

CIDeS

III Congresso Internacional de
Dialetologia e Sociolinguística

Variação, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e
Suzana Alice Marcelino Cardoso
07 a 10 de outubro de 2014

Universidade Estadual de Londrina – Paraná – Brasil

CADERNO DE RESUMOS

Universidade Estadual de Londrina

Reitora: Berenice Quinzani Jordão
Vice-Reitor: Ludoviko Carnasciali dos Santos

Centro de Letras e Ciências Humanas

Diretora: Miriam Donat
Vice-Diretor: Ariovaldo Oliveira Santos

Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas

Chefe de Departamento: Mariangela Peccioli Galli Joanilho
Vice-Chefe de Departamento: Adelaide Caramuru César

III CIDS: Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística: Caderno
de Resumos

Organização: Gleidy Aparecida Lima Milani; Fabiane Cristina Altino; Rosa
Evangelina de Santana Belli Rodrigues

ISBN 978-85-7846-297-0

Observação Editorial

Os títulos e textos aqui incluídos são de responsabilidade dos autores.
Se houve modificações, foram apenas para adequá-los às normas do evento.
Os resumos, dispostos em ordem alfabética pelo nome do primeiro autor,
apresentam também o ensalamento de cada apresentação.

Comissão Organizadora

Coordenação Geral

Fabiane Cristina Altino (UEL) – Presidente
Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)
Gleidy Aparecida Lima Milani (UEL)
Joyce Elaine de Almeida Baronas (UEL)
Celciane Alves Vasconcelos Kawano (UEL)
Dircel Aparecida Kailer (UEL)
Marcelo Silvestre (UEL)
Álida Laryssa Espozetti de Assis (PG/UEL)
Taciane Marcelle Marques (PG/UEL)
Dayse de Souza Lourenço (PG/UEL)
Dayme Rosane Bençal (PG/UEL)
Marcela Paim (UFBA)
Silvana Ribeiro (UFBA)

Apoio

Édina de Fátima de Almeida (UEL)
Wéllem Aparecida de Freitas Semczuk (UEL)
Edson Galvão Maia (PG/UEL)

Consultores

José de Ribamar Mendes Bezerra (UFMA)
Marilúcia Barros de Oliveira (UFPA)
Abdelhak Razky (UFPA)
Alcides Fernandes de Lima (UFPA – Campus Castanhal)

Comissão Científica

- Prof. Dr. Abdelhak Razky (UFPA)
Prof. Dr. Adolfo Elizaincín (UdeLaR – Uruguai)
Prof. Dr. Alcides Fernandes Lima (UFPA)
Prof. Dr. Américo Venâncio Lopes Machado Filho (UFBA)
Prof.^a Dr.^a Aparecida Feola Sella (UNIOESTE)
Prof.^a Dr.^a Aparecida Negri Isquerdo (UFMS/UDEL)
Prof.^a Dr.^a Celciane Alves Vasconcelos Kawano (UEL)
Prof.^a Dr.^a Cláudia Regina Brescancin (PUC/RS)
Prof. Dr. Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS)
Prof.^a Dr.^a Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa (UNESP)
Prof.^a Dr.^a Conceição de Maria de Araújo Ramos (UFMA)
Prof. Dr. Dermeval da Hora (UFPB)
Prof.^a Dr.^a Dinah Maria Isensee Callou (UFRJ)
Prof.^a Dr.^a Dircel Aparecida Kailer (UEL)
Prof.^a Dr.^a Fabiane Cristina Altino (UEL)
Prof. Dr. Felício Wessling Margotti (UFSC)
Prof. Dr. Harald Thun (Univ. Kiel – Alemanha)
Prof.^a Dr.^a Irenilde Pereira dos Santos (USP)
Prof.^a Dr.^a Jacqueline Botassini Ortelan (UEM)
Prof.^a Dr.^a Jacyra Andrade Mota (UFBA)
Prof. Dr. João A. das Pedras Saramago (CLUL – Portugal)
Prof.^a Dr.^a Joyce Elaine de Almeida Baronas (UEL)
Prof. Dr. José de Ribamar Mendes Bezerra (UFMA)
Prof. Dr. Juliano Desiderato (UEM)
Prof.^a Dr.^a Loremi Loregian-Penkal (UFPR)
Prof.^a Dr.^a Lúcia Furtado de Mendonça Cyranca (UFJF)
Prof. Dr. Manoel Mourivaldo de Almeida (USP)
Prof. Dr. Marco Antonio Martins (UFNR)
Prof.^a Dr.^a Marcela Moura Torres Paim (UFBA)
Prof.^a Dr.^a Maria Cândida Trindade da Costa Seabra (UFMG)
Prof.^a Dr.^a Maria Cecília Mollica (UFRJ)
Prof.^a Dr.^a Maria Inês Pagliarini Cox (UFMT)
Prof.^a Dr.^a Maria do Socorro Aragão (UFCE)
Prof.^a Dr.^a Marília Ferreira Silva (UFPA)
Prof.^a Dr.^a Marilúcia Barros de Oliveira (UFPA)
Prof. Dr. Michel Contini (U. Grenoble 3 – França)
Prof.^a Dr.^a Odete Pereira da Silva Menon (UFPR)
Prof. Dr. Roberto Gomes Camacho (UNESP)
Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas (UFSCar/UFMT/CNPq)
Prof.^a Dr.^a Maria do Rosário Alvarez (USC - Espanha)
Prof. Dr. Salah Mejri (LDI – Paris 13)
Prof.^a Dr.^a Sanimar Busse (UNIOESTE)
Prof.^a Dr.^a Silvana Soares da Costa Ribeiro (UFBA)
Prof.^a Dr.^a Sílvia Figueiredo Brandão (UFRJ)
Prof.^a Dr.^a Stella Maris Bortoni-Ricardo (UnB)
Prof.^a Dr.^a Suzana Alice Marcelino Cardoso (UFBA)
Prof. Ms. Valter Pereira Romano (UEL)
Prof.^a Dr.^a Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)
Prof.^a Dr.^a Vitalina Maria Frosi (USC)
Prof. Dr. Xulio de Sousa (USC - Espanha)

Comissões

1. Captação de recursos

Fabiane Cristina Altino
Vanderci de Andrade Aguilera
Dircel Aparecida Kailer
Joyce Elaine de Almeida Baronas

2. Confeção de Material

Celciane Alves Vasconcelos Kawano
Dayse Lourenço

3. Confeção do Caderno de Resumos e Anais

Gleidy Aparecida Lima Milani (Kika)

4. Coordenação Científica

Fabiane Cristina Altino
Dircel Aparecida Kailer
Gleidy Aparecida Lima Milani
Vanderci de Andrade Aguilera
Celciane Alves Vasconcelos Kawano
Joyce Elaine de Almeida Baronas

5. Secretaria

Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues

6. Coordenação de Monitores

Marcelo Silveira
Wéllem Aparecida de Freitas Semczuck
Taciane Marcelle Marques
Dayme Rosane Bençal

7. Editoração Eletrônica

Gleidy Aparecida Lima Milani

8. Editoras e Lançamentos de Livro

Joyce Elaine de Almeida Baronas
Fabiane Cristina Altino
Vanderci de Andrade Aguilera

9. Ensalamento

Dircel Aparecida Kailer
Gleidy Aparecida Lima Milani
Fabiane Cristina Altino

10. Equipamentos

Marcelo Silvestre
Wagner Ferreira Lima
Wéllem Aparecida de Freitas Semczuck

11. Inscrições e Credenciamentos

Fabiane Cristina Altino
Gleidy Aparecida Lima Milani
Dayse Lourenço
Dircel Aparecida Kailer
Celciane Alves Vasconcelos Kawano

12. Logística e Informática

Joyce Elaine de Almeida Baronas
Álida Laryssa Espozetti de Assis
Gleidy Aparecida Lima Milani
Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues

13. Transporte, Alimentação e Hospedagem

Vanderci de Andrade Aguilera
Fabiane Cristina Altino

14. Homenagens

Silvana Soares Costa Ribeiro
Ana Regina Torres Ferreira Teles
Marcela Moura Torres Paim
Josane Moreira Oliveira
Amanda dos Reis Silva
Cláudia Santos de Jesus
Geielle Sales Fernandes

15. Design Gráfico

Larissa Charline Lopes

APRESENTAÇÃO

O Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística nasceu em 2010, em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão, por iniciativa dos Drs. José de Ribamar Mendes Bezerra e Conceição de Maria Araújo Ramos, da Universidade Federal do Maranhão e do Dr. Abdelhak Razky, da Universidade Federal do Pará. Nesse I CIDS, foi homenageada a Dr.^a Maria do Socorro da Silva Aragão, da Universidade Federal da Paraíba, coautora do Atlas Linguístico da Paraíba, publicado em 1984. O II CIDS ocorreu em Belém, no ano de 2012, na Universidade Federal do Pará, por iniciativa dos professores já citados e da Dr.^a Fabiane Cristina Altino, da Universidade Estadual de Londrina, quando a homenagem foi concedida à Dr.^a Vanderci de Andrade Aguilera, da UEL, autora do Atlas Linguístico do Paraná (1994).

É com imensa alegria que Londrina sedia, neste ano de 2014, o III CIDS: variação, atitudes linguísticas e ensino, homenageando as Dr.^{as} Suzana Alice Marcelino Cardoso e Jacyra Andrade Mota, renomadas pesquisadoras na área da Dialetologia e da Sociolinguística, coautoras dos Atlas Prévio dos Falares Baianos (1963), Atlas Linguístico de Sergipe (1987) e do Atlas Linguístico de Sergipe II (2002).

O III CIDS recebe cerca de 800 pesquisadores (alunos de graduação, de pós-graduação lato e stricto sensu, docentes de vários níveis de ensino) do Brasil e do exterior (Uruguai, Alemanha, Portugal, Espanha e França), que desenvolvem suas pesquisas nas mais diversas vertentes da Dialetologia e da Sociolinguística, tais como: Atlas Linguísticos, Atlas Prosódicos, Atlas Toponímicos, Variação Interdialetal, Cartografia Digital, Variação Linguística, Teoria da Variação, Análise da Conversação, Análise do Discurso, Pragmática, Sociolinguística Educacional, Crenças e Atitudes Linguísticas, Linguística Histórica, Línguas Indígenas, Línguas de Sinais, Estudos da Oralidade, Línguas em Perigo, Línguas em Contato, Linguística Contrastiva, Ecolinguística, Políticas de Implantação Terminológica, Dicionários Monolíngues e Bilíngues, Dicionários Escolares, Tesouros, Processamento Automático de Banco de Dados Terminológicos, Dicionários Eletrônicos, Ensino-aprendizagem de LM, LE e L2, Política de Ensino de Línguas Estrangeiras, Acordos Ortográficos.

Quatro dias – de 7 a 10 de outubro – de intensas atividades desenvolvidas em diversos espaços para debates e reflexões. São 11 mesas temáticas compostas por pesquisadores especialistas do Brasil e do Exterior, que trazem à discussão temas diversificados acerca da variação linguística, das atitudes linguísticas e do ensino; 14 minicursos, 19 Simpósios – coordenados por pesquisadores brasileiros da UFG, UFF, UEM, UNIOESTE, UEL, UNICAMP, UFRN, UEMS, UFMS, UCS, UFMA, USP, UFPA, UNESP, PUC, UFU e do Exterior: da Universidade de Santiago de Compostela –, 74 painéis, além de 161 comunicações individuais.

Pelos resumos dos trabalhos aqui apresentados é possível avaliar a excelente oportunidade que é dada a todos para expor suas ideias e para usufruir do conhecimento disseminado pelos demais participantes.

Além das merecidas homenagens à Suzana Cardoso e à Jacyra Mota, o III CIDS terá a grata satisfação de lançar o tão esperado Atlas Linguístico do Brasil, publicado pela Editora da UEL, a quem rendemos nossos profundos agradecimentos, na pessoa da ex-diretora Dr.^a Maria Helena de Moura Arias e do atual diretor, Dr. Luiz Carlos Migliozi, extensivos a toda a sua equipe.

A Comissão Coordenadora do III CIDS agradece à CAPES, à Fundação Araucária, à reitoria, ao Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas, ao Centro de Letras e Ciências Humanas, aos colegas, aos monitores, e a todos que contribuíram para a realização deste evento.

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A realização de artigos definidos diante de antropônimos em dados de língua falada e de língua escrita no sertão de Pernambuco**

AUTORES Adeilson Pinheiro Sedrins* (UFRPE/UAST)
Déreck Kássio Ferreira Pereira (UFRPE/UAST)
Alane Luma Santana Siqueira (UFRPE/UAST)

CONTATO * sedrins@gmail.com

DIA	09/10/14	HORÁRIO	18h20 – 18h40	SALA	136
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma análise realizada com dados de língua escrita e de língua falada coletados no município de Serra Talhada, localizado no interior do estado de Pernambuco, a 430km de Recife. Embasados no arcabouço teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), buscamos identificar a frequência de ocorrência de artigos definidos diante de antropônimos nas duas modalidades (língua falada e língua escrita), considerando alguns fatores de ordem linguística e extralinguística que poderiam estar influenciando na realização ou não do artigo nesses contextos, seguindo a análise apresentada em Silva (1998). Como foi possível verificar, a realização do artigo definido diante de antropônimos apresentou uma baixíssima frequência, evidenciando uma peculiaridade no uso, se comparamos com os resultados encontrados em Silva (1998) para outra comunidade linguística. A comparação entre dados de fala e dados de escrita nos permitiu verificar uma diferença em relação à atuação de fatores linguísticos. Os dados provenientes da língua falada se mostraram mais sensíveis à presença desses fatores do que os dados de escrita. Nos dados de fala, o contexto de sintagmas nominais preposicionados apresentou um aumento na ocorrência de artigos, apesar de não ultrapassar o número de ausência de artigo. A mesma sensibilidade foi verificada para o fator *familiaridade* do falante com o referente indicado pelo antropônimo, que apresentou aumento no uso de artigo, embora de maneira sutil. Também pudemos observar uma sensibilidade dos dados de fala em relação à variável social *faixa etária*: enquanto nos dados provenientes dos informantes de maior faixa etária não houve ocorrência de artigo diante de antropônimo, nos dados referentes aos informantes de menor faixa etária, houve um número expressivo de ocorrência de artigo, embora não superasse o número de não realização de artigo.

PALAVRAS-CHAVE: Realização do artigo definido. Antropônimos. Variação Linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Língua, cultura e sociedade e suas relações com o português popular na literatura de cordel do feirense Franklin Maxado**

AUTOR Adna Santos Carneiro (UEFS)

CONTATO adnacarneiro@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 112

RESUMO: Estudar a língua é um meio de conhecer a identidade cultural de determinado povo, e, por sua vez, está intimamente vinculada aos aspectos sociais, políticos e econômicos da sociedade. Desde quando o homem descobriu o poder de se comunicar oralmente, utiliza essa comunicação para difundir ideologias, legitimar a dominação e até mesmo o preconceito que se concretiza por meio da distinção entre povos e classes. Dessa maneira, a língua pode ser concebida como forma de prestígio ou de estigma, isso é comprovado mediante as pesquisas realizadas pelo sociolinguista William Labov (1972), que afirma que as manifestações linguísticas de um falante determinam o tipo de inserção na escala social. A literatura de cordel, que retrata o cotidiano em forma de versos, se consagrou por utilizar a linguagem popular. A princípio essa forma de literatura ganhou notoriedade, depois, com o surgimento da mídia, houve um declínio, entretanto, acendeu-se após vários acadêmicos estudarem e legitimarem essa literatura como elemento que representa a identidade da cultura popular nordestina. Esse trabalho teve por objetivo analisar o léxico do português popular na literatura de cordel do feirense Franklin Maxado e os seus aspectos culturais. A escolha das obras desse autor se justifica porque a cidade de Feira de Santana é um campo propício para analisar os fatores linguísticos e extralinguísticos que influenciam o falar nessa região. Esse artigo foi elaborado com base em pesquisa bibliográfica, para tanto foi utilizada uma abordagem qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa sempre partirá de outros estudos já realizados. Levando-se em consideração as lexias estudadas, percebem-se que os falares regionais ou populares são marcados por neologismos, modificações fonéticas e semânticas, estes refletem a identidade cultural e social, de quem os falam, e muitas vezes esses falares são criticados e vistos como “inadequado” para aqueles que detêm o domínio da língua culta. Logo, a pesquisa buscou compreender a relação entre léxico, cultura e sociedade, bem como a valorização dos elementos da cultura popular.

PALAVRAS-CHAVE: Língua e cultura. Português popular feirense. Literatura de cordel.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Como conceptualizamos as partes íntimas?: uma abordagem semântico-cognitiva para o campo lexical da sexualidade**

AUTOR Airam Lima de Jesus (UFBA)

CONTATO airamlimaj@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 119-B

RESUMO: O léxico, segundo Isquierdo (2009), é o nível da língua que talvez mais reflita os aspectos da sua cultura. Ele está sempre se atualizando, conforme as mudanças sociais e conquistas tecnológicas. Como reflexo impactante de uma cultura, numa sociedade em que o sexo, por exemplo, é tratado como tabu, as palavras do campo léxico da sexualidade são também tabuísmos. Para Kröll (1984, p. 81), tais palavras são excluídas da conversação entre “gente mais educada”. Ainda de acordo com Kroll, “a abundância de expressões eufemística e disfemística que denominam esses órgãos é enorme e sua vitalidade e capacidade de renovação são muitíssimo grandes”. Isso também é observado por Pretti (1984), que realizou um estudo sobre a língua utilizada nos chamados palavrões, blasfêmias, gírias e no discurso malicioso. Neste trabalho, são observadas as formas como nomeamos e conceptualizamos as partes íntimas (*pênis*, *vagina* e *ânus*). Para a obtenção dessas de formas de uso, colhemos em três grupos da comunidade de estudantes da Universidade Federal da Bahia. Com esses dados encontrados, foi feita uma consulta lexicográfica para atestar se essas formas estão dicionarizadas e se essas palavras têm outras acepções. Depois disso, foram observados quais os processos metafóricos, metonímicos e analógicos associados a essas nomeações, seguindo o arcabouço teórico da Semântica Cognitiva, sobretudo o pioneiro trabalho de Lakoff e Johnson (1980, 2002).

PALAVRAS-CHAVE: Tabuísmos. Metáforas conceptuais. Sexualidade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O pronome eu no português ludovicense: um estudo do preenchimento da posição de sujeito**

AUTOR Alana Brito Barbosa (UFPR/ALiMA)

CONTATO alanabritobarbosa@gmail.com

DIA 08/10/14

DIA 08/10/14

DIA 08/10/14

RESUMO: Esta pesquisa, que se fundamenta nos pressupostos da sociolinguística variacionista (LABOV 1972; 1994; 2001), objetiva estudar o preenchimento da posição de sujeito no português falado em São Luís, capital do estado do Maranhão. No âmbito dos estudos linguísticos tem-se notado uma reorganização do sistema dos pronomes pessoais no português falado no Brasil, sobretudo quando se trata do preenchimento e do não preenchimento do sujeito pronominal. Algumas pesquisas (MENON 1994; RAMOS 1996; DUARTE 1996) apontam uma tendência do português contemporâneo falado no Brasil a afastar-se cada vez mais do *status* de língua de parâmetro *pro-drop*. Nessa perspectiva, apresenta-se um estudo preliminar sobre o parâmetro do sujeito nulo no português falado em São Luís. São, portanto, objetivos desta pesquisa: i) examinar o avanço do preenchimento dessa posição, tendo como parâmetro o trabalho de Ramos (1996); ii) identificar os contextos sociais e linguísticos que estariam favorecendo ou inibindo o uso do pronome sujeito. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se como *corpus* o banco de dados do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão - ALiMA, especificamente as entrevistas de São Luís (informantes estratificados de acordo com sexo/gênero, duas faixas etárias e dois níveis de escolaridade). Após a seleção do *corpus*, os dados foram estatisticamente analisados com o pacote de programas computacionais GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Acredita-se que trabalhos desta natureza possam contribuir para a descrição do português falado no Maranhão e de forma mais ampla para o português falado no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema pronominal. Parâmetro *pro-drop*. Português ludovicense.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Um estudo sobre a realização da fricativa alveolar em coda silábica no Português Brasileiro e no Português Europeu – uma abordagem geolinguística

AUTOR Alessandra Bassi (UFSC/UL)

CONTATO alefof@yahoo.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 108

RESUMO: Nossa proposta para esse estudo é pesquisar e confrontar o falar de Florianópolis-SC com o falar de São Jorge, Açores-PT; e o falar do Rio de Janeiro (RJ) com o falar de Lisboa (PT), fazendo, desse modo, uma descrição diatópica e diassocial quanto à realização da fricativa alveolar em coda silábica. Para isso, iremos nos basear nos pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística Pluridimensional (RADTKE; THUN, 1996; THUN, 1998) e da Geometria dos Traços (CLEMENTS; HUME, 1995). Pretendemos, portanto, comparar e analisar variantes fonético-fonológicas do português falado no Brasil e em Portugal. A partir da análise dos dados retirados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) e de entrevistas coletadas em Portugal pela autora desta pesquisa, procuraremos analisar as variáveis linguísticas e extralinguísticas que possam condicionar a realização da fricativa alveolar em coda silábica. Acreditamos que por meio da utilização do programa estatístico Rbrul, desenvolvido por Daniel Ezra Johnson, da University of York (Inglaterra), conseguiremos esboçar os contextos que mais condicionam a realização da fricativa alveolar em coda silábica e, se possível, fazer alguma relação entre os resultados do nosso estudo com o processo de colonização das localidades brasileiras – Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ) – em análise.

PALAVRAS-CHAVE: Realização da fricativa alveolar. Geolinguística pluridimensional. Geometria de traços.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A realização do clítico acusativo na escrita do vestibulando**

AUTOR Alessandra Conceição Barbosa (Unemat)

CONTATO alessandracbarbosa2@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 112

RESUMO: A mudança da sintaxe do português brasileiro tem sido impulsionada, dentre outros fatores, pela expansão do objeto nulo. Se, por um lado, o aumento significativo da perda dos clíticos é uma característica do português brasileiro; por outro lado, o uso de pronome tônico na posição de objeto configura, para essa variedade de língua, uma gramática que a distancia do português europeu. Neste sentido, a descrição e análise das estratégias de realização do objeto direto anafórico na escrita dos vestibulandos (objeto de estudo da nossa pesquisa) busca responder à seguinte pergunta: "Além da categoria vazia, a escrita formal dos vestibulandos, monitorada pelas regras prescritas pelos manuais normativistas, usa pronome tônico de 3ª pessoa (ele/ela/eles/elas) em substituição aos clíticos (o/a/os/as)?" A pesquisa desenvolvida possui os seguintes objetivos: a) identificar em 260 redações (vestibular Unemat – cursos de letras, computação, medicina e direito) os fatores sintático-semânticos que favorecem positiva e negativamente o apagamento do clítico (o, os, a, as, no, nos, na, nas) e o uso de pronome tônico de 3ª pessoa, na posição de objeto direto; b) comparar os nossos resultados, cujo fenômeno será investigado na modalidade escrita, aos que o investigaram na modalidade falada; c) observar se as prescrições gramaticais, perpetuadas pela tradição, regem a escrita dos vestibulandos; d) observar se a opção por um curso mais concorrido favorece o uso da norma culta, que impede o vestibulando de usar o pronome tônico de 3ª pessoa, na posição de objeto direto. A abordagem seguiu os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Objeto direto. Redação de vestibular.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Atlas Linguístico de Roraima: definindo a rede de pontos**

AUTORES Alessandra de Souza Santos * (UERR)
Carmem Véra Nunes Spotti (UERR/CEFRR/PUC-SP)
Jairzinho Rabelo (UERR/SEEDRR)

CONTATO * alessandradess@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 102

RESUMO: A Universidade Estadual de Roraima (UERR) iniciou, em março de 2014, o Projeto do Atlas Linguístico de Roraima - ALIRR, com a constituição da equipe de pesquisadores da Universidade, formação do grupo de estudos e distribuição de tarefas. O Estado de Roraima era o único estado da Federação que não possuía seu atlas e o ALIRR vem preencher uma lacuna nos estudos linguísticos do português no Brasil. Atualmente o projeto encontra-se na fase de elaboração do questionário piloto e da definição da rede de pontos para coleta dos dados que comporão a referida base. Este último é o objeto em foco deste presente artigo. Para a definição da rede de pontos seguiremos, em linhas gerais, os critérios definidos no Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). O primeiro passo foi o estudo da história da formação do Estado, bem como de seus quinze municípios e de sua população com levantamento de dados estatísticos referentes à população oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). Roraima é um estado ainda jovem criado pelo Art. 14 das Disposições Constitucionais Transitórias, em 1988, porém com longa história de ocupação e formação populacional. Segundo o censo 2010 o Estado tem 450.479 habitantes (CENSO 2010) divididos em 32 terras indígenas habitadas pelos povos das etnias: Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang, Wapixana, Wai-Wai, Uaimiri-Atroari, Yecuana e Ianomâmi, além da presença de representantes de diferentes regiões do Brasil. O Estado é composto pelos municípios Alto Alegre, Amajari, Boa Vista (Capital), Bonfim, Caracará, Cantá, Caroebe, Iracema, Mucajá, Normandia, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís do Anauá, Pacaraima e Uiramutã. Neste trabalho elencamos, para o estudo piloto inicial, os municípios de Boa Vista, Pacaraima, Bonfim e Rorainópolis e em uma segunda etapa Alto Alegre, Uiramutã e Caracará.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico. ALiB. Estudos linguísticos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variação entre o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito no português falado em Feira de Santana-BA**

AUTOR Aline da Silva Santos (UEFS)

CONTATO linedss@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 109

RESUMO: Neste estudo, analisa-se a variação entre o futuro do pretérito (FP) e o pretérito imperfeito (PI) em verbos não modais, no português falado em Feira de Santana-BA. O FP indica um acontecimento posterior a um passado, fato que poderá ou não ocorrer, dependendo de uma condição. No contexto de uso do FP, há uma forma alternante, o PI, que, tradicionalmente, é empregado para se falar de hábito ou acontecimento que ocorria com frequência no passado ou ainda para se referir a um fato interrompido por outro fato concomitante. Já foi verificado, em alguns estudos do português brasileiro, que essas formas verbais são variantes usadas no domínio *irrealis*, isto é, quando a ocorrência de um fato não é certa. Assim, os falantes utilizam, atribuindo o mesmo valor de verdade, expressões como, por exemplo, “se eu fosse você, *compraria* mais livros” ou “se eu fosse você, *comprava* mais livros”. Levando em consideração tal alternância e com base na Teoria da Variação Linguística (LABOV, 1972), esta pesquisa foi realizada a partir de 36 entrevistas – com pessoas com nível fundamental incompleto, médio e superior – que fazem parte do banco de dados do projeto “A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano”. Com o intuito de verificar os contextos linguísticos e sociais que motivam essa variação, submetemos as ocorrências do fenômeno linguístico ao programa GoldVarb (2001), o qual apontou como relevantes os seguintes grupos de fatores linguísticos que favorecem o uso de PI em lugar de FP: ‘tipo de texto’, ‘construção verbal’, ‘ambiente sintático-semântico’, ‘referência temporal’, ‘paralelismo formal’ e ‘*saliência* fônica’. Quanto aos fatores sociais, foram selecionados o ‘nível de escolaridade do informante’ e a ‘profissão do informante’. Observa-se um caso de variação estável entre as formas de FP e PI, mas a opção por uma das variantes é condicionada por fatores linguísticos e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Futuro do pretérito. Pretérito imperfeito.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O processo variável de elevação sem motivação aparente das vogais médias pretônicas segundo a Teoria de Exemplares**

AUTOR Ana Paula Correa da Silva (PUCRS/CNPq)

CONTATO ana.correa85@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 104

RESUMO: A análise do processo variável de alçamento sem motivação aparente das vogais médias pretônicas (g[o]verno ~ g[u]verno, s[e]nhor ~ s[i]nhor) na amostra Jovens Porto-Alegrenses (coletada em 2004 e pertencente ao banco de dados VARSUL) a partir das premissas teórico-metodológicas da Sociolinguística Quantitativa (LABOV, 1972) revelou que o referido processo não é explicado por fatores sociolinguísticos, seja porque o padrão de variação observado não pode ser modelado pelas variáveis linguísticas contextuais e/ou prosódicas propostas, seja porque não há fatores sociais condicionadores da alternância. Os resultados indicaram que são baixas as taxas de aplicação da elevação sem motivação aparente, a saber, 2% para a vogal /e/ e 3% para a vogal /o/. A análise estatística de efeito misto demonstrou que entre as variáveis linguísticas e sociais consideradas, Item Lexical e Paradigma revelaram-se, em iterações diferentes, as únicas variáveis estatisticamente favorecedoras da elevação. Infere-se, assim, que o processo variável aqui analisado atua no nível da palavra. Assim sendo, buscou-se uma teoria de cunho lexical que explicasse a variação tal qual ela ocorre na amostra. O objetivo do presente trabalho é, portanto, explicar a elevação sem motivação aparente sob a ótica da Teoria de Exemplares (JOHNSON, 1997; PIERREHUMBERT, 2001, 2002, 2003), a qual se fundamenta na Fonologia de Uso (BYBEE, 2001). Acredita-se que a frequência de ocorrência de diferentes formas linguísticas é fundamental para a aquisição e uso de um sistema linguístico, incluindo aí a competência sobre o mecanismo de variação.

PALAVRAS-CHAVE: Vogais médias pretônicas. Sociolinguística Quantitativa. Teoria de Exemplares.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Políticas linguísticas e ensino de espanhol no Brasil**

AUTOR Ana Pederzolli Cavalheiro Recuero (UFPel/UFSM)

CONTATO analuciacavalheiro@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 105

RESUMO: O objetivo principal deste estudo é apresentar um panorama descritivo de algumas linhas teóricas que formaram e que sustentam os estudos sobre Políticas Linguísticas, desde suas origens até a atualidade, bem como de sua institucionalização e importância enquanto área de conhecimento científico. Para tanto, traz algumas concepções que sustentam esta ciência e algumas terminologias a ela relacionadas, entre as quais destacamos as colaborações de Kloss (1969) sobre planificação do corpus e planificação do status, de Ninyoles (1991) sobre *language policy* (planos de ação ou atitudes relativos à língua) e *language politics* (uma decisão ou uma série de decisões que se constituem em um ato de poder), de Calvet (1996), com o binômio políticas/planejamento linguístico e, de forma complementar, as concepções de Orlandi (2002) sobre Políticas Linguísticas e Políticas de Línguas, estabelecendo paralelos com as atuais políticas públicas e iniciativas referentes ao ensino de espanhol no Brasil. Também forma parte deste estudo a descrição das políticas linguísticas que têm conduzido o ensino da língua espanhola no Brasil e a compreensão das relações entre as questões de ordem política – no sentido de ações governamentais – e as questões de ordem científica, relativas aos estudos linguísticos. O pano de fundo, portanto, é a historicização da institucionalização da disciplina de espanhol no contexto educativo brasileiro, tratado a partir da História das Ideias Linguísticas no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Linguísticas. Linhas Teóricas. Ensino de Espanhol.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Lexicografia bilíngue, marcas de uso e regionalismos: um estudo em dicionários português-inglês**

AUTOR(ES) Anielle Souza de Oliveira (UFBA/FAPESB)

CONTATO(S) anie_oliveira@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 119-A

RESUMO: Busca-se, como objetivo principal, apresentar um uma discussão acerca da utilização das marcas de uso em dicionários bilíngues português-inglês, avaliando-se os fatores determinantes na utilização desse elemento. Mediante revisão bibliográfica e análise metalexográfica, discute-se, introdutoriamente, o conceito de marca de uso e sua função dentro de dicionários, assim com também até que ponto seu emprego ocorre em contextos adequados, que, de fato, prescindem de sua utilização. Para tanto, é indispensável o levantamento de verbetes, considerando-se, ainda, a metodologia adotada na constituição das macro e microestrutura, a fim de verificar os critérios adotados na aplicação desse elemento que, de modo geral, tem por finalidade marcar itens lexicais, muito especialmente itens lexicais peculiares à variedade brasileira do português, aparecendo em contextos onde distinções como português europeu vs. português brasileiro ou a exposição da variação lexical no Brasil são necessárias: obras bilíngues utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira. É essencial, no entanto, abarcar ainda uma reflexão acerca de outras marcas de uso necessárias na elaboração de um dicionário bilíngue, a exemplo dos “regionalismos” e “cultismos/vulgarismos” (STREHLER, 2001), dentre outros, nem sempre correspondentes a essa terminologia, em que o amparo da dialetologia é essencial. A análise proposta encontra sua finalidade na investigação lexicográfica de obras bilíngues, espaço em que se faz essencial a apresentação da língua em uso, contemplando-se a variação. Enfim, tem-se por meta apresentar um panorama da lexicografia bilíngue português-inglês, mediante as obras *Random House Portuguese Dictionary* (1991), *Langenscheidt Pocket Dictionary Portuguese* (2011) e *Oxford Portuguese Mini Dictionary* (2012), de modo que se possa compreender a situação atual desse cenário, em que, também, é construída a identidade lexical do português, muitas vezes distante da realidade linguística proposta pelos estudos dialetológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Lexicografia bilíngue. Marcas de uso. Dicionários.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Ensino de língua portuguesa para alunos surdos: razões para um ensino bilíngue**

AUTOR Antonio Carlos Rizzi (EELE - UEL)

CONTATO tacrizzi@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h - 15h20

SALA 105

RESUMO: Este artigo pretende possibilitar e fomentar uma discussão acerca do ensino de língua portuguesa para alunos surdos brasileiros. Salientado ao enfoque de um ensino bilíngue, no qual a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é considerada a Língua Materna e a Língua Portuguesa a segunda língua, sendo esta somente em sua modalidade escrita. Para tanto, a teoria versará sobre a historicidade do ensino do surdo no Brasil, e para tal se fundamenta em alguns fragmentos de alguns documentos oficiais; para mais, aborda-se o bilinguismo para surdos; o ensino bilíngue, LIBRAS/português; como o aluno surdo um sujeito multicultural, que participa tanto das imbricações da comunidade surda como da comunidade ouvinte e a necessidade de o professor de língua portuguesa reconhecer o discente surdo como falante de uma outra língua. Nessa perspectiva, repensamos o ensino de língua portuguesa para os alunos surdos como: "ensino de uma língua adicional". E tanto o ensino como a avaliação, precisam corresponder a esse aspecto. Também faz-se uma análise contrastiva entre as línguas, LIBRAS/português, desde sua fonética, morfologia, sintaxe e as culturas desses discentes, a fim de compreender melhor as dificuldades que esses têm para aprender a língua portuguesa e como esses aspectos se refletem ao avaliar a aprendizagem desse público específico.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino e aprendizagem de surdos. Bilinguismo. Análise contrastiva de português e língua brasileira de sinais (LIBRAS).

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno, e sua utilidade para o ensino da norma padrão: o acento indicador de crase no “à”**

AUTORES Antonio Cilírio da Silva Neto (UFT)
Bonfim Queiroz Lima Pereira* (UFT)

CONTATO * bonfimql@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 109

RESUMO: Neste artigo trava-se uma reflexão sobre o ensino de língua portuguesa e das gramáticas mais atuais em relação ao ensino e usos do "a" craseado. Tomando a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno, como principal referencial para esta pesquisa, resolveu-se, ainda, buscar em outros compêndios gramaticais as formas de abordagem deste mesmo objeto. Assim, elegendo como critério a disponibilidade do material e uma avaliação pré-concebida de que uma das gramáticas teria que apresentar uma postura mais tradicional, escolheu-se as seguintes gramáticas para realizar-se estudo: Gramática de Usos do Português, de Maria Helena de Moura Neves; Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Luis F. Lindley Cintra e Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara. Refletindo sobre a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro e Gramática de Bolso do Português Brasileiro, ambas de Marcos Bagno, e sobre sua utilidade para o ensino da norma padrão, assim como tentando averiguar qual sua validade como suporte de ensino, como também analisando suas gramáticas no contexto de outras gramáticas no tocante ao ensino do acento indicador de crase, entendeu-se que foi imperioso a análise das gramáticas de Bagno para a compreensão do tema abordado, como também são riquíssimas suas contribuições para o encaminhamento da análise linguística a ser mediado pelo professor, dessa forma, recomenda-se a utilização destas como suporte nos trabalhos de sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Gramáticas. Preposição "a".

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Configurações linguísticas da Península Ibérica no tempo da Monarquia Dual – séc. XVI e XVII**

AUTOR Antonio Luiz Gubert (UFPR/IFC)

CONTATO antonio.gubert@ifc-concordia.edu.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 119-A

RESUMO: Entre 1580 e 1640, após crise dinástica lusitana, Portugal e Espanha passam a ser governados pelos mesmos reis, os Filipes, de dinastia espanhola. Este período é conhecido como “Monarquia Dual” ou “União Ibérica”, e tem significativo impacto às questões linguísticas. O idioma português passa a perder prestígio e o idioma da corte, o espanhol, passa a ocupar posição elevada. Vários escritores portugueses bilíngues sentiram a necessidade de publicar obras em língua castelhana, para que seus textos pudessem assim gozar de algum valor social e alcançar um maior número de leitores. Por não terem alta proficiência no espanhol, esses autores acabaram utilizando um castelhano carregado de lusismos, empregando nos textos em espanhol estruturas sintáticas típicas do português. Após coletarmos dados a partir de textos da época, escritos em língua castelhana por autores (bilíngues) de nacionalidade portuguesa, encontramos três fenômenos que podem causar problemas de interlíngua: *i.* posição dos clíticos; *ii.* uso do infinitivo conjugado; *iii.* uso do “a pessoal”. Os dados coletados futuramente serão submetidos ao *software* GoldVarb, para atribuição pesos relativos às ocorrências. Os resultados deste estudo poderão contribuir significativamente para a Linguística como um todo, explicando processos históricos e sociais envolvidos no desenvolvimento do português e do espanhol e descrevendo fenômenos linguísticos até então não estudados.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas em contato. Monarquia dual. Interlíngua.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Uso do programa *Lexique Pro* na elaboração do Dicionário Terminológico do Ciclo do Alumínio: Bauxita, Alumina e Alumínio**

AUTOR Arlon Francisco Carvalho Martins (UFC)

CONTATO arlonm@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h - 14h20

SALA 119-A

RESUMO: O uso de programas computacionais na manipulação e processamento de grandes bancos de dados linguísticos trouxe um considerável avanço para as pesquisas na área da Lexicologia e Terminologia. *Softwares* extremamente versáteis, que permitem gerenciar grandes bancos de dados e criar dicionários e glossários (em versão impressa ou eletrônica), são ferramentas cada vez mais acessíveis aos pesquisadores dessa área da Linguística. Neste trabalho, apresentamos o programa computacional *Lexique Pro*, potente *software* (de distribuição livre) que permite criar, editar e manipular banco de dados lexicais, e construir dicionários e glossários eletrônicos em sua própria plataforma. Assim, apresentamos o Dicionário Terminológico-Digital do Ciclo de Produção do Alumínio cujo objetivo foi descrever e apresentar a linguagem técnica de três atividades que envolvem a produção do alumínio primário: a mineração da bauxita, o refino da alumina e a metalurgia do alumínio. O Dicionário constitui uma importante ferramenta tanto para os profissionais da área quanto para os demais profissionais interessados pela linguagem desta atividade humana. O programa serve de plataforma e suporte para o dicionário eletrônico e, a partir dessa versão eletrônico, é possível ter uma versão instantânea em formato *Documento do Word*. O Próprio *Lexique Pro* organiza automaticamente a macro e a micro estruturas do dicionário.

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário eletrônico. *Lexique Pro*. Banco de dados lexicais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise variacionista da aquisição fonológica por aprendizes de inglês-L2**

AUTOR Athany Gutierrez (UFRGS/CNPq)

CONTATO athany@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 105

RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise de dados parcial da realização variável da nasal velar [ŋ] por aprendizes brasileiros de inglês, percebida em palavras como *doing* [ˈduːŋ] e *singer*, [ˈsɪŋɜːr], por exemplo. Essa variação ocorre tanto entre falantes de inglês-L1 (condicionada principalmente por aspectos sociais) quanto de inglês-L2 (condicionada por fatores sociais e linguísticos), colocando em competição as nasais velar [ŋ] e alveolar [n] entre os nativos e as nasais velar [ŋ] e palatal [ɲ] entre os não nativos. O objetivo do estudo é verificar, preliminarmente, até que ponto o sistema intermediário do aprendiz de segunda língua, que é dinâmico e está sujeito a mudanças com o tempo, apresenta regularidade na variação. Os dados, coletados de estudantes pertencentes a dois níveis distintos de proficiência linguística – básico e pré-intermediário –, foram submetidos à análise de regra variável (ARV) no programa Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Resultados preliminares indicaram a predominância da não aplicação da regra (produção da variante palatal: 63.5%) sobre a aplicação (produção da nasal velar: 36,5%). Das dez variáveis independentes controladas (sendo cinco sociais e cinco linguísticas), mostraram-se como condicionadores estatisticamente significativos os fatores *gênero* e *estilo de fala* (sociais) e *nível de proficiência* e *classe morfológica* (linguísticos). Tais resultados evidenciam a presença de heterogeneidade ordenada em processos de aquisição fonológica variável.

PALAVRAS-CHAVE: Nasal velar. Variação em sistemas intermediários. Aquisição fonológica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Bilinguismo na educação escolar da aldeia Krahô Manoel Alves**

AUTOR Aurinete Silva Macedo (UFT)

CONTATO aurisilva.macedo@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 103

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar dados preliminares de como se dá o fenômeno do bilinguismo na Educação Escolar Indígena da aldeia Krahô Manoel Alves, situada no estado do Tocantins, entre os municípios de Goiatins e Itacajá, considerando que o bilinguismo nas escolas indígenas é uma forma de respeitar, de manter e valorizar a língua materna desses povos (MAHER, 2006). Em nosso trabalho, temos como meta refletir acerca da relevância dessa política linguística para o processo intercultural dos Krahô da Manoel Alves, levando em consideração que há bem pouco tempo, muitos povos indígenas no Brasil eram obrigados a usarem a língua portuguesa nas escolas de suas aldeias, bem com eram proibidos de falarem suas línguas maternas, o que ocasionou a morte de muitas línguas indígenas. A proposta de um ensino bilíngue nas escolas indígenas é bem recente e complexa, visto que implica em uma série de fatores, dentre eles a formação de professores indígenas, políticas linguísticas adotadas pelas comunidades e, no caso de algumas aldeias, o número reduzido de falantes na língua materna. Contudo, é importante ressaltar que de acordo com a concepção de bilinguismo de Grosjean (1989), os Krahô se caracterizam como um povo bilíngue ativo, pois todos são falantes na língua materna em todos os seus domínios sociais e a grande maioria usa o português nas relações intergrupo. Para a realização do presente trabalho, fizemos algumas observações na escola¹⁹ de abril, situada na referida aldeia e acompanhamos as práticas pedagógicas dos professores da escola em estudo, e verificamos que a escola tem considerado o bilinguismo dos alunos como uma política de fortalecimento da língua e da cultura Krahô, possibilitando o uso do português como a segunda língua adquirida na modalidade oral e escrita na escola desse povo.

PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo. Educação Escolar indígena. Ensino bilíngue.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise da abordagem de pronomes pessoais e de tratamento em livros didáticos, provas do ENEM e outros vestibulares**

AUTOR Beatriz Latini Gomes Neta (UFOP)

CONTATO beatrizgneta@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 107

RESUMO: Sabe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) admitem o estudo da gramática e de seus itens específicos, desde que contextualizados, uma vez que estão inseridos no campo da *Linguagem, Códigos e suas Tecnologias*. No que tange especificamente aos pronomes pessoais e aos pronomes de tratamento, parece, porém, que, embora sejam itens propícios para as mais diferentes abordagens sob vários aspectos (morfo sintáticos, pragmáticos etc.), costumam ser negligenciados tanto nas provas do ENEM e nas provas de vestibular que ainda são aplicadas no país quanto nos livros didáticos do Ensino Médio de um modo geral. Apesar de seu grande potencial linguístico e discursivo a ser explorado, esses itens, quando estudados, o são, quase sempre, como prescreve a gramática tradicional, ou seja, de forma bastante simplificada. Assim, o trabalho proposto procede a uma análise quantitativa e qualitativa sobre o tema e visa a investigar em que medida os manuais didáticos e exames de seleção contemplam os pronomes pessoais e de tratamento. Além disso, investiga-se também qual é o enfoque analítico dispensado a eles dentro da proposta curricular prevista pelos PCNs. No caso das provas do ENEM, por exemplo, quais são as habilidades exploradas nas questões que contemplam os pronomes? Pretende-se responder a essas questões para que, a partir delas, se reflita sobre que novas habilidades podem ser trabalhadas pelo estudante do Ensino Médio no estudo da classe pronominal.

PALAVRAS-CHAVE: Pronomes. Avaliação. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variação linguística no dicionário escolar: uma abordagem metalexigráfica**

AUTOR Brayna Conceição dos Santos Cardoso (UFPA)

CONTATO brayna.cardoso@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 119-A

RESUMO: O presente trabalho está fundamentado nas ciências que estudam o léxico, mais especificamente a Metalexigrafia acrescida do método de variação linguística, tendo como objetivo principal analisar como a variação linguística está sendo tratada nos dicionários escolares de *níveis 3 e 4*, preconizados pelo PNLD. Para tanto, a pesquisa baseia-se nos estudos realizados pelos autores Biderman (2008), Fariñas (2001), Krieger (2005), Pontes (2009), Strehler (1997), Welker (2004), empreendedores da pesquisa de cunho metalexigráfico, bem como nos estudos variacionistas de Labov (2008) e Calvet (2002), no intuito de registrar e analisar as variações produzidas pelos seres humanos em seus contextos de uso. Na feitura desta pesquisa selecionamos quatro dicionários, são eles: *Caldas Aulete Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa*, *Saraiva Jovem – Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado*, *Dicionário Houaiss Conciso*, *Dicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara*, intencionando fazer uma análise quantitativa das marcas de uso que se apresentam nestes e, elaboramos um questionário a ser aplicado com professores e alunos de escolas públicas e particulares, a fim de verificar suas atitudes acerca do uso dos dicionários escolares, objetivando saber se o dicionário é utilizado; como é utilizado; em que situações faz-se o uso; as atitudes do usuário; se os verbetes que constam nas obras representam a sua realidade sociocultural e seus anseios inerentes a esta temática.

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário Escolar. Metalexigrafia. Variação Linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O uso de neologismo por empréstimo como mecanismo de variação lexical em Apurinã (Aruák)**

AUTOR Bruna Fernanda S. de Lima Padovani (UFPA)

CONTATO nandawinawa@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 103

RESUMO: Este trabalho tem como foco descrever vários casos de neologismos que estão diretamente envolvidos no processo de variação lexical na língua Apurinã (Aruák), e construir algumas inferências sobre a evolução histórica e contatos do povo Apurinã com outros povos. Apurinã é falada pelo povo de mesmo nome no sudoeste do Estado do Amazonas. Vários neologismos em Apurinã partem de estruturas semânticas que podem ser consideradas como empréstimos apenas de significado (não de forma), ou seja, esses neologismos se constituem de formas já existentes na língua, mas usadas com novas construções e significações. Tais neologismos incluem nomes de elementos adquiridos provavelmente a partir do contato com o não indígena. Por exemplo, o conceito 'carneiro' pode ser nomeado em Apurinã *sutyawĩte* ou *manhitiawĩte*. Duas observações podem ser feitas sobre esse caso: a primeira é que em algumas comunidades os falantes optaram por usar termos diferentes para nomear este conceito: a forma *sutyawĩte* parte do termo *suty* 'veado roxo' + *awĩte* 'chefe'; no entanto, outros falantes optaram pela forma *manhitiawĩte* que é constituída pelo termo *manhiti* 'veado capoeira' + *awĩte* 'chefe'. A segunda observação é que esses exemplos ilustram como algumas variações resultam de escolhas distintas feitas por comunidades específicas em determinados momentos históricos da língua. Portanto, a partir da análise de alguns elementos do léxico Apurinã é possível obter informações importantes sobre a variação lexical, assim como compreender o que elas revelam sobre a histórica e cultura dos Apurinã.

PALAVRAS-CHAVE: Neologismo. Variação lexical. Apurinã.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Sociolinguística educacional: um convite ao ensino de língua portuguesa inclusivo**

AUTORES Bruna Loures de Araújo Barroso* (UFJF)
Luís Carlos de Oliveira (UFJF)
Maria Diomara da Silva (UFJF)

CONTATO * professorabrunaloures@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 110

RESUMO: O presente trabalho procura investigar as crenças e atitudes de alunos do ensino fundamental a respeito do ensino de língua portuguesa na escola, bem como busca observar a realidade linguística desses alunos. Os sujeitos investigados fazem parte de três instituições escolares distintas da cidade de Juiz de Fora: uma pertencente à rede privada, cujos alunos são usuários da variedade urbana comum (FARACO, 2008); e as outras duas da rede pública municipal, cuja variedade linguística é a *rurbana* (BORTONI-RICARDO, 2005), considerada socialmente menos prestigiada. Pretende-se, por meio dessa investigação, fruto de questionários aplicados a esses sujeitos, comparar as visões que eles têm sobre o ensino de português; tem-se também a intenção de verificar que contribuições podem ser fundamentais a cada um desses grupos para levá-los a vencer as resistências geradas dentro de cada uma dessas realidades a fim de ampliar suas competências linguísticas. Baseado na metodologia da pesquisa-ação (THIOLLEN, 2000), objetiva-se desenvolver uma pedagogia da variação linguística, por meio da sociolinguística educacional, que os conscientize de que a “variação linguística não é uma deficiência da língua, é um recurso posto à disposição dos falantes.” (BORTONI-RICARDO, 2013, p.52) e que as mudanças são processos recorrentes em línguas naturais. Tais pressupostos objetivam ampliar práticas de letramentos e, conseqüentemente, a competência de uso do português, tornando esses discentes usuários proficientes das variedades cultas, fator indispensável para conseguirem a inclusão social por meio da linguagem (BORTONI-RICARDO, 2005), independente da esfera social que ocupam.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística educacional. Competência linguística. Inclusão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Empoderamento da comunidade surda tocantinense**

AUTORES Bruno Gonçalves Carneiro (UFT)
 Ester Fernandes Nunes* (UFT)

CONTATO * efnlibras@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 126

RESUMO: Nos últimos anos, a comunidade surda brasileira tem vivenciado conquistas importantes, cuja regência caminha rumo à possibilidade de os surdos exercerem sua cidadania em sua diferença. Vemos também a articulação de comunidades surdas a nível regional, em prol e em consequência dessas conquistas, a organiza-se a favor do usufruto desses ganhos. Calvet (2007) menciona intervenções, em relação às línguas, que parte dos indivíduos, no sentido de reforçar a identidade de um grupo e solucionar problemas que são apresentados através de uma prática social. É o que observamos no Tocantins. O objetivo deste trabalho é descrever as concepções da sociedade tocantinense sobre o Ser Surdo após seminários ocorridos em 2012 e 2013, na cidade de Araguaína, considerados como eventos sociolinguísticos. Baseamo-nos em relatos da comunidade surda. Os seminários foram organizados pela e na perspectiva surda, de maneira a proporcionar ao surdo uma sensação de pertencimento. Os participantes presenciaram a libras numa situação de prestígio. Após, os ouvintes relatam ter uma noção mais aproximada das barreiras de comunicação que o surdo se depara, pois tiveram acesso às informações por meio de intérpretes. Os surdos mencionam a emergência de uma rede de interação em língua de sinais; conquista de mais espaços de interação e fortalecimento da identidade surda e formação de uma comunidade surda tocantinense. Muitos familiares ouvintes reconhecem a importância do contato surdo-surdo e da referência linguístico-cultural. Araguaína foi contemplada para implantação da Central de Interpretação e com cursos profissionalizantes voltados para a comunidade surda, que também passa a militar pela presença de intérpretes e pela qualidade da interpretação. Da emergência (TESKE, 2005), hoje observamos um empoderamento da comunidade surda tocantinense. Por isso, na perspectiva surda, há respeito às diferenças. O direito de ser surdo perpassa pelo direito de ser pleno em significar o mundo, na sua diferença.

PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento. Comunidade surda. Ser surdo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O papel da frequência lexical na variação fonológica condicionada morfológicamente: o caso do prefixo des-**

AUTOR Camila De Bona (UFRGS)

CONTATO camidebona@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 105

RESUMO: Tendo em mente a relevância de estudarmos a língua e seus falantes inseridos socioculturalmente, vemos que a homogeneidade linguística de longo prazo é uma ilusão desencadeada pela existência de um léxico e de uma morfofonologia relativamente estáveis. Entretanto, parece haver um ajuste mais radical no que diz respeito, principalmente, à fonética (WEINRICH; HERZOG; LABOV, 2006). É no intuito de melhor entender esse ajuste radical fonético, principalmente no que tange a palavras de maior frequência de uso, que tencionamos desenvolver este trabalho, cujo foco é a análise do papel da frequência lexical na variação fonológica condicionada morfológicamente. Em termos gerais, através de diversos estudos já publicados, temos comprovada a importância que a frequência de determinadas unidades léxicas exerce no que tange à linguagem de um modo geral. Clements (2009) aponta que a frequência é há muito tomada como reveladora do que é ou não tendencialmente universal e do que é ou não marcado nas línguas do mundo ou numa língua particular. Processos como redução, assimilação e regularização de formas irregulares podem ser potencializados através da elevada frequência de certas palavras. Com isso em vista, este trabalho tem por objetivo relatar as primeiras impressões obtidas através de um estudo-piloto, o qual consistiu em um questionário aplicado a 10 falantes nativos do PB acerca de 20 palavras (dez delas consideradas mais frequentes e as outras dez consideradas menos) formadas pelo prefixo des-, que são passíveis de sofrer a aplicação do processo de elevação da vogal média. Depois de ilustrar aos informantes a possibilidade de elevação, perguntamos quais palavras, na opinião deles, seriam mais propensas a isso em situações casuais de conversação. Mesmo que de forma bastante incipiente, parece-nos que a elevação da vogal tende a ser mais aplicada quando a noção semântica do prefixo des- não é acessada devido, possivelmente, à frequência lexical.

PALAVRAS-CHAVE: Frequência Lexical. Variação Fonológica. Condicionamento Morfológico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A representação fonológica do sujeito pronominal no português falado no Maranhão**

AUTORES Camila Maramaldo * (UFMA/ALiMA)
Cibelle Corrêa Béliche Alves (UnB/CAPES/UFMA/ALiMA)

CONTATO * camillamaramaldo@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 109

RESUMO: Muitos são os questionamentos acerca da realização variável do sujeito pronominal. Um desses é levantado por Galves (1993); Monteiro (1994); Duarte (1995, 1996); Lopes (2009, 2011), que vêm discutindo, sob uma perspectiva variacionista, sobre a língua portuguesa ser ou não uma língua de sujeito nulo. Nesse sentido, este trabalho busca investigar a representação fonológica do sujeito pronominal no português falado no Maranhão, contrapondo os resultados obtidos neste trabalho com os de outros estados brasileiros em que o fenômeno já foi estudado. Para tanto, foram utilizados os dados de duas pesquisas em andamento, a saber: uma de iniciação científica, desenvolvida no âmbito do Projeto ALiMA-UFMA, e outra de doutoramento, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. O aparato teórico-metodológico utilizado é o da Teoria da Variação, proposta por Labov (1966, 1972), além de discussões teórico-metodológicas mais recentes como as de Meyrhoff (2006). Resultados preliminares indicam um avanço de formas na posição de sujeito, sobretudo da forma *você* em um sistema que tem o *tu* como marca linguística predominante. Percebe-se, ainda, uma manutenção de *tu* com sujeito pleno mesmo em dados cuja marcação morfológica de segunda pessoa é recuperável pela desinência verbal. Acredita-se que o recorte dessas duas pesquisas nos dará um panorama do falar maranhense, no que tange sobre as peculiaridades do seu sistema pronominal.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema pronominal. Sociolinguística. Maranhão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Crenças e atitudes linguísticas de estudantes de Itaberaba: um estudo sobre as suas práticas de escrita**

AUTOR Carla Eliana da Silva Tanan (UNEB)

CONTATO karlatanan@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 110

RESUMO: O presente trabalho propõe realizar o estudo a respeito da relação e o confronto existente entre atividades escolares de leitura e produção de textos e escritas que fazem parte das demais práticas cotidianas dos estudantes do nono ano de duas escolas públicas do município de Itaberaba sendo uma da área rural e uma da área urbana, tendo em vista as atitudes dos estudantes sobre estas manifestações e a representação sociolinguística que eles mantêm sobre língua / escrita. A pesquisa é fundamentada com base no referencial teórico sobre língua/escrita enquanto um conjunto de práticas socioculturais, a partir das contribuições teóricas de autores como: Gnerre, Marcuschi, Bazerman, Havelock e de outros autores que contribuem para fundamentar a discussão a respeito de crenças e atitudes linguísticas, letramento e práticas cotidianas. Tendo como metodologia o trabalho de coleta de dados de base qualitativa, através da coleta de textos escritos e a realização de entrevistas com o propósito de perceber quais são as atitudes que os alunos da escola rural e urbana assumem sobre as atividades de leitura e produção de textos desenvolvidas no contexto escolar, atentando para a sua possível relação com as práticas de escrita desenvolvidas nos diferentes contextos de sua vida cotidiana. Dessa forma, acreditamos que a discussão realizada contribui para o estabelecimento de uma reflexão sobre as práticas culturais letradas de grupos populares urbanos e do campo, bem como para ampliar o campo de estudo e evidenciar as crenças e atitudes constituem a vida desses sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes linguísticas. Práticas de escrita. Práticas socioculturais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Educação bilíngue no município do Rio de Janeiro: uma ação político linguística para o ensino de LE**

AUTOR Carla Mirelle de Oliveira Matos Lisboa (UFF)

CONTATO mirellematos@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 105

RESUMO: De um lado, escolas bilíngues particulares que já existem há muito tempo no Brasil. De outro, a novidade: Programa Bilíngue da rede Municipal de ensino do Rio de Janeiro. Neste trabalho, pretendemos refletir sobre esse Programa Bilíngue (Português-Inglês) da rede municipal do Rio de Janeiro, que propõe o ensino de língua estrangeira (LE) em um quadro de ensino bilíngue, e avaliar, sob a ótica de Cooper (1997), a política linguística implementada para sua concretização, buscando responder às questões lançadas pelo autor para avaliação de todo planejamento linguístico: Quem planeja? O quê? Para quem? e Como? Para isso, do ponto de vista metodológico, buscamos informações sobre o Programa e aplicamos questionários aos professores, alunos e gestores das escolas que fazem parte do projeto: Escola Municipal Professor Afonso Várzea e CIEP Glauber Rocha, ambas localizadas na região Norte do Rio de Janeiro. O trabalho foi dividido em três partes: a primeira trata de uma breve revisão bibliográfica acerca de política linguística e da situação da língua inglesa no mundo atual, além de uma análise da legislação e das políticas linguísticas em vigor para o ensino de LE no Brasil; a segunda contextualiza a etapa anterior no quadro da realidade do novo Programa Bilíngue das Escolas municipais do Rio de Janeiro, procurando dialogar com a avaliação proposta por Cooper (1997), e a última tece algumas considerações finais, que, longe de encerrar o assunto, ratificam algumas reflexões feitas ao longo desse percurso e instigam pesquisas complementares.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino bilíngue. Política linguística. Inglês.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Estratégias para a desproparoxitonização**

AUTOR Cássia Regina Tomanin (UNEMAT)

CONTATO cassiatomanin@bol.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 110

RESUMO: Há muito, é observado na fala brasileira uma tendência a se evitar vocábulos proparoxítonos, tanto que estudiosos - dentre eles, Nascentes (1953) - afirmam haver no português algum "horror" ao vocábulo esdrúxulo. Trabalhos de descrição linguística e atlantes linguísticos de regiões diversas do país confirmam que esse fenômeno, além de ocorrer em todas as regiões brasileiras, é bastante frequente, e realizado seguindo padrões. Pretende-se discutir neste trabalho as estratégias que o falante brasileiro utiliza para evitar a pronúncia da palavra proparoxítona. Foi verificado que para tal propósito, existem sete estratégias, das quais seis delas se dão no nível fonético, por meio de sínopes, que são supressões de vogais ou de sílabas, a depender da materialidade sonora, ou do padrão silábico em questão. Seriam simples metaplasmos por supressão, mas o fenômeno é classificado como uma modalidade específica de supressão fonética com o objetivo maior de promover uma "desproparoxitonização", que consiste, com base na retirada de um ou mais sons, na transformação de uma palavra proparoxítona, indesejada pelo brasileiro, em paroxítona, como a grande maioria das palavras de nossa língua, ou seja, nosso padrão linguístico. A sétima estratégia apontada nesse trabalho, ocorre no nível morfossintático, e atrai para as análises, a visão laboviana sobre as relações entre língua e sociedade, pois demonstra uma dose de voluntariedade e consciência na escolha de uma forma de "desproparoxitonização" sem que haja o estigma da supressão fonética, como ocorre em *estômago*>*estomo*; *pêssego*>*pesgo*, já que estratégias como essa são mais recorrentes na fala de pessoas com menor índice de escolaridade, ao contrário da estratégia morfossintática, que ocorrem entre os mais escolarizados, consistindo na troca do sujeito *nós* por *a gente*, quando a concordância verbal exige para a primeira pessoa do plural, uma forma proparoxítona, como o futuro do pretérito do modo indicativo, ou o pretérito do subjuntivo.

PALAVRAS-CHAVE: *Desproparoxitonização*. Estratégia. Padrão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Vogais médias pretônicas no Espírito Santo**

AUTOR Catarina Vaz Rodrigues (UFES)

CONTATO catvr@terra.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 104

RESUMO: Partindo da realização das vogais médias pretônicas, Antenor Nascentes dividiu o falar brasileiro em dois grupos, o do norte e o do sul. A zona que os separa “se estende, mais ou menos, da foz do rio Mucuri, entre Espírito Santo e Bahia até a cidade de Mato Grosso [...]” (NASCENTES, 1953, p. 25). Contudo, considerando-se a influência baiana no norte capixaba, também observada por Nascentes (1953, p. 19), o objetivo desta comunicação é apresentar as vogais médias pretônicas em uso no Espírito Santo, elucidando-se, assim, se há a presença de médias abertas em posição pretônica, bem como avaliar a passagem de médias para altas. Os dados analisados fazem parte do questionário fonético-fonológico do projeto Atlas Linguístico do Espírito Santo (Ales). O projeto Ales segue princípios de Geolinguística e seus inquéritos foram realizados em duas etapas. A primeira etapa (CNPq n. 474903/2004-8), efetuada na área rural, compreende uma rede de 35 pontos, os quais foram selecionados tendo como parâmetro critérios tais como distribuição espacial, composição étnica e formação histórica. Foram inquiridos uma mulher e um homem em cada ponto, ambos com pouca escolaridade e idade entre 30 e 55 anos. A segunda etapa (CNPq n. 473826/2009-7) acrescentou ao projeto cinco centros urbanos, escolhidos com base em sua densidade populacional, época de fundação e distribuição nas macrorregiões estaduais. Os informantes foram separados em dois grupos: o primeiro é composto por 2 homens e 2 mulheres com perfil semelhante ao da etapa anterior; o segundo, também com 2 homens e duas mulheres, é constituído por informantes com terceiro grau completo. A análise leva em conta a oposição urbano/rural, o fator escolaridade e a diferença de gênero.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Vogais médias pretônicas. Frequência.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Estudo semântico-lexical: vestígio de manutenção de alguns itens lexicais em Paranaguá**

AUTOR Celciane Alves Vasconcelos (UEL)

CONTATO celcianee@yahoo.com.br / celciane@uel.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h - 14h20

SALA 124

RESUMO: Ao estudar a língua de uma comunidade, é possível averiguar processos das transformações e mudanças pelos quais essa língua passou no decorrer de sua história. Essas transformações estão diretamente relacionadas à formação histórica de um povo e sua cultura, entendida como atuação do homem sobre o mundo. A língua, apesar de ser um sistema dinâmico suscetível a influências de diversas naturezas, principalmente no que diz respeito ao acervo vocabular, há, em determinados grupos sociolinguísticos, a presença de unidades lexicais que representam momentos diferentes da história da língua, conservadas ao longo do tempo. Porém, estudando o município de Paranaguá, verifica-se a presença de elementos sócio-históricos pertinentes ao que Cunha (1986) considera ser uma condição propícia à conservação de formas linguísticas características da variante portuguesa da época da colonização: (i) localidade litorânea afastada do grande centro; (ii) cidade com características interiorana; (iii) município com mais de 400 anos. Partindo desse princípio, o presente trabalho pretende apresentar quais lexias (extraídas dos manuscritos setecentistas da Vila de Paranaguá) ainda preservam traços de manutenção de uma variedade do português do tempo de sua colonização, e também verificar em quais grupos (variáveis: faixa etária, gênero e escolaridade) se concentra o maior índice de manutenção do item lexical, com a mesma acepção documentada no *corpus* escrito.

PALAVRAS-CHAVE: Estudo semântico-lexical. Manutenção. Léxico regional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variação fonética do <s> em tempo em tempo real em Propriá e Estância (SE)**

AUTOR Cláudia Santos de Jesus (UFBA)

CONTATO kaujesus@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 108

RESUMO: Descreve-se a variação fonética do <s> em coda silábica, nas cidades sergipanas de Propriá e Estância, em dados de duas sincronias – década de 1960 e década de 2000, a partir dos dados registrados em Sergipe para a elaboração do *Atlas Lingüístico de Sergipe* e o *corpus* do Projeto ALiB, respectivamente. Focam-se a análise temporal (tempo real de curta duração), por verificar se houve mudança quanto à distribuição das variantes de <s> ao longo de cerca de 40 anos, e a espacial, por observar o comportamento das variantes em cada localidade selecionada. Seguiram-se os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Quantitativa, com o auxílio do pacote de Programas *Goldvarb 2001*, para obtenção dos pesos relativos. Consideraram-se, para efeito de análise, a variante alveolar e a interferência do fator linguístico posição da variável no vocábulo (medial, como em caSca e eScola, final diante de consoante, como em trêS meses, ônibuS de viagem, e final diante de pausa, como em deZ e arco-íriS). Os dados revelam que: i) há um aumento no percentual da alveolar, no decorrer de quarenta anos; ii) em posição medial, Propriá favorece a alveolar e Estância a desfavorece, nas duas sincronias; iii) nas posições finais, a realização alveolar é favorecida nas duas localidades, em ambas as amostras, de forma generalizada.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Análise em tempo real. Variação fonética do <s> em coda silábica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Da tradição oral ao digital

AUTOR Cristiano Dias de Souza (Outros)

CONTATO cristiano.diasouza@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 120

RESUMO: É comum constar no conteúdo programático de Língua Portuguesa da 1ª série do Ensino Médio conteúdos como fonética, variação linguística, estrutura e formação de palavras; além do trabalho com o gênero narrativo. Muitos alunos acabam "vendo" tais conteúdos apenas para obter a nota necessária à aprovação e não para refletir sobre a importância da linguagem nas relações e construções sociais. Tentando superar essa barreira, e aproveitando os 80 anos da cidade de Londrina, elaborou-se um projeto com os alunos da 1ª série do EM do Colégio Interativa (instituição particular), aliando tecnologia à preservação da tradição linguística. Os alunos pesquisarão e coletarão "causos" e narrativas típicas de Londrina e da região, farão análises - junto com o professor - observando as peculiaridades fonéticas, a variação linguística, a estrutura narrativa, e depois gravarão esses mesmos "causos", que serão postados na Web e ficarão disponíveis para serem acessados por QRCode. O QRCode consiste de um gráfico 2D de uma caixa preto e branca que contém informações pré-estabelecidas como textos, páginas da internet, SMS ou números de telefone. Este conteúdo pode ser lido por meio de aparelhos específicos para este tipo de código ou de aplicativos instalados em celulares, tablets e smartphones. Neste caso, a câmera do aparelho é utilizada para fazer a leitura do código, que em seguida abre um arquivo de áudio hospedado virtualmente na internet - o conceito de "nuvem". Isso permite um rápido e fácil acesso a arquivos em qualquer lugar e por qualquer pessoa que tenha um aparelho com câmera, acesso à internet e um aplicativo leitor de QRCode. Com este trabalho pretende-se apresentar a aplicação de tecnologias da Educação 3.0 a conteúdos, muitas vezes, considerados tradicionais por alunos e professores.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Variação Linguística. Tecnologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Formas/construções gramaticalizadas em variação: interlocuções entre as abordagens variacionista e da gramaticalização**

AUTOR Cristina dos Santos Carvalho (UNEB - campus XIV)

CONTATO crystycarvalho@yahoo.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 104

RESUMO: Os processos de variação e/ou mudança linguísticas têm constituído o alvo de interesse de diferentes orientações teóricas: por exemplo, da sociolinguística variacionista (LABOV, 1983) e da abordagem da gramaticalização (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). Quando perspectivas teóricas diferentes se debruçam sobre um mesmo objeto de estudo, deve haver algum tipo de implicação na análise desse objeto (CARVALHO; OLIVEIRA, 2012). Sobre essa questão, Gorski et al. (2003, p. 108) ressaltam que há um viés distinto no enfoque dos estudos variacionistas e de gramaticalização: esses “têm por objeto o percurso de mudança de uma forma” e aqueles, “a coexistência de formas com um mesmo significado”, o que não tem impedido uma abordagem integrada desses estudos no exame de fenômenos linguísticos (variáveis ou não), sobretudo nos níveis morfossintático e discursivo-pragmático (CARVALHO, 2004; FREITAG, 2007, dentre outros). No português brasileiro (PB), algumas formas/construções gramaticalizadas de base verbal - **olha ~ vê** (ROST SNICHELOTTO, 2009), **(eu) acho que ~ parece (que)** (FREITAG, 2003) - servem como evidências empíricas da interface variação/gramaticalização. O interessante é que, em alguns casos, um mesmo contexto morfossintático quanto à pessoa gramatical gerou diferentes formas/construções gramaticalizadas que se encontram em variação em um mesmo domínio funcional: a título de ilustração, na segunda e terceira pessoas do singular, concorrem **olha ~ olhe** e **diz que ~ disse que**, respectivamente. Neste trabalho, fundamentando-me em postulados teórico-metodológicos das abordagens variacionista e da gramaticalização, analiso os usos variáveis de **olha ~ olhe** e **diz que ~ disse que**; também discuto a relação desses usos com as suas formas/construções fonte com valores de verbos perceptivo e declarativo, levando em conta a atuação de princípios da gramaticalização (HOPPER, 1991) e fatores linguísticos. Para tanto, utilizo-me de dados da modalidade falada do PB extraídos do Programa de Estudos sobre o Português Popular Falado em Salvador (PEPP).

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística variacionista. Gramaticalização. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Estudo léxico-semântico de um documento goiano do século XVIII**

AUTOR Daniane da Silva Assunção (UFG)

CONTATO daniane.sa@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 113

RESUMO: Propõe-se o estudo dos campos lexicais a partir do “Diário de viagem do Barão de Mossâmedes” em relação aos aspectos geográficos, às descrições dos lugares, das festas e de todos os aspectos culturais presentes no *corpus*, que é constituído por 63 fólios, fazendo o inventário e a análise das unidades lexicais pertinentes ao estudo. Esta inventariação das lexias foi realizada segundo suas oposições semânticas, as identidades e diferenças. Conforme Coseriu (1977), as escolhas lexicais obedecem a paradigmas no conjunto lexical da língua e são realizadas de acordo com o conhecimento que se tem das possibilidades significativas e das intenções comunicativas nas interações verbais. Sendo assim, fizemos uma pré-seleção das unidades, dividindo-as em três classes gramaticais: substantivos, adjetivos e verbos. Para o presente trabalho, foram contemplados para o agrupamento em campos lexicais apenas os substantivos, devido ao maior número de ocorrências no documento e pelo fato de ser, segundo Rey-Debove (1984), a classe mais representativa do léxico. Utilizamos, como metodologia, o “Sistema Racional de conceitos” (SRC), proposto por Hallig e Wartburg (1963), que se encontra dividido em: O universo; O homem; O homem e o universo; e que pode ser empregado em qualquer comunidade linguística, elaborando-se algumas adaptações, pois os conceitos criados por esses autores são reconhecidos por todas as línguas. Esse sistema é fundamentado em elementos relacionados à experiência vivida, dessa forma, serve como orientação e auxílio para o lexicógrafo organizar o seu material. Através desse Diário, é possível conhecer a história da cultura goiana e analisar os campos lexicais mais importantes e característicos das pessoas, da cultura e da organização político-administrativa da Capitania de Goyaz na época referida. Neste sentido, é essencial um estudo do contexto histórico desse período, já que o principal objetivo deste trabalho é descrever a relação entre léxico, cultura e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Campos lexicais. Cultura. Goiás.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Na fronteira entre Rio e Minas: caracterização das regiões dialetais e estudos sobre o /s/ em coda no *continuum* RJ-BH**

AUTOR Daniela Samira da Cruz Barros (UFRRJ/UFRJ)

CONTATO danielasamira@globo.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 108

RESUMO: O /S/ em coda silábica é uma variável delimitativa de áreas linguísticas no Brasil e sua variação tem sido estudada desde o início do século XX quando Nascentes (1953, p. 51) aponta o S chiante do linguajar carioca como fator que o distingue dos falares das outras regiões brasileiras: “final, em sílaba átona, cai na classe inculta, sendo transformado numa chiante pela classe culta e pela semi-culta [...]. É o chiado carioca, tão característico da pronúncia do Rio de Janeiro.” Para Nascentes, haveria no Brasil dois grandes grupos de subfalares brasileiros: o do Norte, marcado pela pronúncia aberta das pretônicas e pela cadência cantada, e o do Sul, caracterizado pela concretização fechada das pretônicas e pela cadência descansada. Entretanto, na edição de 1953, Nascentes propõe reformulações das quais a mais significativa diz respeito à subdivisão do território em áreas linguísticas, em vez dos quatro subfalares propostos na edição inicial: nortista, fluminense, sertanejo e sulista; foram propostos seis subfalares na nova edição: dois no Norte (amazônico e nordestino) e quatro no Sul (baiano, fluminense, mineiro e paulista). Sempre houve dúvidas na caracterização dos falares fronteiriços, carioca e mineiro, no que diz respeito à região que pesquisamos. Viegas (2011), no livro recém-publicado sob sua organização Minas é plural, cita, comparativamente, Nascentes (1953) e Zágari (1998) e seus mapas ilustrativos sobre as regiões dialetais de Minas Gerais. Comparando os mapas de Nascentes e Zágari, percebemos que este classifica como mineiro o que quase em sua totalidade aquele inclui como fluminense, ou seja, as variações entre os falares mineiro e carioca sempre apresentaram variações tênues em sua região de fronteira. Contudo, Belo Horizonte, que está no fim do nosso contínuo entre as capitais dos estados estudados, é classificada como mineira, tanto por Nascentes quanto por Zágari.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. *Continuum* Linguístico. Fronteira linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O abaixamento de vogais altas na pauta pretônica presente nos manuscritos castrenses do século XIX**

AUTORES Dayme Rosane Bençal * (CAPES/PPG/UEL)
Fabiane Cristina Altino (UEL)

CONTATO * daybencal@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 126

RESUMO: Estudar a língua é buscar conhecer a própria história, entendendo que ela segue o destino dos que falam (SILVA NETO, 1963). Este trabalho investiga a origem do português brasileiro em sua variedade paranaense. Como não há material oral disponível de séculos anteriores ao XX, a língua registrada pelos escribas em documentos remanescentes é importante fonte de pesquisa para pesquisadores interessados em buscar resquícios de uma possível oralidade desse período. Seguindo os preceitos da Linguística Histórica, aliados à Teoria Variacionista laboviana, neste estudo descrevemos o abaixamento das vogais altas anterior /i/ (*milícia* > *melicia*) e posterior /u/ (*lugar* > *logar*) na pauta pretônica, presente nos manuscritos castrenses do século XIX. Por meio da análise de oito variáveis linguísticas identificamos os condicionamentos fonológicos que favorecem ou desfavorecerem a ocorrência desse fenômeno para as duas vogais, atentando para os contextos de harmonia vocálica, assimilação regressiva e progressiva e das consoantes adjacentes anteriores e posteriores. Em virtude da escassa bibliografia que trata do abaixamento de altas, além da dissertação de mestrado de Amaral (1996), o estudo de Silva (1989) tratando das médias altas também embasou esta investigação. Além desses, os trabalhos que descrevem o processo do alçamento também foram consultados, como os de Bisol (1981), Viegas (1987, 2001), Bortoni *et al* (1992) e Kailer (2003, 2008). O resultado preliminar diacrônico apontou o processo de harmonização vocálica como principal favorecedor dos casos de abaixamento. A análise individual mostrou que as vogais anteriores são mais propensas à aplicação da regra. Os contextos mais favoráveis à elevação das altas pretônicas são (i) presença de vogal média na sílaba seguinte (*pr[e]nsepal*); (ii) vogal anterior em fronteira silábica (*[e]nformar*); (iii) contexto consonantal precedente bilabial para /i/ (*prensip[e]araõ*) e velar para /u/ (*doc[o]mento*) e (iv) alveolares no contexto seguinte para /i/ (*med[e]ssoins*) e labiodentais para /u/ (*s[o]feciente*).

PALAVRAS-CHAVE: Alçamento. Abaixamento. Diacronia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Glossário Ilustrado da Carpintaria Naval na Baía de Todos os Santos**

AUTORES Denise Gomes Dias * (UNEB-CAMPUS I)
Filipe Castro (TEXAS A&M UNIVERSITY – USA)

CONTATO * denigomesdias@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 119-B

RESUMO: O projeto do *Glossário Bilingue e Ilustrado da Construção Naval na Baía de Todos os Santos* tem origem em 2010, quando os autores se conheceram na cidade de El Ferrol, na Galícia, durante a XV Reunião do Comitê Internacional de História da Náutica. A partir de então, se estabeleceu uma produtiva cooperação científica, que tem resultado na publicação de artigos (CASTRO; GOMES DIAS, 2012, 2014; GOMES DIAS, 2014), participação em eventos e viagens a estaleiros nas cidades de Valença e Camamu, no Baixo Sul da Bahia. Reconhecendo a importância da construção naval artesanal como patrimônio histórico e cultural brasileiro, este Projeto se alia a um esforço internacional e multidisciplinar de preservação e resgate de formas, técnicas construtivas e tipos de embarcações características do litoral baiano, além de dar relevo a aspectos da sustentabilidade ambiental, econômica e social na atividade dos estaleiros remanescentes nas comunidades praieiras. Esta comunicação apresenta os verbetes '**graminho**' e '**suta**', os elementos mais simbólicos e representativos do saber dos Mestres construtores, e mais emblemáticos para a compreensão dos processos históricos que permitiram que chegassem ao Novo Mundo as técnicas documentadas a partir do século XIII na bacia do Mediterrâneo, Península Ibérica e Índia.

PALAVRAS-CHAVE: Arte naval. Léxico e cultura. Glossário.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Ensino de PLE: ideologias e sensibilização intercultural**

AUTOR Denise Scheyerl (UFBA)

CONTATO dscheyerl@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 105

RESUMO: O presente estudo pretende contribuir para a construção de fios condutores que possam orientar ética e criticamente a concepção do ensino de língua portuguesa como L2/LE e línguas em geral. Trata-se de uma proposta de "sensibilização intercultural" de materiais instrucionais, com o objetivo de ressaltar questões emergentes de nossa dependência ideológica de valores estrangeiros que nos aprisionam com seus conceitos e visões globalizantes e unitários. Nesse sentido, objetiva-se redimensionar o impacto causado pelo choque ético-cultural de materiais didáticos em uso no ensino de língua portuguesa e outras línguas internacionais, para favorecer a exploração de novos olhares contra estigmatizações e reforço de estereótipos. Além disso, busca-se consolidar uma visão de educação como prática de liberdade e consciência crítica, tal como concebida por Paulo Freire em sua crença pelo empoderamento do indivíduo. Nessa perspectiva, a comunicação inspira-se na pedagogia crítica, tal como concebida por Giroux (1992), originada das inquietações vividas ou reproduzidas na sala de aula. Sendo assim, o primeiro compromisso de um pedagogo crítico é a comunidade, da qual a sala de aula é uma pequena, mas fiel amostra. O trabalho a ser apresentado, portanto, tenta ampliar o ponto de convergência com o que consideramos a tendência da contemporaneidade: a de buscar construtos teóricos para uma travessia menos desumana pelo nosso milênio.

PALAVRAS-CHAVE: Interculturalismo. Materiais didáticos. Práticas ideológicas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO *Um casamento na roça, de Anísio Melhor: estudo do vocabulário*

AUTORES Ediane Brito Andrade * (UNEB/ CAPES)
Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB/SALT)

CONTATO * edianyandrade@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h - 18h20

SALA 120

RESUMO: Anísio Melhor (1885-1955), jornalista, folclorista e poeta da cidade de Nazaré-BA, escreveu poemas, trovas, contos, crônicas, novelas e causos ambientados no Recôncavo Baiano, deixando boa parte de sua produção intelectual dispersa em periódicos. *O Conservador* (1912-1945) foi um desses periódicos que veiculou os seus textos literários e não literários. Os textos resgatados do referido periódico permitem ao leitor contemporâneo ter acesso a vários aspectos da cultura, da sociedade da época em que viveu e produziu Anísio Melhor, facultando ao leitor especialista lançar olhares à luz de diferentes áreas do saber. No presente trabalho, objetiva-se apresentar uma pequena amostra do estudo no campo lexicológico tendo a sua produção literária como objeto material de estudo. O recorte incide sobre o texto *Um casamento na roça*, publicado em *O Conservador*, em 07 de setembro de 1919. Nele é possível identificar aspectos singulares e específicos sobre a cerimônia do casamento em comunidades rurais, especialmente as do recôncavo baiano. Dentre eles destacam-se a ornamentação do ambiente, os preparativos “dos comes e bebes” da festa, da seleção dos convidados, do ritual antes, durante e pós-cerimônia. As lexias levantadas relacionadas à celebração do enlace matrimonial do universo rural foram organizadas em campos lexicais conforme proposto por Eugênio Coseriu (1977). O estudo do vocabulário de um autor em uma dada obra à luz dos campos lexicais permite identificar aspectos específicos da estrutura social do grupo ou grupos sociais tematizados no texto literário, especialmente porque o léxico de uma língua faz parte do conjunto de saberes sociais, culturais compartilhados pelos integrantes de uma dada comunidade que o autor intencionou representar em sua obra.

PALAVRAS-CHAVE: Anísio Melhor. Estudo lexicológico. Casamento na roça.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variantes do /r/ em coda silábica no interior paranaense**

AUTORES Édina de Fátima de Almeida (UEL)
Dircel Aparecida Kailer * (UEL)

CONTATO * ueldircel@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h - 14h20

SALA 106

RESUMO: Este trabalho, ancorado nos pressupostos teóricos e metodológicos da Geolinguística e da Sociolinguística, objetiva investigar o uso dos róticos em coda silábica (sair, partir, senhor, porta) no falar do interior paranaense. Para isso, usaremos dados coletados pela equipe do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) (1996), que estratificou os informantes quanto à faixa etária (entre 18 a 30 anos e 50 a 65 anos), ao sexo (masculino e feminino), às localidades e à escolaridade, no caso do interior dos estados, apenas informantes com ensino fundamental. Neste sentido, serão investigadas, com auxílio do programa pacote Varbrul, as variantes do /r/ (retroflexa, velar, tepe, vibrante múltipla, glotal ou apagamento) que predominam em coda silábica de vocábulos verbais e nominais em cada uma das localidades investigadas. Além disso, averiguaremos, também, o comportamento dessas variantes conforme as variáveis linguísticas (classe morfológica, extensão do vocábulo e posição da coda) e as variáveis extralinguísticas (sexo, idade e localidade). Essas variáveis foram escolhidas para esta análise porque muitos estudos – como os de Monaretto (1998), de Aguilera e Kailer (2012) e de Almeida e Kailer (2013) – indicam que são as mais relevantes, no caso das linguísticas, para o uso do apagamento ou da realização do /r/ e, no caso das extralinguísticas, principalmente a localidade, em relação ao uso das demais variantes.

PALAVRAS-CHAVE: Róticos. Falar paranaense. ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Professor Tical: robô de conversação sobre Dialetologia e Geossociolinguística**

AUTORES Edio Roberto Manfio * (UEL)
Fábio Carlos Moreno (UEL)
Cinthyan Renata Sachs Camerlengo de Barbosa (UEL)

CONTATO * edio@femanet.com.br

DIA	10/10/14	HORÁRIO	15h – 15h20	SALA	126
------------	----------	----------------	-------------	-------------	-----

RESUMO: O Professor Tical – Tecnologia Interativa Conversacional sobre Assuntos Linguísticos – é um robô de conversação que responde perguntas sobre Dialetologia, Geossociolinguística e teorias afins. Os robôs de conversação, ou *chatbots*, como são mundialmente conhecidos, são máquinas que interagem com humanos, ou seja, simulam um interlocutor em conversação e têm o diferencial de trabalhar com um banco de dados mais preciso quando se trata de um assunto específico. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar um protótipo desse tipo de máquina que opera com princípios de Processamento de Linguagem Natural. A área de conhecimento temática escolhida para o Professor Tical é relevante por três principais motivos: (i) praticamente não há robôs de conversação que versem sobre Linguística e, muitos menos, em português; (ii) ele pode atuar, no mínimo, como agente de difusão cultural da área envolvida e de todas as teorias a ela associadas; (iii) é grande a necessidade de procurar manter o idioma ativo na Sociedade da Informação e o protótipo tem potencial de contribuir para a proliferação de interfaces de acesso a banco de dados baseadas em Processamento de Linguagem Natural, uma área muitíssimo relacionada às teorias linguísticas em geral. Tical foi implementado na linguagem C++ utilizando o Visual Studio 2010 e funciona nas plataformas Windows 32 e 64 bits. O Processamento de Linguagem Natural será abordado nos quesitos mais elementares e opera em conjunto a tabelas tipo *hash*. O banco de dados tem como base várias obras da área de Linguística Geral com ênfase em Dialetologia e Geossociolinguística. As perguntas e respostas são bastante básicas e em um número bastante reduzido, apenas para atender a testes iniciais e ao conteúdo deste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico dialetal. Robô de conversação. Processamento de Linguagem Natural.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O discurso de Cláudio de Moura Castro sobre educação: os silenciamentos de um neoliberalismo escancarado**

AUTORES Edna Maria de Oliveira Ferreira * (IF BAIANO)
 Oswaldo Barreto Oliveira Júnior (IF BAIANO/UFBA)

CONTATO * edmaof@hotmail.com

DIA	10/10/14	HORÁRIO	15h20 – 15h40	SALA	112
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----

RESUMO: A construção do interdiscurso pressupõe alinhamento com as formas legitimadas do dizer em uma determinada formação sociodiscursiva, como também se sintoniza com as circunstâncias históricas e ideológicas subjacentes às atividades de linguagem. Consciente disso, Foucault (1999) descreve procedimentos que controlam, determinam, organizam, selecionam e redistribuem a produção discursiva na sociedade, argumentando que nem todos têm direito à palavra (rarefação dos sujeitos que falam), e que aqueles que têm esse direito precisam assumir alguns cerceamentos (uma vontade de verdade), a fim de tornar suas produções discursivas aceitáveis nos domínios discursivos em que elas se inserem, ou dos quais fazem parte. Enfim, para consubstanciar o dito em uma determinada produção discursiva, o sujeito segue uma série de interdições que, em muitos casos, promovem o silenciamento de outros dizeres e de outros sujeitos. Com base nisso, analisamos o interdiscurso materializado nos artigos sobre educação publicados por Cláudio de Moura Castro na revista *Veja*, evidenciando que nesse tipo de produção discursiva ocorre um movimento constante de apagamento dos agentes escolares, sobretudo do professor. Trata-se de um silenciamento político, manifestado sob a forma de censura, por meio do qual: – a competência do professor costuma ser questionada a partir de pressuposições fundadas numa lógica econômica neoliberal, que desvaloriza o trabalho docente, suas especificidades e necessidades de valorização; – ignora a precarização do trabalho docente, atribuindo ao professor a responsabilidade pelo “fracasso” de nosso sistema educacional; – censura as especificidades sócio-históricas e ideológicas da educação brasileira, a fim de defender a supremacia de modelos “de fora”; – ironiza a nossa capacidade pensante, com o intuito de preservar a lógica colonizador-colonizado, como se a sociedade brasileira estivesse predestinada ao estigma da inferioridade, outrora formulado; – e silencia os direitos de uma categoria, contestando a relação salário docente e qualidade de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso. Formas de Silêncio. Censura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variação no uso das preposições [a] e [para] em complementos verbais cliticizáveis nos séculos XVIII e XIX**

AUTOR Elaine Chaves (CNPq/UFMG)

CONTATO elainechav@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 112

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo descrever o uso das preposições [a] e [para] em complementos verbais cliticizáveis em duas variedades da língua portuguesa: o Português Europeu (doravante PE) e o Português Brasileiro (PB). Estamos chamando de complementos verbais cliticizáveis os complementos preposicionados dativos, monoargumentais e diargumentais, introduzidos pelas preposições [a] e [para] em contexto de variação, como nos seguintes exemplos: (1) [...] *por estar Com muitas dores de CabeSa não esCrevo **para** a Senhora Dona Paula e **para** a Senhora Dona Anna.* (Cartas Pessoais, PB, XVIII) e (2) [...] *esCrevi **a** Senhora Vossa Mercê offerecendo aquella aComodação* (Cartas Pessoais, PB, XVIII). Considerando que Tarallo (1993), Pagotto (1992, 1993), entre outros, apontam o final do século XIX como o momento em que emergiu a gramática do PB e que Galves (2010) e Coelho e Paula (2011) apontam para a consolidação da gramática do PB no século XVIII, nos propusemos a responder duas questões: os dados do PB no século XVIII se aproximam ou se distanciam dos dados do PE? Esses perfis retratam diferenças entre o PB e o PE ou entre dois momentos do PB? Sendo assim, temos como objetivos principais (i) descrever o comportamento de tais preposições ao longo dos séculos XVIII e XIX e (ii) averiguar em que momento as duas gramáticas se diferenciaram. Por se tratar de um estudo comparativo, utilizamos dois corpora, um formado por cartas pessoais escritas por brasileiros e outro formado por cartas pessoais escritas por portugueses. A composição dos corpora, recolhimento e análise dos dados foi feita com base nos pressupostos teóricos metodológicos da Sociolinguística Quantitativa. Obtivemos resultados mais próximos aos de Galves (2010) e Coelho e Paula (2011) e pudemos comprovar que nossos resultados alcançam o nível explicativo por se encontrarem em encaixamento linguístico com as mudanças descritas pelos autores supracitados.

PALAVRAS-CHAVE: Preposições. Variação. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Esvaziamento lexical do verbo poder no Português do Brasil**

AUTOR Elias André da Silva (UFAL-Campus de Arapiraca)

CONTATO elias.andre@arapiraca.ufal.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 109

RESUMO: O Verbo PODER (Vpoder) é um dos chamados auxiliares modais. Todavia, esse verbo não apresenta estrutura semelhante aos demais que recebem essa classificação. Este fato constitui-se o cerne central da discussão proposta neste trabalho: A determinação de que o Vpoder não atende aos critérios percebidos nos verbos modais em relação ao seu funcionamento no Português do Brasil (PB) com a função plena e com a função de auxiliar, de forma a sofrer “Esvaziamento Lexical”. Nesse sentido, possui papel apenas funcional dentro do sistema verbal do PB, por não atribuir Caso Acusativo. São fontes dos dados deste estudo os Jornais Folha de S. Paulo e Gazeta de Alagoas; Revistas de Notícias; Anúncios publicitários, além de dados de introspecção testados com falantes nativos do PB na região Nordeste. Os argumentos levantados para comprovação de que o Vpoder não possui informação lexical (pleno) no PB iniciam-se pela determinação de que, nas construções complexas introduzidas por esse verbo, ele funciona apenas como auxiliar do verbo principal (Vp) que aparece mais a sua direita, realizado foneticamente ou elíptico, ao qual cabe o papel de subcategorizador do argumento interno. Para essa comprovação, foram aplicados testes propostos por Pontes (1973), precursora dos estudos envolvendo o Vpoder no Brasil, além da aplicação do teste do apagamento de V (verbo) e/ou de SV (Sintagma Verbal). Para os casos em que o Vpoder aparece próximo a expressões como TUDO, NADA, ISSO e ESSE, se defende a ocorrência de eclipse de VP (Sintagma Verbal) com base no que propõe Matos (1996). Essa ocorrência, então, dá-se pela verificação de eclipse ou numa indicação tópica do dado anteriormente na frase ou no discurso.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática do PB. Esvaziamento Lexical. Verbo Poder.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **The Simpsons x Facebookson: a criatividade na onomástica masculina brasileira**

AUTOR Elisabeth Maria de Souza Camilo (UFOP)

CONTATO emscprivacy@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 119-B

RESUMO: A onomástica, parte da ciência linguística que estuda os nomes dos seres e dos lugares, apresenta muitos temas de pesquisa ainda pouco explorados. Esse estudo avalia a criatividade nos nomes masculinos no Brasil, em especial aqueles compostos de um nome próprio seguido do sufixo parental “son”, que, em língua inglesa, significa “filho de”, ou qualquer desinência que traga como inferência que um indivíduo é parente do nome que o precede. Todavia, o que se percebe no português é o fato de que esse vínculo praticamente inexistente, sendo o prenome (nome no Brasil) um fruto da criatividade dos pais ou de qualquer pessoa que pensou no nome do bebê. Um dos casos saiu em jornal sensacionalista que afirma que uma criança brasileira foi registrada com o prenome de Facebookson, em homenagem à rede social por meio da qual os pais se conheceram. Parte-se do pressuposto que a mídia, especificamente a chegada da televisão no país, tenha influenciado a inspiração dos pais e outros parentes, principalmente com a possibilidade de contato com nomes estrangeiros durante eventos de Copas Mundiais de Futebol e de outros esportes. É interessante notar que, em língua inglesa, os nomes de família (sobrenome em português) sejam usados para ambos os gêneros e que, em português, esses sobrenomes sejam transformados em prenomes apenas masculinos, havendo, na atualidade, um leque enorme de nomes com esse sufixo, mostrando que a criatividade onomástica do Brasil se torna, de fato, tema de investigação linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Onomástica. Dialectologia. Antroponímia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A terminologia da cultura do açaí**

AUTOR Elizete Cardoso Assunção (UFPA)

CONTATO zetebelem@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 119-A

RESUMO: Este trabalho é uma pesquisa sobre o léxico especializado da cultura do açaí realizada em dois municípios do estado do Pará. Como fundamentação teórica utilizamos os postulados básicos da Socioterminologia representados por Gaudin (1983) que considera o fator social como fundamental na análise e descrição dos termos presentes na linguagem de especialidade. A orientação metodológica adotada seguiu os princípios da Teoria da Variação de Faulstich (1995, 1998 e 2010) e, a partir de entrevistas com profissionais diretamente ligados à cadeia produtiva do açaí, construímos um banco de dados formado por 35 textos orais dos quais foram eleitos três importantes campos semânticos: plantio, colheita e beneficiamento. Ao longo da análise foram identificadas as variantes terminológicas caracterizadas como linguísticas e de registro, bem como unidades terminológicas simples e complexas que foram registradas e descritas sistematicamente. Para agilizar esta etapa do trabalho, algumas ferramentas computacionais foram utilizadas, como o software *WordSmith Tools* muito útil na extração e seleção das unidades terminológicas e o *LexiquePro*, programa que permite a organização linguística dos termos. O produto final deste estudo é o Glossário Socioterminológico da Cultura do Açaí, apresentado em formato impresso e eletrônico e composto por 489 termos que retratam a linguagem de especialidade de uma das mais representativas culturas da região Norte. Este estudo, além de documentar o léxico especializado do açaí, contribui para melhorar a comunicação entre profissionais da área da linguagem e de outras áreas afins, bem como entre pesquisadores de vários países que se interessem pelas culturas locais.

PALAVRAS-CHAVE: Socioterminologia. Léxico especializado. Açaí.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Aspectos entoacionais do PB: um estudo comparativo entre os dialetos do nordeste e a zona rural de Belém-PA**

AUTOR Elizeth Duarte Guimarães (UFPA)

CONTATO elizeth@ufpa.br ; elizethletras@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 102

RESUMO: Os estudos comparativos de prosódia ainda são recentes no Brasil, mas com a adesão de diversas universidades brasileiras ao projeto AMPER, tem sido possível iniciar trabalhos que apontam para esse tipo de análise, pois o projeto adota uma única metodologia para possibilitar a comparação entre dialetos e idiomas de origem latina. Este artigo apresenta um estudo comparativo entoacional entre os dialetos do nordeste brasileiro e da ilha de Mosqueiro, área metropolitana de Belém-Pará, norte do país. Por meio da observação do comportamento melódico e confrontação dos dialetos, buscou-se verificar se a semelhança entoacional entre o norte e nordeste do país é condicionada pela aproximação geográfica. A análise comparativa adotou como referência as considerações feitas em De Lira (2009) e Guimarães (2013), que utilizaram a metodologia do Projeto Internacional AMPER, cujo *corpus* é constituído de frases que obedecem às mesmas restrições fonético-sintáticas, nas modalidades assertivas e interrogativas do tipo questão total, evocadas a partir de estímulos visuais por informantes do nível de escolaridade básico e superior de ambos os sexos. Dessa forma, as frases são do tipo sujeito-verbo-complemento (SVC). Para comparar as variedades, foi analisada a frequência fundamental, parâmetro acústico responsável pela percepção do contorno melódico da voz. O foco do estudo foi direcionado para o Sintagma Nominal Final com vocábulo núcleo proparoxítono, onde ocorre a oposição categórica entre as modalidades assertivas e interrogativas. O estudo comparativo mostrou, nesta análise, que aspectos geográficos não foram relevantes para as semelhanças melódicas nas variedades comparadas.

PALAVRAS-CHAVE: Entoação. Modalidades. Dialetos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variação *ter* e *haver* na língua escrita: do ensino fundamental ao ensino superior**

AUTOR Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitória (UFAL)

CONTATO elyne.vitorio@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 109

RESUMO: Partindo do pressuposto de que, no português brasileiro, *ter* é o verbo existencial canônico na língua falada, mas, na língua escrita, *haver* é o existencial selecionado (cf. AVLEAR, 2006; VITORIO, 2013), descrevemos e analisamos, neste trabalho, as construções existenciais formadas com os verbos *ter* e *haver* na escrita de alunos dos ensinos fundamental, médio e superior da cidade de Maceió/AL. Para descrição e análise dos dados, seguimos os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006[1968]; LABOV 2008[1972]), associados a estudos linguísticos sobre as construções existenciais no português brasileiro e utilizamos, para a análise estatística dos dados, o programa computacional GOLDVARB X. De acordo com os resultados obtidos, verificamos que há uma competição acirrada entre *ter* e *haver* – 48% *versus* 52%, respectivamente, sendo essa variação condicionada pelos seguintes grupos de fatores, a saber, traço semântico do argumento interno, nível de escolarização e tema da produção textual. O que nos mostra que o verbo *ter* em construções existenciais na escrita analisada é mais frequente quando o argumento interno é do tipo [+ concreto], na escrita dos alunos menos escolarizados, aumentando, assim, o percentual de *haver* com o aumento do nível de escolarização dos alunos e quando o tema da produção textual está relacionado à experiência pessoais dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Construções existenciais. Variação linguística. Língua escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Léxico e ensino do texto: uma prática em construção**

AUTOR Érica de Cássia Maia Ferreira Rodrigues (UFT)

CONTATO ericadecassia_maia@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 120

RESUMO: O estudo do léxico e a compreensão das suas funções são fundamentais para a construção do texto como unidade de sentidos. O presente estudo se dedica às experiências escolares de apropriação do léxico através do texto escrito em sala de aula. O trabalho consiste num estudo exploratório acerca do contexto educacional de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da zona urbana no município de Araguatins, Estado do Tocantins. O estudo é do tipo exploratório, pois visa a familiarização com as experiências escritas dos alunos numa abordagem qualitativa e método dedutivo. O *corpus* de análise constitui-se de dezoito textos escritos em sala de aula, todos sobre a temática “água”, em virtude da comemoração ao “Dia Internacional da Água”, porém, apenas nove (9) foram selecionados para delinear a análise. A proposta de produção textual foi elaborada e aplicada pela professora regente da turma com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre a importância da água para a sobrevivência na terra, bem como, o seu papel enquanto agente social. O estudo revela-se uma possibilidade de compreender na prática como se dá o estudo do léxico. Como pressupostos teórico-metodológicos, utilizaremos os estudos de Antunes (2012[2009]), Ilari (1974), entre outros autores.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Texto. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Termos técnicos de língua portuguesa/Libras nos cursos integrados do IFBA-campus de Salvador: padronização e normatização**

AUTORES Erivaldo de Jesus Marinho * (IFBA)
Elizabeth Reis Teixeira (UFBA)

CONTATO * erivaldomarinho@ifba.edu.br; erivaldomarinho@live.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 125

RESUMO: O reconhecimento da Libras como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas brasileiras tem favorecido que esta língua adentre cada vez mais nos espaços escolares por meio do ingresso crescente de alunos Surdos nas escolas regulares. Desta forma, faz-se necessária a presença do tradutor e intérprete de Libras nas atividades didático-pedagógicas, que viabilizará a comunicação dos alunos Surdos com os professores e outros ouvintes que não dominam Libras. A presença de intérpretes e alunos surdos nos cursos integrados do IFBA-Campus de Salvador tem gerado uma ampliação do léxico da Libras, principalmente aqueles relativos a termos técnicos. A existência de diferentes tradutores/intérpretes de Libras e a falta de registro desses termos técnicos que surgem durante o processo de interpretação em sala de aula não tem favorecido à padronização e normatização do vocabulário. Isso consequentemente tem gerado uma variação de sinais para os mesmos termos utilizados para o estudo dos conteúdos necessários ao processo educativo nas diversas áreas de conhecimento dos cursos integrados do IFBA-Campus de Salvador. A medida que não existe uma uniformidade de sinais, coloca-se o desafio de investigar de forma qualitativa, inicialmente, os diferentes sinais para o mesmo termo técnico existente, a normatização destes e a padronização dos sinais por meio de um glossário de termos técnicos. A partir de análise e reflexão sobre o processo de criação de glossários bilíngues (Língua Portuguesa/Libras), estaremos buscando junto a outros pesquisadores, tais como, Feltrini (2009), Costa (2012) Ribeiro (2013) e Barros (2013), com base nos quadros teóricos fornecidos pelos Estudos da Terminologia. Objetivo deste estudo visa investigar de que forma a criação de um glossário terminológico evitará a variação de sinais dentro dos cursos integrados do IFBA-Campus de Salvador, contribuindo na atuação do tradutor e intérprete de Libras e consequentemente a compreensão dos alunos Surdos.

PALAVRAS-CHAVE: Libras. Glossário. Padronização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variação linguística no discurso publicitário**

AUTORES Esther Gomes de Oliveira * (UEL)
Isabel Cristina Cordeiro (UEL)
Rosemeri Passos Baltazar Machado (UEL)

CONTATO * ego@uel.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 119-B

RESUMO: A linguagem da propaganda tem sido, nos últimos anos, objeto de pesquisa de variadas áreas de estudo, já que a sua elaboração mobiliza não só elementos gramaticais como também discursivos, meticulosamente selecionados, objetivando alcançar, de forma satisfatória, o interlocutor/consumidor. E, diante do competidíssimo jogo de mercado, onde as marcas disputam acirradamente esse consumidor, o texto publicitário deve ser bem elaborado, com uma linguagem persuasiva e sedutora. Muitos procedimentos argumentativos são responsáveis pela construção do discurso propagandístico e, nesta comunicação, apresentamos alguns tipos de variação linguística: a) **variação diacrônica (ou histórica)** – é a mudança linguística resultante de um processo temporal, ou seja, é a transformação da palavra no decorrer de um espaço de tempo. Como exemplo desse tipo de variação, salientamos o arcaísmo, palavra que saiu do uso corrente, aparecendo, às vezes, na linguagem literária ou, por uma questão de estilo, em determinados gêneros discursivos (a propaganda, por exemplo); b) **variação diatópica (ou geográfica)** – é a variação que resulta das especificidades linguísticas de cada região, é um tipo de mudança que pode ocorrer, principalmente, em três níveis: i) fonético (relativo à pronúncia de determinados sons/vocábulos), ii) morfossintático (relativo, por exemplo, ao uso dos pronomes *tu* e *você* em diferentes regiões brasileiras), iii) léxico (relativo à nomeação de um determinado referente de formas diversas, dependendo da comunidade linguística); c) **variação diastrática (ou social)** – é a variação resultante de fatores sociais e culturais ligados ao falante (idade, sexo, profissão) e à situação (familiaridade entre os falantes); d) **variação diafásica (ou de estilo)** – é a mudança decorrente do estilo selecionado para produzir uma determinada atividade linguística, de acordo com as circunstâncias, ou seja, é a utilização do registro formal ou coloquial, dependendo do grau de formalidade/informalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Discurso publicitário. Argumentação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variação fonética no léxico da pesca na Ilha de Itaparica – BA**

AUTOR Evanice Ramos Lima Barreto (UFBA)

CONTATO evanyce@ig.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 102

RESUMO: O presente trabalho se constitui parte da pesquisa intitulada “Artes de pesca na Ilha de Itaparica na Bahia: estudo léxico-semântico e sociodialetal”, desenvolvida no Doutorado Acadêmico, na Linha Variação da Língua Portuguesa, na Área Linguística Histórica. A pesquisa tem como objetivo analisar o léxico em comunidades pesqueiras da Ilha de Itaparica, identificando itens lexicais peculiares às suas atividades, recorrendo-se aos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística, da Dialectologia e da Lexicografia. Para tanto, consideram-se as variáveis extralinguísticas e a inclusão dos itens lexicais em dicionários gerais e etimológicos da língua portuguesa. Dessa forma, através da aplicação de inquéritos linguísticos, busca-se registrar o léxico de comunidades pesqueiras da localidade; mapear a variação lexical relativa à atividade pesqueira nas localidades que a compõem; analisar as variações lexicais presentes na fala dos pescadores, considerando os fatores faixa etária, sexo e escolaridade; investigar até que ponto a identidade interfere na variação lexical; construir o vocabulário da pesca na Ilha de Itaparica. No presente estudo, pretende-se apresentar uma análise dos principais fenômenos fonéticos registrados no léxico da pesca em Itaparica e Vera Cruz, localidades quem compõem a Ilha de Itaparica. A pesquisa revelou que o léxico empregado pelos pescadores se caracteriza por apresentar variações fonéticas, tais como *coroa* ~ *coloa*, *curvina* ~ *curuvina*, *castroar* ~ *encastroar*, *fundar* ~ *afundear*, *malha* ~ *maia*, *caramuru* ~ *caramburu* ~ *caramurum*, *rapichel* ~ *ripichel* ~ *ripiché*.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Léxico. Pesca.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Colonialidade no cenário linguístico brasileiro

AUTOR Fabrício da Silva Amorim (IFBA/UNESP)

CONTATO fabricioamorim6@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 107

RESUMO: Desde que as pesquisas sociolinguísticas começaram a dialogar com estudos aplicados da linguagem, surgiram muitos trabalhos com o objetivo de orientar o professor da Educação Básica a tratar da questão da variação e mudança linguísticas no ensino de língua materna. No entanto, o reconhecimento do caráter variável da língua parece ainda insuficiente para superar a tradição gramatical que se impõe nas escolas do Brasil (ANTUNES, 2012; BAGNO, 2007, 2012; LUCCHESI, 2011). Essa tradição elege a norma-padrão – lusitanizante! – como a única variedade responsável pela *boa expressão* oral e escrita. Não parece haver, portanto, o devido reconhecimento de que “convivem, no Brasil, as ‘normas vernáculas’ ou o ‘português popular brasileiro’; as ‘normas cultas’ ou o ‘português culto brasileiro’ e, no horizonte, paira ou pára a ‘norma padrão’” (MATTOS E SILVA, 2006, p. 230). Esse não reconhecimento se deve, em parte, a razões mais profundas de natureza política e ideológica, que dizem respeito à construção histórica da identidade linguística da nação brasileira que se implementou sob a *diligência ideológica* da **colonialidade** (OLIVEIRA; CANDAU, 2005). Assim, a escolha e valorização de uma variedade lusitanizante do português como língua nacional do Brasil – e, por conseguinte, como a língua que a escola deve ensinar –, em detrimento daquelas que se formaram sob a influência do contato entre línguas de povos subalternizados (africanos e indígenas), traduz o reflexo da colonialidade no cenário linguístico brasileiro. Dado o exposto, o presente artigo discute a noção de colonialidade e sua relação com questões de natureza linguística. Nesse sentido, a fim de retirar as raízes da colonialidade do imaginário linguístico brasileiro, defende-se que a escola, por meio da adoção da **pedagogia descolonial** para um ensino de português pluralista e democrático (LUCCHESI, 2011), pode garantir a legitimação do **português brasileiro**, em sua diversidade, como **língua nacional** (GUIMARÃES, 2005).

PALAVRAS-CHAVE: Colonialidade. Língua nacional. Ensino de português.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variável /r/ pós-vocálica medial na região Norte do Brasil: um estudo com os dados das não capitais do ALiB**

AUTOR Fernanda Analena Ferreira Borges da Costa (UFPA)

CONTATO analenacosta@gmail.com ; fafbc2006@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 106

RESUMO: Este trabalho faz parte da dissertação de mestrado (em processo) que vem tratando de um estudo acerca da realização da fricativa /r/ pós-vocálico medial em dezoito cidades distribuídas pelos sete estados da região Norte do Brasil, sendo estas pontos de inquérito do projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), excetuando, neste caso, as capitais desses estados. Com base nos pressupostos teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1976), propõe-se: (i) verificar, a partir da extensão considerável de dados e localidades analisadas, quais variantes de /r/ tem maior frequência na região em foco, (ii) discutir a influência de variáveis sociais e variáveis linguísticas na realização dos róticos em posição medial, bem como em *coda* silábica, como nos casos de *terreno* e *borracha*, *tarde* e *porta*, respectivamente, (iii) e, por meio do método geolinguístico, propor a elaboração de uma carta linguística experimental a fim de demonstrar a distribuição diatópica das variantes de rótico identificadas no estudo. Sendo assim, a metodologia segue também as orientações dos estudos Geossociolinguísticos, como o de Nascentes (1922), de Coseriu (1965) e o de Brandão (1992), com um *corpus* composto por um total de 4.608 dados extraídos do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) e do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do ALiB (os quais serão analisados com o auxílio do programa computacional VARBRUL) advindos da fala de 72 informantes estratificados por meio de variáveis sociais: sexo, escolaridade e faixa etária, e variáveis linguísticas dependentes e independentes.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variável. Geolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Um estudo de caso sobre a inteligibilidade da língua franca através de padrões vocálicos

AUTOR Fernanda Cenedesi Vicentim Bom (UEL)

CONTATO fernanda.cenedesi@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 125

RESUMO: É fato conhecido que o número de falantes de língua inglesa no mundo é crescente. Falantes não nativos têm usado a língua inglesa para comunicarem-se das mais diversas formas. Muitos autores afirmam que o crescimento em número de falantes não nativos da língua inglesa superaram o de falantes nativos, e, por esse motivo, a língua inglesa tem sofrido mudanças. A miscigenação entre os falantes não nativos despertaram o surgimento de algumas questões para alguns autores do campo do Inglês como Língua Franca (ELF). Jenkins (2000) afirma haver a necessidade do estabelecimento de traços linguísticos gerais que a serem ensinados para que haja uma comunicação inteligível, e, dentre outros traços, ela especifica o contraste entre vogais longas e curtas. Essa assertiva levou-nos a pesquisar sobre os falantes de português brasileiro, aprendizes da língua inglesa. Mais especificamente, investigamos as produções orais de voluntários brasileiros e discutimos se estas possuem os traços necessários para alcançar a sobredita inteligibilidade. Para isso, coletamos dados de quatro voluntários, mais tarde analisados de acordo com os princípios da Análise Contrastiva. Uma comparação fonético-fonológica entre as produções dos sons vocálicos dos participantes e os fonemas vocálicos pertencentes à língua inglesa foi feita, sendo o resultado discutido de acordo com os dizeres de Jenkins, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Fonética. Análise Contrastiva. Língua Franca.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O "português popular": interface entre a variação linguística e a Literatura de Cordel em sala de aula**

AUTORES Fernando Augusto de Lima Oliveira * (UNEAL-CAPES/UFAL)
 Juliana Lopes da Silva (UNEAL)

CONTATO * nandoletras_adm@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 112

RESUMO: O trabalho em foco tem como objetivo expor reflexões sobre variedades linguísticas trabalhadas em sala de aula a partir da Literatura de Cordel. A pesquisa está em andamento e é fomentada pelo PIBIC/FAPEAL/UNEAL, tendo como colaboradores alunos do ensino fundamental da rede pública de Palmeira dos Índios – Alagoas. O estudo com a Literatura de Cordel torna-se relevante por esse tipo de texto fazer parte da realidade cultural dos alunos da região nordeste e porque, subjacente ao estudo das variedades linguísticas dessa literatura, está a reflexão de que mesmo aqueles que fazem uso da norma não culta são também produtores de cultura e de saber. Nas oficinas lúdicas – embasadas teoricamente em estudos de Batista (1977), Santos (2006), Marcuschi (2001), Labov (2008), Bortoni-Ricardo (2011) sobre gêneros textuais e literatura de cordel, a leitura e a produção textual, o estudo de variedades linguísticas presentes nos textos trabalhados e a reescrita dos textos, espera-se que os alunos utilizem a linguagem empregada nesse tipo de criação cultural, refletindo a respeito das variedades linguísticas e sobre a norma linguística que eles já dominam, no intuito de aperfeiçoarem a norma padrão, reconhecendo-a como uma variedade de mais prestígio em outros contextos linguísticos. Além disso, o trabalho com as variedades linguísticas proporcionará discussão sobre preconceito linguístico, estigmatização a algumas formas linguísticas e estudos dos aspectos formais do cordel (métricas, rimas, estrofes etc.).

PALAVRAS-CHAVE: Literatura de cordel. Variação linguística. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O Hunsrückisch em contexto de plurilinguismo na Amazônia mato-grossense**

AUTOR Fernando Hélio Tavares de Barros (CNPq-UFRGS)

CONTATO fernando.helio@ufrgs.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 106

RESUMO: Este estudo, em andamento, direciona o olhar para a região norte do Estado de Mato Grosso, esta que possui uma historicidade de colonização marcada, principalmente, desde a década de 1970 e 1980, pela migração massiva vinda do Sul e Sudeste brasileiro, e em micro contextos a predominância de migrantes nortistas e nordestinos. Considerando a presença de línguas minoritárias brasileiras, tanto indígenas como de imigração nesse contexto plurilíngue inter e intravarietal (ALTENHOFEN, 2013; TAVARES-BARROS, 2012), esta pesquisa se foca na territorialidade da variedade de língua alemã Hunsrückisch (hunsriqueano) rio-grandense em um ponto na Amazônia brasileira pertencente à rede de inquérito do *Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs da Bacia do Prata* - ALMA-H (UFRGS-Brasil/CAU-Alemanha); Porto dos Gaúchos (MT01). Temos como objetivo identificar e delimitar o mosaico de variedades linguísticas em contato com o hunsrückisch, os efeitos desse contato, a dinâmica das territorialidades, a topodinâmica dos grupos (pioneiros e forasteiros) e a sua relação com os mecanismos de resistência da variedade alóctone nesse contexto de plurilinguismo. A metodologia da geolinguística pluridimensional e contatual (THUN; RADTKE, 1996) permeia nossa pesquisa no que tange a produção de mapas metalinguísticos (ou perceptuais) das variedades e grupos linguísticos que estão em contato com a(s) língua(s) alóctone(s), e, que se situam no entremeio espacial de uma comunidade linguística imaginada e formada por hunsriqueanos.

PALAVRAS-CHAVE: Hunsrückisch. Amazônia. Plurilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O efeito de fatores externos na aplicação da haplologia sintática**

AUTORES Flávia Helena da Silva Paz * (UFPA)
 Marilúcia Barros de Oliveira (UFPA)

CONTATO dapazhelen@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h - 15h20

SALA 104

RESUMO: Este estudo constitui-se recorte de uma pesquisa maior que trata do fenômeno da Haplologia Sintática (HS) na fala espontânea de cidadãos paraenses. Investigam-se os contextos de frases formados por /d/ - /d/, /t/ - /d/, /t/ - /t/, /d/ - /t/, la(du) dʒi fora, per(tu) du, gen(tʃi) tʃinha medu e tu(du) tʃinha. Os fatores avaliados dividem-se em dois grupos: internos e externos. O objetivo é apontar os contextos favoráveis e desfavoráveis à aplicação do fenômeno em estudo. Os dados analisados integram o corpus de duas cidades paraenses: Belém, a capital do Estado do Pará, e Itaituba. A coleta dos dados seguiu a orientação da Sociolinguística Variacionista. Os dados de fala analisados fazem parte do Projeto Atlas Linguístico do Pará (ALiPA). Os informantes obedecem à seguinte estratificação: Faixa etária (15-25; 26-45; a partir dos 46), Sexo (masculino e feminino), Escolaridade (não escolarizados, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e Procedência (Belém/Itaituba). Com base nos resultados variacionistas obtidos na pesquisa, pretende-se mostrar a interferência dos fatores extralinguísticos: sexo, escolaridade, faixa etária e procedência, na aplicação da Haplologia Sintática. Os resultados indicam que a escolaridade tem efeito importante sobre a realização do fenômeno.

PALAVRAS-CHAVE: Haplologia. Variação. Fatores externos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variação na concordância nominal de número na fala dos habitantes dos municípios de São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutai e Fonte Boa (Amazonas)**

AUTOR Flávia Santos Martins (UFAM/UFSC)

CONTATO flavinhaingrid@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 111

RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado que teve como objetivo geral investigar o fenômeno da *concordância nominal de número* no falar dos habitantes do alto Solimões (Amazonas) a fim de contribuir para o conhecimento das áreas dialetais brasileiras através de um registro sistematizado do falar amazonense, à luz da Teoria da Variação e Mudança e da Dialetologia Pluridimensional. A fim de entendermos o funcionamento do objeto em estudo controlamos as seguintes variáveis independentes linguísticas: *posição relativa, posição linear, classe gramatical, "saliência fônica", marcas precedentes, contexto fonético/fonológico subsequente e características dos itens lexicais*; e as seguintes variáveis independentes extralinguísticas: *idade, escolaridade, sexo/gênero, diatopia, ocupação, mobilidade e localismo*. Quanto à amostra, foram entrevistados, no total, 57 informantes das cidades de São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutai e Fonte Boa. Foram transcritos das entrevistas um total de 4.458 SNs plurais, resultando, após a devida categorização, em um total de 7.270 dados submetidos ao programa estatístico Goldvarb 2001. Apresentaremos, neste trabalho, os resultados referentes à análise específica de cada localidade. Evidenciamos, a partir da observação dos efeitos restritivos e pesos relativos dos fatores, que os resultados apresentam mais semelhanças do que diferenças, principalmente quanto às variáveis independentes linguísticas. Quanto a essas variáveis, todas as cidades apresentaram praticamente o mesmo efeito restritivo sobre o uso da variante "presença de marcas formais/informais de plural": *posição relativa, "saliência fônica" e marcas precedentes*. Em relação às variáveis independentes extralinguísticas, a maioria das localidades selecionou as variáveis *ocupação e mobilidade*. Esperamos, enfim, com essa pesquisa ter contribuído, em certa medida, para o conhecimento da fala dos habitantes entrevistados no Amazonas e, especificamente, para entendermos em que contextos linguísticos e extralinguísticos os informantes de cada cidade investigada "preferem" usar uma ou outra variante da *concordância nominal de número*.

PALAVRAS-CHAVE: Concordância nominal de número. Teoria da Variação e Mudança. Dialetologia Pluridimensional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Políticas educacionais para o ensino de línguas de imigração**

AUTOR Franciele Maria Martiny (UNIOESTE)

CONTATO franmartiny@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 106

RESUMO: As políticas e planificações linguísticas estão centralizadas, em sua maioria, à soberania do Estado, que também regulamenta o ensino no Brasil, por meio das secretarias estaduais de Educação e do Ministério da Educação. Por conseguinte, o direcionamento do currículo escolar e demais regulamentações partem dos Governos Federal, Estadual e Municipal, assim como, as disciplinas que devem ou que podem ser integradas ao sistema escolar de ensino. Basicamente, as leis e os percursos metodológicos que regulam o ensino de línguas nas escolas brasileiras estão amparados em três documentos oficiais: nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-BRASIL, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN-BRASIL, 1998) e nas diretrizes específicas de cada Estado, como no caso do Paraná, pelas Diretrizes Curriculares para o Estado do Paraná (DCE-PARANÁ, 2008). A partir da leitura e análise dos referidos documentos, nota-se que, ainda, existe a centralização no ensino na língua portuguesa, como forma de demarcar uma identidade nacional, uma idealização arraigada há muitas décadas no país. Situação que mostra, mais uma vez, o lugar minorizado de outras línguas existentes no território nacional, como as línguas de imigração, indígenas, de fronteira e de sinais. Portanto, apesar de existir a possibilidade da inclusão de línguas de imigrantes no currículo, questões pertinentes acerca de como implantar esse ensino, não são mencionadas e debatidas nos documentos oficiais, tendo as línguas de imigração o *status* de estrangeiras, ou seja, a língua do outro, de fora. São essas as discussões trazidas neste artigo, a partir do exemplo do ensino de língua alemã em Marechal Cândido Rondon, Paraná, temática abordada na Tese de Doutorado que está em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas educacionais. Línguas de imigração. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Uma abordagem sociolinguística no ensino de Língua Portuguesa**

AUTORES Francinete Costa Soares Barroso (IFTO)
 Eliana Kiara Viana Lima * (IFTO)

CONTATO * kiarassis@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 120

RESUMO: Este artigo objetiva analisar e descrever as práticas educativas de trabalho com a linguagem oral, empregadas no contexto de sala de aula, na disciplina de Língua Portuguesa, por professores das séries do Ensino Fundamental, nas escolas da rede pública da cidade de Augustinópolis, Estado do Tocantins. A realização do trabalho aqui apresentado, se concretiza a partir da implementação de uma pesquisa do fazer pedagógico do profissional da linguagem, voltado ao campo da análise linguística e consequente avaliação sistematizada dos aspectos evidenciados, utilizando como base teórica, os estudos abordados sob a ótica da Sociolinguística discutidos na obra de (BORTONI-RICARDO, 2004). Considerando o *corpus* de análise para coleta de dados dos aspectos relacionados à língua em uso, a pesquisa conta com um universo de cinco professores de língua materna participantes, que disponibilizaram a gravação de suas aulas no momento da execução de atividades de leitura, expressão da oralidade e da abordagem acerca da gramática normativa. Com base na análise, são observados aspectos da realização linguística dos alunos, os quais evidenciam fatores relacionados aos dialetos proferidos por estes; e a conduta dos professores no tocante à realização de regras linguísticas não padrão pelos estudantes quando da intervenção docente adotada diante das situações que evidenciam os ditos “erros de português”. Este trabalho busca contribuir tanto para os estudos sociolinguísticos quanto agregar valor à discussão sobre sua efetiva utilização em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Ensino. Tocantins.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O objeto indireto com as variantes *a* e *para* no português teresinense**

AUTOR Francisca da Cruz Rodrigues Pessoa (UFMG)

CONTATO franrodriguespessoa@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 111

RESUMO: Este artigo tem como objetivo descrever e analisar, no Português falado por teresinenses, a variação de uso das preposições *a* e *para* em objeto indireto. Para a constituição do *corpus*, utilizamos oito amostras de fala de estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas privadas e públicas, extraídas do Banco de Dados do Projeto *Aspectos Gramaticais do Português Falado por Teresinenses* da Universidade Federal do Piauí. As entrevistas foram efetivadas em 2002 e organizadas em 2010. Da escola privada, trabalhamos com amostras de fala de dois informantes do sexo masculino e de dois informantes do sexo feminino e da escola pública trabalhamos com dois informantes do sexo masculino e com dois informantes do sexo feminino. Este estudo fundamenta-se a partir dos conceitos de objeto indireto, variação, variável e variante propostos por Rocha Lima (2013), Mollica (2007), Alkmim (2003), entre outros. Analisamos as ocorrências da variação de uso das preposições *a* e *para* em objeto indireto. Trabalhamos com 72 ocorrências, sendo 29 com a variante *a* e 43 com a variante *para*. Na análise constatamos que houve um maior uso da variante *para*, com 59% do percentual geral das ocorrências. Além disso, percebemos, também, que está havendo variações nas realizações do objeto indireto no Português falado por teresinenses. Assim, tanto a variação de uso da preposição *a* quanto da preposição *para* em objeto indireto são recursos bastante usados nas construções do objeto indireto no Português falado por teresinenses, pois a preposição *para* predominou nos fenômenos menos clítico, mais animado e na escola privada e a preposição *a* predominou nos fatores mais clítico, menos animado e na escola pública.

PALAVRAS-CHAVE: Objeto indireto. Variação linguística. Texto falado.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Práticas de letramento de alunos surdos: português como L2**

AUTOR Francisca Maria Cerqueira da Silva (UFT)

CONTATO francisca.cerqueira@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 126

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa que está sendo realizada no município de Marabá, estado do Pará, em Salas de Recursos Multifuncionais-SRMs, espaço onde acontece o atendimento educacional especializado-AEE, serviço da Educação Especial, sendo a pesquisa direcionada especificamente para as práticas de letramento de alunos com surdez. Este projeto de pesquisa foi apresentado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação e aceito com muitas expectativas, visto que é um projeto de intervenção, tipo de pesquisa que envolve pesquisadores e pesquisados, direcionando-os, para a construção significativa da realidade dos surdos do município em questão. Portanto, este projeto possui caráter de pesquisa-ação colaborativa, e consiste na elaboração de um plano de ensino específico para o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos a ser aplicado nas SRMs, através do suporte de formação continuada para os professores que atuam nas salas de recursos. Tem como metas principais a elaboração de planejamentos com sequência didática, incluindo a elaboração de material didático pedagógico, com a intervenção da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS. O projeto utiliza, como material de apoio, as histórias infantis em Libras produzidas pelo INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) e está sendo executado desde agosto de 2013. De acordo com a análise parcial dos dados coletados nas SRMs, já apresenta resultados positivos. Desse modo, a pesquisa provém de um projeto de intervenção para implementar o ensino de surdos no município, voltado para as políticas de bilinguismo, em cumprimento da prerrogativa da Lei Federal 10.436/2002, sendo executado através de uma formação em rede com o objetivo de efetivar o letramento de alunos surdos.

PALAVRAS-CHAVE: Libras. Letramento. Português com segunda língua.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Lexicografia como ferramenta na manutenção da língua indígena Krahô**

AUTOR Francisca Martim Cavalcante (UFT)

CONTATO franciskavalcante@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 103

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal contribuir para a produção de dicionário escolar bilíngue com material didático a ser utilizado nas escolas desse povo, visto que nas escolas Krahô ainda não há um dicionário de sua língua, para que seja utilizado como instrumento de registro do vocabulário da língua indígena, visto que este material também irá contribuir para a manutenção da língua indígena escrita. Isso se justifica pelo fato de que quando uma palavra indígena entra em desuso, ela provavelmente não será substituída por outro com acontece nas línguas ditas majoritárias. Porém, de acordo com Albuquerque (2014), diferentemente da língua portuguesa, a palavra indígena que cai em desuso não é substituída por um sinônimo, mas por uma palavra que geralmente é pertencente à segunda língua, fazendo com que tal palavra deixe de existir (informação verbal). A repetição desse processo pode levar à perda de língua materna e conseqüentemente de cultura dada à relação que há entre as línguas. Portanto faz-se necessária a produção de dicionários das línguas indígenas, haja vista tratar-se de uma ferramenta importante para a manutenção, o fortalecimento e, até mesmo, a revitalização da língua, além de ser um facilitador da comunicação entre indígenas e não indígenas em situações como a de casamentos mistos, por exemplo. A língua Krahô pertence à família linguística Jê e ao Tronco linguístico Macro-Jê, segundo a classificação de Rodrigues (1986). Para tanto, propomos uma pesquisa de campo, para levantamento de palavras da língua Krahô, inclusive de palavras que caíram em desuso, para que possam ser reinseridas no vocabulário. A proposta será apresentar um dicionário bilíngue no qual será considerado como L1 a língua Krahô e o português como L2.

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário Escolar. Língua Krahô. Língua Portuguesa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialeto e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Constatando mudanças da forma *a gente* no dialeto mineiro**

AUTOR Francisca Paula Soares Maia (UNILA)

CONTATO paula.maia@unila.edu.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 105

RESUMO: Esta comunicação visa a relatar os resultados de investigações realizadas sobre mudanças da forma *a gente* à luz de um conjunto de embasamentos teóricos. Na Língua Portuguesa Brasileira (PB), a forma *a gente* vem assumindo o lugar de forma pronominal de 1a. pessoa do plural, tendo realização padrão com verbo na 3a. pessoa do singular, conforme pesquisas realizadas sobre a inserção de *a gente* no quadro pronominal do Português Brasileiro – cf. Maia (2003) no dialeto mineiro; Lopes (1999, 2004) no dialeto carioca; Zilles (2002, 2005) no dialeto gaúcho; dentre outras). A expressão contemporânea *a gente*, conhecida como pronominal para a expressão da pessoa do falante + alguém no discurso no PB, tem sua forma lexical originária no latim *gens*, *gentis* significando em princípio “raça”, “família”, “tribo”, “o povo de um país, comarca ou cidade” (LOPES, 1999, p. 35). As autoras supracitadas mencionam a ocorrência de formas reduzidas de *a gente* nos corpora investigados, o que levou à seguinte questão: estariam estas formas reduzidas de *a gente* indicando uma continuidade em seu processo de mudança? Entendendo-se que ao usarem a ‘gen’, ‘a ente’, ‘ag te’ (cf. MAIA, 2003) ou além dessas ‘gen’; ‘ente’; ‘en’; ‘te’ (cf. ZILLES, 2002) os falantes do PB estão usando formas variantes, isto é, dizem a a mesma coisa de várias maneiras atribuindo-lhes o mesmo valor de verdade (LABOV, 1994), desenvolveram-se as investigações à luz da Teoria da Variação. Visando-se à localização do estágio de mudança, usaram-se embasamentos teóricos da escala de gramaticalização de Hopper e Traugott (1993). Os dados orais, submetidos a análise acústica por meio do PRAAT, foram obtidos de entrevistas realizadas nos moldes labovianos, visando-se à observação de suas propriedades fonéticas nos contextos de ocorrência. A quantificação dos dados foi realizada mediante o programa GOLDFARB 2001. Foram observados fatores linguísticos e extralinguísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança linguística. Teoria da Variação. Português Brasileiro.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO *Um por todos e todos por um: a comunidade dos garimpeiros de diamante no município de Três Ranchos-Goiás*

AUTOR Gabriela Guimarães Jeronimo (UNESP/Araraquara)

CONTATO gabriela.ggj@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 113

RESUMO: A partir do conceito de comunidade de prática utilizado nos estudos sociolinguísticos, faremos uma análise da comunidade de garimpeiros de diamante no município de Três Ranchos, que fica localizado no sudeste do estado de Goiás. Esta atividade, na época, realizada de forma artesanal, foi interrompida na referida cidade no ano de 1981, devido ao represamento do rio Paranaíba, o que culminou no alagamento dos locais em que eram extraídas as pedras preciosas. No entanto, muitos destes homens, hoje, senhores na faixa de sessenta a oitenta anos de idade, trazem em sua memória, os tempos idos da época do garimpo e tudo aquilo que era, entre eles, compartilhado, como o vocabulário que nomeava as ferramentas de trabalho, a função que cada um exercia em cima da balsa e todo o universo extralinguístico relacionado a esta atividade. Compartilhavam, também, de valores (companheirismo e honestidade) e superstições (sonhos significativos, animais que representavam sorte ou o mau agouro), questões bastante enfatizadas por todos estes senhores no momento das entrevistas. Acreditamos que, as teorias sociolinguísticas, bem como os estudos históricos, nos servirão de respaldo para compreendermos como era a organização destes homens tanto no ambiente de trabalho, desde a organização da *escala* à venda das pedras, quanto fora, nos momentos de descontração em que todos se reuniam para desfrutar do lucro com as pedras.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Comunidade de prática. Garimpo de diamantes.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Diversidade linguística do item lexical “diabo”: uma análise a partir dos dados do Projeto ALiB**

AUTOR Geisa Borges da Costa (UFBA/UFRB)

CONTATO geicosta@ig.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 102

RESUMO: Trata-se de um estudo sobre as manifestações linguísticas das capitais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, no que se refere ao campo semântico da religião e das crenças. Utilizaram-se inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil, realizados com 144 informantes distribuídos equitativamente por ambos os sexos, em duas faixas etárias e dois níveis de escolaridade, selecionados de acordo com os critérios da Dialectologia Contemporânea. Pautando-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística Pluridimensional, a análise da questão 147 do Questionário Semântico-lexical foi realizada com o intuito de documentar a riqueza sinonímica para o item lexical *diabo* por meio da pergunta “Deus está no céu e no inferno está ...?”. Foram registrados 376 itens lexicais, realizados através de trinta e seis variantes: *anjo do mal, anjo mau, anticristo, besta, besta fera, belzebu, bicho feio, bicho ruim, cão, capeta, capiroto, chifrudo, coisa, coisa ruim, cramulhano, criatura, cruz credo, demo, demônio, desgraça, diabo, encardido, enxofre, inimigo, Lúcifer, maligno, nefisto, príncipe dos céus, rabudo, sapirico, satã, satanás, sujo, troço, tinroso, zebu*. A lexia *diabo* foi a resposta com maior frequência, perfazendo um total de 31,3% dos dados, seguida de *satanás* (17,3%), *demônio* (10,5%), *capeta* (10%), *cão* (10%) e *Lúcifer* (5,2%). As outras variantes que obtiveram percentual inferior a 10% das ocorrências foram: *coisa ruim* (2,8%), *demo* (1,58%), *satã* (1,31%), *inimigo, belzebu, chifrudo e capiroto* (3 ocorrências), *besta fera, sujo, encardido e anticristo* (2 ocorrências), além de dezenove variantes que tiveram ocorrências únicas (*cruz credo, rabudo, anjo do mal, criatura, cramulhano, sapirico, príncipe dos céus, anjo mau, desgraça, troço, bicho ruim, bicho feio, coisa, maligno, nefisto, tinroso, enxofre, zebu, besta*). A análise semântico-lexical revelou uma correspondência entre os recursos linguísticos substitutivos da lexia *diabo* e os tabus linguísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Religião. ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O preconceito linguístico em sala de aula: a importância da reeducação sociolinguística**

AUTOR Gilvan Mateus Soares (Unimontes)

CONTATO gilvanso@uol.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h - 14h20

SALA 112

RESUMO: Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa "A variação linguística e o ensino da língua materna: o português padrão como segundo dialeto", do Mestrado Profissional em Letras - Unimontes, realizada com alunos do Ensino Fundamental de escola da rede pública de Barão de Cocais - MG. Espera-se que o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa venha a contribuir para o desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas do educando. Para tanto, é fundamental considerar, na prática escolar, as características sociais, culturais, históricas e linguísticas dos educandos, uma vez que esses fatores podem influenciar no sucesso ou fracasso escolar. Diante disso, o trabalho, baseando-se, sobretudo, nos pressupostos teóricos da sociolinguística educacional e nos procedimentos da pesquisa intervenção e da pesquisa etnográfica, analisou as imagens que os alunos têm sobre a língua que usam, constatando que: a) 40,5% dos 42 alunos têm imagem negativa sobre a língua que usam; b) ainda está impregnada a cultura do "erro" nos usos da linguagem, pautada na dicotomia do "certo x errado", que faz com que o falante não se sinta um usuário competente da própria língua que usa no dia a dia. Torna-se, pois, fundamental empreender esforços no combate ao preconceito linguístico, na localização adequada das variedades linguísticas e de seus usos, objetivando elevar a autoestima dos alunos como usuários competentes da língua, podendo, assim, esta pesquisa contribuir com os trabalhos que discutem a abordagem da língua portuguesa em sala e as relações entre imagens e usos linguísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística Educacional. Variação. Preconceito.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Vogais médias pretônicas do português falado em Barcarena/PA: análise qualitativa e acústica**

AUTOR Gisele Braga Souza (UFPA)

CONTATO giselebraga18@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 104

RESUMO: O presente estudo visa a caracterizar acusticamente as vogais médias pretônicas da variedade linguística falada no município de Barcarena/PA. Esta pesquisa é vinculada ao projeto Norte Vogais, integrante do PROBRAVO, que tem como um de seus objetivos analisar acusticamente o sistema vocálico átono do Português Brasileiro (PB) falado no estado do Pará. O *corpus* original é composto por amostras de fala de 18 informantes nativos de Barcarena/PA, estratificados socialmente em sexo (masculino e feminino), faixa etária (15 a 25 anos; 26 a 45 anos; e acima de 45 anos) e nível de escolaridade (níveis fundamental, médio e superior). Como a pesquisa está em andamento, para a análise apresentada neste trabalho, utilizamos um *corpus* de 187 ocorrências das vogais médias orais em posição pretônica. Os dados foram obtidos a partir da leitura de um texto sobre futebol, por meio do qual os informantes selecionados produziram 53 vocábulos contendo as vogais médias em posição pretônica. No tratamento dos dados, foram tomadas medidas de média e desvio padrão de F1 e F2 (Hz) das vogais-alvo. Constatou-se, a partir da análise qualitativa e acústica preliminar, a presença de harmonia vocálica, no caso de alteamento, e que os falantes da variedade estudada dão preferência à manutenção das vogais médias, embora outros fenômenos tenham sido identificados. Para a discussão dos resultados, realizamos uma comparação com estudos já realizados pela equipe do projeto Norte Vogais.

PALAVRAS-CHAVE: Vogais médias pretônicas. Análise acústica. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O preenchimento do sujeito com a forma pronominal "a gente" e a variação na concordância verbal do Português Europeu**

AUTORES Gislaïne Aparecida de Carvalho * (UNEMAT)
 Géssica Cristina Carvalho Corrêa (UNEMAT)

CONTATO * gislainemail26@yahoo.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 110

RESUMO: Esta comunicação discutirá a tradicional correlação entre **sujeito** nulo e caráter forte da flexão verbal. A pesquisa – cuja base teórico-metodológica provém da Sociolinguística Variacionista (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; Labov, 2008 [1972], 1994, 2001) – analisou, em tempo aparente, a realização do **sujeito** em amostras de fala de 10 localidades do território português. Os resultados da pesquisa mostram que essa correlação existe, mas não é necessária: (i) há significativos percentuais de **sujeitos** preenchidos em estruturas, cuja morfologia verbal é suficientemente marcada para identificar a pessoa gramatical; (ii) a não concordância afeta negativamente o uso do **sujeito** nulo, notadamente com a forma pronominal **a gente**, cuja morfologia verbal apresenta, em algumas localidades do território português, três diferentes flexões: 1ª pessoa do plural, 3ª pessoa do singular e 3ª pessoa do plural. Além do expressivo índice de **sujeitos** preenchidos, há casos – ainda que não muito expressivos, mas não menos importantes – de não aplicação da regra de concordância com **sujeitos** antepostos, fato que contraria os contextos de variação previstos para o português europeu. Assim, quando se compara o português brasileiro ao português europeu, os resultados mostram ainda que as variedades europeia e brasileira do português são sensíveis aos mesmos contextos de variação.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Concordância verbal. Sujeito preenchido.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As contribuições da sociolinguística educacional para a formação de professores alfabetizadores**

AUTORES Grazielle Aparecida de Oliveira Ferreira * (IFG/UnB)
Vera Aparecida de Lucas Freitas (FE/UnB)
Núbia Dias de Abreu (Semed/UnB)

CONTATO * grazielleclara2010@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 105

RESUMO: Este artigo é parte da pesquisa de mestrado "Formação continuada de professores alfabetizadores na perspectiva do letramento: um (re) significar da prática docente?", além de integrar o Projeto Pontes que objetiva construir "pontes" entre o produto da pesquisa sistemática da Sociolinguística Educacional e a formação de professores. Busca-se com este estudo refletir as contribuições da sociolinguística educacional para a formação continuada de professores alfabetizadores da rede municipal de ensino de Anápolis-Goiás. Para a compreensão do contexto sócio-histórico e político da formação continuada de professores no Brasil, procuramos embasamento nos documentos oficiais tais quais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 5.692/71 e n.º 9.394/96, o Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei 10.172/2001 e Lei 8.035 /2010, bem como em Oliveira e Duarte. Em relação à concepção de formação continuada dialogamos com Imbernón, Prada, Tardif, Pimenta e Ribeiro. Para fundamentarmos sobre a Sociolinguística de viés Educacional - a sociolinguística em sala de aula aportamos nos estudos de Bortoni-Ricardo (1999, 2008) e Bortoni-Ricardo e Freitas (2009). Abordamos também a Pedagogia Culturalmente Sensível de Erickson (1987) e do conceito de competência comunicativa de Hymes. Os dados foram gerados durante os encontros do curso "Práticas de Letramento e Processos de Alfabetização", em duas turmas de professores alfabetizadores cursistas, turma "A" e "B" no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope). Como metodologia adotamos a pesquisa qualitativa - etnografia colaborativa trazendo as contribuições de Bortoni-Ricardo (2008), Ibiapina (2008), André (2005, 2012) e Lüdke e André (2012).

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística Educacional. Formação continuada. Professores alfabetizadores.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Processos de enfraquecimento na coda silábica no português falado pela comunidade quilombola de Alto Alegre: análise sociolinguística**

AUTOR Gredson dos Santos (UFRB)

CONTATO gredsons@bol.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 106

RESUMO: Trata-se de análise sociolinguística (LABOV, 2008 [1972]) da variação na coda silábica no português popular falado na comunidade quilombola de três lagoas, pertencente ao município de Amargosa (a 250 km de Salvador). No português brasileiro (PB), especialmente nas normas populares, a coda é um constituinte da sílaba sujeito a ampla variação e a intensos processos de enfraquecimento, como o apagamento e a aspiração. Seu exame, no português afro-brasileiro, pode auxiliar a compreensão de fenômenos linguísticos atuais relacionados à constituição histórica do PB. A pesquisa investigará se a intensidade da variação das consoantes /S/, /L/, /R/ pós-vocálicas no português da comunidade pode ser associada a questões relativas ao contato entre a o português e as línguas africanas, conforme proposto por Santos (2012). O *corpus* para estudo foi constituído de 12 entrevistas sociolinguísticas, com duração de, aproximadamente, 60 minutos cada, feitas com seis homens e seis mulheres, escolhidos aleatoriamente, distribuídos igualmente em três faixas etárias (20 a 40 anos; 41 a 60 anos; mais de 60 anos). Foram estudadas as 50 primeiras ocorrências de <S>, <L>, <R>, totalizando amostra de 1.800 dados, que, vistos como um sistema de regras variáveis, foram submetidos à análise estatística multivariada pelo Programa Goldvarb X. Os resultados mostram, principalmente, que a aspiração e o apagamento das variáveis são condicionados por fatores linguísticos como a posição na palavra em que se encontram as variáveis e a extensão do vocábulo. Do ponto de vista extralinguístico, a faixa etária é o principal motivador para o uso de variantes não padrão, configurando um quadro de mudança em progresso.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Português afro-brasileiro. Coda silábica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As trocas linguísticas na São Paulo oitocentista**

AUTOR Hosana dos Santos Silva (UNIFESP)

CONTATO hosanadossantos@globocom

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 119-A

RESUMO: Neste estudo, analisamos os usos linguísticos dos grupos letrados paulistas, na passagem do século XIX ao XX. Mais especificamente, examinamos um conjunto de textos produzidos por um grupo de bacharéis formados pela Academia de Direito de São Paulo e descrevemos os padrões de ordenação dos clíticos pronominais (de primeira e terceira pessoas / singular e plural) em dois contextos linguísticos: orações infinitivas preposicionadas e orações dependentes, introduzidas por um pronome relativo ou por uma conjunção subordinativa. Esperamos compreender em que medida os usos linguísticos desses letrados se distanciaram, por um lado, da variedade brasileira (ou paulista), predominantemente proclítica, e por outro, da norma portuguesa, em que a distribuição entre próclise e ênclise segue regras bem definidas. Para além da variação, propriamente dita, interessam-nos as condições sociais de produção e reprodução linguísticas. Nesse sentido, suscitamos algumas questões sobre os processos de elaboração e determinação da língua normatizada e, ainda, sobre os fundamentos sociais do valor que lhe é concedido na sociedade brasileira. Para desenvolvimento do estudo, tomamos como base os pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista (cf. Labov, 2008 [1972]; Weinreich, Labov, Herzog, 2006 [1970]), em diálogo com a História e com a Sociologia da Linguagem (conforme proposta por Bourdieu, 1982, 1994, 2008). Os resultados evidenciam que os letrados paulistas desenvolveram uma “gramática de escrita” própria, desenhada em consonância com o projeto nacionalista brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Português paulista. Clíticos pronominais. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Iconicidade e realidade: um olhar sobre a produção de sinais dos surdos do município de Cruzeiro do Sul (AC)**

AUTOR Ivanete de Freitas Cerqueira (AGES)

CONTATO ifreitasc@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 125

RESUMO: Os surdos que não têm ou nunca tiveram acesso à Libras utilizam os sinais caseiros para se comunicar. Para alguns, esse modo de sinalizar é apenas uma pantomima, mistura aleatória e subjetiva de gestos que serve, precariamente, à comunicação entre os surdos e seus familiares (TERVOORT, 1961; MAYBERRY, 1992; MORFORD, 1996). No entanto, há pesquisadores como Golden-Meadow (1979), por exemplo, que afirmam que esses sinais são altamente estruturados e como Cuxac (2000), para quem as “línguas emergentes” retomam as primeiras etapas de constituição das línguas de sinais propriamente ditas. Logo, com base nos estudos desses últimos autores e na observação do uso de sinais caseiros por surdos que vivem em comunidades isoladas, este trabalho tem como objetivo verificar como a iconicidade, processo cognitivo que reflete a semelhança entre o significante e o significado, manifesta a realidade individual e coletiva do usuário de língua de sinais. Para isso, utilizaram-se os dados de cinco sujeitos surdos, adolescentes, naturais da cidade de Cruzeiro do Sul (AC) e estudantes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) há, pelo menos, três anos. Os sujeitos foram eliciados a partir da técnica de nomeação espontânea e os dados coletados apontaram para o fato de os sujeitos imprimirem, no sinal, suas experiências pessoais e comunitárias, a partir do processo de seleção de imagens. Desse modo, observou-se que os sujeitos em questão optaram por selecionar imagens que mostram o ponto de vista de quem age sobre o objeto, ao invés de optar pela visão que se tem do objeto em si. Assim, chegou-se à conclusão preliminar de que os sinais icônicos, quando nomeiam objetos, estão também narrando eventos que traduzem a realidade individual e cultural de seus sinalizadores.

PALAVRAS-CHAVE: Iconicidade. Sinais caseiros. Libras.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Considerações acerca do emprego canônico / não canônico do infinitivo perifrástico em PB**

AUTOR Jacqueline de Sousa Borges de Assis (UFU)

CONTATO jac@araxa.cefetmg.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 110

RESUMO: O fato de o infinitivo perifrástico (*verbo auxiliar+estar+-ndo/ estar+-ndo*) constituir estrutura canônica em contextos específicos é comprovação de que a estrutura não é recente na Língua Portuguesa. A sua inovação, que torna a estrutura estranha aos falantes do Português padrão, está no contexto em que vem sendo empregada. À análise deste contexto e dos elementos que potencialmente contribuem para sua aceitação/ não aceitação é que se propõe o presente estudo. Esta análise surgiu da necessidade de se estabelecerem critérios para a seleção da amostra de minha pesquisa de mestrado que teve como foco somente o emprego não canônico dessas perífrases. Verificamos que modificações que ocorrem ou são possíveis de ocorrer no predicado levam a caracterizar a mesma estrutura de maneiras distintas. A presença, ou ainda, a possibilidade de inserção de advérbios marcadores de presente como "no momento" e "agora" situam as frases no momento da fala. Portanto, o presente progressivo garante nesses contextos uma interpretação presente, de simultaneidade com o momento da fala, e veicula as noções aspectuais de iniciado e em curso. Embora os resultados confirmem que contextos de menor factualidade, sem a presença de advérbios, propiciem a intensificação do uso do infinitivo perifrástico, este resultado em si não é suficiente para confirmar a hipótese de que a sua inovação estaria ligada à ausência destes advérbios. Há exemplos mostram que, mesmo com estes advérbios, estas perífrases causam estranhamento e, portanto, não podem ser consideradas estruturas canônicas. Ou seja, a presença de advérbios não é suficiente para garantir a aceitação da sentença. O estudo conclui, assim, que a combinação das propriedades delimitado/ não delimitado do verbo principal com o operador aspectual "estar+-ndo" e a iteração do complexo com adjuntos adverbiais aspectualizadores é responsável pela diferença de aceitação obtida a partir de perífrases formalmente semelhantes.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Infinitivo perifrástico. Emprego não canônico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Construções de sentenças por mãos inábeis no século XX: usos sociais da escrita**

AUTORES Janaina de Oliveira Costa Mascarenhas * (UEFS/FAPESB)
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro (UEFS/FAPESB)

CONTATO * janaina.mascarenhas@yahoo.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 119-A

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é descrever uma possível marca de inabilidade em escrita alfabética, no campo sintático, atestando o uso das sentenças mais utilizadas pelos inábeis a fim de contribuir com uma das agendas do PHPB: estudo sintático de *corpora* diacrônicos. Para isso, será feito um levantamento inédito das sentenças simples e complexas, no sentido de confirmar ou não a hipótese de que os inábeis usam mais sentenças simples. Este trabalho será realizado no *Acervo Cartas em Sisal: Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu (1906-2000)*. Composto por manuscritos de mãos inábeis, a amostra é constituída por 91 cartas pessoais, escritas ao longo do século XX por 43 sertanejos localizados na região sisaleira do semiárido baiano. Um conjunto de características presentes nas cartas fornece algumas pistas para perceber que os seus autores são indivíduos pouco familiarizados com a escrita, e, por isso, a amostra revela-se representativa da variedade popular do português brasileiro. Os inábeis, segundo Marquilhas (2000), são falantes adultos e estão estacionados na fase incipiente de aquisição da escrita, e possuem, na escrita, o traçado inseguro, a não uniformidade das letras, o alinhamento não ideal, a falta de discriminação entre letras maiúsculas e minúsculas, entre outras. Em textos que possuem tais marcas de inabilidades, há autores que já identificaram fenômenos característicos à oralidade, a exemplos de: Marquilhas (2000), Barbosa (1999), Oliveira (2006) e Santiago (2011). Santiago (2011) identificou, no *Acervo Cartas em Sisal: Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu (1906-2000)*, alguns aspectos no plano supragráfico, da grafiação, etc., mas, não trabalhou com a sintaxe. Portanto, esta pesquisa é uma novidade e contribuirá para a reconstituição da história do português brasileiro na sua vertente popular, no âmbito do estudo de uma cultura escrita, ocupando-se, portanto, dos usos sociais da escrita, conforme a proposta de Petrucci (2003).

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Histórica. Português brasileiro. Mãos inábeis.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialeto e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Abaixamento das médias pretônicas em zona de migração no Pará**

AUTORES Jany Éric Queirós Ferreira * (SEDUC-PA)
Regina Célia Fernandes Cruz (UFPA/CNPq)

CONTATO * janyeric@gmail.com

DIA	08/10/14	HORÁRIO	18h20 – 18h40	SALA	104
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados sobre o estudo das vogais médias pretônicas no falar de Aurora do Pará (FERREIRA, 2013), município localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense, o qual recebeu intenso fluxo migratório nas décadas de 60, 70 e 80. Pauta-se nos pressupostos teóricos da sociolinguística (LABOV, 1972) e em procedimentos metodológicos adotados por Bortoni-Ricardo (1985) para as análises de redes sociais, importantes para o estudo de dialetos em comunidades de migração, como é o caso de Aurora do Pará. O *corpus* foi formado a partir de gravações de entrevistas feitas com 28 informantes, divididos em dois grupos: a) ancoragem, composto por migrantes cearenses, 9 mulheres e 10 homens, das faixas etárias de 30 a 36 anos e de 50 anos acima; b) e controle, composto de paraenses descendentes dos migrantes, 3 homens e 6 mulheres da faixa etária de 15 a 36 anos. Os dados do *corpus*, 2.394 para </e/> e 1.639 para </o/>, soma 4.333 ocorrências das vogais-objeto. Os dados foram computados no *Goldvarb X* e que no dialeto de Aurora do Pará/PA predominam as variantes de não abaixamento – [i,e] .71 e [o,u] .74 em detrimento das do abaixamento – [E] .28 e [O] .26. Para o abaixamento, as variáveis favorecedoras foram: (i) natureza da vogal tônica, (ii) Vogal pré-pretônica, quando for oral, (iii) Vogal contígua, (iv) Distância relativamente à Sílabla Tônica, (v) Atonicidade, (vi) Natureza do sufixo, (vii) Consoante do *onset* da sílabla da vogal-alvo, (viii) Consoante do *onset* da sílabla seguinte, (ix) Peso silábico em relação à sílabla vogal alvo, (x) Sexo, (xi) Faixa etária, (xii) Tempo de residência. Os resultados revelaram perda da marca dialetal dos migrantes cearenses por conta do contato dialetal com outros dialetos e evidenciaram que o abaixamento vocálico no dialeto em questão é motivado, sobretudo pelo processo de harmonia vocálica. Tais resultados são reflexos da rede social dos informantes, a qual tem baixa densidade e é *uniplex*, caracterizando-os como mais propensos a mudanças culturais e inovações linguísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação fonológica. Português Brasileiro.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As realizações de /R/ em coda silábica na cidade de Maceió, capital de Alagoas**

AUTOR Jeylla Salomé Barbosa dos Santos (UFAL)

CONTATO jeylla@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 107

RESUMO: À luz da Teoria da Variação e da Fonologia Gerativa, pretendeu-se neste estudo fazer uma descrição linguística e sociolinguística da realização da variável /R/ em posição final de sílaba, final de palavra (como em “mar”) e quando em final de sílaba em meio de palavra (como em “porta”) na variedade de Português falado na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Determinamos o ambiente fonético em que essa realização ocorre e verificamos a influência de fatores extralinguísticos. O corpus para a pesquisa constituiu-se de dados de fala, gravados em áudio, de narrativas espontâneas produzidas por 18 informantes, homens e mulheres nascidos (criados e que sempre viveram) na comunidade pesquisada. Os dados foram transcritos utilizando o Software ELAN, em seguida, foram codificados de acordo com grupos de fatores (GF) linguísticos e sociais. A categorização dos mesmos e a análise foram feitas com a utilização do Software R. Objetivou-se, dessa forma, estudar a correlação entre fenômenos linguísticos, como a posição na palavra, contexto seguinte, contexto precedente e tonicidade, as variáveis externas estratificadas foram o sexo e a faixa etária. Os dados indicam que a variante em estudo pode estar passando por um processo de mudança linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Róticos. Variação linguística. Fonologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise da variedade prosódica do município de Curalinho: tendo como base os dados obtidos pelo projeto AMPER-NORTE na localidade**

AUTOR João de Castro Freitas Neto (UFPA)

CONTATO jnetofreitas@yahoo.com.br ; jnetaka.mest@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 102

RESUMO: Este trabalho mostrará a análise da variedade prosódica do município de Curalinho, localizado na mesorregião do Marajó, no estado do Pará. Para isto tomaremos como base o trabalho de dissertação de mestrado de Freitas (2013), que investigou a variedade prosódica de Curalinho. Este trabalho faz parte do projeto AMPER-NORTE (Atlas Prosódico Multimídia do Norte do Brasil), o qual busca mapear a variedade prosódica da região Norte do Brasil, de modo a caracterizar a variação prosódica dialetal do português da Amazônia paraense. O projeto AMPER-NORTE está diretamente ligado ao projeto de pesquisa internacional AMPER (*Atlas Multimedia Prosodique del'Espace Roman*) coordenado pelos professores Michel Contini e Jean-Pierre Lai, do Centro de Dialectologia da Universidade de Grenoble (França). A pesquisa relativa à variação prosódica do Português (AMPER-POR) é coordenada pela Dr.^a Lurdes de Castro Moutinho, do Centro de Investigação de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal). Por meio dos dados obtidos na investigação realizada por Freitas (2013), buscaremos fazer uma análise do ponto de vista prosódico dialetal da comunidade linguística investigada, de modo a demonstrar, também, a variação melódica desta mesorregião do estado do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Prosódia. Variação. Amazônia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO *Broa preta e suas variantes lexicais: um estudo etnolinguístico*

AUTOR João Irineu de França Neto (UEPB)

CONTATO joaoirineu7@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 119-B

RESUMO: O presente trabalho aborda, numa perspectiva etnolinguística, as formas variantes lexicais que coexistem sincronicamente, tendo a funcionalidade comunicativa de denominar o nome de uma comida, produzida no sertão da Paraíba, chamada de *broa preta*, que apresenta outras variantes como *burra preta*, *jumenta preta*, dentre outras designações. Trata-se de uma pesquisa, ainda em andamento, realizada na cidade de paraibana Catolé do Rocha e cidades próximas (São Bento, Belém do Brejo do Cruz e Riacho dos Cavalos), pelo Grupo de Pesquisa em Linguagens e Culturas Populares – GLICPOP – da Universidade Estadual da Paraíba. Utilizamos como base teórica as definições epistemológicas da Etnolinguística, de Coseriu, bem como de Antropologia Linguística, de Alessandro Duranti. A metodologia adotada consiste na pesquisa de campo, de caráter etnográfico, cujo *corpus* se constitui de entrevistas gravadas em audiovisual, sendo estas transcritas para a análise dos dados, os quais serão apresentados de modo parcial no presente trabalho. Objetivamos com a pesquisa registrar dados de variação linguística em nível lexical, que são motivadas por fatores culturais, a fim de devolver estes dados sistematizados à comunidade local, em forma de catálogos e outros suportes, que propiciem à apreciação e valorização da diversidade linguístico-cultural do sertão da Paraíba.

PALAVRAS-CHAVE: Variação lexical. Etnolinguística. Comida.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Configuração sintática do causado nas estruturas causativas no Português Brasileiro**

AUTOR Joaquina Aparecida Nobre da Silva (UFU/IFNMG)

CONTATO jnobre24@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 112

RESUMO: Este estudo analisa a variação presente na configuração do causado nas construções causativas em estruturas similares a (*Mandei-os entrar. / Mandei eles entrar/entrarem. / Mandei os meninos entrar/ entrarem. / Mandei comprar mais tinta.*), na modalidade oral, em amostras do Português do Brasil. O arcabouço teórico adotado na pesquisa é formado pela Teoria da Variação por meio das propostas de Weireinch, Labov e Herzog (1968), de Labov (1972) e os da Sociolinguística Paramétrica por meio da proposta de Tarallo e Kato (1989). Para investigar a variação nessas estruturas, foram definidos grupos de fatores linguísticos e grupos de fatores sociais para organizar o conjunto de amostras. A análise desenvolvida mostrou que há, basicamente, duas ordens de constituintes nas construções causativas: a ordem VV (verbo causativo e verbo no infinitivo) e a ordem VSV (verbo causativo, sujeito do infinitivo – causado – seguido de verbo no infinitivo). A análise dessas ordens mostrou que a ordem VSV é inovadora; que há variação morfossintática na configuração do causado: nulo, preenchido, referencial, não referencial, restrito a certos domínios. Esse conjunto de variação pode ser explicado como resultado do encaixamento linguístico do PB, variedade que vem passando por um processo de reorganização pronominal e alteração de marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo.

PALAVRAS-CHAVE: Causativas. Causado. Variação sintática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Resgate das brincadeiras infantis do povo Tapeba: a influência da cultura branca**

AUTORES José Airton de Castro Bezerra * (FLATED)
Liana Nise Martins Albuquerque (UFCG)
Liliane Lima Moraes (FTDR)

CONTATO * joitoca@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 103

RESUMO: O povo Tapeba vive às margens da lagoa dos tapebas (pedra chata), no município de Caucaia (mata queimada), região metropolitana de Fortaleza. Descendentes das etnias Potiguara, Cariri e Tremembés, os tapebas têm uma história antiga de contato com não indígenas e são considerados índios já integrados – “perderam sua língua original e, aparentemente, em nada se distinguem da população rural com quem convivem” (DARCY RIBEIRO, 1996, p.489). A partir dos anos 1980, sob a proteção da Igreja Católica, o povo Tapeba vem conseguindo, aos poucos, se organizar como grupo independente da sociedade não indígena (SILVA; CAVALCANTE, 2009). Uma das maneiras pensadas para contribuir com a retomada da identidade desse povo foi a implantação de uma escola diferenciada, onde a língua Tupi seria (re)aprendida, iniciativa que, por várias razões, não vingou. Entretanto, há iniciativas isoladas por parte dos professores mais antigos na formação de um banco de dados dos cantos na língua tupi. Nesta mesma concepção, este estudo, particularmente, objetiva resgatar as brincadeiras infantis do povo tapeba, notadamente aquelas que são acompanhadas de cantigas e versos rimados, assim como formar um banco de dados lexicais concernentes à fala das crianças tapebas que frequentam a escola da comunidade. Além do resgate, visa também verificar a influência do contato com a cultura branca nas brincadeiras e na fala das crianças da aldeia. Trata-se de um trabalho de campo, em que são utilizados observações, diário de campo e gravações. Apesar de ainda se encontrar em fase de coleta, os dados preliminares parecem indicar que a língua do povo tapeba resiste à cultura dominante, uma vez que está na vida da comunidade, precisando ser observada, estudada e analisada.

PALAVRAS-CHAVE: Povo Tapeba. Brincadeiras infantis. Linguagem.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Aspectos morfossintáticos do falar mato-grossense**

AUTOR José Leonildo Lima (UNEMAT)

CONTATO joselima56@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 111

RESUMO: Este trabalho vincula-se ao projeto Atlas Linguístico do Estado de Mato Grosso – ALIMAT, cujo objetivo é identificar, registrar, analisar e divulgar as variedades linguísticas do estado de Mato Grosso. Com o objetivo de fazer o registro da identidade linguística do estado foi que em 2009 teve início o Projeto ALIMAT. Centrado num modelo geolinguístico que, com base em um questionário que leva em conta os níveis fonético, morfológico, sintático e semântico, visa mapear o falar mato-grossense. Em decorrência do número de municípios, e pela quantidade dos que se enquadram na metodologia adotada, foram selecionados dezesseis pontos de inquérito, sendo que oito deles fazem parte da delimitação feita por Antenor Nascentes (1958) em seu livro **Bases para a elaboração do atlas linguístico do Brasil**. Para esta comunicação selecionamos alguns traços morfossintáticos mais recorrentes de determinadas regiões do estado. Dentre eles, encontram-se questões relativas ao gênero, de modo especial, dos substantivos “alface”, “cal”, “guaraná”, “alemão”, “chefe”, “ladrão” e “presidente” bem como a flexão em número. Observam-se, ainda, o emprego dos pronomes pessoais (do caso reto e oblíquo), possessivos e indefinidos e a alternância entre “nós” e “a gente”, o emprego dos tempos verbais (presente do indicativo, pretérito perfeito, futuro do presente e do pretérito). Além desses aspectos, outros dois que são objeto de investigação são a concordância verbal e o emprego dos verbos “ter” e “haver” em sentido existencial.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas. Sociolinguística. Falar mato-grossense.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Atitude e avaliação sociolinguísticas em dados de fala espontânea**

AUTOR Josenildo Barbosa Freire (Proling/UFPB)

CONTATO josenildo.bfreire@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 110

RESUMO: O objetivo geral desta comunicação é apresentar algumas das avaliações e atitudes linguísticas exibidas por falantes do dialeto paraibano, da cidade de Jacaraú que está localizada na mesorregião da Mata Paraibana, litoral norte do Estado da Paraíba, evidenciando que o comportamento avaliativo dos informantes pode revelar diversas visões que os falantes têm de si mesmo, de determinados grupos sociais ou de outros em relação ao falar. A análise está orientada pelos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação (LABOV, 1963, 1966, 1972) e dos estudos de atitudes linguísticas (FASOLD, 1984; FRAGA, 2008). Para tanto, se constituiu um *corpus* com 12 informantes estratificado socialmente por sexo, idade e escolaridade e como técnica utilizou-se um questionário de perguntas diretas. Assume-se, portanto, que nesse processo de interação sociolinguística, a avaliação social tornar-se questão fundamental na análise dos usos linguísticos. Com relação aos resultados, a primeira constatação geral foi a de que a maioria dos informantes pesquisados afirma que reconhece outros informantes que falam diferentemente deles, o que aponta para uma maior percepção linguística desses usuários da língua, e reconhece seu estilo de falar como “normal” ou que é necessário incorporar ao seu falar aspectos da tradição gramatical. Parece que há uma atitude conservadora e de manutenção do estilo de fala já empregado pelos informantes analisados, exibindo atitudes bastante diferentes: o falar correto está associado à ausência de erros e esses erros são entendidos como sendo as variantes linguísticas estigmatizadas e exibem uma atitude explícita acerca do conhecimento da variação linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Atitude. Avaliação. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A sociolinguística educacional e suas implicações no ensino da oralidade culta**

AUTOR Josina Augusta Tavares Teixeira (UFJF)

CONTATO josinatavares@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 120

RESUMO: Dentre os objetivos para a disciplina de Língua Portuguesa, os PCNs sugerem, a par do ensino da leitura e da escrita, a inclusão também do trabalho didático com a oralidade culta, objetivo justificado pela democratização da escola que trouxe, para as salas de aula, alunos de classes socioeconomicamente desfavorecidas e seu repertório linguístico diversificado. Entretanto, uma observação atenta da contemporaneidade escolar, referendada por depoimentos de proeminentes autores que se ocupam desse tema, descortina uma realidade que denuncia a quase omissão ou o trato improdutivo desse trabalho. Inquestionáveis são as motivações para essa preocupação didática, calcadas nos pressupostos sociolinguísticos: centralidade da oralidade na intercomunicação; eficácia na construção de identidades sociais; contribuição na formação cultural e preservação de tradições orais; instrumentalização para o trânsito nas diferentes esferas sociais; ativação de ações diferentes da modalidade escrita. A Sociolinguística Educacional, termo empregado por Bortoni-Ricardo (2005), atesta a legitimidade das variações linguísticas e as acolhe, sugerindo um trabalho didático que vise ao alargamento do repertório oral, através da apropriação dos recursos da oralidade culta. A inquietação com as questões expostas gestou uma pesquisa-ação, desenvolvida por mim em duas salas de aula de quinto ano, em duas escolas bem diferenciadas do ponto de vista socioeconômico. Os trabalhos pautaram-se por três pilares, articulados entre si: diagnóstico, avaliação processual e atividades práticas, concretizadas pelas "Oficinas de oralidade", desenvolvidas semanalmente ao longo de 2012-2013, motivadoras de exposições orais e geradoras de atividades estruturais específicas para ensinamentos pontuais. Constatações finais evidenciaram aprendizagens que confirmam a eficácia do trabalho pautado pela Teoria da Variação: encorajamento para a expressão oral; incorporação de expressões sociolinguísticas e de itens gramaticais próprios da oralidade culta; legitimação e respeito às variações linguísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Sociologia Educacional. Variedades linguísticas. Oralidade culta.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Glossário socioterminológico da piscicultura no Estado do Pará**

AUTOR Josué Leonardo Santos de Souza Lisboa (UFPA)

CONTATO josueleonardo10@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 119-A

RESUMO: O presente trabalho é um estudo terminológico que consiste na elaboração de um glossário socioterminológico dos termos do discurso oral dos socioprofissionais da atividade da piscicultura, ramo da aquicultura de cultivo de peixes, nos municípios de Belém, Castanhal, Peixe-boi, Bonito e Igarapé-açu, no Estado do Pará. O corpus denominado PisciculTerm é constituído de entrevistas com piscicultores, técnicos, engenheiros da pesca, professores especialistas e trabalhadores braçais do dia a dia das fazendas, laboratórios e estações de piscicultura. Assim sendo, o objeto de estudo é o léxico especializado e as variantes terminológicas linguísticas e de registro pertencentes à piscicultura, delimitadas em três campos semânticos, a saber: reprodução, engorda e comercialização, tendo como ferramenta de auxílio para o levantamento, a análise e a organização dos termos-entrada, os programas computacionais WordSmith Tools (versão 5.0) e Lexique Pro (versão 2.5). A pesquisa está ancorada nos procedimentos teórico-metodológicos da socioterminologia estabelecidos por Gaudin (1993, 2003) e Faulstich (1990, 1995, 1998, 2001). O objetivo é documentar através do glossário impresso e eletrônico a linguagem técnica e as variantes orais dessa área do conhecimento humano, em expansão no Brasil e no mundo, de grande relevância econômica, nutricional e social, tornando-se uma importante ferramenta tanto para os profissionais da área quanto para os demais profissionais interessados pelo léxico da piscicultura.

PALAVRAS-CHAVE: Socioterminologia. Glossário. Piscicultura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O Português como Língua Estrangeira no Paraguai: percorrendo fronteiras políticas**

AUTORES Juliana Cristina Fresqui * (UFMS)
 Elizabeth Aparecida Marques (UFMS)

CONTATO * ju.fresqui@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 108

RESUMO: Impulsionada pelo crescimento econômico brasileiro no mercado internacional, a língua portuguesa tem tido grande ascensão política e econômica no cenário mundial, com isso a procura por cursos de Português como Língua Estrangeira (PLE) e pelo exame de proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras tem aumentado. No contexto Sul-americano, com a criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a língua portuguesa, juntamente com a língua espanhola e a língua guarani, adquiriu *status* de língua oficial de comunicação. No Paraguai, a aplicação do exame acontece desde 1998, sob a responsabilidade do Centro de Estudos Brasileiros – CEB, atraindo candidatos das várias regiões do país (Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Salto del Guairá e Alto Paraná, Misiones, Itapua e Departamento Central). Um dos fatores que impulsionam a busca de certificação por parte desses candidatos é o acordo de cooperação que o governo brasileiro mantém, “Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciências e Tecnologia”, com o governo Paraguaio. Outro fator é a vasta região de fronteira entre Brasil e Paraguai, além do turismo e dos tratados do MERCOSUL. Nesse sentido, este trabalho visa a discutir o ensino de português como língua estrangeira (PLE) no Paraguai, questão que se apresenta como um recorte de nossa dissertação de mestrado, ainda em andamento, que tem como título “O Português como Língua Estrangeira no Paraguai: um estudo de *corpus* em textos do Celpe-Bras”. Este trabalho está ancorado nas teorias sobre Política Linguística, Análise Contrastiva e Interlíngua (CORDER, 1967; SELINKER, 1972; ALMEIDA FILHO, 1993, 2001; FERNANDEZ, 1997; CALVET, 2002, 2007; ORTIZ ALVAREZ, 2012).

PALAVRAS-CHAVE: Política linguística. Mercosul. Interlíngua.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O comportamento variável das estratégias de relativização na escrita culta jornalística do português brasileiro**

AUTOR Juliana da Costa Santos (UFRJ)

CONTATO jcstrevi@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h - 15h20

SALA 112

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar o comportamento variável das estratégias de relativização em textos escritos do domínio jornalístico do português brasileiro. O *corpus* é composto pelos gêneros textuais *editorial*, *artigo de opinião*, *crônica*, *carta do leitor* e *anúncio* do jornal O Globo. Através das reflexões geradas pelo problema empírico da Teoria da Variação e Mudança (WEIREINCH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]), o trabalho analisará quais os fatores linguísticos e extralinguísticos que vão condicionar ou restringir o uso das variantes padrão e não padrão cortadora e copiadora. Desta forma, o trabalho lança a hipótese de que a variação será muito pouca entre as formas em competição, pois o alto nível de monitoramento e formalidade da maioria dos gêneros em estudo vão restringir a realização das variantes não padrão. Sendo comprovada, esta hipótese irá confirmar a intuição de estudiosos de que as estratégias de relativização em textos escritos do domínio jornalístico representam uma regra variável semicategórica (cf. LABOV, 2003) no português brasileiro. Com isso, os resultados deste trabalho irão contribuir para ampliação dos conhecimentos linguísticos sobre o processo de relativização do português brasileiro não só numa perspectiva diacrônica como sincrônica.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de relativização. Sociolinguística. Estudo em textos jornalísticos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Vou ser ou serei: eis a questão – estudo dos tempos verbais usados em letras de músicas brasileiras selecionadas por alunos de Ensino Fundamental em Maués – AM**

AUTOR Katriana Jacaúna Farias (E.T.I. Walton Rodrigues Bizantino)

CONTATO katryfarias@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 109

RESUMO: O ensino de língua portuguesa nas escolas é criticado, principalmente, por se manter em uma perspectiva reducionista do estudo da palavra e das frases descontextualizadas. Nesse sentido, é que propomos trabalhar por meio das letras de músicas, pois segundo Simões (2006, p. 108), possuem a) um universo textual conhecido, propiciando assim a condução didático-pedagógica na linha da aprendizagem significativa; b) abordagem interdisciplinar imediatamente deflagrada entre literatura e música e c) oportunidade para discussão das diferenças culturais a partir dos usos linguísticos documentados nas letras de música. O objetivo é identificar os tempos verbais nas letras de músicas brasileiras para analisar os contextos nos quais são usados e compreender mudanças linguísticas e/ou recursos linguísticos recorrentes nesse tipo de gênero. O método a ser usado será o indutivo, o objeto de estudo serão as letras de músicas brasileiras que serão tomadas como o *corpus* da pesquisa. Controlaremos a variável – tempos verbais – para observar seus usos recortando trechos que os exemplifiquem. Os dados serão tratados por meio de estatísticas de ocorrência e apresentados em tabelas para uma visão comparativa dos fenômenos. Ao final da pesquisa, espera-se que, por meio das letras das músicas estudadas, os alunos compreendam aspectos não só linguísticos como também sociais e culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Língua portuguesa. Letras de músicas brasileiras. Tempos verbais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Percepções sociolinguísticas: o /-r/ em São Paulo**

AUTOR Larissa Grasiela Mendes Soriano (USP)

CONTATO larissa.soriano@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 106

RESUMO: De acordo com os pressupostos teórico-metodológicos da terceira onda da Sociolinguística (LABOV, 2006 (1966); ECKERT, 2008) esta pesquisa enfoca as percepções dos moradores da cidade de São Paulo a respeito das pronúncias tepe e retroflexa do /-r/ em coda silábica. Para isso, serão realizados testes de percepção (CAMPBELL-KIBLER, 2005, 2007, 2009) divididos em quatro etapas: (i) análise do discurso de falantes nativos (coletados em entrevistas sociolinguísticas) acerca dos significados sociais de (-r); (ii) seleção de excertos de fala e manipulação digital da variável; (iii) realização de entrevistas abertas, com grupos de falantes, acerca de suas percepções a respeito dos estímulos; (iv) aplicação de questionários de percepção, pessoalmente e pela Internet. Este trabalho delimita-se pela primeira dessas etapas, cujo objetivo é analisar 30 entrevistas sociolinguísticas com paulistanos de diferentes perfis, com vistas às suas percepções acerca de (-r), a fim de verificar as recorrências de discursos e opiniões a respeito das variantes e as identidades sociais a elas ligadas. A partir de testes de percepção sobre essa variável, realizados por Oushiro (2011) e Mendes e Oushiro (2011) (concentrados em 24 jovens universitários paulistanos), esta pesquisa expande o escopo para moradores não nascidos na cidade de São Paulo, para diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade. Com isso, busca verificar se os resultados dos trabalhos anteriores se mantêm e se os significados sociais associados às variantes diferem em subgrupos sociais, sobretudo de acordo com a região da cidade (centro e periferia). Essa distinção se revelou produtiva, uma vez que há evidências de movimentos divergentes na produção dessas variantes entre os jovens das duas regiões (MENDES; OUSHIRO, 2013). Assim, busca-se investigar também se as identidades associadas às variantes correspondem aos usos e quais as correlações existentes entre produção e percepção.

PALAVRAS-CHAVE: Percepções sociolinguísticas. Português paulitano. Identidades sociais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Formas de tratamento e entrevistas televisivas: Silas Malafaia *De frente com Gabi***

AUTOR Leandro Babilônia (UFSC/FAPEAM)

CONTATO leandrobabilonia@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 111

RESUMO: Neste trabalho, são analisados os usos de formas de tratamento nominais (FTNs) e pronominais (FTPs) na entrevista concedida pelo pastor Silas Malafaia à jornalista Marília Gabriela no programa *De frente com Gabi*, exibido pela emissora de televisão SBT. A opção por este *corpus* deve-se às notórias diferenças no tratamento entre os participantes e à repercussão que gerou na mídia, em virtude do posicionamento contrário de ambos frente aos temas abordados, tais como enriquecimento de pastores evangélicos, homossexualidade e política. Neste contexto, investiga-se: i) como as formas de tratamento relacionam-se com as manifestações de poder/solidariedade e polidez; ii) o que motiva a escolha de determinada forma; e iii) que efeitos isso provoca na condução da entrevista. Para tanto, esta pesquisa se embasa nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Interacional, sobretudo a partir dos conceitos de *footing* (GOFFMAN, 1979), enquadre (TANNEN; WALLAT, 1987) e face (Brown; Levinson), e da proposta de Kerbrat-Orecchioni (2006, 2011) para o estudo das formas de tratamento. Ao longo da conversação, observa-se que Malafaia perpassa o inquérito valendo-se do pronome informal/neutro “você” e de nomes mais formais, como “Gabi”; isso não quer dizer, contudo, que ele seja linear e homogêneo, pois, em determinados momentos, usa ironicamente essas mesmas formas e outras (“senhora”, por exemplo). A jornalista, por outro lado, demonstra nítida flutuação entre o trato mais formal (“o senhor” e “pastor”) e o mais informal (“cê” e “Silas”), além de evidenciar seu desconforto perguntando ao convidado como deve dirigir-se a ele.

PALAVRAS-CHAVE: Formas de tratamento nominais. Formas de tratamento pronominais. Entrevista televisiva.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Prova Brasil e competência leitora: qual o papel da escola?**

AUTORES Leicijane da Silva Barros * (UFT)
 Uagne Coelho Pereira (UFT)
 Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira (UFT)

CONTATO * leicijane@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 107

RESUMO: Neste trabalho serão apresentados aspectos do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, tendo como foco a análise dos conteúdos e habilidades presentes nas Matrizes de Referência da Prova Brasil, sob a ótica das teorias linguísticas. Ao longo do texto, será contrastada a prática educacional, pautada nos referenciais pedagógicos e na abordagem tradicional do ensino adotado nas escolas, com as habilidades a serem aferidas pela avaliação nacional nos seus diversos descritores, dando ênfase à competência leitora exigida nas provas. Será apontado, ainda, como tem sido desenvolvido o trabalho de algumas unidades escolares durante o ano em que a avaliação ocorre, bem como será destacado o perfil dos profissionais da educação envolvidos nesse processo. O presente trabalho se valeu de entrevistas com professores das escolas observadas, assim como investigações prévias em provas de anos anteriores e também nos manuais disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). A relevância deste estudo residiu em analisar as competências de alunos e professores diante de questões que fogem da abordagem tradicional de gramática ensinada nas escolas, permitindo-nos refletir sobre as teorias que embasam o ensino de língua na atualidade, em especial as relacionadas à leitura como prática pedagógica.

PALAVRAS-CHAVE: Prova Brasil. Prática educacional. Competência leitora.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **ALiAC: a construção de um Questionário Fonético-Fonológico**

AUTOR Lindinalva Messias do Nascimento Chaves (UFAC)

CONTATO lindinalvamessias@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 124

RESUMO: Um Questionário Fonético-Fonológico (QFF) pode ser caracterizado como um conjunto de perguntas cujo objetivo é descrever diversos fenômenos de variação na pronúncia de um determinado local ou grupo social. Através de suas questões, o pesquisador pode registrar os mais diversos processos de variação da língua portuguesa falada no Brasil. Neste estudo, apresentamos versão de um QFF, elaborado, de forma específica, para o registro dos fenômenos fonético-fonológicos de variação da fala acriana, além dos comuns à língua portuguesa do Brasil. O objetivo do estudo é descrever os aspectos fonético-fonológicos da variedade da língua portuguesa falada no estado do Acre. A pesquisa segue os parâmetros da Dialectologia e da Geolinguística Contemporânea, como também da Fonética e Fonologias Descritivas. Para a elaboração do QFF serviram como base autores cujas obras versam sobre a elaboração de questionários, tais quais Silva Neto (1953) e Nascentes (1958). Foram consultados, também, o Questionário do Projeto *Atlas Linguístico do Brasil – ALiB* (2001), o do *Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM* (2004) e o do *Atlas Fonético do Entorno da Baía de Guanabara – AFeBG* (2006). Ao elaborar o QFF relativo a este estudo, aproveitam-se, na íntegra, ou reformulam-se as questões utilizadas nesses atlas linguísticos, bem como acrescentam-se outras julgadas pertinentes para a descrição fonético-fonológica da fala acriana. O presente QFF, com 161 questões está sendo testado em dois pontos de inquéritos do projeto ALiAC: Xapuri (Alto Acre) e Rio Branco (Baixo Acre) e será o principal instrumento de pesquisa do Atlas Fonético do Acre II (AFAC II).

PALAVRAS-CHAVE: ALiAC. Dialectologia. Questionário Fonético-Fonológico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Decisões editoriais: revisitando velhos embates entre o labor filológico e os estudos linguísticos**

AUTORES Lisana Rodrigues Trindade Sampaio * (CAPES-UFBA/Grupo Nêmesis)
 Juliana Silva Carvalho (FAPESB-UFBA/Grupo Nêmesis)

CONTATO * zanasampaio@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 119-B

RESUMO: As coletâneas do lirismo trovadoresco galego-português representam um importante legado à posteridade. O acervo poético conservado nos Cancioneiros da Vaticana, da Ajuda e Colocci-Brancuti tem sido a base de uma rica bibliografia, como por exemplo, estudos elaborados por Tavani (1974), a edição das cantigas de escárnio e maldizer de Lapa (1965), as numerosas contribuições de C. Michäelis (1904), de Asensio (1970), Cintra (1982), José Pedro Machado e Elza Paxeco (1982), Mercedes Brea, além do monumental trabalho de edição, organização, estudo e divulgação das cantigas de todos os cancioneiros (incluindo as cantigas do Pergaminho Sharrer e Vindel) realizados por Graça Videira Lopes *et al.* Se, por um lado, os muitos estudos realizados sobre esses *corpora* ratificam sua importância para a história da língua portuguesa, por outro, apontam a necessidade de visitar questões polêmicas e controversas, que envolvem esse trabalho, tais como a padronização dos critérios e normalização das decisões editoriais com fins de análise linguística. Partindo da análise dos critérios adotados nas edições mais divulgadas dos Cancioneiros e do intuito de elaborar uma edição interpretativa do *Cancioneiro da Biblioteca Nacional* com o propósito de construir um vocabulário das formas verbais finitas patentes na obra sob a ótica da Lexicografia Histórica, o presente trabalho visa analisar a fortuna crítica desses Cancioneiros, cotejar as diferentes decisões editoriais assumidas para a conservação desse importante legado histórico, discutir, analiticamente, os efeitos dessas decisões para as pesquisas em Linguística Histórica e, em especial para a Lexicografia, para além de apresentar sugestões para uma possível normalização de critérios, ao menos basilar, que possa contribuir para o aprimoramento dos métodos filológicos na contemporaneidade.

PALAVRAS-CHAVE: Filologia. Edição de textos. Linguística Histórica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O apagamento do -R em posição de coda: há influência da fala na escrita discente?**

AUTOR Lorena Nascimento de Souza Ribeiro (IF Baiano)

CONTATO lorenasc1@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 107

RESUMO: Diversos fenômenos de variação linguística presentes na fala, transpostos para as produções escritas de alunos, têm sido colocados indistintamente como erros de cunho ortográfico em muitas salas de aula. Esta realidade motiva o presente estudo, haja vista a necessidade de trabalhos que sirvam de norte para práticas docentes mais situadas no universo multifacetado da nossa língua. Neste trabalho, é apresentado, à luz da Sociolinguística Laboviana, um estudo dos usos dos róticos em 192 produções escritas de alunos de ensino básico (5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) das redes pública e privada de ensino na cidade de Salvador. Concebendo a língua como fruto das interações sociais, o estudo aqui realizado pretende verificar o papel dos fatores sociais no fenômeno investigado, sobretudo o papel do grupo social escolar no processo de aquisição da modalidade escrita da língua, por vezes, divergente da modalidade oral do aluno. Ademais visa analisar como os contextos linguísticos favorecedores da variação na fala estão presentes no apagamento do -R em posição de coda na escrita desses alunos, observando desta forma como a fala pode influenciar a escrita. Para tanto, foram controladas três variáveis sociais (escolaridade, gênero/sexo e rede de ensino) e oito variáveis linguísticas (gênero textual, extensão do vocábulo, contexto precedente, contexto subsequente, modo de articulação do segmento subsequente, ponto de articulação do segmento subsequente, sonoridade do segmento subsequente, classe morfológica do vocábulo). Os resultados revelaram que, na escrita, o fenômeno é pouco presente e, à medida que o aluno avança nas séries do ensino básico, a manutenção dos róticos em posição de coda silábica é mais recorrente, evidenciando, deste modo, o papel decisivo da escola como lugar de manutenção do padrão linguístico.

PALAVRAS-CHAVE: Variação Linguística. Escrita. Róticos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Educação plurilíngue no Rio de Janeiro: um olhar político-linguístico

AUTOR Luana Franco Rocha (UFF)

CONTATO luana.rch@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 109

RESUMO: Este trabalho pretende situar a educação plurilíngue no Rio de Janeiro, traçando um painel acerca das políticas linguísticas que comparecem nessa modalidade de ensino. Tendo como foco a recente criação de três escolas públicas interculturais no estado do Rio de Janeiro, em 2014, almeja-se entender as questões de cunho político que permeiam o ensino de línguas estrangeiras, em especial na rede estadual. Trataremos mais especificamente do caso do CIEP 449 - Ensino Médio Intercultural Brasil-França, de modo a averiguar as possíveis forças atuantes desde a elaboração do projeto da escola, até a sua colocação em prática, após a sua inauguração. Projeto piloto, esse estabelecimento escolar, que faz parte do projeto Dupla-Escola, oferece educação bilíngue em língua francesa, tendo a biologia como disciplina “dita” não linguística (DUVERGER, 2011). A partir desse recorte, propomos diferenciar brevemente os conceitos de políticas públicas, educativas e linguísticas, observando suas aplicações nos projetos educativos ventilados na rede estadual. Assim, partindo do conceito de glotopolítica, trazido por Blanchet (2009) e das noções de políticas *in vivo* e *in vitro* de Calvet (2002), pretende-se lançar um olhar avaliativo das estratégias lançadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro para a promoção dos três primeiros estabelecimentos de ensino público plurilíngue do país.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas linguísticas. Educação plurilíngue. Ensino de Língua Estrangeira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Pronomes tu/você: usos e atitudes linguísticas**

AUTOR Lucelene Teresinha Franceschini (UNICENTRO/PNPD/CAPES)

CONTATO lucelef@bol.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 112

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma análise da variação pronominal *tu/você* no falar de Concórdia – SC, e discutir as atitudes linguísticas dos falantes em relação a esses pronomes. Este estudo está apoiado, especialmente, nos pressupostos da *Teoria da Variação e Mudança Linguística*, delineada por Weinreich, Labov e Herzog (1968) e Labov (1972, 2008), que leva em consideração a influência de variáveis linguísticas e sociais no condicionamento do uso das formas em variação. A amostra foi constituída por 24 entrevistas, coletadas entre os anos de 2007 e 2010 pela própria pesquisadora, e distribuídas por duas faixas etárias (26 a 45 anos; 50 anos ou mais); sexo (masculino; feminino) e três níveis de escolaridade (fundamental I; fundamental II; ensino médio). Para a análise estatística dos dados coletados foi utilizado o pacote de programas VARBRUL (PINTZUK, 1988). Os resultados gerais desta pesquisa indicaram uma provável mudança em curso, pois o pronome inovador *você* apresentou uma maior probabilidade de uso na faixa etária mais jovem; já o pronome conservador *tu* predominou na faixa etária mais velha. A comparação da atitude e do comportamento linguístico dos falantes de nossa amostra apontou reações subjetivas bastante uniformes em relação ao *tu/você*, o que parece indicar, conforme Labov (1974), que um novo padrão de prestígio está entrando no falar de Concórdia, o *você*, mas que este ainda não alcançou uniformidade no uso real, já que neste falar ainda predomina o uso do *tu*.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação pronominal *tu/você*. Atitudes linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Terminologia do jogo de flecha em Parkatêjê

AUTORES Luciana Renata dos Santos Vieira (UFPA)
Cinthia de Lima Neves * (UFPA)
Marília de Oliveira Ferreira (UFPA)

CONTATO * cinthianeves@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 103

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de glossário terminológico do jogo tradicional de flecha dos parkatêjê, que deverá compor um projeto maior cujo objetivo é a elaboração de um glossário terminológico das principais atividades tradicionais deste povo indígena, falante de uma variedade Timbira, tronco linguístico Macro-jê, família Jê. As atividades culturais, como o jogo de flecha abordado neste trabalho, são praticadas pela comunidade em questão, que reside no km 30 da BR-222, município de Bom Jesus do Tocantins, próximo à cidade de Marabá. Para elaboração desta pesquisa, utilizamos narrativas orais, relatos, áudios, vídeos e fotografias envolvidos no jogo de arco e flecha – todos, materiais coletados na comunidade indígena durante trabalho de campo. As teorias que embasam este trabalho encontram-se nos trabalhos de Araújo (1977, 1989) e Ferreira (2003, 2005) – sobre o Parkatêjê –, Faulstich (1990) e em pesquisas de cunho antropológico como Melatti (1976). Dessa maneira, este trabalho se configura em uma perspectiva teórico-terminológica e se justifica pela necessidade de documentação e descrição de línguas indígenas da família Jê, principalmente as do ramo setentrional que ainda são menos estudadas que as línguas do tronco Tupi, por exemplo, e principalmente em relação aos estudos dos termos do vocabulário de uma língua indígena.

PALAVRAS-CHAVE: Glossário. Jogo de flecha. Parkatêjê.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O universo do léxico do abacaxi na região de Itaberaba-BA**

AUTOR Ludinalva S. do Amor Divino (UFBA)

CONTATO lilidivino@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 119-B

RESUMO: Investigar uma língua é investigar também a cultura, uma vez que o sistema linguístico representa costumes, valores, crenças e tradições de uma comunidade. Dessa forma, acreditamos que o estudo do léxico dos plantadores de abacaxi da cidade de Itaberaba-BA (Chapada Diamantina), será de grande importância, tendo em vista que este é um dos principais produtos agrícola da cidade. Levando-se em consideração as possíveis variações que ocorrem na língua, este trabalho objetiva detectar a presença desta variação no cotidiano dos cultivadores de abacaxi na região. Para realização desta pesquisa, procuramos identificar as semelhanças e as diferenças em relação ao léxico do abacaxi nas duas regiões investigadas: Guaribas e Serra Verde, visto que o cultivo deste produto é bem expressivo para a economia dessas localidades. Conversamos informalmente com cultivadores da região no propósito de obter subsídios para elaboração do questionário. Coletaram-se dados de quatro conversas informais com cultivadores de abacaxi das duas regiões escolhidas pertencentes ao município de Itaberaba-BA, a fim de identificar basicamente os tipos de lexias utilizadas como respostas aos seguintes campos semânticos: (i) preparação da terra e etapas do plantio; (ii) instrumentos utilizados na preparação da terra; (iii) tipos de abacaxi; (iv) pragas e (v) tipos de terreno para o plantio. O resultado da pesquisa mostrou que os falantes das regiões em questão carregam em suas falas marcas da comunidade em que se encontram inseridos e o cultivo do abacaxi representa um meio de subsistência.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Variação lexical. Cultivo de abacaxi.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O uso inadequado do pronome “onde” e as lacunas de letramento evidenciadas por alunos de graduação**

AUTORES Luzineth Rodrigues Martins * (UERR)
 Elecyr Rodrigues Martins (UERR)

CONTATO * luzinethmartins@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 111

RESUMO: A língua atende às diversas circunstâncias de interação dos sujeitos em suas redes sociais. Nesse sentido, o que determina o seu uso adequado é o grau de letramento do sujeito, o que pressupõe, dentre outros aspectos, o acionamento de conhecimentos linguísticos como, por exemplo, a função das palavras de acordo com critérios semântico-sintáticos de uso. No entanto, a variação é um fenômeno comum em todas as línguas naturais, observável em todos os seus contextos de uso. Mas na escrita, esse processo limita-se ao estilo porque essa modalidade segue normas mais rígidas de adequação dos gêneros aos padrões linguísticos preconizados pelas gramáticas normativas. Porém, observamos que alunos do Curso de Letras utilizam em suas produções textuais uma variação morfossintática do pronome relativo “onde”, situação que nos motivou a averiguar os ambientes de ocorrência e as inadequações desse uso, visando à análise dessas ocorrências e o valor semântico-sintático atribuído por eles em seus textos. O corpus da pesquisa foi constituído de textos produzidos em diversas turmas do curso de Letras e a análise foi feita seguindo os fundamentos da sociolinguística, considerando conceitos como variação (MOLLICA, 2004; SCHERRE, 2005; BAGNO, 2007); hipercorreção (LABOV, 2008; BAGNO, 2011); lacuna de letramento (MOLLICA, 2011) e monitoramento (BORTONI-RICARDO, 2004). O resultado do trabalho aponta para a existência de uma lacuna de letramento decorrente da falta de domínio das convenções dos gêneros textuais escritos mais monitorados, já que há uso indiscriminado desse pronome como estratégia de discursivização, e, os alunos, mesmo encontrando-se em processo formal de letramento, esquecem-se do monitoramento necessário à condição da interação requerida no texto acadêmico e realizam a transposição da fala para a escrita, evidenciando essa lacuna de letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Variação. Lacuna de letramento.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O preferível em anúncios do “19 de Dezembro”**

AUTOR Marcelo Silveira (UEL)

CONTATO celosilveira@uel.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 124

RESUMO: No intuito de unir a descrição à análise linguística, como participante do projeto de pesquisa Para a História do Português do Paraná (PHPP), temos trabalhado as Tradições Discursivas (TD) aliadas à Argumentação e Retórica (AR) – aquelas representadas por Kabatek; estas por Perelman. As TD são consideradas de fundamental importância para o estudo da história de uma língua, pois, sendo a repetição de um texto (ou de uma forma textual ou, ainda, de uma maneira particular de falar ou escrever) que adquire valor de signo próprio e sendo que o uso ou não de certos elementos linguísticos são sintomas para determinar a tradição discursiva a que eles pertencem (perdurando ou não ao longo da história do gênero em questão), então estamos diante do fator que une as TD à AR, já que os elementos linguísticos são a espécie de material a ser analisado por estas. Dessa maneira, escolhemos analisar, a princípio, os anúncios publicados no jornal “19 de Dezembro”, em circulação durante o século XIX no Paraná, para, em uma segunda e terceira etapas, analisar o mesmo gênero textual nos jornais dos séculos XX e XXI. Do ponto de vista da AR, também num primeiro momento, nos deteremos no estudo dos objetos de acordo entre anunciante e leitor, que podem servir de premissa para uma argumentação, mais precisamente na categoria relativa ao preferível, analisando os lugares do preferível, os valores e as hierarquias.

PALAVRAS-CHAVE: 19 de dezembro. Tradição Discursiva. Argumentação e Retórica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Diversidade linguística: considerações acerca do processo de letramento**

AUTOR Márcia Souza (IFPR/UNIOESTE)

CONTATO marciasouzaecia@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 107

RESUMO: O objetivo deste trabalho é refletir sobre a presença da diversidade linguística e suas implicações no processo de letramento em situação escolar, considerando, especialmente, as dificuldades didáticas encontradas pelo professor diante do processo de ensino da Língua Portuguesa. Para tanto, consideramos os conceitos de língua e cultura, pautados na Sociolinguística e retomamos as contribuições do escopo teórico da língua como forma de interação, bem como o conceito de letramento, ambos arraigados às práticas sociais, em situações específicas e ainda com finalidades específicas. Os resultados nasceram da análise da prática linguística de alunos, a partir da aplicação de uma proposta de produção textual. Nesse sentido, foi possível verificar que, no trabalho com letramento, a existência de *status* entre dois ou mais falares, particularmente advindo da base regional, deve ser foco no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os resultados apontam transferências linguísticas na escrita, ou seja, a necessidade da proposição de atividades que compreendam esse aspecto. Dessa maneira, este trabalho apresenta como proposição preliminar revisar a literatura relacionada aos temas já mencionados acima, bem como compreender de que maneira se dá a convergência entre ambos e apresentar, nesse ínterim, possíveis proposições didáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade linguística. Letramento. Proposições didáticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A linguagem da pesca riobranquense: um estudo lexical**

AUTOR Márcia Verônica Ramos de Macêdo (UFAC)

CONTATO marciavestrela@uol.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 119-A

RESUMO: O presente artigo descreve e analisa a linguagem da pesca na região riobranquense abordando três campos semânticos: *o pescador e a família, o pescador e o trabalho, o pescador e a natureza*. A análise está fundamentada nos princípios da Dialetoologia, da Lexicologia e da Geografia Linguística. Para este estudo o *corpus* constitui-se de 16 entrevistas com informantes do sexo masculino e feminino, em três faixas etárias: 20 – 30 anos, 35 a 50 anos, 55 anos em diante e com diferentes graus de escolaridade. Após a transcrição dos dados foi elaborado um Glossário da atividade pesqueira e cinco cartas semântico-lexicais com base no programa computacional ARCGIS: uma com a denominação dos peixes, outra dos locais da pesca, uma dos instrumentos do trabalho, uma das atividades de lazer e, por fim, uma da alimentação do pescador. No glossário registraram-se 104 verbetes, sendo: 35 denominando os peixes, 31 dos instrumentos de trabalho, 18 dos locais de pesca, 15 das atividades de lazer e 5 da alimentação, estando a maior parte dicionarizados, outros não, uns apresentando variações e outros com acepções diferentes. No tocante à classificação morfológica, constatou-se que 100 são substantivos (70 masculinos e 30 femininos) e apenas 4 verbos. No que se refere à etimologia, 47 são de origem tupi, 23 do latim, 21 são de origem desconhecidas, 5 do francês, 4 dos espanhol e uma do árabe, do inglês, do africano e do italiano. Os resultados apresentam-se em forma de gráficos, tabelas e cinco cartas linguísticas nos campos descritos acima. O estudo mostra a riqueza vocabular na comunidade pesquisada, com apresentação de formas novas ou de conservadorismos próprios da área.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetoologia. Lexicografia. Lexicologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Bilinguismo e interculturalidade: prática de ensino de português como L2 na escola 19 de Abril**

AUTOR Marcilene de Assis Alves Araújo (UFT-TO/UnirG-TO)

CONTATO marcilenearaujo36@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 103

RESUMO: Esse trabalho objetiva contribuir para a ampliação dos debates sobre as pesquisas em práticas de ensino de L2 em uma escola indígena Krahô. Nesse sentido, propõe-se um diagnóstico da situação em que atualmente se encontra o ensino de português na escola indígena 19 de Abril, da Aldeia Manoel Alves. Em entrevistas com os professores observou-se que em suas práticas pedagógicas têm-se a preocupação em desenvolver a competência comunicativa da língua e não apenas aspectos estruturais linguísticos. Dessa forma, os conteúdos partem das situações de suas próprias vivências comunicativas, por meio de diálogos típicos dos contextos interacionais dos Krahô. Nesse trabalho foram relevantes os materiais didáticos produzidos por intermédio do Programa do Observatório em Educação, o qual proporciona uma produção decorrente de um processo sociocomunicativo real, com textos que retratam as manifestações socioculturais Krahô. Para isso, o quadro teórico-metodológico trata da abordagem de trabalhos voltados para as pesquisas de base qualitativa, direcionado para o estudo da língua portuguesa como segunda língua nas escolas indígenas, bem como, aqueles voltados para educação escolar bilíngue, a fim de analisar os aspectos da situação de uso do português nas escolas desse povo. Espera-se contribuir para que os povos etnicamente minoritários tenham uma educação que reflita os anseios e necessidades das suas comunidades, que esteja colocada no seu contexto sociocultural, linguístico, político e econômico, e que sirva de instrumento de luta pela sua autodeterminação.

PALAVRAS-CHAVE: Krahô. Ensino. Bilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A importância da Língua Brasileira de Sinais no ensino e na aprendizagem da língua espanhola como língua estrangeira para alunos surdos**

AUTOR Márcio Roberto Almeida Pina (FUNBOSQUE)

CONTATO marciorap@hotmail.com ; marciorapina@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 105

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo descrever a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no ensino e na aprendizagem da Língua Espanhola como língua estrangeira (ELE) para alunos surdos. A investigação ocorreu em uma escola pública estadual de ensino fundamental e médio localizada no município de Castanhal-Pará-Brasil. Os sujeitos envolvidos foram um professor de Língua Espanhola do primeiro ano do ensino médio, que participou de capacitações em LIBRAS durante dois semestres, e uma turma com 30 alunos, 28 ouvintes, que participaram durante a primeira semana de aula de um ciclo de palestras sobre a LIBRAS, e dois alunos surdos. Os instrumentos utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos surdos ao final de cada semestre foram a observação diária, conversa informal, aplicação de questionários, atividades individuais e atividades em grupo. Os resultados indicam que a comunicação do professor de ELE e dos alunos ouvintes, em LIBRAS, facilitou o ensino e a aprendizagem dos alunos surdos. No final do ano letivo de 2013, percebeu-se que os surdos apresentavam mais autonomia durante as atividades individuais e interagem com mais facilidade com os ouvintes nas atividades em grupo. Observou-se o progresso da turma não só na LIBRAS mas também na interpretação de textos em Língua Espanhola, anteriormente considerada pelos surdos como difícil de ser realizada.

PALAVRAS-CHAVE: Libras. Aprendizagem. Espanhol.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A realização das preposições de complementos de verbos de movimento no Português Brasileiro: uma fotografia sociolinguística**

AUTOR Marcos Luiz Wiedemer (UERJ)

CONTATO mlwiedemer@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 136

RESUMO: Nesta comunicação, com base nos principais estudos sociolinguísticos do Português Brasileiro (MOLLICA, 1996; RIBEIRO, 1996, 2008; VALLO, 2004; WIEDEMER, 2008, 2010a, 2010b, 2013; ARAÚJO, 2009; ASSIS, 2009; VIEIRA, 2009; JESUS, 2012) que tratam das preposições que complementam verbos de movimento, apresentamos um panorama geral, abordando criticamente os pontos centrais dessas pesquisas, e discutimos os resultados de análises de fatores linguísticos e extralinguísticos condicionantes na seleção dessas preposições. Dessa forma, buscamos evidenciar a atuação de quais fatores atuam no uso das preposições de verbos de movimento em diferentes comunidades de fala do Português Brasileiro. Os resultados, relativamente ao verbo *ir*, evidenciam que o fenômeno da variação das preposições (*a/para/em*) possui contornos particulares, a depender do dialeto, por um lado a fala do interior paulista se aproxima da fala catarinense e carioca, comunidades situadas mais ao sul do país, por outro, ela também se aproxima da fala nordestina, representada pela fala baiana, e diverge do dialeto carioca retratado por Ribeiro, e dos outros dois dialetos nordestinos (pessoense e do semiárido baiano). Além disso, os resultados demonstram que: (i) há um processo de mudança em andamento com recuo gradativo da preposição *a* e uma concomitante expansão de uso das preposições *para* e *em*; (ii) há um processo de variação relativamente estável entre as preposições *para* e *em*; (iii) há um processo de generalização por especificação, com indicadores de contextos particularizados para as três preposições. Essas evidências corroboram que o funcionamento das preposições no complemento locativo dos verbos de movimento apresenta-se num *continuum* de variação/gramaticalização. Dessa forma, esperamos fornecer uma um retrato, a partir de uma abordagem sociolinguística, da realização das preposições de complementos de verbos de movimento no Português Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Verbo de movimento. Preposição.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise de gêneros discursivos na visão bakhtiniana no curso técnico em agropecuária do IFTO Campus – Araguatins**

AUTORES Maria Betânia Rodrigues de Menezes (IFTO- Agt.)
Lucinéa Marques Marinho * (IFTO- Agt.)

CONTATO * lucineiamarinho@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 136

RESUMO: Este artigo tem o propósito de discutir o ensino da Língua Portuguesa como veículo sociolinguístico no contexto, em torno da aprendizagem para a cidadania, tendo como base a visão bakhtiniana dos Gêneros Discursivos, no curso Técnico em Agropecuária do IFTO Campus – Araguatins, que se localiza na Mesorregião do Bico do Papagaio. O curso Técnico em Agropecuária em sua modalidade integral ao médio possui a preocupação de melhorar o ensino na área Linguística para a ampliação de habilidades comunicativas dos alunos egressos, com o intuito de contribuir para a assistência a pequenos produtores e assentados, já que a região é predominantemente agrícola e possui muitos núcleos familiares como Projetos de Assentamentos (P.As). Com isso há grande necessidade de uma comunicação eficaz entre o Profissional com o conhecimento mediato (científico) e o agricultor com o imediato (senso comum) com o objetivo de satisfazer os requisitos básicos da profissão. A metodologia terá uma abordagem qualitativa de natureza básica aplicada e será uma pesquisa explicativa com procedimentos de estudo de caso, sendo feita a realização de minicursos ministrados por professores do Campus da área de linguagem para os Técnicos egressos, que se inscreverem com enfoque nos Gêneros discursivos e variações da Linguagem, para aqueles que pretendam dar assistência técnica a produtores e assentados da região. O resultado esperado é possibilitar a discussão quanto à adequação do Ensino Técnico, com base nas necessidades do mercado da Mesorregião do Bico do Papagaio, buscando atender com eficiência a proposta da Política de Expansão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, tornando-a real, com participação e inclusão social, através do suporte aos Arranjos Produtivos Locais.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros discursivos. Técnico em Agropecuária. Egressos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Documentação de relatos tradicionais e a revitalização da língua Apurinã (Aruák)**

AUTOR Maria Cristina de Souza (UFPA)

CONTATO c.souzza@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 103

RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma proposta de documentação dos relatos tradicionais da língua Apurinã como estratégia de preservação e revitalização da língua e dos valores tradicionais dessa etnia. Apurinã pertence à família Aruák e é falada, principalmente, em comunidades espalhadas ao longo de vários afluentes do Rio Purus, no sudeste do estado do Amazonas. Sua importância se justifica pela crescente perda linguística a que essa etnia tem sido submetida ao longo dos anos. A falta de preservação da língua deve-se à existência de vários fatores, dentre estes a ausência da língua materna nativa como língua majoritária no seio da própria comunidade indígena. Após diversos trabalhos de pesquisa e documentação da língua Apurinã ao longo de mais de duas décadas, hoje temos acesso a um acervo de diversos relatos tradicionais e cantos em áudio e vídeo, nos quais nosso trabalho tem se baseado. Nesse contexto, nossa proposta objetiva mostrar a importância do registro das narrativas, dos hábitos, das lendas e das danças Apurinã, a fim de que a memória dessa comunidade seja preservada e que as futuras gerações tenham acesso ao seu passado histórico. Nossa hipótese, é que através dos registros que descrevam os relatos Apurinã, através de roda de conversa, narração de histórias dos mais velhos, conversas informais entre os falantes, os valores Apurinã possam ser estimulados e usados nas comunidades indígenas, e que isso contribuirá diretamente para a revitalização e manutenção da língua. Mostraremos também como nossa pesquisa aborda a questão do desaparecimento de línguas indígenas no cenário nacional, e como isso afeta uma sociedade nativa em curto espaço de tempo e, conseqüentemente, reduz a diversidade linguística, cultural e social nacional e internacionalmente.

PALAVRAS-CHAVE: Apurinã. Oralidade. Preservação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A escrita de universitários do curso de Letras: influência socioeconômica e cultural**

AUTOR Maria da Guia Taveiro Silva (UEMA/CESI/GELMA)

CONTATO mariadaguiats@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 120

RESUMO: Este estudo tem como objetivo refletir sobre a escrita de universitários do curso de letras de uma Universidade Estadual. O foco é comparar a escrita de universitários oriundos da zona rural, que ainda residem nesse contexto, com a de universitários de mesma origem, mas que já residem na zona urbana. Verificar se há diferenças significativas entre ambas e, havendo, quais as possíveis consequências para a formação do professor de Língua Portuguesa. Trata-se de uma análise de textos produzidos por alunos de distintos períodos do curso. Os textos foram escritos em cumprimento a algumas atividades orientadas pela professora autora deste trabalho, no segundo semestre de 2013 e no primeiro de 2014. A asserção era de que os alunos que ainda residem em contexto rural apresentassem conhecimento e uso da língua escrita (da estrutura) compatível com os que já residem na zona urbana. E, se houvesse alguma diferença, que não fosse tão grande. Os pressupostos teóricos são da Sociolinguística (Labov, Bortoni-Ricardo, Bagno, entre outros), do Letramento (Kleiman, Rojo, Tfouni, Mollica, entre outros), da Linguística textual (Marcuschi, Koch e Antunes) e dos PCN, observando a atual proposta de ensino da Língua Portuguesa. A análise considera a situação socioeconômica e cultural dos colaboradores e foca nos aspectos básicos da escrita: ortografia, concordância, coesão e coerência. Observa-se também a questão de interferência da fala na escrita. Os resultados revelaram grande diferença entre a escrita dos alunos que ainda convivem no contexto rural e a daqueles que já emigraram. Considera-se que o convívio possa ter contribuído para o resultado, porém a influência maior pode ter vindo das lacunas deixadas pela educação básica, pois geralmente as escolas rurais são deficitárias. Com este estudo espera-se contribuir para a reflexão e ação de estudantes, mas principalmente dos docentes que mediam a formação de professores de Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Língua. Escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa como língua estrangeira: um enfoque intercultural**

AUTOR Maria de Belém Garcia Gomes (SEDUC-PARÁ)

CONTATO mbelem@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 108

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo descrever o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa como língua estrangeira através da abordagem intercultural para alunos do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola internacional localizada no município de Ananindeua, no Estado do Pará. Os sujeitos investigados foram cinco alunos americanos e dois professores brasileiros de Língua Portuguesa. Duas perguntas nortearam esta pesquisa: Como se apresenta a interculturalidade nas aulas de PLE para alunos estrangeiros no primeiro ano do Ensino Médio do ensino regular? Quais são os recursos didáticos que influenciam no ensino e na aprendizagem de PLE nesta escola? Os instrumentos para analisar os dados foram à observação diária, a conversação informal e a aplicação de questionários. Os resultados indicam que há poucos materiais didáticos de PLE com o intercultural e os professores não tem preparação para trabalhar com a interculturalidade. A competência intercultural é o que permite adquirir um posicionamento crítico em relação às culturas onde o processo do ensino está envolvido, atitude imprescindível, baseada em menos estereótipos e prejuízos. Portanto a interculturalidade no ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa como língua estrangeira para alunos primeiro ano do Ensino Médio é algo distante na formação dos docentes e na aprendizagem dos discentes.

PALAVRAS-CHAVE: Interculturalidade. Ensino. Aprendizagem.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Apócope: delimitação de áreas dialetais na Bahia e em Minas Gerais**

AUTOR Maria do Carmo Sá Teles de Araújo Rolo (UFBA)

CONTATO mcstar@superig.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 102

RESUMO: Este trabalho é um recorte da tese de doutorado, em andamento e debruça-se particularmente sobre o objetivo de investigar a ocorrência da apócope das vogais altas [i] e [u] em uma amostra de fala colhida em duas localidades baianas (Macaúbas e Bom Jesus da Lapa), buscando confrontar os resultados com a apócope documentada nos atlas regionais do Brasil (*Atlas Prévio dos Falares Baianos-APFB, Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais-EALMG*) e nos estudos contemporâneos que descrevem o apagamento de vogais – Oliveira (2006, 2012), Viegas e Oliveira (2008) – realizados na cidade de Itaúna-MG, e o estudo de Rolo (2010) realizado em duas localidades do interior da Bahia. Nessas comunidades, verifica-se forte tendência ao desaparecimento da vogal átona em final de vocábulos paroxítonos (“Precisei panhá gado [ˈgɑd] no asfalto [asˈfawt]”). Trabalho de base descritiva, desenvolvido à luz da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972), é um estudo fonético-fonológico para verificar presença ou ausência das vogais finais em vocábulos paroxítonos, e definir as condições que favorecem ou restringem a variação. Esta amostra é constituída de dezesseis inquéritos. Como variável linguística, consideram-se as consoantes pré-vocálicas. Como variáveis sociais, o gênero/sexo distribuído em duas faixas etárias: F1 (18 a 30 anos), F2 (50 a 65 anos). Os dados foram submetidos ao programa *Goldvarb* para o processamento quantitativo. A análise aponta para uma maior incidência da apócope associada às consoantes pré-vocálicas oclusivas e nasais. Esse apagamento parece estar associado à faixa etária, com falantes mais velhos favorecendo-o significativamente. Quanto ao gênero, os resultados apontaram os homens como maiores favorecedores do processo. O confronto dos dados entre as duas áreas investigadas revela que o apagamento de vogais finais faz parte da realidade linguística brasileira e que a apócope em áreas mineiras é muito semelhante àquela observada na Bahia, embora haja indícios de que, em Minas, esteja em um estágio mais avançado.

PALAVRAS-CHAVE: Apócope. Vogais finais. Diatopia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Acento *versus* entoação no português falado em Mocajuba**

AUTOR Maria Sebastiana da Silva Costa (PPGL/UFGA)

CONTATO sebast_costa@hotmail.com ; msebastcosta@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 102

RESUMO: Este trabalho apresenta os primeiros resultados obtidos com os dados do *corpus* formado, em nível de Dissertação de Mestrado (COSTA, em andamento), para variedade linguística do português de Mocajuba-PA, vinculado ao projeto Atlas Prosódico Multimídia do Norte do Brasil (AMPER-Norte). Analisam-se aqui os dados relativos aos informantes do nível Médio de escolaridade, tanto do sexo masculino (BF54) quanto feminino (BF53). Para o presente estudo consideram-se apenas os dados fornecidos para as frases com sintagmas nominais simples contendo 10 vogais, a saber: O pássaro gosta do pássaro (pwp), O Renato gosta do Renato (twk) e O bisavô gosta do bisavô (kwk). Todas as frases foram analisadas nas duas modalidades (declarativa e interrogativa total) investigadas pelo projeto AMPER. A análise acústica foi feita a partir das medidas acústicas das vogais de 36 enunciados, 18 de cada sexo, que sofreu seis etapas de tratamento: a) codificação e; b) Isolamento das repetições em arquivos de áudios individuais c) segmentação fonética no programa PRAAT 5.0; d) aplicação do *script* praat; e) seleção das três melhores repetições e; f) aplicação da interface Matlab para se obter as médias dos parâmetros das três melhores repetições. Analisaram-se particularmente os parâmetros acústicos de frequência fundamental (semitons), duração (ms) e intensidade (dB). Os resultados mostraram que F0 é um parâmetro relevante na distinção das duas modalidades alvo, pois nos dados de ambos os sexos observou-se um movimento de pinça na sílaba tônica do vocábulo ocupando o núcleo do sintagma nominal final, resultado de um movimento descendente das declarativas e ascendentes para as interrogativas. Nestas mesmas sílabas, a duração registrou uma variação proporcionalmente inversa e significativa considerando tanto a diferença de sexo quanto de tipo de acento. A intensidade foi significativa nas distinções analisadas, as medidas masculinas denotaram maior energia que as femininas, em todas as pautas acentuais em escopo.

PALAVRAS-CHAVE: Prosódia. Acústica. AMPER.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O /R/ em posição de coda silábica no sul de Minas Gerais**

AUTOR Mariane Esteves Bieler da Silva (USP)

CONTATO maribieler@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 107

RESUMO: Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1999; 2001; 2006 (1972); 2010) e da Geolinguística (NASCENTES, 1953; SILVA NETO, 1963), este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente as produções de /R/ em posição de coda silábica no Sul de Minas Gerais. Nesta análise comparativa, serão considerados dois *corpora*: o primeiro é formado de 18 entrevistas sociolinguísticas coletadas na cidade sul mineira de Itanhandu; o outro é um recorte feito na **Carta 2** do *Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais* (ZÁGARI, 1977) em que são consideradas as ocorrências do vocábulo “arco-íris” em 14 localidades que formam o Sul desse estado. Essa comparação tem como objetivo específico problematizar a divisão de isoglossas proposta por Zágari (1977) para o estado de Minas Gerais. Dentro dessa divisão, o Sul do estado é caracterizado como um “falar apaulistado”, aproximando-o linguisticamente do interior do estado de São Paulo e fazendo-se referência a sua produção prototípica de /-r/ retroflexo. Esse trabalho se justifica na medida em que une pressupostos teórico-metodológicos de duas vertentes diferentes de estudos linguísticos, a sociolinguística e a geolinguística, mas que, consideradas complementarmente, podem garantir uma análise mais satisfatória dos acontecimentos linguísticos observados. É o que se poderá perceber na análise comparativa aqui realizada entre o Sul de Minas Gerais e uma de suas comunidades, a pequena cidade de Itanhandu. Análises iniciais dos dois *corpora* têm evidenciado produções diferenciadas de /R/ em posição de coda silábica dentro dessa região conhecida genericamente como Sul de Minas Gerais. Em Itanhandu há a realização de /-r/ como tepe e aspirado, já na cidade de Passos, há a realização da vibrante velar sonora no vocábulo “arco-íris”.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação. Itanhandu.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A variação dos pronomes pessoais no português falado no "território incaracterístico" (Nascentes, 1953)**

AUTOR Marigilda Antônio Cuba (UEL/CAPES)

CONTATO cubamac@terra.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 102

RESUMO: Este trabalho discute aspectos da "fotografia dialetológica" do português falado no denominado "território incaracterístico" (nascentes...), no que concerne ao uso dos pronomes *eu, mim, tu, você* e *a gente*. O *corpus* foi constituído a partir do banco de dados do projeto Atlas Linguístico do Território Incaracterístico – ALiTi, pesquisa em andamento como tese de doutorado, que pretende oferecer uma visão contemporânea do português falado na área considerada incaracterística na ocasião da divisão dialetal do Brasil, proposta por Antenor Nascentes, em 1953. A tese está ancorada nos pressupostos teórico-metodológicos da Dialectologia Pluridimensional (THUN, 1991; 1995; 1998; 2005), para atlas topostáticos e topodinâmicos, e contempla as dimensões diatópica (parâmetro topostático – os informantes jovens são nascidos na localidade e parâmetro topodinâmico – os idosos com mobilidade espacial); diagenérica (dois homens e duas mulheres de cada localidade); diageracional (faixa etária I - 18 a 30 anos – e faixa etária II - 50 a 70 anos); diafásica (questionários linguísticos e temas para discursos semidirigidos) e diarreferencial (perguntas metalinguísticas). A rede de pontos é formada por 11 localidades (em MT: Aripuanã, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Luciara, Nova Xavantina e Sinop; em RO: Guajará-Mirim e Ji-Paraná; em GO: Pilar de Goiás; em TO: Formoso do Araguaia) e em cada uma delas foram realizadas 04 entrevistas, com pluralidade simultânea de informantes. O instrumento de coleta de dados, extraído do Questionário do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB (2001), se compôs de um questionário fonético-fonológico (QFF) com 63 perguntas; um questionário semântico-lexical (QSL) com 72 perguntas; um questionário morfossintático (QMS), contendo 18 perguntas; 04 temas para discurso semidirigidos e 13 perguntas metalinguísticas. Para esta análise, recorreremos às respostas para as perguntas de 10 a 13 do QMS, que revelaram que a escolha dos pronomes pessoais está mais condicionada à idade do informante do que à proximidade ou distância entre eles.

PALAVRAS-CHAVE: Pronomes pessoais. Atlas Linguístico. Território incaracterístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As políticas linguísticas e o ensino de L2 na escola 19 de Abril**

AUTOR Marília Fernanda Pereira Leite (UFT)

CONTATO mariliafernandaleite@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 103

RESUMO: A aldeia Krahô Manoel Alves Pequeno está localizada entre os municípios de Itacajá e Goiatins, no estado do Tocantins. A língua Krahô pertence à família Jê do Tronco Macro-Jê (RODRIGUES, 1986), os Krahô são bilíngues – Krahô/Português. Os grupos minoritários brasileiros possuem respectivamente línguas minoritárias, que estão à margem da língua elegida pelo grupo dominante, a língua portuguesa. A partir da Constituição de 1988, as comunidades indígenas brasileiras obtiveram o direito à educação bilíngue, específica, diferenciada e intercultural. Entretanto, somente com o decreto de 26/04/1991 e a Portaria Interministerial 559 que direciona a responsabilidade e garantia da educação escolar indígena ao Ministério da Educação e do Desporto e às Secretarias Estaduais e Municipais de educação, é que a temática, antes presente somente na Constituição, começa a ter um espaço de discussão e reflexão quanto às políticas públicas e linguísticas voltadas para as comunidades indígenas. Cavalcanti (1999) denominou de sociedades minoritárias, independente da quantidade numérica de seus membros, as sociedades e comunidades que estão distantes do poder hegemônico e de sociedades majoritárias, as que detêm o poder hegemônico. Realizamos uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico na Escola Indígena 19 de Abril, com o objetivo de analisar e descrever os processos das políticas públicas e linguísticas voltadas para os povos indígenas que adotam uma educação de base bilíngue, intercultural e diferenciada, que refletem na forma como o processo do ensino da língua portuguesa (L2) está sendo conduzido em sala de aula nas modalidades oral e escrita. Para isso, temos como meta apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa de mestrado em desenvolvimento junto ao Programa do Observatório de Educação OBEDUC-CAPES/ UFT/Campus de Araguaína.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Linguísticas. Educação Escolar Indígena. Ensino de L2.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Variações linguísticas: uma discussão sobre o ensino da língua portuguesa na perspectiva da sociolinguística**

AUTOR Marina de Oliveira Rodrigues (UFT)

CONTATO marioliveirareis@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 126

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de discutir as variações linguísticas no ensino da Língua Portuguesa no Brasil, visto que não mais se concebe estudar a língua sem se levar em conta os “falares” dos usuários dessa língua. Ao analisar autores como Matta (2009) e Cavalcante (2011), os quais discutem as concepções de linguagem como sendo “expressão do pensamento, instrumento de informação e forma de interação”, consideramos que a linguagem é uma atividade que agrega ações constituídas pelos sujeitos. À luz das análises de Marcuschi (2011), de Bagno (2001) e de Antunes (2003), entendemos que a variação linguística como objeto de ensino é uma realidade, sendo por isso é necessário que se conheça os fenômenos da variação. Refletir e discutir sobre as variedades linguísticas é imprescindível para se entender que a língua na concepção da sociolinguística, é “intrinsecamente heterogênea e que está sempre em desconstrução e reconstrução” (BAGNO, 2007, p. 36). Dessa forma, a escola não pode impor um padrão dominante, pois o ensino da língua materna deve primar pelo valor social da linguagem como instrumento de libertação que agrega diversas variações de uso, entre eles inclusive a norma culta.

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Linguagem. Variações linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As políticas linguísticas brasileiras e a atual internacionalização das universidades**

AUTOR Marina Mello de Menezes Felix de Souza (UFF/CAPES)

CONTATO marinammfs@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 108

RESUMO: O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto da política linguística para o ensino de línguas estrangeiras e a sua relação com os programas de mobilidade acadêmica. Propondo uma reflexão acerca dos critérios linguísticos exigidos aos candidatos, buscamos explicitar o paradigma existente entre o perfil linguístico demandado ao aluno que chega a universidade e as políticas linguísticas vigentes nas escolas para o ensino de línguas estrangeiras, ancorada nos acordos com o MERCOSUL (lei 11.161). Esse trabalho se justifica à medida que essa iniciativa do governo é cada vez mais incentivada e intensificada, principalmente com a criação do Programa Ciência sem Fronteiras, doravante CsF, que prevê um investimento de cerca de R\$ 3.2 bilhões até o ano de 2015. Assim, visando aumentar a qualidade de ensino e pesquisa no país, observamos o crescimento da oferta de bolsas de estudo destinadas ao público de graduação, o que tem contribuído para o fenômeno da internacionalização das universidades. Levando esse fator em consideração, nossa hipótese central é que o Brasil não previu uma formação linguística, em Línguas Estrangeiras, adequada ao contexto que se desenvolve e que este é o resultado da falta de uma avaliação em políticas linguísticas públicas e da dissociação entre políticas educativas e linguísticas. O presente estudo, de cunho qualitativo, se utiliza da análise documental como principal instrumento de investigação, pautando-se em entrevistas e questionários realizados com graduando de diferentes universidades federais e estaduais brasileiras e na Universidade Aix-Marseille, na França.

PALAVRAS-CHAVE: Internacionalização. Mobilidade acadêmica. Políticas linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Atitudes positivas e negativas de universitários da FURG sobre o discurso dos outros**

AUTORES Marisa Porto do Amaral * (FURG)
Alexander Severo Córdoba (FURG)

CONTATO * marisa@vetorial.net

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 110

RESUMO: As normas e as marcas culturais de um grupo são transmitidas por meio da língua. Segundo Calvet (2002), percebemos em todos os falantes uma espécie de norma espontânea que os leva a decidir qual forma deve ser extinta, abandonada, ou qual forma deve ser admirada, aceita. Se os usos variam geográfica, social e historicamente, a norma espontânea varia da mesma maneira: “não se tem as mesmas atitudes linguísticas na burguesia e na classe operária, em Londres ou na Escócia, hoje e em cem anos atrás.” (p. 68-69). Atitude linguística, para Fernández (1998), é uma manifestação social dos indivíduos, já que se refere tanto à língua como ao uso que dela se faz em sociedade: atitudes sobre estilos diferentes, dialetos diferentes, línguas diferentes. Desde as décadas de 60, 70 e 80 do século passado que sociolinguistas, como Lambert (60), Fishman (71), Preston (81) utilizavam técnicas de medir atitudes linguísticas, ou seja, as reações e julgamentos de informantes sobre a fala dos outros. Dentro dessa perspectiva teórica, este estudo pretende observar a atitude de informantes universitários da cidade de Rio Grande (RS) sobre o discurso de outras pessoas de diferentes estados e, conseqüentemente, de outros dialetos. Os dados estão sendo coletados em programas televisivos para que, através da audição de trechos de fala e segundo uma escala de valores, os informantes avaliem quanto aos graus de agradabilidade e correção a fala de diferentes regiões do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Atitude linguística. Estilo. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Vogais médias pretônicas em falares mineiros**

AUTORES Melina Rezende Dias * (UFMG)
 Maria do Carmo Viegas (UFMG)

CONTATO melinarezende@yahoo.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h40

SALA 104

RESUMO: Na divisão dos falares de Zágari (1998), Machacalis estaria na área do falar baiano, Piranga e Ouro Branco na área do falar mineiro. Já, na divisão dos falares, proposta por Nascentes (1953), Machacalis estaria na área de falar baiano, Piranga, na área de falar fluminense e Ouro Branco na área de falar mineiro. A realização das pretônicas é característica relevante para as diversas divisões dos falares brasileiros. Assim, estuda-se neste trabalho a variação das vogais médias pretônicas nos municípios mineiros de Piranga, Ouro Branco e Machacalis. Os objetivos desta pesquisa são: descrever as vogais médias pretônicas de algumas variedades mineiras e assim contribuir para a descrição das variedades de Minas Gerais e do Português Brasileiro, estudar os processos fonológicos pelos quais passam essas vogais nas três cidades, determinar quais são os gatilhos desses processos e discutir as propostas de divisão dos falares mineiros em que se encaixam as comunidades em questão. Adotou-se o modelo teórico-metodológico da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 1972) e também o modelo da fonologia Autossegmental (GOLDSMITH, 1976) e da Geometria de Traços (CLEMENSTS; HUME, 1996). Para o tratamento estatístico, foi utilizado o modelo de regressão logística, presente no *software* SPSS. Averiguou-se quais foram os grupos de fatores linguísticos e os grupos de fatores sociais atuantes no alçamento e na abertura da vogal média pretônica. As seguintes questões direcionaram o trabalho: Qual é exatamente o papel das vogais seguintes? Qual é exatamente o papel das consoantes adjacentes? Há atuação lexical? Há atuação do acento secundário? Há diferenças nos processos fonológicos nas três cidades? Há indícios de progressão de algum desses processos?

PALAVRAS-CHAVE: Vogais médias pretônicas. Alçamento. Abertura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Colégio Nossa Senhora do Carmo: sua história

AUTOR Merianne da Silva Lima (FAPEAM)

CONTATO lima_parintins@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 107

RESUMO: A fala e a escrita são próprias da atividade humana. Dominar a língua, principalmente na modalidade padrão, é imprescindível para a participação social efetiva, pois é através dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo e, sobretudo produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os alunos o acesso à modalidade padrão da língua, necessários para o exercício da cidadania. E para isso os alunos precisam compreender que o domínio desta modalidade é um processo contínuo de conhecimento/reconhecimento da multiplicidade das manifestações possíveis da língua – “desde os usos coloquiais, considerando as variedades regionais, até os usos acadêmicos” – e que darão a qualquer indivíduo a capacidade que todos os falantes da língua têm de dominar a própria língua materna. Ao professor, portanto, cabe o compromisso, no processo de formação do aluno, com a ampliação de suas capacidades no que diz respeito à reflexão sobre a linguagem e sobre o uso crítico da língua. E para isso acontecer o professor deve levar o aluno a ter contato com os mais variados gêneros textuais. O próprio Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) prevê que os gêneros são reconhecidos como unidades sociocomunicativas para qualquer finalidade de um texto. Nesta perspectiva é que se apresenta este projeto de pesquisa que objetiva Investigar a História do Colégio Nossa Senhora do Carmo, desde o surgimento até os dias atuais. Este projeto será desenvolvido através da Pesquisa Documental. Onde se pretende que através do gênero reportagem os alunos pesquisadores apresentem a trajetória de mais cinco décadas de uma das escolas mais antigas e de referência do município de Parintins-AM.

PALAVRAS-CHAVE: Colégio Nossa Senhora do Carmo. História. Reportagem.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Empréstimos linguísticos no campo lexical: uma análise do léxico Krahô face ao contato com o português**

AUTOR Midian Araújo Santos (UFT)

CONTATO mi_dian_karen@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 103

RESUMO: Em nossa pesquisa procuramos compreender como se dá o processo de empréstimos linguísticos no campo lexical da língua Krahô. O projeto está sendo executado na aldeia Krahô Manoel Alves Pequeno, localizada entre os municípios de Itacajá e Goiatins, no estado do Tocantins. A língua Krahô pertence à família Jê do Tronco Macro-Jê (RODRIGUES, 1986). Assim, o objetivo principal de nosso trabalho é dar ênfase nas atitudes e comportamentos linguísticos desse povo, nos processos de interações sociais, nas relações intra e intragrupos, visto que o processo de empréstimos nessa língua, além de ampliar o léxico, contribui também para o processo de manutenção da língua, tanto na modalidade oral como escrita, tanto nos domínios sociais desse povo, assim como na escola. Para isso, dispomos de um *corpus* no qual identificamos vários tipos de empréstimos coletados *in lócus* por meio de pesquisa do tipo etnográfica. Nos empréstimos, examinamos desde aqueles incorporados com elementos da própria língua Krahô até aquelas formas usadas diretamente do português, sem passar por um “filtro” morfofonológico da língua de acolhimento. Para tanto, discutimos o processo de incorporação de itens lexicais do português na língua Krahô, levando em consideração a tipologia de empréstimos abordada por Grosjean (1982), Braggio (1998), Albuquerque (1999, 2009), Romaine (1995), Carvalho (2005), Weinreich (2006) e Mesquita (2009). O aporte teórico sobre a língua Krahô está nos trabalhos de Albuquerque & Sousa (2012), Abreu (2012), Albuquerque & Yahé (2013), dentre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Empréstimos linguísticos. Língua Krahô. Língua Portuguesa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Como lidar com os regionalismos na tradução automática para a LSB: precisão e funcionalidade para usuários surdos soteropolitanos**

AUTOR Neemias Gomes Santana (UESB)

CONTATO miasinterprete@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 125

RESUMO: A recente criação de softwares de tradução automática do Português para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS surge com a intenção de eliminar as possíveis barreiras de comunicação entre falantes de línguas com modalidades distintas. O incentivo fiscal garantido pelas leis brasileiras de acessibilidade, para a criação e aprimoramento de softwares e tecnologias assistivas permitiu o surgimento de aplicativos gratuitos disponíveis na rede mundial de computadores e em ferramentas de *downloads* de companhias de telefonia móvel. O uso destes aplicativos tem se realizado com dois objetivos básicos: comunicação com pessoas surdas e aprendizado de termos da LIBRAS. Todavia, uma análise da funcionalidade e eficácia destes aplicativos faz-se necessária, uma vez que existe incentivo governamental e promessa de distribuição de recursos financeiros com dinheiro público para as empresas que detém a patente destes softwares. Assim, propõe-se, aqui, com esta pesquisa, sob a perspectiva dos Estudos de Tradução, uma análise sobre o processo de tradução que envolve a Língua Brasileira de Sinais (LSB/LIBRAS) e a Língua Portuguesa, por meio de aplicativos que utilizam animação com um avatar tridimensional (intérprete de LSB virtual) *Hand Talk* e *ProDeaf*. Tem-se como objetivo básico o julgamento sobre a eficácia destes aplicativos de tradução pela comunidade surda soteropolitana, a fim de medir o grau de precisão da tradução feita pelo intérprete virtual, verificando o grau de satisfação deste público-alvo e de que forma as dimensões morfossintáticas e semânticas estão sendo estruturadas em sentenças com variação. O Dicionário de LIBRAS (Capovilla) será consultado para a análise de possíveis traduções para termos regionais e para algumas expressões idiomáticas para serem comparadas com traduções realizadas pelos avatares dos aplicativos.

PALAVRAS-CHAVE: Tradução. LSB. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Indeterminação da referência do sujeito: uma análise da fala rural do semiárido baiano**

AUTOR Neila Maria Oliveira Santana (UNEB)

CONTATO neila.santana@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 109

RESUMO: O presente trabalho visa analisar os graus de indeterminação da referência do sujeito e mostrar que a indeterminação cresce à medida que deixam de existir elementos no contexto que permitam a interpretação do sujeito. Parte-se do pressuposto de que a indeterminação não é um fenômeno de natureza absoluta, opondo-se à determinação de forma nítida; ao contrário, ela comporta graus quanto à sua abrangência. Conforme pesquisas sobre o assunto, os recursos usados pelo falante para indeterminar o sujeito não agem da mesma forma, o conteúdo genérico de cada recurso tem características referenciais diferenciadas. Desta forma, acredita-se que o grau de indeterminação será maior ou menor de acordo com a dependência da interpretação em relação ao contexto, além de estar relacionada de alguma forma à inclusão ou não inclusão das pessoas do discurso. Diante do exposto, este trabalho traz uma análise dos graus de indeterminação da referência do sujeito no uso das formas pronominais *nós, a gente, você e eles*. Para esta análise, adotaram-se os pressupostos metodológicos da Sociolinguística Quantitativa Laboviana, compondo-se uma amostra de vinte e quatro entrevistas do tipo DID (Diálogo entre Informante e Documentador), recolhidas em duas comunidades rurais do semiárido baiano. Os resultados da análise dos dados mostraram que a indeterminação é um fenômeno linguístico explicável essencialmente em nível semântico, visto que o que se indetermina é a referência do sujeito, sendo que o grau de indeterminação de cada forma pronominal é variável e isto depende essencialmente do contexto.

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito. Indeterminação. Referência.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Plattdüütsch: a compilação e o estudo de um “Pommersch Korpora” sob o foco da sociogeolinguística**

AUTOR Neubiana Silva Veloso Beilke (UFU)

CONTATO neubeilke@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 106

RESUMO: A proposta desta comunicação é apresentar os andamentos iniciais de um projeto de mestrado acadêmico intitulado “A sobrevivência do *Pommersch* no Brasil: um estudo sobre o pomerano em Vila Neitzel/MG e Vale do Rio Pardo/RS”, que tem como objetivo estudar a variedade pomerana em localidades pouco exploradas no Brasil pelo viés da abordagem e metodologia da Sociogeolinguística (CRISTIANINI, 2007), ou seja, a Sociolinguística aliada à Geolinguística. As fontes de estudo serão os *Corpora* que estão sendo compilados. Na primeira fase estamos coletando *Corpora* desta variedade através de diversas fontes textuais, como, por exemplo, o jornal *Folha Pomerana*, dentre outras, como cartas, diários, receitas, músicas, registros eclesiásticos, inscrições dos túmulos dos imigrantes, legendas de documentários e conteúdo de blogs, o que se justifica pela dificuldade de encontrar textos escritos em pomerano. Na segunda fase da pesquisa pretendemos entrevistar os sujeitos dos pontos de pesquisa selecionados utilizando o QSL – Questionário Semântico-lexical e deste modo coletar *Corpus* oral. E a partir do que nomeamos como *Pommersch Korpora*, examinar o pomerano em seu aspecto semântico-lexical. Para tanto, pensamos as transformações linguísticas pelo prisma da significação social. E consideramos a relevância do contexto geográfico nos processos de variação e mudança que as variedades linguísticas enfrentam. Então adotamos como suportes teóricos os trabalhos de Labov, Grosjean, Gumperz, Blom, Takano (2013) e outros. Uma das hipóteses que levantamos é a existência dos fenômenos provenientes do contato de línguas. Pretendemos comunicar a origem dos textos que estão compondo os *Corpora* em construção, mostrar mapeamentos prévios, levantamentos de dados, comparações, o trabalho que vem sendo desenvolvido, etc. Enfim, apresentaremos os andamentos da pesquisa até o momento do evento e as análises prévias realizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Pomerano. Geolinguística. Corpora.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A realização do objeto direto anafórico no PB e no PE: um olhar a partir dos traços de animacidade e especificidade do antecedente**

AUTOR Niguelme Cardoso Arruda (FAFICH-Goiatuba)

CONTATO nigcardoso@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 111

RESUMO: O desenvolvimento de estudos de natureza empírica pressupõe a organização de um *corpus* representativo, que possibilitem ao pesquisador sustentar ou refutar suas hipóteses. No caso de um estudo linguístico, essa amostra deve possibilitar a observação do comportamento dos falantes de uma língua (ou variedade linguística) em relação a fenômenos linguísticos. Em estudos norteados pelo modelo teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista, proposto por Weinreich, Labov e Herzog (1968), Labov (1972, 1982, 1994, 2001), a base empírica que garantirá ao pesquisador o desenvolvimento de sua investigação se organiza, prioritariamente, a partir de amostras da língua em sua modalidade falada (principalmente nas já conhecidas entrevistas espontâneas), uma vez que, de acordo com esse modelo teórico-metodológico, é nessa modalidade de língua que poderão ser observadas as primeiras variações linguísticas. Assim, dada a natureza descritivo-analítico-comparativa deste estudo, posto que se propôs investigar um fenômeno linguístico de natureza sintática (a realização do objeto direto anafórico) no português brasileiro e no português europeu, fez-se necessária a organização de *corpora* que permitissem, sobretudo, o estabelecimento da comparação entre tais variedades. Por essa razão, a constituição dos *corpora* tomou com princípio o fato de que os falantes estariam sujeitos a situações semelhantes de produção de fala, uma vez que a organização de cada amostra seguiu os mesmos critérios. Assim, os programas de auditório veiculados por emissoras de televisão de canal aberto, tanto no Brasil quanto em Portugal, se mostraram como um contexto de uso da língua em sua modalidade falada, possibilitando o estabelecimento de comparação entre as variedades linguísticas. Permitiu, ainda, conforme Duarte (1989, p. 20), verificar o uso linguístico em um registro de fala que atinge os países de ponta a ponta, exercendo, simultaneamente, uma força inovadora e normalizadora.

PALAVRAS-CHAVE: Objeto direto. Português brasileiro. Português europeu.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O falar da Zona da Mata de Minas Gerais: mineiro ou fluminense?**

AUTORES Patrícia Rafaela Otoni Ribeiro * (UFJF)
 Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda (UFJF)

CONTATO * patyotoni.lettras@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 102

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados parciais da pesquisa de doutorado intitulada "(Re) descobrindo o falar da Zona da Mata Mineira" (PPG-Linguística/UFJF). Trata-se de uma investigação cujo interesse é revisitar a divisão dialetal da região, uma vez que os estudos já realizados apresentam uma classificação divergente: Nascentes (1953) inclui a região no "falar fluminense", enquanto Zágari et al. (1998) e Zágari (2005) classificam a região como pertencente ao "falar mineiro". A partir dessa divergência, o estudo visa a identificar qual é o delineamento linguístico mais adequado. Parte-se da hipótese de que a área dialetal traçada por Nascentes (1953) é a mais pertinente, em virtude da história social do povoamento da região da Zona da Mata Mineira atrelada à abertura do Caminho Novo no século XVIII. Ainda assim, pensa-se em um *continuum* fluminense-mineiro, diferenciado pela prosódia, à medida que é feito um deslocamento pela atual BR-040, observando a trajetória Rio de Janeiro/Juiz de Fora/Barbacena. A metodologia utilizada para a constituição do *corpus* foi a aplicação dos Questionários ALiB - 2001 e do Questionário AMPER-POR a 48 informantes em seis municípios mineiros. O critério de escolha das localidades foi a posição geográfica, ou seja, considerou-se do primeiro ao sexto município na direção Rio/Minas. Os informantes foram selecionados aleatoriamente, levando-se em conta quatro variáveis: idade (18 a 30/50 a 65), sexo (F/M), escolaridade (Ensino Fundamental e Ensino Superior) e naturalidade. Através da análise dos dados, é possível identificar as semelhanças e particularidades linguísticas dos municípios selecionados, as quais contribuem para a compreensão da configuração dialetal da região da Zona da Mata de Minas Gerais e de outros falares.

PALAVRAS-CHAVE: Falar mineiro. Zona da Mata de Minas Gerais. Dialectologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **As pretônicas no “Falar Baiano”: Bahia**

AUTOR Paulo Henrique de Souza Lopes (UFBA/FAPESB)

CONTATO phsoulopes@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 104

RESUMO: Retoma-se a proposta de divisão dialetal sugerida por Nascentes (1953) para, considerando a realidade hodierna, perquirir a atualidade desta no que se refere à área do “Falar Baiano”, acentuada, mormente, pela pronúncia aberta das vogais antes do acento, em vocábulos como *coração*, *borboleta*, *procissão*, *adotivo*, *televisão*, *elefante*, *terreno*, *pecado*, *perdão*, *presente* etc. A vitalidade desse “subfalar” já fora investigada por Cardoso (1986); em outros trabalhos, sob diversos *corpora*, a citar Mota (1979) e Silva (1989), os dados indicaram a tendência de abertura das vogais pretônicas. Mais recentemente, a partir do *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), o estudo monográfico de Lopes (2013) corroborou, em Sergipe, a predominância das vogais abertas em posição pré-acentuada. Para continuar a busca pela descrição da variação do referido fenômeno na área do “Falar Baiano”, o presente trabalho relata a manifestação (usos e frequências) das vogais médias na Bahia, importante estado caracterizador desse “subfalar”, na fala dos baianos pertencentes à mesorregião geográfica definida por “Sul Baiano” – Valença (ponto 94), Ilhéus (ponto 99), Santa Cruz Cabrália (ponto 101) e Caravelas (ponto 102) –, uma amostra da pesquisa em andamento, perfazendo o total de dezesseis inquéritos, com informantes, em igual número, distribuídos em ambos os sexos, de duas faixas etárias e de apenas um grau de escolaridade. Do ponto de vista linguístico, atesta-se a atuação de variáveis no condicionamento da variação das vogais médias, as quais podem se realizar abertas, fechadas ou alçadas. Ao correlacionar o uso das variantes a parâmetros externos, verifica-se a possibilidade de um processo de mudança em progresso. Ao se voltar para a parte “sul” da Bahia, traz-se à discussão a pertinência dos limites outrora estabelecidos em áreas dialetalmente marcadas por vogais abertas em oposição a áreas de fechamento.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Variação fonética. Vogais médias pretônicas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **“De todos que sabiam ler e escrever”:** populações indígenas e cultura escrita na América portuguesa

AUTOR Pedro Daniel dos Santos Souza (UNEB)

CONTATO pdsouza@uneb.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 103

RESUMO: Para uma compreensão da história da cultura escrita no Brasil, considerando as condições particulares de formação do português brasileiro (PB), língua que emergiu de uma sócio-história de contatos entre o português europeu transplantado, línguas indígenas, línguas africanas e, em contextos mais localizados, línguas da imigração, torna-se fundamental mapear e explorar arquivos e acervos, supostamente raros, que preservem a memória de como índios, africanos, imigrantes e seus respectivos descendentes não só adquiriram o português na oralidade, mas, sobretudo através dessa língua, foram também paulatinamente adentrando um mundo de cultura escrita. Nesse sentido, o projeto de pesquisa *“De todos que sabiam ler e escrever”:* em busca de fontes documentais para uma reconstrução da penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita objetiva identificar, catalogar e editar documentos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) que tratem do processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa pelas populações indígenas e, consequentes, letramentos, no período pós *Diretório* pombalino, publicado em 03 de maio de 1757 e transformado em lei por meio do alvará de 17 de agosto de 1758. O acesso a essa documentação, viabilizada por meio da coleção de CD-ROM do Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco, visa à produção de novas sínteses historiográficas sobre a história social do PB, resultante do “garimpo” de indícios que possibilitem uma reconstrução da história da penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita, os processos de letramentos e languageiros havidos a partir (e mesmo antes, para com os indígenas) dos inícios da colonização. Apoiando-se numa visão da América indígena que toma os índios como sujeitos históricos e os aldeamentos como espaços de interação de grupos sociais e étnicos diversos, como defendido por Almeida (2001), nosso trabalho se insere no âmbito dos estudos sobre a história da cultura escrita no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Sócio-História linguística. Cultura escrita. Brasil Colônia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise prosódica de enunciados interrogativos de 4 falares brasileiros**

AUTOR Priscila Francisca dos Santos (UFRJ)

CONTATO prisciladossantoss@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 124

RESUMO: O presente trabalho objetiva realizar uma descrição prosódica dos enunciados interrogativos totais dos seguintes municípios do Rio de Janeiro: Paraty, Nova Iguaçu, Petrópolis e Barra Mansa. Além disso, busca-se verificar se o padrão melódico encontrado nas capitais por Silva (2011) estará presente também nos demais estados interioranos pertencentes à rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALIB) da mesma região. Como suporte teórico, serão utilizados os princípios da Fonologia Entoacional, encontrados em Pierrehumbert (1980), Ladd (1986) e Prieto (2003) e a Teoria da Hierarquia Prosódica de Nespor e Vogel (1986). Os dados analisados aqui provirão de 16 informantes, 8 homens e 8 mulheres, nascidos e criados nos municípios já mencionados. Todos eles possuem o ensino fundamental incompleto e estão distribuídos em duas faixas etárias: a primeira de 18-30 e a última de 50-65 anos. A recolha dos dados abrange cinco etapas principais: 1) ouvir os inquéritos e recolher os enunciados interrogativos do tipo questão total por meio do programa computacional Sound Forge; 2) separar enunciados proferidos por homens de enunciados proferidos por mulheres; 3) medir a frequência fundamental (F0) e observar seu comportamento por meio do programa computacional PRAAT; 4) através do programa Excel, obter a média dos valores dos enunciados pronunciados por cada informante e agrupar esses resultados de acordo com a cidade de origem; 5) analisar os dados à luz das teorias em foco. Pretende-se, nas etapas vindouras desta pesquisa, analisar outros municípios interioranos do Rio de Janeiro, intentando ampliar e enriquecer a descrição proposta.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Prosódia. Fonologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO O uso da hipercorreção em uma comunidade de prática em Maceió/AL: algumas considerações

AUTOR Priscila Rufino da Silva (UFAL)

CONTATO priscila-rufino@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 110

RESUMO: Neste trabalho, traça-se o perfil sociolinguístico dos falantes de Maceió/AL pertencentes à comunidade de prática de pastores evangélicos batistas no que se refere ao uso da hipercorreção em suas falas. Como aporte teórico-metodológico, adotamos a Teoria da Variação Linguística (LABOV, 2008 [1972]) cujo objetivo principal é demonstrar a intervenção dos aspectos sociais nos usos linguísticos feitos por falantes reais em contextos sociais de comunicação sejam eles marcados ou não pela formalidade, com o intuito de evidenciar quais são os fatores linguísticos e extralinguísticos que estão influenciando determinados usos variáveis no seio de um grupo social (comunidade de fala, comunidade de prática ou rede social). Destarte, abordamos em nossa discussão o conceito de comunidade de prática (ECKERT, 2000), a fim de observar se esse fenômeno sociolinguístico também ocorre nesse tipo de organização social. Para coleta de dados desta pesquisa, realizamos 24 entrevistas estruturadas com pastores evangélicos batistas da cidade de Maceió/AL, as entrevistas foram gravadas em áudio e foram feitas de acordo com três estilos contextuais: entrevista estruturada, leitura de texto bíblico e explicação do texto bíblico. As variáveis extralinguísticas selecionadas como potencialmente relevantes para o fenômeno em estudo foram faixa etária, tempo no pastorado e contexto de entrevista. Objetivamos, por conseguinte, delinear as ocorrências encontradas em nosso *corpus* e evidenciar quais fatores extralinguísticos influenciam esses usos variáveis dentro dessa comunidade de prática.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade de prática. Fala. Hipercorreção.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Inclusão social das pessoas com deficiência: uma nova área do saber**

AUTOR Priscilla Teixeira Mamus (UEM/UTFPR-CM)

CONTATO primamus@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 126

RESUMO: O percurso histórico dos movimentos pela inclusão social das pessoas com deficiência aponta para diversas concepções relacionadas ao modo como são vistas na sociedade, conforme a época e, conseqüentemente, à cultura, à política, à ética, à medicina, aos ideais de sociedade. O crescimento desses ideais têm modificado tais concepções e mostrado que a linguagem acompanha as mudanças. Surgem, então, tentativas de se levar ao público um conjunto de termos adequados em todas as abordagens que envolvam as pessoas com deficiência. Apesar disso, não há, ainda, padronização. Além das transformações no paradigma social, a inclusão trouxe mudanças em termos de política e economia: leis começaram a surgir para garantirem direitos; a busca pela qualidade de vida e as políticas de inclusão propiciaram a inserção no mercado de trabalho e, ao obterem renda, tornaram-se público consumidor e alvo dos fabricantes de novas tecnologias, sobretudo aquelas capazes de auxiliar no dia a dia, as chamadas Tecnologias Assistivas. Destarte, passam a integrar um grupo de consumidores específicos, ansiosos pela melhora na qualidade de vida, fonte de pesquisas, discussões e alvo de desenvolvimento tecnológico científico. Todos esses fatores originaram diversos tipos de textos específicos e, conseqüentemente, novos conceitos. Aos poucos, a sociedade foi se deparando com termos como *acessibilidade, sociedade inclusiva, ambiente adaptado, comunicação alternativa, Libras*, sem saber ou ter certeza de todos os conceitos atrelados; até mesmo entre especialistas da área há divergências no uso de determinado termo em detrimento de outro. A fim de padronizar essa nova linguagem é que se pretende, por meio da ciência da Terminologia, delimitar conceitos próprios da área e mostrar que se a inclusão das pessoas com deficiência for tratada como um saber especializado, possuidor de termos técnicos, muitos dos problemas, como a mudança na concepção de deficiente e o uso de termos adequados, poderão ser resolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Dicionário. Terminologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Novos rumos da sociolinguística: o estudo da variação em comunidades de práticas**

AUTOR Rafaela Veloso (UFPB)

CONTATO rafaella_ufpb@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 110

RESUMO: A variação linguística é um fator central pelo qual o social é incorporado na linguagem. Portanto, para apreendermos o funcionamento da variação, temos que nos deter na natureza do seu significado social e nos processos pelos quais ela adquire significado. Explicar, e não somente descrever, a variação – o objetivo fundamental da Sociolinguística, que parece ter sido posto de lado com os amplos estudos descritivos realizados sobre as mais diversas línguas. Diante desse contexto, Eckert (2003, 2005, 2012) vai dizer que, para compreendermos o significado social da variação, nós devemos olhar para o seu papel na construção dos estilos. Desse modo, delinea-se uma proposta inovadora para a teoria sociolinguística, denominada *terceira onda*, que vai buscar o significado social da variação na prática estilística, entendendo que a construção de uma persona/identidade, um fundamento essencial ao posicionamento do indivíduo no meio social, depende de uma agentividade linguística que é perpassada pela forma como o sujeito conduz os estilos. Deve-se observar, na prática linguística cotidiana, que variáveis assumem significados específicos, de acordo com o posicionamento de quem as usa, nas diversas interações sociais nas quais se envolve. Tais pressupostos foram incorporados na elaboração da nossa pesquisa, cujo foco é a fala de mulheres lésbicas em diferentes comunidades de práticas. Especificamente, nós procuramos observar como a linguagem dessas mulheres é influenciada pelo estilo de fala adotado e, diante disso, o nosso objetivo é verificar como esse estilo se configura nas comunidades de práticas examinadas e em que medida ele é determinante para a construção da variedade linguística das mulheres analisadas. Este é o trabalho que iremos apresentar.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Estilo. Comunidades de práticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O ordenamento dos estudos de sociogeolinguística no município de Itaituba-PA**

AUTOR Raquel Batista Silva (FAI)

CONTATO kweryitb@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h – 15h20

SALA 110

RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo realizar um levantamento sobre os estudos e mapeamentos que compõem o falar dos moradores do município de Itaituba-PA. A motivação para desenvolver o trabalho surgiu com a participação no II CIDS, e a preocupação de iniciar estudos mais profundos nesta área do conhecimento na região. Constatou-se que são ínfimos os trabalhos sobre sociolinguística no município e faz-se necessário desenvolvê-los para que o mesmo possa estar inserido no processo de construção do mapa linguístico brasileiro. Com base no livro *Sociogeolinguística em questão: reflexões e análises*, de Irenilde Pereira dos Santos e Adriana Cristina Cristianini, acadêmicos da Faculdade de Itaituba realizaram mesas redondas e debates que abriram a discussão para a necessidade urgente de pesquisas sociolinguísticas nesta região, uma vez que a cidade está em acelerado processo de desenvolvimento, devido ao inchaço populacional ocasionado pela emergente situação de construção de portos e hidrelétricas, o cenário social está mudando drasticamente e com a chegada diária de migrantes de regiões principalmente do nordeste e agora com mais intensidade migrantes do centro-oeste, sul e sudeste do país as influências linguísticas tornam-se inevitáveis, isto é notório pelo falar itaitubense que se difere em vários aspectos dos demais falares das regiões vizinhas do baixo-amazonas. Com os pressupostos teóricos estabelecidos realizou-se o zoneamento das áreas a serem trabalhadas por bairros perfazendo um total de 25 bairros e cinco zonas a serem exploradas. O norte das pesquisas tem por embasamento os trabalhos já realizados pelo projeto NURC, o qual serve de base para os moldes das pesquisas que continuam em pleno desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: Ordenamento. Itaituba. Sociogeolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO *Serreira, gozeira, tipiuzeira: léxico e cultura dos pescadores da Raposa, MA*

AUTOR Raquel Pires Costa (UFMA/UFMG)

CONTATO raquel-pcosta@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 119-B

RESUMO: A comunidade de pescadores da Raposa está localizada a aproximadamente 38 km de São Luís, Maranhão, e é formada basicamente de famílias de pescadores oriundos de Acaraú, Ceará, que migraram de sua terra natal na década de 50. Buscamos observar, em pesquisa realizada em nível de mestrado, em que medida o léxico de uma comunidade que trabalha com a pesca retrata a realidade sociocultural desse grupo. Pretendemos mostrar que os estudos lexicológicos apontam estreita relação entre o homem, a cultura e o ambiente em que se inserem. Nosso suporte teórico-metodológico foi, sobretudo, a Sociolinguística (Labov e Milroy), a Lexicologia (Biderman), a Lexicografia (Barbosa, Esquivel e Haensch) e a Antropologia Linguística (Duranti e Hymes). Seguindo o modelo laboviano, partimos do presente, ao coletar nossos dados decorrentes das 10 entrevistas orais realizadas na Raposa, voltamos ao passado, ao consultar dicionários do século XVIII (Bluteau) e XIX (Morais), e retornamos ao presente para estabelecer comparações entre esses períodos. Após análise dos dados, constatou-se a existência de um vocabulário regional no qual os vocábulos referentes à pesca têm grande destaque e são evidentes as influências das marcas da estrutura sociocultural da região do Ceará onde se situa Acaraú. Constatamos ainda, por meio dos neologismos ocorridos, a grande capacidade criativa dos informantes. Os resultados obtidos por meio de nossa pesquisa evidenciaram aspectos históricos, sociais e culturais da região, destacando a importância do léxico relacionado à pesca para o município da Raposa.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Cultura. Raposa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Promovendo a educação bilíngue por meio da ampliação dos repertórios comunicativos e do letramento crítico**

AUTORES Raquel Santos Lombardi * (UFJF)
Ana Claudia Peters Salgado (UFJF)

CONTATO * raquellombardi@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 126

RESUMO: A língua inglesa é, hoje, amplamente solicitada e utilizada nas mais diversas regiões do mundo. Essa língua é capaz de inserir ou não um indivíduo em um dado contexto, apresentando um papel relevante no desenvolvimento deste enquanto agente em diferentes práticas sociais. Assim sendo, as pesquisas sobre ensino de línguas se voltam para a busca de metodologias e abordagens que consigam tratar tal questão em suas múltiplas e complexas faces. Em nosso país, o ensino de línguas estrangeiras na educação básica suscita debates que vão desde a tentativa de exclusão do oferecimento dessas línguas até questões metodológicas e de formação de professor. No presente trabalho, discutimos a promoção da educação bilíngue, considerando os contextos sociais que servem de palco para o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, assegurando, assim, a ecologia linguística local (MCKAY, 2010), recorrendo, para isso, à ampliação dos repertórios comunicativos (RYMES, 2010), bem como ao letramento (FREIRE, 1991; STREET, 1984, 2003). Nesse sentido, compreendemos que a ampliação do repertório comunicativo do aluno culmina na promoção do letramento crítico, o qual, por ser culturalmente sensível e socialmente construído, promove a educação bilíngue. Tendo em vista a construção do conhecimento em língua estrangeira (inglês), sem suprimir a primeira língua do aluno, de forma a ampliar os horizontes linguísticos e comunicativos do aprendiz, dando-lhe condições de agir nas práticas de uso da língua no mundo social, discutimos, através da análise das aulas de uma instituição de ensino de inglês da cidade de Juiz de Fora que utiliza essa abordagem, como os aspectos interculturais das línguas envolvidas no ensino se tornam disponíveis e são motivados pelas interações em sala de aula. Esperamos contribuir para a reflexão e promoção da educação bilíngue, fornecendo, ainda, subsídios para os estudos acerca dos repertórios comunicativos e do letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação bilíngue. Repertório comunicativo. Letramento.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Um marco dos estudos dialetológicos em Goiás: considerações sobre a pesquisa de Teixeira (1944)**

AUTORES Rayne Mesquita de Rezende * (UFG-CAPES)
Maria Helena de Paula (UFG)

CONTATO * raynenemesquita@hotmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 113

RESUMO: Objetivamos neste trabalho apresentar o marco dos estudos dialetológicos no estado de Goiás. Trata-se da obra pioneira, “Estudos de Dialectologia Portuguesa – Linguagem de Goiás”, de José de Aparecido Teixeira, publicada no ano de 1944 e que consiste em uma pesquisa acurada, consoante aos padrões dialetológicos da época, haja vista que, neste período, a Dialectologia ainda lutava por espaço como ciência autônoma no Brasil. A obra de Teixeira (1944), raramente conhecida, afigura-se em um rico material de estudo, uma vez que os registros realizados advêm do contato e observação dos falantes goianos, abarcando as características linguísticas desse *locus* nos níveis fonético, morfológico, sintático, lexical e semântico. Os resultados da pesquisa de Teixeira (1944) estão organizados em seis partes: o prefácio, seguido de um preâmbulo, e outros quatro capítulos; I – Fonética; II – Morfologia; III- Sintaxe e por fim o IV – *Glosário* Regional em que o autor traz um glossário de 254 unidades lexicais, além de apontar as localidades de Goiás em que foram recorrentes os seus usos. No enalço de nosso objetivo, discorreremos em pormenores sobre cada uma das partes da obra e faremos algumas considerações sobre o desenvolvimento da Dialectologia no cenário brasileiro contemporâneo à publicação de nosso *corpus* de estudo. Para tanto, como base teórica nos serviremos do que é pautado por Nascentes (1958), Cardoso (2010), dentre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Linguagem em Goiás. Teixeira (1944).

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Estudo geossociolinguístico em áreas indígenas nos estados do Pará e Maranhão**

AUTORES Regis José da Cunha Guedes * (UFPA)
Eliane Oliveira da Costa (UFPA)

CONTATO * regisbspaz@yahoo.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 102

RESUMO: Este estudo objetiva apresentar um perfil preliminar dos pontos de inquérito selecionados em áreas indígenas nos estados do Pará e Maranhão, para realização de um mapeamento geossociolinguístico das línguas faladas nessas áreas, demonstrando a disposição geográfica, acesso e situação geossociolinguística dessas localidades, que constituem rede de pontos de inquérito do Projeto Atlas Linguístico Sonoro das Línguas Indígenas do Brasil (ALSLIB), esse que terá início com o mapeamento de línguas nos estados do Pará e Maranhão. O mapeamento se dará nos níveis fonético e lexical. As línguas-alvo serão o português falado por indígenas e as línguas maternas de cada comunidade, a saber: Suruí do Tocantins, Tembé, Guajajara, Asuriní do Tocantins, Mbiá e Urubu Ka'apor. Serão adotados os pressupostos teóricos da Dialetologia Pluridimensional e o método Geolinguístico. Os dados serão coletados por meio de questionários do projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) com algumas adaptações, e em Berlin, Kaufman e Rodrigues (1985). Nesse estudo delinham-se os primeiros passos de uma pesquisa com ares de ineditismo, uma vez que ainda não foram realizados, no Brasil, mapeamentos geolinguísticos especificamente em áreas indígenas. Apesar da vasta literatura que se tem sobre linguística indígena, essa tem tradicionalmente focado a descrição de aspectos estruturais dessas línguas. Este estudo proporcionará uma visão pluridimensional das línguas faladas por essas comunidades, e a inter-relação entre os dados obtidos sobre o português falado nessas áreas indígenas e os de outros atlas, como os do ALiB, do Atlas Geossociolinguístico do Pará (ALIPA) e do Atlas Linguístico do Maranhão (ALIMA).

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento geossociolinguístico. Variação fonético-lexical. Comunidades indígenas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Dicionário bilíngue português/inglês: equivalência entre os termos usados na exportação de carne bovina do Pará**

AUTOR Rejane Umbelina Garcez Santos de Oliveira (UFPA)

CONTATO rejane.garcez@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 119-A

RESUMO: Esta proposta de pesquisa, de cunho socioterminológico acerca do léxico especializado do corte bovino no estado do Pará, insere-se na primeira linha de trabalho de um projeto maior, Geossociolinguística e Socioterminologia – GeoLinTerm, que se volta para a descrição do português paraense e constitui um grande banco de dados do falar paraense. Com este estudo pretende-se produzir um dicionário bilíngue, português-inglês, que contemple as equivalências existentes entre os termos das duas línguas e, também, sirva de instrumento de padronização por conter a linguagem científica, técnica e as variedades da área. Como norteadores deste estudo, seguem-se os postulados teóricos de Faulstich (1995, 1998 e 2010), Aubert, F.H. (1996), Barros (2007) e Krieger (2006), entre outros, uma vez que apresentam regras e critérios de análise da linguagem de especialidade como produto terminológico e social. Em relação aos procedimentos metodológicos, pretende-se aplicar a pesquisa de campo para garantir o registro e a descrição sistemática de diferentes termos orais e escritos. Após a coleta dos dados e extração dos candidatos a termos, aplicar-se-á o método da validação destes de acordo com a produtividade que apresentarem. Programas computacionais serão utilizados em todo o processo de formação do *corpus* e, o Lexique Pro (versão 3.6), será o programa responsável pela organização linguística e terminográfica dos termos. Esta pesquisa possibilitará o conhecimento do domínio linguístico dos termos orais e escritos que rege a pecuária de corte de exportação e, como produto desta investigação, entregar-se-á à sociedade linguística um dicionário que, além de facilitar a comunicação entre os envolvidos nessa área de atividade, também implementará uma política de padronização dos termos usados no corte bovino em todo o estado do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Equivalência. Corte bovino. Dicionário.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Nas Terras do sem fim de Jorge Amado: um estudo do vocabulário regional**

AUTOR Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS)

CONTATO rcrqueiroz@uol.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 120

RESUMO: O escritor baiano Jorge Amado publicou, em 1943, o romance *Terras do sem fim*, no qual retrata a história, ocorrida no início do século XX, da luta de homens pela fixação e expansão das terras com qualidade para o plantio do cacau localizadas no sul do estado da Bahia. O cenário humano é composto por homens vindos de várias partes do país, ávidos pelo enriquecimento rápido proporcionado pelo cacau, considerado mais valioso que ouro. O enredo se desenvolve a partir da luta entre duas famílias: de um lado estava o coronel Horácio da Silveira e do outro o coronel Sinhô Badaró que, além de buscarem a expansão patrimonial também desejavam o aumento da força política. Os dois clãs determinavam tudo da região. Estudar a língua a partir do seu uso em um determinado contexto é poder desvelar o léxico, ou seja, o acervo vocabular próprio de uma comunidade linguística e cultural, pois o vocabulário é o repertório no qual estão todos os seres, objetos e ideias. O escritor Jorge Amado e os personagens que criou representam um produto formado pelos caracteres do meio biológico, social e cultural em que estão inseridos. Interpretar esse universo é conhecer a forma de pensar, agir, identificar, sonhar, enfim, de se relacionar consigo e com os outros seres através do léxico recortado dessa realidade. No entanto, estudar o léxico de uma dada língua, apresentá-lo estruturado, não é tarefa fácil. Para desbravar essa seara contida no romance *Terras do sem fim*, optou-se por fazê-lo a partir da teoria dos campos lexicais. Deste modo, pretende-se, a partir da aplicação referida teoria, apresentar o vocabulário regional contido no mencionado romance referente a três macrocampos lexicais: 1. Sobre a Terra, subdividido em dois microcampos: *Dos termos valorativos*, *Dos termos desvalorativos*; 2. Sobre as Profissões; e 3. Sobre a Alimentação.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Vocabulário regional. Jorge Amado.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O ensino de gramática e sua relação com a música**

AUTOR Robervânia de Lima Sá Silva (UFT)

CONTATO robervania.sa@bol.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 109

RESUMO: O ensino da gramática se constitui fenômeno de discussão entre os profissionais da área, sobretudo porque há um consenso geral no país de que poucas pessoas dominam a língua portuguesa por completo. Isso ocorre devido à eleição da norma culta, padrão, como sendo a única forma correta de se expressar. Devido a isso, buscou-se explorar a música como ferramenta didática para o trabalho com a gramática, mais precisamente com a classe dos verbos, com o intuito de verificar se esta contribui positivamente para a construção do processo cognitivo do aluno. Para desenvolvimento do estudo, realizado com duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental, foi elaborada, pela pesquisadora, uma sequência didática que envolveu a música “Os cegos do castelo”, de Nando Reis, e a classe gramatical dos verbos, anteriormente citada. As aulas foram desenvolvidas pelo professor regente das turmas em um período de 18 dias. O presente estudo elegeu uma turma para grupo experimental e a outra para grupo controle. Para dar sustentação ao estudo, autores como Gil (2002) Edgar Morin (2000), Brito (2000), Geraldi (2002), Perini (2001), Alvarez (2008), Milhano (2008), Ilari (2003) e Vargas (2011) foram estudados.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática. Ensino. Música.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Terminologia da tradução: a tradução e a terminologia

AUTOR Roosevelt Vicente Ferreira (UFMS)

CONTATO roosevf@uol.com.br

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h40 – 15h

SALA 119-A

RESUMO: A comunicação individual apresentará um panorama do estágio atual da pesquisa *Terminologia da tradução: a tradução e a terminologia*, vinculada ao Mestrado em Estudos de Linguagens, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse projeto, em um primeiro momento, visa a análise das relações entre tradução e terminologia e, em um segundo momento, a aplicação da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) na elaboração de um glossário terminológico (com equivalência em espanhol) de unidades lexicais especializadas da Teoria da Tradução. A pesquisa está tendo como suporte teórico e metodológico a terminologia, mantendo uma interface com a lexicologia, a linguística de *corpus* e a tradução. Busca-se com essa pesquisa, além da aplicabilidade da Teoria Comunicativa da Terminologia na elaboração de um glossário de termos para uso como um instrumento auxiliar nos estudos teóricos e metodológicos da teoria da tradução, a apresentação teórica das identidades e divergências entre tradução e terminologia. No que se refere ao estágio atual do projeto, a comunicação discorrerá, principalmente, acerca dos trabalhos relativos à elaboração de um glossário especializado valendo-se das ferramentas semiautomatizadas disponibilizadas pelo Ambiente Colaborativo Web de Gestão Terminológica, e - termos, que implementa seis etapas de trabalho que representam as fases de criação dos produtos terminológicos previstos na TCT.

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Tradução. Terminografia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O alçamento das vogais médias pretônicas: a harmonização vocálica em alunos de zona rural**

AUTOR Rosielson Soares de Sousa (UFT-CAPEs)

CONTATO rosielson.soares@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h – 14h20

SALA 104

RESUMO: Nosso trabalho tem por objetivo apresentar os resultados parciais do alçamento das vogais médias pretônicas no português falado pelos alunos de uma escola rural. Assim, o propósito de pesquisa é analisar e descrever os processos fonológicos de Harmonização Vocálica presentes na fala dos alunos de uma escola rural, localizada a 80 km do centro de Palmas-TO. Para nossa análise, levamos em consideração as seguintes variáveis linguísticas: tipo de sílaba; vogal na primeira sílaba; vogal da sílaba tônica; contexto fonológico precedente, além dos critérios: nasalidade, ponto de articulação e modo de articulação. Seguindo o modelo teórico-metodológico da Sociolinguística quantitativa, constatamos que, os contextos favoráveis para o alçamento de /e/ aconteceram nos casos em que ocorre a vogal alta na sílaba tônica; vogal média pretônica na sílaba inicial; consoantes labiais em contexto precedente e distância 1 (um) da sílaba tônica. Já, os contextos propícios para o alçamento de /o/ aconteceram nos casos em que ocorre a sílaba aberta; vogal média baixa e alta na sílaba tônica; vogal média pretônica na sílaba inicial; distância 1 (um) da sílaba tônica. Partindo dessa premissa, queremos ressaltar que nossa pesquisa tem como meta principal identificar as vogais médias alçadas, durante a fala desses alunos, bem como identificar na prática pedagógica dos professores de língua portuguesa, que atuam nessa escola, como estes aspectos são tratados em sala de aula, visto que este fator também é caracterizado como relevante na fala dos alunos em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Alçamento. Vogal média pretônica. Harmonia vocálica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Aquisição do português como segunda língua pelas crianças Apinayé: um estudo a partir dos saberes tradicionais**

AUTOR Rosimar Locatelli (UFT)

CONTATO rose.locatelli@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 103

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo fazer um estudo sobre a aquisição do português como segunda língua pelas crianças Apinayé na modalidade oral e escrita, considerando os aspectos históricos, linguísticos e socioculturais, bem como os rituais e as festas tradicionais como fatores relevantes para uma educação bilíngue, diferenciada e intercultural nas escolas desse povo. Nosso propósito maior é analisar e descrever os aspectos linguísticos e culturais que irão contribuir para o ensino de segunda língua para os Apinayé, mantendo sua identidade cultural, considerando os aspectos socioculturais e linguísticos, e investigar como os saberes tradicionais estão contribuindo para a efetivação da educação bilíngue e intercultural. Nossa pesquisa se configura, de certo modo, com uma pesquisa de cunho etnográfico, que buscará compreender como estão se mantendo os aspectos socioculturais de uma sociedade indígena que, ao longo do contato com a sociedade não indígena, vem resistindo aos conflitos de ordem social, econômica e linguística, além de investigar como esses fatores ainda estão contribuindo para a efetivação da educação escolar de base bilíngue e diferenciada. Buscará, também: a) identificar, nesse universo, quais rituais e festas tradicionais ainda são mantidos e por que outros não são mais praticados; b) observar as práticas pedagógicas dos professores de língua portuguesa na transmissão dos conteúdos curriculares e sua relação com os saberes tradicionais indígenas como mecanismo de aquisição do português como segunda língua; c) descrever acerca dos processos de aquisição e de aprendizagem de uma segunda língua, dentro das perspectivas teóricas de aquisição de língua; e d) analisar como é possível ensinar uma segunda língua, mantendo os aspectos culturais e linguísticos, sem que a língua materna seja enfraquecida ou mutilada.

PALAVRAS-CHAVE: Aquisição de segunda língua. Saberes tradicionais Apinayé. Língua portuguesa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Caracterização sociolinguística de comunidades campesinas do Estado de Goiás: relação teoria e prática na formação de professores**

AUTORES Rosineide Magalhães de Sousa (UnB)
Ana Aparecida Vieira de Moura * (IFRR/UnB)

CONTATO * ana.aparecida.moura@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 110

RESUMO: A Sociolinguística fundamenta teoricamente a formação de docentes de língua, na perspectiva de proporcionar-lhes conhecimentos que sirvam a uma prática de ensino de língua que contemple a variação linguística. Mediante essa asserção, o trabalho do título em tela relata a experiência realizada com estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC, da Universidade de Brasília, Campus Planaltina, sobre variação linguística a partir do estudo de identificação e descrição de variações linguísticas realizadas em comunidades tradicionais do Estado de Goiás. A pesquisa tem como base teórica os aportes de Bagno (2007) e Bortoni-Ricardo (2005), fundamentada nos princípios da reflexão da prática docente e na relação teoria e prática, princípios norteadores da Área de Linguagem: Linguística, com a colaboração do fomento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docente – Pibid Diversidade, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. A pesquisa objetiva refletir, em uma abordagem qualitativa, a apreensão de conceitos teóricos pelos alunos de modo que eles compreendam sua variedade linguística e possam também investigar e identificar a variedade de sua comunidade. O trabalho utiliza a Etnografia colaborativa como base metodológica e aponta como resultados relevantes contribuições da Sociolinguística para a formação de professores de educação do campo, do Ensino Básico. E, além disso, imprime nos colaboradores de pesquisa a experiência inicial de investigar a variedade linguística de comunidades campesinas de Goiás.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Formação professores. Etnografia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Atitudes de soteropolitanos aos tratamentos *o senhor, a senhora e você***

AUTOR Sandra Carneiro de Oliveira (IFBA)

CONTATO belasandra@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 111

RESUMO: O tratamento no contexto familiar não tem merecido a devida atenção nos estudos linguísticos. Considerando esta lacuna, este estudo buscou analisar atitudes de 49 soteropolitanos de 16 famílias em relação às formas de tratamento ***o senhor, a senhora e você***, no trato geral entre pessoas sem relação de parentesco e no contexto familiar, entre pais e filhos. A metodologia empregada é descritivista e segue os pressupostos da Sociolinguística Interacional. As atitudes mais comuns quanto às formas de tratamento são: a) ***Você*** é para “os novos” e ***o senhor/a senhora*** para os mais velhos; b) ***Você*** aproxima as pessoas, é informal, impessoal, simplifica a relação, iguala as pessoas e dá liberdade, “quebra” barreiras, deixa o outro à vontade; é mais amigável; é tratamento de intimidade e amizade; c) ***O senhor/a senhora*** é muito formal; imprime respeito; impõe respeito e limite; demarca autoridade e hierarquia; denota e impõe distanciamento; impõe barreira entre as pessoas. A maioria dos soteropolitanos prefere ***você*** dos iguais, por/para não se sentir “velho”, e ***o senhor/a senhora*** dos filhos, por uma questão de respeito. Predomina ***o senhor/a senhora*** para tratar os pais, ao lado de ***você***, restrito a situações específicas, como brincadeiras. A maior parte dos que preferem e recebem ***você*** dos filhos estão nas mesmas famílias, o que sugere que o tratamento é parte das convenções familiares e de suas atitudes. Nas famílias, a manutenção de ***o senhor/a senhora*** deve-se à tradição passada de geração a geração, por conta de atitudes dos pais como ensinar, orientar, corrigir e exigir o tratamento formal. Fora do contexto familiar, a oposição semântica *velhice* x *respeito* atribuída aos pronomes de tratamento ***o senhor/a senhora*** desencadeia diferentes avaliações, podendo gerar situações embaraçosas nas interações face a face, principalmente entre desconhecidos.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes. Tratamentos. *O senhor/a senhora/você*.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Diglossia na EJA: crenças de ensinar e aprender a variedade padrão da Língua Portuguesa**

AUTOR Sandra Helena Salgueiro Botelho (UFAM)

CONTATO sandra@totalmanaus.com.br

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 111

RESUMO: O ensino da Língua Portuguesa sob a perspectiva sociolinguística tem avançado no Brasil na direção de aumentar o conhecimento de professores e alunos sobre as variedades existentes na língua materna, em prol de atitudes linguísticas positivas. No entanto, a maioria dos trabalhos que trata a questão de crenças e atitudes linguísticas enfoca o docente e o ensino de língua estrangeira. Nesse trabalho, queremos focar mais o discente e o ensino de língua portuguesa. Particularmente na Educação de Jovens e Adultos, detectamos uma certa diglossia entre a língua que se fala, a língua que se ensina e a língua que se espera aprender na escola. Diante desse quadro, queremos a) verificar as crenças dos alunos em relação ao aprendizado da variedade padrão da língua portuguesa, b) descrever e analisar essas crenças, c) relacionar a razão dessas crenças e atitudes e d) apontar algumas direções rumo à possíveis mudanças. O *corpus* de nosso trabalho foi coletado durante pesquisa para a dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, no início de 2014. A partir de questionários e entrevistas, com pequena observação em sala de aula, traçamos a metodologia sob a perspectiva da abordagem metacognitiva e contextual (BARCELOS, 2001), em interface com a linguística aplicada, com análise interpretativista e discursiva (FIORIN, 2004). O que ficou evidente é que para os alunos a língua é algo imutável, normativo, prescritivo e relacionado à escrita. A necessidade e o desejo de superar a diglossia estão patentes no modo de pensar desse grupo, carecendo de mais investimento no e do docente em conduzi-los a novas crenças e posterior apreensão da variedade culta da língua materna.

PALAVRAS-CHAVE: Diglossia. Crenças. EJA.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A expressividade linguística do Rei do Baião**

AUTOR Sandro Luis de Sousa (IFRN)

CONTATO sandro.sousa@ifrn.edu.br ; sandrosousaadv@yahoo.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 125

RESUMO: Em março de 1972, aconteceu o show intitulado “Luiz Gonzaga volta pra curtir”, realizado no Teatro Theresa Raquel no Rio de Janeiro. No repertório do referido espetáculo, além de músicas clássicas do seu cancionero, Luiz Gonzaga nos brinda com a narração de deliciosos “causos” ocorridos em sua vida ou decorrentes de sua observação aguçada dos costumes nordestinos. Este trabalho pretende apresentar a pujança do falar nordestino na expressão do Rei do Baião, especialmente em seu aspecto lexical. A fundamentação teórica tem lastro na ideia de que o léxico pode variar conforme diversos aspectos. Sendo a língua uma atividade e não um produto, é perfeitamente aceitável que existam variedades lexicais, morfossintáticas e fonéticas que se amoldam às necessidades sociais dos indivíduos de uma determinada região. Diante dessa constatação, as pesquisas dialetológicas e sociolinguísticas se preocupam com o estudo das variações ligadas à implantação, ao mesmo tempo social e espacial, dos usuários das linguagens oral e escrita. O tratamento do material analisado neste estudo incluiu basicamente a audição do CD e transcrição grafemática para o levantamento do léxico e das expressões linguísticas usadas por Luiz Gonzaga. Da análise, resultou a elaboração de glossários, inspirada em diversas fontes consultadas (ARAGÃO, 1984; RAMALHO, 1998; MARROQUIM, 1996; CASCUDO, 1983/2012), levando-se em consideração o contexto onde ocorreram os referidos causos. Com o advento do desenvolvimento tecnológico, notadamente as transmissões televisivas e, agora, via Internet, há uma tendência à uniformização dos falares brasileiros. Sendo assim, é lícito afirmar que alguns dos vocábulos presentes nos glossários aqui sugeridos tendem a desaparecer com o tempo. Portanto, eis a importância de se registrar os estudos sobre a descrição falares populares. A nova geração de nordestinos, entusiastas de computadores e redes sociais, precisa ter uma referência do português falado pelo seu povo e de suas diversas peculiaridades.

PALAVRAS-CHAVE: Lexicologia. Aspectos semântico-lexicais. Luiz Gonzaga.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **O processo de ensino- aprendizagem de língua inglesa na perspectiva de práticas de letramento**

AUTOR Silvana Regina Martins Brixner (CMCG)

CONTATO silvanamb28@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 105

RESUMO: A Sociedade contemporânea exige sujeitos mais autônomos e informados, e a educação em geral, precisa dar condições para encorajar uma aprendizagem que propicie e promova a construção do conhecimento, sendo que as práticas de letramento se referem a essa re (construção) de uma concepção cultural mais ampla de maneiras particulares de pensar sobre e fazer leitura e escrita em contextos culturais. Este trabalho tem por objetivo analisar os eventos realizados em aula a fim de promover uma reflexão sobre a possibilidade de desenvolver uma prática pedagógica centrada em práticas de letramento, observando que esta é vista como o resultado de uma interação que precisa ser dinâmica, coparticipativa e contextualizada. A fundamentação teórica que subjaz à análise apresentada está baseada nos estudos sobre Letramentos (HEATH, 2001; STREET, 1984; BARTON, 2007), que entendem letramento como “um conjunto de práticas socialmente organizadas, que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, para produzi-la e disseminá-la” (SCRIBNER; COLE, 1981, p. 236). Os eventos aqui esboçados foram realizados em aulas de língua inglesa ministradas no Ensino Fundamental II em um Colégio Militar, no qual utilizamos uma abordagem comunicativa, em que a compreensão de textos diversos e multissemióticos constitui o ponto de partida para o ensino das outras habilidades comunicativas (produção escrita, compreensão e produção oral). A análise destes eventos permite constatar que é possível colocar em prática uma proposta de ensino de língua estrangeira que possibilite através dos conceitos teóricos discutidos, a obtenção de resultados positivos em relação à participação dos alunos, à aprendizagem e ao desenvolvimento das aulas.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem de língua inglesa. Letramentos. Prática pedagógica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Restrição de uso de línguas: um estudo dos demonstrativos no franco-provençal

AUTOR Simone Fonseca Gomes (FALE/UFMG)

CONTATO simonefrancais@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 112

RESUMO: Debruçamo-nos sobre o franco-provençal, língua românica em via de extinção, presente na França, Itália e Suíça. Na França, essa língua sofreu e ainda sofre pressão da língua dominante, o francês, e até o século XIX seus falares eram considerados dialetos. Apenas 1873, Ascoli reconhecera a especificidade dos falares da região e proporia reagrupá-los sob o nome franco-provençal, atribuindo-lhe o status de língua galo-românica. O processo de desaparecimento de uma língua é caracterizado por fenômenos linguísticos como o empréstimo, a interferência e as simplificações. Em estágios avançados de restrição de uso de uma língua, podem-se observar também fenômenos de retenção, de sobrevivência de elementos ou traços da língua. Com o objetivo de compreender o que acontece com a estrutura de uma língua em processo de restrição de uso, empreendemos a análise do sistema de demonstrativos em uma variedade do franco-provençal, o *bressan*, falado em *Bourg-en-Bresse*, na região *Rhône-Alpes*, na França. Os dados foram extraídos da revista em quadrinhos *Léj avatar de Tintin: Lé pèguelyon de la Castafiore*, tradução para o *bressan* do original *Les aventures de Tintin: Les bijoux de la Castafiore* (As aventuras de Tintim: As joias da Castafiore, em português), de Hergé. A análise pautou-se na comparação com o sistema de demonstrativos do francês e com a descrição geral desse sistema no franco-provençal. A descrição e análise dos dados tiveram como resultados o estabelecimento do sistema de adjetivos e pronomes demonstrativos do *bressan*, a descrição de sua estrutura morfológica, a identificação de seus principais usos e de alguns fenômenos de mudança (em direção ao francês) e de retenção linguística (em relação ao sistema do franco-provençal geral), enquanto resultados da situação de contato franco-provençal-francês.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas em perigo. Mudança e retenção linguística. Demonstrativos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Análise dos desvios ortográficos de alunos do Ensino Fundamental**

AUTORES Solange Aparecida Medeiros * (UNIOESTE)
Marilu Grassi (UNIOESTE)
Emanuela Luisiana Pereira (UNIOESTE)

CONTATO * solangemedeiros_21@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 111

RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar e refletir sobre o erro ortográfico, por meio de um corpus de pesquisa constituído de textos de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Foz do Iguaçu, município do Estado do Paraná, situado na fronteira com o Paraguai e a Argentina. A dissertação realizada apresenta uma classificação dos erros ortográficos mais comuns apresentados por estes alunos, sendo utilizadas como referência de análise as categorias propostas por Cagliari (2004). São, ainda, apresentadas algumas sugestões de atividades criativas, cujo objetivo é oferecer subsídios para a ampliação dos conhecimentos na apropriação do sistema ortográfico em um contexto mais lúdico, evitando os erros recorrentes. De acordo com as principais considerações alcançadas, destaca-se o fato de que a atuação docente é preponderante para auxiliar o educando a reduzir suas dificuldades ortográficas e aprender a escrever e se comunicar de maneira adequada. Para chegar a isso, é fundamental que o professor apresente a qualificação necessária, bem como precisa demonstrar disposição para a realização das correções textuais essenciais, apontando os erros e desenvolvendo atividades de reescrita.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Fonologia. Erros recorrentes.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Estratégias de indeterminação do sujeito na variedade linguística falada na Matinha (BA): um estudo variacionista**

AUTOR Soliane Silva Souza (IFBA)

CONTATO solianessouza@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 109

RESUMO: Esta pesquisa consiste em um estudo variacionista sobre as estratégias de indeterminação do sujeito usadas na Matinha, comunidade rural do semiárido baiano, localizada no município de Feira de Santana (BA). Tomando como base o aporte teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), objetivamos descrever os contextos que condicionam o uso das variantes *a gente*, *nós*, *ocê*, *eles*, *verbo na 3ª pessoa do plural* (\emptyset +V3PP), *verbo na 3ª pessoa do singular* (\emptyset +V3PS), *verbo + se* (\emptyset +V+SE) e *formas nominais* (FNs) com referência indeterminada e identificar as variáveis linguísticas e extralinguísticas que favorecem as estratégias controladas. A amostra é composta de dados coletados de 12 (doze) entrevistas do projeto *A língua portuguesa falada no semiárido baiano* (ALMEIDA; CARNEIRO, 2007), sediado na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Os fatores linguísticos considerados foram 'tipo de verbo', 'tempo/modo verbal', 'tipo de oração' e 'paralelismo'; e os fatores sociais foram 'sexo/gênero', 'escolaridade' e 'faixa etária'. Após o levantamento e a codificação dos dados, estes foram submetidos ao tratamento matemático/estatístico do Programa Computacional GoldVarb, ferramenta utilizada em pesquisas sociolinguísticas quantitativas. Os resultados estatísticos desta pesquisa indicam que as variantes preferidas pelos falantes da Matinha são o pronome *a gente* (documentado em 44,5% dos dados) e o \emptyset +V3PS (registrado em 20% dos dados). A variante *a gente* é favorecida pelas formas nominais do verbo (.70), futuro do presente do indicativo (.59), quando ocorre paralelismo (.54) e nos contextos em que ocorre em sentença isolada (.57); em orações completivas (.76), adverbiais (.68) e relativas (.66). Além disso, é a estratégia mais usada pelas mulheres (.54) e entre os informantes da faixa etária III (.57). A pesquisa revela que a indeterminação do sujeito é um processo variável em português e que a variante *a gente* suplanta as demais estratégias de indeterminação do sujeito no *corpus* analisado.

PALAVRAS-CHAVE: Indeterminação do sujeito. Sociolinguística. Português rural.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Um estudo sobre o alçamento das vogais médias átonas finais /e/ e /o/ na aquisição da variação linguística

AUTOR Susana Silva de Souza (PUCRS)

CONTATO sus.work@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 14h20 – 14h40

SALA 104

RESUMO: Este estudo investiga o comportamento variável das vogais médias átonas /e/ e /o/ em posição postônica final referente ao processo de alçamento, por meio do qual as vogais médias finais são pronunciadas como altas como, por exemplo, em grand[i] e bonit[u]. Para este estudo, serão considerados dados de quarenta e oito crianças entre 1:0 e 12 anos e de trinta e dois adultos (cuidadores) nativos e residentes das cidades gaúchas de Pelotas, Porto Alegre e Vista Alegre do Prata. Utilizamos o modelo teórico-metodológico da Teoria da Variação. A amostra foi constituída por dados de 24 crianças e de 12 adultos. Os informantes foram estratificados por sexo, faixa etária e localização geográfica. Estabelecemos como variáveis linguísticas: Contexto Precedente, Contexto Vocálico da Sílabas Tônica, Contexto Seguinte, Qualidade da Vogal, Tipo de Sílabas, Localização da Postônica e Tipo de Vocábulo. Após as análises estatísticas computadas pelo programa Rbrul, as variáveis linguísticas favorecedoras para o alçamento de /e/, dados infantis, foram: Contexto Precedente, Contexto Seguinte e Tipo de Sílabas. As variáveis que favoreceram o alçamento de /o/, dados infantis, foram: Contexto Precedente, Localização da Postônica, Contexto Seguinte e Tipo de Sílabas. Para os dados adultos, o alçamento de /o/ foi favorecido pelas variáveis: Contexto Precedente, Localização da Postônica. As variáveis sociais favorecedoras do alçamento das vogais átonas na fala infantil foram: Contexto Precedente, Contexto Seguinte, Contexto vocálico, Idade e Sexo para ambas as vogais.

PALAVRAS-CHAVE: Alçamento, Vogais médias átonas, Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A incidência do rotacismo no falar de Tomazina e Piraí do Sul**

AUTOR Tamires Alves Sanchez (UEL)

CONTATO tamires_sanchez@hotmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 106

RESUMO: O rotacismo é um processo fonológico de alternância entre as líquidas /l/ e /r/ em coda silábica (*pulso ~ purso, anzol ~ anzor*) ou no ambiente de ataque complexo (*plano ~ prano, bloco ~ broco*). Segundo Amadeu Amaral, em *O dialeto caipira* (1982, p. 82), este processo fonológico se tornou “um dos vícios de pronúncia mais radicados do falar paulista, sendo mesmo frequente entre muitos dos que se acham, por educação ou posição social, menos em contacto com o povo rude.” (AMARAL, 1982, p. 82). Desta forma, o rotacismo é considerado um fenômeno não recente, abrangente e frequentemente alvo de estigmatização e preconceito linguístico por parte dos falantes da língua. Neste sentido, este estudo, ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da Geossociolinguística, objetiva investigar a sua ocorrência no falar de Tomazina e de Piraí do Sul, municípios do interior do estado do Paraná, com base nos dados coletados pela equipe do ALiB (Atlas Linguístico do Brasil, 1996), entre informantes estratificados quanto ao sexo (masculino e feminino) e à faixa etária (18 a 35 anos e acima de 55 anos de idade), todos com ensino fundamental incompleto. Objetiva-se, também, identificar e analisar a influência de aspectos linguísticos e extralinguísticos na ocorrência do referido fenômeno.

PALAVRAS-CHAVE: Rotacismo. ALiB. Geossociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO Educação bilíngue – verdades e consequências

AUTOR Tamires Huguenin Correa (UFF)

CONTATO tamireshugueninc@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 105

RESUMO: Este artigo visa discutir as diferentes formas de abordagem de ensino de língua estrangeira, traçando-se um panorama histórico daquelas que foram as principais na formação de um arcabouço teórico e prático em sala de aula, bem como na criação de preconceitos relacionados, principalmente, ao bilinguismo. Até meados dos anos 80, muitos pesquisadores e professores acreditavam que o bilinguismo fosse uma espécie de distúrbio cognitivo que poderia gerar fracasso escolar em seus portadores. No entanto, para se analisar o fenômeno do bilinguismo, é importante ressaltar que ele não é apenas o conhecimento ou uso de mais de uma língua, e sim, vai muito além disso, pois diz respeito às atitudes de um povo em relação ao meio social e à cultura. A partir deste estudo, propomos defender o domínio de duas ou mais línguas como um capital simbólico de grande valor, e também como uma forma de reconhecimento da diversidade cultural e linguística dos povos. Nesse contexto, a educação bilíngue em sua abordagem CLIL (Contentand Language Integrated Learning) se mostra extremamente de acordo com as necessidades do mundo moderno e suas fronteiras fluidas, além de muito eficaz na aquisição da língua-alvo de uma maneira natural e bastante motivadora, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Bilíngue.CLIL. Bilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Construção de identidade e autoria em uma língua adicional**

AUTOR Valéria Silveira Brisolara (UniRitter)

CONTATO valeriabrisolara@gmail.com

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h20 – 15h40

SALA 126

RESUMO: As concepções tanto de autoria quanto de identidade têm mudado, pois as pesquisas realizadas mostram que essas concepções são construtos e estão intimamente ligadas a fatores sociais, históricos e culturais. Língua, identidade e cultura são indissociáveis e são elementos cruciais no aprendizado de uma língua adicional. Hoje muitos de nossos alunos são autores de seus *blogs*, têm páginas no *Facebook* e talvez até alguns produzam *fanfiction*. As condições de produção e circulação de discursos têm se modificado com o advento de novas tecnologias e o espaço digital, com a rede eletrônica, tem propiciado novas formas de interação e de circulação discursiva. Essa mudança na sociedade trouxe mudanças importantes na maneira em que os sujeitos se relacionam com os textos, seja na forma de leitura ou escrita, e também criado novas necessidades de uso para uma língua adicional, no nosso caso, o inglês, chamado por muitos de língua franca. Assim, parto do pressuposto de que aprender uma língua é construir uma nova identidade e, de certa forma, construir uma autoria; é achar uma voz sua, não só nos sons da língua. O aprendizado de uma nova língua tem efeitos sobre o sujeito e sobre a primeira língua deste que não devem ser ignorados, mas sim estudados. A relação do aprendiz com si mesmo e com a língua não pode mais ser a mesma após a adição de uma língua. Por essa razão, este trabalho busca discutir as relações entre construção de identidade e autoria a fim de auxiliar nas práticas de sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Autoria. Língua adicional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A indeterminação do sujeito: uma reflexão sobre a norma padrão x uso**

AUTOR Valter de Carvalho (UFBA/IFBA)

CONTATO valtinhodias@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 109

RESUMO: Partindo do postulado de Labov (2008[1972]), que diz que “é comum que uma língua tenha diversas maneiras alternativas de dizer ‘a mesma’ coisa”, este trabalho investigou as principais estratégias para marcar a indeterminação do sujeito na fala urbana popular e culta de Salvador, descrevendo e registrando-as. A pesquisa foi realizada de acordo com o enquadramento teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista, buscando identificar os contextos linguísticos e extralinguísticos (ou sociais) que justificassem os usos encontrados. Para a realização deste trabalho, foram analisados 44 inquéritos do tipo DID (Diálogo entre Informante e Documentador): 32 do Projeto de Estudo da Fala Popular de Salvador (PEPP) e 12 do Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta de Salvador (NURC-SSA). Estes foram organizados de acordo com cada variável social que foi estudada: escolaridade, gênero/sexo e idade. Após a coleta de dados, eles foram codificados e quantificados através do programa GoldVarb X, quando foi possível fazer o cruzamento de todas as variáveis. Além das estratégias tradicionalmente apresentadas pelas gramáticas, tais como as formas sem sujeito lexical expresso com verbo na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular com o “se” e o verbo no infinitivo impessoal, foram consideradas também as estratégias inovadoras como o verbo na terceira pessoa do singular sem sujeito lexical, “você”, “a gente”, “eles”, “nós”, “eu” e Formas Nominais (FN), nas quais se encontram vários formatos de Sintagma Nominal, tais como “o indivíduo”, “nequinho” entre outras. De acordo com os dados obtidos, pode-se observar que “você”, “a gente” e as FN foram as estratégias mais empregadas pelos falantes de Salvador.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação linguística. Indeterminação do sujeito.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A linguagem digital: interfaces entre as modalidades oral e escrita da língua**

AUTOR Veraluce da Silva Lima (UFMA)

CONTATO veraluce_ls@hotmail.com ; veraluce@ufma.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 104

RESUMO: Análise da linguagem digital em redes sociais. O trabalho traz os primeiros resultados da pesquisa, ainda em desenvolvimento, realizada pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ensino – GPTECEN, da Universidade Federal do Maranhão: “A escrita em redes sociais da web – um contributo para uma melhor compreensão da língua em uso”. A pesquisa tem como objetivo “Investigar a escrita produzida no Facebook, destacando como a modalidade oral da língua se manifesta nos discursos produzidos nessa rede social”. Os fundamentos teóricos baseiam-se nas ideias de Bakhtin (1995, 1997), de Marcuschi (2007), de Lèvy (1999), Xavier (2012), dentre outros teóricos que discutem o tema proposto. Para a consecução do objetivo proposto, foram empregados procedimentos metodológicos da pesquisa de base qualitativa: construção de um *corpus* a partir dos discursos produzidos na rede social Facebook. Foram capturados, no Facebook, 30 discursos: 15 produzidos no *mural* e 15 produzidos no *chat*. Esses discursos foram analisados, possibilitando que fossem encontrados os seguintes resultados: no mural, por ser considerado um ambiente assíncrono, a escrita digital se apresenta com menor incidência de marcas de oralidade; no *chat*, por ser um ambiente síncrono, as marcas de oralidade se evidenciam com maior frequência. Esse fato aponta para a seguinte conclusão: os ambientes assíncronos proporcionam um tempo maior para a reflexão e elaboração do discurso, o que possibilita ao autor escrever adequando seu discurso à modalidade escrita da língua; os ambientes síncronos exigem do interlocutor respostas mais rápidas devido à forma de interação em turnos, o que possibilita uma escrita com características da língua oral.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem digital. Redes sociais. Língua oral e escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Nomes de lugares de origem indígena no livro didático de geografia do 7º ano do Ensino Fundamental II: uma proposta de estudo toponímico aplicado ao ensino**

AUTOR Verônica Ramalho Nunes (UFT)

CONTATO vevethin@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 102

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo toponímico no intuito de apresentar os nomes de origem indígena dispostos no Livro Didático de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental II. Toponímia vem do grego *topos* "lugar" e *onoma* "nome". Estuda os nomes de lugares e designativos geográficos: física e antropocultural. Neste estudo proceder-se-á o levantamento dos nomes de origem indígena no livro didático de Geografia, verificando a partir da descrição e da etimologia destes nomes quais elementos motivaram a nomeação dos nomes indígenas para os elementos geográficos físicos e humanos. A motivação no processo de nomeação dos nomes de lugares visa investigar a etimologia, a formação linguística, os aspectos históricos, psicológicos, culturais, ideológicos, sociais e ambientais que motivam a nomeação dos nomes de lugares. Os nomes de lugares de origem indígena são de grande importância tanto cultural como histórica para o país. Além de contribuir na construção do conhecimento de um povo, do lugar em que ele vive, colaborando assim para a construção progressiva da noção de identidade nacional, pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Assim, os topônimos e sua dimensão cultural adquirem uma pluralidade com simbolismos e identidades corresponsáveis pelas expressões dos valores individuais dentro de cada época, onde cada lugar fora sendo nomeado e ao mesmo tempo proporcionando um sentimento de pertencimento e domínio territorial.

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Topônimos indígenas. Geografia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Pseudônimos: constituição da cena enunciativa**

AUTOR Vinícius Massad Castro (IEL/UNICAMP)

CONTATO viniciusmc831@hotmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h20 – 18h40

SALA 125

RESUMO: Segundo a literatura em lexicologia (cf. p. ex. Fernández Leborans, 1999), são antropônimos os prenomes, sobrenomes, apelidos, hipocorísticos e pseudônimos. Enquanto inscritos em uma perspectiva enunciativa sobre a linguagem e tendo como objetivo maior investigar o funcionamento semântico enunciativo desses nomes, nos interessa, primeiramente, pensar como se dá o processo de nomeação de pessoas que produz cada um desses antropônimos. Isso envolve, entre outras coisas, delinear uma configuração do que Guimarães (2002) chama de cena enunciativa, que se constitui com quatro figuras da enunciação: o Locutor (com L maiúsculo), que se apresenta como origem do dizer, o locutor-x, o locutor predicado por um lugar social (locutor-presidente, locutor-pai, etc.), o alocutário e o enunciador (que pode ser individual, genérico, universal ou coletivo). A partir do modo como Guimarães (2002) delinea uma configuração da cena enunciativa da nomeação jurídica (que produz prenomes e sobrenomes), e a partir do modo como Castro (2013) delinea a cena enunciativa da nomeação lúdica (que produz apelidos e hipocorísticos) pretendemos aqui apresentar uma configuração da cena enunciativa do processo de nomeação de pessoas que constitui pseudônimos e analisar sua especificidade na relação com essas outras cenas enunciativas delineadas por esses dois autores. Como corpus teremos um conjunto de pseudônimos que funcionam em ambientes virtuais tais como salas de bate-papo (chats) e redes sociais. Por meio dos resultados de análise, pretendemos contribuir para a compreensão do funcionamento enunciativo dos nomes próprios de pessoa no espaço de enunciação do português brasileiro, nos perguntando se é possível caracterizar a nomeação por pseudônimos como uma nomeação lúdica tal como essa expressão é compreendida por Castro (2013).

PALAVRAS-CHAVE: Pseudônimos. Cena enunciativa. Enunciação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Textos Setecentistas e Oitocentistas: a estrutura [NãoVNão] em foco**

AUTORES Vivian Canella Seixas * (UFOP)
Mônica Alkmim (UFOP)

CONTATO * vi_seixas@yahoo.com.br

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h – 18h20

SALA 112

RESUMO: No quadro da negação sentencial no Português Brasileiro (PB), este trabalho buscou descrever e analisar as realizações das estruturas negativas sentenciais na Língua Portuguesa do Brasil (LPB) em textos de autores brasileiros dos séculos XVIII e XIX e, de uma forma mais específica, procurou caracterizar apenas a negativa [NãoVNão], tida como forma inovadora no PB atual. Foram utilizados dois *corpora*: i) correspondências privadas, obra literária e peça de teatro do século XVIII; ii) correspondências privadas, correspondências publicadas em jornais e editoriais de jornais, obras literárias e peças de teatro do século XIX. Quanto à implementação da estrutura [NãoVNão], buscou-se investigar o período em que aparece na escrita da LPB. Quanto à sua transição, buscou-se descrever o percurso no processo da mudança linguística: da estrutura [NãoV] para a [NãoVNão]. Ainda, em relação à transição da referida estrutura, propusemos uma hipótese, a saber, o uso do ponto e vírgula indica que havia uma pausa ainda maior do que a da vírgula separando o segundo *não*, quando da implementação desta estrutura. Esta hipótese descreve o percurso da mudança linguística em três etapas: 1) um primeiro momento em que o segundo *não* era separado da estrutura oracional por um ponto e vírgula; 2) no segundo momento, havia o uso da vírgula para separar o segundo *não* da estrutura oracional; e 3) por fim, houve a queda da vírgula. No que diz respeito à origem desta estrutura, esta investigação buscou corroborar, ou não, hipótese de ordem semântico-pragmática proposta por Biberauer e Cyrino (2009). O arcabouço teórico-metodológico adotado nesta pesquisa foi a Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 1994 [1972]).

PALAVRAS-CHAVE: Negação sentencial. Língua Portuguesa do Brasil. Estrutura inovadora [NãoVNão].

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **A expressão do modo subjuntivo em orações *relativas* ao português paulistano e ludovicense**

AUTOR Wendel Silva dos Santos (USP/ALiMA-UFMA)

CONTATO wendel2510@gmail.com

DIA 08/10/14

HORÁRIO 18h40 – 19h

SALA 120

RESUMO: Este trabalho, que se fundamenta nos pressupostos da sociolinguística variacionista (LABOV 1972; 1994; 2001), objetiva analisar os casos de orações relativas, em que o modo subjuntivo é variavelmente expresso – com morfologia de indicativo ou de subjuntivo – como em “*eu estou em busca de uma casa que tem mais segurança*” (SLF3S-ElisangelaS) “*a gente não podia usar blusinha que mostrasse a barriga*” (SLF1S-SofiaS.). 479 ocorrências desse tipo são quantitativamente analisadas com o GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) no sentido de verificar que fatores se correlacionam à seleção dessas morfologias. Os dados são extraídos de 72 entrevistas sociolinguísticas realizadas com 36 paulistanos e 36 ludovicenses, estratificados de acordo com seu sexo/gênero, três faixas etárias (18 a 35 anos; 36 a 59 anos e mais de 60) e dois níveis de escolaridade (ensino médio e superior). A discussão dos dados parte da impressão, por parte de falantes nativos de PB, de que os paulistanos em geral não empregam o subjuntivo. A análise comparativa permite verificar que o subjuntivo é mais frequente nesses casos de subordinação em ambas as cidades, mas os paulistanos utilizam indicativo um pouco mais frequentemente do que os ludovicenses. Os contextos de seleção dessas morfologias, contudo, se assemelham. Entre outros grupos de fatores, analisam-se o tempo verbal da oração subordinada, o grau de assertividade da oração e a distância do pronome relativo. Os resultados também mostram que o indicativo é mais frequente entre os sujeitos mais jovens, e que são os homens que parecem preferir a forma inovadora.

PALAVRAS-CHAVE: Subjuntivo/Indicativo. Português Paulistano. Português Ludovicense.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL

TÍTULO **Consciência fonológica e linguagem escrita: análise de um programa de intervenção**

AUTOR Zuleica de Sousa Barros (SEMED/UFC)

CONTATO zuleicabarros23@gmail.com

DIA 09/10/14

HORÁRIO 18h - 18h20

SALA 111

RESUMO: Antes de iniciar o seu processo de alfabetização escolar, a criança já é capaz de utilizar a linguagem nos mais diferentes contextos comunicativos, construindo sentido ao que vê, ouve, fala e ao que vivencia constantemente nas interações que estabelece no seu cotidiano. Esse conhecimento linguístico é desenvolvido natural, gradativo e espontaneamente e, em quase nada, depende da sistematização escolar para que a criança possa se comunicar com seus pares. Dessa forma, muitas habilidades já estão em desenvolvimento na criança no que diz respeito ao conhecimento que ela possui sobre a sua língua materna. Esse conhecimento espontâneo, mais tarde, dará lugar à capacidade de manipular conscientemente as organizações linguísticas, o que caracteriza a habilidade metalinguística. A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística entendida como a capacidade de analisar e manipular conscientemente as menores partes sonoras da palavra. Pesquisas na área do ensino de língua materna tem demonstrado a importância de trabalhar as habilidades metalinguísticas em sala de aula, sobretudo a consciência fonológica, objetivando uma aprendizagem mais eficaz da leitura e da escrita. Partindo desse entendimento, esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo analisar o desenvolvimento da consciência fonológica por meio de um programa de intervenção em uma escola da rede pública municipal em São Luís - MA.

PALAVRAS-CHAVE: Consciência fonológica. Linguagem escrita. Programa de intervenção.

Painéis

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A produção de material para a educação escolar indígena Krahô**

AUTORES Agnaldo Araujo de Sousa * (UFT)
Ana Beatriz Sena da Silva (UFT)

CONTATO * agnaldoletrasuft@hotmail.com

RESUMO: Nosso trabalho tem como objetivo principal analisar e descrever o processo de produção dos materiais didáticos bilíngues em língua portuguesa/Krahô, na escola 19 de Abril da Aldeia Manoel Alves. O projeto envolve as seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa, História, Geografia e Língua Materna (LM). A confecção e organização dos materiais didáticos iniciam-se com a produção de textos escritos tanto na LM quanto em português, em consonância com as gravuras e desenhos feitos pelos próprios professores e alunos indígenas da referida escola. A organização desses materiais conta com a participação efetiva dos professores indígenas e não indígenas e da comunidade em geral, conta também com o apoio dos bolsistas de graduação, de mestrado e doutorado da UFT, além dos bolsistas da Educação Básica do Programa do Observatório da Educação Escolar Indígena UFT/CAPES/Edital 049/2012 – Projeto 11395, sob coordenação do Prof. Dr. Francisco Edviges Albuquerque. As oficinas de produção de material didático acontecem de modo estratégico, decididas em reuniões com todos os professores indígenas e comunidade, para que assim esses materiais venham a refletir sobre os aspectos linguísticos, históricos e culturais Krahô, bem como todo o processo de funcionamento das oficinas. Todo o material produzido pelo Projeto é usado nas escolas desse povo, desde a alfabetização ao ensino médio, ampliando assim o saber desenvolvido no exercício docente das escolas Krahô. Vale ressaltar que esses livros, além de contribuir com a educação escolar indígena, objetiva, entre outros, fortalecer a língua e a cultura indígena. Pretendemos, assim, com este trabalho, analisar a produção desse material, como observar o uso pelos professores e alunos indígenas Krahô, visto que nas escolas indígenas há pouco material didático, elaborado e organizado pelos próprios indígenas, uma vez que esses livros servirão também como suporte bibliográfico para os pesquisadores que trabalham nessa linha de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Material didático. Educação Escolar Indígena.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

As variantes para semáforo no interior nortista: afinal, o que revelam os dados do Projeto ALiB?

AUTOR

Amanda Chofard (UEL)

CONTATO

amandachofard@hotmail.com

RESUMO: A variação, em especial no nível lexical, revela no português do Brasil a herança cultural e linguística dos povos que contribuíram para sua formação. Pesquisadores como Aguilera (2009), Oliveira (2009), Pastorelli (2009), Ribeiro (2009), Romano (2009), Santos (2009), entre outros, já realizaram estudos acerca do léxico com base nos dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Assim, esta pesquisa, ligada ao Projeto ALiB, regional do Paraná, que possui como diretora científica a Dra. Vanderci de Andrade Aguilera, insere-se no campo dos estudos lexicais e possui como seu objeto de pesquisa as variantes para *semáforo* e tem como objetivo analisar as respostas dadas à questão 194 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do ALiB (COMITÊ NACIONAL, 2001): “Na cidade, o que costuma ter em cruzamentos movimentados, com luz vermelha, verde e amarela?”. O *corpus* compreende as respostas obtidas na rede de pontos do interior da região Norte, perfazendo um total de 18 localidades com informantes possuindo nível fundamental de escolaridade e estratificados segundo variáveis extralinguísticas e sociais, sendo elas: diasssexual (feminino e masculino) e diageracional (faixa etária I, 18-30 anos, e faixa etária II, 50-65 anos). Como objetivos propõe-se (i) fazer um levantamento das variantes encontradas na região norte do Brasil; (ii) verificar as variáveis independentes que contribuem para a utilização de determinada variante; (iii) mapear a distribuição das variantes e, se possível, (iv) traçar as áreas de isoléxicas. Pretende-se, assim, evidenciar a diversidade linguística brasileira contribuindo para as pesquisas em torno da língua.

PALAVRAS-CHAVE: Variação lexical. Semáforo. Região Norte.

III CIDS

**Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino**

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina

07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO Palatalização de /t/ e /d/ diante da vogal /i/ no português de contato de Santa Catarina

AUTOR Ana Cláudia Fabre Eltermann (UFSC)

CONTATO ana_eltermann@hotmail.com

ORIENTADOR Felício Wessling Margotti (UFSC)

RESUMO: Este trabalho investiga o fenômeno de palatalização de /t/ e /d/ diante de /i/, através do levantamento, descrição e análise de dados de fala de entrevistas do corpus do Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, no estado de Santa Catarina. As cidades abrangidas são representativas de algum tipo de contato linguístico relevante: Blumenau, Concórdia, Itajaí, Lages, Porto União e São Miguel do Oeste. O objetivo geral é o de compreender como o fenômeno ocorre em cidades com diferentes tipos de contato linguístico, contribuindo para a descrição da fala do português na região sul do Brasil. O objetivo específico é o de verificar se o fenômeno está em processo de mudança, analisando como alguns fatores atuam sobre este processo. Os fatores controlados são extralinguísticos, baseados no projeto ALiB: gênero, faixa etária e localidade. Também serão controlados alguns fatores linguísticos, entre os quais: vozeamento, posição da sílaba, tonicidade, vogal antecedente, consoante antecedente no final da sílaba anterior. Dois fatores foram selecionados como os mais relevantes, sendo ambos extralinguísticos: localidade e faixa etária. Alguns estudos sobre o mesmo processo de palatalização serviram de base para a pesquisa, tais como o de Battisti e Guzzo (2009) na cidade de Chapecó-SC, Pagotto (2001) em Florianópolis-SC, Pires (2007) em São Borja-RS, Battisti e Dorneles Filho (2012) em Flores da Cunha-RS e Dutra (2007) em Chuí-RS.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Palatalização. ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A responsividade docente na didatização do gênero discursivo propaganda**

AUTORES Ana Paula Oliveira da Silva * (UFPA)
 Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)

CONTATO * paulaoliver19@yahoo.com.br

RESUMO: Este trabalho surgiu a partir do projeto de pesquisa intitulado "Língua Portuguesa: formação docente e ensino-aprendizagem" (UFPA-Castanhal), do plano de trabalho "A responsividade docente no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa" (PIBIC-UFPA) e ainda é um recorte de nosso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Como objetivo geral, esta pesquisa busca refletir sobre a responsividade docente no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, com o intuito de contribuir para a formação do professor. Como objetivos específicos, destacamos: a) evidenciar e caracterizar a manifestação da responsividade docente demonstrada pelo professor da escola básica, no período de aplicação da proposta de intervenção (sequência didática (SD)) e b) compreender de que forma esta proposta pode interferir no tipo de resposta adotada pelo docente (ativa, passiva ou silenciosa). Para tanto, elaboramos uma SD com o gênero em tela, voltada para o 7º ano, a partir do roteiro sugerido no projeto de pesquisa mencionado; em seguida, selecionamos um professor da mesma série para apresentar a proposta e, por fim, acompanhamos suas aulas, durante o desenvolvimento da SD para, posteriormente, fazermos as análises e interpretações dos níveis de responsividade. O referencial teórico desta pesquisa ampara-se nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, em sua concepção dialógica de linguagem, além de alguns pesquisadores, dentre eles Menegassi (2008, 2009) e Ohuschi (2013). Os resultados deste trabalho ainda estão em andamento, uma vez que fará parte de nosso TCC. No entanto, vale ressaltar que suscitará reflexões pertinentes no âmbito da Linguística Aplicada, principalmente no que se refere à atitude do professor frente ao material didático elaborado.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua portuguesa. Proposta de intervenção. Responsividade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Como você usa o seu Facebook? – a inclusão acessível dos estudos sociolinguísticos na internet

AUTORES

Bianca dos Santos Silva Veloso * (PIBID/UERJ)
Larissa França (SR3/UERJ)

CONTATO

* biancaletrasuerj@gmail.com

RESUMO: Sabemos que poucos são os espaços que abordam as questões da Língua Portuguesa de maneira científica na internet. Ao mesmo tempo, percebemos as inúmeras páginas, no mesmo ambiente, cujos objetivos estão em ditar o que é certo e errado na nossa língua. O referido trabalho é fruto de um projeto de extensão, que se propõe a ensinar às pessoas o que elas não sabem sobre a sua língua sob a visão Sociolinguística. Há dois anos a página "Falei errado? O problema não é meu, é seu." (encontrada em <https://www.facebook.com/FaleiErradoOPobremaNaoEMeuESeu>) foi criada com a intenção de erradicar o Preconceito Linguístico na internet, mais especificamente, no Facebook. Pela primeira vez, tem-se numa rede social um espaço onde informações sobre as questões variacionistas são divulgadas e debatidas pelos seus seguidores. Atualmente, esse espaço conta com 1.851 pessoas que acompanham ativamente o andamento da página e ajudam a divulgar essas informações compartilhando as informações para seus amigos. Com isso nós já temos o total de 107.976 visualizações nas postagens feitas (esses dados são fornecidos pelo próprio Facebook). Em um primeiro momento, os conhecimentos são passados por meio de postagens que se apropriam de uma linguagem simples e humorística que atinja e atraia estudiosos e leigos no assunto. Nós nos baseamos, para fazer essas publicações, em estudos de pesquisadores sociolinguistas brasileiros, como, Marcos Bagno, Stella Maris Bortoni-Ricardo, Marta Scherre, Sílvia Brandão, dentre outros, e fazendo o que esses autores dizem que deve ser feito: a divulgação dos estudos sociolinguísticos. Neste momento, estamos propondo um segundo momento dos nossos trabalhos: a página agora divulga vídeos curtos, divididos em programas, em que são passadas as explicações de diversos fenômenos da nossa língua causadores da Variação Linguística. De forma inédita estamos tentando erradicar o Preconceito Linguístico na internet!

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Preconceito Linguístico. Facebook.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O tratamento do interlocutor no estado da Bahia**

AUTOR Bianca Pravatti de Oliveira Sobral (PIBIC/CNPq – UFBA)

CONTATO biapravatti@hotmail.com

ORIENTADORA Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (CNPq/UFBA)

RESUMO: O trabalho tem por objetivo estudar as ocorrências de **tu/você** no tratamento entre interlocutores, levando em consideração a distribuição segundo a faixa etária, o gênero e a natureza do discurso — próprio ou reportado. A motivação para a elaboração deste trabalho se deu a partir da generalização do uso da forma **você**, como pronome de tratamento, e da inexpressiva ocorrência do pronome **tu**. O *corpus* se constituiu a partir de dados referentes a dez localidades da rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), no estado da Bahia, assim identificadas: Caetité, Caravelas, Carinhanha, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santana, Valença, Vitória da Conquista. Para o levantamento de dados, examinaram-se as ocorrências de **tu/você** na totalidade dos questionários, verificando-se, também, a utilização dos possessivos **teu, tua / seu, sua**, e dos oblíquos **te/lhe** e a sua relação com o pronome-sujeito. Na análise dos dados, procedeu-se à comparação entre os resultados encontrados nas dez localidades, observando-se, particularmente, a relação entre os fatores extralinguísticos e a forma de tratamento selecionada. Os resultados mostram a prevalência de uso da forma **você**, independentemente do gênero e da faixa etária dos informantes. No tocante ao discurso reportado, verificou-se que a forma utilizada é a mesma que o falante utiliza em seu próprio discurso. Quanto ao pronome **tu**, o número de ocorrências não se apresenta relevante.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Morfossintaxe. Atlas Linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Difusão lexical em verbos: dados do Rio de Janeiro**

AUTOR Bruna Guimarães Carpinteiro (UFRJ)

CONTATO brunapinkjpa@gmail.com

RESUMO: A observação do fenômeno de alteamento vocálico em contexto com e sem travamento silábico nos dados do município de Nova Iguaçu – RJ propiciou um entendimento do processo sob a ótica do condicionamento lexical, ainda que haja efeito neogramático. O recorte na categoria verbo adveio de resultados em estudos anteriores que acusavam ser esta classe a mais atingida pelo alçamento vocálico. Neste estudo, verificaram-se i) a atuação de fatores condicionadores de ordem estrutural e não estrutural, ii) o estágio atual do fenômeno nas vogais pretônicas anterior e posterior e iii) a verificação dos itens verbais mais atingidos pelo processo. O corpus constituiu-se da coleta de dados em 18 inquéritos (DID) do Projeto Estudo Comparado dos Padrões de Concordância em Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias (<http://www.lettras.ufrj.br/concordancia>), estratificados segundo i) gênero; ii) faixa etária, e iii) três níveis de escolaridade (ensino básico, médio e superior). Em percentuais totais, 41,2% das pretônicas anteriores alteiam (645/1565 oco.), em oposição a apenas 25,8% das posteriores (310/1198 oco.). Os dados são analisados à luz da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006/1968, LABOV, 1972, 1994), e submetidos ao programa GoldvarbX, que estabelece a probabilidade de atuação das variáveis em conjunto. Com isso, intenta-se contribuir para a compreensão do fenômeno e descrição da fala do Rio de Janeiro carioca, além de se somar às demais análises que visam a caracterizar o vocalismo átono nas diversas variedades do português brasileiro e da Língua Portuguesa na modalidade falada.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Alteamento. Verbos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O rótico e suas variações: um estudo fonético-fonológico na cidade de Porto Nacional-TO**

AUTOR Bruna Lorryayne Dias Menezes (CNPq/UFT)

CONTATO lorryayne03@hotmail.com

ORIENTADORA Greize Alves da Silva Poreli (UFT)

RESUMO: Em detrimento do crescimento do Estado do Tocantins, há uma grande migração de pessoas, provenientes de outros estados, trazendo consigo uma forma particular e peculiar representadas no seu dialeto. Esta nova população chega com a intenção de viver, trabalhar ou estudar, favorecendo a economia local, o crescimento do estado e principalmente o encontro de diversas culturas. Há, portanto uma relação intrínseca entre a língua, a sociedade e a cultura, propiciando assim uma "mistura" dialetal entre o falar dos autóctones e dos migrantes. Os principais estados que possuem um fluxo migratório, em grande quantidade, para o Tocantins são: Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Por tal razão, nota-se a constante variação do rótico no vocabulário dos migrantes. Assim, tendo como objetivo primordial da sociolinguística observar e descrever as línguas dentro de um contexto social, o presente trabalho teve como principal objetivo um estudo acerca do rótico e suas variações na cidade de Porto Nacional, já que há uma extensa gama na variedade do fonema /r/, pois as diferentes pronúncias ocorrem em consequência das variedades geográficas, diferentes faixas etárias, situação socioeconômica, dentre outros fatores. Trabalhou-se com cinco tipos de rótico, observando sua posição em coda interna e externa: o tepe [r], o vibrante múltiplo [R], o retroflexo [ɾ], o glotal [h], o velar [x]; também verificamos as incidências do zero fonético ou apagamento da vibrante [θ]. Foram realizadas pesquisas de campo junto a 12 informantes, distribuídos por faixa etária, nível de escolaridade e sexo. Os dados foram transcritos e analisados sob uma perspectiva variacionista, à luz das bibliografias que abordam essa temática no Português Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Rótico. Porto Nacional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Cartas brasileiras oitocentistas: concordância, variação e usos linguísticos**

AUTORES Camila Santos de Oliveira * (UNEB)
Cláudia Bahia (UNEB)

CONTATO * millsantos94@gmail.com

ORIENTADOR Pedro Daniel dos Santos Souza (UNEB)

RESUMO: No presente estudo, que se inscreve no âmbito do projeto de pesquisa *Exercitando a "arte de interpretar" ou "para fazer o melhor uso de maus dados: a sintaxe da concordância na história do português brasileiro"*, analisamos o fenômeno da concordância verbal em português, a partir de *corpora* constituídos por cartas particulares, do Recôncavo baiano, em edição semidiplomática, extraídas de Lobo (2001), e por cartas escritas por ilustres e comuns, extraídas de Carneiro (2005), escritas entre 1801 e 1904. O uso de cartas para pesquisas sobre a sócio-história do português brasileiro (PB) tem se mostrado relevante, visto que, para estudos sobre usos linguísticos de períodos anteriores ao século XX, não dispomos de dados de fala e a produção epistolar, enquanto prática de uma cultura escrita, apresenta-se como testemunho linguístico oitocentista, sendo necessária a reflexão sobre as relações entre o "oral" e o "escrito" no controle das variáveis de pesquisa. A par dessas questões, buscamos apresentar subsídios à compreensão da variação da concordância verbal no PB e, conseqüentemente, contribuir com a discussão se o que tipifica essa variante decorre de *derivas* antigas ou resulta das peculiaridades sócio-históricas que condicionaram sua formação. Nesse sentido, fundamentando-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança desenvolvida por Weinreich, Labov e Herzog (1968), investigamos os contextos condicionadores da variação da concordância verbal, buscando observar a influência de variáveis linguísticas e extralinguísticas na aplicação e/ou não aplicação da regra. Com um *corpora* dessa natureza, tencionamos ainda refletir sobre normas linguísticas usadas no Brasil do século XIX, inscrevendo-se num campo de pesquisa que objetiva uma "reconstrução diacrônica no interior das estruturas do português brasileiro" e sistematizando dados que poderão contribuir para a compreensão do problema do encaixamento histórico da variação da concordância verbal no português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Português brasileiro. Variação. Concordância verbal.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Um passo no caminho da divulgação da Sociolinguística nas escolas**

AUTOR Caroline Teixeira Medeiros Barbosa (PIBID/UERJ)

CONTATO cbarbosauerj@gmail.com

RESUMO: O ensino de Língua Portuguesa tem passado por uma crise devido a uma série de fatores, dentre eles a tradição escolar que não reconhece a diversidade do Português falado e impõe ao aluno uma variedade considerada certa, a norma padrão. Tendo em vista a necessidade de se expandir os estudos da sociolinguística para além da universidade, muitos autores produziram obras como "*Preconceito linguístico: o que é, como se faz*" e "*A língua de Eulália*" de Marcos Bagno, mas esse assunto ainda é bastante escasso em sala de aula. Baseados na perspectiva de Bagno e Rangel (2005), percebemos que havia necessidade de se criar práticas pedagógicas que trabalhassem a variação linguística nas escolas. Então elaboramos atividades com o objetivo de divulgar a sociolinguística e conscientizar os alunos a respeito do preconceito linguístico. Nossa metodologia consiste na elaboração de um minilabirinto, chamado Caminho da Fala. Esse labirinto é dividido em três partes em que, através de atividades lúdicas e interativas, os alunos podem refletir questões da nossa língua, percebendo que até o que a gramática considera como errado, possui uma lógica e tem regra. Com o intuito de verificar a eficácia do trabalho, realizamos um levantamento de opinião que é dividido em duas partes, uma antes e outra após a realização da atividade. O projeto foi realizado em escolas públicas e privadas durante o ano de 2013 e obteve resultados satisfatórios, pois 85% pessoas reconheceram que rir de alguém por considerar sua fala feia ou errada é preconceito.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística, variação linguística, preconceito linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Expressões idiomáticas da variante do espanhol falado em Cobija**

AUTOR Christine da Cunha Santiago (UFAC)

CONTATO chris.iory.vida@hotmail.com

ORIENTADORA Lindinalva Messias do Nascimento Chaves (UFAC)

RESUMO: Neste estudo, apresentam-se, em forma de glossário, expressões idiomáticas (EI) da língua espanhola, utilizadas na cidade de Cobija, região fronteira ao município de Brasileia no estado do Acre. O objetivo mais amplo da pesquisa é que o glossário se torne um instrumento facilitador para o processo de ensino-aprendizagem formal da referida língua, principalmente no meio universitário, bem como em escolas e centros de línguas, junto a um público adulto e/ou que já detenha as noções básicas do espanhol. O estudo foi desenvolvido nas seguintes etapas: coleta de dados em fontes escritas: manuais de ensino do espanhol, nível intermediário, e páginas da WEB (sites, blogs); transcrição das EIs em fichas lexicológicas; triagem da nominata com o auxílio de seis informantes cobijenhos; montagem do glossário com lexias propostas pelos informantes. A pesquisa, fundamentada na Lexicologia e na Lexicografia, pretende preencher lacuna dos dicionários e dos manuais de ensino do espanhol no que tange às referências às variantes sul-americanas dessa língua. Ao todo obtiveram-se 56 EIs, que foram separadas em três conjuntos de acordo com a natureza das referidas expressões. O primeiro conjunto engloba 14 EIs selecionadas nos três sites que apresentam EIs da língua espanhola e nos quatro sites de expressões utilizadas em imagens. No segundo conjunto, constam 12 EIs originárias da língua portuguesa, em processo de clara influência de uma língua sobre a outra em situação de contato. No terceiro conjunto, são 30 EIs utilizadas pelos informantes.

PALAVRAS-CHAVE: Lexicologia. Lexicografia. Expressões idiomáticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A escrita em redes sociais: uma análise de fenômenos linguísticos fonológicos**

AUTOR Clecio Marques dos Santos (UFMA)

CONTATO clecio_marx@hotmail.com

ORIENTADORA Veraluce da Silva Lima (UFMA)

RESUMO: O trabalho é um estudo sobre os fenômenos fonológicos da língua na escrita da *web*. Esse estudo busca analisar a escrita nas redes sociais, destacando os processos fonológicos da língua como fenômenos pertinentes à era digital, considerando que a escrita na internet se propõe a exteriorizar a oralidade. O estudo se desenvolve embasado nos pressupostos teóricos acerca dos processos fonológicos da língua e das tecnologias digitais, destacando-se, dentre outros teóricos, David Crystal (2005), Mário Eduardo Viaro (2011), Manuel Said Ali (2001), Ismael Coutinho (1976), M. Martin (2007), Paul Teyssier (2001). A metodologia é de base qualitativa e empregará como princípio de coleta de dados a construção de um corpus, constituído por imagens e comentários de internautas coletados em páginas da rede social *Facebook*. Esse corpus será analisado, de forma criteriosa, buscando verificar a ocorrência de fenômenos fonológicos nos dados colhidos. Com a análise do corpus, será possível perceber como a língua da internet apresenta peculiaridades que evidenciam sua evolução no espaço/tempo em que é usada e como o uso tem interferido na escrita e na "fala" dos internautas. O estudo pode contribuir para a compreensão das redes sociais como fonte de pesquisa linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Redes sociais. Fenômenos fonológicos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Educação escolar Krahô versus educação indígena Krahô**

AUTORES Danilo Soares de Souza * (UFT)
 Marcos Dione da Silva (UFT)

CONTATO * danilosoares39@hotmail.com

RESUMO: Nosso trabalho tem com objetivo principal realizar um estudo sobre a Educação Indígena versus Educação Escolar indígena na escola 19 de Abril da Aldeia Manoel Alves. Para isso, descreveremos a trajetória histórica desse povo, desde os tempos em que habitavam no sul do Maranhão. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), um novo tipo de política indigenista foi estabelecido no Brasil. Ficou vedado o desmembramento da família indígena, mesmo para fins de educação e catequese de seus filhos. A escola, quando havia, na aldeia funcionava no posto indígena, mas a educação escolar era ministrada em língua portuguesa. Durante o período do SPI, de 1910 a 1967, e posteriormente com a criação da FUNAI, a educação escolar indígena continuava sendo ministrada apenas em língua portuguesa, por missionários ou professores da FUNAI. Após esse período, medidas legais para a adoção da língua materna no ensino e de outros aspectos relativos à educação desses povos só foram tomadas em 1966, com o decreto do Presidente da República, nº 58.824, de 14 de julho, que promulga a Convenção 107 sobre a proteção e integração das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países independentes. Arelada à educação Escolar Indígena, os Krahô continuam a repassar oralmente seus saberes tradicionais, adquiridos ao longo dos tempos, para as crianças e jovens, como forma de manter vivas a língua e a cultura tradicional Krahô. Mesmo diante de um conflito linguístico e cultural, em que vivem os Krahô em função do processo de contato com a sociedade não indígena, as escolas enfrentam uma série de dificuldades, visto que há pouco material didático escrito em língua materna, além da falta de um calendário, específico e diferenciado para as escolas desse povo.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Oralidade. Cultura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Percurso de elaboração do Atlas Fonético do Acre - AFAC**

AUTOR Darlan Machado Dorneles (UFAC)

CONTATO darlan.ufac@yahoo.com.br

ORIENTADORA Lindinalva Messias do Nascimento Chaves (UFAC)

RESUMO: Neste trabalho, apresenta-se a proposta de elaboração do *Atlas Fonético do Acre* – AFAC, parte integrante do projeto *Atlas Linguístico do Acre* – ALiAC, cujo objetivo é descrever os fenômenos de variação mais comuns da fala acriana. O estudo está ancorado nos parâmetros da Dialetologia e da Geolinguística Contemporânea e nos da Fonética e Fonologia Descritivas. Para a parte introdutória e de apresentação dos históricos das localidades, utilizam-se, além das referências bibliográficas, as fichas das localidades e dos informantes, instrumentos elaborados pelo ALiB e utilizados na coleta dos dados, posto que elas servem, também, para a caracterização dos informantes e das localidades estudadas. Os dados a serem analisados foram coletados nas seguintes regionais e municípios: Alto Acre (Brasileia e Xapuri), Baixo Acre (Rio Branco e Plácido de Castro), Tarauacá-Envira (Tarauacá e Feijó), Juruá (Cruzeiro do Sul, Porto Walter), Purus (Sena Madureira e Santa Rosa do Purus). O AFAC terá um total de quarenta informantes, naturais da localidade respectiva estudada, vinte homens e vinte mulheres, em duas faixas etárias – 18 a 30 e 50 a 65 anos, com grau máximo de escolaridade com ensino fundamental incompleto. Submetem-se os dados já coletados a processo de transcrição grafemática e fonética, em seguida, produzem-se as cartas fonéticas. O AFAC contribuirá para descrição e divulgação da variedade da língua portuguesa falada no Estado do Acre.

PALAVRAS-CHAVE: ALiAC. Dialetologia. Fonética.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Levantamento da realização de /l/ nos atlas linguísticos do Brasil**

AUTOR Davi Pereira de Souza (Bolsista PIBIC/UFPA)

CONTATO reidavi3@gmail.com

ORIENTADORA Marilúcia Barros de Oliveira (UFPA)

RESUMO: Este trabalho, vinculado ao projeto Geossociolinguística e Terminologia – GeoLinTerm (RAZKY; LIMA; OLIVEIRA, 2010) –, objetiva apresentar os resultados da pesquisa sobre o levantamento bibliográfico da realização variável de /l/ em trabalhos de natureza dialetológica produzidos no Brasil. Para tanto, foram consultados e analisados 14 atlas linguísticos, quais sejam: Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB, 1963), Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais (EALMG, 1977), Atlas Linguístico da Paraíba (ALPA, 1984), Atlas Linguístico de Sergipe (ALS, 1987), Atlas Linguístico do Paraná (ALPR, 1994-96), Atlas Linguístico-Etnográfico da região Sul do Brasil (ALERS, 2002), Atlas Linguístico Sonoro do Pará (ALISPA, 2004), Atlas Linguístico do Amazonas (ALAM, 2004), Atlas Linguístico de Sergipe II (ALS II, 2005), Atlas Linguístico do Paraná II (ALPR II, 2007), Atlas Linguístico do Mato Grosso do Sul (ALMS, 2007), Atlas Linguístico da Mesorregião Sudeste de Mato Grosso (ALMESEMT, 2009), Atlas Linguístico do estado do Ceará (ALCE, 2010) e o Atlas Linguístico do Acre – cartas fonéticas da região do Purus (ALiAC, 2011). A fase de consulta aos atlas compôs-se de duas etapas. Na primeira, observou-se o registro de informações referentes a: i) nome(s) do(s) autor(es); ii) ano de publicação ou defesa; iii) data da coleta de dados; iv) orientação metodológica da pesquisa; v) zona da pesquisa; vi) fatores linguísticos considerados; vii) fatores sociais considerados. Já na segunda etapa, passou-se a analisar, propriamente, a realização do fonema /l/ em contexto prevocálico, especialmente, diante de [ɪ] e de [jɐ]. A pesquisa pauta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Dialectologia (NASCENTE, 1957; TRUDGILL, 1971; CARDOSO, 1996), da Geografia Linguística (COSERIU, 1965; BRANDÃO, 1992; CARDOSO, 2010) e da Sociolinguística (LABOV, 1976; 1994; 2008). Os resultados apontam alta frequência em contextos que apresentam a estrutura cv.v e em atlas que correspondem à região Norte, como o ALISPA, ALIAC e ALAM.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Atlas linguísticos. Palatalização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O uso das marcações não manuais na Língua Brasileira de Sinais: um estudo pragmático**

AUTOR Dayane Veras dos Santos (UFRB)

CONTATO dayaneveras@yahoo.com.br

ORIENTADOR Alexsandro Alves dos Santos (UFRB)

RESUMO: O presente estudo tem como enfoque as marcações não manuais (ENM), como as expressões faciais e o movimento do corpo, da Língua Brasileira de Sinais (Libras), uma língua utilizada pela comunidade surda brasileira de modalidade visuoespacial, pois é produzida por meio do espaço e sua percepção se dá pela visão. Tencionando ampliar o debate em torno dos estudos sobre a linguística da Libras, através da especificação dos aspectos referentes ao uso das marcações não manuais é que nos propusemos a fazer uma revisão bibliográfica em torno dos estudos sobre a linguística da Língua Brasileira de Sinais, através do estudo referente ao uso das Expressões não manuais (ENMs), discutindo o papel que tal parâmetro desempenha durante o evento comunicativo. Para tanto, tal estudo está ancorado por uma concepção funcionalista da língua, por Borges (2004) e Neves (1997), que prioriza o uso das expressões linguísticas na interação verbal – neste caso, as marcações-não manuais na interação entre a comunidade surda brasileira; a Pragmática discutida por Armengaud (2006) e a linguística da Libras apresentadas por Quadros (2004) e Ferreira (2010). O estudo mostrou que o uso inadequado das marcações não manuais pode interferir no fluxo da conversação, tornar o enunciado agramatical ou até mesmo não ser decodificável, causando ambiguidade na interação verbal. Portanto, considera-se que o uso do corpo e das expressões faciais são elementos preponderantes para que não haja uma confusão entre os participantes da conversa e conseqüentemente prejudique a interação verbal.

PALAVRAS-CHAVE: Expressões não manuais. Pragmática. Interação verbal.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

O tratamento dado às canções de Luiz Gonzaga pelos manuais de Língua Portuguesa de Ensino de Jovens e Adultos

AUTOR

Diana Sobrinha Cavalcante (UFAL-Arapiraca)

CONTATO

di-ana1@live.com

RESUMO: A forma como vem sendo ensinada a Língua Portuguesa nas escolas tem sido centro de várias discussões e, mesmo assim, ainda há muito a se fazer, sobretudo, no que se refere às variedades linguísticas no Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Isso é visível no tratamento dispensado às canções de Luiz Gonzaga, uma vez que se percebe nestes livros “higienizada” da letra dessas canções. Os livros didáticos devem sim mostrar que existe uma língua padrão, mas, de forma que o aluno saiba que ela é apenas mais uma variedade existente. Atentar-se mais ao ensino das funções da língua facilitaria a compreensão do aluno sobre questões diversas, por exemplo, no que diz respeito ao preconceito linguístico em nossa sociedade, além de fazê-lo entender que as variações podem influenciar no comportamento social do indivíduo e que o ato de ler e escrever é um instrumento de compreensão para a própria aprendizagem. Mas, o que se percebe em alguns livros didáticos do EJA é uma preocupação em transmitir teorias sem explicar finalidades, levando em conta apenas o ensino da língua padrão culta, sem atentar-se ao registro do jovem e do adulto estudantes, na contramão do que defende Labov (1996). Mesmo quando se tem uma autêntica oportunidade para isso, o que é previsto por Bagno (1998) se estabelece. O foco nas canções de um artista da música regional não garante a eficácia do processo, mas através dela é possível aproximar-se da vida da clientela dessa modalidade de ensino, até porque as letras reais dessas canções representam o registro linguístico de uso comum.

PALAVRAS-CHAVE: Canções de Luiz Gonzaga. Língua Portuguesa. Ensino de Jovens e Adultos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Onomástica literária: os nomes e os lugares no conto "O Lampião da Rua do Fogo" de Cora Coralina**

AUTOR Eduardo de Freitas Siqueira (UEG)

CONTATO duzaumaiden@hotmail.com

RESUMO: Este estudo tem como objetivo proceder à análise dos nomes dos personagens e dos lugares no conto "O Lampião da Rua do Fogo" de Cora Coralina, orientando-se pela função onomástica de identificar nomes. Assim, considera-se que a nomeação, tanto a antroponímia e como a toponímia, reflete aspectos importantes dos valores sociais, políticos e culturais da memória literária, resguardada na poética coralineana. Utiliza-se, como critério de análise, a constituição dos nomes próprios e dos locativos no que tange aos elementos humanos, sociais e urbanos apresentados no conto e a provável relação desses nomes com o significado que o sujeito lírico intentou imprimir à narrativa. A base teórica priorizada compreende um conjunto de conceitos onomástico toponímicos como suporte para as descrições e análises aliada a aspectos literários evidenciados no texto narrativo como forma de explorar a não arbitrariedade dos nomes dos personagens e dos signos toponímicos. A metodologia consiste no levantamento tanto dos nomes e dos designativos toponímicos presentes no conto como dos dados relativos à História, aos costumes e aos aspectos socioculturais pertinentes aos personagens e aos lugares mencionados para que possam ser analisados, observando especificamente, questões referentes às motivações subjacentes à nomeação, seja literária ou toponímica, já que os lugares mencionados não são fictícios.

PALAVRAS-CHAVE: Onomástica. Topônimos. Literatura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Variantes lexicais de manco na Região Sul do Brasil: o que dizem os dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)?

AUTOR

Érica Marciano de Oliveira Zibetti (UFSC)

CONTATO

ericamart519@hotmail.com

ORIENTADOR

Felício Wessling Margotti (UFSC)

RESUMO: Este trabalho se constitui do levantamento, da descrição e da análise das variantes lexicais de *manco*, obtidas em 44 pontos (localidades) nos estados do Sul do Brasil — Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul —, a partir da pergunta de número 82 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), vinculada à área semântica da *Fauna*, que indaga sobre “o animal que tem uma perna mais curta e que puxa de uma perna” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 28); e, a partir da pergunta de número 115 do mesmo questionário, vinculada à área semântica do *Corpo Humano*, que indaga sobre “a pessoa que puxa de uma perna” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 30). Os objetivos deste estudo são: i) propor uma divisão dialetal da língua portuguesa falada na região Sul do país, baseada na distribuição diatópica das variantes para *manco*; ii) descrever e analisar essas variantes lexicais sob a perspectiva dos fatores condicionadores extralinguísticos, tais como: local de origem do falante, língua de contato, sexo/gênero e faixa etária; e iii) verificar se e de que forma os dicionários de língua portuguesa lexicalizaram as variantes coletadas nas 44 localidades investigadas.

PALAVRAS-CHAVE: Variação lexical. Região Sul. Projeto ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Rouge, carmim ou blush: o que as mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro usam no rosto para ficarem mais coradas?

AUTOR

Ester da Cruz Mendes (UFBA)

CONTATO

ester_cmendes6@hotmail.com

RESUMO: Neste trabalho se apresenta um dos aspectos de que se ocupa o Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), o Léxico do português brasileiro. Dessa forma, este trabalho investiga a variação semântico-lexical em capitais da Região Sudeste do Brasil, analisando as denominações para o produto que é usado pelas mulheres para deixar o rosto mais corado a partir do repertório linguístico de informantes de faixa I (18-30) e faixa II (50-65) nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro em inquéritos do Projeto ALiB a partir da utilização do léxico como fator diageracional dos indivíduos no grupo etário ao qual fazem parte. A metodologia empregada consistiu na realização das seguintes etapas: 1) leitura de textos teóricos referentes ao tema proposto; 2) escolha e formação do *corpus*, constituído de inquéritos das capitais do Projeto ALiB; 3) análise do *corpus* a fim de verificar marcas linguísticas transmissoras da construção, projeção e manutenção da identidade social de faixa etária. As análises dos inquéritos selecionados buscam verificar a seleção lexical realizada por informantes de diferentes faixas etárias das referidas capitais do país. A análise do *corpus* possibilitou realizar o registro e a documentação da diversidade lexical do português falado no Brasil, seguindo os princípios da Geolinguística Pluridimensional em que o registro segue os parâmetros diatópicos e diastráticos.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Variação. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Médias pretônicas em nomes travadas por róticos**

AUTOR Fernanda Delgado de Almeida (UFRJ)

CONTATO fernanda.delgado@ufrj.br

RESUMO: O foco do presente trabalho é a análise do comportamento das pretônicas anterior /e/ e posterior /o/ diante de /R/. Trata-se de contextos inibidos do alteamento vocálico, que, no entanto, na observação do total de ocorrências dos nomes, parece indicar casos de especialização semântica - os sentidos se diferenciam a depender de a forma concretizar-se pela variante média ou alta. O *corpus* é constituído de dados coletados do Projeto Concordância (www.lettas.ufrj.br/concordancia), este estratificado sociolinguisticamente em gênero biológico (homem e mulher), faixa etária (25 a 35 anos; 36 a 55 anos; 56 anos em diante) e grau de escolaridade (níveis fundamental, médio e superior completo). Foram analisadas, na média anterior, 38 ocorrências, enquanto na média posterior 120, das quais não sofreram alteamento 92,1% e 95,9%, respectivamente. Nesta apresentação, discutem-se ainda os fatores que desencadeiam o alteamento vocálico nos nomes, de uma maneira geral, considerando-se as propostas da Difusão Lexical - "cada palavra tem a sua história" e "a mudança é lexicalmente lenta e foneticamente abrupta" (OLIVEIRA, 1991) - e da visão Neogramática - "os sons controlam as mudanças linguísticas" e "a mudança é foneticamente lenta e lexicalmente abrupta" - (OSTHOFF; BRUGMANN, 1967 [1878]; LABOV, 1994). O trabalho resulta de um recorte na análise do alteamento das vogais médias pretônicas em nomes em dados do Rio de Janeiro (DELGADO, 2013) e visa a contribuir para a caracterização do vocalismo átono do português do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Alteamento; Variação; Especialização Semântica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Africanismos no Atlas Linguístico do Maranhão**

AUTOR Flávia Pereira Serra (UFMA/ALiMA/FAPEMA)

CONTATO flaviapserra@gmail.com

RESUMO: Esta pesquisa, que se insere no âmbito dos estudos lexicais, objetiva investigar a presença de africanismos no português falado no Maranhão, tendo como base os princípios teórico-metodológicos da geolinguística e os estudos a respeito dos africanismos presentes no português brasileiro, em particular os trabalhos de Castro (2001), Fiorin e Petter (2009) e Mendonça (1948). O *corpus* é constituído com dados coletados para o Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA), em cinco dos municípios que integram a rede de pontos do atlas – São Luís, Imperatriz, Tuntum, Araioses e Bacabal. Os informantes estão distribuídos igualmente pelos dois sexos/gêneros e duas faixas etárias – faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65 anos. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio da aplicação do questionário semântico-lexical, em particular com questões concernentes aos campos semânticos *fauna, corpo humano, ciclos da vida, convívio e comportamento social, religião e crenças, jogos e diversões infantis, alimentação e cozinha* que possibilitam investigar o uso de lexias oriundas de línguas africanas que contribuíram para a formação do léxico do português brasileiro. A amostra analisada evidencia a presença significativa de lexias de origem africana, como *caçula, macumba, encabulado, moleque, banguela, catinga, corcunda, cachaça, canjica, finado, canhenga*.

PALAVRAS-CHAVE: Africanismos. Léxico. Português falado no Maranhão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A escrita na web como marca identitária maranhense**

AUTORES Flavia Regina Neves da Silva * (UFMA)
 Regivaldo Braga Moreira (UFMA)

CONTATO * flaviareginaneves@gmail.com

RESUMO: A língua é, sem dúvida, membro fundamental na composição da identidade cultural de um povo. Por meio dela é possível perceber elementos que caracterizam o grupo social que dela faz parte. Significa dizer que se trata de um objeto passível de análise, haja vista ser um recurso em constante mudança. Embora a língua possa ser examinada sob duas perspectivas – oral e/ou escrita, para esta pesquisa, objetiva-se analisar a identidade maranhense através da língua escrita na Web. Dar-se ênfase, de maneira concisa, às particularidades da escrita digital como um fenômeno inerente à língua, uma vez que aborda um elemento dinâmico: a variação linguística. Nesse aspecto, esse estudo desenvolve-se embasado nos pressupostos teóricos da Sociolinguística, destacando-se, dentre outros teóricos, as concepções de Calvet, o qual assevera que as variações não são uma deformidade da língua, mas o registro da diversidade da linguagem de um povo. A metodologia é de base qualitativa e empregará como princípio de coleta de dados a construção de um corpus, constituído de imagens e comentários de internautas coletados na página da rede social Facebook - Indiretas Ludovicenses. Pela linguagem empregada nos textos capturados na página da rede social escolhida, é possível apreender os sentidos da cultura do usuário da língua na web, visando ao resgate e à valorização dos usos e costumes regionais do povo maranhense.

PALAVRAS-CHAVE: Identidade. Escrita na Web. Facebook.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Variação dos nomes das espécies de madeira**

AUTOR Francisca Imaculada Santos Oliveira (Bolsista PIBIC/UFPA)

CONTATO imaculadaletras@hotmail.com

ORIENTADOR Alcides Fernandes de Lima (UFPA)

RESUMO: Vinculado ao projeto de pesquisa Socioterminologia da Indústria Madeireira (*SocioTerm-Madeira*), este trabalho apresenta os principais resultados de um estudo sobre a variação terminológica dos nomes das espécies de madeiras. O estudo segue as orientações teóricas da socioterminologia, objetivando descrever e sistematizar os tipos de variantes terminológicas dos nomes de espécies de madeira. O *corpus* do trabalho constitui-se dos nomes de espécies madeireiras registrados no Glossário das espécies, elaborado por Lima (2010), e de novas denominações e variantes de espécies extraídas do banco de dados do projeto de pesquisa. Para análise e classificação dos tipos de variante, utilizou-se o quadro de variantes proposto por Lima (2010). Como resultados, identificaram-se cerca de 102 novos termos de espécies madeireiras, as quais não constavam no glossário supracitado. Quanto ao tipo de variantes (se gráfica, fonética, morfológica, sintática ou lexical), os resultados apontam: *Variantes fonéticas*/ 9,5% (Canjerana ~ Canjarana, Bacuri ~ Bacori); *Variantes sintáticas*/ 11,1% (Carvalho brasileiro ~ Carvalho); *Variantes gráficas*/ 33,1% (Casca-doce ~ Casca doce, Parapará ~ Para-pará, Pau rosa ~ Pau-rosa, Caju da mata ~ Caju-da-mata); *Variantes lexicais*/ 46,85% (Cupiúba ~ Goupia glabra Aubl. – Goupiaceae, Paraju ~ Manilkara bidentada – Sapotaceae, Acapu ~ Vouacapoua americana Aubl. – Leguminosae). Observou-se que as variantes mais recorrentes foram as lexicais.

PALAVRAS-CHAVE: Socioterminologia. Variantes terminológicas. Glossário das espécies.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO Os caminhos da concepção interacionista para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita

AUTOR Frank de Sousa Santos (SEMED/Parauapebas)

CONTATO frankysousa@yahoo.com.br

RESUMO: Abordar crítica e reflexivamente a cerca do processo de ensino e aprendizagem da língua materna nos espaços escolares, no que concerne às habilidades leitoras e escritoras dos sujeitos ativos da linguagem, é de suma importância. A comunicação entre os humanos e não humanos é tão remota quanto a própria criação do mundo, seja uma comunicação verbal ou não verbal, seja entre grupos ou indivíduos, seja entre sociedades. O fato é que o mundo caminha embasado nas comunicações existentes, já que estas facilitam o processo de desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, a linguagem humana incorpora um papel fundamental diante da sociedade: a interação entre homens. É por meio dessa interação linguística que o ser humano se torna ativo no seu grupo social, podendo fazer grandes intervenções e, conseqüentemente, transformações sociais. Assim, a escola que busca formar cidadãos leitores e escritores, passa a ter um perfil importantíssimo nesse processo, já que é ela que “ensina a ler e a escrever” (historicamente falando). Mas como fazer isso? Que métodos usar? Como desenvolver habilidades leitoras e escritoras nos falantes? Qual a posição da escola diante disso? Propõe-se, então, um processo de ensino e aprendizagem da Língua Materna pautado na Concepção Interacionista da Linguagem, considerando o que o falante já tem de conhecimento nas suas experiências vividas, afinal, ele é um ser que se comunica, que se interaciona, que é usuário da linguagem. Para tal enfoque, usaremos os pensamentos dos João Wanderley Geraldi, Maria José Coracini, Ingedore Villaça Koch, Gladis Massini-Cagliari, entre outros. Buscam-se esses estudiosos, pois se trata de questões inovadoras e desafiadoras para a quebra de paradigmas: romper com o ensino de Língua Portuguesa Gramatiquero para o ensino Interacionista da Linguagem. E, assim, formar leitores e produtores de textos em todas as suas dimensões: individual e socialmente.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Oral. Linguagem Escrita. Concepção Interacionista.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Casos de alçamentos e abaixamentos em manuscritos do Paraná**

AUTOR Gabriela Landes Biolada (UEL)

CONTATO bioladagabi@gmail.com

ORIENTADORA Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)

RESUMO: Esta comunicação apresenta uma proposta de estudo dos casos de alçamento e de abaixamento das vogais posteriores coletadas em manuscritos paranaenses, que integram o banco de dados do projeto *Para História do Português Paranaense* (PHPP) desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, sob a coordenação da Prof.^a Dr.^a Fabiane Cristina Altino; que, por sua vez, se insere no projeto *Léxico Histórico do Português do Paraná*, sob a coordenação da Prof.^a Dr.^a Vanderci de Andrade Aguilera. O *corpus* desta pesquisa constitui-se de um recorte desses documentos, ou seja, selecionamos cinquenta fólios datados de 1796 a 1799, dos quais foram extraídas palavras com alternância de ortografia, tais como: *Deus / Deos, Curitiba / Coritiba, Paranagua / Paranagoa, guardando / goardando, instrumento / instromento, cumprir / comprir, guardar / goardar, éguas / egoas, Portugal / Purtugal, Manoel / Manuel, introduzirem / intruduzirem, águas / agoas, Mateus / Matheos, comunidade / comonidade, e seus / seos*; totalizando trinta palavras. Buscamos verificar quais fatores linguísticos e extralinguísticos interferem no alçamento e no abaixamento das vogais posteriores; apontando as palavras que tiveram mudança ao longo dos séculos e descrevendo os contextos das palavras em questão. Sabendo-se que, no século XVIII, não havia ainda normas ortográficas, verificamos que a oscilação na grafia das vogais posteriores nesses manuscritos ocorre, muitas vezes, no mesmo documento e pelas mesmas mãos. A pesquisa está baseada nos princípios teórico-metodológicos da Linguística Histórica (SILVA NETO, 1970; COUTINHO, 1974; WILLIAMS, 1975).

PALAVRAS-CHAVE: Alçamento. Abaixamento. Manuscritos paranaenses.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO *João-de-barro, o arquiteto sem diploma, em busca do falar nordestino*

AUTOR Geielle Sales Fernandes (UFBA)

CONTATO geiellesales@gmail.com

ORIENTADORA Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA)

RESUMO: Com base no *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), projeto coordenado por um Comitê Nacional e que tem por objetivo descrever a realidade linguística brasileira (língua portuguesa), este trabalho traz os resultados de pesquisa de iniciação científica, no campo dos estudos lexicais, referente à pergunta 66 (*Como se chama a ave que faz a casa com terra, nos postes, nas árvores e até nos cantos da casa?*) originada do Questionário Semântico-lexical (QSL) do Projeto, campo semântico Fauna: *João-de-barro*. Trata-se de uma ave habilidosa que constrói seu ninho, feito de barro e semelhante a um forno, em postes, troncos de árvores e até mesmo nos cantos das casas. Em dicionários de língua portuguesa contemporâneos, verificou-se que a ave vem caracterizada como um pássaro de plumagem de cor próxima à ferrugem e em algumas das obras também constam descrições sobre as espécies e as variantes lexicais aplicadas, que, nem sempre, coincidem com as apresentadas pelos informantes (algumas não dicionarizadas). A metodologia adotada prevê o estudo das respostas obtidas a partir da fala de 240 informantes (controle das variáveis: sexo, faixa etária e grau de escolaridade) originários dos 7 estados (MA, PI, CE, RN, PB, PE e AL), que compõem o *Falar Nordeste* descrito por Nascentes (1953). Dessa forma, a área geográfica selecionada para análise abrange 53 localidades, das quais 16 já estão descritas por Fernandes e Ribeiro (2012, 2013). A pesquisa fundamenta-se nos princípios da Dialectologia e da Geolinguística Pluridimensional Contemporânea. No trabalho, são descritas as principais variantes lexicais reveladas que designam a ave, por exemplo: *João-de-barro*, *Joana-de-barro* e *Maria-de-barro*, dentre outras. Apresentam-se mapas, gráficos e tabelas com a distribuição das ocorrências documentadas na área geográfica estudada, assim como, faz-se relação com os resultados obtidos por Fernandes e Ribeiro (2012, 2013), contribuindo, dessa forma, para descrição de áreas dialetais brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto ALiB. Léxico. João-de-barro.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Variação linguística predominante na fala dos personagens da obra "Vidas Secas"**

AUTOR Gilson Cavalcante (UFAL-Arapiraca)

CONTATO gilson-cavalcante@hotmail.com

RESUMO: A obra *Vidas Secas* caracteriza-se como regionalista, dada à descrição do espaço sertanejo e de seus personagens. Este trabalho analisa as falas dos personagens dessa obra para identificar que variante predomina nos diálogos. Um levantamento preliminar sugere que a norma culta da Língua Portuguesa, não usual na região sertaneja, predomina na fala de personagens como Fabiano ("— Anda, excomungado."). A noção de variante linguística adotada nessa análise advém dos estudos de Labov (2008), sobretudo. As hipóteses dessa pesquisa direcionam para a possibilidade de que numa obra regionalista convivam na fala dos personagens a forma padrão e a não padrão. Se isso ocorre, qual se apresenta predominante? O método de coleta de dados deu-se quantitativamente, uma vez que a pretensão é verificar o predomínio. É possível que o regionalismo na obra seja observado no transcórre de toda narrativa em outros aportes que não na expressão linguística dos personagens, deixando de caracterizar a maneira simples, às vezes rude, de se expressar dos personagens. Segundo Labov (2008), a variação em todas as línguas naturais humanas, é inerente ao sistema linguístico, ocorre na fala de uma comunidade e, inclusive, na fala de uma mesma pessoa. No entanto, percebe-se a resistência da escrita em privilegiar a manutenção da tradição gramatical, deixando de aceitar que as variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura humana. Como defende Guimarães (2013), "o Brasil é um país multilíngue" e é estranho que isso não tenha sido evidenciado em obra tão representativamente brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: *Vidas Secas*. Língua padrão e não padrão. Variantes linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Investigação da utilização dos sufixos -s/ção e -mento na formação de substantivos deverbais**

AUTORES Gislene da Silva * (UFTM)
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM/CNPq)

CONTATO * gislene_led@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo principal fazer um levantamento dos processos morfofonológicos envolvidos na formação de substantivos deverbais a partir da utilização dos sufixos -s/ção e -mento presentes nos jornais uberabenses da primeira metade do século XX. A execução deste trabalho visa, além do estudo linguístico, preservar a cultura e o patrimônio histórico da cidade de Uberaba – MG, sendo que, uma das principais etapas de coleta do *corpus* é a digitalização dos jornais antigos que circulavam na cidade de Uberaba na primeira metade do século passado. Utilizando teorias de estudos fonológicos e morfológicos, este trabalho busca fazer uma investigação dos principais processos envolvidos na formação dos substantivos deverbais a partir da sufixação e se há uma preferência pela utilização do sufixo -s/ção ou -mento. Este trabalho visa ainda verificar se as afirmações acerca da produtividade linguística em relação à utilização dos sufixos -s/ção e -mento se aplicam no caso do estudo envolvendo jornais antigos, visto que, de acordo com diversos linguistas, o sufixo -s/ção é mais produtivo em relação ao sufixo -mento na formação de substantivos deverbais. Além disso, buscaremos perceber como os usuários modificam a língua e criam novas palavras de acordo com as suas necessidades. Por fim, vale ressaltar que este trabalho busca contribuir para o levantamento de informações acerca do Português Mineiro de Uberaba.

PALAVRAS-CHAVE: Sufixação. Morfofonologia. Linguística Histórica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis na Paraíba – um estudo com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB)**

AUTOR Gracy Kelly de Santana Rodrigues (UFBA)

CONTATO eu.kellyyy@hotmail.com

ORIENTADORA Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA)

RESUMO: A verdade máxima comprovada por ciências da linguagem como a Linguística Histórica, a Sociolinguística e a Dialectologia é que as línguas mudam. Para que haja mudança linguística, é preciso antes ter ocorrido variação, salientando que nem toda variação implicará em mudança. Há variação linguística quando, para determinado fenômeno linguístico, observam-se duas ou mais formas de se dizer a mesma coisa, com o mesmo valor de verdade, no mesmo contexto. Ela pode ser observada nos diferentes níveis da língua, como o morfossintático, o fonético-fonológico e o semântico-lexical. Nesse último, por exemplo, uma brincadeira como *cambalhota* pode ser denominada também de *bunda canastra*, *maria escambota*, *maria escambona* etc. A dialectologia é a ciência que estuda a língua falada, focando na variação linguística por ela apresentada em função do espaço geográfico. Ribeiro (2012), através do estudo do léxico de brinquedos e brincadeiras infantis, comprovou a vitalidade da proposta de Nascentes (1953), ao identificar a área linguística do *Falar Baiano*. Seguindo a mesma proposta, busca-se aqui estudar o léxico de brinquedos e brincadeiras infantis na área do *Falar Nordeste*. A pesquisa sobre a área do *Falar Nordeste* inicia-se pela descrição da Paraíba. Para tanto, utilizaram-se os dados das entrevistas realizadas pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) nesse estado, adotando-se também a metodologia do Projeto. As cidades da Paraíba que são pontos de inquérito são: Cuité, Cajazeiras, Itaporanga, Patos, Campina Grande e João Pessoa. Foram estudadas as respostas de 28 informantes para as 13 questões da seção *Jogos e Diversões Infantis* que integram o questionário semântico-lexical (QSL) do referido projeto. Assim, com enfoque prioritário na identificação de diferenças diaatópicas, à luz da dialectologia e da geolinguística pluridimensional, o presente trabalho apresenta os resultados desse estudo, vinculado à bolsa de iniciação científica PIBIC/ FAPESB e busca contribuir para a delimitação de áreas dialetais.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto ALiB. Brinquedos e brincadeiras infantis. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Aspectos lexicais de Pedro Afonso (TO)**

AUTOR Haryanne Xavier dos Santos Sousa (PIBIC/IFTO)

CONTATO haryannexavier@gmail.com

ORIENTADOR Daniel Marra da Silva (IFTO)

RESUMO: A cidade de Pedro Afonso localiza-se na confluência dos rios Tocantins e Sono. Seu nome originou-se de uma homenagem ao frei Rafael Taggia, fundador da cidade, e ao príncipe D. Pedro Afonso de Orleans e Bragança. Frei Rafael Taggia chegou ao arraial em 1845, vinha com a intenção de promover catequese aos índios nativos. Com a migração de índios da cidade de Riachão, estado do Maranhão, o arraial passou a categoria de Vila de São Pedro Afonso em 1903. Encontra-se na mesorregião oriental do Tocantins e na microrregião de Porto Nacional. A população estimada em 2010 era de 11.900 habitantes. Fica a 215 km de distância da capital Palmas. A variedade linguística de Pedro Afonso merece ser analisada para compor amplamente os aspectos linguísticos do Tocantins. Por ser uma região geográfica e historicamente importante para o estado, suas variantes lexicais possuem grande relevância para a construção do Acervo Audiovisual da Língua Falada no Tocantins. Através de respostas a um questionário lexical de 240 perguntas e um questionário fonético-fonológico de 98 perguntas, podem-se perceber variações ao se nomear determinados léxicos como também semelhanças. Para o léxico "redemoinho" foram observadas as seguintes variações: *redimunho*, *redimuim*, *redemoinho* e *ridimunho*. Para o léxico "orvalho" surgiram os termos *seiva*, *orvalho* e *sereno*. Com relação ao léxico "alcoholizado" surgiram as seguintes variações: *cachacero*, *pé inchado ebêbado*. Para o léxico "cigarro de palha" obteve-se *porronca* e *paeiro*. Para o vocábulo "úbere" notam-se as seguintes respostas: *mama*, *úbere* e *ubre*. Para "clavícula", observaram-se os seguintes resultados: *cantalera* e *clavícula*. No léxico "rótula", *rótula*, *patela* e *mocotó*. Para o léxico "bromidrose axilar" os seguintes resultados: *fedo*, *gaero*, *gaiero* e *bobola*.

PALAVRAS-CHAVE: Acervo Linguístico. Tocantins. Dialectologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Preservação de formas lexicais no vocabulário labrense**

AUTOR Hecília Ricardo da Silva (IFAM)

CONTATO hecilia.ricardo@yahoo.com.br

ORIENTADOR Edson Galvão Maia (IFAM)

RESUMO: Este projeto objetivou identificar, registrar e caracterizar palavras e expressões típicas do falar labrense, observando seu nível de preservação nesta comunidade linguística. Por se tratar de um trabalho que envolve a variação, a metodologia, de caráter qualitativo, apoiou-se também nos preceitos da Dialectologia e da Sociolinguística Variacionista. Inicialmente foi realizado um levantamento das formas lexicais que podiam estar em extinção ou perdendo significado na comunidade, sendo selecionadas 30 delas para este estudo. Nesse momento estabeleceu-se o significado esperado (uma hipótese de significado que seria atribuído pelos informantes). Partindo-se do significado esperado, realizou-se uma pesquisa nos dicionários para se estabelecer os significados já consagrados pela língua. Logo após, realizou-se uma pesquisa de campo com falantes nascidos e criados na zona urbana do município, na qual se perguntava se o informante conhecia a palavra e qual seu significado e, em seguida, se conhecia outro significado para a palavra. A pesquisa contou com um número de 60 informantes, 20 em cada uma das três faixas etárias – 15 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56 anos em diante, a fim de que se pudesse controlar o fator diageracional na análise dos resultados. Os dados foram, então, transcritos, analisados e tabulados. Após a análise de tempo aparente, bem como do significado esperado, foi possível estabelecer quais significados estão preservados na comunidade de fala pesquisada e quais não estão. Para analisarmos o nível de preservação como preservado levou-se em consideração o percentual correspondente a primeira faixa etária equivalente a 50% + 1. Os significados que estão preservados são: *bóia, barguilha (braguilha), corpete, cortinado, gabola, extrato, derradeiro, fuxicar, lombrado, merenda, pecinha, tramela e cambota*. Os não preservados são: *acesa, arear, barraca, bolear, bulinar, calibre, cartilha, cegueta, cesto, charão, chincada, eletrola, gamela, petisqueira, mufino, passamento e gravador*.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Variação linguística. Preservação vocabular.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Das normas ao estabelecimento de uma consciência linguística: o desafio da escola para fazer de seus alunos cidadãos políglotas em sua própria língua**

AUTOR Hélder Brinate Castro (PIBID/UERJ)

CONTATO helderbrinate@yahoo.com.br

RESUMO: Os primeiros contatos que uma pessoa possui com a língua ocorrem através da realidade linguística que a rodeia. Por conseguinte, quando uma criança começa a frequentar a escola, ela já possui conhecimentos linguísticos, que a caracterizam e a posicionam socialmente. Seria esperado que a escola, para expandir esse conhecimento pré-escolar e para proporcionar a seus alunos o domínio de outras variedades linguísticas, trabalhasse a partir desse conhecimento. Todavia, constata-se que as escolas brasileiras ignoram a realidade linguística de seus discentes, impondo-lhes uma variedade linguística que é tratada como a única socialmente aceitável e possível, excluindo e tachando de erradas aquelas que os alunos carregam consigo. Ironicamente, as escolas realizam o oposto de seu objetivo: limitam seus alunos a sua variedade linguística natural, que será considerada como um "não português". Emergesse, assim, a necessidade de uma abordagem linguística (BAGNO; RANGEL, 2005; BORTONI-RICARDO, 2004) nas escolas brasileiras que valorize as variedades de seus alunos e que seja capaz de proporcionar-lhes o domínio da variedade linguística socialmente privilegiada. Para isso, é relevante que os alunos se reconheçam linguisticamente, o que é possibilitado pelo tratamento das diferentes variedades pela escola. Dessa forma, o ensino de língua portuguesa não deve se limitar ao ensino das normas gramatical e padrão nem ao ensino da norma curta. Porém, o ensino deve ocorrer assim como se tenta estabelecer em momentos específicos das aulas de língua portuguesa da turma 1801, oitavo ano, de uma escola municipal do Rio de Janeiro, quando professor e bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) estabelecem abordagens críticas dessas normas e também da norma culta e das desvalorizadas socialmente. Tenta-se, pois, instituir um ensino da real língua portuguesa e não de uma língua idealizada e inexistente, um ensino que gere cidadãos políglotas em sua própria língua.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de língua portuguesa. Variação linguística. Norma.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Itinerário da Estrada Real: estudo da colocação de pronomes clíticos em documento setecentista**

AUTOR Helga Livia Aparecida Silva de Melo (UFMG)

CONTATO liviademelo@gmail.com

RESUMO: Este trabalho faz parte de um projeto maior, em que são preparados, para edição, testemunhos do manuscrito denominado *Mapa Geográfico*, cujo único testemunho datado é de 1732. Trata-se do projeto *O Itinerário Geográfico do caminho para as minas: edição de testemunhos do séc XVIII*, coordenado pela Prof.^a Maria Antonieta Cohen, da Faculdade de Letras da UFMG. O documento original está guardado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, em Portugal, e traz uma descrição dos caminhos percorridos pelos bandeirantes que se adentraram no território brasileiro em busca do ouro. Optamos por trabalhar com a colocação dos pronomes clíticos, por ter sido um tema já estudado por nós em documentos seiscentistas e também por ser um dos pontos que mais gera discussão entre sintaticistas na Linguística Histórica (DE MELO, 2013). No *Mapa Geográfico*, registram-se ocorrências desses pronomes em construções que são frequentes em outros textos portugueses antigos. O objetivo é apresentar uma contribuição para o conhecimento do sistema de colocação pronominal no português do século XVIII, quantificando as ocorrências de pronomes clíticos no documento e caracterizando as próclises e ênclises quanto ao tipo de construção verbal em que figuram. Portanto, buscamos descrever as possibilidades de colocação pronominal, discutir a respeito do estatuto variável desse fenômeno no português setecentista, de modo a verificar que fatores morfossintáticos favorecem ou não o uso de cada forma variante.

PALAVRAS-CHAVE: Século XVIII. Colocação pronominal. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A escrita na era digital: uma ruptura da linguagem formal**

AUTORES Jacqueline Cristienne Melônio Barbosa * (UFMA)
 Thayse Ferraz Pinheiro (UFMA)

CONTATO * esyaht_fpk@hotmail.com

ORIENTADORA Veraluce Correia dos Santos (UFMA)

RESUMO: A importância nos estudos linguísticos que abarcam a influência da linguagem do sistema global de redes de computadores interligados – mais conhecido como internet – na escrita tradicional vem crescendo e ganhando espaço em muitas pesquisas linguísticas da atualidade. É também sabido que a língua escrita possui traços que a distinguem da língua falada em muitos aspectos, de maneira especial no que diz respeito à gramática normativa. De modo que, nesse contexto, a expansão da internet proporcionou uma nova era linguística, uma transição no processo comunicativo, a qual permitiu uma maior dinamicidade na escrita virtual. Da mesma forma, a internet propiciou a volta de uma escrita mais frequente e mais próxima da linguagem oral, devido principalmente à incrível possibilidade de convivência entre pessoas do mundo inteiro por meio de uma comunicação prática e instantânea. Assim, a proposta deste trabalho é fazer uma discussão a respeito da influência da linguagem da internet, fazendo o questionamento se esta nova modalidade se constitui ou não em uma nova evolução dos padrões gramaticais já estabelecidas pela norma culta, a fim de romper com essas regras no código linguístico da língua portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Internet. Escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O enfraquecimento da variável <s> em coda silábica no português quilombola de Alto Alegre**

AUTOR Jailma da Guarda Almeida (UFRB)

CONTATO jailmaalmeida2@hotmail.com

ORIENTADOR Gredson dos Santos (UFRB)

RESUMO: O trabalho que ora se apresenta, apoiado pelo CNPq, resulta do subprojeto **O processo de enfraquecimento da variável <s> em coda silábica no português quilombola de Alto Alegre**, desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele é parte do Projeto de Pesquisa **A coda silábica no português da comunidade quilombola de Alto Alegre: análise sociolinguística**, coordenado pelo Prof. Dr. Gredson dos Santos. Esse estudo pauta-se nos princípios teóricos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]). O trabalho que agora se apresenta investigou a variação de <s> na coda silábica no português falado na comunidade quilombola de Alto Alegre, pertencente ao município de Presidente Tancredo Neves (a 263 km de Salvador). O principal objetivo foi observar como se caracterizam os processos de enfraquecimento (apagamento e aspiração) da variável em estudo no dialeto observado. O *corpus* recolhido para análise foi fornecido por 12 entrevistas com falantes que são naturais da comunidade de Alto Alegre. Foram analisadas as 50 primeiras ocorrências da variável <S> em coda silábica, em três contextos: interior de vocábulo, final de palavra seguido de vocábulo e final absoluto. Os informantes foram divididos em 6 homens e 6 mulheres, distribuídos em três faixas etárias (I: 20 a 40 anos; II: 41 a 60 anos; III: acima de 60 anos). Os dados foram submetidos à análise estatística computacional pelo Programa Goldvarb x. Os resultados mostram que o apagamento ocorre mais em final absoluto de vocábulo, e os fatores selecionados como relevantes são a extensão do vocábulo e a faixa etária do informante. A aspiração de <s>, que ocorre mais em interior de vocábulo, tem como fatores determinantes o tipo de vogal, o tipo de consoante, a sonoridade da consoante seguinte, a classe do vocábulo e a faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Coda silábica. Português popular.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Substituição de adjuntos adverbiais por predicativos, em construções do Português do Brasil (PB)**

AUTOR Jamerson Lino dos Santos (UFAL-Arapiraca)

CONTATO jamersonlino_1994@hotmail.com

RESUMO: Este trabalho discute a substituição de Adjuntos Adverbiais (AaP) por um Adjetivo (AP) correspondente, um termo que sintaticamente funciona como predicativo (PredP), contrariando construções canônicas do PB (Suj. +V+[O]+AaP), como indica (1) "Ele saiu rápido por aí.", em contraponto a (2) "Ele saiu rapidamente por aí." Para análise, foram considerados dados espontâneos e de intuição. As hipóteses sugerem que o AaP objetiva primordialmente interferir no sentido do verbo (2); mas, os dados mostram que é possível sua substituição por um AP (1). O interesse é investigar implicações estruturais provocadas por esse fenômeno, a partir de dados como (3) "O ônibus, pela faixa azul, anda mais rápido." As sentenças (1) e (3) foram construídas com um AP onde se esperava um AaP. Mesmo assim não é seguro tratá-las como ocorrência de Predicado Verbo-nominal, pois o seu desdobramento em coordenação (7 – Ele saiu [e estava] cansado) colocaria em risco a gramaticalidade da sentença, como em (8 – *Ele saiu [e estava] rápido.). A análise preliminar indica o que prevê Câmara Jr. (2004), citando Sapir (1969, p. 65): "para quem está acostumado ao padrão, as variações se apresentam tão ligeiras que praticamente passam despercebidas. Para nós, como indivíduos, elas são de máxima importância." Sobre estudos em variação sintática, Moura (2005), indica que desde o século XX até o início do século XXI têm ocorrido análises de variação sintática baseados na teoria gerativa (CHOMSKY, 1981, 1982, 1986, 1993, 1995, 1997). Especificamente sobre o tema "advérbios e adjetivos", é possível citar Casteleiro (1981) e Castilho (1994), autores nos quais se buscou, inicialmente, aparato teórico para a discussão aqui pretendida.

PALAVRAS-CHAVE: Variação Sintática. Adjunto Adverbial. Predicativo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Aspectos lexicais do Tocantins: Porto Nacional e Lizarda**

AUTORES Jônatas Athos Mendonça * (PIBIC/IFTO)
Marina Ruskaia Ferreira Bucar (PIBIC/IFTO)

CONTATO * athosmendonca@hotmail.com

ORIENTADOR Daniel Marra da Silva (IFTO)

RESUMO: Porto Nacional, além de ser a quarta maior cidade do estado do Tocantins, estando a 60 quilômetros da capital Palmas, é uma importante cidade histórica, sendo uma das cidades raízes do antigo norte goiano, possuindo 152 anos de emancipação e 275 anos de história. Possui, em função disso, grande variedade linguística. Lizarda, por outro lado, é outro município tocantinense localizado na região do Jalapão. A cidade tem cerca de 3.700 habitantes e se localiza a 272 quilômetros da capital, Palmas. Esta representa um ponto de fronteira entre o estado do Tocantins e os estados do Piauí e do Maranhão. Em função disso, e também por ter sido fundada por piauienses, recebeu desde seu início um fluxo de pessoas vindo dos dois estados o que influenciou na formação lexical dos lizardenses, resultando em uma grande variedade linguística. Porto Nacional e Lizarda possuem um rico valor linguístico e em razão disso foram selecionadas para fazer parte das cidades que integram o Acervo Audiovisual da Língua Falada no Tocantins. Mediante observação prévia do resultado de pesquisas, em que informantes portuenses e lizardenses responderam a um questionário lexical de 240 perguntas e a um questionário fonético-fonológico de 98 perguntas, pôde-se perceber características semelhantes, mas também distintas em cada região. Percebeu-se que para determinados léxicos surgiram às mesmas respostas nas duas cidades, assim como respostas diferentes: Para o léxico "conjuntivite", foram identificadas as seguintes variações lexicais e fonéticas: *dordói* e *conjuntivite* (Porto Nacional); *dordói* (Lizarda). Com relação ao léxico "neblina", percebeu-se o seguinte: *neblina* e *nebrina* (Porto Nacional); *neve* e *librina* (Lizarda). No léxico "menstruação", obteve-se: *mestruação* (Porto Nacional); *menstruação* (Lizarda). No léxico "raio", *raio* e *curisco* (Porto Nacional); *curisco* (Lizarda) Tais variações lexicais e fonológicas são explicadas pela Dialectologia, pois uma língua resulta de um conjunto de variações de natureza diatópica, diastrática e diafásica.

PALAVRAS-CHAVE: Acervo linguístico. Tocantins. Dialectologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Mas eu posso falar 'os título'?**

AUTOR Josilene Carvalho Pereira (UFLA)

CONTATO josi2007msn@hotmail.com

RESUMO: A presente oralidade socializa resultados de um estudo sobre a variação linguística nas diferentes regiões do Brasil, através do português não padrão, citando também o preconceito linguístico existente na sociedade. Nosso objetivo foi refletir a respeito da linguagem falada e sobre as variedades linguísticas no português do Brasil. Usamos dois tipos de métodos a pesquisa teórica: obras de autores sobre variações linguísticas e a pesquisa de campo: análise de charges, gírias e falas regionais através de pesquisas em sites de internet. Para a obtenção dos resultados analisamos 4 textos ao longo da pesquisa científica, aos quais pôde ser notado que nenhuma língua pode ser considerada errada ou totalmente pura. Todas as línguas sempre sofreram influências de outras e transformações ao longo da história. Elas têm uma origem histórica, social e cultural, e não há motivo para preconceito linguístico. Assim, concluímos que o estudo das variações linguísticas é necessário para que haja uma inovação no ensino das línguas, para a preservação e valorização da cultura de uma região. É preciso não ignorar as diferenças no modo de falar, pois cada região tem em si uma essência de particularidade que deve ser preservada, e se bem explorada pode ser conhecida por mais e mais pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Oralidade. Regionalismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Dativo vs. acusativo: variação e mudança de caso em uma língua de imigração alemã

AUTOR

Jussara Maria Habel (UFRGS)

CONTATO

jussarahabel64@gmail.com

RESUMO: A presente pesquisa analisa a variação entre acusativo e dativo em dados da língua de imigração alemã *hunsriqueana* coletados pelo projeto ALMA-H (*Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch* – C. Altenhofen, UFRGS, H. Thun, Univ. Kiel) nos pontos das chamadas Colônias Velhas, no Rio Grande do Sul. Pretende-se, mais precisamente, identificar graus de manutenção e perda do dativo, observáveis, por exemplo, em construções como *mit dich*, em lugar de *mit dir*. Adicionalmente, coloca-se a pergunta sobre a origem diacrônica e a topodinâmica dessa variável, ou seja, de que modo a perda do dativo está associada à matriz de origem na Alemanha (p.ex. se essa variável se vincula a uma variedade dialetal específica, como o francônio moselano ou o renano) e de que modo se difundiu no contexto da imigração, no Brasil. Estudos prévios como o de Gilbert (1965), aplicados ao *Texas German*, dão conta de que se trata de uma variável bastante recorrente em dialetos do alemão. Os casos acusativo e dativo teriam uma única função gramatical e, com isso, um caso seria substituído pelo outro. Segue-se, no presente estudo, o modelo teórico da geolinguística pluridimensional e contatual (THUN, 1998), como vem sendo desenvolvida pelo Projeto. Essa perspectiva busca correlacionar os dados da variação linguística do hunsriqueano em diferentes dimensões de análise, valendo-se do método cartográfico (macroanálise pluridimensional) para identificar essas correlações entre a variável <dativo vs. acusativo> e fatores extralinguísticos, com ênfase na variação diatópica, diastrática e diageracional. A análise preliminar dos dados mostra que a substituição do dativo pelo acusativo é relativamente frequente e se mantém como variante destituída de marca social mais saliente, portanto sem conotação negativa. Sua ocorrência reflete a origem dialetal dos imigrantes locais. (PROBIC-FAPERGS / UFRGS)

PALAVRAS-CHAVE: Língua de Imigração. Dialectologia Pluridimensional. Variação Linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Análise de atividades sobre variação linguística em livros didáticos de Língua Portuguesa: são os PCNs praticáveis?

AUTORES

Juelina Batista de Souza França * (UNIC)
Paulo Rogério de Oliveira (MeEL/ UFMT)

CONTATO

* profletras@bol.com.br

RESUMO: O presente trabalho tem como base teórica os estudos sobre a variação linguística e o ensino de Língua materna, mais especificamente, os trabalhos de Bagno (2007), Silva (2004), Faraco (2008) e os PCNs de Língua Portuguesa do ensino Fundamental (BRASIL, 1998). Neste painel procuramos apresentar resultados parciais de uma pesquisa de análise de livros didáticos de língua portuguesa, destinados aos alunos do ensino fundamental de nove anos. Nosso objetivo é verificar se as atividades sobre as variedades linguísticas presentes nestes livros propagam o preconceito linguístico e social ou se proporcionam ao aluno à reflexão linguística? Dando possibilidades para eles terem uma visão mais plena e consciente em relação às diversidades linguísticas existentes em todas as línguas naturais. Como todas as atividades dos livros analisados seguem um mesmo "script", fizemos um recorte de nosso *corpus* e elegemos apenas algumas para demonstração dos resultados parciais obtidos. Problematizar sobre esse tema é de suma importância uma vez que o PCN de Língua portuguesa, dedicado às séries iniciais do ensino fundamental (1^o a 4^o), p. 26, diz que "[...] a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma "certa" de falar – a que se parece com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso "concertar" a fala do aluno para evitar que ele escreva errado". Desse modo, inferimos que o professor de português precisa estar embasado dos pressupostos teóricos da sociolinguística para que ao se deparar com tais atividades (didáticas), principalmente as que não fazem uma reflexão linguística adequada, relacionadas à variação linguística, saiba refletir e fazer as adequações necessárias para um ensino mais eficaz, a menos que a meta não seja realizar uma educação emancipatória, como recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa. Variação linguística. Livro didático.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Esboço do Atlas Linguístico Lexical de Porto Nacional: contribuições para a dialectologia e geolinguística tocantinenses

AUTOR

Kleiton Ribeiro de Araujo (UFT)

CONTATO

kleiton.ra@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo a realização do esboço do Atlas Linguístico Lexical de Porto Nacional, Tocantins, regido pela importância de se documentar a língua falada na cidade de Porto Nacional e contribuindo, assim, para a dialectologia e geolinguística tocantinense. Primeiramente, foi organizado um questionário semântico lexical com 56 perguntas, distribuídas pelos seguintes campos semânticos: Acidentes Geográficos; Fenômenos Atmosféricos; Atividades Agropastoris; Fauna; Corpo Humano; Convívio e Comportamento Social; Religião e Crenças; Jogos e Diversões Infantis; Alimentação e Cozinha; Vestuário e Acessórios e o Campo Semântico: Vida Urbana e aplicado a 20 informantes, sendo: 10 homens e 10 mulheres, com idades entre 18 e 30 anos e entre 50 e 65, nascidos ou residentes há, pelo menos, 15 anos na cidade de Porto Nacional. Ao todo, foram entrevistados informantes de 11 bairros da cidade, com o intuito de se captar as variedades dialetológicas da localidade fornecidas pelos informantes. Logo, após as entrevistas, foram feitas as tabulações dos dados para serem quantificados e analisados à luz da bibliografia específica, sobretudo obras de cunho dialetológico e geolinguístico. Posteriormente às análises, foram confeccionados os cartogramas linguísticos para ilustrar a distribuição diatópica dos dados obtidos. Verificamos que não há um léxico estritamente portuense; foi possível constatar apenas a existência de nuances lexicais com algumas particularidades locais, uma vez que seria necessário um trabalho ampliado para constatar a existência propriamente dita de um léxico tipicamente portuense.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico. Geografia Linguística. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Glossário de termos da bicicleta: português, espanhol, francês e inglês**

AUTOR Laiza Cristina Ribeiro de Sena (UnB)

CONTATO laizalng@gmail.com

ORIENTADORA Enilde Leite de Jesus Faulstich (UnB)

RESUMO: Atualmente, a bicicleta desempenha um importante papel para o desenvolvimento econômico e para humanização do trânsito. É um veículo bastante viável no deslocamento de pessoas e na renovação do meio ambiente urbano. Como método para elaboração deste projeto, usamos o português como língua de entrada dos verbetes e, ao final de cada verbete, incluímos os termos equivalentes nas línguas estrangeiras. Os procedimentos de organização dos dados foram: i) seleção do *corpus* em bibliografia especializada da área; ii) inserção de 200 termos numa base de dados disponível, com entrada em português e termos equivalentes em espanhol, francês e inglês para compor os verbetes; iii) elaboração teórica dos verbetes de acordo com a proposta metodológica de Faulstich (2001) para a elaboração de léxicos, dicionários e glossários. O glossário, como resultado da pesquisa, será divulgado na página do Centro Lexterm e em CD-ROM. Esse produto final se compõe de 220 verbetes formatados numa base de dados criada na nossa linha de pesquisa Léxico e Terminologia da PG/LIP/IL/UnB, para difusão de línguas e de linguagens de especialidade. Do ponto de vista da inovação linguística e tecnológica, o projeto Estudos de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia é um ponto de partida para novas pesquisas terminográficas na área de estudos do Léxico pela Linguística, como o plano de trabalho desenvolvido, denominado Glossário de termos da bicicleta: português, espanhol, francês e inglês. Consideramos, de modo enfático, que, pela grande popularidade do veículo, a terminologia da bicicleta serve de instrumento linguístico para a internacionalização da língua portuguesa. Assim, cumprimos o objetivo geral do projeto, que, além da descrição do objeto, previa a aplicação de teoria linguística na elaboração de um dicionário terminológico multilíngue de termos da bicicleta, denominado glossário de termos.

PALAVRAS-CHAVE: Lexicografia. Terminografia. Glossário.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Pente: neologismo proveniente de letras de músicas do ritmo *funk***

AUTOR Layane Fonseca de Oliveira Pinheiro (UnB)

CONTATO layane.fop@gmail.com

RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa é o lexema *pente*, com base no método descritivo-analítico. O objetivo principal é a criação de uma definição para o neologismo *pente*, visto haver significado diferente daqueles registrados nos dicionários. A metodologia utilizada foi a recolha das músicas do gênero *funk* em que aparecem ocorrências do lexema em análise e consulta dos verbetes *pente* nos dicionários Houaiss (2009) e Aurélio (2009), a fim de verificar a significação do lexema *pente* na música e nas acepções dicionarizadas. O referencial teórico foi baseado em Alves (2002) e Carvalho (2012). Foi constatado, na análise dos dados, o caráter polissêmico da fala humana que permite a inovação lexical por meio da liberdade de expressão. Inferimos que o lexema *pente*, dentro da construção semântica musical do ritmo *funk*, não condiz com nenhuma acepção abordada pelos dicionários Houaiss (2009) e Aurélio (2009). Com isso, propomos uma definição para a nova acepção do lexema *pente*, visto que as ocorrências do lexema nas músicas apresentam significação referente a relacionamentos interpessoais. As ocorrências do lexema *pente* nas músicas nos permitem concluir que há neologismo do tipo semântico com base em Alves (2002) e do tipo conceitual com base em Carvalho (2012). A nova significação do objeto de estudo é pertencente à área da música, devido às ocorrências das letras de música do ritmo *funk*. Deduz-se que a criação lexical corresponde a uma relação momentânea que culmina no ato sexual. Assim sendo, a inovação lexical introduzida na Língua Portuguesa por meio da música mostra que a linguagem está em constante evolução com a sociedade, sendo o falante o criador e disseminador dessas mudanças, que podem ou não ser adotadas pela língua.

PALAVRAS-CHAVE: Neologismo. Pente. Acepção.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O verbo achar: suas funções e sentidos dentro do Léxico Histórico do Português Paranaense**

AUTOR Leonardo Dias Guimarães (UEL)

CONTATO leo_diasguima@yahoo.com.br

ORIENTADORA Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)

RESUMO: Este artigo, desenvolvido como Iniciação Científica, vinculado ao projeto Para uma História do Português Paranaense (PHPP), do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina, visa identificar, analisar e comparar com base nos pressupostos da Gramática funcionalista, o uso e os sentidos do verbo *achar* em duas sincronias (séculos XVIII e XIX), usando como base a língua portuguesa registrada no Léxico Histórico do Português Paranaense (AGUILERA, inédito). Para compor o *corpus* para estudo, utiliza-se uma amostra retirada de 734 documentos manuscritos oficiais (correspondências eclesiásticas, notariais, cartas ao governo, petições), de autoria de brasileiros ou de portugueses radicados no país. Esses documentos retratam a linguagem escrita usada no início da formação do Brasil, no período entre os séculos XVII e XIX. O verbo *achar*, em Ferreira (2004), apresenta 14 acepções diferentes, variando desde o sentido mais concreto de *encontrar por acaso ou procurando, deparar com*, até o sentido mais abstrato de *considerar-se, julgar-se, reputar-se*. Para embasar a discussão sobre os sentidos de *achar* nessas duas sincronias, selecionou-se a *Gramática de usos do português*, de Moura Neves (2010) e, para o levantamento das acepções, optou-se pelo *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa* (2004). Entre as conclusões iniciais, verificou-se que o verbo "achar" é empregado no *corpus* com um número menor de acepções do que os citados no *Dicionário Aurélio* e na obra de Neves.

PALAVRAS-CHAVE: Verbo achar. Função (ou gramática funcionalista). Sentido.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

“Espelhos de papel”: produção de etnotextos em hunsriqueano como língua brasileira de imigração

AUTOR

Lilian Isabel Marie Ravnikar (UFRGS)

CONTATO

lilian.isabel.marie.ravnikar@gmail.com

RESUMO: O presente projeto de popularização da ciência contribui para a revitalização e promoção de línguas minoritárias no âmbito do projeto ALMA-H (*Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch*). Como tal, tem o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa através do programa de bolsas de popularização da ciência (BIPOP). Seu objetivo é a transliteração e produção de etnotextos do hunsriqueano coletados pelo Projeto ALMA-H. Os mesmos são assim chamados, porque refletem a cultura e identidade dos falantes e são transliterados seguindo o modelo de escrita do ESCRITHU. A metodologia utilizada parte de uma seleção de etnotextos que são etiquetados e classificados por temáticas (por exemplo, receitas, histórias, versos, descrições etc.). A base de dados do macroprojeto ALMA-H reúne um *corpus* de dados iconográficos e linguísticos de 41 localidades de pesquisa e se orienta pelos pressupostos da dialectologia pluridimensional e relacional (cf. THUN, 1996). Entre os resultados mais significativos obtidos até o momento, estão a transliteração de áudios e etnotextos para o modelo do ESCRITHU (v. ALTENHOFEN et al., 2007), além da etiquetagem de áudios e textos para facilitar a pesquisa futura no banco de dados do Projeto. No presente painel, pretende-se apresentar 1) o quadro das normas de etiquetagem dos etnotextos, 2) resumo das normas de grafia do hunsriqueano, 3) panorama da conexão deste subprojeto de transliteração de etnotextos com o conjunto de atividades de pesquisa do ALMA, bem como 4) exemplos de etnotextos transliterados. As ações executadas atestam a relevância do diálogo entre pesquisa, ciência e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência na sociedade. Línguas minoritárias. Plurilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

A adesão de alunos do ensino médio ao uso do pomerano e do português como línguas oficiais

AUTOR

Luana Cyntia dos Santos Souza (IFES)

CONTATO

lucy.sfs@gmail.com

ORIENTADOR

Carlos Eduardo Deoclécio (IFES)

RESUMO: A população do Espírito Santo é formada por muitas comunidades de etnias diferentes, de modo que algumas dessas ainda preservam suas raízes antropológicas, evidenciadas no contraste linguístico dos seus descendentes observado nesta pesquisa de iniciação científica. Este projeto, portanto, visa uma pesquisa etnográfica envolvendo, principalmente, alunos do Ensino Médio, filhos de falantes de pomerano, a fim de refletir sobre a adesão dos primeiros à prática do bilinguismo, em razão da política de cooficialização da língua pomerana no município de Santa Maria de Jetibá (ES). Essa investigação, embasada teoricamente na Sociolinguística, parte de uma descrição antropológica da cultura local, analisa o processo de aculturação dos sujeitos, a fim de apreender os reflexos ocorridos na sociedade, principalmente depois de tal cooficialização, e de que forma isso motivou/motiva os sujeitos, objetos da pesquisa, a preservar a sua língua materna. Diante da possibilidade de apelos para que todos entendam a importância da valorização cultural e linguística para a comunidade, construir tal reflexão com base na busca bibliográfica e pesquisa empírica, por meio de observações e entrevistas orais estruturadas, favorece uma projeção dos avanços e dos retrocessos das línguas em estudo e a compreensão do papel da escola como motivadora da prática do bilinguismo. Obtivemos, até então, os resultados parciais desta pesquisa, os quais evidenciam que: os alunos que têm pretensão de sair do município para estudar ou trabalhar não veem a importância de preservar a língua e cultura pomerana; já os alunos que trabalham na cidade e não almejam sair dela, preservam a língua, apesar de não compreenderem a importância da manutenção linguística e cultural do pomerano. Esses dados têm nos feito indagar sobre a relação que há entre trabalhar numa cidade bilíngue, com a política de cooficialização da língua pomerana, e a preservação da língua por parte dos sujeitos que pretendem ficar no município, verificando se há uma imposição política e econômica para que tal preservação aconteça e qual o papel da escola nesse panorama.

PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo. Identidade. Cooficialização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO Aspectos lexicais de Novo Acordo e Colinas do Tocantins

AUTORES Lucas Ramos de Sousa Franco * (PIBIC/IFTO)
Valéria de Souza Queiroz (PIBIC/IFTO)

CONTATO * lukas_ramozz@hotmail.com

ORIENTADOR Daniel Marra da Silva (IFTO)

RESUMO: Colinas do Tocantins localiza-se no norte do estado do Tocantins, com uma população aproximada de trinta e nove mil habitantes. Após a abertura da BR Belém-Brasília, houve grande afluência de pessoas vindas de diversas partes do país para o recém-criado povoado de Nova Colina, passando a chamar-se Colina de Goiás, que com a criação do estado do Tocantins, tornou-se Colinas do Tocantins. Já Novo Acordo, cuja população estimada é de três mil habitantes, foi fundada por iniciativa de comerciantes, garimpeiros e agropecuaristas após a criação de uma escola, fato que fez com que muitas pessoas comesçassem a se mudar para o povoado. Percebemos que as duas cidades pesquisadas possuem um rico valor linguístico, tendo sido, por isso, escolhidas para fazer parte das cidades que compõem o Acervo Audiovisual da Língua Falada no Tocantins. Para essa pesquisa, foi utilizado um questionário lexical de 338 perguntas, cujo objetivo é identificar a forma como os falantes do estado utilizam a língua. Análises prévias têm mostrado características linguísticas peculiares em cada cidade, como as percebidas nas cidades descritas acima. Apresentam-se aqui algumas variações lexicais percebidas na fala das duas cidades. Para o léxico "orvalho", foram identificadas as seguintes variações lexicais e fonéticas: *uruvai* e *neve* (Novo Acordo); *chuva de deus* e *orvai*, *uruvaio*, *orvalho* (Colinas). Com relação ao léxico "galinha d'angola", percebeu-se o seguinte: *angolista*, *capote* (Colinas); *guiné* e *to fraco* (Novo Acordo). Já para o léxico "córrego" foram encontradas as seguintes variações; *corguim*, *riacho*, *grota* (Novo Acordo) *brejo*, *ribeirão*, *rio pequeno*, *Corguinho* (Colinas). Outro léxico que apresentou grande variação foi "bêbado", com *pé de cana*, *pinguço*, *cachaceiro* (Novo Acordo) *bebum*, *alcoólatra* (Colinas). Tais variações lexicais e fonológicas são explicadas pela Dialectologia, pois uma língua resulta de um conjunto de variações de natureza diatópica, diastrática e diafásica.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Léxico tocantinense. Variantes regionais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

Processo de nomeação das comunidades remanescentes de quilombos do Tocantins: Malhadinha e Redenção

AUTORES

Lucília Paula de Azevedo Ferreira * (UFT/Bolsista PIBIC/UFT)
Karylleila dos Santos Andrade (UFT)

CONTATO

* luciliapaula@uft.edu.br

RESUMO: Este estudo é um recorte do macro projeto **ATT** – Atlas Toponímico do Tocantins, vinculado ao Atlas Toponímico do Brasil – **ATB**, cujo objetivo é investigar, por meio da memória oral e narrativa, o processo de nomeação das comunidades remanescentes de quilombos do Tocantins: Malhadinha, município de Brejinho de Nazaré, e Redenção, município de Natividade. O percurso metodológico utilizado no estudo é o plano onomasiológico de investigação, apresentado por Dick (1990). Para a análise da origem/etimologia dos nomes das comunidades Malhadinha e Redenção, quanto a sua motivação toponímica, nos basearemos na memória oral dos moradores. A finalidade é descrever e analisar os relatos dos moradores acerca do nome das comunidades, por meio da memória oral e narrativas, para tomarmos conhecimento das histórias que envolvem a escolha/motivação dos nomes. A memória é a principal fonte de conhecimento dessa realidade, sendo a oralidade instrumento utilizado na transmissão de conhecimentos e manutenção dos saberes adquiridos ao longo do tempo. A metodologia a ser utilizada na coleta de dados, por meio da memória, depende diretamente do vínculo que se faz com o contexto em que ela se inscreve. A técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa de campo. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas que foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Como referências de trabalhos que versam sobre a memória e narrativa, os autores Bosi (1996, 2003), Meihy (2000) e Benjamin (1994) nortearão os estudos nestas áreas. Para os estudos da toponímia, os autores Andrade (2010), Dick (1990) e Carvalhinhos (2002-2003, 2008, 2009).

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades remanescentes de quilombos Malhadinha e Redenção. Topônimos. Memória oral.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

As vogais médias pretônicas em Juazeiro, Alagoinhas e Santo Amaro no *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)

AUTOR

Luiza Silva Menezes (PIBIC-CNPq /UFBA)

CONTATO

lu.izamenezes@hotmail.com

ORIENTADORA

Jacyra Andrade Mota (CNPq-UFBA)

RESUMO: Este trabalho visa a investigar o comportamento das vogais médias pretônicas /E/ e /O/ em vocábulos como *televisão, perfume, borboleta, sorriso* com base em dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). O *corpus* aqui analisado é constituído de 1031 ocorrências, 565 das vogais médias anteriores e 466 das posteriores, extraídas de 12 inquéritos documentados em três localidades do interior baiano (Juazeiro, Alagoinhas e Santo Amaro), quatro em cada uma delas. Os inquéritos se distribuem pelos dois sexos e por duas faixas etárias (de 18 a 30 e 50 a 65 anos). Controlam-se também o local de nascimento dos informantes e de seus pais, do tempo de afastamento do local, se houver. Todos esses pré-requisitos estão de acordo com a metodologia do Projeto ALiB, que, seguindo a Geolinguística Pluridimensional contemporânea, inclui outras variáveis além da diatópica. Os dados analisados foram selecionados nos questionários fonético-fonológico (QFF) e semântico-lexical (QSL) do Projeto ALiB (cf. COMITÊ NACIONAL, 2011), transcritos grafemática e foneticamente e calculados em percentual. Nas localidades estudadas, observa-se predominância das vogais médias anteriores abertas, alcançando até 65% em Alagoinhas; já quanto às vogais médias posteriores houve quantidade mais significativa de abertas em Alagoinhas e Santo Amaro, porém em Juazeiro constatou-se o contrário (mais fechadas em comparação às abertas), mas com pouca diferença percentual.

PALAVRAS-CHAVE: Vogais pretônicas; variação linguística; Atlas Linguístico do Brasil.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

A palatalização das oclusivas dentoalveolares no interior da Bahia, com base no *corpus* do ALiB

AUTOR

Marana de Almeida Moreira (CNPq/UFBA)

CONTATO

marana_almeida28@hotmail.com

ORIENTADORA

Jacyra Andrade Mota (CNPq-UFBA)

RESUMO: Este trabalho investiga a palatalização das oclusivas dentoalveolares /t/ e /d/ diante da vogal alta [i], em vocábulos como *dia*, *mentira* e nos casos em que essa vogal resulta da neutralização do /E/ em posição átona, como em *tarde*, *noite*. Do ponto de vista metodológico, os dados considerados foram extraídos dos questionários fonético-fonológico (QFF) e semântico-lexical (QSL) do Projeto ALiB (COMITÊ NACIONAL, 2001) aplicados na região baiana do São Francisco a partir de três localidades: Juazeiro, Jeremoabo e Euclides da Cunha. Para tanto, consideram-se doze informantes, sendo quatro para cada localidade pesquisada, pertencentes aos dois sexos e a duas faixas etárias (uma de 18 a 30 anos e outra de 50 a 65 anos). Por se tratar de cidades do interior, não há registro de universitários, por isso, não é considerada a escolaridade. De acordo com a Geolinguística Pluridimensional contemporânea, contemplam-se a diatopia e as variáveis sociais, a saber: a diassexual, a diageracional e a diafásica. Observa-se a distribuição geográfica das variantes através da análise quantitativa dos dados, por meio da codificação e da submissão ao Goldvarb 2001. As variantes palatais e dentoalveolares estão presentes nas três localidades, ressaltando-se a predominância das últimas em Jeremoabo, onde se verifica ocorrência exclusiva de dentoalveolares na fala dos dois informantes masculinos (infs. 1 e 3) e grande frequência no registro da informante feminina jovem (inf. 3). Na descrição e mapeamento da língua falada na região, verifica-se que os contextos menos monitorados revelam variantes mais próximas à realidade da língua em uso real.

PALAVRAS-CHAVE: Variação fonética. Atlas Linguístico do Brasil. Palatalização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Mitos Krahô: Tyrkrë, Awkê e Catxêkwỳj**

AUTOR Marcela Pereira de Assis (UFT)

CONTATO marcela.uft@outlook.com

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar e descrever três mitos Krahô: Mito de Tyrkrë, Awkê e Catxêkwỳj. Os mitos são uma expressão da identidade de um povo, especificamente, aqui apresentado pelo povo Krahô. As narrativas desses mitos permitem uma possível explicação da origem de muitos rituais, uma vez que estão intimamente relacionados. A transmissão desses mitos ocorre por meio da oralidade em que os anciões indígenas transmitem aos jovens durante os rituais de iniciação, em conversas, no fim do dia e recentemente através da escrita, que contribuem para a perpetuação desse elemento próprio do povo Krahô. Entendemos que é de suma importância o estudo desses mitos, para uma melhor compreensão dos aspectos socioculturais desse povo, uma vez que são elementos característicos da identidade Krahô. Assim, os mitos assumem uma importante relevância para os Krahô, especialmente no ponto de vista cultural, para a preservação e manutenção da cultura indígena, visto que esse povo narra acontecimentos fantásticos em que esses indígenas realmente acreditam ser verdadeiros, uma vez que estes eventos possuem relação com suas vidas cotidianas como; o mito de Tyrkrë está relacionado ao rito de iniciação Pëp Cahàc e do ritual Pëp Cahák, em que os Krahô realizam até hoje. O mito de Awkê narra como os indígenas obtiveram acesso às ferramentas como; espingarda, faca e os materiais utilizados cotidianamente. O Mito de Caxêkwỳj norteia o princípio da agricultura, uma das principais práticas de subsistência para esses indígenas. Observam-se nesses mitos similaridades como a presença de seres ou elementos da natureza, tornando visível a relação dos Krahô com o meio em que vivem e os animais como o urubu, o gavião, a formiga no mito de Tyrkrë, a paca, o rato, o rio no mito de Awkê, a estrela e sementes no mito de Catxêkwỳj.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Saberes Tradicionais. Mitos Krahô.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Compostos em textos notariais nas províncias de Portugal (sécs. XIII e XIV): um estudo dialetológico**

AUTOR Marcus Vinicius Silva Juriti (UFBA/IC)

CONTATO viniciusjuriti@gmail.com

ORIENTADORA Antonia Vieira dos Santos (UFBA)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é descrever as palavras compostas em textos notariais da primeira fase do português arcaico (séc. XIII-XIV), referentes à região portuguesa de Entre-Douro-e-Minho, editados por Clarinda de Azevedo Maia na sua obra História do Galego-Português (HGP), e à região Centro-Oeste, editados por Maria José S. Pereira de Carvalho. Pretende-se, ainda, proceder a um estudo comparativo sobre a formação de compostos nas duas regiões – de Entre-Douro-e-Minho, ao Norte, e Alcobaça, no Centro-Oeste –, para verificar se há variação no mecanismo de formação de compostos nos textos produzidos nessas duas regiões de Portugal. Os textos notariais constituem importante fonte para o conhecimento de fases pretéritas da língua portuguesa, pois trata-se de documentos datados e localizados. Nesse sentido, será apresentado um breve estudo sobre a importância do texto notarial, destacando as contribuições que esse gênero proporciona para os estudos filológicos e linguísticos. Segue-se a esse preâmbulo uma descrição dos tipos compostos do português, a partir dos pressupostos teóricos adotados por Rio-Torto e Ribeiro (2012, 2013), os quais nortearão a descrição e a análise dos compostos presentes nos documentos notariais que compõem os *corpora*. Os aportes teóricos para construção do trabalho advêm de textos das áreas da Linguística Histórica, Dialectologia e Filologia. Espera-se que esse trabalho contribua para as áreas dos estudos Filológicos, Linguísticos e Dialectológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Linguística Histórica. Compostos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

A aplicação do cordel nas aulas de língua portuguesa: reflexões sobre a variação linguística

AUTORES

Maria Claudicélia C. da Silva * (UNEAL)
Gabriela Ulisses Fernandes (UNEAL)

CONTATO

* claudicelia_letras@hotmail.com

RESUMO: O presente trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa em andamento, financiada pelo PIBIC/FAPEAL/UNEAL, que objetiva criar um espaço aberto para reflexões sobre as variedades linguísticas em sala de aula a partir da interface com a Literatura de Cordel, com alunos do ensino fundamental da rede pública de Palmeira dos Índios- Alagoas. A inserção da variação linguística em sala de aula será feita a partir da Literatura de Cordel, pois os alunos poderão conhecer um pouco mais da rica cultura nordestina a qual estão inseridos, enfatizando sempre que mesmo aqueles que fazem uso da língua não padrão são também produtores de cultura, de saber e de literatura. Ao lidar com esse tipo de tradição cultural peculiar, a partir de oficinas lúdicas que vão desde a origem do cordel perpassando pelo processo de produção até chegar à interface com a linguística, mais precisamente com a Variação Linguística (estudos de variantes linguísticas), espera-se que os alunos utilizem a linguagem empregada nesse tipo de criação cultural para aperfeiçoar o conhecimento acerca das variantes linguísticas e, com isso, perceber que a norma padrão é também uma forma de expressão além da que eles já conhecem. Além do mais, o trabalho com o cordel busca reavivar uma tradição cultural que, com o decorrer dos séculos, principalmente com o advento da tecnologia e da implantação de novas formas de cultura foi praticamente perdida.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Ensino. Cultura popular.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Variantes lexicais para *galinha d'angola*: um estudo geolinguístico a partir dos dados do Projeto ALiB**

AUTOR Mariana Spagnolo Martins (UEL)

CONTATO mariana.spagnolo@hotmail.com

ORIENTADORA Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)

RESUMO: Esta pesquisa está inserida no campo dos estudos lexicais e vinculada ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), sob a orientação da Prof.^a Dr.^a Vanderci de Andrade Aguilera. O Projeto ALiB, fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística Pluridimensional, tem por finalidade descrever a realidade linguística do Português Brasileiro a partir de dados coletados mediante pesquisa *in loco* em 250 localidades e junto a 1100 informantes das capitais e do interior). Este trabalho propõe: (i) fazer um levantamento das variantes regionais para a galinha-d'angola, no *corpus* coletado por meio das respostas dadas à questão 67 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do ALiB (COMITÊ NACIONAL, 2001): "Como se chama a ave de criação parecida com a galinha, de penas pretas com pintinhas brancas?", nas localidades do interior dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; (ii) analisar as variantes segundo as variáveis extralinguísticas: sexo (masculino e feminino) e faixa etária (18 a 30 e 50 a 65 anos; (iii) verificar se todas as formas estão dicionarizadas nas principais obras lexicográficas e como são tratadas pelos lexicógrafos: brasileirismos, regionalismos, formas populares, entre outras. Dessa forma, este trabalho poderá contribuir com outros estudos lexicais na busca de uma descrição do Português Brasileiro falado nas diversas regiões de nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto ALiB. Galinha-d'angola. Variação lexical.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Relação fala/escrita no discurso da web: uma análise dos processos fonológicos na fanpage Suricate Seboso**

AUTOR Mayara Crystina Rego da Silva (UFMA)

CONTATO mayararegosilva@gmail.com

RESUMO: Com a evolução e desenvolvimento das formas de organização social na internet (principalmente as redes sociais), observamos mudanças na fala e escrita da língua portuguesa, na web. A utilização cada vez mais crescente do computador e celular demonstra que o ambiente cibernético tem atraído olhares, acompanhados de mudanças na escrita e oralidade com o uso da internet. Diante deste cenário, esse trabalho vai analisar a ocorrência de processos fonológicos na linguagem empregada na rede social *facebook*. Mas especificamente na *fanpage Suricate Seboso*, onde se agregam posts que relatam jargões, expressões e costumes da região nordeste do país. De tal modo que, o estudo terá como um dos pressupostos teóricos a sociolinguística, que estuda as relações entre língua e sociedade e o modo como a linguagem é usada em diferentes contextos sociais. Com a intenção de analisar os processos fonológicos descritos nos posts da fanpage apresentada e a contribuição do seu léxico, no que diz respeito à evolução da língua e suas mudanças que ocorrem na escrita da web, e que acabam influenciando na fala e escrita do português padrão, vamos ressaltamos as particularidades da escrita digital como um fenômeno inerente à língua, o que leva a variação linguística. Para a construção do corpus vamos utilizar dados coletados da referida página, constituído de imagens e comentários de internautas. Através da linguagem utilizada nos textos retirados na página escolhida, é possível observar a variação da língua, no âmbito da fala e escrita.

PALAVRAS-CHAVE: Rede social. Discurso. Fala-escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

O uso no trabalho dos marcadores discursivos por falantes da Região do Pajeú: um estudo sociolinguístico

AUTOR

Meiriany Cristinaide Nascimento Souza Alcântara (UFRPE-UAST)

CONTATO

meirianyналcantara@gmail.com

RESUMO: A presente pesquisa faz uma descrição dos marcadores discursivos *né*, *aí* e *então* utilizados por pessoas que fazem uso profissional da fala, analisando em que posição da sentença eles são realizados, assim como quais as funções sintáticas que eles exercem. A relevância deste trabalho está no fato de que, como mostra Castilho (2010), os marcadores discursivos são polifuncionais, ou seja, um mesmo item acumula mais de uma função e não são, segundo Freitag (2007), reconhecidos como uma categoria nas gramáticas normativas, sendo, por isso, cercados de estigma social. Para realização desta pesquisa, tomamos como base teórica o modelo da Sociolinguística Quantitativa ou Teoria da Variação Linguística (LABOV, 1972), pois esse modelo se ocupa em estudar e explicar as diversas variações existentes no uso da língua. Sendo assim, nossos objetivos precípuos são: a) descrever e analisar o uso dos marcadores discursivos por pessoas que utilizam a fala no âmbito profissional; b) identificar quais as funções sintáticas que os marcadores discursivos exercem na fala. Este trabalho, que se encontra em andamento, iniciou-se com a montagem de um *corpus* com dados produzidos por pessoas que utilizam a fala no âmbito profissional, após a transcrição destes dados, baseados no método de pesquisa Sociolinguística (TARALLO, 2007), faremos a quantificação e a descrição dos marcadores discursivos utilizados pela comunidade de fala. Posteriormente, realizaremos a análise e a identificação das funções que os marcadores discursivos *né*, *aí* e *então* exercem nos sintagmas, para isso, levaremos em consideração fatores extralinguísticos como escolaridade e gênero/sexo, pois, de acordo com os pressupostos teóricos da Sociolinguística, eles podem vir a interferir na variação. Após a análise, os resultados finais serão apresentados.

PALAVRAS-CHAVE: Marcadores discursivos. Sociolinguística. Função sintática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Sociolinguística – estudo da comunidade de fala IPA (fazenda Saco)**

AUTOR Poliana Valdevino do Nascimento (UFRPE/UAST)

CONTATO polly.v.nascimento@gmail.com

RESUMO: Para a sociolinguística, a língua é um sistema heterogêneo, dinâmico que deve ser estudado a partir de dados reais de determinada comunidade de fala – conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos (LABOV 2008) –, esta pesquisa propõe estudar a fala da comunidade IPA (doravante fazenda Saco). Sabe-se que o objetivo da sociolinguística é estudar a língua através da sua relação com a sociedade e objetivamos, aqui, observar, descrever e analisar a língua falada em seu contexto social, ou seja, em situações reais de uso na Fazenda Saco. Pretendemos, ainda, constatar as diversidades de fala e/ou variação linguística existentes nesta comunidade, pois, para Labov (1978), “existem diversas maneiras de se dizer mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade”. Uma vez escolhida a comunidade e fala, seguimos com a aplicação de uma ficha social, pois, para Santos (2009), “Para a sociolinguística, o social não pode estar separado da língua. Há, além dos linguísticos, fatores externos à língua que a influenciam. Assim, reforçamos a importância do contato prévio com a comunidade de fala para se obter informações não só linguísticas, mas também sociais e culturais de cada indivíduo. Para isso, a ficha social surge como uma alternativa”. Após a aplicação da ficha, faremos a seleção dos informantes que participaram da pesquisa. O nosso contato com o entrevistado será através da narrativa, pois, para Tarallo (1985) “A narrativa de experiência pessoal é a mina de ouro que o pesquisador–sociolinguista procura.” Para Quantificação e codificação dos dados utilizaremos o programa GOLDVAB X. Em seguida descreveremos os dados finalizando com a sua interpretação linguística, com o intuito de observar quais os fatores linguísticos e extralinguísticos podem influenciar a fala da comunidade linguística em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Língua. Uso.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Produção lexicográfica: *corpus* paranaense**

AUTOR Priscila Ceballos Vasques (UEL)

CONTATO priscilaceballosvasques@hotmail.com

ORIENTADORA Vanderci de Andrade Aguilera (UEL)

RESUMO: Neste trabalho, pretendemos mostrar os caminhos percorridos durante a execução do projeto Léxico Histórico do Paraná (LHisPar) no que diz respeito à importância da constituição de um acervo de palavras que podem servir de subsídios aos estudos linguísticos tanto de natureza sincrônica como diacrônica. O projeto é desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina e é subprojeto do Léxico Histórico do Português Brasileiro, o qual objetiva destacar a relevância da construção de um léxico histórico que corresponde aos períodos do Brasil Colônia e do Brasil Império, assim como descrever o *corpus* – mais de 700 fólios das antigas vilas do Paraná – que deu origem ao LHisPar para, em última instância, apresentar a produção dos verbetes elaborados a partir de documentos paranaenses manuscritos datados dos séculos XVIII e XIX. Objetivamos, portanto, expor a metodologia adotada para a construção dos verbetes, iniciando pela revisão de cada um dos fólios e passando pelas seguintes etapas: (i) limpeza (*netoyage*) de cada fólio, isto é, retirada das caixas de identificação e das marcas inscritas *a posteriori*, como nome das localidades, datas, identificação do local onde se acham depositados os manuscritos no Arquivo Público do Estado de São Paulo, entre outras; (ii) identificação das palavras homônimas, como, por exemplo: a, que, por; (iii) organização de arquivo com todos os fólios e em caixa alta; (iv) submissão do *corpus* à ferramenta Léxico 3, e (v) critérios para a elaboração da microestrutura, ou seja, de cada verbe: entrada, abonações, formas documentadas com as variantes gráficas e a frequência global. O Léxico Histórico do Paraná segue o modelo adotado por Company e Melis (2002), na elaboração do *Léxico histórico del español de México*.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico histórico. *Corpus* paranaense. Construção de verbetes.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Levantamento do perfil sociolinguístico de alunos do ensino fundamental: construção da identidade linguística**

AUTORES Priscilla do Nascimento * (PIBID/UERJ)
Paula Karoline Galhardo (PIBID/UERJ)
Amanda Correia Silva (PIBID/UERJ)

CONTATO * prih_advirsilvestre@hotmail.com

RESUMO: O subprojeto de Língua Portuguesa de uma Universidade pública do Rio de Janeiro do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, visa a integrar os conhecimentos dos alunos do ensino básico, professores e alunos da graduação por meio de ações aplicadas, realizadas em grupo, em diferentes níveis de ensino (fundamental e médio). Uma das primeiras ações executadas foi o levantamento do perfil sociolinguístico que tem o objetivo de trazer à tona a realidade linguística de cada um dos participantes envolvidos no processo de alunos da escola básica, alunos de graduação e professores da escola básica e da universidade. Esse levantamento foi feito a partir da criação de uma cartilha com diferentes contextos e com ela foi possível identificar se os alunos sabiam se expressar respeitando as características determinantes de cada gênero textual como o facebook, carta, trabalho escolar, e-mail e bilhete. Além da cartilha, para esse levantamento foi realizado um jogo "batata quente" com o qual, por meio de gravações de áudios, pudemos analisar a fala dos alunos através de perguntas relacionadas ao ambiente escolar, filmes, entre outros. Os resultados foram tabulados contribuindo para a sistematização dos dados obtidos: desvio da norma padrão, erros ortográficos e marcas da oralidade. A partir dessas atividades está sendo possível fazer o levantamento das realidades linguísticas de cada aluno, contribuindo para que eles se tornem conscientes de suas identidades linguísticas a cada ação feita pelo subprojeto. Essa primeira atividade foi levada a cabo por conta da sugestão de Bortoni-Ricardo (2004) de que qualquer ação que envolva a variação linguística em sala de aula deve se iniciar pelo levantamento do perfil sociolinguístico dos alunos envolvidos para que o professor tenha noção do espectro de variação em que seus alunos se encontram, com atenção para os contínuos das normas tal como proposto pela própria autora.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil sociolinguístico. Identidade linguística. Norma Padrão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Variação e contato do hunsriqueano com o português: uso variável de *werden* e de *geben***

AUTOR Raquel Ribas Meneguzzo (UFRGS)

CONTATO raquelmenequzzo@gmail.com

RESUMO: A presente pesquisa insere-se no macroprojeto ALMA-H (*Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch*) e tem como foco principal o estudo da variação morfossintática do hunsriqueano como língua de imigração alemã em contato com o português. O estudo concentra-se, mais especificamente, na macroanálise pluridimensional do uso variável de *werden* e *geben* como auxiliares da voz passiva. Através da cartografia dos dados de perguntas selecionadas do questionário de entrevistas do projeto ALMA-H, realizadas nos pontos das chamadas colônias velhas, no Rio Grande do Sul (pontos RS01 a RS16 do mapa-base), busca-se: a) descrever como se distribuem as variantes *werden* e *geben* na área de pesquisa (dimensão diatópica); b) se há expansão no uso de uma das variantes e se a mudança tende para a dialetalização (*geben*) ou para a standardização (*werden*); c) verificar se seu uso está vinculado a um grupo social específico (Ca [escolaridade de nível superior] e Cb [até segundo grau], dimensão diastrática; GII [geração velha, acima de 50 anos] e GI [geração jovem, 18 a 36 anos], dimensão diageracional; por fim, d) identificar se há uma correlação com as variedades faladas na matriz de origem na Alemanha (topodinâmica da variação). Por se tratar de variável que NÃO assume significado social saliente e perceptível, sustenta-se a hipótese de que o uso de *geben*, variante [+dialetal] tenha se mantido estável, conforme a origem dos falantes em cada ponto de pesquisa, sendo por isso frequente o uso variável de ambas as variantes, *werden* e *geben*, na fala de um mesmo informante.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Língua de imigração Hunsrückisch. Contato linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO Aspectos lexicais de Miracema e São Félix do Tocantins

AUTORES Renata Alexandra Rocha Mendes Nascimento * (PIBIC/IFTO)
Nicolle Rayssa Teixeira Araújo (PIBIC/IFTO)

CONTATO * rarmn.renataalexandra@gmail.com

ORIENTADOR Daniel Marra da Silva (IFTO)

RESUMO: São Félix do Tocantins é um dos oito municípios pertencentes ao Polo Ecoturístico da região do Jalapão. Localiza-se a 380 km de distância da capital e divisa-se com três estados nordestinos: Bahia, Maranhão e Piauí. Seu povoamento foi iniciado em 1736 por nordestinos (principalmente piauienses, maranhenses, baianos), tornando-se um arraial e emancipando-se finalmente em 1991. Por outro lado, a cidade de Miracema do Tocantins foi criada em 1948 por garimpeiros e cultivadores de cana de açúcar que se fixaram na região, denominada inicialmente *Xerente* e posteriormente *Bela Vista*. Com o desmembramento de Araguacema, passou a chamar-se Miracema do Norte, e, em 1988, com a divisão do estado de Goiás, que originou o Tocantins, passou a chamar-se Miracema do Tocantins. Esta cidade foi escolhida para sediar a capital provisória do estado e assim permaneceu durante o ano 1989. Devido à variedade cultural e linguística de ambos os municípios os falantes desenvolveram características únicas. Com o objetivo de estudar a identidade linguística desses indivíduos, foram registrados os falares dos mesmos, formando assim um acervo digital de dados orais e escritos. Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário de 338 perguntas de cunho lexical e fonético-fonológico. Percebeu-se léxicos divergentes e semelhantes nas duas cidades: para "picada" observou-se as variantes *istrada, vereda, vareda* (Miracema), *istradinha, carreru, rossadu e rossada* (São Félix); no caso de "balaio" identificou-se *pandeiru, jacá, côfu* (Miracema), *balaiu e panêru* (São Félix); "siso" variou para *queiru e denti queiru* nas duas cidades, e, *sisu* (Miracema), *siufu e queru* (São Félix); para "terçol" surgiu a variante *ispinha* nas duas cidades, e, *teçol e treiçol* em Miracema; o léxico "menopausa" ganha as variantes *marra u facão* (Miracema) e *ménopausa* (São Félix). Tais variações são explicadas pela Dialectologia, pois uma língua resulta de um conjunto de variações de natureza diatópica, diastrática e diafásica.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Léxico tocantinense. Variantes regionais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A universidade encontra a escola na luta contra o preconceito linguístico**

AUTORES Ricardo Joseh Lima * (UERJ/PIBID)
Stefanio Tomaz da Silva (E.M. Escultor Leão Velloso/PIBID)
Dayane Felipe da Silva (UERJ/PIBID)

CONTATO * rjlimauerj@gmail.com

RESUMO: Levar o conhecimento produzido na Universidade para a Escola Básica já se tornou uma tema de interesse de sociolinguistas, o que pode ser detectado em obras como as de Bortoni-Ricardo (2004) e Cyranka (2011). O subprojeto de Língua Portuguesa do PIBID da UERJ (Campus Maracanã) tem como um de seus objetivos desenvolver a consciência linguística do aluno da Escola Básica no que diz respeito às distinções entre as normas do português. Tomando como base a proposta de Faraco (2008), tem-se procurado, a partir desse desenvolvimento, ampliar o repertório linguístico do aluno de modo a que o mesmo possa se expressar tanto no registro oral quanto no escrito de acordo com as pressões que cada contexto comunicativo exerce. Neste trabalho, expomos, inicialmente, a metodologia utilizada para a obtenção do sucesso em relação a esse objetivo: a inserção de conteúdos de Sociolinguística Variacionista em sala de aula, com a finalidade de que os alunos, através de atividades lúdicas, possam interagir com esses conteúdos o que permite expressar sua voz sobre esses conteúdos. O registro dessas atividades comporá o corpo desse trabalho, bem como ilustrações da interação que os alunos tiveram com os elementos envolvidos: a Universidade, representada pelos alunos de graduação, bolsistas do subprojeto; e a Escola Básica, representada pelo professor da turma, também bolsista do subprojeto. Ao fim, pretende-se que a divulgação desse trabalho represente uma contribuição para a formação de uma Sociolinguística Educacional mais consistente e consciente dos desafios que são a ela apresentados.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística educacional. Preconceito linguístico. Extensão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Atlas Linguístico Digital – GeoLing**

AUTOR Rodolfo Rodrigues da Cruz (UFPA)

CONTATO rodolfo_rodrigues-cruz@hotmail.com

RESUMO: Este estudo propõe um estreitamento entre áreas, tentando suprir necessidades dos pesquisadores da área de linguística usando conhecimento da área de tecnologia de informação. Apesar de ainda ser um campo pouco explorado, o interesse em investigar essa relação tem crescido bastante entre os Pesquisadores. Graças ao investimento do CNPq, o projeto Geoling, está desenvolvendo um trabalho pioneiro no Brasil, possível ao criar a primeira maquete do sistema, que futuramente será entregue aos pesquisadores interessados. O GeoLing, programa de mapeamento geolinguístico digital, foi criado para facilitar a organização e confecção de cartas linguísticas a partir de um banco de dados mais amplo, capaz de gerar relatórios lexicais e morfológicos, e os informantes do atlas podem ser diferenciados por variáveis de estratificação social. O programa é capaz de mostrar mapas com os dados pesquisados de cada região ou gráficos com o número de frequência de uma palavra, e também é possível ouvir a fala dos informantes. Neste sentido, o GeoLing constitui um avanço na área de geolinguística, uma vez que: i) facilitará o trabalho do pesquisador em todas as etapas da confecção do mapa; ii) permitirá a geração de mapas linguísticos digitais com uma base de dados de texto e uma fonética de arquivos sonoros; iii) admitirá o mapeamento da variação sociolinguística e iv) permitirá o cruzamento de dados linguísticos e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Geoling. Atlas. Mapas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Notícias da 2ª visitação da Inquisição ao Brasil: breve investigação da história social da escrita na Bahia no século XVII**

AUTOR Rodrigo Pereira Mota Soares (PIBIC-FAPESB/UFBA)

CONTATO rodrigomotasoes@gmail.com

ORIENTADORA Tânia Conceição Freire Lobo (PROHPOR-UFBA)

RESUMO: Este trabalho visa a analisar o conjunto de depoimentos prestados e assinados perante o Santo Ofício, constantes do Livro das Denúncias, produzido quando da segunda visitação da Inquisição à Capitania da Bahia, Brasil, em 1618. Assim, em primeira instância, o estudo concentra-se na contextualização da história social da Bahia em inícios do século XVII, sob o prisma da história da inquisição no Brasil, para, *a posteriori*, pontuar algumas considerações sobre os níveis de alfabetismo da população, aplicando o chamado método de cômputo de assinaturas, indicador que tem permitido instigantes aproximações sobre aspectos censitários da alfabetização em sociedades do Antigo Regime. Trabalhando com dados gerais, quantitativos, das referidas assinaturas – entendidas como indicadoras de certo grau de letramento –, é possível compor um quadro aproximativo da faculdade das letras concernente aos primórdios da colonização do Brasil, com vistas a modestamente mensurar os diferentes perfis dos letrados do referente período. Pretende-se, desse modo, contribuir para o estudo da história da difusão da escrita no Brasil, nomeadamente no contexto de quase ausência de instituições voltadas à alfabetização, abarcando-se também, de forma indireta e pormenorizada, a história social do português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Histórica. História Social da Escrita. História da Inquisição no Brasil.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Vogais pretônicas + nasal: análise em tempo real de curta duração**

AUTOR Silvia Carolina Gomes de Souza (UFRJ)

CONTATO silviacarolinasouza@gmail.com

RESUMO: O trabalho apresenta o estágio do fenômeno de alteamento, em vogais médias /e/ e /o/ travadas por nasal, ao longo de 40 anos. O português brasileiro parece distanciar-se do português europeu, no que tange ao comportamento das vogais médias, visto que aqui se mantêm as variantes não alteadas, ao passo que lá, majoritariamente, as alteadas. Os estudos indicam, no entanto, que o maior ou menor grau de alteamento depende do tipo de estrutura silábica e seu travamento. A pesquisa conta com inquéritos de falantes de nível superior completo das décadas de 1970 e 1990, constitutivos do Projeto Norma Oral Urbana Culta – RJ, e da década de 2010, do Projeto Estudo Comparado dos Padrões de Concordância em Variedades Africana, Brasileira e Europeia. O *corpus* está sociolinguisticamente estratificado em três faixas etárias (25-35a; 36 – 55a; 56 em diante) e nos dois gêneros (masculino e feminino), conforme os pressupostos da Teoria da Variação e Mudança, e foram submetidos ao programa GoldvarbX. Os resultados indicam que, em contexto de travamento nasal, as anteriores e as posteriores se encontram em estágios diferentes para o fenômeno. Em relação à análise em tempo real de curta duração, o alteamento mostra-se cada vez menos produtivo, comprovando-se ser a preferência pelas médias uma característica da variedade brasileiro da Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Pretônicas. Variação. Tempo real.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **O léxico de fenômenos atmosféricos: um estudo a partir de atlas de diferentes domínios**

AUTOR Talita Ferreira Matos (UFMS-G/CNPq)

CONTATO talita.letras16@gmail.com

ORIENTADORA Aparecida Negri Isquerdo (UFMS/CNPq)

RESUMO: Ao se apropriar da língua para nomear os fenômenos que acontecem a sua volta, o indivíduo demonstra, por meio de suas escolhas lexicais, marcas culturais, históricas e sociais, relacionadas ao meio em que está inserido. Este trabalho analisa as unidades lexicais que nomeiam os conceitos normalmente designados como "nevoeiro/cerração/neblina" e como "orvalho/sereno", vinculados à área semântica dos fenômenos atmosféricos, documentadas por quatro atlas linguísticos: ALiPP – Atlas Lingüístico do município de Ponta Porã – MS (REIS, 2006); ALMS – Atlas Lingüístico de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2007); ALMESEMT – Atlas Linguísticos da Mesorregião Sudeste de Mato Grosso (CUBA, 2009); e ALiCoLa – Atlas Linguístico de Corumbá e Ladário (ALENCAR, 2013), com vistas a verificar a variação vocabular registrada nos atlas de diferentes domínios geográficos, demonstrando, por meio da comparação entre os dados coletados, a forma como os indivíduos das várias regiões de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso nomeiam a sua realidade a partir de sua condição cultural, histórica e social. Para a análise dos dados foram seguidas duas etapas: i) produtividade das variantes segundo fatores espaciais e sociais; ii) análise léxico-semântica com o auxílio de dicionários datados em épocas distintas – Houaiss (2001), Ferreira (2004), Moraes Silva (1813), Bluteau (1712-1728). Para tanto, o estudo utiliza como orientação teórica fundamentos da Lexicologia, da Dialetologia e da Geolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas linguísticos; Léxico; Fenômenos atmosféricos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **A variação da sibilante no falar portuense: atitudes fonéticas e fonológicas**

AUTOR Tassita Kamassagre Ferreira Alves (PIBIC-UFT)

CONTATO tassyt_kamassagre@hotmail.com

ORIENTADORA Greize Alves da Silva-Poreli (UFT)

RESUMO: O Estado do Tocantins é o mais novo da Federação Brasileira, com apenas 25 anos, entretanto, há localidades no Estado que são muito antigas, como exemplo tem-se a cidade de Porto Nacional, que fica a 60 quilômetros da capital Palmas. Dada sua antiga colonização, sua economia e sua proximidade com a capital estadual, Porto Nacional tem recebido grande contingente migratório nas últimas décadas, provenientes, principalmente, de Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Dessa maneira, o dialeto portuense vem se enriquecendo devido às variações presentes no falar de cada pessoa, sejam autóctones ou migrantes. O presente trabalho tem o objetivo de analisar como atuam as fricativas sibilantes /s/ (em final de sílaba), ou seja, os sons produzidos por uma fonte de ruídos resultantes da turbulência de ar gerada pela constrição do trato vocal, que são caracterizados pelos seguintes símbolos: /s/, /z/, /ʒ/, e /ʃ/ e que podem variar segundo os traços fonético-fonológicos, morfossintáticos e lexicais. O *corpus* deste estudo constitui-se de entrevistas orais coletadas *in loco* junto a 12 informantes, estratificados por idade e sexo. O instrumento de coleta foi composto por 14 questões, baseadas no Questionário do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (2001). Ao todo, fora coletados 168 dados ou ocorrências de /s/, na cidade em estudo, na tentativa de verificar a variabilidade da sibilante no falar portuense e, sobretudo, até que ponto os grupos migratórios podem influenciar nesta variação. Os dados foram transcritos e analisados segundo conceitos da Sociolinguística, passando pelo âmbito da Dialetologia, na qual os fatores históricos/geográficos são importantes para descrição da multidialetoalidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Fonética-fonologia. Sibilante. Variante.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Aspectos da fonologia Krahô**

AUTOR Tatiane Pereira de Oliveira (UFT)

CONTATO tatianegata.oliver_@hotmail.com

RESUMO: Os estudos sobre o inventário fonológico da língua Krahô assumem características peculiares desse grupo. Inicialmente, podem-se perceber alguns aspectos gerais da fonologia, facilmente observáveis mesmo numa leitura superficial de textos voltados para a literatura desse povo. O foco principal desta pesquisa, grosso modo, atinge os trabalhos publicados por linguistas. Incluem nesses trabalhos, vocabulário, cartilhas de alfabetização, livros didáticos, além do trabalho de Souza (1989). Considerando a situação brasileira – um país plurilíngue que, julgamos, está a caminho de se identificar como tal – apoiamos-nos na análise e descrição de nossos dados em trabalhos anteriores que se dedicaram aos estudos das comunidades indígenas do Brasil, particularmente, naqueles que se voltaram para a descrição de línguas como: (1) Rodrigues (1986), que trata da classificação das línguas indígenas brasileiras, dando uma importante contribuição para o conhecimento científico dessas línguas, Rodrigues (1999), que faz um mapeamento de todas as línguas indígenas brasileiras, por Tronco Linguístico e por família de línguas, por estado e região. (2) Seky (1993), que faz uma descrição sobre a história e a situação linguística dos povos indígenas do Parque do Xingu, (3) Wetzels (1995), que reúne estudos fonológicos de várias línguas indígenas brasileiras, Albuquerque (2007) traz um estudo sobre a fonologia Apinayé. Para isso, já vimos fazendo um levantamento dos dados sobre os aspectos fonológicos da língua Krahô, que nos permite apontar esta língua como possuindo 29 fonemas, sendo 12 consoantes, (c, g, h, j, k, m, n, p, q, r, t, x); 17 vogais, sendo onze orais (a, à, e, ê, i, o, ô, u, w, y, ÿ) e seis nasais (â, ê, ã, õ, ù, ÿ).

PALAVRAS-CHAVE: Fonologia. Língua Krahô. Descrição linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO Quando o errado está certo! Um experimento sociolinguístico

AUTOR Thayane Verçosa da Silva (UERJ)

CONTATO thayanevercosa@hotmail.com

RESUMO: Em maio de 2011, o preconceito linguístico se tornou tema de debate na mídia, através da publicação do livro "Por Uma Vida Melhor" que trazia os registros informais da Língua Portuguesa, explicando-os. Com a divulgação do livro e o seu uso nas salas de aula, apoiado pelo MEC, as pessoas começaram a se manifestar sobre a questão do certo e o errado na língua. Diante de todas as falas e posicionamentos, foi possível notar um enorme desconhecimento da população e dos "intelectuais" a respeito do assunto. A autora buscava exemplificar as variantes, os contextos de uso e as causas, porém, foi muito mal interpretada. A polêmica do livro didático serve para ilustrar a rejeição e a dificuldade das pessoas em aceitar explicações científicas sobre as construções que destoam da Gramática Normativa. Por que a população não consegue ver as explicações linguísticas como científicas? Como elaborar uma demonstração científica de uma tese da sociolinguística, mostrando, por exemplo, que toda variação é regular e segue uma lógica? Essas duas perguntas basicamente fundamentam nosso projeto. Para tentar respondê-las, autores clássicos da Linguística, como Saussure e Sapir, além de autores contemporâneos, como Koch e Marcuschi, foram estudados e suas opiniões a respeito da Linguística como ciência foram consideradas. Após diversas leituras, questionários sobre Língua Portuguesa, ciências e crenças em comprovações científicas foram produzidos e aplicados aos estudantes de Ensino Superior e de Ensino Médio. Posteriormente, o questionário foi adaptado e respondido por alunos das últimas séries do Ensino Fundamental. As respostas ajudaram a fomentar experiências com jovens e adultos, que estão sendo realizadas sobre a explicação científica de construções que não seguem o padrão normativo, a fim de ver como as pessoas reagem a uma abordagem científica a favor da sociolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Preconceito linguístico. Sociolinguística. Escola.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO

A importância de objetos especiais na IURD para a cura, proteção e bem-estar existencial

AUTOR

Tiago Reis Guterres (UFPA)

CONTATO

guterrestiago@yahoo.com.br

RESUMO: Por nossa sociedade apresentar males como violência, condições precárias no tratamento da saúde, crises existenciais, entre outros, há uma crescente demanda de bem-estar; e, tendo esta demanda, há quem preste “serviços” para o suprimento delas. Neste contexto, é evidente uma grande procura à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), por conta do que é oferecido por esta instituição, a qual propõe alternativas para a situação vigente que vai ao encontro das necessidades humanas, tais como: cura, proteção e bem-estar ante a crise existencial. A esse respeito, o trabalho tem como objetivo compreender como se dá, por meio da representação atribuída aos objetos ofertados na IURD, o processo de entendimento da ação destes para a cura, proteção divina e bem-estar existencial, a partir da perspectiva da própria instituição (dos bispos, obreiros etc.) e por parte dos fiéis e/ou daqueles que já procuraram a igreja. O método estabelecido para a pesquisa focará a análise dos discursos feitos nos programas de televisão da IURD; entrevista com fiéis e/ou pessoas que já frequentaram a instituição religiosa; bem como a descrição e análise dos objetos especiais que a Igreja disponibiliza gratuitamente às pessoas. O suporte teórico a ser utilizado está no campo da análise do discurso e da oralidade, no dialogismo e na representação sógnica, embasados em Bakhtin, Miotello e Fiorin; como também uma visão psicoantropológica correspondente ao trabalho de Bonfatti sobre a IURD. Assim, o que se pretende neste trabalho é de estabelecer o valor simbólico concedido aos objetos e sua importância para que a finalidade da relação IURD/Fiel, prestador/receptor de serviços, seja alcançada dentro do contexto: doença, violência e crises existenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Representação. Discurso. Valor simbólico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Pistas utilizadas pelos destinatários do discurso para identificação das relações de coerência não sinalizadas explicitamente**

AUTOR Virginia Maria Nuss (UEM)

CONTATO virnuss@hotmail.com

ORIENTADOR Juliano Desiderato Antonio (UEM)

RESUMO: A coerência textual pode ser avaliada levando-se em conta diferentes relações linguísticas, as quais têm recebido várias denominações nos estudos linguísticos, tais como relações de coerência, relações retóricas, etc. Um tratamento adequado a essa questão das relações de coerência é oferecido pela RST (Rhetorical Structure Theory – Teoria da Estrutura Retórica), uma teoria descritiva que tem por objeto o estudo da organização dos textos, caracterizando as relações que se estabelecem entre as partes do texto. Nesta pesquisa, verificou-se se a sinalização das relações retóricas torna mais fácil a identificação destas relações pelos destinatários. Para isso, foram realizadas entrevistas que consistiam na apresentação de porções textuais com as relações não marcadas por conectivos ou marcadores linguísticos, e posteriormente, porções que continham esses elementos, sendo que os informantes responderam algumas perguntas para que fosse possível verificar se a relação foi reconhecida em ambos os casos. As porções de texto foram retiradas do corpus de pesquisa do Grupo de Pesquisas Funcionalistas do Norte/Noroeste do Paraná (Funcpar), constituído por elocuições formais (aulas). Os informantes foram professores e alunos de curso superior pelo fato de as elocuições formais do corpus ter esse público como destinatário. De modo geral, as relações foram compreendidas pela maior parte dos entrevistados, mesmo sem o conectivo ou o marcador discursivo. Todavia, a presença desses elementos auxiliou aos que não reconheceram a relação inicialmente. Os entrevistados que reconheceram as relações sem os marcadores e/ou conectivos alegaram que a presença desses elementos facilita/confirma a compreensão, outros os consideraram desnecessários, o que corrobora o pressuposto da RST de que as marcas formais não são obrigatórias.

PALAVRAS-CHAVE: Relações retóricas. Relações de coerência. RST.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Elevação das vogais médias pretônicas nas capitais das Regiões Norte e Nordeste com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB)**

AUTOR Vitor Meneses dos Anjos (UFBA)

CONTATO vitormanjos@hotmail.com

ORIENTADORA Marcela Moura Torres Paim (UFBA)

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar o alteamento das vogais médias pretônicas /E/ e /O/ no português brasileiro a partir dos inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB). O *corpus* constitui-se de dados coletados em entrevistas *in loco* realizadas nas capitais das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esta pesquisa está baseada na metodologia do Projeto ALiB, que pretende descrever a realidade linguística do Brasil no que se refere à Língua Portuguesa, considerando as variações inerentes a língua. Os informantes se distribuem pelos dois sexos, por duas faixas etárias – a primeira de 18 a 30 anos e a segunda de 50 a 65 anos – e, nas capitais, por dois graus de escolaridade – fundamental e universitário –, o que possibilita a análise das variações diagenéricas, diageracionais e diastráticas, ao lado da diatópica. Ao tomar como referência os pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia Pluridimensional e da Sociolinguística Variacionista, a língua será mais bem compreendida enquanto sistema intrinsecamente heterogêneo. Assim, o alçamento das vogais pretônicas será analisado por meio de fatores extra e intralinguísticos como, por exemplo, o modo e o ponto de articulação e a faixa etária, o sexo e a escolaridade, aplicando a metodologia de análise de dados quantitativos da variação linguística com dados fonético-fonológicos. A relevância de estudar tal fenômeno se deve à descrição da realidade linguística do português falado brasileiro e, também, à delimitação de áreas dialetais. Dessa forma, buscar-se-á analisar a variação entre as *vogais médias pretônicas (altas e baixas) versus vogais altas*.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Fonética e Fonologia. Alteamento das vogais médias pretônicas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

PAINEL

TÍTULO **Topônimos do território indígena Parkatêjê**

AUTORES Zerben Nathaly Wariss de Aguiar Barata * (PET-UFPA)
 Marília de Nazaré Ferreira (UFPA)

CONTATO * zerben_aguiar@hotmail.com

RESUMO: O presente estudo propõe-se a analisar, documentar e descrever como os nomes lugares da comunidade indígena Parkatêjê. Pretende-se verificar se estes nomes têm relação com a estrutura morfológica de outros nomes presentes na língua, além de analisar sua constituição semântica básica. Como apoio teórico para o estudo em tela, considerar-se-ão os trabalhos de Dick (1990, 1992, 1996, 2010), de Ferreira (2003) e de Araújo (1977,1989). Metodologicamente, serão tratados aspectos teóricos utilizados em linguística descritiva e em onomástica, a partir de transcrições fonéticas, fonológicas e ortográficas, reunindo-se materiais em que são mencionados os mais diversos lugares importantes para a comunidade indígena Parkatêjê e materiais pertinentes à formação de palavras, por meio dos quais, serão formuladas hipóteses. Inicialmente serão reunidos nomes de aldeias antigas e de acidentes geográficos, presentes no território pertencente ao povo Parkatêjê. A partir dessas informações, planeja-se elaborar um mapa bilíngue – parkatêjê/português – em que se confirmem as hipóteses elaboradas e se recolham novos dados, que serão obtidos por meio de entrevistas feitas com os falantes nativos na língua indígena. Observa-se que alguns topônimos em Parkatêjê são originados tendo em vista as características do local nomeado. Por exemplo: Rõhokatêjê é o nome de uma aldeia antiga, cujo significado é cocal.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Toponímia. Parkatêjê.

Simpósios

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO *Nós e a gente no português popular de Salvador: um book sociolinguístico*

AUTOR Abdon Mendes Borges Santana (UNEB)

CONTATO abdonsmendes@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 111

RESUMO: Com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da sociolinguística variacionista (LABOV, 2008 [1972]), esse trabalho, que foi fruto de pesquisa de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia – PPGEL / UNEB, faz um retrato do uso variável dos pronomes *nós* e *a gente* na função de sujeito discursivo no Português popular falado em Salvador, aqui descritos e analisados. Para este estudo, foram analisados 12 inquéritos do *corpus* do PEPP, divididos em três faixas etárias e em escolaridade, ensino fundamental ciclos 1 e 2; e ensino médio. Os fatores selecionados pelo pacote de programas computacional VARBRUL como relevantes para o uso da variável *nós* foram o paralelismo discursivo, indeterminação do sujeito, saliência fônica, faixa etária e a escolarização, na análise geral da amostra. Outras análises com variáveis amalgamadas foram realizadas com a finalidade de obter melhores resultados. No entanto, devido ao limite de tempo de apresentação de comunicação, abordaremos apenas as variáveis paralelismo e faixa etária. Em geral o estudo concordou com pesquisas anteriores (LOPES, 1993; OMENA, 1996; NASCIMENTO, 2013). Em termos gerais, o uso de *a gente* tem o triplo de ocorrência que o *nós* na variante popular, confirmando a hipótese de que o uso da forma inovadora utilizada nas camadas mais populares seria muito maior do que na fala culta.

PALAVRAS-CHAVE: Salvador. Português popular. *Nós e a gente* como sujeito.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Um estudo sobre a palavra *brasiguai*: um nome e suas divisões de pertencimento**

AUTOR Adriana Aparecida Vaz da Costa (UNICAMP)

CONTATO a.vaz.costa@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 109

RESUMO: Inscrito teoricamente na perspectiva enunciativa da Semântica do Acontecimento que vem sendo desenvolvida, no Brasil, por Eduardo Guimarães, este trabalho propõe apresentar um estudo sobre a designação do nome *brasiguai*, a partir de um corpus de enunciações de portais de notícias da internet. Tendo em vista o conflito instaurado entre 2011 e 2012 envolvendo os *brasiguaios* e os camponeses paraguaios, num litígio por terras no Paraguai, interessou-nos o modo como o nome *brasiguai* vem integrando textos que circulam na internet pela instabilidade semântica do nome na enunciação, nos seus processos de reescrituração/retomada, o que impõe alguns questionamentos: Qual(is) afirmação(ões) de pertencimento estão em jogo a partir do funcionamento político na enunciação? Se o nome aponta para uma nacionalidade dividida, qual(is) divisão(ões) são sustentadas pelo nome. Motivados por questões linguístico-enunciativas, procuraremos analisar a designação da palavra *brasiguai* a partir de seu funcionamento semântico-enunciativo, ou seja, procurando pensar o linguístico sem dissociá-lo dos processos semânticos concernentes à tomada da palavra, tomando a língua em sua materialidade histórica e política. Neste aspecto, compreendemos que um nome não se cola ao objeto como um selo, mas o objeto é construído pelo que o próprio nome designa (GUIMARÃES, 2002/2005). Se um nome não é um selo para um objeto, logo, o que um nome designa não se daria a priori à enunciação, como um sentido que se fixa de entrada e cola ao nome, exatamente porque a língua é atravessada pelo político.

PALAVRAS-CHAVE: Brasiguai. Designação. Semântica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Línguas em contato, estigmatização e atitudes linguísticas: o caso do Tapirapé em Confresa – MT**

AUTORES Aguinaldo Pereira * (IFMT/ PPGL-UNB)
 Natália Martins da Silva (IFMT)

CONTATO * aguinaldo.pereira@cfs.ifmt.edu.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 103

RESUMO: Este trabalho busca apontar para algumas práticas de estigmatização linguística acerca do povo indígena tapirapé. Como se sabe, a ideologia é perpassada/materializada pela língua, lugar em que realizamos nossa investigação, através de entrevistas que, amparados pelo método-teórico das atitudes linguísticas (LAMBERT, 1972), bem como a noção de estereótipos de Labov (2008). Apesar de falantes do português, o povo tapirapé quase sempre opta por falar a língua tapirapé entre si, o que causa, quase sempre, uma reação de estranheza entre os não indígenas. Além da língua, pode-se acrescentar que alguns adornos, como o uso de uma espécie de palito no interior de uma perfuração logo abaixo do lábio inferior dos meninos ou o uso de uma faixa na panturrilha das meninas, são elementos que chamam a atenção de transeuntes desta pequena cidade, mesmo que a convivência com a população de Confresa e o povo tapirapé existirem a muito tempo. O preconceito com as minorias, tais como a de que “os indígenas são preguiçosos”, “tem mais terras do que precisam”, entre outras, foram cristalizados ao longo da história brasileira, e colocou os indígenas num lugar de estrangeiros em suas próprias terras. Essa posição dada pelos dominadores não indígenas repercutiu a ponto de encucar em boa parte das pessoas um olhar estigmatizado sobre o indígena. Nesse contexto, proponho pesquisar, no âmbito das atitudes sociolinguísticas, a relação entre os diferentes sujeitos entre essa fronteira linguística e cultural, buscando compreender a presença de estereótipos presentes em entrevistas, tanto linguístico quanto sociocultural.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes linguísticas. Línguas em contato. Tapirapé.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **No resgate da memória um encontro com a cultura e língua do imigrante (i) *taliano***

AUTOR Alessandra Regina Ribeiro (USP)

CONTATO profalessandra.ribeiro@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 107

RESUMO: A modernidade atinge a todos trazendo mudanças e alterando formas de ser, agir e de pensar, no entanto, a identidade étnica é algo que o homem preserva, ainda que não se dê conta. As circunstâncias levam o indivíduo a guardar certas memórias e a esquecer outras. Tal aspecto ocorre também em relação a uma língua, conforme é possível notar em Mey (1998), a língua é um dos principais fatores que estabelecem a identidade étnica, pois, está presente na pronúncia, no sotaque, no léxico, no uso dos dialetos, que podem identificar um indivíduo como pertencente a uma determinada etnia. Diante dessa perspectiva, o ato de ativar a memória (HALBWACHS, 2004) pode colaborar para reconstruir e desvelar certos acontecimentos do passado referentes a uma cultura e a uma língua de um determinado grupo. Nesse sentido, a presente comunicação traz alguns dados coletados mediante entrevista realizada com uma família de descendentes de imigrantes (*i)talianos* que se estabeleceu, primeiramente, no Rio Grande do Sul e, que, na década de 1940 migrou para a cidade de Cascavel, localizada no oeste do Paraná. O objetivo dessa entrevista foi verificar o que revelam seus discursos (BAKHTIN, 2006) ao relatarem suas histórias de vida, hábitos e costumes como descendente de (*i) taliano*.

PALAVRAS-CHAVE: Memória. Língua. Cultura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Marcas da oralidade das Línguas Bantu nas redações livres dos alunos do ensino médio em Moçambique**

AUTOR Alexandre António Timbane (UNESP)

CONTATO alextimbana@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 106

RESUMO: O Português de Moçambique é uma variedade do português que tende a se expandir resultado do contato entre o português e as mais de vinte Línguas Bantu (LB) faladas pela maioria da população moçambicana. Também é resultado da expansão da educação e das políticas educacionais que tendem a reduzir os altos índices de analfabetismo. O presente trabalho visa discutir as interferências das LB no português bem como explicar o seu impacto no ensino do português nas escolas moçambicanas. O português é a única língua oficial, mas somente 10,7% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE MOÇAMBIQUE, 2007) da população é que fala como língua materna. A maioria das crianças, adolescentes e jovens só fala o português na escola e enfrentam dificuldades de aprendizagem chegando a reprovar várias vezes na mesma classe (série, no contexto brasileiro). Sendo assim, levantou-se a seguinte questão: até que ponto as LB prejudicam o ensino-aprendizagem do português? Trabalhando com um corpus composto por 320 redações livres dos alunos do ensino médio (11ª e 12ª classes), pertencentes a seis escolas (sendo três da cidade e três da zona rural) se constatou que há interferência a nível lexical, semântico e sintático fato que se torna um problema se compararmos com a norma-padrão europeia recomendada pelo Ministério da Educação. Aliás, se selecionou alunos cujo português é segunda língua e constatou-se que há transposição de construções sintáticas das LB para o português bem como a entrada de estrangeirismos lexicais e semânticos provenientes das LB. Concluiu que há necessidade urgente da elaboração de dicionário do Português de Moçambique bem como da publicação de gramáticas que espelham esta variedade fato que reduziria o preconceito linguístico por parte de professores e pela sociedade civil. Há que se pensar na metodologia do ensino do português em contexto multilíngue.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas bantu. Redações livres. Português de Moçambique.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A variação histórica na escola: propostas didáticas**

AUTORES Álida Laryssa Espozetti de Assis * (UEL)
Juliana Fogaça Sanches Simm (UEL/UNOPAR)

CONTATO * espozetti@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 07/10/14	HORÁRIO 16h05 – 16h20	SALA 108
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Este trabalho objetiva propor atividades que ressaltem a variação histórica na língua e possam ser aplicadas no ensino público. As propostas apresentadas tratam-se de um recorte do projeto VALE: Variação Linguística na Escola, que tem por finalidade a elaboração de materiais didáticos embasados nos tipos de variação da língua. A partir da produção de materiais fundamentados nos estudos sociolinguísticos, com foco na variação linguística, busca-se auxiliar o professor de Língua Portuguesa das instituições públicas de ensino a lidar com a diversidade encontrada em sala de aula. Este trabalho justifica-se ao pontuar que a partir da década de setenta, devido a motivos políticos e sociais, observa-se um súbito aumento de alunos nas escolas, e, juntamente com esta demanda, uma multiplicidade social e linguística começa a fazer parte do ambiente escolar. No entanto, ao tratar do ensino de Língua Portuguesa, os educadores ainda enfrentam muitos obstáculos, e por vezes resistência, em trabalhar com a pluralidade linguística apresentada pelos alunos, costumeiramente baseando as aulas de Língua Portuguesa somente no ensino de uma variante da língua, a norma culta. Portanto, este trabalho busca contribuir para o ensino desta disciplina, de maneira que, por meio destas propostas didáticas, o professor consiga ampliar a pluralidade linguística em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Variação histórica. Ensino. Propostas didáticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A multifuncionalidade de “supondo que”: predicado ou conector condicional?**

AUTOR Aline Fernanda Bueno (UFMS)

CONTATO afbueno4@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 110

RESUMO: Sob a luz da teoria funcionalista, o trabalho aqui desenvolvido tem como foco investigar a multifuncionalidade e a gramaticalização do verbo “*supor*” que ora atua como verbo principal de uma oração e ora como conector de valor condicional. Autores como Hirata-Vale (2010; 2012) e Oliveira (2008, 2013) discutem que em alguns casos é possível interpretar o “*supondo que*” como um tipo de conjunção condicional complexa, semelhantemente ao que Visconti (2004) propõe para o inglês ao analisar o “*supposing (that)*” como conjunção. Para apresentar o “supondo que” como conector condicional, o Funcionalismo se torna essencial neste trabalho, pois estuda a construção das estruturas linguísticas em termos de sua funcionalidade. Para reforçar a análise deste termo, a Teoria da Gramaticalização, de Hopper e Traugott (1993), colabora na avaliação dos processos que concorrem para permitirem o uso da locução como conjunção adverbial de valor condicional. Os estudos sociocognitivistas também trazem respaldos para a pesquisa, pois observam as condicionais como uma construção por meio de processos cognitivos e ancorada na interação. A partir da análise dos dados, verifica-se que o item lexical “*supondo que*” passa a perder seu significado original e ganha uma nova função, sendo utilizado, em alguns momentos, como item gramatical (conector condicional). Observa-se, portanto, que este termo se encontra em processo de gramaticalização, pois tem seu valor original de predicado modal funcionando também como operador de modalidade hipotética e usado na construção de espaços mentais. Para observar o objeto de estudo deste artigo, devemos levar em conta o uso do “*supondo que*” em situações reais da língua, portanto, o material usado para compor este estudo será coletado do *Corpus do Português*, (www.corpusdoportugues.org.br), um *Corpus* composto por 45 milhões de palavras, aproximadamente 57 mil textos, nos registros oral e escrito, em português do século XIV ao século XX.

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Gramaticalização. Conector Condicional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A vertente maranhense do Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português**

AUTORES Amanda de Jesus Fernandes de Carvalho * (ALiMA/UFMA)
Ilana Catharine dos Santos Serejo (ALiMA/UFMA)
Theciana Silva Silveira (ALiMA/UFMA)

CONTATO * bmandyfer@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 10/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Em se tratando dos estudos de natureza linguística, há uma quantidade significativa de trabalhos acerca do léxico da língua portuguesa. Apesar disso, e considerando a constante transformação sofrida pela língua, percebe-se, ainda, a necessidade de ampliar e aprofundar os estudos no âmbito lexical, sobretudo no Maranhão. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar o *Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português* em sua vertente maranhense, dando ênfase à etapa de elaboração do inventário das fontes do acervo maranhense de estudos lexicais de natureza dialetal e à de catalogação dessas fontes. No que concerne à metodologia adotada para o desenvolvimento dessas etapas, vale destacar que se segue as orientações teórico-metodológicas propostas pelo *Projeto Tesouro* e publicadas em sua página na Web. No momento, a equipe de pesquisadores do *Projeto Tesouro* no Maranhão encontra-se na fase de catalogação das obras, com mais de 90% das obras do acervo maranhense catalogadas, e de levantamento de novos materiais para ampliação do inventário com fontes lexicais do Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português na vertente maranhense. O trabalho já realizado evidencia a riqueza do léxico regional, notadamente das regiões rurais, o que justifica a necessidade e importância de ampliar-se o acervo.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa. Léxico. Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Dialetologia e história social do Português nas capitais brasileiras: o caso das vogais diante de /S/**

AUTOR Amanda dos Reis Silva (UFBA/FAPESB)

CONTATO amandaresi@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 102

RESUMO: A Dialetologia, ao longo dos séculos, se configura como a disciplina que evidencia as relações entre língua e espaço geográfico. Na medida em que, tratando-se do registro da diversidade linguística, o espaço é visto como ambiente em que se manifestam aspectos sociais e culturais de uma comunidade, pode ser encarado como meio onde se revelam peculiaridades históricas pelas quais passou uma língua, ao longo do tempo. Assim, observa-se, aqui, o português falado nas 25 capitais que constituem a rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), partindo do pressuposto de que os distintos processos que garantiram a fixação do português no Brasil são também fatores responsáveis pelas feições que apresenta hoje. Verifica-se a realização das vogais diante de /S/ em coda, considerando a sua ditongação – *paiz* (paz), *uis quatro* (os quatro), *três* (três) etc. – como aspecto caracterizador do Português Brasileiro diante da variedade europeia e, também, como elemento distintivo de áreas dialetais no Brasil. Buscou-se, a esse propósito, estabelecer relações entre os aspectos históricos que interferiram na disseminação e implementação da língua portuguesa nas localidades observadas e a distribuição desigual das variantes com ditongo nessas cidades. Para isso, partiu-se da fala de 200 informantes nativos dessas áreas. De modo geral, diante dos resultados estatísticos, obtidos com a manipulação do *GoldVarb 2001*, percebeu-se que há certa oposição entre as localidades do Norte e do Sul do país. A observação dos aspectos históricos permitiu compreender e, ao menos parcialmente, justificar a distribuição encontrada: a ditongação em sílabas fechadas por /S/ parece ser um traço típico das capitais nordestinas, com formação mais antiga e que passaram por intensos processos de contato entre povos e línguas. Dessas áreas, parece ter se espreado para outras, ao Norte, encontrando-se restrita a contextos linguísticos específicos, nas capitais do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Português Brasileiro. Vogais diante de /S/. Diversidade linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A estrutura do sintagma toponímico: algumas considerações sobre o caso dos hidrônimos**

AUTOR Ana Claudia Castiglioni (UFT)

CONTATO anacastiglioni@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 112

RESUMO: Nas pesquisas toponímicas atuais o sintagma toponímico é dividido em elemento genérico e elemento específico. O primeiro indica o elemento geográfico nomeado enquanto o segundo configura-se como o topônimo propriamente dito, sendo este o elemento considerado nos estudos para fins de classificação taxionômica. Os topônimos, em relação à sua composição morfológica, são comumente distinguidos como simples, composto e híbrido. Simples quando é formado por um só vocábulo, composto quando é formado por mais de um elemento, não importando a língua de origem e os híbridos que se formam pela associação de unidades lexicais provenientes de línguas diferentes em um mesmo designativo. Nesta comunicação apresentamos nossas reflexões a respeito do sintagma toponímico entendido como um todo de significação, um enunciado constituído de um bloco único em torno dos dois elementos. Um significado que depende de significantes distintos, porém, compondo um mesmo sintagma. Partimos dos fundamentos teóricos de Dick (1992) que chama essa relação entre o termo referente ao elemento geográfico e o seu nome de "relação binômica" e "simbiose" formada por uma entidade geográfica que irá receber a denominação e o outro, o topônimo, que particularizará a noção espacial, identificando-a e singularizando-a entre outras semelhantes. Nesse sentido, entendemos o elemento genérico como um termo de uma área de especialidade que complementa semanticamente o elemento específico, uma vez que, dentro de textos toponímicos, como os mapas referentes a elementos físicos, por exemplo, não verificamos a ocorrência de sintagmas toponímicos desmembrados.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Sintagma toponímico. Estrutura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Tradição discursiva dos anúncios de fuga de escravos do Recife**

AUTOR Ana Karine Pereira de Holanda Bastos (UFPE)

CONTATO akholanda@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 109

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a trajetória dos *anúncios de fuga de escravos* publicados no jornal Diário de Pernambuco e Diário Novo, entre 1825 e 1875, procurando aprender a composição estrutural do gênero e a recorrência de elementos que indicam as tradições discursivas que os constituíam. O próprio anúncio de escravo se configura como uma complexa TD formado por tradições discursivas recorrentes como: a oração reduzida do gerúndio, “tendo muitas vezes fugido [...]”, ordem inversa da oração e as formas fixas características desses anúncios: “a quem apprehender um escravo preto de nome [...]”, “que será recompensado”. À época estudada, inexistia uma concepção fixa para a composição textual dos anúncios, dessa forma quem anunciava preenchia o espaço do jornal da forma que melhor lhe conviesse, com os recursos argumentativos que achava necessário para fazer conhecer e apreender o escravo fugido. Para analisar o percurso sócio-histórico dos anúncios de fuga de escravos nos respaldamos em três perspectivas teóricas: a teoria dos gêneros Marcuschi (2002, 2008), Bakhtin (2003) e Bazerman (2011), procurando compreender a constituição e o funcionamento do gênero na sociedade e do seu papel de resignificar as diversas situações de interação; nas tradições discursivas que relacionam a história da língua à história social com Peter Koch (1997, 2008), Oesterreicher (2002) e Kabatek (2003, 2004, 2005); e na história da imprensa em Sodré (1999), Pessoa (2002, 2006) e Barbosa (2010). A investigação sobre a imprensa é necessária visto que ela teve um papel crucial na formação e fixação das línguas. A pesquisa se caracteriza por uma análise qualitativa dos dados, entretanto, em alguns momentos torna-se necessário recorrer aos dados de natureza quantitativa, em especial, às ocorrências e recorrências linguísticas que podem ser definidoras de uma TD. Os anúncios de fuga de escravos são significativos porque apontam não apenas para o escravo que fugia, mas para outras formas de relações sociais e de poder existentes no Brasil do século XIX.

PALAVRAS-CHAVE: Anúncio. Fuga de Escravos. Jornal impresso.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Reflexão sobre a lematização das unidades fraseológicas nas obras de referência do TLPGP**

AUTORES Ana Karla Pereira de Miranda * (UFMS)
 Elizabeth Aparecida Marques (UFMS)

CONTATO * ak_miranda@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA	09/10/14	HORÁRIO	16h20 – 16h35	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: Ao falar ou escrever, o indivíduo se sente livre, pois, aparentemente, fala o que quer e como quer (BIDERMAN, 2001, p. 10-11). Contudo, a língua é a parte social da linguagem, que não pode ser criada nem modificada pelo indivíduo, ou seja, ela é exterior a ele (SAUSSURE, 2001, p. 22). Embora haja liberdade na escolha das palavras, não há tanta liberdade quando se trata de combiná-las. Pensemos, por exemplo, nas combinações estáveis como *ódio mortal*, *botar a mão no fogo* e *Deus ajuda quem cedo madruga*. É perfeitamente aceitável que uma pessoa sinta um *ódio mortal* por outra, mas não seria compreensível se ela sentisse um *ódio letal*. *Botar a mão no fogo* por alguém é algo que pode ocorrer com frequência, contudo, *botar a mão na brasa* é pouco provável que aconteça. O fato de *Deus ajudar quem cedo madruga* já é conhecido da comunidade de falantes brasileiros, mas será que *Deus ajuda quem cedo acorda*? *Ódio mortal*, *botar a mão no fogo* e *Deus ajuda quem cedo madruga* são unidades cristalizadas morfológica e semanticamente com diferentes graus de conotatividade. Elas são denominadas, respectivamente, colocação, expressão idiomática e provérbio, e fazem parte de um grupo chamado unidades fraseológicas. Tais unidades são objeto de estudo da Fraseologia e da Fraseografia. Geralmente, essas unidades não fazem parte da macroestrutura dos repertórios lexicográficos gerais de língua portuguesa. Entretanto, observamos que nas obras que servem de base para a elaboração do *Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português* (TLPGP), elas figuram na macroestrutura, porém seu tratamento ocorre de maneira diversa e, às vezes, até confusa, o que pode dificultar o processo de lematização do TLPGP. Assim, com base na teoria fraseológica, este trabalho discute o tratamento lexicográfico das unidades fraseológicas visando a oferecer subsídios para o processo de lematização delas no TLPGP.

PALAVRAS-CHAVE: Unidades fraseológicas. Lematização. Tesouro.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A relação entre Dialetoologia e História: reflexões teórico-metodológicas para o estudo do português usado em Minas Gerais**

AUTOR Ana Paula A. Rocha (UFOP)

CONTATO ap.rocha@ymail.com ; apr.letas@ichs.ufop.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 102

RESUMO: O objetivo desta apresentação é, à luz dos trabalhos dialetológicos sobre o estado de Minas Gerais – em especial, o “Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais” (EALMG), de 1976, e as propostas de divisão dialetal mineira feitas por Nascentes (1958) e Zágari (1998) –, discutir a (im)possibilidade de se relacionar a configuração espacial dos falares ou dialetos mineiros e a história do estado. Discutem-se os possíveis problemas decorrentes da tentativa de se explicar a divisão dialetal do estado à luz da História tradicional, sem se levar em conta o dinamismo do tempo, do espaço e das relações sociais existentes entre os sujeitos usuários da língua. Qualquer compreensão da historicidade dos usos culturais – e de linguagem – exige considerar uma espacialização que vá além da geográfica ou econômica. Defende-se, em vez de uma abordagem tradicional, uma abordagem focada na micro-história e uma metodologia baseada na cartografia situacionista. Segundo Zágari (1998), Minas Gerais teria três falares; segundo Nascentes, quatro dialetos. Independentemente de se saber, ao certo, qual das propostas é mais viável e independentemente de novas propostas que venham a surgir, relacionar grandes áreas espaciais com a história dessas áreas sempre se imporá como um desafio e sempre exigirá um trabalho interdisciplinar de fato.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetoologia. História. Dialetos mineiros.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As invocações da Virgem Maria na toponímia mineira: passado e presente**

AUTOR Ana Paula Mendes Alves de Carvalho (UFMG/IFMG – *Campus Ouro Branco*)

CONTATO alvesapm@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 112

RESUMO: Constituindo-se de um recorte de nossa pesquisa a respeito de nomes próprios de lugar - *topônimos* - de natureza religiosa que nomeiam acidentes geográficos (físicos e humanos) nas doze mesorregiões do estado de Minas Gerais, esta comunicação trata dos nomes relativos às invocações da Virgem Maria presentes em território mineiro. Vinculado ao Projeto ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais, projeto em desenvolvimento, desde 2005, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, em que se fez o levantamento de todos os acidentes geográficos (físicos e humanos) dos 853 municípios do estado, documentados em cartas topográficas – fontes do IBGE, com escalas que variam de 1: 50.000 a 1: 250.000, este estudo orienta-se pelos princípios da ciência onomástica, em especial pelo modelo teórico de Dauzat (1926) e Dick (1990). Com enfoque qualitativo e quantitativo, verificou-se a preferência regional pelo emprego sistemático dessas denominações em cada uma das mesorregiões mineiras. Além disso, através da consulta a mapas dos séculos XVIII e XIX, foi possível perceber como o processo designativo a partir das invocações à Virgem Maria se deu diacronicamente no estado. Observou-se, dessa forma, que além da análise linguística, a investigação toponímica proporciona a análise da cultura local e da relação do homem com o meio em que vive, uma vez que é possível resgatar informações históricas e ideológicas concernentes à organização sociocultural das regiões que compõem o estado.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Religiosidade. ATEMIG.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As classificações morfológica e taxionômica dos topônimos formados pelos morfemas lexicais “água” de origem indígena**

AUTOR Ana Paula Tribesse Patrício Dargel (UEMS)

CONTATO tribesse@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 112

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre o léxico da língua a partir do estudo de um recorte toponímico. Dar nomes aos lugares sempre foi um ato presente na humanidade, como uma necessidade básica para que o homem pudesse situar-se no espaço que o rodeia. O topônimo, antes de receber tal terminologia, é uma unidade lexical comum da língua, e, pelo estudo do designativo, é possível chegar-se à circunstância socioambiental que motivou a escolha de uma unidade em particular para nomear o espaço. Discutiremos topônimos que têm em sua estrutura morfológica uma destas formas: *Paraná, Para-, Y/U/I, -ri, Sanga* - todas elas originadas de língua indígena e referentes à água (rio). Esses topônimos estão catalogados na base do banco de dados informatizado do projeto ATEMS (Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul). Quando considerada a segmentação proposta pelos pesquisadores do ATEMS, alicerçados em pesquisas de especialistas da toponímia de línguas indígenas, surgem propostas de possíveis novas classificações da estrutura morfológica dos topônimos e das taxes toponímicas. Essas situações geram dúvidas quando o pesquisador precisa classificar os designativos quanto ao aspecto motivacional, conforme o modelo taxionômico adotado pelo pesquisador (neste caso específico, o modelo de Dick - 1980, 1990, 1996) e, também, em relação à estrutura morfológica do topônimo. A título de exemplo, citam-se as formações dos topônimos: *Laranjaí* (morfema lexical da língua portuguesa + morfema lexical do tupi), *Sucuriú* (morfema lexical do tupi + morfema lexical do tupi) – dois designativos de rios formados pelo processo de composição, porém, o primeiro, além de ser um topônimo de estrutura morfológica composta, também é um caso de hibridismo na perspectiva em que se encaminha esta apresentação. Entretanto, nesta linha de raciocínio, quanto à classificação taxionômica, *Laranjaí* foi classificado como um fitotopônimo (rio da laranja), e *Sucuriú* como zootopônimo (rio da sucuri).

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia Indígena. Motivação toponímica. Estrutura morfológica dos topônimos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atlas Linguísticos e as Geotecnologias**

AUTOR Ana Regina Torres Ferreira Teles (UFBA)

CONTATO anaregi@ufba.br ; anaregiteles@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 102

RESUMO: Numa comunidade linguística, existem várias maneiras de se expressar e várias formas de realizar uma mesma coisa. Cada uma dessas formas é chamada de variante e a um conjunto dessas variantes dá-se o nome de variável (fonéticas, morfológicas, por exemplo). A variação acontece porque os fenômenos linguísticos se estendem no espaço geográfico e existem diferenças na forma de pronunciar ou de nomear um fenômeno ou objeto. Originalmente, os resultados dos estudos dialetológicos eram expressados por textos e (poucos) quadros resumos explicativos. Com o advento da geografia linguística, os especialistas passaram a apresentar os dados da investigação sob a forma de atlas, representando grande avanço em relação às alternativas anteriores. Alguns autores entendem por geografia linguística o estudo cartográfico dos dialetos. Assim, um mapa (ou carta) linguístico apresenta uma imagem sintética dos fenômenos linguísticos de uma determinada região. No final do século XIX foi publicado um fascículo da primeira tentativa de elaboração de um atlas linguístico (Atlas Linguístico da Alemanha Setentrional e Central). Entretanto, o Atlas Linguístico da França, de Jules Gilliéron e Edmond Edmont (publicado entre 1902-1910), é considerado o marco da geografia linguística. Contém 1920 mapas, mesmo número de perguntas do formulário usado para a recolha das informações, além de uma brochura explicativa e um índice alfabético. Cada mapa apresenta o resultado de um fenômeno linguístico. Ao longo desses cem anos, vários outros atlas foram publicados sendo o pioneiro, no Brasil, o Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB), de 1963. O presente trabalho apresenta um pequeno histórico dos atlas linguísticos, uma análise do ponto de vista da representação gráfica adotada para os diversos tipos de fenômeno e, finalmente, alguns exemplos de novas publicações, atlas sonoros e outros já desenvolvidos em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), com destaque para o Atlas Linguístico do Brasil que abrange todo o território nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas linguístico. Geografia linguística. Sistema de Informação Geográfica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Escravo: designação e significação de um nome na obra *Campanha Jurídica pela Libertação dos Escravos***

AUTOR Anderson Braga do Carmo (UNICAMP)

CONTATO andersonbdocarmo@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 109

RESUMO: Considerando o “imaginário social brasileiro que se constituiu ao longo de uma complexa história que produziu processos de identificação do brasileiro” (ORLANDI, 2001), neste estudo, buscamos compreender o processo de significação que a designação de escravo apresenta na obra *Campanha Jurídica pela Libertação dos Escravos* (1938), de Antonio Joaquim de Macedo Soares. A premissa que embasa este estudo é a de que o sentido da linguagem localiza-se no estudo da enunciação, do acontecimento do dizer, o que nos coloca na perspectiva teórico-metodológica da Semântica do Acontecimento, domínio que leva em conta que “o que se diz é incontornavelmente construído na linguagem” (GUIMARÃES, 2002). Segundo Guimarães, “analisar a designação de uma palavra é ver como sua presença no texto constitui predicções por sobre a segmentalidade do texto, o que produzem o sentido da designação”. Desse modo, verificaremos as reescrituras de escravo, ou seja, os procedimentos pelos quais a enunciação do texto rediz insistentemente esta expressão linguística, buscando apreender o que estas reescrituras recortam como memorável. Pela análise desse procedimento enunciativo e concebendo o político como fundamento das relações sociais, visto que o acontecimento de linguagem por se dar nos espaços de enunciação é um acontecimento político (GUIMARÃES, 2002), este estudo intenta contribuir com questões que vinculem os estudos da linguagem com assuntos relevantes de nossa história social e da constituição da nossa sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Escravo. Designação. Semântica do Acontecimento.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Os sentidos do lema “Ordem e Progresso” nas obras dos positivistas brasileiros**

AUTOR André Campos Mesquita (UNICAMP/CNPq)

CONTATO acmesq@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 109

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de apresentar uma análise dos sentidos do lema “Ordem e Progresso”, tomando como *corpus* os textos do filósofo positivista francês Augusto Comte, responsável pela criação e formulação desse lema, e as obras e artigos dos positivistas brasileiros Miguel Lemos e Teixeira Mendes, responsáveis pela elaboração da Bandeira da República Federativa do Brasil, em 1889 após a proclamação da República e destituição da monarquia. Os três autores serão tomados em dois espaços de enunciação, que são: o momento em que o lema foi cunhado, ou seja, a França do início do século XVIII – tomando como base as obras de Comte –; e o Brasil do fim do mesmo século, quando foram escritos os textos dos positivistas brasileiros Mende e Lemos. Com base na análise desses dois espaços de enunciação, pretende-se estabelecer os domínios semânticos de determinação (DSD) do lema “Ordem e Progresso” tanto na obra do filósofo francês quanto nos textos dos positivistas brasileiros; para, por fim – com base na comparação dos dois DSDs – compreender as relações de sentido que podem existir entre esses autores. Por meio de uma abordagem semântico-enunciativa será feita uma análise quanto às determinações das palavras “Ordem” e “Progresso” separadamente e em seguida o sentido que adquirem quando propostas por Comte como lema das bandeiras ocidentais e pelos positivistas brasileiros como um lema para a bandeira do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Ordem e Progresso. Semântica. Domínio semântico de determinação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A (nova) classe média enquanto assunto estratégico: identificação de classes no dizer do Estado**

AUTOR André Fernandes (IEL-UNICAMP)

CONTATO andre18_fer@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 109

RESUMO: A identificação da população por parte do Estado é o tema deste trabalho, desenvolvido à luz dos pressupostos teóricos da Semântica do Acontecimento. O cenário político atual está marcado por mudanças econômicas e sociais significativas e, nessa conjuntura, é enfática a discussão acerca da mobilidade tornada possível pela conjugação do crescimento econômico brasileiro com as modificações na distribuição da renda, o que contribuiu para intensificar o debate sobre a categorização dos sujeitos em classes sociais, a ponto de suscitar a atenção de algumas instâncias institucionais para o desenvolvimento de medidas caracterizadoras dos diferentes estratos sociais. Assim, empresas privadas, institutos de pesquisa, secretarias governamentais, etc. lançaram publicações contemplando aspectos de determinados grupos. Destaca-se, nessa discussão, a ascensão da classe média, por esta representar o estrato mais numeroso em termos de crescimento e de proporção atual. Tentando mapear as características desse grupo para estabelecer políticas públicas adequadas a essa faixa populacional, a Presidência da República, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR), instituiu a criação de uma Comissão para definir classe média, resultando na publicação, em 2012, do Relatório da Comissão para Definição da Classe Média no Brasil. Procuro, aqui, compreender como o Estado identifica sujeitos a partir de sua inclusão em uma categoria sociológica, a de classe social. Partindo do pressuposto de que o sentido das expressões linguísticas se dá no acontecimento enunciativo e de que o nome opera a identificação do objeto referido, observo, em alguns recortes, como as denominações de classe aparecem reescrituradas e articuladas nesse conjunto de documentos publicados pelo Governo Federal. O trabalho é produtivo porque mostra como os nomes funcionam para o estabelecimento de limites em uma política de classificação social e como o Estado, ao identificar os sujeitos por meio de certas determinações, significa o pertencimento a uma classe.

PALAVRAS-CHAVE: Nova Classe Média. Secretaria de Assuntos Estratégicos. Identificação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Reflexos da fala na escrita escolar**

AUTOR André Pedro da Silva (UFRPE)

CONTATO pedroufpb@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 105

RESUMO: No sistema de escrita do Português Brasileiro (PB) cada letra deveria representar um som e cada som uma letra, devido ao fato de este ser de base alfabética. Mas são poucos os casos no PB em que estas regularidades simples se aplicam. Uma boa parte das regularidades presentes na ortografia do português é de natureza mais complexa e exige, não só análises mais sutis das correspondências grafofônicas e da tonicidade das vogais. E ainda que as descrições linguísticas recentes salientem o caráter gerativo da ortografia e apontem às conexões existentes com os diferentes níveis de estruturação da língua – fonológico, morfológico e sintático –, os estudos psicolinguísticos sugerem um panorama bastante complexo e interessante. Para o desenvolvimento deste trabalho, usaremos como bibliografia os trabalhos de Pinheiro (1994); Monteiro (1995); Mollica (1996, 2011); Tasca (2002); Morais (2003, 2007); Marcuschi (2005); Bortoni-Ricardo (2006); Massini-Cagliari e Cagliari (2008); e Faraco (2012). Para a execução deste trabalho, usamos o método de abordagem hipotético-dedutivo e os seguintes métodos de procedimento: a) o estatístico, para análise quantitativa; b) o comparativo, para estabelecer semelhanças e/ou diferenças entre o domínio ortográfico das escolas da rede pública e particular de ensino da cidade do Recife-PE; como também entre os treinos ortográficos (palavras e frases; palavras dadas e inventadas); e escolaridade, a partir dos dados de escrita coletados. Com este apresentaremos alguns resultados parciais; bem como, trazer o assunto à comunidade acadêmica, a fim de retificar e/ou ratificar os nossos objetivos e metodologias, para alcançarmos resultados apurados e consistentes. Acreditamos que certos desvios da escrita, sejam reflexos da fala, a qual já tem certos fenômenos variáveis comprovados através de vários estudos sociolinguísticos, como: monotongação, apagamento da oclusiva do grupo *-ndo*, vocalização, harmonização vocálica, dentre outros. E assim, observar se estes desvios escritos obedecem aos mesmos padrões de desvios da fala.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Fala e escrita. Variação escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Marcas da vegetação impressa na toponímia das microrregiões de Toledo e de Foz do Iguaçu**

AUTOR Anna Carolina Chierotti dos Santos Ananias (UEL/CAPES)

CONTATO annachierotti@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 112

RESUMO: A vegetação se constitui um elemento indispensável para a sobrevivência humana, visto que fornece o alimento necessário para a continuidade da espécie. Essa importância é ratificada pelo amplo registro dos elementos da flora nos nomes dos lugares, que perpetua a diversidade e a beleza da flora. A Toponímia, disciplina que estuda os nomes de lugares, tende a traduzir aspectos da visão de mundo do denominador, o que inclui a sua percepção sobre o meio físico, uma vez que os recursos naturais, em especial os de índole vegetal, além de serem essenciais à vida, são objeto de beleza e de fonte econômica. A região Oeste Paranaense, em consequência da exuberante riqueza de suas matas, no início do seu povoamento (século XIX), foi palco de um modelo de exploração conhecido como *obrages*, que visava à extração da erva-mate e da madeira nativa da região. O estudo dos *fitotopônimos* (nomes de índole vegetal) da região resgatou traços naturais dessa época e reflete os interesses relacionados à flora. Este trabalho discute resultados parciais de uma pesquisa mais ampla sobre a toponímia dos 32 municípios que integram as microrregiões de Toledo e de Foz do Iguaçu, ambas pertencentes à mesorregião Oeste Paranaense, com o objetivo principal de demonstrar em que proporção os topônimos registrados são condicionados por fatores sócio-históricos e por influências do meio ambiente físico e cultural relacionado à região investigada. Os mapas oficiais do IBGE registram um total de 1.471 topônimos na região (943 situados na microrregião Toledo e 528 na de Foz do Iguaçu), dentre os quais 161 (10,9%) são *fitotopônimos*. O estudo evidenciou a diversidade da flora na região Oeste Paranaense, com representantes como a erva-mate, o pinheiro, a peroba, o cedro, o angico e a canela. Muitas árvores já escassas nas matas estão perpetuadas na toponímia local.

PALAVRAS-CHAVE: Fitotoponímia. Oeste do Paraná. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estudo toponímico em Santarém/PA**

AUTORES Anna Paula Ramos Pimentel (UFOPA)
 Celiane Sousa Costa * (UFOPA)

CONTATO * celiane.costa@ufopa.edu.br ; celiane@ufpa.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 112

RESUMO: Esta pesquisa objetiva o estudo dos topônimos do município de Santarém, no Estado do Pará, região que é rica por sua beleza natural. Os estudos toponímicos evidenciam traços da história sociocultural – constituição do espaço, processos de povoamento e cultura local – divulgam características do ambiente físico – vegetação, hidrografia, geomorfologia, fauna, etc. – e colaboram para a memória do povo, pois os nomes de lugares, quando relacionados à língua, cultura e sociedade costumam ser genuínos registros de fatos pretéritos. O referencial teórico metodológico está estruturado nos conceitos defendidos por Dick (1990, 1999, 2001) e nas teorias sobre ambiente, elaboradas por Sapir (1969). Sob a luz da terminologia e descrição da língua em contato, parte-se do presente e volta-se ao passado. Primeiramente, observamos os dados de língua falada coletados em entrevistas orais, em seguida, consultamos livros e revistas que abarcassem informações ao *corpus* pesquisado para embasar o trabalho escrito e, finalmente, foram analisados os topônimos, objetivando observar as motivações dadas a cada nome e a relação evidente entre língua, cultura e sociedade a partir dos estudos toponímicos. Os resultados obtidos por meio da pesquisa mostram a predominância de denominações de lugares motivados por nomes referentes ao sagrado, como: *Santana, Santo André, Santíssimo*, nomes relativos ao sentimento/conquistas do povo, como: *Nova Vitória, Amparo, Esperança*, e nomes relacionados ao ambiente, como: *Jutaí, Jardim Santarém, Floresta*. A pesquisa também revela um índice pouco significativo de casos de variação linguística, como a ocorrência *salé*.

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Sociedade. Toponímia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Crenças e atitudes linguísticas em contexto fronteiriço: cenário multilinguístico e multicultural em Guaíra (PR)**

AUTOR Any Lamb Fenner (UNIOESTE)

CONTATO anylamb@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 113

RESUMO: Este trabalho relata alguns resultados de uma tese sobre crenças e atitudes linguísticas de informantes de uma comunidade localizada na região Oeste do Paraná, Guaíra. O histórico de povoamento dessa região do estado e a proximidade da fronteira com a Argentina e, principalmente, com o Paraguai resultaram num cenário multicultural e multilíngue peculiar, de modo que o estudo das crenças e atitudes linguísticas e suas motivações podem servir para retratar como se constitui um contexto de línguas em contato. A abordagem teórica está ancorada nos princípios da Sociolinguística, da Sociologia da Linguagem e da Psicologia Social. O estudo parte de dados obtidos por meio do Projeto *Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato*, coordenado por Aguilera (2009), realizado em localidades fronteiriças ao Paraguai e à Argentina e/ou em localidades com histórico de colonização por imigrantes e descendentes. O material colhido por meio do Projeto constituiu-se de respostas dadas a perguntas de um questionário dirigidas a 18 informantes de cada localidade, selecionados a partir de três variáveis extralinguísticas: nível de escolaridade, faixa etária e sexo. Para este estudo, buscou-se verificar se havia preconceito ou estigmatização em relação à língua de herança dos diferentes grupos étnicos presentes na comunidade. Verificou-se, então, em Guaíra, aceitação em relação à maioria dos grupos étnicos que compõem a comunidade, especialmente os descendentes de japoneses, e observou-se a existência de significativa interação com falantes de espanhol e de guarani, com predomínio do uso de uma variedade linguística de fronteira – o portunhol – com a finalidade de estabelecer uma comunicação mais compreensível.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças e atitudes linguísticas. Línguas em contato. Contextos de imigração e de fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Línguas em contato em Foz do Iguaçu: convivência e alteridade na fronteira**

AUTORES Aparecida Feola Sella * (UNIOESTE)
Regina Coeli Machado Silva (UNIOESTE)
Elódia Constantino Roman (UEPG)

CONTATO * afsella1@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 103

RESUMO: Pretende-se apresentar, nesta comunicação, parte dos resultados de pesquisa vinculada ao Projeto denominado *Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato*, coordenado por Aguilera (2009), e que contou com o financiamento da Fundação Araucária/Paraná. O referido projeto obteve o apoio de pesquisadores de universidades estaduais do Paraná e recebeu suporte direto da Unioeste e da UEL. Parte da pesquisa foi realizada em Foz do Iguaçu, em que se verificou como os falantes, que têm como língua-mãe o português, convivem com membros da sua comunidade que são de cultura argentina e de cultura paraguaia. A mistura de línguas e de culturas presente na cidade em questão permite a verificação de como os falantes da língua portuguesa se posicionam quanto àqueles que falam diferente. Buscou-se, ao realizar a análise dos inquéritos, identificar palavras ou expressões que demarcam posicionamentos decorrentes de crenças culturalmente estabelecidas. A identificação propiciou observar como é acionada a visão de grupo. A análise enfocou a face dinâmica e variável da linguagem, que é decorrente da estreita e complexa relação entre língua e sociedade, a qual suscita uma série de comportamentos sociais, inclusive de construção de estigmas e de aceitação. Objetiva-se contribuir com pesquisas sobre atitudes positivas ou negativas, presentes no posicionamento do informante que lida com fala e cultura distintas da sua, as quais estão presentes em seu cotidiano. Os resultados acenam para preferências e tolerâncias que resultam do processo migratório típico das relações de fronteira.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Atitudes linguísticas. Fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO *Brinquedos e diversões no Atlas Linguístico de Corumbá e Ladário: análise léxico-semântica*

AUTOR Beatriz Aparecida Alencar (IFMS/UFMS)

CONTATO bia8312@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 104

RESUMO: O Atlas Linguístico de Corumbá e Ladário (ALiCoLa) documentou a língua falada na região Oeste de Mato Grosso do Sul, municípios de Corumbá e Ladário. A pesquisa foi embasada pelos princípios da Dialetologia e da Geolinguística contemporâneas. Em termos metodológicos, a rede de pontos do ALiCoLa contemplou cinco localidades, as duas sedes de municípios (Corumbá e Ladário) e três distritos do município de Corumbá: Albuquerque, Porto Esperança e Coimbra. Para a coleta dos dados entrevistou 20 informantes, selecionados conforme o seguinte perfil: quatro informantes por localidade, selecionados segundo as variáveis sexo (masculino e feminino) e faixa etária (faixa I: 18 à 30 anos; faixa II: 50 à 65 anos). O Questionário Semântico-lexical do ALiCoLa foi estruturado a partir de duas áreas semânticas, *homem* e a *natureza* que, por sua vez, estão divididas em 14 subáreas. Neste trabalho, discutimos os resultados obtidos por meio das dezoito perguntas vinculadas à área semântica *Brinquedos e Diversões* a partir dos dados cartografados nas cartas 177, 178, 182, 183, 184 e 185 do ALiCoLa. As variantes documentadas são analisadas em termos diatópicos e léxico-semânticos com destaque para o caráter regional das variantes documentadas e para o cotejo com a produtividade dessas variantes em outros trabalhos geolinguísticos produzidos em Mato Grosso do Sul, em especial o Atlas Linguístico de Mato Grosso do Sul. Além disso, o trabalho verifica possíveis influências de origem lusa e hispânica na nomeação dos jogos, brincadeiras e diversões infantis nos municípios de Corumbá/distritos e Ladário.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico. Corumbá/Ladário. Brinquedos e diversões.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O português angolano: influência das línguas bantu da Zona K**

AUTORES Bernardo Sipiali Sakanene * (ESP-BENGO)
Janine Félix da Silva (UNIR/CEPLA)
Oziel Marques da Silva (UNIR/CEPLA)

CONTATO * besakanene08@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 106

RESUMO: Angola é um país plurilíngue, no qual a língua portuguesa convive com as diversas línguas bantu, dentre elas sete consideradas oficiais (também chamadas de línguas nacionais) e inúmeros dialetos. Esse convívio linguístico contribui com o afastamento entre o português europeu e o angolano, assim como já ocorre em outros países africanos de língua portuguesa (PALOP), bem como no Brasil e em Timor Leste, no que diz respeito à estrutura fonético-fonológica, morfológica, sintático, semântica e lexical. Grande parte desse distanciamento é o contato do português com as línguas bantu faladas na região. Sendo assim, nesta pesquisa, buscaremos refletir sobre a variante do Português angolano e suas características próprias, enfatizando a influência das línguas bantu da zona K na mesma. Esse tema torna-se relevante pelos motivos que seguem: i) quando apresentam a influência das línguas bantu no português Angolano, geralmente, utilizam as línguas kimbundo, kikongo e umbundo, uma vez que são as línguas de maior prestígio acadêmico, ii) embora o distanciamento entre o português angolano e o europeu seja perceptível, poucos são os estudos que tratam desse fenômeno e iii) chamar a atenção de pesquisadores para que sejam realizadas pesquisas mais detalhadas sobre o português angolano e quiçá sistematizarem essa forma de articulação.

PALAVRAS-CHAVE: Angola. Língua bantu. Zona K.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Políticas linguísticas e representações do trabalho do professor angolano**

AUTORES Camila Maria Marques Peixoto * (UFC)
 Maria Elias Soares (UFC)

CONTATO * camilammpeixoto@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 106

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar a influência das políticas linguísticas de Angola nas representações que se constroem sobre o trabalho do professor, atualizadas na Lei de Bases do Sistema de Educação (LBSE) e no dizer de docentes angolanos entrevistados. Verificamos a força dos princípios que norteiam a política educacional angolana (integralidade, laicidade, democraticidade, gratuidade e obrigatoriedade) na representação que os professores angolanos constroem de seu trabalho. Esses princípios têm como pilar principal uma política linguística de difusão da língua portuguesa, dentro de um modelo de planejamento linguístico indicativo (CALVET, 2007). Constatamos que os princípios assumidos nos documentos que prescrevem o trabalho docente são reconfigurados e atualizados pelos professores em entrevistas que fazem parte do *corpus* do Profala. Nas análises, verificamos a presença de duas lógicas no dizer dos professores: globalização e internacionalização x diversidade étnica, cultural linguística. Essas lógicas geram tensões que estão relacionadas ao insucesso escolar e ao pouco avanço na reestruturação do sistema educacional angolano, institucionalizado principalmente pela Lei de Bases do Sistema de Educação (LBSE/2011), que tem como objetivo reorganizar a estrutura básica de ensino do ponto de vista administrativo econômico, social, cultural e do currículo. O fato de a educação oficial angolana possuir como princípios básicos a universalidade, a obrigatoriedade e a gratuidade não garante, por si só, a eficiência desejada nos planos quantitativos e qualitativos de avaliação desse sistema formal de ensino. Essa eficácia só será alcançada quando a educação formal levar em consideração os princípios que norteiam a formação com base nas Tradições Africanas (MASANDI, 2004).

PALAVRAS-CHAVE: Políticas linguísticas. Trabalho docente. Angola.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Antropônimos e memória: o léxico enquanto possibilidade de resgate da história social por meio da análise do nome próprio**

AUTOR Carla Bastiani (UFT)

CONTATO carlabastiani@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 112

RESUMO: Este estudo propõe realizar uma breve reflexão acerca da possibilidade de se resgatar a história social de um determinado grupo por meio da análise dos antropônimos (nomes próprios) que nomeiam os estabelecimentos em geral que fazem parte do contexto de tal grupo, já que por meio dessa análise é possível resgatar informações sobre o caráter sociocultural e geográfico de uma região, bem como resgatar episódios históricos que foram importantes para a comunidade. Trata-se de evidenciar a importância de se conhecer a história das pessoas que tiveram seus nomes atribuídos a tais locais para a própria preservação da memória da comunitária. O resgate dessa memória local visando ao conhecimento da comunidade de sua identidade sociocultural só se torna possível com a utilização da memória oral como fonte primeira de dados, uma vez que é no conhecimento dos moradores antigos que se encontra um meio de resgatar e conhecer a história e a memória local de uma região. O objetivo central é evidenciar a importância de conhecer a motivação dos antropônimos que designam locais em uma comunidade como forma de reconstruir parte da identidade cultural da região e preservar a memória do grupo. Para empreender tal trabalho, serão utilizados como abordagem teórico-metodológica, no campo da toponímia e antroponímia, principalmente os trabalhos de Andrade (2010, 2011, 2012), Carvalhinhos (2002-2003, 2007) e Dick (1990, 1992). No que se refere à memória e história oral, os principais estudiosos consultados são: Benjamin (1994), Meihy (2000), Bosi (2003), Frochtengarten (2005) e Halbwachs (2006).

PALAVRAS-CHAVE: Onomástica. Antroponímia. Memória oral.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Topodinâmica da variação do português gaúcho em áreas de contato intervarietal em Mato Grosso: alguns resultados**

AUTOR Carla Regina de Souza Figueiredo (UEMS/UFRGS)

CONTATO carlarsfigueiredo@gmail.com ; carladirlet@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 103

RESUMO: Este trabalho apresentará resultados da pesquisa de doutoramento realizado na região norte de Mato Grosso, que investigou como, por meio da língua, os gaúchos que migraram para lá e seus descendentes, mantiveram ou não a variedade do português falado no Sul do Brasil em situação de contato linguístico – inevitável neste contexto de ocupação recente. A escolha das três localidades (Porto dos Gaúchos, Sinop e Sorriso) considerou: a) o perfil dos migrantes recebidos no início do povoamento, b) o tempo e o tipo de colonização implementada (Colonizadoras privadas) e c) a representatividade demográfica do grupo selecionado na nova área. A partir das contribuições teórico-metodológicas da Geolinguística Pluridimensional e Contatual (cf. ALTENHOFEN, 2013) e dos resultados de alguns estudos sobre a língua portuguesa usada na região Sul brasileira, relacionou-se as dimensões interindividuais (diatópica, diastrática, diageracional e diassexual) às intraindividuais (diafásica, diarreferencial e dialingual/contatual) para observar o que, de fato, interferiu no comportamento linguístico dos informantes ao optarem por algumas formas [+sulistas] ou as relegarem ao conhecimento passivo. Para apurar a variação linguística do grupo, adotar a) a pluralidade simultânea de falantes com o perfil idêntico numa mesma entrevista e b) o método da sugestão (técnica de três tempos: perguntar, insistir e sugerir) foi determinante. A elaboração de cartogramas em séries temáticas também viabilizou parte das discussões dos dados. Alguns serão retomados para demonstrar o quão o modelo pluridimensional e relacional pode ser adaptado e aplicado, de maneira eficiente, em estudos desenvolvidos em áreas caracterizadas pela ocupação recente, por processos migratórios e, conseqüentemente, pelos contatos linguísticos intervarietais (entre variedades da mesma língua) e entre línguas diferentes.

PALAVRAS-CHAVE: Perspectiva pluridimensional e relacional. Contato linguístico intervarietal. Região Norte de Mato Grosso.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **PIBID: a variação linguística como identidade cultural coletiva e pessoal**

AUTORES Carlinda Aparecida da Rosa * (SEED-NRE Londrina)
Rita de Cássia Sanches Gonçalves (SEED-NRE Londrina)

CONTATO * carlinda_rosa@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 08/10/14	HORÁRIO 17h05 – 17h20	SALA 108
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: A presença dos jovens bolsistas do PIBID traz um movimento novo e renovador nas salas de aula das escolas públicas. O espaço educacional, que convive com um modelo físico tradicional secular contrapondo com um aluno conectado com a contemporaneidade, abre as portas para essa ação transformadora. O bolsista aprende enquanto ensina e assim convive no ambiente que será futuramente o chão de seu ofício, aliando os saberes heterogêneos numa experiência jamais provada antes. Este trabalho apresenta algumas situações vividas pelos estudantes do curso de Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Colégio Estadual Marcelino Champagnat – Londrina – frente ao trabalho de organizar, preparar e ministrar aulas nas turmas de ensino fundamental e médio. Apresentando o tema da Variação Linguística, do subprojeto em Língua Portuguesa, o PIBID propõe refletir sobre a língua como contato e troca cultural, sobre nossa identidade coletiva e pessoal, como comunicação universal e de cada falante. Outra contribuição do projeto relaciona-se a uma dificuldade comum à prática docente na Educação Básica, que é a implementação de atividades de leitura e, principalmente, a literária que envolvam de forma quantitativa e qualitativa, os alunos, o que se agrava quando o alvo são textos literários clássicos. Nesse contexto, a proposta do PIBID, de trabalhar com a variação linguística, foi bastante oportuna para desenvolver as atividades de leitura planejadas.

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Práticas pedagógicas inovadoras. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Impasses teóricos na construção de um dicionário dialetológico: perdas ou ganhos?**

AUTOR Carolina Antunes (UFMG)

CONTATO antunes_carolina@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 09/10/14	HORÁRIO 15h50 – 16h05	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Tendo em vista colaborar com os estudos dialetológicos e sociolinguísticos do Brasil e favorecer o reconhecimento linguístico-cultural de uma variante diatópica do nordeste de Minas Gerais, este trabalho sinaliza a ocorrência de impasses teóricos quando da construção do *Dicionário do dialeto rural no Vale do Jequitinhonha* – Minas Gerais. À preocupação de se registrar o uso efetivo do sistema linguístico num local determinado, Vale do Jequitinhonha, no tempo correspondente às décadas de 1980 a 2010, subjaz o que se faz não só por gosto pessoal, mas também por se acreditar na necessidade de que seja renovada e/ou ampliada a visão de informações linguísticas e culturais de uma variante linguística do Português, a rural ou caipira, comumente desprestigiada. Nesse sentido, faz-se a reflexão sobre um uso da língua em particular e a cultura regional que essa língua veicula e, indubitavelmente, evidenciam-se relações entre o local e o global, o oral e o escrito, o não padrão e o padrão. Pode-se afirmar que os impasses teóricos que se impuseram quando da construção da obra supracitada não conduziram a uma compreensão cabal do fenômeno linguístico, mas apontaram caminhos para que, com base na Sociolinguística e outras disciplinas a ela relacionadas, sejam feitas novas investigações e tomadas atitudes que têm como agentes determinado grupo e/ou uma comunidade de fala. Dentre esses impasses, distinguem-se o conceito linguístico de palavra, a questão dos neologismos e a controversa datação das unidades lexicais.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Sociolinguística, Dialeto rural.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A(s) língua(s) que falamos: os usos e o senso comum**

AUTOR Caroline Mori Ferreira (UFF)

CONTATO carolamori@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 103

RESUMO: As questões referentes ao português brasileiro (PB) têm alimentado um amplo debate sobre a língua que a maior parte de nós, brasileiros, falamos. Com base na premissa, de abordagem funcionalista, de que os usos de uma língua determinam sua forma, o objetivo, neste trabalho, é refletir sobre a materialidade do Vernáculo Geral Brasileiro (VGB) como prática linguística de fato, socialmente constatada, e não apenas como objeto de estudo acadêmico. Para que se dê essa reflexão, no âmbito de nossa pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem e no Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico – LABPEC – da Universidade Federal Fluminense – UFF –, buscaremos investigar o preconceito linguístico, o qual confere um status estigmatizado a muitos de nossos usos linguísticos, por meio, sobretudo, da observação de alguns produtos de nossa cultura nacional, em especial de nossa literatura. O objetivo da pesquisa é contribuir para os estudos que apontam a necessidade de construção de um novo senso comum linguístico para o Brasil, que considere a autenticidade do português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Português Brasileiro. Sociolinguística. Literatura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Manchetes de jornais on-line: o uso do presente do indicativo em referência ao passado recente**

AUTOR Caroline Soares da Silva (UFF)

CONTATO caroline.soares@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 105

RESUMO: A Internet, com suas novas ferramentas e tecnologias, tem provocado algumas transformações no modo de transmitir a notícia, ao buscar publicar os fatos quase que instantaneamente. Nesse contexto, um dos recursos empregados, para enfatizar a velocidade com que são transmitidos os acontecimentos e conferir-lhes um estatuto de novidade, é o emprego, em manchetes de jornais *on-line*, do presente do indicativo em referência ao passado recente. Isso ocorre, em geral, em manchetes que destacam fatos ocorridos há poucos instantes ou que ainda estão em processo de realização, há uma tentativa de aproximar dois momentos opostos em uma cadeia temporal, o instante do surgimento do acontecimento do instante do consumo da notícia (CHARAUDEAU, 2007). O resultado é um produto jornalístico que busca empregar uma linguagem em tempo real. Neste trabalho, nossa proposta é analisar, sob a perspectiva teórica da Linguística Funcional e, mais especificamente, sob o viés da transitividade, nos moldes postulados por Hopper e Thompson (1980), manchetes de jornais *on-line* (O Globo, Jornal do Brasil (JB), O Dia e O Extra), selecionadas da editoria de Capa, no período de fevereiro a julho de 2012. Esta editoria é constantemente atualizada, já que nela está sujeito o aparecimento de notícias de qualquer natureza, como os assuntos principais do dia, da economia, e o que acontece no Brasil e no mundo, que têm grande repercussão entre os leitores. As peculiaridades da análise e observação dos aspectos referentes a cada um dos traços sintático-semânticos trazem contribuições relevantes ao estudo da transitividade e do tempo verbal em situações específicas de uso.

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo norte-americano. Tempo Verbal. Transitividade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Encontro de culturas = conflito de culturas?**

AUTOR Ciro Damke (UNIOESTE)

CONTATO cdamke@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 113

RESUMO: Segundo a Declaração da 33ª reunião da UNESCO (2007, P. 4) *a diversidade cultural é uma característica da humanidade*. Da mesma forma, o Brasil é conhecido e reconhecido por sua diversidade linguística e cultural. Devido à participação de diversas etnias na sua formação étnica, linguística e cultural ele pode ser definido como um país plurilíngue e multicultural (DAMKE, 2013, p. 7). No mesmo sentido Napolitano (2005, p. 7), o define como *grande mosaico nacional onde os vários brasis se encontram*. Estes vários *brasis* são as diversas culturas que formam a chamada *cultura nacional*. A frase de François Laplatine, citada por Arendt e Pavani (2006, p. 219), reconhece o valor da diversidade: *presos a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos outros, mas míopes quando se trata da nossa*. É sabido que cada país defende os seus valores nacionais entre os quais está a língua e cultura nacionais. Por outro lado, a convenção da UNESCO, já citada (2007, p. 3), reconhece o direito dos indivíduos ao exercício da diversidade cultural. Darcy Ribeiro, referindo-se ao encontro de culturas no sul do Brasil (2000, p. 20), destaca a convivência harmoniosa das diversas etnias com suas características próprias que formam este *mosaico*. A pergunta que surge é: *até que ponto é possível uma convivência harmoniosa destas culturas no mesmo contexto ou esta convivência necessariamente tende a ser conflituosa?* Neste trabalho tentaremos responder a questão: *é possível, em contextos plurilíngues e multiculturais, a prática da língua e cultura de forma harmoniosa, sem conflitos?*

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade cultural. Encontro de culturas. Conflito de culturas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atitudes linguísticas em localidade do Sudoeste Paranaense**

AUTOR Clarice Cristina Corbari (UNIOESTE)

CONTATO ccorbari@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 103

RESUMO: Este texto apresenta resultados de pesquisa sobre atitudes linguísticas manifestas por falantes da localidade de Santo Antônio do Sudoeste, situadas no Sudoeste Paranaense, na fronteira com a Argentina. Essa região – que, historicamente, foi palco de conflitos diversos pela posse da terra – recebeu habitantes de diversas origens: primeiramente, os “caboclos” ocuparam a terra como posseiros, e, posteriormente, descendentes de imigrantes, especialmente de origem alemã e italiana, colonizaram a região. Some-se a isso o contato com os argentinos, especialmente da cidade vizinha de San Antonio, e tem-se uma diversidade linguístico-cultural que merece ser estudada. Este estudo destaca, principalmente, as visões dos informantes sobre o espanhol e o português falado na fronteira, bem como sobre a variedade resultante do contato dessas duas línguas. Objetiva-se identificar as denominações dadas a essas variedades, as crenças sobre tais variedades e a avaliação que os informantes fazem delas. Para nortear este estudo, são utilizados princípios teórico-metodológicos da Sociologia da Linguagem, da Sociolinguística e da Psicologia Social referentes à análise de crenças e atitudes linguísticas. O *corpus* provém do Projeto “Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato” (AGUILERA, 2009). Do questionário de 48 perguntas, aplicados a dezoito informantes, são selecionadas questões que revelam as crenças e os julgamentos em relação às línguas e aos falantes da localidade.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes linguísticas. Identidade. Fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Línguas em e de contato em contextos de (i)migrantes e de fronteiras**

AUTOR Clarice Nadir von Borstel (UNIOESTE)

CONTATO clavonborstel@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 103

RESUMO: Esse estudo tem o objetivo de refletir sobre línguas *em* e *de* contato, na região da costa oeste do Paraná (fronteira com o Paraguai). Tratar sobre a diversidade linguística e cultural em situações de contato de línguas, ou seja, quando há o uso da linguagem de forma interlinguística entre dois ou mais códigos linguísticos, em comunidades de fala de (i)migrantes e de fronteira geográfica. Descrevem-se, então, os estudos da diversidade linguística e da cultura, evidenciando entendimentos a partir de situações socioculturais, geográficas e históricas sobre o bilinguismo. Além de indicar caminhos para poder utilizar a competência comunicativa de uma língua franca, sob o viés de políticas linguísticas e educacionais em contextos linguísticos diversos, discutindo fatores de bilinguismo, de diglossia e de alternância linguística. A partir dessa discussão, entende-se ser possível encontrar espaço para uma rediscussão sobre a diversidade linguística, quando o falante utiliza línguas de (i)migrantes e de fronteiras não só os fenômenos de alternância linguística, como também os neologismos por empréstimos, especialmente, no mundo contemporâneo de globalização das redes sociais *on-line* e das interações virtuais.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas em/de contato. Contextos de (i)migrantes e de fronteiras geográficas. Competência comunicativa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Gêneros orais: elementos para transposição didática em aulas de língua portuguesa**

AUTOR Cláudia Lopes Nascimento Saito (UEL)

CONTATO cln_saito@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 105

RESUMO: Pesquisas revelam que a situação de interação escolar viabiliza a construção de vários gêneros orais e que a produção discursiva dos interagentes se organiza em modalidades de enunciação que apresentam determinadas formas composicionais, temas e estilos que precisam ser mais bem estudadas pelo professor em formação e em serviço. Os elementos ensináveis dos gêneros textuais/discursivos se tornam particularmente complexos quando se apresentam na modalidade oral formal da língua, uma vez que o discurso do expor teórico (BRONCKART, 2003) configura gêneros que os alunos precisam manejar de forma eficaz durante sua vida escolar. A “exposição oral” é um gênero de texto cuja complexidade se caracteriza pelas várias etapas de planejamento prévio, de estratégias de gestão interacional e de recursos semióticos que são mobilizadas pelo agente da ação. Fundamentados no interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2003, 2006; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, 2009), os trabalhos do grupo de pesquisa GEMFOR (UEL/CNPq) contribuem para esse debate, configurado nas investigações pautadas por uma abordagem integrada dos aspectos articulados ao trabalho *de* ensino e o ensino *como* trabalho. Segundo Nascimento (2014), trata-se de uma abordagem que se desdobra em duas perspectivas: de um lado, privilegia o trabalho de ensino no polo do professor com ênfase na transposição didática dos objetos de saber a objetos de ensino; e de outro, busca compreender as ações dos profissionais da educação e os seus vínculos com a efetiva situação em que emergem. O trabalho que apresentamos tem esse duplo objetivo: 1º) trazer os elementos ensináveis do gênero “exposição oral” com vistas a fazer dele um objeto de ensino; 2º) compreender as representações dos professores relacionadas aos modos de didatização desse gênero quando mediadas pelos livros didáticos.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas orais. Exposição oral. Transposição didática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Perfil sociolinguístico de jovens bilíngues Português/Wapichana, no Estado de Roraima**

AUTOR Cláudia Sales de Oliveira (UFRR)

CONTATO clasaloli@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 103

RESUMO: A Comunidade do Pium, localizada no município de Bonfim, a leste do Estado de Roraima, fronteira com a Guiana Inglesa, a 170 km da capital Boa Vista, caracteriza-se por apresentar uma situação de bilinguismo, em que coexistem três línguas: Wapichana, Português e Inglês. Sendo a língua de tradição, Wapichana é considerada, na Comunidade, a Língua Materna. Apoiado nos pressupostos teóricos da Sociolinguística (LABOV, 1972; LÓPEZ-MORALES, 1993; GROSJEAN, 2008; MOLLICA, 2009; entre outros), este trabalho analisa o perfil sociolinguístico dos jovens falantes bilíngues, quanto aos aspectos de status e uso das línguas Portuguesa e Wapichana na comunidade. Para a pesquisa de campo, foram entrevistados 181 alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, da Escola Estadual Indígena Olegário Mariano e da Escola Municipal Indígena Prof. Devaldo Barreto de Souza, com faixa etária entre 9 e 31 anos. Os resultados revelaram que 69% dos alunos usam com maior frequência a Língua Portuguesa (LP), e 28% usam a Língua Wapichana. Quanto à “língua menos usada” e “não usada”, os índices da LP caem para 6% e os da Língua Wapichana aumentam para 64%. No que se refere ao uso da Língua Wapichana na escola, os dados revelaram que 81% dos entrevistados falam pouco a Língua Wapichana na escola. Quando comparados os dados do uso da língua, em função dos níveis de escolaridade, os resultados mostraram que os índices de uso Língua Wapichana caem conforme avançam os níveis de escolaridade. Há, assim, uma tendência de a Língua Wapichana ser substituída pela LP no uso diário. Quanto às pessoas com quem usavam a Língua Wapichana na escola, os resultados revelaram que 49% dos alunos falam o Wapichana com colegas, em momentos de recreação. No entanto, nessa questão, 12% dos alunos expressaram sua opinião. Alguns afirmaram *não falar Wapichana*, outros revelaram que *falam somente com a Professora de Língua Materna e alguns funcionários (faxineiras, merendeiras)*.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Bilinguismo. Wapichana.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A fala de Ouro Preto em cena: um estudo sociogeolinguístico**

AUTOR Clézio Roberto Gonçalves (GPDS/UFOP)

CONTATO cleziorob@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 119-A

RESUMO: Não se pode negar que existe uma grande influência da língua sobre a visão do mundo daqueles que a falam. Da mesma forma, não se pode negar o contrário, ou seja, a influência do meio físico e do contexto cultural sobre a língua. Este estudo tem como objetivo geral: elaborar um estudo lexical de caráter descritivo da fala do município de Ouro Preto (MG); e, especificamente, se propõe a: i) elaborar uma base de dados semântico-lexicais do município de Ouro Preto (MG); ii) fazer o tratamento dos dados semântico-lexicais, mostrando quantitativamente as incidências das variações; iii) registrar e documentar todas as variantes em cartas lexicais. Além do referencial teórico-metodológico da Geolinguística (método da Dialetologia) e da Lexicologia, a partir de obras de Barbosa (1978, 1989) e Pottier (1978), este estudo se baseia na abordagem de Norma efetuada por Coseriu (1973, 1954) e em noções de Estatística Lexical, propostas por Muller (1968), sobretudo as referentes à frequência. A metodologia deste estudo está fundamentada nos pressupostos da Geolinguística. Esse método permite a reconstituição da história de palavras, de suas vias de difusão, de flexões, de agrupamentos sintáticos e de antigas camadas da língua, segundo a repartição dos tipos geográficos atuais. Esse resgate torna-se possível por meio da aplicação de um questionário previamente elaborado a determinados sujeitos e pela elaboração de cartogramas, onde as respostas são registradas e pelas quais poderemos, então, obter o mapeamento das variantes linguísticas, segundo as orientações do Projeto do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Esta pesquisa constata, em termos parciais, que, desde a origem do município de Ouro Preto (MG), alguns itens nos direcionam a uma reflexão sobre quais fatores teriam influenciado na concretização da norma linguística que se apresenta na fala atual dos moradores.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Fala. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O Atlas Linguístico do Maranhão: a contribuição para os estudos dialetais sobre o léxico do português brasileiro**

AUTORES Conceição de Maria de Araujo Ramos * (ALiMA/UFMA)
José de Ribamar Mendes Bezerra (ALiMA/UFMA)

CONTATO * comendesufma@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 104

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA) sobre a variação denominativa no espaço geográfico maranhense, com vistas a examinar a pluralidade e a riqueza do léxico regional, notadamente da parte desse léxico que não se encontra dicionarizada. O estudo segue os princípios teórico-metodológicos da Geolinguística, da Dialetologia e da Lexicografia, e recorta, dentre os campos temáticos do Questionário Semântico-Lexical do ALiMA, as seguintes áreas: *atividades agropastoris, fauna, convívio e comportamento social e jogos e diversões infantis*. Foram identificadas e catalogadas, nos dados do *corpus* ALiMA, recolhidos *in loco*, as variantes não dicionarizadas. Para subsidiar o exame dessas variantes foram consultados três grandes dicionários contemporâneos brasileiros – o *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, o *Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa* e o *Michaelis: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa*. A pesquisa confirma a presença expressiva, no acervo lexical do português brasileiro, tanto de itens lexicais que não se encontram registrados nos principais dicionários brasileiros como de itens que, embora dicionarizados, não contemplam acepções que têm em uma determinada região ou grupo social. Essa constatação ratifica a importância das pesquisas geolinguísticas e dos atlas linguísticos em particular, para o conhecimento da língua em uso no País e, conseqüentemente, para o registro e inclusão dessa língua, no que concerne ao nível lexical, nas grandes obras lexicográficas de referência, produzidas no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisas geolinguísticas. Atlas linguísticos. Variação lexical.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As expressões idiomáticas da pesca artesanal da comunidade de Baiacu-Vera Cruz-Bahia: um estudo sob a ótica da Terminologia Sociocognitiva e da Teoria Da Metáfora Conceptual (TMC)**

AUTOR Cristiane Fernandes Moreira (UFBA/CAPES/UMINHO)

CONTATO svencris@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 104

RESUMO: A proposta de trabalho que aqui se apresenta é fruto de discussão durante o período de Bolsa Doutorado Sanduíche Exterior, processo CAPES nº 1249112-8, e é oriunda de um dos capítulos da tese sobre “As metáforas da maré”. Embora se saiba que raros são os pesquisadores que se debruçam sobre a temática, o funcionamento da metáfora na linguagem de especialidade relaciona elementos que são usados para unificar conceitos, i.e., é uma estrutura conceptual que pode ser considerada a partir de metáfora terminológica. Nos estudos de Mineiro (2004; 2005), por exemplo, constata-se um número elevado de metáforas na linguagem náutica cujos domínios de origem são sobretudo o humano e o animal. A problemática delinea-se, então, em torno de questões, a exemplo de: podem os termos técnicos da pesca apresentar metáforas, embora se saiba que na terminologia não precisa de domínios?; até que ponto elementos terminológicos e expressões idiomáticas são metáforas e metonímias?; quais são as principais metáforas que interveem nos elementos da pesca?; Como deve o investigador organizar termos específicos e metáforas? Como resolver o problema da metáfora em terminologia? São questões que corroboram para assegurar que há um *continuum* entre o funcionamento da metáfora e os elementos técnicos de uma área de especialidade como a da pesca. Alguns desses termos são apenas compreendidos quando explicados via processos metafóricos e metonímicos, combinando um conteúdo *específico* com valores cognitivos, linguísticos, sociais e pragmáticos. Isto quer dizer que, enquanto construção de um significado cujo valor é de estrutura conceptual, a metáfora não preconiza a monosssemia do termo científico e técnico.

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia Sociocognitiva. Teoria da Metáfora Conceptual. Expressões idiomáticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O item de vocabulário *onde* no dialeto rural do Estado da Bahia**

AUTORES Cristina Figueiredo * (UFBA)
Carla Elisa Ferreira dos Santos (UFBA)
Daniela Almeida Alves (UFBA)

CONTATO macrisfig@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 10/10/14 **HORÁRIO** 16h05 – 16h20 **SALA** 111

RESUMO: Neste trabalho, realiza-se uma descrição dos usos do item de vocabulário (IV) ONDE em amostras de fala do português rural do estado da Bahia, acervo do projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (www.vertentes.ufba.br). A tradição gramatical postula que esse IV é morfologicamente um pronome relativo e sintaticamente um adjunto adverbial com valor lugar físico (*A cidade onde nasci é maravilhosa*). Porém, no uso, esse IV tem apresentado comportamento morfossintático diverso. Além desse uso, Ribeiro (2009) verifica, em amostras de fala do português rural afro-brasileiro, o ONDE com função de objeto (*na fila onde ele enfrenta, ele curte o sereno*) e com função de adjunto adverbial expressando valor de tempo (*então eles sai tudo pá fora e aí é n'onde a gente deve ter cuidado*). Portela (2003) registra ainda o uso do ONDE com função genitiva (*Pois é, é um assunto complexo, muito grande, que compreende por sempre aspectos, sobretudo da Bahia, onde a história territorial da Bahia ainda não está escrita.*). No corpus analisado, composto por quatro comunidades rurais afrodescendentes: Helvécia, Cinzento, Rio de Contas e Sapé, e duas comunidades rurais: sede e campo do Município de Santo Antônio de Jesus, busca-se verificar a trajetória desse IV na perspectiva de tempo aparente, a fim de explicar, de acordo com a teoria gerativa, o uso desse pronome introduzido pela preposição locativa EM (*...assim na entrada, né?, na onde que o padre celebra missa.*), observado, inclusive, no português urbano de Salvador. Partindo da hipótese de que o contato linguístico favorece a gramaticalização de itens lexicais (LUCCHESI, 2000), investiga-se se a ampliação do uso do ONDE no português rural do estado da Brasil é resultante do contato linguístico ocorrido no período de colonização do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Pronome relativo ONDE. Português rural. Contato linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Lusismos no inglês em comunidades bilíngues português / italiano no oeste catarinense: a realização do 'r'

AUTOR Daiane Sandra Savoldi Curioletti (UFFS)

CONTATO daicurioletti@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 107

RESUMO: Com o presente estudo objetiva-se investigar a realização do 'r' no inglês, como língua estrangeira, por ítalo-brasileiros nas cidades de Concórdia e Chapecó - SC. Os contextos investigados serão início de palavra red (vermelho) e os contextos intervocálicos como em sorry (sinto muito/desculpa) onde aparecem as geminadas. A escolha do objeto de estudo, considera que tais ambientes evidenciam maior dificuldade dos ítalo-brasileiros no emprego do fonema vibrante de acordo com a variedade padrão do português brasileiro, conforme Spessato (2003). Dessa forma, com base em Schadech (2013), Motter (2001), pressupõe-se que a variedade do português falado nas comunidades bilíngues-português/italiano possa influenciar também na aprendizagem do inglês como L2. Esse fato tende a inibir o aluno de aprofundar seus estudos na língua alvo, se não for tratado com cautela. Então, essa pesquisa visa desmistificar a crença de uma suposta homogeneidade linguística, valorizando também os fatores extralinguísticos que podem interferir na língua (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006). Para tanto, serão entrevistados alunos das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Assim, procurar-se-á pesquisar e constatar se o contato português-italiano influencia na pronúncia do 'r' do inglês americano. Além disso, objetiva-se investigar se a realização do 'r' difere-se entre as cidades investigadas, bem como entre os grupos fluentes e não fluentes das instituições públicas e particulares e, dessa forma, quais estudantes aproximam mais sua fala do inglês americano padrão. A seleção de falantes, a formulação da entrevista e a análise dos dados são efetuadas sob a perspectiva da dialetologia pluridimensional relacional.

PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo português/italiano. Aprendizagem do inglês. Dialetoologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Aspectos dialetais do Tocantins**

AUTORES Daniel Marra da Silva * (IFTO)
Erika de Souza Luz (IFTO)
Maria Rilda Alves da Silva Martins (IFTO)

CONTATO * delmarra2004@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 104

RESUMO: Eugênio Coseriu (2004 [1980]), ao discutir a noção de língua, tratou-a como um elemento cujas variações resultam de um conjunto de fenômenos de natureza diatópica, diastrática e diafásica, ou ainda, sintópica, sinstrática e sinfásica. No Brasil, têm-se falares diferenciados em cada unidade federativa; assim como, em cada unidade federativa, podem ser encontradas muitas variantes normativas regionais e locais. O estado do Tocantins, antigo norte de Goiás, oferece uma vasta e variada cultura popular, e um enorme acervo de variedades sociolinguísticas; todas elas pouco conhecidas cientificamente. Vê-se assim a necessidade de posicionar um estudo que, no mínimo, garanta o registro do substrato linguístico-cultural, em forma descritiva, para as futuras gerações. O projeto *Construção do Acervo Audiovisual da Língua Falada no Tocantins*, que se encontra em andamento, nasce com o intuito de ver o capital linguístico dessa região registrado e revelado como um capital cultural constitutivo da identidade linguística do povo tocantinense. Apesar de o estado do Tocantins, antigo norte goiano, ter sido desmembrado do estado de Goiás há pouco mais de duas décadas, uma análise comparativa dos usos linguísticos dos dois estados tem mostrado semelhanças, mas também diferenças, dadas as extensões territoriais do estado, que divisa com vários outros estados brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Léxico tocantinense. Variantes regionais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O léxico e a história de uma língua: indigenismos e nossa identidade linguística**

AUTOR Daniela de Souza Silva Costa (UFMS/UEL)

CONTATO danielassilva@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 104

RESUMO: O léxico de uma língua reflete costumes, crenças e tradições de um povo, por fazer parte da cultura e mesmo por estar presente no cotidiano das sociedades, que têm sua história marcada por questões para além das linguísticas. No Brasil, por exemplo, os indigenismos, que já formaram a base para a língua em uso num dado momento histórico, permanecem ainda vivos na variante brasileira do português, revelando aspectos sócio-histórico-geográficos. Este trabalho apresenta reflexões com base nos resultados do estudo de Costa (2012) sobre a presença de indigenismos no falar dos habitantes das capitais brasileiras entrevistados pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil, sob a luz da Lexicologia, da Semântica, da Dialectologia e da Geolinguística. O estudo demonstrou que, a despeito da baixa produtividade de indigenismos no *corpus* pesquisado (7,2% das ocorrências), a presença indígena no léxico da variante brasileira do português revelou aspectos socioculturais relevantes, como produtividade em áreas em que a presença dessas etnias ainda se destaca, bem como verificou-se que os designativos indígenas apresentam-se especialmente na nomeação de elementos tipicamente nacionais, como *mandioca*, *gambá* e *curau*, por exemplo. Com foco na relevância da presença de indigenismos no falar citadino para a história da língua portuguesa brasileira, esta pesquisa confirmou que a sócio-história de uma comunidade influencia a língua em uso, bem como ratificou a importância das pesquisas geolinguísticas, revelando os caminhos do homem que leva consigo sua história, suas memórias e, com evidência, sua língua.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Indigenismos. Capitais brasileiras.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A língua portuguesa em Guiné-Bissau**

AUTOR Danildo Mussa Fafina (ALiMA-UFMA)

CONTATO danimussa86@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 106

RESUMO: O português é uma língua falada em quase todos os continentes, o que corresponde a oito países e a mais dois distritos. Apesar de ser um fator de identificação cultural e interação desses povos, a língua portuguesa apresenta uma notável diversidade. Ou seja, apresenta diferenças em todos os níveis de análise linguística, o que requer um exame minucioso da formação linguístico-histórico-cultural dos grupos sociais que a falam. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo mostrar a realidade da língua portuguesa falada em Guiné-Bissau, e como ela convive com outras línguas étnicas que lá existem. Convém ressaltar que Guiné-Bissau foi invadida pelos portugueses, na primeira metade do século XV, e, nessa invasão, eles deixaram um dos mais valiosos patrimônios imateriais de um povo, a língua, que mais tarde foi adquirida como língua oficial pelos guineenses. Apesar de o português ser a língua oficial do País, não tem grande prestígio em Guiné, não sendo usado como língua corrente na comunicação cotidiana, mas, apenas, em momentos especiais ou em situações formais. O trabalho, que segue a orientação dos princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística e da Dialectologia, justifica-se visto que a língua levada pelos portugueses para Guiné sofreu, ao longo do tempo, várias transformações por estar em novo espaço, com novos falantes e novas realidades.

PALAVRAS-CHAVE: Língua portuguesa. Cultura. Guiné-Bissau.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Geografia Linguística e diacronia: evolução de alguns fenômenos dialetais da língua galega

AUTOR David Rodríguez Lorenzo (CELGA-UFBA/ILG-USC)

CONTATO david.rodriguez@ufba.br / david.rodriguez@usc.es

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h05 – 16h20	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: O grande projeto de Geografia Linguística na Galiza é o *Atlas Lingüístico Galego* (ALGa). Com uma rede de 167 pontos e um questionário de mais de 2700 itens, pretende descrever com exaustividade as falas galegas. Os trabalhos de campo para o levantamento de dados foram realizados entre 1974 e 1977. Atualmente estão publicados cinco volumes (morfologia verbal, morfologia não verbal, fonética e dois de léxico). Existe um projeto anterior, não desenhado especificamente para o galego: o *Atlas Lingüístico de la Península Ibérica* (ALPI). Tem uma rede 527 pontos, 53 dos quais estão na Galiza, e um questionário com mais de 1200 perguntas. No território galego, os inquéritos foram realizados entre 1934 e 1935. Só tem um volume publicado (fonética). Em 2006 o Instituto da Língua Galega (ILG) começou os trabalhos para o aproveitamento dos dados do ALPI referentes à Galiza. Durante a transcrição dos materiais detectaram-se algumas divergências entre as formas encontradas no ALPI e no ALGa para os mesmos pontos. Estas primeiras observações conduziram a um estudo mais sistemático que constatou o fato de alguns fenômenos mostrarem mudança enquanto outros permaneceram com a mesma distribuição. Tendo em conta que na altura já tinha transcorrido um tempo considerável desde os trabalhos de campo para o ALGa (quase tanto como o que separa estes dos do ALPI), resolveu-se fazer um novo levantamento de dados. O questionário para a *Nova Enquisa* (NEnq) foi desenhado com base nas coincidências entre os questionários anteriores. Em 2008 realizaram-se os inquéritos nos 53 pontos do ALPI (que têm suas correspondências na rede do ALGa). Hoje temos uma base com dados comparáveis (pela homogeneidade na metodologia) obtidos em três momentos históricos diferentes, nas mesmas localidades. A análise contrastiva destes dados oferece a oportunidade de avaliar a mudança em tempo real. Na comunicação apresentaremos alguns resultados da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Galego. Variação. Geografia linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Crenças e atitudes linguísticas de Curitiba e Londrina: tendências de reação frente às diferenças de falares**

AUTOR Dayse de Souza Lourenço (UEL)

CONTATO dayse.lourenco1990@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 102

RESUMO: O estudo de Crenças e Atitudes Linguísticas se apoia em três disciplinas: a Psicologia Social, a Sociolinguística e a Sociologia da Linguagem. Segundo Moreno Fernández (1998), trata-se da manifestação da atitude social do indivíduo em relação à variedade de sua comunidade e de outras, assim como ao uso que se faz dela na sociedade. Dessa forma, compreende o fenômeno da variação linguística segundo a consciência que o usuário da língua tem diante de seu idioma ou sua variante e revela que a forma como vemos as diferentes realizações da língua atuam diretamente nas relações com os seus usuários. Baseado na técnica *Matched-Guises*, desenvolvida por Lambert (1975), este estudo objetiva compreender as atitudes valorativas no que tange as crenças e atitudes linguísticas nos falantes; a percepção dos falantes em relação a sua variedade e a do outro; a presença de estereótipos; a influência da percepção linguística na atribuição de características físicas e pessoais. O *corpus* dessa pesquisa conta com informantes de Curitiba e Londrina, cidades com cenários linguísticos bastante diversos, uma vez que Londrina, cidade interiorana, é mais influenciada pelo sul do estado de São Paulo em detrimento de sua própria capital, Curitiba. Para tanto, foi realizada a gravação da leitura de um texto de teor neutro, para que seu conteúdo não influenciasse na atribuição de valores, mas apresentasse as principais marcas diferenciadoras dos falares de dois falantes (um natural de Curitiba e outro de Londrina). Essa gravação foi submetida a 24 julgadores, sendo 12 de Curitiba e 12 de Londrina, estratificados segundo o sexo, faixa etária e escolaridade, para que preenchessem uma ficha avaliativa sobre os falantes a partir das gravações. Espera-se que os dados demonstrem as impressões dos indivíduos frente a sua variedade e a do outro.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças e Atitudes Linguísticas. Curitiba. Londrina.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O *mais* em construções comitativas no português rural afro-brasileiro**

AUTORES Débora Carvalho Trindade Gomes * (UFBA)
Dante Lucchesi (UFBA/CNPq)

CONTATO * deboractrindade@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 10/10/14 **HORÁRIO** 16h20 – 16h35 **SALA** 111

RESUMO: A comunicação apresenta os resultados de uma análise variacionista da partícula comitativa na fala de quatro comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia. A partícula comitativa **com** alterna com o emprego do advérbio **mais** nessa função: *João saiu com Maria / João saiu mais Maria*. Esse fenômeno se apresenta como um significativo reflexo de maciço contato do português com as línguas africanas, que marca a formação dessas comunidades de fala, na perspectiva sistematizada por Lucchesi (2001, 2009). A existência de construção semelhante no crioulo caboverdiano reforça essa hipótese. Por outro lado, a estranheza que a construção com **mais** provoca em falantes cultos das grandes cidades ratifica a equação da polarização sociolinguística do Brasil proposta por Lucchesi (1994, 2001, 2006). A análise variacionista seguiu os princípios teóricos e metodológicos da Sociolinguística Quantitativa, utilizando amostras de fala vernácula das comunidades que fazem parte do Projeto *Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia* (www.vertentes.ufba.br). Os resultados da análise quantitativa, feita com recurso ao programa Varbrul (versão GoldVarb), revelaram um quadro altamente sugestivo de mudança em progresso, em que a variante **mais** está sendo substituída pela variante **com**. Esse cenário corrobora a hipótese de que a velha forma que emergiu do contato entre línguas que marcou na origem dessas comunidades está sendo substituída atualmente pela forma padrão, no bojo do processo nivelamento linguístico, no qual os modelos linguísticos dos grandes centros urbanos se difundem para todas as regiões do país (LUCCHESI, 2001, 2006).

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Contato entre línguas. Partícula comitativa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A representação do pronome oblíquo 'lhe' como objeto direto na variedade linguística do município baiano de Feira de Santana**

AUTOR Deyse Edberg Ribeiro Silva (UEFS/CAPES)

CONTATO deyseberg@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 111

RESUMO: Várias pesquisas têm discutido as representações do objeto indireto, tais como: o clítico *lhe*, formas preposicionadas e formas nulas, sendo o clítico *lhe* não-popular, a ocorrência menos frequente, diferentemente nas diversas variedades do português. A variação na representação do pronome oblíquo '*lhe*' em objeto direto e objeto indireto foi encontrada também em trabalhos sociolinguísticos, como os de Silva e Almeida (2011; 2012), nos quais considerou-se a proposta apresentada por Lucchesi (1998, 2009) de que a formação do PB é um processo polarizado: vertentes *cultas* e *populares*. Do ponto de vista histórico, essas duas vertentes têm, segundo Mattos e Silva (2001, p. 298-299), origens distintas. A autora argumenta que o PE, que teria, ao longo do período colonial, um contingente de falantes de 30% da população brasileira, forneceu a base histórica para o português culto brasileiro, que começaria a elaborar-se a partir da segunda metade do século XIX; o português popular brasileiro, por sua vez, "adquirido na oralidade e em situações de aquisição imperfeita". Neste trabalho, buscou-se, especificamente, a observação da alternância do emprego do clítico *lhe* em função de objeto direto e indireto na cidade de Feira de Santana, sobretudo, em amostras nas quais os informantes eram feirenses e filhos de feirense, em comparação com amostras de fala de migrantes, também nas mesmas vertentes do PB supracitadas. Para este estudo tem sido utilizado um *corpus* de fala constituído por dados de 36 entrevistas e tais amostras constituem parte do banco de dados do projeto de pesquisa *A língua portuguesa falada no semiárido baiano*. O mapeamento desses contextos busca base nas predições da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972), a fim de determinar suas características tanto linguísticas quanto pragmático-discursivas e sociais do uso dessa variante no município baiano de Feira de Santana.

PALAVRAS-CHAVE: Pronome oblíquo. Variação Linguística. Feira de Santana.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Vozes da Justiça: estudos de caso**

AUTOR Dienifer Leite Maliska (UFSC)

CONTATO dieniferleite@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 109

RESUMO: A inquirição de testemunhas em audiência na área cível no Brasil é um gênero discursivo com características próprias onde um/a juiz/a ouve testemunhas com o intuito de homologar sentenças. A interação tem aspectos peculiares, sendo que suas características principais são a assimetria e a hibridiz – o/a juiz/a tem o poder da fala e, em determinados momentos, muda seu enquadre de inquisidor/a para relator/a da fala, a qual será escrita por outro participante não ratificado do discurso – um/a escrivão/ã. Este trabalho, usando as teorias da etnografia da comunicação e do relato da fala examinar, tem por objetivo analisar como esta interação se desenrola. Este é um estudo de caso preliminar e exploratório, mas que já aponta para questões críticas – como sabemos, a mesma 'fala' pode ser interpretada (pragmaticamente) e, portanto, relatada de maneira diferente, de acordo com pontos de vista diversos e de acordo com diferentes papéis e convenções sociais. Estou interessada, portanto, em investigar a relação entre a linguagem oral usada pelo/a questionador/a (o/a juiz/a) e pelo relato advindo deste questionamento – o texto escrito, que em nossos dados, apresenta estrutura e organização bastante reduzidas. A escolha e a seleção do que relatar e a forma discursiva (direta ou indireta) apresentada nos textos escritos certamente terão consequências legais que afetarão os interlocutores deste discurso. Um caso de prática de análise, anteriormente utilizado como perícia em processo judicial, será apresentado.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Audiência. Testemunho.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A produção textual na sala de aula e suas contribuições para o ensino de variação linguística**

AUTORES Edina Félix da Silva * (UFT)
 Juscicléia Santos Cardoso (UFT)

CONTATO * edinafelix2011@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 08/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA 105
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise da variação linguística no ensino de língua portuguesa. Sendo assim, atividades de produções textuais foram aplicadas em turmas do nono ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Rocha, no município de São João do Araguaia, a fim de que os alunos por meio da diversidade de gêneros textuais pudessem observar as ocorrências de variações linguísticas decorrentes de fatores diversos, tais como escolaridade, aspectos sociais, dentre outros. Para isso, usamos uma metodologia voltada para o objetivo de conscientizar os alunos sobre a relevância de escolher o texto adequado ao seu enunciador e suas articulações com a variação linguística local, decorrente do gênero textual escolhido para a comunicação. Diante da posse dos dados e com o *corpus* disponível, a temática foi abordada em sala de aula do nono ano, na tentativa de despertar nos discentes a consciência crítica sobre a diversidade de variáveis linguística de nossa língua. Desse modo, fizemos um trabalho em conjunto no sentido de evidenciar que precisamos usar essas variáveis, conforme o contexto em que o sujeito está inserido. Partindo dessa premissa, é importante levar em consideração as também atitudes linguísticas dos falantes para amenizar o preconceito linguístico, que há em função do uso de terminadas variáveis linguísticas. Para realizar nosso trabalho, levamos em consideração as fundamentações teóricas dos seguintes autores: Bagno (2001), Mollico (2003), Bortoni (2004) e Marcuschi (2008), bem como daqueles que discutem outros aspectos fonéticos e fonológicas das línguas naturais.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Produção textual. Ensino de língua.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Papel social de líder político e uso da língua: segurança e insegurança linguística**

AUTOR Edivanildo Flauberte Correia de Afonso (UNEB)

CONTATO flaubertecorreia@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 109

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar a relação entre o desempenho do papel social de líder político, um papel marcadamente formal, e o uso que é feito da língua. Para tanto, analisa-se de que modo vereadores com diferentes perfis sociolinguísticos da cidade de São Domingos - BA revelam sua competência comunicativa, ou seja, seu conhecimento cultural de como usar a língua em uma situação de fala específica e de como interagir com pessoas específicas. Observa-se, assim, a demonstração de estados de segurança e de insegurança linguística em seus discursos políticos, focalizando em aspectos de linguagem que são característicos de um estado e de outro. Desse modo, identificam-se e analisam-se fenômenos linguísticos tais como correções e hipercorreções e, ainda, as possíveis causas de os sujeitos da pesquisa se mostrarem seguros ou inseguros linguisticamente em um evento de comunicação marcado por alto grau de exigência de monitoração estilística, como é o caso da sessão da câmara. O estudo é conduzido com base nos pressupostos teóricos da Sociolinguística, mais precisamente de sua vertente qualitativa, recorrendo, assim, a noções e conceitos das tendências interacional e etnográfica. Algumas questões, portanto, são consideradas de grande relevância, como é o caso da configuração do português brasileiro em toda sua heterogeneidade e das atitudes e comportamentos linguísticos de seus falantes.

PALAVRAS-CHAVE: Papel social. Segurança linguística. Insegurança linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

Projeto Atlas Linguístico do Sul Amazonense – ALSAM

AUTOR

Edson Galvão Maia (UEL)

CONTATO

galvaoedson@hotmail.com ; edgalvao85@gmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA

07/10/14

HORÁRIO

15h50 – 16h05

SALA

102

RESUMO: A mesorregião do Sul Amazonense abriga dez municípios do estado do Amazonas – Brasil, a maioria localizada às margens dos rios Purus e Madeira, os principais afluentes da margem direita do rio Solimões. Com a proposta de identificar as particularidades linguísticas das comunidades do sul amazonense, no que diz respeito à língua falada, em seus aspectos fonético-fonológicos, morfossintáticos e léxico-semânticos, considerando as variáveis escolaridade, gênero e faixa etária, pela perspectiva da Geolinguística, surge o Projeto Atlas Linguístico do Sul Amazonense, a ser desenvolvido como tese de doutorado junto à Universidade Estadual de Londrina. O projeto apresenta uma proposta pluridimensional ao considerar as dimensões diasssexual, diastrática e diageracional, além da dimensão diatópica e conta com uma rede de sete pontos: Lábrea, Tapauá, Boca do Acre, Humaitá, Manicoré, Apuí e Borba. Serão investigados 56 informantes, uma vez que em cada localidade serão entrevistados oito informantes, sendo quatro homens e quatro mulheres, distribuídos em duas faixas etárias (20 a 35 anos e 50 a 65 anos) e dois níveis de escolaridade (de 4 a 7 anos de escolaridade e de 10 a 13 anos de escolaridade). Concluído, o ALSAM será o quarto atlas regional amazonense publicado e poderá representar mais uma expansão do Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM (CRUZ, 2004), tendo em vista a extensão territorial do estado e as variações culturais e linguísticas existentes no mesmo. Certamente representará um ganho à região, considerando o conhecimento dos falares que individualizam cada grupo social lá existente, detectando o legado de nossos antepassados neles ainda presente, e as contribuições das novas gerações, retratando, assim, a dinâmica não só da língua, mas também da cultura de seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia Pluridimensional. Atlas regional. Sul amazonense.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A toponímia dos rios na região metropolitana de São Luís – MA**

AUTOR Edson Lemos Pereira (ALIMA/UFMA)

CONTATO edonlp20@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 112

RESUMO: Este estudo de natureza lexical tem como objetivo geral investigar a Toponímia das localidades que compreendem a região metropolitana de São Luís do Maranhão que é constituída por São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, municípios que serviram de base para o início do processo de povoamento das outras localidades. Considerando a amplitude do tema e a importância do sistema hidroviário no processo de povoamento do Estado, fez-se um recorte que privilegia o campo da hidronímia – termo que denomina curso de água de maneira em geral. A centralização do tema se dá tomando como referência a frente litorânea de expansão do espaço maranhense, tendo em vista a densa rede hídrica (rios, bacias, lagos, lagoas, riachos) que permitiu/permite o deslocamento e sobrevivência do homem na região. O estudo segue os princípios teóricos e metodológicos da Onomástica, mais particularmente da Toponímia, e objetiva descrever a hidronímia maranhense, registrando o percurso onomástico desses topônimos, com vista ao resgate histórico de suas denominações. Almejamos, assim, compreender, nessa natureza das águas, as denominações do passado e do presente, a relação que existe entre o nomear e a cultura, o nomear e a história do Maranhão nos séculos XVIII, XIX e XX.

PALAVRAS-CHAVE: Onomástica. Toponímia. Maranhão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Formas de feminino para “alemão”, “chefe”, “ladrão” e “presidente”: os morfemas de gênero com base no *corpus* do Projeto ALiB**

AUTOR Élide Elen da Paixão Santana (UFBA)

CONTATO elide_elen@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 102

RESUMO: Os estudos sobre o gênero são de grande interesse para diversas áreas de estudo. Na linguística, a flexão de gênero é um aspecto morfológico que chama a atenção dos pesquisadores devido à grande possibilidade de variação que apresenta, muitas delas ainda não explicadas pelos diferentes processos de descrição linguística nem catalogadas pelas gramáticas normativas. Visando à contribuição aos estudos morfológicos nesse campo, nesta comunicação analisam-se as variantes utilizadas, bem como as possibilidades de morfemas documentados para flexão de gênero, para os conceitos: ‘mulher que nasce na Alemanha’, ‘mulher que chefia’, ‘mulher que rouba’ e ‘mulher na presidência’. Os dados que constituem o *corpus* desse estudo resultam da aplicação do *Questionário Morfossintático* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – Projeto ALiB (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001) a noventa e dois informantes distribuídos por vinte e duas localidades do estado da Bahia, cujos critérios de seleção contemplam a naturalidade, a residência na própria cidade e o controle de variáveis sociais como sexo, faixa etária e exposição ao ambiente externo. As variantes encontradas são analisadas sob os princípios teóricos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972). Os resultados preliminares apontam um grande número de variantes na formação do gênero presentes nas denominações a que se referem os conceitos supracitados e, portanto, faz-se necessário uma apuração detalhada dos contextos de uso e fatores condicionantes para seleção de cada uma das variantes em análise.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística Variacionista. Morfologia. Flexão de gênero.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O alteamento das vogais médias pretônicas nas variedades europeia e brasileira da Língua Portuguesa**

AUTORES Eliete Figueira Batista da Silveira * (UFRJ)
Anna Carolina da Costa Avelheda (UFRJ)

CONTATO * elietesilveira@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA	07/10/14	HORÁRIO	16h20 – 16h35	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: O processo de alteamento das vogais médias pretônicas, já bastante estudado no âmbito do Português Brasileiro, parece relegado a segundo plano quando se tem em vista uma comparação entre as variedades brasileira e europeia da Língua Portuguesa. A observação empírica de alguns dados de cada uma dessas variedades parece apontar para o fato de que haveria dois estágios diferentes: enquanto o português brasileiro parece encontrar-se em um estágio intermediário, no qual ainda se atesta a variação entre as realizações média e alta, o português europeu demonstra maior avanço no processo, tendo mesmo chegado ao apagamento das vogais pretônicas sob análise. Avelheda (2013, p. 217), em análise acústica preliminar a respeito do processo, verificou que "vogais altas derivadas pelo processo de alteamento tendem a ser mais altas e recuadas, entre as anteriores, e mais baixas e centralizadas entre as posteriores". De acordo com esse resultado, corroborado pelas regras fonotáticas da Língua Portuguesa, que reconhecem as sílabas átonas como uma posição mais débil, as vogais pretônicas podem mesmo sujeitar-se, em um estágio mais avançado, ao apagamento que ora parece ser norma no português europeu, principalmente entre as anteriores. Pretende-se, nesta apresentação, baseada nos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006): (i) comparar os resultados da análise acústica para os dados do Português Brasileiro às realizações alteadas das médias subjacentes [e, o] do Português Europeu; e (ii) observar os condicionamentos para o cancelamento da média anterior. Os dados foram extraídos do Projeto *Estudo Comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias*. Os resultados indicam que a variante alteada da pretônica anterior do PB em muito se assemelha foneticamente à variante alta centralizada do PE. Verifica-se também que os mesmos condicionamentos atuam para o alteamento pretônico brasileiro e cancelamento pretônico europeu.

PALAVRAS-CHAVE: Alteamento. Cancelamento. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A palatalização variável de /t/ e /d/ no português falado em Flores da Cunha (RS): análise em tempo real**

AUTOR Elisa Battisti (UFRGS/CNPq)

CONTATO battisti.elisa@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos diacrônicos e sincrônicos sobre a palatalização em línguas românicas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 109

RESUMO: A palatalização variável das oclusivas alveolares /t/ e /d/ antes de vogal anterior alta fonológica (*tia*~[t]ia, *dia*~[d₃]ia) ou fonética (*gente*~gen[t]i, *onde*~on[d₃i]) no português falado na comunidade ítalo-gaúcha de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul (RS), é estudada mediante análise de regra variável (LABOV, 1972) com dados de entrevistas sociolinguísticas de dois bancos, VARSUL (PUCRS, UFRGS, UFSC, UFPR) e BDSer (UCS), realizadas em 1990 e 2009, respectivamente. Faz-se análise em tempo real, estudo de tendência (LABOV, 1994), com o objetivo de verificar se o índice de aplicação da palatalização aumentou em Flores da Cunha no intervalo de quase vinte anos, aproximando-se do padrão da capital do estado, Porto Alegre, onde a palatalização supera os 90% de aplicação (KAMIANECKY, 2003). Controlam-se as variáveis linguísticas *status* da vogal alta, qualidade da consoante-alvo, tonicidade, posição da sílaba na palavra, contexto fonológico precedente, contexto fonológico seguinte; e as variáveis extralinguísticas gênero e idade. A análise revela que houve um aumento de 10% na proporção total de palatalização, passando de 42% nos dados do VARSUL para 52% nos dados do BDSer. Tanto nos dados do VARSUL quanto nos do BDSer, a palatalização aumenta com o decréscimo da idade, o que sugere que o fenômeno esteja progredindo no português falado na comunidade. Entre os fatores linguísticos condicionadores da aplicação da regra nas duas amostras estão a vogal alta fonológica e a consoante-alvo desvozeada, e os extralinguísticos feminino e 25 a 39 anos. A proporção total é próxima a de comunidades vizinhas (BATTISTI et al., 2007; MAURI, 2008; MATTÉ, 2009; BATTISTI; DORNELLES FILHO, 2012) também pertencentes à antiga região colonial italiana do Estado, o que configura um padrão local de palatalização moderada e contribui para formar o contraste entre a capital palatalizadora e o interior do Estado pouco palatalizador.

PALAVRAS-CHAVE: Palatalização variável de /t/ e /d/. Análise em tempo real. Variação linguística na mudança em progresso.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O perfil sociolinguístico da flexão de caso dos pronomes pessoais no português popular de Salvador**

AUTOR Elisângela dos Passos Mendes (IFBA/UFBA)

CONTATO elipmendes@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 111

RESUMO: Este estudo destina-se à descrição e análise da flexão casual dos pronomes pessoais no português popular de Salvador. Pretende-se, dentre outros aspectos, contribuir com o desenho do perfil sociolinguístico da flexão de caso dos pronomes pessoais na Bahia, dando continuidade à investigação já iniciada com as variedades rurais em estudos anteriores. Para a observação do fenômeno, foram definidas duas variantes linguísticas: o pronome flexionado (*João me viu/João nos viu*) e o não flexionado (*João viu eu/ João viu nós*). A partir dos princípios teórico-metodológicos da Teoria Sociolinguística, foi observada a realização das variantes acima em um *corpus* de 60 entrevistas com amostras de fala urbana, recolhidas em quatro bairros populares da cidade de Salvador (Liberdade, Plataforma, Itapuã e Cajazeiras) e um da região metropolitana (Lauro de Freitas). Esperava-se, inicialmente, a sistematização de dados quantitativos para uma posterior comparação com os dados obtidos no estudo com as variedades rurais, no entanto, não foi obtido um número significativo de dados que possibilitasse uma análise quantitativa. Procedeu-se, então, neste estudo, a uma análise descritiva da flexão de caso dos pronomes pessoais de primeira nas variedades populares de Salvador, estabelecendo quando possível um paralelo com os resultados observados nas variedades populares do interior do Estado da Bahia.

PALAVRAS-CHAVE: Flexão de caso dos pronomes pessoais. Português Popular de Salvador. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Debate oral no cotidiano da sala de aula: instrumento para aprendizagens e desenvolvimento**

AUTOR Elvira Lopes Nascimento (UEL)

CONTATO elopes@sercomtel.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 105

RESUMO: Acorados nos pressupostos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2006), compreendemos que o agir docente se constitui nas dimensões pré-construídas do trabalho educacional do professor de línguas, na ação do professor durante seu agir na situação de sala de aula e na maneira de concretizar essa ação, que segundo Bronckart (2008) é a “solução técnica para atingir um objetivo”. As atividades educacionais se materializam em discursos multimodais passíveis de serem analisados para compreender o comportamento do indivíduo nas situações de ensino e aprendizagem. Nos estudos contemplados pelo Grupo GEMFOR (UEL/CNPq), estão as abordagens tanto nas dimensões externas do gênero de atividade docente, como nas dimensões singulares que permeiam as ações do professor no trabalho real em sala de aula (NASCIMENTO, 2009). Em se tratando de gêneros orais como objeto de ensino, a gestão das atividades didáticas implicadas no trabalho implica ações complexas que constituem um duplo processo de semiotização: de um lado, no nível global, a linguagem oral abarca diferentes enquadres discursivos em uma dada situação; por outro, no nível local, a linguagem oral implica recursos semióticos verbais e não verbais. Neste nível, a linguagem oral, os recursos prosódicos, os estilos de vocalização, os gestos corporais são recursos semióticos que constituem pistas de contextualização (GUMPERZ, 1982) dos diferentes enquadres interacionais (FILLIETTAZ, 2004) e contribuem para o engajamento dos participantes na interação face a face em que se materializam os gêneros orais na sala. Apresentamos dados de sala em que uma professora trata o debate oral no coletivo da sala de aula como um modelo social de atividade discursiva pré-construído (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009) e, portanto apresenta dimensões ensináveis que podem fazer dele um objeto de referência para o ensino. As ações da professora pressupõem aspectos envolvendo saberes sobre o gênero, os parâmetros da situação, o tema e capacidades de linguagem da ordem do expor argumentativo.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Oralidade. Ensino de língua materna.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Os componentes sociolinguísticos no processo de criação lexical de uma língua**

AUTOR Elza Contiero (UNICAMP)

CONTATO econtie.ufmg@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 109

RESUMO: Um dos processos muito recorrentes na criação de palavras novas no português brasileiro é a inserção de unidades lexicais recebidas de outros idiomas. É consabido que nenhuma língua é isenta de receber itens lexicais de outros sistemas linguísticos. Nesse sentido, muito da renovação e riqueza do léxico do português brasileiro advém da incorporação de palavras trazidas de fora, adaptadas ao nosso patrimônio lexical marcando o falar de cada usuário da língua. Assim sendo, é de fundamental importância ressaltarmos os fatores extralinguísticos no processo de criação lexical, pois é o âmbito da esfera social que circunscreve e motiva as mudanças no léxico de uma língua. Um raciocínio que se orienta nesse sentido entende que a maneira como os falantes se utilizam da língua é altamente influenciada por pressões sociais. Na verdade, determinadas formas linguísticas refletem categorias da estrutura social (LABOV, 1972). O objetivo deste trabalho é analisar como a aceitação ou não da palavra estrangeira está inteiramente determinada por normas sociais, de modo que os falantes, imbuídos de seus valores e concepções de mundo tornam uma forma linguística prestigiada ou não, resistindo ou não ao seu uso. Sobre o *corpus* de análise, selecionamos alguns enunciados retirados de três revistas voltadas para o público juvenil (*Todateen, Capricho, Atrevida*), pois percebemos que este grupo social mostra-se bastante sensível às transformações da língua, buscando muitas vezes utilizar palavras que expressam valores positivos relacionados a um determinado grupo de prestígio cuja fala é dominante nas esferas sociais. Como referencial teórico nos apoiaremos na teoria laboviana e nos estudos de lexicólogos como Alves (1994), Biderman (2001) e Carvalho (2009).

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação linguística. Estrangeirismos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil**

AUTORES Elza Sabino da Silva Bueno * (UEMS)
Rosangela Villa da Silva (UFMS)

CONTATO * elza20@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA 103
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: As Línguas em contato em áreas de fronteira se caracterizam por dividirem o mesmo espaço e por unirem, na convivência diária, os falantes que transitam nesse território. O ir e vir às localidades que compõem o território fronteiriço requer manejo das línguas ali praticadas pelos fronteiriços e pelos que utilizam esse corredor social múltiplo de culturas. Língua e sociedade são noções estreitamente relacionadas, pois, quando se fala em língua, pensa-se logo em sociedades e culturas, economia, política, história, território, dentre outros aspectos sociais. Ao se abordar aspectos próprios de línguas em contato em fronteiras e atitudes linguísticas das comunidades de fala envolvidas, tem-se a intenção de discutir questões de interculturalidade e alteridade representadas na linguagem dos povos, não só da fronteira Brasil/Bolívia, mas, também, de outras fronteiras do Brasil com países de língua espanhola. Além disso, este seminário proporcionará reflexões visando revelar fatos no intuito de traçar um diagnóstico comum dos territórios fronteiriços e das práticas linguísticas de fronteira, o que, certamente, irá corroborar para a definição das atitudes dos falantes em função da hegemonia das línguas ali praticadas. Registra-se que, no Brasil, as pesquisas existentes sobre atitudes linguísticas não têm sido divulgadas satisfatoriamente para promover e aumentar a discussão sobre essa temática e suas consequências. No que se refere a aspectos gerais oriundos de contatos linguísticos, as discussões e trocas de experiências, proporcionadas pelo simpósio, serão importantes para melhor entendimento desse complexo e variável contexto linguístico fronteiriço e para buscar estratégias comuns que permitam descrever com mais segurança as línguas de fronteira em diferentes níveis de linguagem: fonético, fonológico, sintático e semântico, a partir dos postulados da sociolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Fronteiras. Atitudes linguísticas. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Foco: traço semântico marcado na sintaxe**

AUTOR Equeni S. Rios Passos (UNEB)

CONTATO equenirios@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 110

RESUMO: A pesquisa aqui apresentada é resultado de estudos sobre as construções de focalização e seus mecanismos de manifestações, a partir do levantamento de dados extraídos de jornais do século XVIII, XIX e XX em cidades do recôncavo baiano. A estrutura organizacional das sentenças é determinada pelo contexto discursivo e geram alguns contrastes que só podem ser explicados a partir da estrutura informacional. Sobre esse aspecto, algumas estruturas se especializam em determinadas funções, a exemplo do foco que realiza uma projeção funcional e aparece como constituinte clivado, configurado em sentenças clivadas por meio do mecanismo de marcação da categoria sintático-discursiva -o foco. No intuito de entender o percurso traçado por estas organizações sintáticas ao longo do tempo e as diferenças e similitudes prováveis entre os períodos em estudo, traça-se um comparativo das clivadas referenciado nos postulados de Miotto (2003), Resenes (2008) e Ribeiro (2009). Os resultados comprovaram a hipótese levantada quanto às realizações de foco por meio da clivagem na escrita dos séculos elencados, bem como a distinção com as realizações presentes na atualidade no que se refere às estratégias, à frequência e aos tipos de clivagem.

PALAVRAS-CHAVE: Focalização. Sentenças clivadas. Estrutura organizacional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A variação linguística nas avaliações oficiais: a prova do novo ENEM**

AUTOR Flávio Brandão Silva (UEL)

CONTATO brandao77@uol.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 108

RESUMO: Em tempos de inclusão social, a variação linguística insere-se nos conteúdos das disciplinas escolares voltadas a apontar a existência de uma cultura oral e uma cultura escrita. A variação linguística coloca em evidência os vários usos da linguagem, bem como a diversidade cultural existente nos diferentes grupos, espaços e regiões, entremostrando suas identidades sociais, que muitas vezes podem ser desvalorizadas, em virtude do preconceito linguístico e, ao mesmo tempo, a falta de conhecimento sobre o que é a variação. Além disso, a gramática normativa assume-se como norma de prestígio perante a prática de ensino nos ambientes escolares. O objetivo deste trabalho é verificar como a variação linguística é abordada em instrumentos oficiais de avaliação, com ênfase na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que, nos últimos anos, os órgãos reguladores da educação no Brasil vêm adotando, em caráter nacional, provas para avaliar a aprendizagem dos alunos em todas as etapas da educação básica. A avaliação é um espelho sobre o andamento do processo de ensino e aprendizagem que proporciona verificar o que precisa ser reestruturado no desenvolvimento da educação. A prova do ENEM mostra o nível competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos nos vários anos da educação básica. Um dos assuntos abordados na prova de Linguagem diz respeito à variação linguística que, embora seja abordada na referida avaliação, isto ocorre de forma bastante restrita, apresentando poucas questões na prova. Entretanto, considerando a predominância da norma de prestígio no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, o fato de uma avaliação oficial como o ENEM contemplar a diversidade linguística torna-se um ponto favorável à luta dos linguistas pelo reconhecimento da variação da língua na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Ensino de Língua Portuguesa. ENEM.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Políticas educacionais para o ensino de línguas de imigração**

AUTOR Franciele Maria Martiny (UNIOESTE)

CONTATO franmartiny@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 107

RESUMO: As políticas e planificações linguísticas estão centralizadas, em sua maioria, à soberania do Estado, que também regulamenta o ensino no Brasil, por meio das secretarias estaduais de Educação e do Ministério da Educação. Por conseguinte, o direcionamento do currículo escolar e demais regulamentações partem dos Governos Federal, Estadual e Municipal, assim como, as disciplinas que devem ou que podem ser integradas ao sistema escolar de ensino. Basicamente, as leis e os percursos metodológicos que regulam o ensino de línguas nas escolas brasileiras estão amparados em três documentos oficiais: nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-BRASIL, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN-BRASIL, 1998) e nas diretrizes específicas de cada Estado, como no caso do Paraná, pelas Diretrizes Curriculares para o Estado do Paraná (DCE-PARANÁ, 2008). A partir da leitura e análise dos referidos documentos, nota-se que, ainda, existe a centralização no ensino na língua portuguesa, como forma de demarcar uma identidade nacional, uma idealização arraigada há muitas décadas no país. Situação que mostra, mais uma vez, o lugar minorizado de outras línguas existentes no território nacional, como as línguas de imigração, indígenas, de fronteira e de sinais. Portanto, apesar de existir a possibilidade da inclusão de línguas de imigrantes no currículo, questões pertinentes acerca de como implantar esse ensino, não são mencionadas e debatidas nos documentos oficiais, tendo as línguas de imigração o *status* de estrangeiras, ou seja, a língua do outro, de fora. São essas as discussões trazidas neste artigo, a partir do exemplo do ensino de língua alemã em Marechal Cândido Rondon, Paraná, temática abordada na Tese de Doutorado que está em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Educacionais. Línguas de Imigração. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Pronomes pessoais TU e VOCÊ em Natal (RN): implicações de natureza sociolinguística para a abordagem no ensino básico**

AUTOR Francielly Coelho da Silva (UFRN)

CONTATO francylang@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA 07/10/14	HORÁRIO 16h05 – 16h20	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: O português brasileiro não possui uniformidade no que diz respeito ao uso dos pronomes pessoais de segunda pessoa do singular do caso reto (função de sujeito) TU e VOCÊ. Considerando resultados obtidos por diversos estudos, Scherre et al. (2009) identificaram seis subsistemas distintos no que se refere à distribuição desses pronomes ao longo de diferentes comunidades de fala brasileiras. Na esteira da sociolinguística variacionista, realizei uma análise multivariada de ocorrências dos pronomes TU e VOCÊ na função de sujeito extraídas do *Banco Conversacional de Natal* (CUNHA, 2010), e obtive indícios de que, na comunidade de fala de Natal (RN), o subsistema de distribuição dos pronomes em questão é aquele descrito por Scherre et al. (2009) como apresentando uso variável das formas pronominais com índices maiores de VOCÊ (84% dos dados, no caso de Natal) e sem concordância de 2ª pessoa do singular para o pronome TU. Nesta comunicação, tenho como objetivos: (i) discutir possíveis implicações do tipo de subsistema de distribuição dos pronomes TU e VOCÊ característico da comunidade de fala de Natal para a abordagem desses pronomes no ensino básico natalense; (ii) propor estratégias para que essa abordagem seja feita de forma bastante produtiva recorrendo-se a textos de gêneros variados, orais e escritos, de diferentes graus de formalidade. Desse modo, os alunos poderão refletir sobre particularidades do emprego dos pronomes TU e VOCÊ tanto em sua comunidade de fala quanto nacionalmente, em diferentes circunstâncias, o que é de fundamental importância para que aprimorem a habilidade de adequar o uso desses pronomes a situações comunicativas variadas.

PALAVRAS-CHAVE: Pronomes TU e VOCÊ. Ensino básico. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variações semântico-lexicais da unidade lexical *mate* no território sul-mato-grossense**

AUTOR Francisco Borges da Silva (UEL)

CONTATO telesborges@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 104

RESUMO: O *Atlas Prévio dos Falares Baianos* (1963), de autoria de Nelson Rossi, constitui-se em um marco nos estudos geolinguísticos no Brasil. A partir da publicação do primeiro atlas brasileiro, o APFB, a elaboração de atlas linguísticos no Brasil se expandiu pelos diversos Estados brasileiros. Os atlas linguísticos constituem uma coletânea de mapas de um dado território sobre os quais se registra graficamente a distribuição dos fenômenos léxicos, fonéticos, morfológicos, sintáticos entre outros (AGUILEIRA, 2007). Este trabalho traz uma descrição do léxico sul-mato-grossense com base na análise da carta semântico-lexical 0353.a do ALMS/2007 – Atlas Linguístico de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2007) que versa sobre as variantes da unidade lexical *mate*. Para tal fim, retoma os estudos dialetológicos e os conceitos sobre Dialetologia e Geografia Linguística. A análise possibilitou identificar aspectos da variação linguística e social no falar dos sul-mato-grossenses, sobretudo, quanto ao uso variante *chimarrão* que é utilizado com maior frequência pelos homens da segunda faixa etária para nomear a bebida preparada com a erva-mate e água quente referente. A variante *mate quente* é mais frequente na fala popular dos homens mais jovens e a unidade lexical *mate* é mais corrente na fala dos homens mais velhos.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico. Mato Grosso do Sul. Variação semântico-lexical.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Ensino-aprendizagem de língua Krahô na escola 19 de Abril: uma prática de manutenção da língua materna**

AUTOR Francisco Edviges Albuquerque (UFT)

CONTATO fedviges@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 103

RESUMO: Esse trabalho tem por objetivo contribuir para a ampliação dos debates entre pesquisadores e linguistas que, em suas várias áreas de estudo, têm sido interpelados pela problemática das políticas linguísticas voltadas para povos minoritários, além de aprofundar reflexões sobre as pesquisas em práticas de ensino de LM no Brasil, sobretudo, para educação escolar monolíngue/bilíngue e intercultural, promovendo parcerias entre pesquisadores do campo da Educação Escolar Indígena, interessados na discussão da interface entre processos de aquisição da Língua Indígena como primeira língua, educação escolar indígena e políticas públicas. Busca, ademais, propor e avaliar metodologias de pesquisa e de intervenção com vistas ao estudo e trabalho envolvendo os processos de contextos específicos da educação monolíngue/bilíngue, intercultural e diferenciada, com o intuito de garantir seus direitos constitucionais. A proposta a ser discutida nesse Simpósio faz interface com a área temática de Políticas Linguísticas com L1, apoiado nas teorias de aquisição de língua materna, partindo do pressuposto de que o uso da língua portuguesa decorre de um processo sociinteracional entre os falantes das comunidades minoritárias e a sociedade envolvente. Para isso, o quadro teórico-metodológico trata da abordagem de trabalhos voltados para as pesquisas de base quanti-qualitativas, direcionados para o estudo da língua indígena como primeira língua nas escolas Krahô, bem como, aqueles voltados para questões relacionadas à educação escolar bilíngue; postulando os teóricos, que discutem as teorias do monolinguismo/bilinguismo infantil, a fim de analisar os aspectos da situação de uso de língua materna nas escolas desse povo, como forma de contribuir para que os povos etnicamente minoritários tenham uma educação que reflita os anseios e necessidades das suas comunidades, que esteja colocada no seu contexto sociocultural, linguístico, político e econômico, e que sirva de instrumento de luta pela sua autodeterminação.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Krahô. Bilinguismo. Aquisição de L1.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atitudes linguísticas dos indígenas Sateré-Mawé falantes de português**

AUTOR Franklin Roosevelt Martins de Castro (UEA)

CONTATO fknroosevelt@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 103

RESUMO: Este trabalho é resultado das investigações realizadas junto aos índios urbanos da etnia Sateré-Mawé do Baixo Amazonas regularmente matriculados na Universidade do Estado do Amazonas no campus Parintins. O objetivo da pesquisa procura descrever as atitudes linguísticas dos indígenas Sateré-Mawé a partir da compreensão de identidade étnica. Para este propósito realizamos uma abordagem etnográfica e entrevistamos dezessete estudantes que responderam a duas questões fundamentais: i. Como é ser indígena na universidade? ii. Em que situações você fala a língua da sua etnia? Nosso referencial teórico se fundamentou nos estudos de Rodrigues (1994), Bagno (1999), Calvet (2002) e Labov (2008) e que compreendem a língua em situação concreta de uso dos falantes e em interação com os aspectos socioculturais e históricos. A análise aponta para um uso estratégico da língua; sobretudo no que tange à alternância de códigos e preservação de uma identidade étnica. Os relatos mostram que a afirmação de ser índio implica em riscos de preconceito e discriminação, ainda que se esteja em um espaço universitário. A principal discriminação diz respeito ao preconceito linguístico por não dominarem fluentemente a Língua Portuguesa. Outro aspecto apresentado foi o sentimento de vergonha em falar sua língua materna na presença dos "brancos". Apesar do conflito identitário, verificou-se que há um sentimento de ancestralidade e pertencimento à etnia que reforça a atitude de preservação, conhecimento e uso da língua Sateré-Mawé, especialmente entre si e nas suas aldeias de origem. Desse modo, buscamos contribuir na descrição da diversidade linguística do Brasil, com destaque para as relações de contato entre a língua portuguesa e as línguas indígenas brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes linguísticas. Índios urbanos. Identidade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A repetição no âmbito da entrevista**

AUTOR Gabriela Almeida de Souza (UFMS)

CONTATO gabi_tlms@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas em uso, cognição e gramática

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 107

RESUMO: Considerando que a ação comunicativa está sempre impregnada de intenção, especialmente para a análise da língua falada, em busca de sentido, há que se levar em consideração a intenção de seu produtor. A partir de tal premissa, este trabalho tem por objetivo analisar os usos e as respectivas funções da estratégia conversacional de repetição, no âmbito da conversação. Ancorado pelos estudos da Análise da Conversação, serão utilizadas as concepções e classificações das repetições como são concebidas por Marcuschi (1996), que se dedica a estudar as funções, formas de manifestação e de produção das repetições no plano discursivo. Seguindo tal concepção, o corpus analisado é constituído pela gravação, obtida por meio do site Youtube, de uma entrevista feita pela apresentadora Marília Gabriela, em seu programa “De frente com Gabi”, ao líder religioso Pastor Silas Malafaia. A partir da análise, por meio de descrições linguísticas e interpretações qualitativas, os resultados obtidos evidenciam que o entrevistado recorre, sobretudo, a mecanismos que lhe atribuem maior poder argumentativo, com uma estratégia que auxilia na condução de sua argumentação, tornando-se mais convincente, e evidenciando o desejo de construir uma imagem positiva de si, para que desse modo, afaste possíveis ameaças à sua face positiva. Pode-se notar que as repetições apresentam as funções primárias de força argumentativa, pois as reformulações retóricas e retomadas ocorreram devido a necessidade do locutor de se posicionar diante de questões delicadas e muito pessoais.

PALAVRAS-CHAVE: Marcadores conversacionais. Língua falada. Repetição.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Análise histórica das relações de herança dos verbos *ter*, *haver* e *filhar* relacionadas ao *frame* dos verbos psicológicos**

AUTOR Gabriele Cristine Carvalho (UFMG/IFMG – campus Santa Luzia)

CONTATO **gabriele.carvalho@ifmg.edu.br**

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 102

RESUMO: Neste trabalho, foram analisadas as relações de herança instanciadas pelos verbos *haver*, *ter* e *filhar* relacionadas ao *frame* dos verbos psicológicos em textos dos séculos XIV, XV e XVI. Foram utilizados o modelo teórico da Gramática Baseada no Uso, proposto por Bybee (2006, 2010), a teoria da Gramática de Construções, desenvolvida por Goldberg (1995), o modelo teórico-metodológico variacionista para a análise dos dados, os estudos diacrônicos de Mattos e Silva (1992) sobre os verbos *haver* e *ter* e as discussões sobre verbos leves desenvolvidas por Perini (2008, ms.). A análise histórica realizada por Madureira (2000, 2002) e os dados da modalidade oral analisados por Carvalho (2008) mostraram que os verbos psicológicos apresentam muitas construções perifrásticas que remetem aos seus *frames*. Por exemplo, na pesquisa de Madureira, o verbo *entristecer* aparece nos dados apenas no século XIX, mas, nos séculos anteriores, a autora encontrou construções como *haver tristeza*, *ter tristeza*, *filhar tristeza*, *ser triste*, *ficar triste*, etc. Carvalho (2008) analisou outras classes semânticas e constatou que essas classes também apresentam construções perifrásticas, porém, na classe dos verbos psicológicos, o volume dessas construções é maior. Neste trabalho, as estruturas que apresentam essas construções perifrásticas que remetem ao *frame* dos verbos psicológicos são tratadas como construções, conforme Goldberg (1995), e os verbos que participam dessas construções são considerados verbos leves. Para tentar mostrar as construções que motivaram as construções de sentimento com verbo leve (CSVL's) com os verbos *haver*, *ter* e *filhar*, foi necessário recolher todas as construções em que esses verbos leves ocorreram, seja como verbos plenos seja como verbos leves, remetendo ou não ao *frame* dos verbos psicológicos. A análise dos textos do período mostrou que, em grande parte dos casos, as construções em que esses verbos leves atuaram como verbos plenos motivaram as CSVL's.

PALAVRAS-CHAVE: Relações de herança. Verbos leves. Construções.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Vale do Amanhecer como comunidade de fala: uma visão ecolinguística**

AUTOR Genis Frederico Schmaltz Neto (UnB)

CONTATO gfschmaltz@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 105

RESUMO: Esta comunicação se propõe a discutir o conceito de Comunidade de Fala (doravante CF) aplicado a comunidade mística religiosa, sediada em Brasília, intitulada Vale do Amanhecer. Sua população crê-se operante de um terreno físico-ideológico-espiritual que interliga os astros, o mundo dos espíritos e a Terra, às semelhanças de uma dimensão sobreposta à realidade, porém dela integrante, reunindo em um só espaço físico influências egípcias, africanas, cristãs. Para analisá-la partindo dos preceitos da sociolinguística, revisitam-se as definições atribuídas a CF por Bloomfield (1926), Gumperz (1971) e Labov (1972), mas percebe-se que as discussões por eles suscitadas não discernem o sentido atribuído a CF do que se entende por comunidade língua ou, ainda, não possibilitam uma abrangência mais ampla da comunidade religiosa elegida como *corpus*. Por isso, adota-se o paradigma ecolinguístico de CF construído por Couto (2007, 2012, 2014) dentro da Linguística Ecolinguística por ele praticada, a saber, o estudo das relações entre língua e meio-ambiente. Seu aparato metodológico trata-se de uma multimetodologia e sua compreensão do que é língua e sociedade perpassam o cerne da Interação. Dessa forma, o Vale do Amanhecer pode ser descrito de maneira multifocal em grande parte de sua totalidade simbólica e analisada partindo da interação entre seu povo (P) dentro do território (T) demarcado, culminando na reflexão que considera assim o Vale do Amanhecer uma comunidade de fala.

PALAVRAS-CHAVE: Ecolinguística. Comunidade de fala. Vale do Amanhecer.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Fenômenos atmosféricos na Bahia e no Paraná: dados do Atlas Linguístico do Brasil**

AUTOR Genivaldo da Conceição Oliveira (UFRB)

CONTATO valdooli@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 104

RESUMO: Este estudo objetiva colaborar para um melhor conhecimento do Português Brasileiro, circunscrito às cidades que constituem a rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) na Bahia e no Paraná. Este estudo tem como *corpus* um extrato dos dados do Projeto ALiB, relativo aos estados da Bahia e do Paraná, constituído das perguntas 7 à 10 do Questionário Semântico-Lexical (QSL), referentes à área semântica fenômenos atmosféricos e utiliza-se do método da Geografia Linguística para a análise espacial dos dados. Embasamos nossa pesquisa nos princípios teóricos da Dialetologia, Sociolinguística, Lexicologia e Lexicografia. Damos ênfase ao aspecto diatópico, contudo recorreremos, de maneira periférica, à análise de outras variáveis como a diastrática e a diageracional. Do total das lexias arroladas, constatamos a presença em sua maioria de substantivos, incluindo sintagmas nominais. As variantes que têm origem no latim representam 95,2% do total, ao passo que aquelas que não registradas nos dicionários ou documentadas sem indicação da etimologia representam 4,8%. O estudo comparativo entre os dados dos dois estados objetiva: (i) mostrar as coincidências entre as duas áreas, (ii) apontar as divergências e, assim, caracterizar cada uma das áreas quanto às suas especificidades de uso e (iii) fornecer elementos que venham a contribuir para os estudos lexicológicos e lexicográficos e fornecer aos dicionários da língua portuguesa novos itens lexicais que venham a ampliar a sua informação.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Diatópico. Lexical.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estudo comparativo entre as normas popular e culta do português de Vitória da Conquista: concordância nominal de número**

AUTOR Gilberto Almeida Meira (UESB)

CONTATO beto.dan@ig.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 111

RESUMO: No presente trabalho, apresentamos um estudo comparativo da concordância nominal de número no SN, tomando como corpus amostras de falantes das normas popular e culta do português de Vitória da Conquista-BA. Os dados da análise foram extraídos dos *corpora* PPVC e PCVC (português popular e português culto de Vitória da Conquista, respectivamente), constituídos pelos Grupos de Pesquisa em Linguística Histórica e em Sociofuncionalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. A amostra foi constituída por 12 informantes, estratificados segundo o nível de escolaridade, permitindo assim a seguinte distribuição: 6 falantes do português popular e 6 falantes do português culto. Com isso, buscou-se verificar se a variação de plural nos elementos do sintagma nominal é um fenômeno que se manifesta uniformemente entre os informantes, tanto do português culto quanto do português popular, ou se o fato de os falantes da norma de prestígio estarem inseridos no contexto da cultura letrada os torna sensíveis à aplicação da regra de concordância, conforme preconizado pela tradição gramatical. Para tanto, elegemos para análise, numa perspectiva mórfica ou atomística, algumas variáveis linguísticas, tais como: saliência fônica, marcas precedentes ao elemento analisado, classe gramatical do constituinte e posição do constituinte sintagmático em relação ao núcleo. Essa pesquisa apoia-se nos postulados da sociolinguística variacionista de cunho laboviano e em alguns estudos sobre a concordância nominal realizados no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Estudo comparativo. Normas popular e culta. Concordância nominal.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Ecolinguística e Etnociências: um olhar interdisciplinar para os estudos da linguagem**

AUTOR Gilberto Paulino de Araújo (SEEDF)

CONTATO gilberto@equipetrilhar.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 105

RESUMO: A Ecolinguística vem se firmando como uma disciplina que permite ampliar as possibilidades de estudar as línguas sob uma visão integradora, holística, que dialogue com outras áreas do conhecimento. A dimensão ecológica, que há décadas vem sendo discutida no contexto das outras ciências, passa a integrar as ciências da linguagem por meio das contribuições da Ecolinguística. No caso da Etnociência, esta surge como o campo do saber voltado para a compreensão de como o mundo é percebido, conhecido e significado por diversas culturas humanas. Nesse sentido, as pesquisas referentes à *Ecolinguística* e *Etnociências* possuem um caráter interdisciplinar, integrando as contribuições de linguistas, antropólogos, psicólogos, biólogos, cientistas sociais, entre outros, em estudos voltados para a interdependência entre a diversidade das línguas, a diversidade cultural e biológica. Com o olhar direcionado para o *conhecimento etnobotânico kalunga*, o presente artigo aborda como os estudos etnobotânicos podem ser feitos sob a perspectiva da Linguística, isto é, como parte integrante da Etnoecologia Linguística. A metodologia empregada é de natureza qualitativa, sendo esta resultante da imersão no território físico e cultural do povo kalunga. Discute-se, ainda, como uma concepção ecossistêmica da linguagem nos ajuda a compreender a língua como um sistema constituído por uma complexidade natural, na qual se integram os fenômenos sociais e culturais, os fenômenos ecológicos e a dimensão mental, cognitiva dos indivíduos, não podendo a língua existir isolada de seus ambientes ou ecossistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Ecolinguística. Etnociências. Etnobotânica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Uso dos pronomes-objeto de segunda pessoa na fala de Salvador e Santo Antônio de Jesus**

AUTOR Gilce de Souza Almeida (UFBA/UNEB)

CONTATO gilcealmeida@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 07 /10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 102

RESUMO: No Brasil vigoram, atualmente, três subsistemas de tratamento pronominal na posição de sujeito: *tu*; *você*; e *tu~você*, conforme propõe Lopes (2011). Em relação às formas dos pronomes-objeto, tanto nas áreas em que o *tu* prevalece quanto naquelas onde *você* é a variante preferida, manteve-se, na segunda pessoa, o *te*, para o dativo e para o acusativo, em alternância com as formas correlatas ao pronome *você* – *lhe* e *a/para você*. Além da famigerada perda da uniformidade no tratamento, chama-nos a atenção o fato de o clítico *lhe* ser amplamente usado como objeto direto em algumas variedades do português brasileiro, a exemplo de Salvador, onde *você* é a forma de tratamento usual na posição de sujeito, e Santo Antônio de Jesus – município localizado no Recôncavo Baiano –, cujas formas subjetivas incluem *tu* e *você*. Neste trabalho, investigamos como o uso dos pronomes-objeto de segunda pessoa se encaixa no sistema de tratamento dessas comunidades. Recorreremos, para tanto, ao enfoque teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista, com o propósito de identificar e analisar os condicionamentos linguísticos e sócio-discursivos que atuam sobre o fato em estudo, e da Dialetoologia Pluridimensional, na medida em que combinaremos aspectos diatópicos e diastráticos. Os dados submetidos à análise estatística pelo programa computacional Goldvarb foram extraídos de amostras de fala de 24 informantes, sendo 12 de cada município pesquisado, os quais foram distribuídos de acordo com o sexo, faixa etária (25 a 35, 45 a 55 e 65 a 85 anos) e nível de escolaridade (superior e fundamental). Dentre os resultados obtidos, destacamos: a atuação do paralelismo discursivo; a conservação de *lhe* como forma interlocutória entre os falantes da faixa 3; a atribuição de um traço [+formalidade/respeito/cortesia] a esse clítico sobretudo pelos falantes mais jovens (25 a 35 anos); a prevalência de *lhe* no trato em relações simétricas ascendentes e no discurso genérico.

PALAVRAS-CHAVE: Pronomes-objeto. Sociolinguística. Dialetoologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O italiano falado em São Paulo: reflexões**

AUTOR Giliola Maggio (USP)

CONTATO gilimaggio@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 107

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre aspectos relevantes da língua italiana falada e suas variações, mantida até hoje por diversos grupos de imigrantes italianos do Segundo Pós-Guerra no Estado de São Paulo. Assim, apresenta-se tal língua, formada por elementos que mesclam italiano, dialeto e português brasileiro, à luz das teorias da Sociolinguística, com foco no contato de línguas (WEINREICH, 1974), (GUMPERZ, 1998), (BERRUTO, 2012), da Dialetologia e Geolinguística (CHAMBERS; TRUDGILL, 1984), cujas epistemologia e metodologia complementam tal reflexão. Nesse âmbito, o interesse maior recai na importância de registrar a existência de tais comunidades de fala italiana e sua importância na formação de uma ou mais variedades de língua. As línguas que mantêm contato, normalmente operam mecanismos de interferência (THOMASON; KAUFMAN, 1991), fenômeno que pode ocorrer tanto na primeira língua ou língua materna (o italiano, por exemplo) como na língua secundária (o português-brasileiro), isto é, a do país que acolhe o imigrante, escolha que dependerá principalmente de fatores psicológicos individuais e socioculturais predominantes na situação de contato. Ademais, para este trabalho, os imigrantes foram selecionados por sexo (feminino), idade (primeira geração nascida na Itália), escolaridade (níveis baixo e alto) e naturalidade (italianos fixados no Estado de São Paulo, logo após a Segunda Guerra Mundial e mais tarde, por volta dos anos Setenta). Além disso, os exemplos extraídos de tais testemunhos são pertencentes a informantes fixados em áreas que partem das mais rurais, como Pedrinhas Paulista até às urbanas como São Bernardo do Campo, Grande São Paulo e São Paulo, capital; e referem-se às mesclas relativas à morfologia, sem, portanto, considerar as de natureza fonética ou sintática.

PALAVRAS-CHAVE: Variações. Imigrantes. Língua italiana falada.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

Breve estudo comparativo sobre as perífrases verbais e sobre a produtividade de seus usos aspectuais no português brasileiro e no português europeu

AUTOR

Giovanna Cristina Rodrigues Alves Rafael (UFMG)

CONTATO

gigi.giovanna@hotmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA

09/10/14

HORÁRIO

16h35 – 16h50

SALA

110

RESUMO: O presente estudo aborda, de modo breve, a questão do uso de perífrases verbais, de modo geral, e de perífrases marcadoras de *aspecto* – categoria linguística ainda pouco difundida e estudada (TRAVAGLIA, 1986; COSTA, 1990) – no português brasileiro e no português europeu. Além das possíveis diferenças diatópicas, procurou-se analisar a influência de outros fatores extralinguísticos (como *gênero* e *faixa etária*) no uso de perífrases, tanto no geral quanto aspectuais, em ambas as variedades, abordagem essa baseada na Sociolinguística Laboviana (LABOV; WEINREICH; HERZOG, 2006 [1968]). A análise linguística em *tempo real* (LABOV, 1994) norteou as análises, uma vez que foram utilizados dados de *corpora* orais das décadas de 1970 e de 1990. Tais dados foram extraídos do projeto *Análise Contrastiva de Variedades do Português* (VARPORT), da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Verificou-se que a variedade brasileira do português apresenta uma tendência de ser mais perifrástica do que a variedade europeia, e constatou-se que, de certa maneira, o uso de perífrases aspectuais no português brasileiro acompanhou o crescimento do uso de construções perifrásticas, no geral. No entanto, não se confirmou totalmente a questão defendida por alguns estudiosos (COSTA, 1990; BARROSO, 1990) de que as perífrases são escolhidas *por excelência* para marcar o aspecto, uma vez que se faz necessário analisar os vários outros elementos que atualizam essa categoria juntamente com as construções perifrásticas. Os resultados obtidos nesta pesquisa são apenas *indicativos*, visto que há ainda várias outras questões que devem ser analisadas para complementar as observações aqui feitas.

PALAVRAS-CHAVE: Perífrases. Aspecto. Português.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O lugar da gramática na política linguística paranaense: o olhar do professor de Língua Portuguesa**

AUTORES Gislayne Marques Tombolin * (UEL)
 Maria Isabel Borges (UEL)

CONTATO * gitombolin@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 109

RESUMO: Os aspectos sociais influenciam na organização de uma língua. Inicialmente, na época da constituição da Linguística como ciência moderna, a língua era concebida a partir de um olhar formal, centrada em si mesma. Entretanto, hoje, a língua também é pensada sob outras óticas, por exemplo, como um conjunto de subsistemas interdependentes e integracionais: de um lado, no âmbito sistêmico-potencial, a gramática e o léxico; e, de outro, no âmbito discursivo-atualizável, a composição de textos e a situação sociocomunicativa. Ao lado dessa ótica discursivo-funcional, é preciso levar em conta as questões políticas quando se coloca a língua como forma de constituição identitária de um sujeito falante e quando é alvo de interferências do Estado por meio de políticas públicas voltadas à educação (linguística). No Paraná, há uma política educacional que, mantendo certa consonância com a política nacional, interfere direta ou indiretamente nas práticas de ensino da língua portuguesa na escola básica. Neste trabalho, a política educacional também expressa uma forma de política linguística. Nosso objetivo principal é delinear o lugar da gramática na política linguística paranaense, tanto expressa oficialmente nas DCEs (Diretrizes Curriculares Educacionais) quanto no cotidiano do professor de português, sobretudo na sala de aula. Para tanto, serão trazidas as perspectivas de três professores — coletadas por meio de entrevistas — que atuam na rede estadual do município de Cornélio Procópio, para que possamos verificar os efeitos dessa política paranaense no tratamento dado à língua em sala de aula, principalmente quanto à relevância do ensino de gramática. Sob esse contexto social, há lugar para o ensino de gramática? Ensinar gramática é ensinar língua? O léxico constitui a língua? A língua é ensinada como um acontecimento também sociodiscursivo? Estas e outras questões norteiam, em parte, uma investigação de mestrado em andamento referente ao lugar da gramática na política educacional paranaense.

PALAVRAS-CHAVE: Política linguística. Língua. Gramática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atlas Linguístico Topodinâmico e Topoestático do Estado do Tocantins – ALITTETO: a natureza de um projeto**

AUTOR Greize Alves da Silva-Poreli (UEL/UFT)

CONTATO greize_silva@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 07/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 104

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar as bases iniciais do projeto de doutoramento *Atlas Linguístico Topodinâmico e Topoestático do Estado do Tocantins*, cujo intuito é descrever e analisar a realidade linguística tocantinense no que tange aos aspectos variacionistas da língua, nos eixos diatópico, diastrático diafásico e diageracional, sob uma perspectiva pluridimensional. Neste intuito, propomos uma discussão acerca da metodologia a ser adotada: a composição da rede de pontos, o número e o perfil dos informantes e as bases teóricas que comporão a obra. Com esta pesquisa, pretende-se responder a três questionamentos iniciais: (i) Tinha Nascentes (1958, 1961) razão quando dividiu o território que compreende o atual Tocantins em falares: amazônico, nordestino, baiano e um denominado *incharacterístico*? (ii) Há uma norma, ou normas, tipicamente tocantinense(s) ou há um hibridismo linguístico, resultado das migrações ocorridas, principalmente, nas décadas de 80 e 90? (iii) Pode-se falar em identidade linguística tocantinense em um Estado criado em 1988? O trabalho justifica-se pelo fato de os Atlas Linguísticos serem valiosos instrumentos para a descrição das variedades linguísticas de determinada localidade, principalmente quando possui especificidades do ponto de vista político, geográfico, histórico e social, sejam elas a colonização tardia, o isolamento linguístico ou a migração intensa. Desta forma, parte-se do princípio de que a Região Norte do Brasil, em particular o estado de Tocantins, apresenta um caráter variacionista distinto dos demais uma vez que, localizado no centro do Brasil, recebeu migrantes das várias regiões e, sobretudo, dos estados, do Maranhão, Pará, Goiás e Minas Gerais. Pretende-se, pois, propor um trabalho cuja meta é cartografar variantes fonéticas e lexicais tocantinenses com base nos princípios teórico-metodológicos da Dialectologia Pluridimensional e com isso contribuir para a descrição do português brasileiro, sobretudo o nortista.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico. Dialectologia Pluridimensional. Tocantins.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Norma e poder da elite paulistana: duas cartas de Antônio Prado e Washington Luís**

AUTOR Hélcio Batista Pereira (UNIP)

CONTATO helcius@usp.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 109

RESUMO: O trabalho procura analisar duas cartas escritas pelo empresário e político Antônio Prado, recolhidas no Arquivo do Estado de São Paulo, na coleção privada de Washington Luís. A análise do material textual é realizada em vários níveis que se inter-relacionam e se complementam. No nível discursivo, buscamos avaliar a sua organização tópica, os significados que veiculam e os atos de fala que realizam, evidenciando o seu potencial como peça de influência política, que procura garantir e reforçar o poder econômico e social de seu autor. No nível gramatical procuramos compor um quadro descritivo de sua sintaxe, evidenciando a norma gramatical que sustenta o exercício do poder simbólico por parte de Antônio Prado. Nossa interpretação procura ainda relacionar as escolhas linguísticas e discursivas feitas nas missivas com questões sócio-históricas, buscando recompor o quadro ideológico e a visão de mundo da elite paulistana do início do século XX, representada aqui pelo empresário paulista. Todo esse trabalho é realizado sob a luz da teoria sociológica de Pierre Bourdieu que concebe o *habitus* linguístico como um dispositivo construído socialmente e internalizado individualmente, nas interações realizadas pelos falantes nas relações sociais que estabelecem. É nele que estão as regras que sancionam ou validam os produtos linguísticos oferecidos pelos participantes de um dado mercado linguístico. Falantes que se norteiam por um *habitus* que seja tomado como legítimo socialmente são dotados de um maior capital linguístico e conseguem com isso impor discursos e formas linguísticas como prestigiadas, verdadeiras e corretas. O trabalho pretende nesse percurso colaborar para a História Social da Língua Portuguesa do Brasil, com foco no dialeto da elite paulistana daquele período.

PALAVRAS-CHAVE: História social da língua. Norma linguística. Poder simbólico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estratégias discursivo-midiáticas Friboi: usos do léxico sob o olhar da ecolinguística**

AUTOR Heloanny de Freitas Brandão (UFG/NELIM)

CONTATO heloannybrandao.adv@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 105

RESUMO: Este trabalho ancora-se no fato de que muitas vezes, nos deparamos com a linguagem publicitária, seja na mídia impressa ou virtual, utilizando-se de determinadas construções linguísticas para apresentar uma variedade de efeitos de sentido que se produzem com a escolha de uns termos e não outros. Considerando que o contexto social atual é de preservação do meio ambiente, a linguagem publicitária tende a escolher termos que demonstrem sua inserção social nessa ideologia de defesa ambiental. Nesta perspectiva, partimos do pressuposto de que a empresa Friboi utiliza-se de certas escolhas lexicais, ou seja, ecopalavras para mostrar a imagem de uma empresa ecologicamente correta, o que gera nos consumidores o desejo pelo consumo de seus produtos. O referencial teórico adotado é a Ecolinguística, disciplina que, tomando conceitos ecológicos para constituir suas bases epistemológicas, tem como foco o estudo das relações entre língua e meio ambiente, o qual está dividido em físico mental e social. Para ela, o léxico é o componente primeiro e central da língua e está intrinsecamente relacionado ao meio ambiente. Ocorre que muitas vezes as empresas produzem discursos ambientalistas de forma incoerente, se apropriando de itens lexicais relacionados a defesa do meio ambiente e ao mesmo tempo praticando atos de degradação. A escolha do léxico, assim, é uma estratégia discursivo-midiática de captação de consumidores e ascensão socioeconômica, independentemente das reais ações ambientais praticadas.

PALAVRAS-CHAVE: Friboi. Léxico. Ecolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Processos de formação lexical e semântica das gírias entre homossexuais a partir de uma perspectiva ecolinguística**

AUTORES Henrique Silva Fernandes (UFG)
 Lorena Araújo Oliveira Borges * (UFG)

CONTATO * lorena.aoborges@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h50 – 17h05	SALA 105
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: A criação de uma linguagem diferenciada é algo comum em um grupo altamente discriminado socialmente, caso dos homossexuais. Como forma de proteção ou agressividade, emergem novos vocábulos criptológicos que não podem ser entendidos, a não ser por aqueles que estão inseridos no grupo. Estes são formados a partir das relações que estes grupos estabelecem com os meios ambientes natural, social e mental (COUTO, 2007). Entretanto, com o passar do tempo, esses vocábulos sofrem uma descaracterização do signo grupal e passam a ser disseminados na linguagem usual, ganhando caráter de gíria comum. Em certa medida, passam a ser aceitos socialmente e podem, inclusive, ser utilizados em determinados contextos e situações. As gírias criptológicas possuem uma vida efêmera e assim que perdem o caráter de código grupal são substituídos por novas palavras e expressões, novamente com o papel de proteção. O *corpus* desse estudo inclui os vocábulos gírios que já foram disseminados socialmente e, portanto, perderam seu caráter criptológico. Uma das fontes de pesquisa do trabalho foi o livro *Aurélia: dicionária da língua afiada*, publicado em 2006. Trata-se de uma pesquisa realizada durante dez anos pelos autores Victor Ângelo e Fred Libi que reúne os vocábulos gírios que constituem o universo dos homossexuais. Sites e fóruns criados por e para o público homossexual também serviram como fonte de pesquisa. Após esse levantamento inicial, foi realizada uma investigação dos processos de formação das gírias, levando-se em consideração os campos semânticos que emergem desses vocábulos, considerando o modo como os meios ambientes da Ecolinguística (mental, social e natural) interferem nesse processo.

PALAVRAS-CHAVE: Ecolinguística. Gírias. Homossexuais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Escolhas lexicogramaticais e efeitos de sentido em cartas de Joaquim Nabuco (séc. XIX): os *processos mentais***

AUTOR Hérvickton Israel de O. Nascimento (UFBA/GRUPO NÊMESIS)

CONTATO ton83@ig.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 110

RESUMO: Joaquim Nabuco, expoente figura política pernambucana dos idos novecentistas, talvez seja mais conhecido, para além de outros feitos, por sua aguçada luta pelo fim da escravidão no Brasil, evidente em sua frequente troca de cartas com seus amigos correligionários, das quais se podem extrair – dado à recolha, conservação e disponibilização de seu espólio depositado na Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) em Recife-PE – informações de natureza histórica, sociológica e, no que interessa mais a este trabalho, linguística. Assim, pretende-se apresentar, à luz da vertente funcionalista dos estudos linguísticos, em especial da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) proposta por Halliday e Mathiessen, as escolhas lexicogramaticais realizadas pelo autor, em 15 cartas de temática abolicionista, concernentes ao nível experiencial da linguagem, privilegiando os *processos mentais*, que representam, junto a participantes e circunstâncias, experiências cognitivas, perceptivas e (ou) afetivas, como, por exemplo, *crer, esperar, ver, desejar, esquecer, conhecer, julgar, ler, pensar, saber etc*, patentes na escrita do escritor pernambucano, extraídos a partir de uma edição filológica de cariz conservador. O presente trabalho busca, pois, também trazer à baila o papel da filologia contemporânea, que entende o atravessamento da língua por complexas relações sócio-histórico-culturais, para a pesquisa em história da língua e sua consequente contribuição para a linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática Sistêmico-Funcional. Processos mentais. Joaquim Nabuco.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Dialectologia, Sociolinguística e Ecolinguística**

AUTORES Hildo Honório do Couto * (UnB)
 Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (UFG)

CONTATO * hiho@unb.br; hildodocouto@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 105

RESUMO: Um dos principais objetivos desta nossa comunicação é discutir as íntimas relações que existem entre a dialectologia, a sociolinguística e a ecolinguística. A dialectologia tem a precedência histórica, tendo começado no final do século XIX. Em suas diversas variações (*Wörter und Sachen*, neolinguística, entre outros), a dialectologia introduziu a dimensão contexto (espacial) nos estudos linguísticos. Para ela, a língua não é um mero sistema que existe em um vácuo. Já a sociolinguística aperfeiçoou a visão da dialectologia sobre os fenômenos linguísticos, inserindo-os nos novos achados do estruturalismo linguístico. Por fim, temos a ecolinguística, a qual veio mostrar que no estudo desses fenômenos, é preciso levar em conta não apenas o sistema, como se fazia tradicionalmente e no próprio estruturalismo, sobretudo o gerativista. A ecolinguística inclui a dimensão espacial, via território, os usuários da linguagem e suas circunstâncias. Isso se dá porque, para ela, o núcleo da linguagem é a ecologia da interação comunicativa, do qual fazem parte as dimensões natural, mental e social, aí também inclusa a histórico-evolutiva.

PALAVRAS-CHAVE: Ecolinguística. Sociolinguística. Dialectologia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Heranças de “outro mundo” na Bahia: estudo das denominações para “Diabo” e “Feitiço”

AUTOR Ingrid Gonçalves de Oliveira (UFBA)

CONTATO oliveira.ingrid@ufba.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 104

RESUMO: O presente trabalho examina a distribuição diatópica das denominações para *Diabo* e *Feitiço* em três comunidades baianas – Santo Amaro, Juazeiro e Santa Cruz Cabralia –, situadas, respectivamente, no Recôncavo baiano, no extremo Norte e Sul do estado. Tem como base o *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), contemplando quatro informantes para cada localidade, de ambos os sexos e pertencentes a duas faixas etárias (18 a 30 e 50 a 65 anos). Fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística, da Lexicologia e da Etnolinguística e objetiva realizar um estudo interpretativo-comparativo do léxico que recobre a área semântica das *Religiões e Crenças*, relativo às designações fornecidas como respostas para duas perguntas do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Projeto ALiB, QSL 147 – “diabo” e QSL 149 – “feitiço”. Além de verificar a inclusão dos itens lexicais em dicionários gerais e etimológicos da língua portuguesa, controlou-se a religião declarada pelos informantes, com o intuito de verificar até que ponto a identidade religiosa interfere nos usos linguísticos. Devido à natureza dos itens selecionados, procurou-se investigar a possível influência da formação sócio-histórica das localidades, assim como dos costumes religiosos predominantes, na constituição do repertório lexical dos sujeitos. O confronto entre os dados permitiu expandir os limites culturais e linguísticos para além das fronteiras geográficas e traçar um panorama da variação dialetal relativa aos campos semânticos de *diabo* e *feitiço* na Bahia. Os resultados revelam que as tradições religiosas do catolicismo e das religiões de matriz africana exercem influência direta nos usos linguísticos e que a observação de palavras e expressões relacionadas ao universo mágico-religioso revela aspectos tabuísticos materializados no léxico dos grupos linguísticos investigados. Acredita-se que este estudo além de contribuir para a revelação de regiões dialetais e culturais, representa um movimento na tentativa de preservação e descrição do patrimônio linguístico-cultural do português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Projeto ALiB. Religiões e crenças.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Que Português é esse, o dos livros didáticos de PL2/PLE?**

AUTOR Iracema Luiza de Souza (UFBA)

CONTATO iracema_souza@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 07 /10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 102

RESUMO: Análise de livros didáticos de Português para falantes de outras línguas, com o propósito de identificar quais variedades linguísticas do Português Brasileiro estão presentes nos materiais didáticos estudados, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Se os avanços construídos pelas ciências da linguagem possibilitam afirmar a diversidade inerente às línguas naturais e, em consequência, a natureza heterogênea das línguas humanas, se a exterioridade linguística – o contexto social de produção da linguagem – possui caráter constitutivo da linguagem, as escolhas realizadas pelos autores de materiais didáticos traduzem tais postulados? Que sujeito de discurso tais autores tomam como alvo ao construírem seus livros didáticos? Na investigação aqui referida, recorre-se a ferramentas teóricas da Sociolinguística, de teorias do discurso e da Linguística Aplicada, adotando-se conceitos como os de língua como lugar de interação, de língua como prática social, de língua em uso, da indivisibilidade da relação língua e cultura. A comunicação aqui apresentada vincula-se ao projeto de pesquisa **QUE PORTUGUÊS É ESSE, O DOS LIVROS DIDÁTICOS DE PL2/PLE?**, em andamento no Instituto de Letras da UFBA e constitui-se a partir de resultados parciais já obtidos. Para a consecução da pesquisa, são extraídos dados de quatro coleções de livros didáticos de larga circulação, bem como depoimentos de professores a respeito dos livros em análise. Ao buscar respostas para a pergunta expressa no título, pretende-se também comparar o que dizem os diferentes autores sobre as abordagens que adotam aos caminhos por eles trilhados na construção dos seus livros didáticos. Além disso, pretende-se confrontar o construto teórico que norteia o Exame CELPE-Bras com as estratégias e práticas de ensino de língua estrangeira explícitas ou subjacentes aos materiais pesquisados. Desse modo, acredita-se que a investigação em curso poderá contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem de Português L2/LE.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Ensino de Português L2/LE. Livro didático.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variação sincrónica e diacrónica nos materiais do *Tesouro Dialectal Português* (TEDIPOR)**

AUTOR Isabel Almeida Santos (Universidade de Coimbra)

CONTATO imas@fl.uc.pt

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Tendo na sua base monografias dialetais, o *Tesouro Dialectal Português* (desenvolvido por equipas das Universidades de Lisboa e de Coimbra e integrado num projeto mais amplo, o *Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português*) oferece um acervo de dados que não só permite fundamentar as análises centradas na distribuição sincrónica de variantes (sejam elas lexicais, fónicas ou morfológicas), como fornece evidências importantes para estudos direcionados para o esclarecimento da variação diacrónica e da história da língua portuguesa. As formas encontradas em Portugal para designar a *macieira* e o fruto dessa árvore ilustram, de forma muito expressiva, as potencialidades do material em ambas as dimensões que referimos. Concretamente, recolhemos nesse material evidências da distribuição geográfica de um contínuo de realizações para o ditongo EI, documentamos características próprias dos falares moçárabes falados nas regiões centro-meridionais e documentamos alguns outros fenómenos não sistemáticos, mas sintomáticos de tendências muito atuantes em português, ao longo da sua história. Os registos relativos às designações de ‘macieira’ e ‘maçã’ permitem-nos ainda observar particularidades no plano morfológico (derivacional), quer pela singularidade da estrutura da base, quer pela diferença na forma de associação do afixo. O objetivo deste trabalho é, então, evidenciar algumas das potencialidades do material disponibilizado no âmbito do *Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português*, simultaneamente apresentando aspetos essenciais da paisagem dialetal portuguesa e da sua constituição histórica.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Dialectologia portuguesa. História da língua portuguesa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Do suporte papel ao suporte informático: a metodologia do TLPGP**

AUTORES Isabel Santos (CELGA)
Raíssa Gillier * (CLUL)
Tânia Ferreira (CELGA)

CONTATO * raissa.gillier@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 10/10/14 **HORÁRIO** 16h20 – 16h35 **SALA** Sala de Eventos

RESUMO: Na presente comunicação pretende-se fazer uma breve apresentação do *Tesouro Dialectal Português* (TEDIPOR), no âmbito do qual se recolheram dados posteriormente integrados numa macrobase de dados dialectal – o *Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português* (TLPGP). Concretamente, descrever-se-á a metodologia adoptada na transposição, para suporte informático, dos conteúdos dos glossários de monografias dialectais apresentadas às Universidades de Lisboa e de Coimbra entre 1940 e 1970. Dada a heterogeneidade dos materiais e a amplitude do TLPGP, que inclui dados provenientes do Brasil, da Galiza e de Portugal, foi necessário criar um protocolo único que guiasse os vários investigadores no tratamento uniforme dos dados, uma vez que as obras são muito distintas entre si (monografias académicas, atlas linguísticos, bases de dados, entre outros) não só na natureza e tipo de informação que oferecem, mas também na forma como esta é apresentada. No sentido de homogeneizar a apresentação dos materiais e de recolher toda a informação oferecida pelas fontes, criaram-se os vários campos necessários. Assim, a estrutura da base de dados contempla diferentes informações, tais como: *Variante, Transcrição Fonética, Categoria Gramatical, Definição, Exemplos e Refrões, Imagens e Fotografias, Página, Citação Bibliográfica, Localização Geográfica e Remissões*. Além da exposição da estrutura da base de dados, que será acompanhada de exemplos, analisar-se-ão alguns casos problemáticos que evidenciam as dificuldades encontradas no tratamento dos dados.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Base de Dados. Lexicografia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A concordância verbal de terceira pessoa do plural do português popular do município de Lauro de Freitas – BA**

AUTORES Isabel Silva Silveira (UFBA/UESB)
Thamiris Santana Coelho * (UFBA/FAPESB)

CONTATO * thamirisdaniel@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h20 – 16h35	SALA 111
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Neste artigo pretende-se analisar, através de pesquisa empírica, a concordância verbal de terceira pessoa do plural na região metropolitana de Salvador, na Bahia, especificamente no município de Lauro de Freitas. A base teórico-metodológica desta pesquisa é a Sociolinguística Quantitativa, conhecida ainda como Teoria da Variação, como proposta por Labov (1972, 1982, 1994). Para tanto, foram analisados dados da fala vernácula de Lauro de Freitas a partir do *corpus* que compõe o Projeto Vertentes do Português Popular da Bahia. Esses dados, depois de codificados, foram submetidos ao Goldvarb (2005) - Programa de probabilidades e cálculo estatístico para se obter a quantificação. A concordância verbal de número e pessoa é um dos aspectos da gramática da língua portuguesa que mais apresentam processos amplos de variação. Tradicionalmente se diz que há concordância quando se verifica uma combinação de marcas morfológicas entre o sujeito e o verbo. Observa-se, entretanto, que ao realizar a concordância verbal de terceira pessoa o falante do português brasileiro pode dizer "eles ganha" ou "eles ganham". De acordo com a Teoria da Variação Linguística (LABOV, 2008) tem-se aí um fenômeno variável, visto que se pode encontrar as duas formas usadas indistintamente sem que o seu significado mude. Assim, esta pesquisa se propõe a identificar as formas mais frequentes de realização de concordância verbal de terceira pessoa pelos falantes do português popular da região metropolitana de Salvador; verificar quais fatores linguísticos podem favorecer ou não a aplicação da regra de concordância; analisar o fenômeno considerando a "variação estável" ou "variação em progresso", com base na análise das variáveis sociais. Trata-se de um estudo relevante, pois fornece uma amostra da variação linguística na morfossintaxe do português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística Quantitativa. Português Popular Brasileiro. Concordância verbal.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Vocabulário dialetal baiano: primeiros resultados**

AUTORES Isamar Neiva * (UFBA)
Américo Venâncio Lopes Machado Filho (PQ-UFBA)

CONTATO * isa.neiva.letras@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 08/10/14	HORÁRIO 15h50 – 16h05	SALA 102
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Considerando que o léxico de determinada língua reflete a cultura de uma sociedade, admite-se que seu estudo – em perspectiva variacional – contribui, amplamente, para a composição da história dos seus utentes, enquanto sociedade plural, cunhada pela diferença. Sob esse prisma, desenvolve-se uma pesquisa de doutorado que visa à elaboração do *Vocabulário Dialetal Baiano*, pautado nos dados do *Projeto Atlas Linguístico do Brasil* (Projeto ALiB) e nas bases metodológicas do *Dicionário Dialetal Brasileiro* (DDB), em construção. Fundamentado no aporte teórico e metodológico da Dialetologia, da Lexicografia Variacional e da Lexicultura, o trabalho-piloto, aqui proposto, examina itens lexicais obtidos em inquéritos do Projeto ALiB, concernentes a cada uma das 14 áreas conceituais do Questionário Semântico-Lexical – QSL –, parte que integra o Questionário ALiB 2001. Admitindo que a maioria dos estudos lexicográficos contemporâneos não privilegia a variação, e com vistas a atender à urgente ampliação do conhecimento da realidade linguística brasileira, buscou-se: i) analisar, quantitativa e qualitativamente, as formas documentadas sob a perspectiva dialetológica; ii) verificar se e como as variantes são dicionarizadas; e iii) registrar, em um glossário temático, todas as variantes, léxicas e fonéticas, encontradas. Resultados preliminares atestam que, dependendo do item ou da área temática, a variação entre as formas evidencia-se ora léxica ora fonicamente. Quanto ao “[...] brinquedo feito de forquilha e duas tiras de borracha, que os meninos usam para matar passarinhos”, observou-se que 12 das 14 formas documentadas são variantes fônicas de *badogue* e de *estilingue*. Em contrapartida, assim como são muitos os tipos ‘avarentos’, muitas são as designações usadas – 14 itens lexicais distintos –, dentre as quais se destacaram *mão de vaca*, *pão-duro* e *canguinha*. Afinal, tudo o que faz parte da vida dos seres humanos tem um nome, em alguns casos, diversos nomes, conforme a época ou grupos sociais ou ao objetivo específico do contexto sociolinguístico.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia. Lexicografia. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Abaixamento das vogais médias /e/ e /o/ no português falado por descendentes de imigrantes poloneses**

AUTOR Ivanete Mileski (PUCRS)

CONTATO ivanetemileski@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 113

RESUMO: A comunicação aborda brevemente um estudo em andamento cujo tema é o uso variável do abaixamento das vogais médias /e/ e /o/ no português falado por descendentes de imigrantes poloneses nos municípios gaúchos de Áurea, Vista Alegre do Prata, Nova Prata e Nova Bassano, a exemplo de cab[e]ça ~ cab[ε]ça, m[o]ça ~ m[ɔ]ça, na pauta tônica, e g[e]ladeira ~ g[ε]ladeira, c[o]lônia ~ c[ɔ]lônia, na pauta pretônica. O uso variável do abaixamento das vogais médias é investigado a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística, especificamente das subáreas da Sociofonética e de Línguas em Contato. Esse fenômeno linguístico parece ser motivado pela diferença entre o sistema vocálico do português e o do polonês: o português tem vogais médias altas (/e, o/) e médias baixas (/ε, ɔ/), e o polonês tem apenas vogais médias baixas (/ε, ɔ/). Tendo em vista que, em geral, variedades de fala características do contato linguístico com línguas de imigração acabam por ser substituídas pela variedade sem marcas desse contato linguístico, a hipótese inicial é de que o panorama linguístico nas localidades seja o de mudança linguística, com abaixamento das vogais médias mais produtivo nas faixas etárias mais velhas e menos produtivo entre os informantes mais jovens. A pesquisa conta com dados de fala de 48 informantes, que compõem duas amostras em separado: Serra Gaúcha (24 informantes distribuídos entre as localidades de Nova Prata, Nova Bassano e Vista Alegre do Prata) e Áurea (24 informantes). Diante do quadro de mudança em progresso que se espera encontrar, analisam-se as variáveis linguísticas (fatores segmentais, prosódicos e do léxico) e sociais (idade, sexo e bilinguismo) que atuam para a preservação do fenômeno. Os resultados parciais apontam para a confirmação da hipótese de que o abaixamento das vogais médias /e/ e /o/ nas comunidades investigadas caracteriza um quadro de mudança linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Abaixamento de vogais médias. Sociolinguística. Português do Sul do Brasil.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estudo comparativo das denominações para *pessoa que bebe muito* em dois atlas regionais brasileiros**

AUTOR Izabela Bruna Carneiro Ferreira (UFBA)

CONTATO izabelabruna.carneiro@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 07 /10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 102

RESUMO: O léxico pode ser entendido como um acervo de palavras que forma a língua de uma comunidade. É o nível linguístico que melhor retrata os aspectos culturais do homem na sua trajetória socio-histórica. A apuração dialetológica acerca do léxico, segundo Cardoso (2010), permite a obtenção de informação sobre a possibilidade de ocorrências de itens lexicais que recubram um mesmo conceito. Neste trabalho, apresenta-se um estudo comparativo das formas lexicais encontradas para a pergunta “como se chama a pessoa que bebe muito?”, em dois atlas regionais brasileiros: o Atlas Lingüístico da Paraíba (ARAGÃO; BEZERRA DE MENEZES, 1984) e o Atlas Lingüístico do Amazonas (CRUZ, 2004). Com base nos pressupostos da Dialectologia e da Geolinguística, discute-se a variação diatópica identificada a partir das designações mais utilizadas nos dois estados da federação e registradas nas obras. No trabalho, consta resultado da consulta lexicográfica em três dicionários contemporâneos de Língua Portuguesa: Aulete (2006), Bechara (2011) e Houaiss e Villar (2011), uma tentativa de atestar a dicionarização e a presença desses termos na língua em uso. Ao final, após a conclusão das análises linguísticas, confrontam-se os dados coletados em cada atlas e apresentam-se cartas-resumo contrastivas, que contém o traçado de isoglossas definidoras de áreas ou subáreas dialetais, as quais puderam demonstrar a variação diatópica identificada nos territórios pesquisados.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Geolinguística. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A (re) produção de políticas linguísticas nas práticas linguísticas em uma escola em contexto multilíngue no sul do Brasil**

AUTOR Jakeline A. Semechechem (UEM/CAPES)

CONTATO jakeline.semechechem@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 107

RESUMO: Objetiva-se apresentar neste simpósio uma pesquisa de doutorado em andamento, na qual se investiga, em uma escola situada em uma comunidade rural multilíngue em um município no Paraná, como as práticas linguísticas (re) produzem políticas linguísticas. A abordagem metodológica adotada é a da perspectiva etnográfica qualitativo-interpretativa, para a qual foram utilizados diferentes instrumentos e procedimentos para a geração de dados. Os pressupostos teóricos que subsidiam a análise dos dados gerados são os seguintes: políticas linguísticas em uma perspectiva etnográfica, uso das línguas como práticas sociais locais, práticas linguísticas, multilinguismo para além da coexistência das línguas, letramento como prática social, e procedimentos analíticos de interação com base na Análise da Conversa Etnometodológica, bem como em conceitos da Sociolinguística Interacional. Além disso, articular-se-á os dados de interação com as noções de espaço e de tempo no viés de escalas sociolinguísticas no intuito de compreender as políticas e práticas linguísticas microsituadas articuladas a dimensões de ordem social em nível macro, para alcançar assim uma abordagem etnográfica e crítica de política de língua e práticas linguísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas linguísticas. Políticas linguísticas. Multilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Antropônimos de filhos de escravos da Chapada Diamantina: edição e estudo linguístico-filológico**

AUTOR Jeovania Silva do Carmo (UNEB)

CONTATO jeovania.uneb@yahoo.com.br ; jeovania.uefs@bol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 112

RESUMO: Propomo-nos, no âmbito desta comunicação apresentar a edição semidiplomática de 26 fôlios recto e verso de um livro manuscrito do século XIX, contendo registros de batismos de filhos de escravos da Chapada Diamantina e a análise dos antropônimos presentes no referido documento. O documento possui grande relevância, e esta reside no fato de que as informações presentes em todos os registros alcançam um considerável período, relativo ao século XIX, trazendo informações importantes de caráter linguístico, histórico, social, geográfico, cultural e onomástico, possibilitando enriquecer as pesquisas sobre linguística histórica que já existem na região da Chapada Diamantina – Bahia. Queiroz, (2006, p. 155) ao falar sobre esse assunto, afirma que: “[...] é incontestável a importância da documentação, para o resgate da história, seja esta linguística, cultural, literária, religiosa e científica [...] e a partir do texto editado, este pode ser estudado na sua mais profunda essência, pois lhes foram preservados todos os seus elementos.” Para fazermos a pesquisa, contamos com a Filologia para as edições, descrição e transcrição do documento e com a Linguística para o estudo dos Antropônimos. Efetuamos assim, um trabalho linguístico-filológico que levou em consideração uma perspectiva de análise sincrônica dos dados. Entre os 136 nomes analisados, encontramos de maneira explícita uma influência portuguesa e motivações religiosas para a nomação das crianças. Quanto ao étimo, a origem latina foi a que mais sobressaiu em relação à germânica, grega e hebraica. Os antropônimos demonstraram também possuírem um alto grau de fossilização. Com esta pesquisa, procuramos contribuir com pesquisadores das mais diversas áreas do saber e acrescentar dados para o resgate histórico, cultural e linguístico, a partir dos Antropônimos usados em determinada época no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística. Filologia. Antropônimos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O antigo e o atual na linguagem das rezas na folia da roça: uma visão ecolinguística**

AUTOR João Nunes Avelar Filho (UFG)

CONTATO javelar3@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 105

RESUMO: Uma das linguagens mais conservadoras que existe talvez seja a das rezas do catolicismo. Nela, ainda se usam formas antigas que não são mais encontradas no estilo coloquial da fala. Na medida em que os rituais da religião pouco mudam, é natural que a linguagem das rezas igualmente se conserve por mais tempo. Devido a esse fato, consideramos indispensável uma abordagem que leve em conta o contexto como um fator essencial na manutenção desse tipo de linguagem, em nosso caso, os ritos do catolicismo popular nos meios rurais, a reminiscência das rezadeiras que guardam na memória suas recitações e louvações, e a conjuntura social que agrega valores comuns de religiosidade rural através de seus membros. A variante linguística decorrente do regionalismo rural em seus diversos níveis de uso atual também é contemplada neste estudo, uma vez que o camponês desenvolveu um afeto em relação à natureza e aos seus contornos, o que permite um vocabulário que existe com frequência nas narrativas de vida no campo. A fala ruralizada, portanto, aparece nas cantorias das festas e nos relatos de vida de cada folião, expressando um linguajar próprio do homem da roça. A ecolinguística nos auxilia a entender tanto o conservadorismo nas rezas quanto as inovações características da fala camponesa para estabelecermos as bases dessa investigação da linguagem na folia da roça da região de Formosa - GO.

PALAVRAS-CHAVE: A linguagem das rezas. Folia da roça. Arcaísmos e inovações.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A terminologia do arado de pau**

AUTOR João Saramago (CLUL)

CONTATO j.saramago@clul.ul.pt

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 09/10/14	HORÁRIO 17h05 – 17h20	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Esta apresentação abordará a terminologia de uma alfaia agrícola, o arado de pau. Essa terminologia foi recolhida para o projecto *Tesouro Dialectal Português* (TEDIPOR) que presta a sua contribuição para um projecto mais amplo, o *Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português* (TLPGP) sediado no Instituto da Língua Galega em Santiago de Compostela. O TLPGP pretende reunir o léxico dialectal do galego, do português europeu e do português brasileiro e disponibilizá-lo livremente na internet. As suas fontes são, geralmente, obras que são de difícil acesso à comunidade científica. Trata-se sobretudo de monografias dialectais que raramente foram publicadas, de atlas linguísticos e de outras obras que contêm dados dialectais sobre uma localidade ou região. No caso do TEDIPOR, o *corpus* actual, que se encontra já disponível no TLPGP, é formado pelos glossários constantes em monografias dialectais que foram apresentadas às Universidades de Lisboa e de Coimbra entre os anos 40 e 70 do século passado. O projecto português contou com duas equipas de investigação: uma do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) e outra do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada (CELGA) da Universidade de Coimbra. A presente comunicação pretende demonstrar uma das missões do TLPGP: a salvaguarda de um património linguístico ligado a uma realidade que, dadas as rápidas transformações ocorridas no mundo rural, está em vias de desaparecimento. De forma a evidenciar as potencialidades da base de dados, mostrar-se-á a distribuição geográfica dessa terminologia.

PALAVRAS-CHAVE: Corpora linguísticos. Dialectologia. Geografia Linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Orações matrizes constituídas de *verbo ser+nome (claro, óbvio, lógico)*: uma análise funcionalista**

AUTOR Jocinéia Andrade Ramos (UFF)

CONTATO jocineiaadd@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 110

RESUMO: Trata-se de um estudo sobre orações matrizes, constituídas de *verbo ser+nome (claro, óbvio, lógico)* que, no nível sintático, selecionam um argumento na posição de sujeito, a oração completiva subjetiva (na GT: oração subordinada substantiva subjetiva). Tendo em vista a proposta teórica Funcionalista, investigam-se as inferências sugeridas pelo contexto pragmático- discursivo que, segundo Traugott e Dasher (2005), originam as combinações semânticas responsáveis pelo processo de mudança linguística. A investigação tem por finalidade verificar: (i) que a posição inicial quase fixa das orações matrizes *verbo ser+nome (claro, óbvio, lógico)* revela a marca de (inter) subjetividade do falante em relação ao evento expresso na completiva sujeito. As matrizes são, portanto, detentoras de modalidade, entendendo modalidade como a tomada de posição do falante diante de uma proposição. (cf. NEVES, 2006); (ii) que essas matrizes demonstram, do ponto de vista semântico, certa impessoalidade (DIAS, 2013), que se apresenta preferencialmente como *verbo ser* em 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. É possível verificar, neste item, um processo de gramaticalização do *verbo ser* nestas construções uma vez que, ao se cristalizar em 3ª pessoa do singular, comprova que está perdendo as suas características de *verbo*, assemelhando-se a um *advérbio*, em sua forma parentética; e (iii) qual o tratamento dado pelos livros didáticos às referidas matrizes. Os dados de escrita serão retirados do acervo online da Revista Veja e os de fala do site do grupo de pesquisa Discurso & Gramática, evidenciando a preocupação em analisar situações reais de uso. Analisaremos ainda redações de alunos de Ensino Médio para validar a relação entre o ensino e o uso efetivo. Vale ressaltar que a maioria dos livros didáticos apresenta apenas exemplos prontos ao trabalhar as tradicionalmente denominadas subordinadas, se distanciando da realidade do educando.

PALAVRAS-CHAVE: Orações matrizes. Subjetividade. Modalidade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O futuro verbal da *Turma da Mônica*: um estudo em tempo real**

AUTOR Josane Moreira de Oliveira (UEFS)

CONTATO josanemoreira@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 110

RESUMO: O futuro verbal na língua portuguesa é um fenômeno variável ao longo da sua história, apresentando como variantes: a) o futuro simples (ex.: 'farei' isso amanhã); b) o futuro perifrástico com 'ir' + infinitivo (ex.: 'vou fazer' ou 'irei fazer' isso amanhã); e c) o presente do indicativo (ex.: 'faço' isso amanhã). Estudos anteriores (SILVA, 2002; MALVAR, 2003; OLIVEIRA, 2006) apontam para uma mudança em progresso no sentido de que o futuro perifrástico substitui o futuro simples. Na fala, esse processo está quase concluído e vem se implementando na escrita, mesmo na escrita considerada padrão, como, por exemplo, a jornalística. Esta comunicação, à luz do quadro teórico-metodológico da sociolinguística quantitativa laboviana, tem como objetivo descrever e analisar dados coletados em revistas em quadrinhos da *Turma da Mônica*, textos lidos por milhões de crianças brasileiras em idade escolar, num estudo em tempo real. Tomando as primeiras histórias da Mônica dos anos 1970-1971 (1ª edição), histórias de revistinhas dos anos 1980 e de 2008 como amostra, foram levantadas todas as ocorrências das variantes do futuro verbal. Os dados foram, então, codificados e submetidos ao Programa GoldVarb, ferramenta utilizada para cálculo de percentuais e de pesos relativos em análises variacionistas. A partir daí, foi feita a análise sociolinguística dos mesmos nas sincronias consideradas, num intervalo de quase 40 anos. Controlando algumas variáveis, foi possível identificar os contextos de uso de cada variante e comprovar o processo de mudança na expressão do futuro verbal. As personagens, na maioria crianças entre seis e oito anos (Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e Chico Bento), utilizam mais a forma perifrástica com 'ir' + infinitivo do que o futuro simples em suas falas, o que ratifica a hipótese de que há uma inversão parcial entre essas duas variantes: o futuro simples na escrita e o futuro perifrástico na fala.

PALAVRAS-CHAVE: Futuro verbal. Variação e mudança. Revistas em quadrinhos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

O latim no Brasil do séc. Xx: entre discursos legislativos e discursos acadêmicos, uma batalha verbal e representações de uma língua em agonia

AUTOR

José Amarante Santos Sobrinho (UFBA)

CONTATO

prof.amarante@hotmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA

08/10/14

HORÁRIO

16h35 – 16h50

SALA

102

RESUMO: Em nossa tese de doutorado, intitulada “Dois tempos da cultura escrita em latim no Brasil: o tempo da conservação e o tempo da produção” (PPGLINC/UFBA, 2013), experimentamos o desenvolvimento de um estudo a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da área da História da Cultura Escrita, principalmente no que se refere ao manejo das noções de *discursos* e *representações*. Para o entendimento do latim no Brasil do século XX, nos centramos nos discursos da legislação educacional brasileira e nos discursos dos prefácios de obras metodológicas, observando e confrontando as representações sobre a língua latina nesses diferentes domínios, o legislativo e o acadêmico. Trata-se de discursos que trazem à tona o desenrolar histórico da língua latina no Brasil, nos momentos que são representados como “batalhas do humanismo”. Neste trabalho, analisam-se os expedientes discursivos utilizados na proposição de mudanças curriculares relacionadas ao ensino da língua, por força legislativa, e os decorrentes discursos em defesa da língua, que emergem das páginas iniciais das obras didáticas publicadas no período. Por meio desses discursos, conta-se uma parte essencial da história do latim no Brasil. Por meio desses discursos, construímos imagens mais ou menos nítidas do desenrolar histórico de uma disciplina.

PALAVRAS-CHAVE: Discursos. Representações. Latim.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Tipo, variação em domínios funcionais morfossintáticos e discursivos: um estudo com a fala de adolescentes de Natal/RN***

AUTOR Josele Julião Laurentino (UFRN)

CONTATO josele-laurentino@hotmail.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 110

RESUMO: Baseados na Sociolinguística Variacionista, averiguamos, na fala de adolescentes natalenses, diferentes usos do item linguístico TIPO, visando investigar as funções que ele tem exercido na língua e possíveis formas variantes num mesmo contexto de uso. Para tanto, coletamos dados de fala no Banco de Dados Fala-Natal (cf. TAVARES, 2011). Segundo Lima-Hernandes (2005), no português brasileiro, a forma TIPO tem desempenhado funções de exemplificação, comparação, marcação discursiva, entre outras. Vejamos alguns exemplos de fala natalense: (i) Eu já joguei, mas faz tempo, eu não me lembro, **tipo**, como é que faz as regras... Mas, eu já joguei já. (Natal/RN); (ii) É, tipo... **Tipo** a guerra no Iraque. (Natal/RN). Tagliamonte (2005) investigou, na fala de jovens canadenses, um fenômeno semelhante envolvendo o uso do item LIKE, que tem funcionado como marcador discursivo, concorrendo com formas tais como JUST, SO etc., e assumido variadas funções. Vejamos alguns exemplos: (i) I'm **just like so** there, you know?; (ii) **Like**, that's what I **like** told you. O uso dessa forma, no inglês, como em português, geralmente está associado a falantes adolescentes e jovens adultos, o que pode indicar mudança geracional/em tempo aparente. Daí a importância de se pesquisar fenômenos dessa natureza. Entre os usos em que encontramos o TIPO em nossa amostra de dados, estão: comparativo, exemplificador, sequenciador, explicativo, em que TIPO parece partilhar funções similares a itens linguísticos tais quais COMO, POR EXEMPLO, ENTÃO e OU SEJA, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: *Tipo*. Variação e mudança linguística. Fala adolescente.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A sinalização das relações de coerência torna a identificação das relações mais fácil?**

AUTOR Juliano Desiderato Antonio (UEM)

CONTATO prof.jdantonio@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 110

RESUMO: A coerência textual pode ser avaliada levando-se em conta, dentre outros aspectos, as relações estabelecidas entre segmentos adjacentes na microestrutura textual (como orações, por exemplo, ou unidades de entonação, na língua falada) ou entre segmentos de níveis mais altos (como porções de texto que atuam na macroestrutura textual). Essas relações têm recebido várias denominações nos estudos linguísticos, tais como predicados retóricos, proposições relacionais, relações de coerência, relações retóricas. Um tratamento adequado a essa questão das relações de coerência é oferecido pela RST (*Rhetorical Structure Theory* – Teoria da Estrutura Retórica), uma teoria descritiva que tem por objeto o estudo da organização dos textos, caracterizando as relações que se estabelecem entre as partes do texto. Neste trabalho, pretende-se discutir se a sinalização das relações retóricas torna mais fácil a identificação das relações pelos destinatários. Para isso realizaram-se testes com dois grupos de informantes, que tiveram acesso às mesmas porções textuais. Um dos grupos recebeu as porções textuais com as relações marcadas por conectores, ao passo que os conectores foram retirados das porções textuais analisadas pelo outro grupo. Para cada porção de texto apresentada, os informantes respondiam algumas perguntas para que se pudesse verificar se a relação foi reconhecida. As porções de texto foram retiradas do *corpus* de pesquisa do Grupo de Pesquisas Funcionalistas do Norte/Noroeste do Paraná (Funcpar), constituído por elocuições formais (aulas) e entrevistas orais. Os informantes são alunos e professores de curso superior pelo fato de as elocuições formais do *corpus* terem esse público como produtor ou destinatário das elocuições formais.

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Teoria da Estrutura Retórica. Relações de coerência.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

Vocabulário do corpo humano na região Norte do Brasil: um estudo das designações para "cheiro das axilas" com base em dados do Projeto ALiB

AUTOR

Juliany Fraide Nunes (UFMS)

CONTATO

julianyfraide@gmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA

09/10/14

HORÁRIO

16h35 – 16h50

SALA

102

RESUMO: Um atlas linguístico registra a língua em uso em um espaço geográfico e, por extensão, fornece dados linguísticos que evidenciam reflexo de condicionantes históricos e culturais relativos a uma sociedade. Assim, quando se analisa dados de um atlas linguístico, se observa muito além das variantes lexicais, pois normas e valores locais estão arraigadas nas respostas fornecidas pelos informantes. Este trabalho discute resultados parciais de estudo sobre variantes lexicais relacionadas à área semântica do *corpo humano* que nomeiam o conceito expresso na pergunta 109 do QSL – Questionário Semântico-Lexical do Projeto ALiB – Atlas Linguístico do Brasil, "o mau cheiro embaixo dos braços". Foram analisadas as respostas fornecidas pelos informantes do Projeto ALiB pertencentes a 18 localidades da região Norte (cidades do interior), coletadas *in loco* pela equipe de pesquisadores do Projeto ALiB por meio de inquéritos linguísticos realizados com 72 informantes. Os dados foram examinados sob duas perspectivas: i) produtividade das variantes segundo fatores espaciais (diatópicos) e sociais (idade, escolaridade...); ii) análise semântica das variantes, buscando evidenciar, além das diferenças em termos da norma regional da Região Norte, a questão dos tabus linguísticos, itens léxicos evitados por, segundo a crença popular, atraírem fluidos maléficos e, por essa razão, serem substituídos. O estudo pautou-se em princípios teóricos da Geolinguística, da Lexicologia e da Semântica.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Corpo humano. Tabus linguísticos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Futuro perifrástico no português brasileiro: gramaticalização e subjetividade**

AUTOR Jussara Abraçado (UFF)

CONTATO almeidamja@globo.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas em uso, cognição e gramática

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 107

RESUMO: No português brasileiro, as formas mais comuns de expressar o tempo futuro são: (a) verbo *ir* no presente + infinitivo (*vou fazer isso amanhã*); b) futuro simples (*Farei isso amanhã*); e (c) presente do indicativo (*Faço isso amanhã*). Interessa-nos, particularmente, a primeira delas, ou seja, o futuro perifrástico, que melhor se encaixa na proposta deste trabalho: focalizar a relação entre gramaticalização e subjetividade, sob a perspectiva da Linguística Cognitiva. Como se sabe, o futuro possui um valor temporal que não permite expressar uma modalidade factual, pois só aceita asserções segundo a avaliação que o falante faz da possibilidade ou não da ocorrência de um estado de coisas. Tal particularidade permite afirmar que há sempre um valor modal ligado ao valor temporal e, por conseguinte, inerentemente a tudo isso está o fenômeno da subjetificação. Para Langacker (1990), subjetividade e subjetificação não se referem a expressões linguísticas, propriamente ditas, mas à maneira como um elemento de uma conceituação é perspectivamente construído, ou seja, se objetiva ou subjetivamente. Nesse viés, Langacker usa o termo *subjetificação* para se referir a um aumento na subjetividade, ou seja, um aumento na perspectiva conceptual de alguma noção, o que corresponde a um realinhamento de uma dada relação do eixo objetivo para o eixo subjetivo (LANGACKER 1990). Langacker ainda discorre sobre a relação entre subjetificação e gramaticalização, demonstrando-a através de relatos de diversos casos como, por exemplo, a evolução, no inglês, do sentido de futuro do verbo *to go*. Tendo como *corpus* manchetes e notícias de primeira página de jornais *online* (Extra, Jornal do Brasil, O Globo e O Dia), pretendemos demonstrar que fenômeno semelhante ocorre com o futuro perifrástico no português do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Futuro perifrástico. Subjetividade. Gramaticalização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO A motivação toponímia dos bairros antigos da cidade de Três Lagoas–MS

AUTOR Karla Bittencourt (UFMS/CAPES)

CONTATO kpbittencourt@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 112

RESUMO: A toponímia urbana assume características distintas, se comparada à toponímia rural, pois entre as causas denominativas que motivam o denominador se destacam fatores sociais, ideológicos, manifestadas em homenagens, normalmente a políticos, a fundadores da cidade que se destacaram na formação da cidade. Este trabalho discute resultados preliminares de uma pesquisa mais ampla em desenvolvimento como dissertação de Mestrado, sobre a toponímia urbana da cidade de Três Lagoas – MS. Para este trabalho, foram selecionados os bairros Santa Luzia e Nossa Senhora Aparecida, os mais antigos da cidade criados em torno da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Junto ao caminho de ferro se fixaram os trabalhadores que desbravaram os campos dando início à construção do primeiro povoado da futura cidade de Três Lagoas. Logo, a instalação da rede férrea foi o ponto de partida para a criação e povoamento dos bairros que serão analisados nesse trabalho. O estudo tem como fonte primária de dados o mapa oficial da cidade de Três Lagoas, complementado por outros documentos, dentre eles, as atas da câmara municipal e está ancorado nos pressupostos teóricos para estudos toponímicos apresentados por Dick (1990; 1996); nos fundamentos sobre estudos lexicais fornecidos por Biderman (1998; 1999) e em fundamentos da Etnolinguística, em especial os fornecidos por Sapir (1969). O estudo tem como objetivo a análise dos nomes das ruas que compõem os bairros selecionados em termos de motivação toponímica, de bases étnicas e estrutura formal dos designativos das ruas. O entorno histórico acerca da fundação da cidade também será considerado na análise dos dados, com vistas a verificar em que proporção a toponímia urbana traduz reflexos da história social da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia urbana. Motivação. Léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A linguagem na construção de papéis sociais no teatro de Martins Pena**

AUTOR Kátiuscia Cristina Santana (USP)

CONTATO kathycris@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 109

RESUMO: A língua é um meio de interação entre o indivíduo e a sociedade. A interação social depende da situação comunicativa em que se processa o ato conversacional e dos papéis sociais que os interlocutores exercem ou não. Para estudar as interações sociais, recorreremos tanto à Sociologia, quanto à área da linguagem propriamente dita, especialmente a Análise da Conversação. De acordo com Gumperz (1989, p. 14), a identidade social e a etnicidade são em grande parte produzidas e reproduzidas pela linguagem. Considerando os aspectos pragmáticos, a Análise da Conversação pode levar em consideração os diferentes pressupostos culturais a respeito da situação e do comportamento apropriado e das intenções que estão aí associadas. Além disso, ainda existem as diferentes maneiras de estruturar uma informação ou um argumento na conversação e as diferentes maneiras de falar, com o uso de convenções linguísticas inconscientes (o tom de voz - agudo ou grave, por exemplo). De acordo com Preti (2004), a linguagem pode influir na representação da “máscara” social do falante. O pesquisador sustenta que cada indivíduo possui uma posição dentro de um grupo, a qual Preti chama de *status*. O papel social está intimamente ligado ao conceito de *status*. Este pode ser atribuído em razão do sexo, da idade, da classe social, da religião etc. O *status* também pode ser adquirido, sobretudo pelo mérito, pela competição, pelo cargo profissional etc. Com base nesses pressupostos teóricos, nosso objetivo é mostrar a habilidade do escritor Martins Pena para construir as personagens representantes de diferentes papéis sociais do Rio de Janeiro do século XIX. Por meio da linguagem verbal e não verbal, analisaremos os diálogos das personagens em peças teatrais de Martins Pena.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Sociedade. Análise conversacional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A mudança fonética em comunidades rurais do Espírito Santo: análise de uma situação de contato linguístico**

AUTORES Kátiuscia Sartori Silva Cominotti (UFES)
Sílvia Ângela Picoli Meneghel * (UFES)
Edenize Ponzo Peres (UFES)

CONTATO * silviapicolimeneghel@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 111

RESUMO: O Espírito Santo recebeu, durante o século XIX, milhares de imigrantes italianos, sobretudo do Vêneto, que colonizaram os vazios demográficos do interior do estado. Apesar de os descendentes de italianos constituírem uma grande parcela da população espírito-santense, ainda há poucos estudos com respeito à língua falada por eles, fortemente marcada pelo contato português/vêneto. Dessa forma, este estudo é uma amostra de uma pesquisa mais ampla que está sendo desenvolvida no Espírito Santo, com o objetivo de descrever a influência da língua de imigração no português falado nessas regiões. Para atingir nossos objetivos, estão sendo formados bancos de dados de fala em diversas comunidades colonizadas por descendentes de imigrantes italianos, constituídos por entrevistas sociolinguísticas com informantes divididos pelos mesmos critérios: gênero/sexo, idade (de 8 a 14, 15 a 30, 31 a 50 e mais de 50 anos) e escolaridade (até 4 anos, de 5 a 8, e mais de 8 anos de escolarização). Os dados estão sendo codificados e analisados quantitativa (Pacote Goldvarb X) e qualitativamente pelos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista e do Contato Linguístico. Os resultados encontrados em duas comunidades da zona rural de Alfredo Chaves, mostrados neste trabalho, evidenciam que os informantes mais idosos conservam os traços fonético-fonológicos que distinguem as duas línguas, como a pronúncia de [l] em final de sílaba, de [t] e [d] antes de [i], do ditongo nasal como [õ] e a ausência de [h] ou [x] como variantes do fonema /r/. Entretanto, à medida que a idade dos informantes diminui, permanecem apenas as pronúncias de [r] e [r], menos marcadas sociolinguisticamente. Nossos resultados apontam para a importância dos fatores psicossociais para a manutenção/substituição de traços das línguas minoritárias, num país que por muito tempo excluiu a diversidade linguística.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas em contato. Variação fonética. Mudança linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Toponímia e Ecolinguística: rede de designações dos lugares urbanos em Goiás**

AUTOR Kênia Mara de Freitas Siqueira (MIELT/UEG)

CONTATO keniamaraueg@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 105

RESUMO: O objetivo deste estudo é elaborar um conjunto de elementos que, de diferentes maneiras e significações e em diversas instâncias das atividades humanas, concorrem para o processo de escolha de um nome específico (entre os virtuais possíveis) para um determinado lugar, para assim identificar que fatores histórico culturais, geográficos e ecológicos que estão na base das motivações vinculadas à escolha dos hodônimos da cidade de Goiás, consideradas as primeiras nomeações ou as nomeações espontâneas. Dessa maneira, erige-se o poema *Mutações*, de Cora Coralina (e alguns contos da poeta), como dado inicial de análise em contraponto ao mapa da cidade de Boaventura (2007) e aos documentos públicos e geográficos municipais. O cabedal teórico procura aliar os pressupostos ecossistêmicos de análise linguística imprimindo menos valor classificatório ao tratamento dos dados e incidindo mais caráter interpretativo à análise toponomástica que dê conta de evidenciar a inter-relação entre os topônimos e os lugares por eles nomeados (língua/território). A metodologia integra procedimentos de levantamento bibliográfico, documental e cartográficos, com enfoque qualitativo. Como resultado de algumas descrições já realizadas é possível verificar que a hodonímia vilaboense é bastante representativa dos valores axiológicos então vigentes durante um largo período da História desse estado, já que Vila Boa é considerada, metaforicamente falando, a grande mãe de todas as cidades goianas, pois foi, por um longo tempo, o único município do outrora extenso Goyaz.

PALAVRAS-CHAVE: Topônimos. Ecolinguística. Hodonímia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variação no uso do imperativo em comunidades periféricas de Salvador-BA**

AUTOR Lanuza Lima Santos (IFBA/UFBA)

CONTATO lanuzalima@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 111

RESUMO: Ao observar os usos linguísticos para a expressão do modo verbal imperativo no português brasileiro falado (PB), percebemos que os paradigmas flexionais apresentam uma sensível variação em relação aos estabelecidos nas gramáticas normativas. Segundo Faraco (1986), em português brasileiro a expressão do imperativo possui três formas: i) a forma padrão do subjuntivo (cante/ não cante); ii) a forma padrão derivada do indicativo (canta/ não cantes); iii) a forma inovadora não padrão (canta/ não canta). O presente estudo realiza uma descrição e reflexão a respeito das mudanças que caracterizam a expressão do imperativo na fala popular do estado da Bahia, a fim de tentar identificar o padrão utilizado e delimitar os condicionamentos intra e extralinguísticos e que favorecem a realização das variantes em questão em comunidades periféricas da cidade de Salvador e região metropolitana. As entrevistas analisadas correspondem às amostras de português popular, coletadas pelo Projeto Vertentes (UFBA). O *corpus* analisado é constituído por amostras naturais da fala vernácula (24 inquéritos) extraídas por meio de diálogo livre e possuem duração média de uma hora. Os informantes foram selecionados de acordo com as seguintes variáveis sociais: i) sexo; ii) faixa etária; iii) nível de escolaridade; iv) estada fora da comunidade. As gravações, posteriormente transcritas, foram submetidas ao levantamento exaustivo das ocorrências, as quais foram codificadas com um conjunto de variáveis previamente definidas e submetidas ao tratamento estatístico do programa de regras variáveis (GOLDVARB). Os resultados da análise indicam a predominância da forma do subjuntivo e condicionamentos de natureza linguística, discursiva e social. Os dados são comparados aos resultados de outros estudos sobre o tema, como Sampaio (2001), Santos (2006, 2007).

PALAVRAS-CHAVE: Modo imperativo. Variação. Português popular.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Os últimos desejos da Kombi: memória coletiva e comoção social**

AUTORES Larissa Chaline Lopes * (UEL)
Mariângela Peccioli Galli Joaquinho (UEL)

CONTATO lchlopes@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 109

RESUMO: Todo produto possui o Ciclo de Vida composto das seguintes fases: Lançamento/Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. Em cada uma delas, possui também um período muito variável que exige do fabricante constante monitoramento. Contudo, fabricar e vender um único produto por muitos anos, principalmente, em determinados setores não é algo fácil, e, no setor automobilístico, isso não é diferente. Imagine a possibilidade de um veículo ser fabricado por 56 anos no Brasil? E, ainda, com mais de 1.5 milhão de unidades vendidas? Este veículo existe e, muitos de nós, seguramente, já o vimos e temos uma história para contar sobre ele: trata-se da Kombi, que parou de ser fabricada em janeiro de 2014, não por ter entrado em fase de declínio, e sim porque o produto não tem estrutura para receber o *air bag* e os freios ABS, itens exigidos pelas resoluções 311 e 312 do Contran, que os prevê como equipamentos essenciais para aumentar a segurança nos automóveis no país. O que poderia, para muitas organizações, ser a ruína para a imagem de um produto tornou-se algo fascinante com o movimento da Volkswagen, fabricante da Kombi, que lançou em 2013 - último ano de fabricação do veículo, o modelo *Last Edition* e, surpreendentemente, promoveu uma despedida emocionante. A primeira etapa, realizada em setembro de 2013, resumia-se no "desenlace" da Kombi, em que proprietários e fãs enviavam à empresa suas histórias com a "perua"; estas foram selecionadas e transformadas em um "anúncio-testamento", publicado em diversos meios de comunicação, além da veiculação de um vídeo de pouco mais de 4 minutos com os "Últimos Desejos da Kombi". Deste modo, esta apresentação pretende, por meio dos princípios teórico-metodológicos da Semântica do Acontecimento e da Análise do Discurso de filiação francesa, compreender as discursividades produzidas pela Campanha, para comover o público sobre o fim da fabricação do produto Kombi.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Memória. Enunciação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Brinquedos infantis em Vitória: um léxico de opções**

AUTOR Leandro Almeida dos Santos (UFBA)

CONTATO leoufbalettras@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 104

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a variação lexical no campo semântico *jogos e diversão infantil* no português brasileiro a partir dos inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), projeto de âmbito nacional que objetiva a descrição do português falado em solo brasileiro. A amostra selecionada faz parte do *corpus* da pesquisa em mestrado em andamento e constitui-se de dados coletados em entrevistas *in loco* realizadas em Vitória, capital do Espírito Santo, totalizando 08 oito informantes, distribuídos sistematicamente entre os dois gêneros (homem e mulher) duas faixas etárias (faixa I, 18 a 30 anos, e, faixa II, 50 a 65 anos) e dois níveis de escolaridade (fundamental e superior), conforme metodologia do Projeto ALiB. Almeja-se revelar as respostas apuradas para as questões 156, 157, 158 e 159 do questionário Semântico-Lexical do Projeto ALiB, que correspondem a variantes para *bola de gude, estilingue, pipa e papagaio*, respectivamente. Trata-se de análise que contempla a descrição das variantes diatópica, diageracional, diassexual e diagenérica. Apresentam-se os resultados de pesquisa em dicionários contemporâneos e etmológicos. Toma-se por pressuposto teórico a geolinguística pluridimensional contemporânea. Busca-se, a partir dos resultados obtidos, contribuir para os estudos sobre o português brasileiro e, também, delimitação de áreas dialetais.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Brinquedo. Áreas dialetais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Uma reflexão teórico-metodológica acerca da formação inicial dos acadêmicos de Letras por meio do PIBID**

AUTORES Leslie Barbosa Felismino * (Aplicação/UEL)
 Marciane Cocchi Dorta (Aplicação/UEL)

CONTATO * profmarciane@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 07/10/14	HORÁRIO 16h50 – 17h05	SALA 108
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer um relato da experiência dos acadêmicos do Curso de Letras da Universidade Estadual de Londrina que participam do PIBID no Colégio Estadual José Aloísio Aragão (Aplicação). Por meio da coordenação de professores da Universidade e a supervisão de professores de colégios estaduais de Londrina, os formandos observam, planejam e ministram aulas em salas e anos/séries previamente designadas. Resultando assim em uma aproximação entre a teoria e prática docente. O mundo que nos cerca tem exigido cada vez mais um conhecimento dos usos das linguagens nas diversas práticas sociais, o tema Variação Linguística, pautado em fundamentações teóricas norteia os trabalhos desse programa de formação inicial. Assim, cabe aos acadêmicos ensinar os alunos do Ensino Fundamental e Médio a utilização da linguagem, adequando às variadas situações de comunicação, construir conceitos e atribuir sentido ao uso da língua. Em encontros semanais, eles discutem textos teóricos relevantes ao tema a ser abordado na aula, selecionam materiais didáticos, definem a metodologia mais adequada ao conteúdo e ao perfil da série/ano. Após as aulas há um momento para reflexão e análise dos resultados a fim de que possamos pensar a prática pedagógica. A experiência adquirida torna os alunos conscientes da realidade escolar e instiga uma reflexão sobre o papel e a relação dos coordenadores, supervisores e acadêmicos a ser desempenhada na prática escolar de forma significativa.

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Formação. Docência.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O bairro São Francisco e sua toponímia: algumas tendências da toponímia urbana do centro de Campo Grande**

AUTOR Letícia Alves Correa de Oliveira (UFMS/CAPES)

CONTATO leticia.aco@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 09/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 112

RESUMO: A correlação entre o contexto histórico de uma localidade e o léxico utilizado pelos falantes é particularmente materializada nos designativos de lugares, os topônimos, que são estudados pela Toponímia, uma das áreas de estudo da Onomástica, ramo de investigação que tem como objeto de estudo os nomes próprios em geral (pessoas e lugares). Este trabalho discute resultados de estudo de natureza toponímica acerca dos topônimos urbanos do bairro São Francisco, um dos mais antigos de Campo Grande, fundado em 1957, e localizado na Região Urbana do Centro de Campo Grande, local onde o fundador José Antônio Pereira, em 1872, construiu o seu primeiro rancho, marcando assim a posse do novo território. Uma das tendências observadas no bairro são os acidentes urbanos nomeados com nomes indígenas, como Rua das Araras, Rua das Samambaias, Rua Caxambu, Rua Juriti. O estudo tem, pois, como propósitos: i) analisar a motivação dos topônimos catalogados e sua respectiva relação dados da história social do bairro e, por extensão, da cidade de Campo Grande; ii) analisar o recorte de topônimos registrado dos pontos de vista etnodialetológico e linguístico (base linguística; motivação do nome; estrutura formal do sintagma toponímico). Para tanto, os dados são analisados em termos quantitativo e qualitativo, considerando o tratamento estatístico dos dados, expressos em tabelas, gráficos acerca dos vários aspectos analisados (língua de origem, classificação taxionômica, estrutura morfológica etc.) e a análise da motivação semântica subjacente aos designativos e a possível relação entre as camadas toponímicas e a história social do bairro. O estudo orientou-se pelos princípios teórico-metodológicos da Lexicologia e da Toponímia, em especial o modelo teórico concebido por Dick (1990, 1992, 1996, 2006), tendo demonstrado a estreita relação entre léxico, toponímia e história social.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia Urbana. Bairro São Francisco. Campo Grande.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Concepções de linguagem e ensino de gramática: norma culta x heterogeneidade e a atitude docente**

AUTOR Letícia Aparecida de Araújo Gonçalves (Colégio Franciscano Santa Isabel – Bandeirantes/PR)

CONTATO leticiaraujo.le@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 108

RESUMO: Esta pesquisa teve como motivação a investigação das concepções de linguagem e ensino de gramática dos professores de língua portuguesa do ensino fundamental II. Os professores que participaram desta pesquisa são professores efetivos de uma escola pública da cidade de Bandeirantes – PR e que atuam como docentes há mais de 10 anos. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa-interpretativa, uma vez que aplicamos um questionário que nos possibilitasse verificar o conhecimento do professor sobre os tipos de concepções que influenciaram e influenciam o ensino de língua portuguesa, os tipos de gramática, bem como o conhecimento da concepção que orienta o ensino atualmente. Para fundamentar as nossas discussões sobre concepções de linguagem, trazemos trabalhos de estudiosos como Geraldi (1984); Bakhtin (1996); Travaglia (2002, 2009) e Perfeito (2004, 2005, 2007) para revermos o aspecto heterogêneo da língua buscamos estudos como os de Alkmim (2006); Camacho (1988, 2006); Castilho (1988, 2010), e para as discussões sobre o ensino de língua portuguesa: Mattos e Silva (2003, 2004); Antunes (2007) e Faraco (2008). Portanto, neste trabalho apresentamos questões referentes ao ensino de português no Brasil, as concepções de linguagem e o papel da gramática nesse processo de ensino aprendizagem da língua, bem como enfocamos a questão da variação linguística, que vem trazer para o cenário de ensino uma nova forma de abordar o ensino da norma culta nas escolas brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Concepções de linguagem. Ensino de língua portuguesa. Atitude docente.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atitudes linguísticas e identidades híbridas entre jovens moçambicanos**

AUTOR Letícia Cao Ponso (UFF- Univ. Eduardo Mondlane)

CONTATO lecapon@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 106

RESUMO: Este trabalho aborda atitudes e práticas linguísticas de uma comunidade de estudantes do curso de Letras na cidade de Maputo (Moçambique) acerca do estatuto das línguas autóctones moçambicanas e do português, língua ex-colonial em processo de nativização. A partir de uma pesquisa etnográfica, realizada durante o ano de 2012, propõe-se a analisar os estatutos atribuídos às línguas pelos falantes plurilíngues, bem como relacioná-los às experiências particulares e concretas dos sujeitos da pesquisa nos âmbitos em que hoje se articulam movimentos de persistência das línguas bantu moçambicanas. Busca-se compreender os significados sócio-simbólicos de “ser plurilíngue” segundo os valores e as relações culturais específicas dessa comunidade, nas práticas sócio-históricas que as tornaram possíveis em meio ao cenário de colonização e descolonização linguística ocorrida em Moçambique nas últimas décadas. O aporte teórico-metodológico advém da Etnografia da Fala e da Sociolinguística Interacional de base interpretativa. O objetivo é propor uma metodologia quali-quantitativa de base etnográfica para os estudos contatuais (especialmente de atitudes linguísticas) nos contextos plurilíngues no cenário da pós-colonialidade. Além disso, busca-se tecer uma discussão dos processos de minorização das línguas nativas efetuados pelo encontro colonial em África, bem como de seus desdobramentos na construção de identidades linguísticas híbridas.

PALAVRAS-CHAVE: Moçambique. Plurilinguismo. Atitudes Linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Crenças e atitudes linguísticas: como os alunos avaliam os dialetos que os cercam**

AUTOR Ligiane Aparecida Bonacin (UEL)

CONTATO ligi_bonacin@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 108

RESUMO: Embora as pesquisas sobre crenças e atitudes linguísticas sejam consideradas ainda um campo de estudo novo para a Sociolinguística, há uma série de estudos já publicados sobre o tema, os quais são de grande importância para os dias atuais ao campo educacional, uma vez que, dentre muitas funções, poderá revelar as atitudes positivas ou negativas de determinada variedade linguística, demonstrando se tal variedade analisada será aceita ou rejeitada através de preconceito atribuído pela comunidade que a fala. Por isso, pautada nas teorias dadas pelos psicólogos sociais William e Wallace Lambert (1966, 1972) e nos pressupostos sociolinguísticos de Calvet (2004) e Labov (2008), esta pesquisa analisou dois grupos de alunos de 6º a 9º ano da rede particular de ensino, do norte pioneiro, sendo um grupo composto de alunos moradores da área rural e outro, de alunos moradores da área urbana. Pretendeu-se verificar; (i) como eles valorizam o dialeto caipira, (ii) como eles valorizam o dialeto urbano, (iii) que valorização, positiva ou negativa, os grupos oferecem sobre a variação linguística rural. Espera-se, com isso, expor ao campo educacional a análise das informações dos dados obtidos para que demais profissionais dedicados ao ensino da língua portuguesa reflitam sobre a realidade linguística brasileira atual.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças e atitudes linguísticas. Preconceito linguístico. Dialeto caipira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atitudes Linguísticas nas relações comerciais da fronteira Guajará-Mirim/Brasil e Guayaramerin/Bolívia**

AUTOR Lisdafne Júnia de Araújo Nascimento (UNIR)

CONTATO lisdafne@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 103

RESUMO: O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada durante a disciplina de Sociolinguística e Dialetologia no curso de Mestrado em Ciências da Linguagem da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de Guajará-Mirim, e teve a finalidade de fundamentar nossa compreensão sobre a relação indissociável entre *Língua, Cultura e Sociedade*. Desenvolveu-se uma pesquisa sobre percepções linguísticas no contexto da relação de fronteira entre comerciantes e consumidores de Guajará-Mirim/Brasil e Guayaramerin/Bolívia. Para as discussões e análise, foram trazidos aportes teóricos da Sociolinguística Qualitativa, questionando-se: Quais as impressões linguísticas que os comerciantes de ambos os lados da fronteira tem em relação às expressividades dos consumidores estrangeiros? Objetivou-se conhecer como os vizinhos de fronteira se apresentam, linguisticamente, nas relações comerciais a partir das manifestações de juízo de valor que os falantes emitem uns sobre a fala dos outros. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo com os seguintes procedimentos: coleta de dados, por meio de entrevistas não estruturadas, diálogos informais, observações empíricas e a análise dos dados em correlação com a bibliografia estudada, finalizando-se com a escrita das impressões e resultados obtidos. As entrevistas foram aplicadas no dia 06/09/2013, em Guajará-Mirim e em Guayaramerin. O critério de escolha dos seis informantes foi com base no estabelecimento comercial em que trabalhavam, a saber: uma loja de utilidades, uma de gêneros alimentícios e uma farmácia, em ambos os lados da fronteira. Contudo, pode-se observar que, apesar de compartilharem diversos aspectos apreendidos nessa relação fronteiriça há, também, marcas de atitudes linguísticas próprias de cada lado, e, em determinados aspectos, alguns conflitos linguísticos. Entretanto, a relação de interdependência comercial é forte para as duas cidades e, nesse sentido, as atitudes linguísticas voltam-se de modo a tentar amenizar os conflitos causados pelas diferenças socioetnolinguísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Atitudes Linguísticas. Fronteiras.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Ocê vai pra Londrina? Estudo da variação você/ocê/cê no norte do Paraná***

AUTOR Loremi Loregian-Penkall (UNICENTRO)

CONTATO loremi.loregian@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 110

RESUMO: A presente comunicação busca socializar os resultados da análise do uso de *você*, *ocê* e *cê* na cidade de Londrina, Paraná, região de colonização mineiro-paulista, tendo como foco o uso de *ocê*. Para tanto, adotamos os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista para descrever e demonstrar que a alternância no uso das variantes analisadas é influenciada por fatores linguísticos e sociais. A amostra analisada compreende a análise de 24 informantes, estratificados de acordo com o sexo/gênero (masculino e feminino); a escolaridade (1 a 4; 5 a 8; mais de 8 anos de escola) e a idade (12 informantes de 25 a 49 anos; 12 de 50 anos ou mais). Os dados são provenientes do banco de dados do projeto VARSUL. Além da análise das entrevistas formais, fizemos, também, com o suporte de Labov (1972; edição de 2008, p. 32), observações em muitas situações espontâneas: nos ônibus de Londrina; em lanchonetes; em restaurantes e em outros locais públicos nos quais o som da conversa pública pudesse ser ouvido e anotado (e, eventualmente, gravado). Da mesma forma como procedeu Labov, não nos valem dessas anotações para a análise propriamente dita: elas serviram apenas como “amostras de controle” para se checar as variantes em uso de *você*. Os dados foram submetidos ao tratamento estatístico do Programa GoldVarb.

PALAVRAS-CHAVE: Você/ocê/cê. Variação e mudança. Projeto VARSUL.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Concordância nominal no português popular de Salvador: registro sociolinguístico em bairros periféricos**

AUTOR Luanda Almeida Figueiredo de Oliveira (UFBA)

CONTATO luandafiguei@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 111

RESUMO: Este estudo apresenta uma análise da variação na concordância nominal de número entre os constituintes do SN no português popular do Estado da Bahia, tendo como objetivo observar o encaixamento linguístico e social em dois bairros periféricos da capital baiana. Utilizam-se o escopo teórico-metodológico da Sociolinguística e os instrumentos do programa GoldVarbX para o tratamento dos dados. São avaliadas a fala vernácula de 24 informantes, sendo 12 inquéritos de cada bairro, encaixados em três faixas etárias (I - 25 a 35; II - 45 a 55 e III - + de 65). A variável dependente se apresenta em termos binários, com aplicação ou não da regra de concordância, considerando dois níveis de análise: a sintagmática e a mórfica. Para a análise dos condicionantes linguísticos no nível sintagmático foram observados: configuração sintagmática do SN; realização do núcleo; função sintática do SN; posição do SN em relação ao verbo; número dos constituintes do SN; número de constituintes flexionáveis do SN; saliência fônica dos elementos do SN. No nível mórfico, foram avaliados: a posição do constituinte com referência ao núcleo do SN; a classe gramatical do constituinte; a saliência fônica; a marca precedente ao elemento nominal analisado e a tonicidade. Os resultados obtidos com os dados gerados pelo programa quantitativo demonstraram as peculiaridades do fenômeno no português popular de Salvador, apontando os contextos que favorecem a realização da concordância nominal de número em SNs.

PALAVRAS-CHAVE: Concordância nominal de número. Sociolinguística. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Standard e substandard no contato Alemão-Português**

AUTORES Lucas Löff Machado * (UFRGS)
Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS)

CONTATO * lucas_loff@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA 113
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: O presente trabalho trata da variação da competência em *Standarddeutsch* (StDt) ou *Hochdeutsch* (Hdt) entre falantes hunsriqueanos pesquisados no âmbito do projeto *Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs da Bacia do Prata* (ALMA-H). A primeira etapa da pesquisa estudou os aspectos sócio-históricos da língua em práticas orais e de escrita na variedade-padrão. Constitui o objetivo, na fase atual, identificar graus de correlação entre o uso linguístico e práticas em Hdt/StDt mais salientes e variáveis sociais (como acesso à escrita em alemão e contato com Hdt). A análise dos dados orienta-se pelos pressupostos da geolinguística pluridimensional e contatual. Serão consideradas para tanto, as dimensões *diatópica* (variação no espaço geográfico), *diageracional* (geração mais velha [GII] e mais nova [GI]), *diastrática* (Classe alta [Ca] e Classe baixa [Cb]) e *diafásica* (situações mais formais [leitura] e menos formais [respostas]). Para análise da competência na variedade padrão serão analisadas duas partes do questionário com graus de formalidade distintos. No meio oral será utilizada a parte CGramIII, em que se solicita a tradução do português para o Hdt (“tu também sabe alemão?”). Para o meio escrito será analisada a parte Dleit-dt, em que se solicita a leitura do texto da parábola do filho pródigo em Hdt. Análises preliminares dão conta da hipótese de maior uso da variante Hdt/StDt entre os falantes que a) tiveram ensino em alemão ou b) participavam de práticas de letramento estes processos.

PALAVRAS-CHAVE: Continuum. Variedade-Padrão. Pluridimensionalidade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O papel das atitudes linguísticas na sociedade**

AUTOR Luciana Lanhi Balthazar (UFPR)

CONTATO lucianallbb@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 103

RESUMO: Esta comunicação objetiva a apresentar a importância das atitudes linguísticas na vida em sociedade e as consequências das suas influências na vida dos falantes. Para tanto, serão apresentados alguns contextos influenciados pelas atitudes, tais como: o ensino/aprendizado de língua, a própria escola, as mudanças ou a manutenção linguística, os julgamentos sociais, entre outros. Segundo Saviile-Troike (2003), a língua pode ser usada para discriminar e controlar porque podemos usá-la para a classificação das pessoas, ou seja, a língua pode ser usada para manter ou colocar as pessoas em determinado local na sociedade. As atitudes, por sua vez, podem ser de grande importância neste contexto porque são influenciadas por essas estruturas sociais. De fato, conforme Calvet (2007) a língua não serve apenas para transmitir informação, mas ela também diz coisas sobre o falante, sobre o grupo. Isto quer dizer que se uma língua -ou sua variação- é mau vista pela sociedade, seus falantes também sofrerão com este julgamento. Esta forma de ver a língua e as suas variações leva em consideração seus vínculos com a sociedade e seus membros. Portanto, o papel das atitudes linguísticas na sociedade e na vida dos falantes fundamenta e justifica seu estudo e análise, além de colocá-las em destaque dentro da Sociolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Atitudes linguísticas. Políticas linguísticas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

**“No Maranhão, caranguejos fazem entupição e todos os anos
vivem o período da saição, quando comumente se alasm”: um
estudo semântico lexical no universo do caranguejo**

AUTOR

Luciana Moreira de Araujo (UFMA)

CONTATO

luciana_am@yahoo.com.br

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA

08/10/14

HORÁRIO

16h35 – 16h50

SALA

104

RESUMO: A língua sofre mudanças que refletem as variações sociais, históricas e culturais da comunidade que a fala. Considerando essa dinamicidade da língua, os estudos geolinguísticos e dialetais têm um papel relevante no processo de inventariar o acervo lexical de uma língua, possibilitando que seus falantes tenham um acesso cada vez maior aos mais variados registros e variações existentes na língua. Nessa perspectiva, este estudo, recorte de um trabalho mais amplo, a monografia *Glossário de Termos do Universo do Caranguejo: São Luís e Araióses*, elaborada com base nos dados levantados para o Atlas Linguístico do Maranhão (ALiMA) e incluída no *Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português*, apresenta uma amostra de termos ainda não dicionarizados que são utilizados por profissionais que trabalham com a extração e a venda do caranguejo. Este trabalho estruturou-se em duas etapas: (i) a identificação, no glossário dos termos do caranguejo, das formas não dicionarizadas e (ii) a consulta em grandes obras de referência do português brasileiro, a exemplo do *Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa* e do *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*, para orientar a análise das variantes em uso no universo laboral dos profissionais que lidam com o caranguejo. Os resultados apontam um número significativo de itens lexicais desse universo que não estão incluídos nos dicionários gerais da língua, o que fomenta novas discussões acerca da importância/possibilidade de incluir estes itens lexicais nesses dicionários, uma vez que essas obras também são um retrato não apenas do vocabulário de um grupo de profissionais, mas também de uma comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Variação lexical. Caranguejo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Línguas eslavas faladas no sul do Paraná: detalhes fonéticos**

AUTOR Luciane Trennephol da Costa (UNICENTRO)

CONTATO luciane.tcosta@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas de imigração

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 107

RESUMO: A imigração eslava, ucraniana e polonesa, foi intensa na Região Sul do Estado do Paraná no século XIX, e ainda faz-se presente na cultura da região como, por exemplo, na culinária, nos ritos religiosos e na fala. O presente trabalho apresenta alguns traços linguísticos das línguas eslavas presentes no português brasileiro falado no Paraná através da descrição de detalhes fonéticos do polonês e do ucraniano falados na cidade de Mallet. O *corpus* analisado faz parte do acervo do banco de dados Variação Linguística de Fala Eslava – VARLINFE. A observação dos dados deu-se através de análise acústica e, nessa etapa, examinamos algumas características fonéticas divergentes entre o português e as línguas eslavas que possam ter contribuído para a constituição do português falado na região. Como exemplo, temos a realização de encontros de sons consonantais tautossilábicos no polonês inexistentes no português brasileiro como as sequências *mleko* [mlikɔ] (leite em português) e *chleb* [xlip] (pão em português), a realização dos sons fricativos no polonês, que possuem pontos de articulação distintos dos sons fricativos do português, e a realização das laterais palatais no ataque silábico no ucraniano.

PALAVRAS-CHAVE: Bilinguismo. Línguas Eslavas. Análise Acústica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estudo geossociolinguístico do português falado no Centro-Oeste brasileiro: nomeações para “cangalha”**

AUTOR Luciene Gomes Freitas-Marins (UEMS)

CONTATO lucienefreitasmarins@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 104

RESUMO: Todo grupo social utiliza um repertório léxico específico do seu ambiente de origem, construído no tempo atual e pretérito. Isso porque, conforme o conjunto de costumes morais e sociais coadunados às condições históricas e geográficas em que situa o falante, são criadas unidades lexicais típicas para nomear tal realidade. Na análise do vocabulário veiculado pelos habitantes da região Centro-Oeste, economicamente fortalecida pelas atividades agropecuárias, é possível identificar itens lexicais que, a um só tempo, nomeiam referentes relacionados ao universo rural e revelam marcas socioculturais significativas para compreensão da formação do português falado no Brasil. Partindo dessa premissa, este trabalho discute a presença de marcas de ruralidade na fala dos habitantes da região Centro-Oeste, com ênfase nas perspectivas diatópicas, diastráticas e diageracionais, com finalidades de comparar as unidades léxicas catalogadas nas capitais e nas cidades do interior e de verificar em que proporção esses espaços geográficos e sociais interferem na maneira do homem categorizar o universo em que está inserido. Neste estudo, foram analisadas 07 unidades lexicais (*cangalha, canga, cargueiro, arreio, tralha do cavalo, alforje e sela*) fornecidas por 108 habitantes como respostas para a pergunta 055 do Questionário Semântico-Lexical do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), área semântica das *atividades agropastoris* que apura designações para “*a armação de madeira que se coloca no lombo do cavalo ou do burro para levar cestos ou cargas*”. Em suas implicações, a análise léxico-semântica desses itens lexicais foi dividida em dois grupos: (i) o estudo dos itens que podem nomear a armação de madeira e (ii) aqueles nomeiam outros conceitos também ligados ao universo rural. Os pressupostos teóricos para este estudo são oriundos da Geolinguística, da Dialetologia e Lexicologia.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico rural. Centro-Oeste. Projeto ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Notícias Soteropolitanas e Brasíliaicas: o ensino de línguas clássicas e a reforma educacional em fins do século XVIII***

AUTOR Luciene Lages Silva (UFS)

CONTATO lages.ls@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 102

RESUMO: Essa pesquisa investiga a Educação da antiga capitania da Bahia no século XVIII, que também englobava a comarca de Sergipe D'El Rey e Espírito Santo. Através da Oitava Carta de Luiz dos Santos Vilhena tem-se uma noção de como funcionava o ensino das línguas clássicas naquela época. Redigidas entre 1789 e 1798, as cartas são uma boa fonte de estudo para aprender e apreender informações sobre a “primeira reforma educacional brasileira” ainda como colônia de Portugal. O *corpus* escolhido trata tanto da educação antes quanto depois da extinção dos Jesuítas, apresentando uma visão particular de quem observou causas que levaram à decadência do ensino na época, apresenta-se também pormenores como o número de aulas que há na cidade e na capitania, bem como informações sobre o ordenado dos professores e os problemas decorrentes da quase impossível subsistência por meio de salários atrasados e devidos pela coroa portuguesa. Desse modo, tal investigação se pontua sobretudo no testemunho do autor português, que vem para o Brasil exatamente para lecionar as aulas régias de grego em Salvador e nos oferta um relato preciso, entre outras coisas, do impacto e decadência decorrente da reforma pombalina e do pouco apreço que os professores recebiam das autoridades militares que invadiam as salas de aula em busca de jovens recrutas.

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Pombalina. Línguas antigas. Capitania da Bahia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO A ausência/presença de artigo definido diante de antropônimos nas cidades mineiras de Mariana e Uberaba

AUTOR Luciene Maria Braga (SME – Mariana/MG)

CONTATO lucienebraga@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 102

RESUMO: Este trabalho trata da análise sincrônica da variação sintática ausência/presença de artigo definido diante de antropônimos focalizando a fala dos moradores de duas cidades mineiras Mariana e Uberaba, localizadas, respectivamente, na região Metropolitana de Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro. Fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista de Labov (2008) e da Sociolinguística Paramétrica de Tarallo e Kato (1989), o estudo desenvolveu-se a partir da hipótese geral de que Mariana e Uberaba possuem padrões divergentes no que se refere ao uso do artigo definido diante de antropônimos. O corpus da pesquisa constituiu-se de 38 entrevistas orais – 20 realizadas em Mariana/MG e 18, em Uberaba/MG – e os dados obtidos dessas entrevistas foram submetidos, separadamente, a uma análise quantitativa por meio do programa estatístico GOLDVARB/2001. Os resultados apontaram os grupos de fatores antropônimo como item de enumeração e grau de intimidade do falante com o referente relevantes para a comunidade de Mariana e o grupo de fatores função sintática do antropônimo na sentença como o mais relevante para a comunidade de Uberaba. Observou-se, além disso, a confirmação da hipótese inicial de que as duas cidades possuem padrões divergentes em relação à variação estudada, visto que, em Mariana, a ausência do artigo definido diante do antropônimo é a estrutura preferida dos falantes, ao contrário de Uberaba, onde a presença é que constitui a estrutura predominante.

PALAVRAS-CHAVE: Variação sintática. Artigo Definido. Antropônimos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A variação na terminologia do agricultor de cana-de-açúcar: os fatores dialetais e cognitivos em foco**

AUTOR Luís Henrique Serra (FFLCH-USP/CNPq)

CONTATO luis.ufma@gmail.com / luis_4178@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 104

RESUMO: A variação em Terminologia já é uma verdade unanime presente nos estudos sobre o termo; no entanto, as causas dessa variação ainda carecem de investigações mais acuradas acerca das relações entre os fatores que condicionam a variação na comunicação técnica. Entre essas abordagens, destaca-se a elaborada por Freixa (2002) que enumera cinco fatores principais e dois prévios: dentre os fatores principais, os dialetais e os cognitivos são os que evidenciam a variação com maior ênfase. Nesse sentido, este estudo observa a incidência dos fatores dialetais e cognitivos na terminologia do micro e do pequeno agricultor de cana-de-açúcar do Maranhão. O *corpus* deste estudo é um conjunto de entrevistas com agricultores do Maranhão feitas no ano de 2010 e 2011 e que compõem o banco de dados da vertente Produtos Extrativistas e Agroextrativistas do Maranhão do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão da Universidade Federal do Maranhão. O *corpus* foi construído por meio do questionário semântico-lexical da cana-de-açúcar aplicado oito municípios produtores e consumidores de cana-de-açúcar segundo dados colhidos pelo IBGE e pela EMBRAPA, a saber, municípios das regiões Leste Maranhense, de Caxias (Leste) e da Baixada Maranhense (Norte), bem como da região de Balsas (Sul) do Maranhão. Desse modo, foram investigados os municípios de Caxias, Buriti (Leste Maranhense), Pinheiro, São Bento, Central do Maranhão, Rosário (Baixada Maranhense) e de São João dos Patos e Sucupira do Riachão (Sul). Os resultados mostram que os fatores cognição e localização geográfica são importantes pelo fato de que os agricultores mudam a denominação de um conceito a partir de seu ponto de vista e de sua comunidade cultural (o local onde vive).

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Variação. Fatores dialetais e cognitivos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Pretérito imperfeito do subjuntivo: modelo e usos**

AUTORES Luizete Guimarães Barros * (UEM)
Ângela Cristina Di Palma Back (UNESC)

CONTATO * luizetebarros@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14	HORÁRIO 16h20 – 16h35	SALA 110
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Este trabalho pretende investigar como se comportam as formas verbais em –sse, conhecidas como pretérito imperfeito do subjuntivo, com base nos dados coletados no VARSUL (Variação Linguística Urbana da Região Sul), retirados do português falado em Florianópolis – Santa Catarina - e apresentados na tese sociovariacionista de Back (2007). Para a apresentação dos dados do português, nos valem de um modelo, a saber, o estudo de um gramático venezuelano do século XIX – Andrés Bello, autor de um artigo de 1810, sobre semântica temporal - “Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana”, que é reproduzido, com reformulações num livro de 1847 - *Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos*. Andrés Bello é autor de uma teoria temporal que chama, por exemplo, o pretérito imperfeito do indicativo *llovía* de CA – co-pretérito – por reconhecer nele dois significados temporais, o da concomitância – C – e o da anterioridade – A. Isto é, esta forma verbal se emprega para ação concomitante ao passado, como em “*cuando llegaste, llovía*”. Nosso intuito é comparar castelhano e português, no sentido de compreender se os significados temporais das formas em –sse coincidem nas duas línguas. Andrés Bello classifica os modos verbais de forma particular, reconhecendo dois subjuntivos: o subjuntivo comum, das subordinadas substantivas, e o subjuntivo hipotético, das condicionais, ambos expressos pela terminação espanhola –se. Nossa proposta parte do arcabouço teórico do castelhano aplicado aos dados do português oral, e visa discutir se o subjuntivo veicula noções temporais próprias, além de questionar as gradações de possibilidade de ocorrência de um evento enunciado em pretérito imperfeito do subjuntivo.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação Linguística. Teoria temporal de Andrés Bello.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A atuação de princípios funcionalistas no fenômeno da concordância nominal**

AUTOR Mara Pereira Mariano (UFRJ)

CONTATO mara-mariano@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA 08/10/14	HORÁRIO 16h20 – 16h35	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: A concordância nominal é um fenômeno variável de realização *versus* não realização da regra, em que a variante plural [s] é considerada de prestígio, enquanto a variante [0] é estigmatizada. O presente trabalho analisou o fenômeno da concordância nominal entre os constituintes do sintagma nominal em redações escolares de alunos do Ensino Fundamental II de escolas públicas e privadas em quatro bairros diferentes da cidade do Rio de Janeiro. Utilizando do escopo teórico-metodológico da Sociolinguística laboviana, submeteram-se os dados ao programa variacionista GoldVarb-X. Encontraram-se 2.659 ocorrências e apenas 150 não apresentaram a marca formal de número (5,5%). Uma das variáveis mais importantes para este fenômeno é a variável *Marcas no elemento precedente* que observa a influência do elemento anterior para a ausência ou presença de concordância no elemento imediatamente posposto com o objetivo de averiguar se “*marcas levam a marcas e zeros levam a zeros*” (Princípio do Paralelismo Formal), como já foi atestado por Scherre (1988). Entretanto, nessa pesquisa, verificou-se que mais de um princípio funcionalista atua nessa variável: o *Princípio da Distintividade*, o *Princípio do Paralelismo Formal* e o *Princípio da Economia Linguística*. Portanto, esse resultado pôde mostrar em que ambiente há uma tendência à produção da variante zero, trazendo informações importantes ao professor de Língua Portuguesa que poderá, então, prever em que contextos há uma tendência de seus alunos não realizarem a marca morfológica de número.

PALAVRAS-CHAVE: Concordância. Paralelismo. Variação.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variantes lexicais em respostas ao Questionário Fonético-Fonológico de informantes do Atlas Linguístico-Etnográfico de Alagoas**

AUTOR Maranúbia Pereira Barbosa Doiron (UEL/CAPES)

CONTATO maranubiabarbosa@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 104

RESUMO: É fato que os atlas regionais muito contribuíram para a consecução do Atlas Linguístico de Brasil (ALiB), cujo principal objetivo é descrever a realidade linguística no tocante à língua portuguesa em nível nacional. O ALiB, em vias de publicação dos primeiros resultados, não inviabiliza novos projetos nessa área. Ao contrário, impulsiona a inclusão de regiões e localidades ainda não pesquisadas. É o caso do projeto Atlas Linguístico-Etnográfico de Alagoas (ALEAL), em nível de doutorado, desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a orientação da Prof.^a Dr.^a Vanderci de Andrade Aguilera. Amparado nos suportes teórico-metodológicos da Geolinguística (DAUZAT, 1922) e da Dialetoologia Pluridimensional (THUN, 1998), o ALEAL prioriza a descrição de fenômenos linguísticos em Alagoas, numa rede de 21 pontos, com dois informantes por localidade, um homem e uma mulher na faixa etária dos 30 a 50 anos. Nas seis cidades mais antigas do Estado foram entrevistados quatro informantes, distribuídos em duas faixas etárias: 30 a 50 anos e 55 a 75 anos. O projeto é constituído de dois *corpora*. O primeiro advém de respostas a questionários formulados segundo a metodologia do ALiB: Questionário Fonético-Fonológico (QFF), Semântico-Lexical (QSL), Morfossintático (QMS) e Perguntas Metalinguísticas. O segundo *corpus* lançará mão de um discurso dirigido a informantes que exerçam algumas atividades tradicionais. A rede é formada por sete pontos, com um informante por localidade. Dados preliminares do primeiro *corpus* demonstram que algumas respostas ao QFF, cujo objetivo é obter dos informantes termos específicos às questões inquiridas, não atenderam a esse propósito. Contudo, as variantes regionais coletadas não invalidam as questões: subjazem a elas “elementos significativos relativos à história, ao sistema de vida, à visão de mundo de um determinado grupo” (ISQUERDO, 2001, p. 91). Nessa comunicação, proponho uma análise de algumas das variantes regionais e da motivação dos informantes quando de suas escolhas lexicais.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico-Etnográfico de Alagoas. Dialetoologia. Variantes Regionais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Blush e ruge na Bahia***

AUTOR Marcela Moura Torres Paim (UFBA)

CONTATO marcelamtpaim@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialectologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 102

RESUMO: Este estudo investiga como a linguagem de indivíduos apresenta marcas linguísticas específicas que revelam a identidade social de faixa etária em inquéritos do Estado da Bahia do Projeto Atlas Linguístico do Brasil a partir da utilização do léxico como fator diageracional. A metodologia empregada consistiu na realização das seguintes etapas: 1) leitura de textos teóricos referentes ao tema proposto; 2) escolha e formação do *corpus*, constituído de inquéritos das localidades do Estado da Bahia; 3) análise do *corpus* a fim de verificar marcas linguísticas transmissoras da construção, projeção e manutenção da identidade social de faixa etária. O termo identidade está sendo aqui concebido como "identidade social" que segundo Ochs (1993, p. 289) é entendido "como um termo que pode abranger uma gama de *personae* sociais que um indivíduo pode reclamar para si ou atribuir aos outros ao longo da vida, não sendo, portanto, fixa nem categórica, pois um indivíduo pode evidenciar aspectos diferentes de sua identidade social, como faixa etária, sexo, profissão etc, dependendo de com quem está interagindo e da situação comunicativa na qual se encontra". As análises dos inquéritos selecionados buscam estudar as denominações para o produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas no repertório linguístico de informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa II (50-65 anos). Os dados foram retirados do Questionário Semântico Lexical do Projeto Atlas Linguístico do Brasil, campo semântico vestuário e acessórios, com o intuito de verificar a seleção lexical realizada por informantes baianos de diferentes faixas etárias. A análise do *corpus* possibilitou realizar a documentação da diversidade lexical do português, seguindo os princípios da Geolinguística Pluridimensional em que o registro segue os parâmetros diatópicos e diastráticos.

PALAVRAS-CHAVE: Língua portuguesa. Dialectologia. Variantes lexicais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Escolha lexical e comunidade argumentativa**

AUTOR Marcelo Cesar Cavalcante (Grupo ERA/PUCSP)

CONTATO cesar67@ig.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 119-A

RESUMO: É um truísmo afirmar que o homem utiliza a língua para a comunicação e interação entre seus semelhantes. Esse lugar-comum, aparentemente óbvio, traz implicações para o entendimento das línguas e, conseqüentemente, para o ensino da língua materna. Se os homens desenvolveram as línguas para a comunicação, então, elas não têm um fim em si mesmas, mas somente na medida em que fazem sentido na interação e refletem a cultura, os valores, as crenças, as ideologias presentes no sujeito, porém, resultantes do grupo social a que pertencem os usuários da língua. Igualmente, os usuários da língua adaptam seu uso de acordo com o contexto comunicativo, social, espacial, temporal em que estão inseridos no momento único da enunciação. Assim, podemos enfatizar o caráter de adaptabilidade da língua às situações diversas. Esse caráter adaptativo caracteriza a natureza dinâmica das línguas motivada pelo uso a partir do ato de comunicação. Esse caráter dinâmico e adaptativo das línguas é crucial para o ensino de língua materna de modo a mudar a concepção do ensino-aprendizagem, levando em consideração a relação entre sistema-norma-fala. O usuário da língua, ao proceder a uma escolha lexical num contexto determinado, traz consigo as idiossincrasias, as opiniões, as concepções, as opções características do grupo social a que pertence. Na interação, os usuários constroem sua identidade e, ao mesmo tempo, procuram influenciar um ao outro e, por essa razão, constroem estratégias comunicativas para persuadir o outro de seu ponto de vista apresentado numa situação comunicativa. Este trabalho propõe analisar algumas respostas dos sujeitos entrevistados às questões referentes às regiões do ABC e da região Norte do Alto Tietê, ambas de São Paulo, com o intuito de mostrar que as escolhas não são neutras ou vazias, mas sim, carregadas de ideologia, valores e emoções enfim, num processo discursivo que representa a comunidade argumentativa de onde fazem parte.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança linguística. Discurso. Comunidade argumentativa.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetolegia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variação de perífrases verbo-nominais e predicadores simples: atitudes e percepções**

AUTOR Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ)

CONTATO mvmarcia@yahoo.com.br ; marciamv@ufrj.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 110

RESUMO: Analisa-se a relação de comparabilidade funcional entre construções com verbo-suporte e predicadores simples cognatos ao elemento não-verbal daquelas, com base no exame empírico de (i) percepções sobre o significado dessas construções e sobre limites de equivalência funcional entre elas, bem como de (ii) atitudes em relação a essa possibilidade de alternância e às perífrases verbo-nominais. Desenvolveu-se essa pesquisa, que lida com os problemas dos condicionamentos e da avaliação (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968), no âmbito do Projeto PREDICAR – Formação e expressão de predicadores complexos: percepção e uso no Brasil e em Portugal. Os predicadores complexos configuram-se com uma extensão (semi-)gramatical de um item verbal que opera sobre um elemento não verbal, verbalizando-o. Tais predicadores ocorrem como formas de expressão que não têm correspondência semântica com verbo simples (*Faço questão de dizer a verdade.*) e também como alternativas de uso a formas simples. No segundo caso, a seleção de perífrases como *fazer menção por mencionar* ou *dar preocupação por preocupar* está relacionada a condições estruturais, influências socioculturais, motivações discursivo-pragmáticas e a aspectos de conceptualização do estado de coisas. Conta-se com materiais confeccionados para o registro de percepções e atitudes: elementos detectados a partir da análise qualitativa de *corpora* orais e escritos submetidos a análise estatística foram verificados a luz de testes de atitudes. A pesquisa desses materiais baseia-se em pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 1994, 2003), em metodologia de pesquisa de atitudes linguísticas (FASOLD, 1984) e, ainda, num enfoque que procura articular o exame da variação e mudança ao estudo de gramaticalização, bem como ao estudo de construções (ÖSTMAN; TROUSDALE, 2013; HOLLMANN, 2013; HOFFMANN; GRAEME, 2011).

PALAVRAS-CHAVE: Sociofuncionalismo. Atitudes. Verbo-suporte.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Destaque na nomeação dos municípios paranaenses - a presença dos antropotopônimos**

AUTOR Marcia Zamariano (Outros)

CONTATO mazamariano@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 112

RESUMO: Desde a Antiguidade, o homem entendeu que, ao conceder um nome aos locais por onde transitava (montanhas, vales, rios), conseguia referências seguras sobre sua própria localização ou orientação numa determinada região. O estudo do "nome de lugar" é sistematizado pela Toponímia, ramo da Onomástica que procura descrever a estrutura, a formação dos topônimos, bem como a motivação subjacente à escolha da denominação. Entende-se que os topônimos configuram-se como signos linguísticos enriquecidos, que refletem de maneira acentuada os aspectos sociais, culturais, econômicos, históricos, políticos, físico-geográficos, humanos de determinada época e região. Este trabalho apresenta os topônimos que designam os municípios paranaenses e destes tomaram-se como objeto de reflexão aqueles que homenageiam pessoas, os antropotopônimos. Verificou-se que há uma grande tendência para o emprego do nome de pessoas como técnica de nomeação dos lugares, pois na denominação dos 399 municípios paranaenses, 60 deles (27%) se enquadram nesta taxionomia. Estes definem-se pelo aspecto meritório da homenagem e tornam-se um marco que fixa no tempo a atuação do homem. Nesse sentido, eles permitem a visualização do detalhe histórico-cultural. O emprego dos nomes próprios na toponímia de uma determinada zona geográfica e, portanto, a existência de antropotopônimos constituem o dado principal a marcar a inter-relação entre Toponímia e Antroponímia. A recolha e a classificação dos topônimos seguiram as mesmas orientações metodológicas dos projetos do Atlas Toponímicos do Brasil (ATB). Os dados foram coletados em mapas oficiais elaborados pelo IBGE – Mapa Municipal Estatístico (2007). Recorremos na fase de análise da motivação dos topônimos, ao modelo taxionômico proposto por Dick (1990), que, na formulação de uma terminologia técnica específica da matéria, dá destaque aos motivos que comandam a organização da nomenclatura geográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Antroponímia. Antropotopônimos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A língua da sala de aula: um estudo sociolinguístico nas escolas de fronteira Tabatinga (Brasil)-Letícia (Colômbia)**

AUTOR Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante (UFAM)

CONTATO marciletrasbc@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 103

RESUMO: As escolas públicas do município de Tabatinga no Amazonas, região Norte do Brasil, trabalha com classes formadas por alunos brasileiros (de diferentes regiões do país), indígenas de diferentes etnias (principalmente tikuna), peruanos, e por vezes, alunos colombianos. Diante dessa diversidade de culturas e línguas, é interessante pensarmos como ocorre o processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa em classes tão heterogêneas, e como se constrói as relações interpessoais. Este artigo é resultado de um capítulo de dissertação de mestrado que especificamente analisou quais são as reações e atitudes dos professores e estudantes diante do uso das variantes fonéticas no contexto da sala de aula. Além dessa análise sociolinguística, foram feitas reflexões sobre as práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas em escolas com comunidades heterogêneas, a partir das contribuições da Sociolinguística. As constatações levantadas indicam que no contexto de sala de aula há o uso de variedades estilísticas e há o uso de variantes fonéticas de prestígio e outras que são estigmatizadas, o que gera situações de discriminação. Esse tipo de comportamento dentro da sala de aula leva o estudante, na maioria das vezes, ao silêncio e toda vez que isso acontece, a escola deixa de cumprir o seu papel quanto ao ensino da língua.

PALAVRAS-CHAVE: Variações fonéticas. Práticas pedagógicas. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A recusa na utilização da língua materna em território fronteiriço por paraguaios e brasiguaios**

AUTOR Márcio Palácios de Carvalho (IFMS/NA)

CONTATO marciopalacios@hotmail.com ; marcio.carvalho@ifms.edu.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 103

RESUMO: O texto tem por objetivo fazer uma discussão sobre as causas da não utilização das línguas maternas espanhola e guarani, no lado brasileiro da fronteira. Devido à grande extensão das regiões fronteiriças no Brasil, discute-se, aqui, apenas o espaço geográfico localizado entre as cidades de Bela Vista – MS e Bella Vista Norte – PY. Tal interesse pelo tema surgiu durante uma pesquisa científica, em que foi verificado que os indivíduos entrevistados, paraguaios e brasiguaios, diziam que não conheciam a sua própria língua materna. Sendo que eles mesmos atravessam a fronteira para frequentar uma escola no lado brasileiro. Vale lembrar que, a cidade de Bela Vista antes pertencia ao Paraguai e somente com o fim da Guerra de 1864 é que houve a incorporação daquele espaço ao território nacional. Com isso, mantiveram-se vários hábitos linguísticos e culturais que, com o passar do tempo, foram incorporados à identidade local. Apesar de todo fator favorável à interpenetração de uma cultura sobre a outra, notou-se que os indivíduos, que moram no lado paraguaio da fronteira, preferem utilizar a língua portuguesa quando estão diante de um desconhecido. Percebeu-se ainda que a insistência do pesquisador, na utilização da língua materna, causava certo constrangimento. Este fato evidencia a falta de ações, principalmente dentro do ambiente escolar, que faça com que esses estudantes percebam que toda forma de expressão linguística é importante, pois traz consigo uma identidade cultural, um modo particular de ver o mundo. A mudança de um código, por sua vez, pode e deve acontecer, mas sem o constrangimento de pensar que uma língua é superior à outra. Corroboram, na fundamentação teórica deste artigo, estudiosos que trabalham com a língua em situação de contato linguístico, a saber: Pereira (1999); Bueno (2001); Sturza (2005); Labov (2006); Villa & Pereira (2013), entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Contato linguístico. Educação. Fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A sintaxe do português brasileiro e o ensino de Gramática: o clítico acusativo de terceira pessoa**

AUTORES Marco Antonio Martins * (UFRN)
Alice Carla Marcelino Xavier (UFRN)

CONTATO * marcoamartins.ufrn@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA	08/10/14	HORÁRIO	16h05 – 16h20	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: Um dos maiores desafios enfrentados pelo professor de português nos níveis Fundamentais e Médio diz respeito, sem dúvida, a quais saberes gramaticais devem ser efetivamente acionados na escola. Não raro, confunde-se ensino de português com ensino de uma norma padrão homogeneizadora e abstrata, que em nada se aproxima dos diferentes usos efetivos da língua nas mais variadas situações de expressão sociocultural no país. Partindo de uma perspectiva sociovariacionista (cf. LABOV, 2008; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006), e considerando o estudo de gramática e norma (cf. FRANCHI, 2001; FARACO, 2008), apresentamos nesta comunicação resultados de uma investigação em andamento acerca do tratamento dispensado a aspectos da sintaxe do português brasileiro culto escrito no âmbito do ensino de português no Ensino Fundamental. Mais especificamente, apresentaremos uma descrição e análise dos diferentes usos de formas do sistema pronominal – do clítico acusativo de terceira pessoa – em textos narrativos e dissertativos escritos por alunos do 9º ano – última etapa do ensino fundamental II. Nossa principal motivação é averiguar o efetivo do papel da escola no ensino/na recuperação, na escrita escolar, no curso dos diferentes anos de escolarização, de formas obsoletas na gramática do português culto falado e escrito no Brasil. O objetivo mais amplo é sistematizar uma proposta de tratamento didático-pedagógica para um ensino de gramática que considere a língua em uso.

PALAVRAS-CHAVE: Sintaxe do português brasileiro. Clítico acusativo de terceira pessoa. Ensino de Gramática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Os pronomes pessoais: uma análise a partir das produções escritas dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental**

AUTOR Marcos Antonio Travello Renno (UEL)

CONTATO matr@seed.pr.gov.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 109

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal identificar e sistematizar as ocorrências dos pronomes pessoais nas produções escritas dos alunos de 9º ano (de uma escola pública do estado do Paraná), para verificar o modo como essas formas se apresentam e organizam nessas produções. Tomam-se como base os estudos linguísticos mais recentes sobre o português brasileiro — por exemplo, Castilho (2010) e Bagno (2012) — que descrevem e explicam o estatuto categorial dos pronomes pessoais em relação a critérios semânticos, discursivos, gramaticais e também em relação ao processo de gramaticalização pelo qual essa classe/função tem passado. Pretende-se, dessa forma, estabelecer um quadro analítico para que se possa, a partir da análise e comparação com os autores acima mencionados, levantar: (a) quais são os pronomes pessoais (e as palavras ou expressões que adquiriram essa função) usados pelos alunos em suas produções escritas; (b) em que medida esse uso diverge do que descrevem os estudos linguísticos mais atuais sobre os pronomes, principalmente em relação às funções e aos elementos lexicais que as representam e (c) se os nove anos do ensino fundamental deram aos alunos o acesso às normas cultas características do contexto urbano ou se existem traços de outras variedades em suas produções escritas. Espera-se que, de alguma forma, a investigação contribua não só para a descrição do funcionamento da língua no que concerne ao uso dos pronomes, mas também para o apontamento de soluções quanto à sua aquisição na forma mais prestigiada. Este trabalho é um recorte de uma investigação de mestrado em andamento a respeito dos pronomes sob a perspectiva do sujeito falante real, no caso, os alunos do 9º ano do ensino fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Português brasileiro. Pronomes pessoais. Falante real.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O processo de lematização no *Tesouro do léxico patrimonial galego e português***

AUTORES María Álvarez de la Granja * (ILG - USC)
Marta Negro Romero (ILG - USC)

CONTATO * maria.alvarez.delagranja@usc.es

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o *Tesouro do léxico patrimonial galego e português*

DIA	10/10/14	HORÁRIO	15h50 – 16h05	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: A finalidade desta contribuição é mostrar as características fundamentais do processo de lematização dos materiais léxicos recolhidos no *Tesouro do léxico patrimonial galego e português* (TLPGP). Mediante este processo unificamos diferentes variantes (essencialmente fónicas —*éngoa, engua, íncoa, incua*— e ortográficas —*volvoreta, bolboreta*—) sob uma forma comum (respectivamente em galego, *ingua* e *bolboreta*), associado a uma categoria gramatical concreta. A dita forma comum corresponde-se com a forma estándar, sempre que esta conste dos dicionários de referência. Apresentamos em primeiro lugar o conceito de lematização e os critérios básicos utilizados para a sua realização. Em segundo lugar, mostramos os problemas metodológicos mais comuns com que nos deparamos, assim como as soluções adotadas. Dentre os problemas é necessário mencionar (1) a presença frequente nas obras introduzidas de formas não registradas nos dicionários, para as que é preciso oferecer um lema de acordo com alguns critérios previamente estabelecidos; (2) a ausência de marcas gramaticais nas variantes lematizadas, o que obriga ao estabelecimento de marcas próprias; (3) a aparição no material léxico recolhido de numerosas expressões plurilexicais de diverso tipo (locuções, fórmulas, combinações frequentes, mas não fixas etc.), que requerem um tratamento diferenciado de acordo com a sua tipologia. Finalmente mostramos como a lematização do léxico reunido permite organizar materiais dialetais, com formas comumente não canónicas, e sistematizar um número ilimitado de variantes dispersas por meio de um lema comum. Atualmente, não existe conexão entre os lemas galegos e portugueses, mas no futuro prevê-se a conexão destes lemas, o que possibilitará visualizar de forma conjunta, na aplicação de consulta, as variantes patrimoniais galegas e portuguesas e oferecer um panorama mais rico e completo do tesouro léxico galego e português.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico dialectal. Lexicografia. Lematização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A classificação semântica**

AUTORES María Beatriz Domínguez Oroña (ILG-USC)
Ernesto González Seoane * (ILG-USC)

CONTATO * ernestoxose.gonzalez@usc.es

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h50 – 17h05	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Nos trabalhos de compilação de léxico dialetal, que constituem a fonte primária do *Tesouro do Léxico Patrimonial*, a classificação semântica costuma desempenhar um papel saliente. De fato, uma boa parte dessas obras apresenta em um primeiro nível uma classificação temática, na qual o léxico se encontra agrupado sob epígrafes que pretendem dar conta de determinada parcela da realidade extralinguística; apenas em um segundo nível o léxico agrupado sob cada uma dessas epígrafes aparece disposto seguindo uma ordenação alfabética. Mesmo assim, já em uma primeira aproximação ao *corpus* de textos compilados no *Tesouro* é fácil observar a heterogeneidade dos sistemas de classificação temática ou semântica adotados pelos distintos autores, sem mencionar as diferenças de critério no momento de aplicar o mesmo sistema. Com a finalidade de superar essas limitações, na própria concepção do *Tesouro*, considerou-se necessário incluir um campo destinado a classificar semanticamente os registros compilados. O objetivo desta decisão era, além de unificar os critérios frequentemente discordantes adotados pelos autores dos glossários, proporcionar ao usuário da obra uma ferramenta que lhe permita discriminar as acepções que realmente lhe interessem, especialmente no caso de vocábulos polissêmicos com acepções pertencentes a âmbitos semânticos diferentes. Ademais, pretendia-se que, nas modalidades de consulta avançada, os classificadores semânticos assinalados por nós pudessem servir de ponto de partida para realizar operações de busca. O sistema de classificação semântica adotado toma como base alguns dos modelos mais habituais dentro do âmbito da dialetologia clássica, especialmente da desenvolvida na tradição romanística, com as adaptações necessárias para dar conta da realidade refletida pelos nossos textos. Na comunicação proposta pretendemos analisar criticamente os modelos de classificação mais comuns, apresentar o modelo finalmente adotado no *Tesouro*, mostrar as suas utilidades e refletir sobre possíveis linhas de melhora para o futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Tesouro. Léxico patrimonial. Classificação semântica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O lugar da Gramática e da Norma culta**

AUTOR Maria Beatriz Pacca (UEL)

CONTATO bpacca@uel.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 108

RESUMO: A noção de Gramática é controvertida; para fins metodológicos, pode-se partir da premissa que gramática significa “conjunto de regras”, como sugere Possenti (1996, p. 63). Essa conceituação vai ensejar diferentes definições de gramática. Este trabalho propõe-se abordar as duas que mais preocupam os envolvidos no ensino: a Gramática normativa (GN) e a Gramática descritiva (GD). Ambas dizem respeito à organização das expressões que os membros de uma comunidade linguística utilizam, mas em perspectivas muito diferentes. A primeira é a mais conhecida socialmente; adotada pelos livros didáticos, prega um cânone estabelecido que remete à ideia de que é preciso aprender a “falar e escrever corretamente”. Já a Gramática Descritiva, que orienta o trabalho dos linguistas, busca descrever e explicar as línguas, seu objeto de estudo. A preocupação central da Gramática Descritiva, portanto, é tornar conhecidas as regras de fato utilizadas pelos falantes, sem nenhuma pretensão prescritiva. A diferença entre as definições de regra, língua e erro para cada uma das gramáticas vai permitir compreender as diferentes instâncias acionadas e, conseqüentemente, as atitudes relacionadas a elas e à norma culta. Espera-se, ao final, estabelecer uma proposta de ação mais equilibrada para professores em sala de aula, em que a gramática será abordada sem perder de vista suas várias acepções.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática descritiva. Gramática normativa. Norma culta.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Projeto ATEMIG: estudos sincrônicos e diacrônicos**

AUTOR Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG)

CONTATO candidaseabra@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 112

RESUMO: Esta comunicação pretende mostrar resultados parciais de nossa pesquisa toponímica realizada no Estado de Minas Gerais. Com sede na Faculdade de Letras da UFMG, o Projeto ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais caracteriza-se, inicialmente, como um estudo dos nomes de lugares que abrange todo o território mineiro. O estudo da Toponímia, como parte integrante da linguística, envolve, principalmente, o reconhecimento dos estratos dialetais que estruturam, no território, a forma de expressão vocabular. A partir desse reconhecimento etnolinguístico, estudam-se os padrões motivadores dos registros onomásticos, enquanto se destaca a relação língua e cultura. Partilhando de metodologia comum com outros Projetos que vem sendo desenvolvidos em outras universidades brasileiras, nossa pesquisa adota: a) o *método das áreas*, utilizado por Dauzat (1926) que propõe o remapeamento da divisão municipal, de acordo com as camadas dialetais presentes na língua padrão; b) a distribuição toponímica em categorias taxionômicas que representam padrões motivadores de topônimos no Brasil, segundo Dick (1990). Trabalhamos com três *corpora*: 1. O primeiro que integra todos os topônimos presentes em cartas geográficas do IBGE, coletados por nossa equipe, correspondentes aos 853 municípios mineiros, gira em torno de 80.000 nomes; 2. O segundo que corresponde aos topônimos históricos, coletados de mapas e documentos antigos; 3. O terceiro que diz respeito aos topônimos coletados em entrevistas orais. Ao apresentar nossa produção procuramos evidenciar o quanto podem ser profícuas as pesquisas toponímicas, não só as que tratam da língua escrita contemporânea, mas, também, as que enfocam a língua escrita pretérita e, ainda, as que se referem à modalidade oral.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Minas Gerais. Onomástica.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Metonímia e microtoponímia na região de Balsas numa perspectiva ecolinguística**

AUTOR Maria Célia Dias de Castro (UEMA)

CONTATO celialeitecastro@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 105

RESUMO: Numa perspectiva ecolinguística, reconhecemos a metonímia para além de um adorno ou de um recurso estético, como um processo mental constitutivo da língua. Com essa visão, unimos especialmente a concepção relacionada a uma contiguidade espacial e ao ato de referência com o fato de este processo ocorrer por uma associação mental do indivíduo para relacionar entidades que compõem o universo linguístico, o que nos faz retomar pressuposições tanto da ecolinguística quanto da linguística cognitiva. Com essas perspectivas integradas a respeito da natureza da metonímia, procuramos discorrer acerca da sistematicidade desses processos e das principais ocorrências acionadas na configuração da microtoponímia da região de Balsas-MA. Apresentamos algumas considerações sobre a relevante presença da metonímia nesse processo e como elas são organizadas linguisticamente. A grande recorrência de metonímias nesses nomes revela que há uma motivação que as relaciona a priori a seu ambiente geográfico e social, ou seja, que estas relações estão expressas ecolinguisticamente nesses nomes e são intrínsecas ao processo socioambiental formador dos indivíduos. Assim, procuraremos inter-relacionar a influência da base ecológica, por meio dos aspectos geográficos naturais com as experiências sociais de vida da comunidade nomeada e com a expressão linguística microtoponímica. Fazemos esta discussão, fundamentados principalmente em Castro (2012), Couto (2007), Lakoff; Johnson (2002), Nenoki do Couto (2013) e Traugott e Dasher (2002).

PALAVRAS-CHAVE: Ecolinguística. Metonímia. Microtoponímia da Região de Balsas-MA.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A palavra *negro* nos dicionários infantis de língua portuguesa**

AUTOR Maria Cláudia Teixeira (UNICAMP)

CONTATO m_teixeira@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 109

RESUMO: É sabido que socialmente determinadas palavras condenam, outras excluem, que algumas salvam, assim como existem as palavras ‘proibidas’ de se dizer, os palavrões, que não são palavras grandes, mas que significam negativamente o outro. Segundo Guimarães (2002), as palavras ganham sentidos específicos, conforme o acontecimento de enunciação, pois a “significação é produzida enunciativamente no e pelo acontecimento da enunciação”. Assim, palavras e expressões são significadas a partir do que se diz e o dizer (a enunciação, seja ela escrita ou oral) vai construindo a memória de uma palavra na língua. Neste trabalho, ancorado na Semântica do Acontecimento, apresentamos a análise da palavra “negro”, realizado sobre um *corpus* de dicionários infantis de língua portuguesa, buscando responder o que “negro” designa nos dicionários infantis de língua portuguesa, tendo em vista que este é direcionado especificamente às crianças. Os dicionários infantis de língua portuguesa, vale salientar, surgiram para atender necessidades pedagógicas e funcionam como apoio didático aos professores, principalmente no que se refere à leitura. Esses dicionários chegaram até as escolas para atender um projeto do MEC (PNLD) que determina os modos de produção, o que caracteriza as classificações por série ou idade dos alunos. O que se vê, portanto, é uma classificação institucional.

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário infantil. Negro. Semântica do Acontecimento.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **No Maranhão, o arroz é arroz de festa – estudo da variação regional da terminologia do arroz**

AUTORES Maria de Fátima Sopas Rocha * (UFMA)
 Joubert Kerley Rocha (UFMA)

CONTATO * fsopas@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 104

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida com dados do Projeto Atlas Linguístico do Maranhão - ALiMA, na vertente *Produtos Extrativistas e Agroextrativistas Maranhenses*, sobre a terminologia do arroz. O arroz é um dos produtos agrícolas mais importantes do Estado do Maranhão, tanto no que diz respeito aos aspectos econômicos, quanto aos hábitos de consumo e à sua inserção na vida cultural maranhense. O estudo da terminologia do produto possibilita reconhecer marcas nas palavras que, nomeando cada um dos componentes do universo arroseiro, revelam origens, caminhos, escolhas, adaptações, opções, associações de ideias, criações. Fundamentado na Dialetologia e Sociolinguística e na Terminologia, este trabalho apresenta dados coletados em quatro municípios maranhenses - Arari, Buriti, Pinheiro e Viana - e comenta as variações encontradas, de caráter principalmente diatópico e diastrático. Os procedimentos metodológicos compreendem a seleção dos municípios considerados, os critérios para elaboração do questionário e a definição do perfil dos informantes. Dos campos semântico-lexicais considerados para a totalidade do trabalho - etapas do plantio, colheita e beneficiamento do arroz, instrumentos e equipamentos, tipos de arroz, pragas, locais de plantio, tipos de plantio, partes do arroz, medidas, culinária e uso medicinal - foram selecionados para este trabalho os campos Partes do arroz e Culinária e uso medicinal.

PALAVRAS-CHAVE: Variação terminológica. Arroz. Maranhão.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Situação sociolinguística do povo indígena Tapuia do Carretão-GO sob uma perspectiva da Ecolinguística**

AUTOR Maria de Lurdes Nazário (UEG/UFG)

CONTATO mariadelurdesnazario@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 105

RESUMO: Discute-se a situação linguística do povo indígena Tapuia do Carretão, considerando fundamentos da Ecolinguística que ajudam a compreender o seu Ecosistema Fundamental da Língua (COUTO, 2007). Esta pesquisa tem um caráter qualitativo e, para a análise do Ecosistema dos Tapuia, baseia-se em informações obtidas em pesquisas sobre os aldeamentos goianos (CHAIM, 1997), estudos antropológicos sobre a comunidade Tapuia (LAZARIN, 1985, 2003; MOURA, 2008) e estudos de campo desenvolvidos por professores-pesquisadores Tapuia sobre a história sociolinguística e a identidade linguística da comunidade (SILVA, 2012; LIMA, 2012). Os Tapuia são descendentes indígenas que vivem no Território Indígena Carretão (GO), área do aldeamento Pedro III, fundado em 1798 para pacificar índios Xavante do Norte da Capitania de Goiás. São genealogicamente descendentes de Xavante e Caiapó que ali se mantiveram e se miscigenaram com negros da região. Sobre a política de aldeamento, sabe-se que tinha uma finalidade política, econômica, religiosa e, também, linguística. O aprendizado da LP pelos índios civilizados (e descendentes) foi uma estratégia importante de pacificação e civilização portuguesa nesses estabelecimentos. E no caso dos descendentes indígenas do Carretão, há um monolinguismo em LP muito debatido e questionado desde as primeiras invasões de seu território na década de 1920. São desde então questionados sobre sua origem, sendo vistos como não indígenas por não falarem uma língua indígena. Considerando o Ecosistema Fundamental da Língua dos Tapuia, tem-se um Povo que permanece no Território de seus antepassados, mas não conserva a Língua destes, sendo isto o motivo da identidade étnica desse povo ser questionada por não índios e por alguns índios goianos. Essa situação não prototípica de comunidades indígenas evidencia a complexidade de todo e qualquer Ecosistema, sendo preciso situá-lo no contexto sócio-histórico para compreender sua configuração.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Tapuia. Situação linguística. Ecosistema Fundamental da Língua.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

Um estudo da toponímia indígena pelo caminho da narrativa oral

AUTORES

Maria do Socorro Melo Araújo * (UERR)
Maria Odileiz Sousa Cruz (UFRR)

CONTATO

araujomsocorro@gmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA

09/10/14

HORÁRIO

16h50 – 17h05

SALA

112

RESUMO: Na última década, o estudo da toponímia indígena no Brasil vem se projetando dentro da pesquisa onomástica de forma ascendente. Os objetivos da toponímia ultrapassam a ação de nomear, pois, reconstruem valores sócio históricos, culturais e linguísticos, mostrando diferentes momentos da vida de uma comunidade. Segundo Dick (1992), através da criação dos topônimos se compreende a mentalidade do denominador, não só de forma isolada, mas como projeção de seu grupo social, da cultura em geral na forma de memória coletiva. Para mostrar consonância entre o pensamento de Dick e o conhecimento empírico de grupos étnicos de Roraima, será exposto neste trabalho um conjunto de topônimos, bloco de dez, que representa nomes de comunidades indígenas. Esta apresentação faz parte da dissertação de mestrado "Toponímia de comunidades indígenas do município de Pacaraima", defendida na Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, a qual foi desenvolvida nas Terras Indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol em Roraima. A metodologia aplicada envolveu estratégias de coleta de dados como observação *in loco*, registros diários, narrativas orais, e entrevistas com pessoas acima de 50 anos e com líderes das comunidades. Os corpora analisados mostram traços linguísticos, léxico-semânticos, morfológicos e etimológicos de nomes das comunidades indígenas, relevando ainda traços culturais, por exemplo, os topônimos: 'Contão', 'Canta galo', 'Machado'. Os dados foram catalogados e analisados com base nos parâmetros teórico-metodológicos de Dick, a partir de uma ficha lexicográfico-toponímica. No recorte dos dados a maior evidência ficou para a classificação taxionômica dos zootopônimos, fitotopônimos e ergotopônimos, enquanto que na investigação da etimologia os sintagmas determinantes foram do tipo SN(N), por exemplo: 'Bananal', 'Guariba' e 'Sorocaima'. Os resultados desse estudo confirmaram o alcance das narrativas orais na reconstituição da memória e da história das comunidades, igualmente, ratifica a presença de traços de língua indígena junto aos topônimos.

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Comunidade indígena. Narrativa oral.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O Tesouro do Léxico Galego-Português no resgate e preservação das variantes regionais: o caso do Nordeste do Brasil**

AUTOR Maria do Socorro Silva de Aragão (UFC/UFPB)

CONTATO socorro.aragao@terra.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA	10/10/14	HORÁRIO	16h50 – 17h05	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: Neste trabalho veremos a importância do Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português no resgate e na preservação das variantes regionais, do português, especialmente, quanto aos falares do português brasileiro. Um tesouro, que é mais amplo do que um dicionário qualquer da língua, pode ser definido do mesmo modo que um dicionário, contudo, tem um caráter enciclopédico e de grande abrangência. No caso do português do Brasil, muitos dos dicionários gerais da língua, não trazem a maior parte das variações linguísticas que ocorrem nos falares regionais de todo o país. O *corpus* por nós analisado faz parte do material do Atlas Linguístico do Brasil e está assim constituído: 9 capitais brasileiras do Nordeste do Brasil. Os informantes são em número 72, sendo 8 para cada localidade, e apresentam as seguintes características: Faixa etária: de 18 a 30 e de 45 a 60 anos; Gênero: Masculino e Feminino; Escolaridade: até a 8ª série do Fundamental e Ensino Superior; Origem: nascidos na localidade, de pais também nascidos na localidade. Os itens lexicais selecionados foram: os relacionados com acidentes geográficos: *córrego*; com fenômenos atmosféricos: *redemoinho*; com astros e tempo: *estrela cadente* e *via láctea*.

PALAVRAS-CHAVE: Tesouro Galego-Português. Português Brasileiro. Variante Regional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A formação continuada como *locus* para discussão do trabalho com gêneros orais**

AUTOR Maria Ilza Zironi (UEL)

CONTATO ilzamaría2000@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino-aprendizagem de línguas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 105

RESUMO: Apresentaremos, neste trabalho, uma reflexão a respeito da formação continuada como *locus* de ações formativas voltadas para a didatização dos gêneros textuais. Arelado ao projeto de pesquisa "Atividades de linguagem e trabalho educacional" (ALTED), desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina sob a coordenação da Prof.^a Dr.^a Elvira Lopes Nascimento, temos por objetivo apresentar reflexões em relação à elaboração de uma Sequência Didática (SD) (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) voltada para o trabalho com gêneros orais na escola, neste caso, em específico, o gênero de texto Cordel (do oral para o escrito). A produção da SD ocorreu em um curso de formação continuada ministrado a professores de uma rede municipal de ensino que, após elaboração de Modelo Didático de Gênero, organizaram SD para diferentes gêneros. Sob uma visão sociointeracionista da linguagem (BRONCKART, 1999, 2006, 2008), este trabalho compartilha da ideia de que os gêneros de textos como instrumentos semióticos para mediar as operações psíquicas é que geram o desenvolvimento humano. Partindo desse princípio apresentaremos aspectos relacionados ao contínuo e necessário processo de letramento do professor e o trabalho do formador como atividade instrumentada que contribua para ampliação das capacidades docentes de trabalho. Assim, a SD apresenta procedimentos de encaminhamento metodológico advindos das intervenções do formador e, além disso, alguns dos resultados do percurso trabalhado pelo professor junto aos alunos. De certa forma, isto corrobora para a afirmação de que os gêneros textuais, orais ou escritos, quando trabalhados em SD, constituem-se como um instrumento de grande importância para o ensino-aprendizagem da língua.

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada. Gêneros orais. Instrumentos de ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A mobilidade social e os novos padrões migratórios na cidade de Juiz de Fora/MG: uma paisagem sociolinguística**

AUTORES Mariana Schuchter Soares * (UFJF)
Ana Claudia Peters Salgado (UFJF)

CONTATO * marischuchter@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14	HORÁRIO 16h50 – 17h05	SALA 105
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: O objetivo deste trabalho é refletir sobre a paisagem sociolinguística – *sociolinguistic landscape* (SHOHAMY; BEN-RAFAEL; BARNI, 2010) – da cidade de Juiz de Fora/MG, considerando os novos padrões migratórios que se estabelecem no tempo presente, os quais promovem contínuos, variados e intensos contatos linguístico-culturais, principalmente devido à Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso porque a cidade recebe não apenas estudantes de diversos lugares do mundo, tais como África, Coréia, Japão, Espanha, Alemanha, Argentina etc. em intercâmbio, mas também alunos estrangeiros que se estabelecem como refugiados políticos, brasileiros que vêm de outras cidades e estados (especialmente com as novas políticas voltadas para a inserção e o intercâmbio de jovens nas universidades federais de todo o país), professores que vêm para atuar como docentes, funcionários aprovados em concursos, com diferentes falares e culturas etc. Apoiados na teoria ecolinguística (MUFWENE, 2001, 2008; COUTO, 2007, 2009), buscamos contrastar a presente paisagem sociolinguística àquela que emergiu do contexto dos movimentos migratórios do século XIX – os quais deixaram marcas no português juizforano, especialmente da língua bantu (CUNHA LACERDA, 2009) –, refletindo se essa nova realidade, muito mais dinâmica e crescente em termos de contatos linguístico-culturais, pode favorecer as variações e as mudanças na língua e na cultura locais.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguistic landscape. Padrões migratórios. Variações e mudanças.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

A utilização de ferramentas da sociolinguística para a conscientização de alunos de educação básica sobre o preconceito linguístico

AUTOR

Maridelma Laperuta-Martins (UNIOESTE)

CONTATO

chomsky1928@yahoo.com.br

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA

08/10/14

HORÁRIO

16h05 – 16h20

SALA

108

RESUMO: Esta comunicação vem expor o resultado de uma pesquisa que relacionou crenças e atitudes linguísticas com a existência de preconceito linguístico e uma proposta para uma possível conscientização sobre o mesmo. Evidenciamos que seja apenas **por meio da escola**, que se possa fazer um trabalho de **conscientização linguística**, que possa amenizar discursos e atitudes preconceituosas sobre a linguagem. Realizei uma pesquisa **aplicada** de abordagem **qualitativa** com os seguintes passos: 1. averiguação/comprovação, por meio de entrevistas semiestruturadas, com um grupo de professores de Educação Básica e, por meio de testes de crenças, com um grupo de alunos, de seus discursos preconceituosos sobre a linguagem; 2. discussão/debate, com esse mesmo grupo de professores, sobre os pressupostos teóricos da Teoria Sociolinguística, com leituras de textos e reuniões quinzenais; 3. elaboração, ainda com esse mesmo grupo de professores, de uma **sequência de atividades de ensino** que abordou amplamente questões como variação e mudança linguísticas, homogeneidade/heterogeneidade linguísticas, normas (padrão, não padrão, culta, etc.), o vernáculo, estigma e prestígio, preconceito linguístico, entre várias outras (atividades que foram aplicadas pelos professores aos seus alunos); 4. verificação, novamente, por meio das entrevistas com o mesmo grupo de professores e dos testes com alunos, dos resultados da aplicação dessas atividades. Realizamos as análises e triangulação dos resultados obtidos e, como resultados, temos o desconhecimento quase absoluto dos alunos sobre o que é preconceito linguístico, antes da aplicação das atividades – situação que se inverte depois das atividades; e crenças equivocadas (de acordo com a Teoria Sociolinguística) sobre a linguagem, antes das atividades – situação que se ameniza, também depois das atividades. A pesquisa mostrou a necessidade e urgência de se trabalhar de modo **incisivo** questões de variação linguística para que a **conscientização**, pelos alunos, sobre a realidade linguística, possa ser obtida.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Preconceito linguístico. Conscientização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O ensino da língua portuguesa na perspectiva da inclusão social: a variação linguística em foco**

AUTORES Marilda Alves Adão Carvalho (UEG/UFU)
Rosângela do Nascimento Costa * (UEG)

CONTATO * rosangelancosta@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 108

RESUMO: Neste trabalho, objetiva-se, à luz da concepção sociointeracionista da linguagem e dos pressupostos teóricos da Sociolinguística, apresentar um estudo crítico-reflexivo sobre o ensino da língua portuguesa que, focalizado nas distintas possibilidades de realização da língua na perspectiva da comunicação e da interação, perspectiva-se, principalmente, negar uma política de linguagem excludente a favor de uma política linguística inclusiva. Para tanto, buscar-se-á levantar uma proposta didática que dê conta de concretizar e fixar o *locus* da variação linguística na escola, na sala de aula, na prática pedagógica do professor, partindo-se do princípio da necessidade de o docente ser capaz de desenvolver a competência comunicativa do aluno de forma plena, o que converge, portanto, no conhecimento, reconhecimento e uso da língua nas suas diferentes formas de manifestação, bem como no reconhecimento do poder exercido por ela em todas as relações sociais e, assim sendo, como uma atividade social influenciada, sobremaneira, por fatores de ordem cultural e linguística. Para tanto, no estudo crítico-reflexivo que se propõe, procurar-se-á desmistificar a ideia e/ou concepção de ensino da língua portuguesa pautado tão somente nas rígidas formas da gramática normativa para se defender, portanto, um estudo linguístico significativo: aquele que toma a língua como um dos meios mais eficazes de o homem “ser” e “estar” no mundo e, logo, de incluir-se socialmente.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da língua portuguesa. Variação linguística. Linguagem inclusiva.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Aí em Campo Grande, então em São Paulo: variação no uso dos articuladores***

AUTOR Marília Vieira (USP)

CONTATO vieirasmarilia@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 110

RESUMO: Com base em uma amostra de 48 entrevistas, realizadas nas capitais Campo Grande (MS) e São Paulo (SP), analisa-se o uso variável de *aí*, *daí* e *então* como articuladores de orações. A partir dos postulados de Traugott e Heine (1991) acerca da gramaticalização de operadores argumentativos, pressupõe-se que tais elementos tenham percorrido o trajeto *espaço* > (*tempo*) > *texto*, alcançando, ainda, um estágio posterior, o do discurso. Desse modo, *aí*, *daí* e *então* atuam como advérbios, como conectores e partículas anafóricas. Este trabalho pretende demonstrar, nos termos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2001) e de teorias sobre gramaticalização (GIVÓN, 1995), a intercambialidade desses itens em cinco contextos linguísticos: 1) Sequenciação ordenativa (“*eu estava no ônibus aí/daí/então sentou um moleque... (...) do meu lado*”); 2) Sequenciação não ordenativa (“*trabalho por conta aí/daí/então quando tem o serviço eu vou e faço, quando não tem eu fico em casa*”); 3) Causa e efeito (“*ele falava que eu era de Campo Grande aí/daí/então ficava difícil as pessoas não saberem isso*”); 4) Repetição de tópico discursivo (“*já fui pra Americana, mas só fui a trabalho, que eteve uma feira né? da Darling aí/daí/então eu peguei e fui*”); 5) Síntese (“*não sei, acho que São Paulo tem muita contradição, aí/daí/então é isso*”). Nos três primeiros contextos, *aí*, *daí* e *então* atuam como juntivos; nos últimos dois, como marcadores discursivos. De acordo com Braga e Paiva (2003), quando comparados aos juntivos, os marcadores discursivos são formas mais gramaticalizadas; conseqüentemente, têm carga semântica enfraquecida e apresentam menor mobilidade sintática. Atentando para a existência de correlações entre esses itens, os contextos discursivos elencados e os fatores estruturais e sociais, as análises quantitativas preliminares parecem indicar que, em Campo Grande, *aí* parece ser mais utilizado, ao passo que, em São Paulo, a tendência de uso de *então* parece ser maior.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Gramaticalização. Articuladores.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O que dizem índios Guarani e índios Kaiowá sobre suas línguas**

AUTOR Marilze Tavares (UEL/UFGD)

CONTATO marilze.tavares@terra.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 103

RESUMO: O estado de Mato Grosso do Sul – MS, sobretudo a região sul, caracteriza-se por um contexto linguístico que pode ser considerado complexo. Os dois principais fatores dessa complexidade são a fronteira com o Paraguai e a presença de um número relativamente grande de indígenas no estado. Nesse cenário estão envolvidas, principalmente, as línguas portuguesa, espanhola e guarani (com suas “variantes” ñandeva e kaiowá). Neste trabalho, temos com objetivo realizar um estudo a respeito das crenças e atitudes linguísticas dos subgrupos étnicos Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva. Para a realização da pesquisa, apoiamos-nos nos pressupostos teóricos e metodológicos voltados para estudos desse tema (LAMBERT; LAMBERT, 1966; LÓPEZ-MORALES, 1993; MORENO-FERNANDES, 1998; AGUILERA, 2008), e coletamos dados com informantes indígenas de duas comunidades distintas – Aldeia *Panambizinho/Dourados* (Guarani Kaiowá) e Aldeia *Porto Lindo/Japorã* (Guarani Ñandeva). A partir do *corpus*, analisamos as declarações de indígenas dos dois subgrupos sobre sua(s) língua(s) materna(s) e sobre a língua portuguesa. Entre as questões discutidas está a frequente afirmação – por alguns pesquisadores – de que as diferenças culturais e linguísticas entre os grupos Guarani são muito pequenas e a mútua inteligibilidade ocorre sem nenhuma dificuldade – o que diminuiria, em certa medida, a complexidade linguística na região. As declarações dos indígenas, entretanto, apontam para uma realidade oposta. Também discutimos as opiniões dos indígenas sobre a importância da preservação e transmissão da língua materna e sobre a importância do domínio amplo e competente da língua portuguesa. No que se refere a essas últimas questões, verificamos, em síntese, que todos os informantes acreditam na relevância da preservação e transmissão da língua indígena como fator de manutenção da identidade, enquanto a importância do aprendizado da língua portuguesa aparece sempre associada à necessidade do contato com a sociedade não indígena.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças e atitudes. Índios Guarani e Kaiowá. Mato Grosso do Sul.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

Atividades de retextualização do gênero Facebook como prática escolar: por um ensino de gramática das nuvens sem pedras no caminho

AUTORES

Mario Ribeiro Morais * (UFT)
Michelle Morais Domingos (UFT)

CONTATO

moraismarioribeiro@gmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA

07/10/14

HORÁRIO

16h20 – 16h35

SALA

105

RESUMO: O aprimoramento das tecnologias ocorre a cada dia. É exatamente através desse fomento tecnológico que (re)criamos linguagens, gêneros e metodologias para o ensino de língua materna. Neste trabalho, o objetivo é investigar redações escolares resultantes da retextualização de atividade proposta no ambiente virtual – Facebook. Ora, almejamos transformar texto com características orais, em outro texto, na medida em que este seja pautado pela norma padrão. Nessa direção, o *corpus* constitui-se de textos impressos do gênero Facebook (enquete) e de redações escolares (gênero carta), elaboradas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Beatriz Rodrigues de Palmas - TO, em sala de aula. O aporte teórico apoia-se nos fundamentos quanto à retextualização, com base em Marcuschi (2010) e Dell’Isola (2007); e nos Multiletramentos nas nuvens, em Rojo (2012) e Kleiman (1995). O estudo revelou que os alunos compreenderam o Facebook como um gênero textual informal, demonstrando domínio das habilidades de monitoramento, uma vez que foram capazes de construir redações empregando a norma gramatical pela retextualização nas produções textuais. Desta forma, a atividade idealizada vem valorizar o saber epilinguístico do aluno, destacando, na verdade, que ela pode ser utilizada de modo bastante produtivo em sala de aula e que o ensino pode ir além do tradicional (focado na gramática normativa), dando espaço à gramática das nuvens, por um ensino sem pedras no caminho.

PALAVRAS-CHAVE: Multiletramentos nas nuvens. Retextualização. Gêneros Facebook e carta.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Crenças e atitudes linguísticas: aspectos da realidade na Tríplice Fronteira**

AUTOR Marlene Neri Sabadin (UNIOESTE)

CONTATO sabadin.marlene@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 113

RESUMO: A comunicação “Crenças e atitudes linguísticas: aspectos da realidade na Tríplice Fronteira” insere-se no conjunto de pesquisas de cunho sociolinguístico e dialetológico sobre crenças e atitudes linguísticas nos três municípios fronteiriços: Foz do Iguaçu, no Paraná (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai). A escolha da região se dá pela complexidade sociolinguística marcada pelo espaço multiétnico da Tríplice Fronteira, onde se fazem presentes núcleos de imigração de alemães, poloneses, italianos, ucranianos, libaneses, árabes, argentinos, paraguaios, chineses e coreanos, entre outros. Para a composição do *corpus* foram entrevistados vinte e quatro informantes radicados há mais de vinte anos em cada uma das comunidades investigadas, distribuídos quanto ao grau de escolaridade, em dois grupos: universitários e não universitários. Conforme pesquisas da área da Sociolinguística e da Dialetoologia, a língua falada em contexto de fronteira reflete as particularidades sociais, regionais, culturais e históricas de cada localidade. Sendo a Tríplice Fronteira um local em que a pluralidade linguística é fato, despertou o interesse em verificar as línguas mais utilizadas neste espaço fronteiriço decorrentes da crença e das atitudes linguísticas. Analisa-se um recorte da tese, mais especificamente a seguinte pergunta: “Que língua(s) deve(m) ser mais usada(s) para se ter sucesso na fronteira? Por quê?” Ao constatar que a pluralidade linguística é evidente na fronteira, principalmente no comércio, fez-se necessário saber, então, que idioma ou idiomas dariam conta da interação comercial e profissional na fronteira.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes. Crenças. Pluralidade linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

O efeito do contato entre línguas na reestruturação do sistema de expressão de posse no português do semiárido baiano: primeiras contribuições

AUTORES

Matheus Santos Oliveira * (UEFS/CAPES)
Mariana Fagundes de Oliveira (UEFS/FAPESB)
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro (UEFS/FAPESB)

CONTATO

* matheusuefs@live.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA

09/10/14

HORÁRIO

16h50 – 17h05

SALA

111

RESUMO: O contato maciço do português com as diversas línguas africanas, ocorrido no período colonial do Brasil, levou à reestruturação parcial de sua morfossintaxe, segundo Lucchesi e Baxter (2009). Em um estudo com as comunidades afro-brasileiras isoladas, Lucchesi e Araújo (2009) mostram que um dos fenômenos afetados pelo contato entre línguas é o sistema de expressão de posse no português do Brasil (PB). A fim de aumentar a análise desse fenômeno, atestando a relevância do contato entre línguas para a reestruturação parcial do PB, está sendo feita, no âmbito do Mestrado em Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), uma pesquisa sobre o mesmo fenômeno, nas *Amostras da Língua Falada no Semiárido Baiano* (Carneiro e Almeida, 2008), representativas da variedade popular da língua. Assim, apresentar-se-á, primeiramente, uma revisão de literatura acerca do contato entre línguas na formação das variedades populares do PB. Depois, expor-se-ão os primeiros resultados da pesquisa sobre a variação entre as formas *teu/seu/de você, seu/dele e nosso/da gente/de nós* (e suas flexões, quando há), relacionando, à luz da Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006), os fatores linguísticos e extralinguísticos que operam na escolha dos falantes, e interpretando esses dados à luz do reconhecimento da miscigenação cultural e linguística havida na formação do PB, sobretudo em suas variedades populares. Destarte, espera-se contribuir com o estudo do fenômeno, ainda pouco explorado, apresentando novos dados, analisados na perspectiva da Sociolinguística Histórica, e com a reconstrução da história da vertente popular do PB.

PALAVRAS-CHAVE: Expressão de posse. Contato entre línguas. Semiárido baiano.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Manuscritos do século XIX e produções textuais do século XXI: uma visão diacrônica**

AUTOR Mayara Iolanda Lemes (UEL)

CONTATO mayarauel@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 08/10/14

HORÁRIO

SALA 108

RESUMO: No presente estudo, objetivamos analisar e comparar dois *corpora*: um deles composto de manuscritos do século XIX da cidade paranaense de Morretes, e o outro constituído de produções textuais do século XXI de alunos do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Londrina, também no Paraná. Cabe ressaltar que esta pesquisa dá continuidade a um estudo já realizado em 2010, em que se analisaram os desvios da norma e os dados diacrônicos presentes nos manuscritos de Morretes, em que se constataram desvios da norma padrão relacionados à ortografia e à acentuação, outros resultantes de marcas de oralidade e, finalmente, outros casos ainda que trazem dados diacrônicos. Já nessa etapa foi dada continuidade à análise dos manuscritos de Morretes do século XIX fazendo uma ponte com as produções textuais do século XXI, verificando se há algum traço herdado da época anterior. Desta forma, pretendemos melhor conhecer a língua e a história da língua portuguesa no Brasil, estudar a escrita entre diferentes períodos registrados no Brasil, buscando compreender as dificuldades de escrita na atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Manuscritos. Produções Textuais. Desvios da norma.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **PB e galego: dois esquemas, dois usos**

AUTOR Melina Souza (UFF)

CONTATO melinacsouza@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas em uso, cognição e gramática

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 107

RESUMO: Este breve trabalho surge como desdobramento de parte dos resultados encontrados em minha pesquisa de Mestrado, que buscou analisar o uso das preposições *a* e *para* no galego e no português brasileiro contemporâneos. A comparação trouxe dados que nos auxiliaram a demonstrar as mudanças envolvidas o uso dessas preposições no PB, em contextos de verbos de transferência. De acordo com as diretrizes da Linguística Cognitiva, as estruturas semânticas derivam das estruturas conceptuais humanas, sendo estas construídas por meio de representações mais abstratas, como os esquemas imagéticos, cuja base corporificada do sentido é recorrente de nossa experiência sensorio-motora com o mundo que nos rodeia. Apesar da raiz comum galego-portuguesa, as mudanças semânticas ocorridas no uso das preposições *a* e *para* no PB não se deram da mesma maneira no galego. No galego, podemos encontrar o sentido-base de *para* de forma bem marcada, tendo essa preposição a função de introduzir o papel temático de *beneficiário*, mas não de *meta*. Para este papel, no galego, utiliza-se a preposição *a*. No PB, diferentemente, a distinção entre os referidos papéis não é bem marcada no que se refere ao emprego das preposições em foco. No PB, além de o uso de uma ou outra preposição estar marcado pelo nível de formalidade do contexto em que o falante se encontra – o que demonstra a atuação do componente social nos usos em questão –, a linha que distingue o emprego das duas preposições em tela revela-se tênue nos contextos de verbo de transferência, quase invisível atualmente, sendo a preposição *para* utilizada como representante de ambos os papéis temáticos.

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva. Mudança semântica. Uso.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Renovação, inovação e reforço em interrogativas de conteúdo**

AUTOR Michel Gustavo Fontes (UNESP/UFMS)

CONTATO michelfontes2002@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 110

RESUMO: É preocupação dos estudiosos da linguística histórica a caracterização das motivações por trás da mudança linguística. Entre tais motivações, deve-se destacar o papel da renovação e da inovação na alteração de padrões ou de formas linguísticas. Retomando a proposta de Meillet (1948), que associa analogia a renovação e gramaticalização a inovação, Lehmann (2002) caracteriza a **inovação** como revolucionária, uma vez que cria novas categorias na língua, e a **renovação** como conservadora, já que introduz novas formas para categorias já existentes. O autor prevê ainda uma terceira motivação: o **reforço**. Segundo ele, se um elemento é enfraquecido por meio da gramaticalização, além da renovação, há a possibilidade de reforçá-lo, o que compensa o declínio de informação linguística. À luz desses conceitos, este trabalho discute aspectos inovadores e renovadores envolvidos na mudança linguística. Para tanto, investiga, com base em dados dos séculos XIX e XX do português brasileiro, Interrogativas de Conteúdo, especificamente a gramaticalização de construções de clivagem, como 'é *que*' e '*que*', nesse tipo de estrutura. Seguindo a proposta de Fontes e Pezatti (2012), e com base nas considerações de Hengeveld e Mackenzie (2008), sobre ênfase, e nas de Givón (1979), sobre os processos de sintatização e morfologização, defende-se que a implementação da clivagem nas Interrogativas de Conteúdo apresenta: (i) aspectos inovadores, pois a emergência de '*é que*' na estrutura possibilita a marcação de ênfase, como em '*Que é que você quer?*'; (ii) aspectos renovadores, já que '*é que*' se gramaticaliza em '*que*', como em '*Que que você quer?*' (mobiliza-se uma nova forma para a marcação de ênfase); (iii) aspectos de reforço, à medida que, com o enfraquecimento da natureza enfática de '*que*', uma dupla clivagem é mobilizada para assinalar a ênfase, como em '*Que que é que você quer?*'.

PALAVRAS-CHAVE: Interrogativas de conteúdo. Clivagem. Gramaticalização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Manuscrito oitocentista e Atlas linguístico brasileiro: um estudo semântico-lexical**

AUTOR Milena Borges de Moraes (UNEMAT/USP/FAPEMAT)

CONTATO milenaborges@usp.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 102

RESUMO: O presente estudo constitui-se em uma investigação científica em torno do léxico, no âmbito de dois *corpora*, sendo um oral e outro escrito respectivamente: a carta semântico-lexical 004 do Atlas Linguístico de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2007) e o manuscrito oitocentista “Memória sobre o plano de guerra ofensiva e defensiva da Capitania de Mato Grosso” (ANDRADE; SANTIAGO-ALMEIDA; BARONAS, 1800), buscando entre esses dois *corpora* itens lexicais comuns, independente se a variante nomeie o mesmo referente ou não. Tendo assim como objetivo principal, a partir do ponto de vista semântico-lexical, analisar os itens lexicais coincidentes entre esses dois *corpora*, a saber: vale; planície; terreno alto; plano; morro, mostrando que itens lexicais presentes no manuscrito oitocentista ocorrem, também, em realizações linguísticas orais do século XXI, e, a partir disso, observar a manutenção desses itens lexicais e/ou seu significado, bem como o processo semântico deles em obras lexicográficas de língua portuguesa do século XVIII ao XXI, a saber: *Vocabulário Portuguez e Latino* (1712 - 1728), de Raphael Bluteau; *Diccionario da Lingua Portuguesa* (1813, 2. ed.), de Antonio de Moraes Silva; *Novo Dicionário da Língua Portuguesa* (1975, 1. ed.), de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; *Dicionário Houaiss eletrônico da língua portuguesa* (2009), de Antônio Houaiss; e o dicionário de especialidade *Diccionario de términos geográficos* (1978), de Monkhouse. Para isso, tem-se como embasamento os pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia e, por extensão, na Geolinguística, na Lexicologia e na Lexicografia. A realização desse estudo semântico-lexical evidenciou que os itens lexicais do *corpus* oral e coincidentes no *corpus* escrito, encontram-se preservados na fala corrente dos informantes de Mato Grosso do Sul e nas obras lexicográficas pesquisadas, bem como sofreram alteração e/ou expansão semântica, contribuindo assim para o enriquecimento do léxico.

PALAVRAS-CHAVE: Manuscrito oitocentista. ALMS. Semântico-lexical.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A dinâmica de duas comunidades de prática: refletindo a pesquisa qualitativa e quantitativa**

AUTOR Mircia Hermenegildo Salomão (IBILCE/UNESP)

CONTATO mirciah@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sobre a variedade caipira paulista e suas manifestações culturais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 112

RESUMO: Com a criação do banco de dados Iboruna, na região de São José do Rio Preto, os estudos sobre concordância nominal (CN) e concordância verbal (CV), que exploram os aspectos sociolinguísticos da região, foram bem difundidos. No entanto, todos os trabalhos baseiam-se nos estudos labovianos e o lócus metodológico é a comunidade de fala. Não há, dessa forma, nenhuma pesquisa sobre a comunidade de fala riopretense que tenha trabalhado com a perspectiva estilística, em nenhuma das abordagens teóricas de estilo já desenvolvidas. Essa constatação é uma forte razão para que haja um estudo sobre fenômenos de concordância sob a perspectiva do estilo, visto que os estudos são escassos quando se trata da variação como prática social, com o objetivo de se ver a construção da identidade do indivíduo e a construção do significado social. Este trabalho procura investigar duas comunidades de prática de uma escola pública da cidade de São José do Rio Preto (SP), a fim de verificar os fenômenos de CN e CV como marcadores da construção da identidade social das comunidades de prática. Nesta comunicação, pretendemos discutir as relações simbólicas e, principalmente, as dinâmicas desses indivíduos no grupo ao qual pertencem e com os demais grupos da comunidade escolar. Dessa modo, analisaremos duas comunidades de práticas: a primeira com características relacionadas à instituição escolar e a segunda com característica mais rebelde dentro do colégio e que, por vezes, se autodenomina de grupo da "zuação" ou do *funk*. Adotaremos a análise qualitativa, no molde etnográfico e a análise quantitativa, proporcionando, conjuntamente com pesquisa etnográfica, amplo suporte analítico para o trabalho. Discutiremos ainda os métodos qualitativos de coleta de dados, utilizados neste trabalho sociolinguístico, revelando as dificuldades encontradas dentro do campo de pesquisa. (Apoio: FAPESP - Processo 2011-00651-6).

PALAVRAS-CHAVE: Concordância. Prática social. Estilo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O Brasil Plurilíngue em perspectiva: história, contato e representações linguísticas**

AUTORES Mônica Maria Guimarães Savedra (UFF-CNPq)
Telma Cristina de Almeida Silva Pereira (UFF)
Xoan Carlos Lagares (UFF)

CONTATO * msavedra@pq.cnpq.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 103

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir as situações de manutenção, perda e revitalização de línguas e culturas autóctones e alóctones de e em contato no Brasil. A discussão é conduzida a partir de três eixos temáticos: i) Redes sociais; ii) representação; e iii) identidade linguística e avaliação de políticas de língua. O primeiro eixo temático parte do aporte teórico e metodológico das Redes sociais em estudos sociolinguísticos para a identificação e a análise de situações de contato linguístico e cultural em contextos de colonização, migratórios e de fronteiras. O segundo aborda as representações linguísticas, entendidas como conhecimentos elaborados e compartilhados socialmente sobre as línguas, que contribuem para a construção de uma realidade comum entre membros de um grupo social. E o terceiro eixo discute instrumentos de avaliação de políticas linguísticas *in vivo* e *in vitro* implementadas a partir de leis, de decretos e de outros instrumentos legais nacionais e internacionais desde o século XX. Os três eixos acima apresentados refletem as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Laboratório de pesquisas em contato linguístico – LABPEC da Universidade Federal Fluminense – UFF.

PALAVRAS-CHAVE: Contato linguístico. Redes sociais. Representação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Oficineiros da língua: *continua* de variação e jogos em sala de aula**

AUTOR Monique Débora Alves de Oliveira (SME/RJ)

CONTATO mnqdr@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 108

RESUMO: Pautado na Sociolinguística Educacional, este trabalho preocupa-se com a prática de uma pedagogia da variação linguística, como proposta por Faraco (2008). A inserção do tópico variação linguística na escola, determinada pelas diretrizes oficiais para ensino de português, é pouco acatada pelas diversas escolas, públicas ou privadas, espalhadas pelo Brasil, em centros urbanos ou rurais. Dessa forma, o trabalho pouco cauteloso com a heterogeneidade linguística, dentro das salas de aulas, ajuda a manter a ideia de uma norma única que deve ser ensinada pela escola: a norma padrão. Este trabalho soma-se a um número que vem crescendo lentamente no Brasil, de salas de aula em que se aborda a variação linguística, considerando os *continua* de variação propostos por Bortoni-Ricardo (2005). Dentro de uma escola municipal do Rio de Janeiro, oficinas de variação linguística vêm sendo desenvolvidas com alunos do 6º ano, pela professora regente da turma, em parceria com uma pesquisadora universitária. Partindo dos conteúdos de língua portuguesa propostos para esse ano escolar, a análise contrastiva das variantes populares, cultas ou padrões é feita para que os alunos possam construir a ideia dos *continua* de uso. Nas oficinas realizadas, os alunos utilizam, de forma lúdica, o conteúdo que foi desenvolvido através da análise contrastiva durante um mês de estudo. Isso é realizado através de “jogos linguísticos” desenvolvidos pela professora especificamente para essas oficinas, baseados nos tradicionais jogos de memória ou dominó. As atividades lúdicas têm servido para criar uma atmosfera saudável em torno de um assunto estigmatizado para os alunos, uma vez que eles vêm para a escola com a educação linguística da marginalização daquilo que é socialmente considerado “erro” linguístico. O trabalho realizado nessa escola tem buscado diminuir o preconceito que há em relação a algumas variantes e ainda conscientizar os alunos sobre os *continua* de variação.

PALAVRAS-CHAVE: Variação Linguística. Ensino Fundamental. Jogos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Modalização epistêmica na construção condicional “se não me engano”**

AUTOR Munique Pedro Pereira Pinto (UFMS)

CONTATO munique_pereira@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas em uso, cognição e gramática

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 107

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo de estudo a construção “se não me engano”, concebida aqui como gramaticalizada em uma construção de contexto específico cuja função é de modalizador epistêmico, nos termos de Oliveira. Sendo modalidade epistêmica, conforme OLIVEIRA (2004), “os meios linguísticos pelos quais o falante revela seu comprometimento em relação à verdade da proposição” (DALL’AGLIO-HATTNER et al., 2001, p. 109). A análise realizada tem como base teórica princípios funcionalistas (BYBEE, 2010), a teoria da gramaticalização (TRAUGOTT; DASHER, 2002; HOPPER; TRAUGOTT, 2003; TRAUGOTT; BRINTON, 2005), conceitos acerca de modalizadores epistêmicos (TRAUGOTT, 1985; CASTILHO; CASTILHO, 1993; DALL’AGLIO-HATTNER et al, 2001; KOCH, 2002; NEVES, 2006), além de princípios iniciais acerca de forma e sentido da teoria da construcionalização (cf. GOLDBERG, 1995, 2006). As construções analisadas foram coletadas no Corpus do Português (www.corpusdoportugues.org) abarcando sentenças da língua falada e da língua escrita. Alguns exemplos de construções analisadas são as seguintes: “... onde ele estabelece índices salariais - baseados em cálculos que são feitos - **se não me engano** pela função Getulio Vargas...”, “... é a epopeia de Gulgamesh que – foi escrita em língua síria – **se não me engano** ou siberiana não sei em que diabo de língua foi escrita...”, “**Se não me engano**, Mariana era neta dessa escrava...”. As sentenças ao serem relacionadas com conceitos e teorias sobre funcionalismo, modalidade epistêmica, teoria da construcionalização, permitem confirmar que a construção “se não me engano” desempenha, além de condicionalidade, função de modalizador epistêmico.

PALAVRAS-CHAVE: Gramaticalização. Condicionalidade. Modalizador epistêmico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Gisbertas, Palomas e Brunetes: processos e motivações na (re)nomeação de travestis, transformistas e transexuais brasileiras**

AUTOR Nival Almeida Simões Neto (UFBA)

CONTATO nivalneto@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 112

RESUMO: Neste trabalho, foram investigados os processos e motivações na renomeação de travestis, transexuais e transformistas brasileiras. O imaginário popular em torno da vida de travestis e transexuais, segundo Kulick (2006) remonta à ideia de excentricidade (tal como *Fabety Boca de Motor*) ou às interferências da cultura americana e da língua inglesa, por influência de artistas norte-americanos, como em *Patrícia Spears* e *Rihanna*. Mas será que esses nomes são os mais comuns? Não são mais recorrentes prenomes femininos já difundidos em nossa antroponímia, como *Camila*, *Bruna* e *Fernanda*, associados a sobrenomes igualmente comuns, como *Silva*, *Santos* e *Souza*? Foram coletados, para essa pesquisa, cerca de 250 nomes, em variados sites e jornais da Internet, para se entender a importância da mudança de nome para essas pessoas, dos pontos de vista dos estudos culturais (cf. KULICK, 2006), linguísticos e da esfera jurídica, cabendo discutir noções de identidade de gênero, distinções entre travestis, transexuais e transformistas, por exemplo. Visa-se também diferenciar, de variadas perspectivas, termos como *nome de batismo*, *nome social*, *nome civil* e *nome de guerra*, por meio da tipologia de antropônimos proposta por Amaral (2011) e pelo trabalho de Vieira (2009) na esfera do Direito Civil. Para a discussão linguística, a análise envolve quantificação e segue premissas de outras áreas da linguística que não a Onomástica, como a Etimologia (cf. NASCENTES, 1952; MACHADO, 1981), a Lexicologia, discutindo noções de empréstimo e integração (cf. ALVES, 1990) desses nomes à antroponímia da língua portuguesa e a Morfologia, tomando como base trabalhos de Monteiro (2002) e Soledade (2013).

PALAVRAS-CHAVE: Nome social. Nome de guerra. Transgêneros.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Descrição sociolinguística de textos de alunos bolivianos em escolas brasileiras de fronteira

AUTOR Nedy de Barros (UFMS- CPAN)

CONTATO nedybarros@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 103

RESUMO: O estudo insere-se na linha de pesquisa Ocupação e Identidade Fronteiriça, do Mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo descrever, a partir da Teoria Sociolinguística, textos escolares de alunos bolivianos em escolas brasileiras na fronteira Brasil-Bolívia, na cidade de Corumbá-MS. Considerando fatores linguísticos e sociais, tais como, classe de palavras, dimensão do vocábulo, gênero da palavra, posição do sintagma nominal e do sintagma verbal no enunciado, gênero do participante, língua em que foi alfabetizado, localização dialetal e tipo de escola em que estuda, procuramos explicar a variação na ortografia de alunos bolivianos que frequentemente escrevem palavras híbridas misturando português e espanhol. Esses alunos não têm a língua portuguesa como língua materna e apresentam, na produção escrita, palavras híbridas para o mesmo significado nas duas culturas. A principal hipótese comprovada é a de que os alunos bolivianos cometem esses desvios de ortografia porque, além de terem o espanhol como língua materna, moram na Bolívia e praticam o português apenas no ambiente escolar, estando, portanto a maior parte do tempo expostos à língua espanhola. Para a pesquisa foram selecionados 28 alunos de duas escolas públicas de Corumbá, localizadas a menos de cinco quilômetros da fronteira. A descrição e interpretação dos dados teve como base o Programa GoldVarb 2011 e a ortografia padrão do português versus palavras híbridas de mesmo significado sob a orientação da Gramática de Evanildo Bechara (2010). A descrição e a interpretação dos fatos linguísticos deste estudo comprovaram a necessidade urgente de políticas públicas que atendam demandas educacionais para esse perfil de aluno que precisa de inclusão escolar e de educação formal.

PALAVRAS-CHAVE: Fronteira. Sociolinguística. Palavras híbridas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O falar norte mato-grossense em foco: apontamentos sócio-semântico-lexicais sobre o item *balango***

AUTOR Neusa Inês Philippsen (UNEMAT/Sinop)

CONTATO neinph@yahoo.com.br ; neinph@usp.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 104

RESUMO: Esta exposição descritiva e analítica se fundamenta nos princípios da Geolinguística contemporânea e da Sociolinguística Variacionista e tem o propósito de refletir sobre a língua portuguesa falada em quatro cidades do norte mato-grossense (Vera, Santa Carmem, Sinop e Cláudia). Os resultados apreendidos durante o percurso da pesquisa se apresentam em forma de transcrições, catalogações, registros e análises de variantes lexicais em uso pelos sujeitos moradores destas cidades. Para tanto, utilizou-se de recursos teórico-metodológicos que permitiram a documentação da diversidade linguística lexical destes espaços geográficos no presente e, por conseguinte, descrever um recorte da linguagem efetivamente usada pela comunidade para representar o mundo que a cerca. Dos registros de itens lexicais, selecionaram-se 36, aos quais foram tecidos observações de natureza geográfica e sociocultural. Nesta apresentação serão expostas as tessituras interpretativas feitas sobre o item *balango*. O olhar analítico dado permitiu que se apreendessem as influências sócio- culturais regionais que constituíram e ainda constituem o português falado no norte de Mato Grosso. Assim sendo, compreende-se que esta pesquisa descritiva, interpretativa e reflexiva do caráter multidialetal existente na região em foco, pode contribuir com o acervo científico já existente de estudos geossociolinguísticos, que visam a registrar e a documentar os diferentes falares e marcas dialetais existentes no território brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Sociolinguística. Diversidade linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Uma análise sociolinguística da palavra “mesmo” produzida por acadêmicos em contexto discursivo da área jurídica**

AUTOR Nildete Silva de Melo (UERR)

CONTATO nildetemelo@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 109

RESUMO: O universo acadêmico exige maior domínio da linguagem formal às diferentes situações. No entanto, a maioria dos alunos apresenta um grande déficit de aprendizagem das convenções da escrita mais monitorada da língua. Isso foi observado no uso da palavra *mesmo*, presente em vários gêneros textuais do domínio jurídico, em situações de uso da escrita produzida por alunos em processo de letramento. No presente artigo, analisam-se essas ocorrências, tomando-se como base teórica alguns pressupostos da Sociolinguística Educacional, dentre os quais os conceitos da Hipercorreção (BAGNO, 2011; LABOV, 2011), e Lacunas do Letramento (MOLICA, 2011). Do ponto de vista metodológico, são usados como *corpus*, os textos elaborados por acadêmicos do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima, na disciplina Português Jurídico. Faz-se ainda uma comparação entre o gênero depoimento, produzido por falante de baixo letramento, em situação de monitoramento estilístico e o gênero petição inicial, no qual o acadêmico utiliza o mesmo depoimento. Nessa atividade, foi percebido que, na tentativa de tonar o texto mais elaborado, em uma linguagem mais formal e adequada ao campo discursivo profissional da área, o aluno recorre ao vocábulo *mesmo*, de forma indevida, ou ainda em situações absolutamente dispensáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Hipercorreção. Lacunas do Letramento.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Pesquisa de línguas em contato em Nova Santa Rosa – PR**

AUTOR Nilse Dockhorn Hitz (UNIOESTE)

CONTATO nilsehitz@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 113

RESUMO: Pesquisa do tipo etnográfica, com base nos princípios da sociolinguística, descreve aspectos culturais e linguísticos dos falantes de língua portuguesa e língua alemã, ou seja, línguas em contato do município de Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná. A ocupação territorial do passado, a partir de 1950, por gaúchos e catarinenses de etnia alemã favoreceu a manutenção da cultura e da língua deste grupo étnico. O município apresenta uma variedade linguística chamada por Heye (1986) de *Brasildeutsch*, uma variedade “B” que tem como superposta a variedade “A”, o alemão padrão da Alemanha. Para o autor essa variedade possui elementos do português e de vários dialetos alemães (pomerano e outras formas de platt), resultado dos vários processos de mistura e nivelamento desses dialetos. O *corpus* da pesquisa é formado por narrativas em *Brasildeutsch* de cinco adolescentes bilíngues que elucidam o contexto sociolinguístico de línguas em contato. Portanto, confirma-se que toda identidade está situada, posicionada em uma cultura, em uma língua e em uma história (HALL, 1987). A ocupação territorial direcionada, dando preferência para descendentes alemães, a realização de cultos religiosos bilíngues e o ensino familiar da língua alemã estimularam uma rede de comunicação que mantém, ainda hoje, um grau acentuado de falantes bilíngues nesta localidade.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Línguas em Contato. Bilinguismo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Construção completiva impessoal com verbo ser + nome no discurso institucional: o controle do falante**

AUTOR Nilza Barrozo Dias (UFF)

CONTATO nilzabarrozodias@id.uff.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas em uso, cognição e gramática

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 107

RESUMO: A proposta de análise funcionalista revela que as construções completivas em foco apresentam uma das orações com função sintática de sujeito sintático e a outra oração com função predicadora (doravante oração matriz). A hipótese do trabalho prevê que a posição inicial, geralmente ocupada pela oração matriz, indica "espaço" de marcação de (inter)subjetividade, que se sobrepõe à função sintática de predicadora de argumento sujeito. A (inter)subjetividade se realiza através das expressões de modalidade (deôntica e epistêmica) e de avaliação (afeto, julgamento e apreciação), bem como através da posição da matriz em relação à oração/unidade completiva, geralmente na ordem oração completiva + oração matriz. Podemos considerar que as referidas construções, num viés Semântico Cognitivo, fazem parte do grupo das construções impessoais, no nosso caso, construções completivas impessoais. A construção completiva em foco é utilizada pelo falante para expressar afastamento da cena, tornando-a genérica, ao alcance de todo e qualquer falante que a queira experienciar, ao mesmo tempo em que ele traz o pessoal, o particular, no entorno que se faz presente na construção completiva. Um jogo complexo e harmônico pode ser observado na relação entre a posição marcada do falante na oração matriz e a escolha entre as formas finitas e não finitas na oração completiva. Nos dados do português institucional (Procon/JF e Audiências Criminais/MG), uma questão a ser colocada é se as orações completivas não finitas apresentam, de fato, maior controle do falante (LEHMANN, 1988). Nas amostras de fala do tipo legal, institucional, os dados comprovam estar o controle do falante manifestado não somente na realização não finita do verbo da completiva, mas nas inferências que possam ser feitas ao texto da lei como suporte para a Juíza ou para o advogado mostrarem o poder legal.

PALAVRAS-CHAVE: Controle. Falante. Institucional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A marca de plural no verbo e em elementos do sintagma nominal segundo a teoria dos 4 M**

AUTORES Norma da Silva Lopes * (UNEB)
Constância Maria Borges de Souza (UNEB)

CONTATO * nlopes58@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 102

RESUMO: Segundo a teoria dos 4 M, ou teoria dos 4 morfemas, em qualquer língua os morfemas se distinguem em serem de quatro tipos: (i) de conteúdo: substantivos, adjetivos, advérbios; (ii) gramaticais precoces: em inglês *at*, de *look at*; os artigos, em português, que indicam a definitude: *o menino*, por exemplo; (iii) gramaticais tardios pontes: preposições (*amor de mãe*) e outros morfemas que relacionam elementos no mesmo sintagma; (iv) gramaticais tardios exteriores: *-mos*, em *estudávamos* (pois relaciona elementos de dois sintagmas diferentes, o nominal e o verbal, daí serem exteriores). Diante dos resultados dos estudos de Lopes (2001) e de Souza (2009), sobre as marcas de plural dentro dos sintagmas nominais e nos verbos, no sintagma verbal, este trabalho relaciona a variação existente nos dois fenômenos à teoria dos 4 M, de Myers-Scotton e Jake (2000). Lopes (2001), em análise atomística da presença da marca de plural nos elementos do sintagma nominal, encontrou 81% de realização do morfema de plural e Souza (2009), em pesquisa sobre a utilização do morfema de 3.^a pessoa de plural nos verbos, constatou que 69% realizavam o plural de 3.^a pessoa esperado. As duas pesquisas utilizaram os mesmos *corpora*, as entrevistas utilizadas fazem parte do Programa de Estudos do Português Popular de Salvador (o PEPP), acervo da Universidade do Estado da Bahia, e do Projeto Norma Urbana Culta (NURC, década de 90), acervo da Universidade Federal da Bahia. A atual pesquisa, utilizando o escopo da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008) pretende discutir a ordem de aquisição dos morfemas plurais de terceira pessoa do plural nos verbos e os dos morfemas de plural nos elementos dos sintagmas nominais, utilizando a referida teoria, de forma a contribuir para o entendimento da variação na concordância verbal e nominal no português brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria dos 4 M. Concordância verbal e nominal. PEPP e NURC.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O quadro dos pronomes pessoais em Feira de Santana/Bahia**

AUTOR Norma Lucia Fernandes de Almeida (UEFS)

CONTATO norma@uefs.br ; norma.uefs@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 111

RESUMO: Feira de Santana é núcleo urbano mais populoso do semiárido baiano. Tornou-se entreposto comercial, ligando as zonas da mata e da caatinga. A partir dos anos 1940, grande contingente de imigrantes foi responsável pelo aumento da população urbana na década de 50 do século XX. Passa, então, a existir uma interação entre falantes de diversas variedades urbanas e rurais do português. O aspecto linguístico investigado é a flexão de caso dos pronomes pessoais. Tem-se observado que no PB, o nível morfológico foi bastante atingido por mudanças rumo à simplificação do sistema. Lucchesi e Mendes (2009) demonstram a regularidade desse processo referente à flexão de caso nos crioulos de base portuguesa, na norma culta brasileira e no português afro-brasileiro. Somente a flexão de caso dos pronomes conservou-se na passagem do latim para o português. No entanto, no PB observa-se redução ou alteração de suas formas, a exemplo de **si**, que desapareceu do sistema, do uso do **ele** como complemento verbal (direto ou indireto) e do **lhe** como objeto direto. Objetivamos descrever o sistema de casos dos pronomes pessoais usado na variedade linguística feirense atual (século XXI), comparando com o sistema do século XX, a partir de um estudo em tempo real de curta duração, especificamente os casos nominativo, acusativo e dativo. O *corpus* analisado constitui-se de 36 entrevistas, tipo DID, com pessoas com no máximo cinco anos de escolarização, e cartas pessoais escritas por feirenses nas décadas de 30 a 70 do século XX. Utilizando o quadro teórico-metodológico da Sociolinguística Quantitativa (LABOV, 1972), estabelecemos como variáveis extralinguísticas a faixa etária, o gênero e a naturalidade. Quanto às variáveis linguísticas, observamos a função sintática do pronome e a pessoa do discurso. Os resultados apontam maior frequência de uso de formas não padrão, a exemplo de uso do **lhe** como acusativo e uso do **seu** como pronome possessivo de segunda pessoa, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação pronominal. Contatos dialetais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Relação entre língua e ambiente: designações para *estrelas* no Centro-Oeste brasileiro**

AUTORES Paola Mahyra de Oliveira Carvalho * (UFMS-PG/FUNDECT)
Aparecida Neri Isquerdo (UFMS/UEL/CNPq)

CONTATO * paolamahyra@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 102

RESUMO: O homem, por meio da língua, nomeia o ambiente no qual está inserido, transmite suas crenças e ideologias, tornando-se assim sujeito na construção do mundo a sua volta. Nesse contexto, o léxico é elemento fundamental, pois é por meio dele que se perpetua a cultura, uma vez que o repertório lexical de um grupo recebe influências de fatores históricos, socioculturais e ambientais. Este trabalho discute dados lexicais fornecidos por 108 informantes do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), oriundos de 24 localidades da rede de pontos do ALiB localizadas na região Centro-Oeste do Brasil (3 capitais e 21 localidades do interior), relacionados à área semântica *astros e tempo*, perguntas 29 a 31 do Questionário Semântico-Lexical/ALiB que buscam designativos para diferentes tipos de estrelas. Este estudo fornece resultados parciais de uma pesquisa mais ampla que está analisando a relação entre léxico e ambiente, com base nos dados documentados pelo Projeto ALiB na região central do Brasil. O estudo tem como objetivo mais amplo verificar em que medida aspectos do ambiente influenciam na maneira de informantes urbanos nomearem elementos pertencentes à natureza. Para a análise das variantes lexicais catalogada, levaram-se em consideração as dimensões diatópica e semântica. Designativos como *cometa*, *estrela boiadeira*, *estrela cadente*, *estrela d'alva* e *estrela da guia* foram algumas unidades léxicas obtidas para nomear os referentes selecionados. O estudo tem como subsídios teóricos fundamentos da Lexicologia e da Geolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Astros e tempo. Centro-Oeste.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

***O talian* na fala dos ítalo-brasileiros em Chapecó, Santa Catarina, e Pato Branco, Paraná: manutenção e substituição dos termos de parentesco**

AUTOR

Paula Cristina Merlo Bortolotto (UFFS)

CONTATO

paulacristinamerlo@hotmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Línguas de imigração

DIA

08/10/14

HORÁRIO

16h35 – 16h50

SALA

107

RESUMO: Esta pesquisa pretende descrever e analisar a manutenção e/ou a substituição dos termos de parentesco da língua italiana pelos termos do português em informantes ítalo-brasileiros em Chapecó, Santa Catarina e Pato Branco, Paraná. Essas duas localidades desenvolveram-se no século XX, caracterizando-se como migração interna. Ou seja, foram constituídas por um grande número de descendentes de imigrantes europeus, em sua maioria, alemães e italianos, os quais migraram das colônias primeiras onde seus antepassados haviam se instalado, a procura de melhores condições, pois as famílias eram grandes, e a terra se tornou fraca, escassa e por consequência cara. A análise dos dados seguirá os moldes teórico-metodológicos da Dialetologia Pluridimensional e Relacional, contemplando o espaço variacional e a pluralidade dos informantes que compõem as duas localidades. Dessa maneira, serão levadas em consideração as dimensões, diatópica (pontos geográficos), diageracional (idade), diassexual (gênero/sexo), diastrática (classe social/escolarização), diazonal (zona rural e urbana), dialingual (bilíngues italiano-português e monolíngues em português), diafásica (variação de estilo no roteiro de entrevista) e a diarreferencial (avaliação pelo informante da própria língua e da língua do outro). Assim, possibilitará uma melhor descrição da manutenção e/ou substituição do fenômeno lexical estudado.

PALAVRAS-CHAVE: Contato linguístico italiano-português. Manutenção e substituição dos termos de parentesco. Dialetologia Pluridimensional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variantes para prostituta no português falado no Maranhão: dicionarização e criatividade lexical**

AUTOR Paulo Gabriel Calvet Ribeiro (ALiMA/UFMA)

CONTATO pgalvet@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 104

RESUMO: Este trabalho, de natureza geossociolinguística, considera a relação léxico-sociedade-cultura e investiga a dicionarização e a criatividade lexical no que se refere às denominações para prostituta. Realizamos, em um primeiro momento, pesquisas bibliográficas em livros, dicionários especializados, teses, dissertações, artigos científicos, sobre os temas: prostituição, tabu linguístico, sexo, sexualidade. A segunda etapa consistiu na delimitação e seleção do *corpus*, obtido por meio da aplicação do Questionário Semântico Lexical (QSL) do ALiMA, nos municípios maranhenses em que a pesquisa já foi realizada – São Luís, Pinheiro, Bacabal, Tuntum, Imperatriz, Turiaçu, Brejo, São João dos Patos, Araioses, Carolina, Alto Parnaíba e Balsas, mais particularmente com os dados referentes à questão 139 (como se chama a mulher que se vende para qualquer homem?). Para a terceira etapa, consultamos dicionários gerais da língua, como Borba (2002) e Aulete (2011) e dicionários específicos, como Souto Maior (1980) e Girão (2011), que subsidiaram o exame das variantes registradas no Maranhão, bem como a análise da criatividade lexical. A pesquisa evidenciou que parte das variantes catalogadas já estão dicionarizadas, embora com definições que não correspondem ao conceito de profissional do sexo; evidenciou ainda, a ausência de registro, nos dicionários analisados, de parte significativa das variantes que compõe a amostra da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Criatividade lexical. Prostituta.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O novo "caipira": o olhar do "eu" e do "outro"**

AUTOR Pricila Balan Picinato (Unesp- Araraquara)

CONTATO prcilabp@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sobre a variedade caipira paulista e suas manifestações culturais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 112

RESUMO: As questões que envolvem a identidade não se restringem apenas ao lugar onde as pessoas moram ou às atividades que estas exercem. A definição do termo "identidade" é abordada por áreas distintas, como por exemplo, pela Psicanálise, Antropologia, Sociolinguística, dentre outras. Entretanto, é impossível não associar identidade e língua, pois a língua marca a identidade de um grupo (DITTMAR, 1976). Considerando a relação língua x identidade, como pode ser caracterizada a identidade "caipira"? O objetivo desse estudo é analisar e descrever como os falantes da comunidade "caipira" e a mídia televisiva constroem essa identidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo nas cidades de Sales Oliveira e Orlandia, para que pudesse ser analisada a ocorrência do emprego da variante retroflexa (uma das marcas do dialeto "caipira") em situações comunicativas diversas. Essa pesquisa foi embasada no modelo laboviano e abrangeu três partes: entrevista, leitura de um texto e de lista de palavras. Os participantes também responderam a um questionário. Além da pesquisa de campo, foram analisados e descritos dados provenientes de onze novelas veiculadas pela mídia televisiva, que continham personagens "caipiras". Os dados resultantes da mídia demonstram que as personagens "caipiras" são retradas de forma muito semelhante ao personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, pois, nas novelas, o emprego da variante retroflexa é destinado às personagens moradoras ou migrantes da zona rural, sem trato social. Por outro lado, mediante os dados obtidos na pesquisa de campo, percebemos que o falante do interior, mesmo em situação comunicativa mais formal, faz uso da variante retroflexa, não obscurecendo a identidade "caipira". Entretanto, ao ser questionado sobre o fato de ser "caipira", este nega. Essa negação da identidade "caipira" diz respeito à forma como o "caipira" é retratado pela mídia, pois o habitante do interior não se reconhece na figura veiculada pelos meios midiáticos.

PALAVRAS-CHAVE: Dialeto "caipira". Identidade. Preconceito Linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Marcas de religiosidade na toponímia urbana no bairro Seminário (Campo Grande – MS): tendências**

AUTOR Priscila do Nascimento Ribeiro (UFMS/FUNDECT)

CONTATO pridnribeiro.14@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 112

RESUMO: O nome de caráter religioso pode ser visto como um dos fatores de representação cultural de um povo. Quando utilizado no batismo de um lugar, torna-se o suporte pelo qual o falante da língua manifesta suas crenças transformando o abstrato em concreto. Partindo dessa perspectiva, este trabalho centra-se na análise de topônimos urbanos de índole religiosa, do bairro Seminário, da capital de Mato Grosso do Sul, que foi fundado em 1951 e é constituído por 13 parcelamentos, visando a resgatar aspectos da história da localidade e, por extensão, da cidade de Campo Grande. O estudo buscou investigar em que proporção se dá a preservação da presença do nome religioso em relação a outras formas de nomeação no ato do batismo de aglomerados urbanos, verificando, pois, a motivação dos topônimos levantados e, por ser uma pesquisa de cunho linguístico, a extensão semântica de construção do sintagma toponímico. É perceptível a conservação de homenagens a personalidades, elementos e rituais da Igreja Católica, como rua Pe. João Falco, rua Sacramento, rua Diocese, rua Cardeal Arcoverde, dentre outros. Para a composição do *corpus* foram utilizados os mapas oficiais da cidade de Campo Grande/MS e os dados foram analisados a partir dos parâmetros metodológicos da Lexicologia, da Semântica, da Morfologia e da Toponímia, em especial o modelo teórico de Dick (1980; 1990; 1992; 1996).

PALAVRAS-CHAVE: Toponímia. Religião. História.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Pronome relativo, conjunção integrante ou o quê? Algumas funções do termo *que* nas orações**

AUTOR Queila Quelen dos Santos Luzia (UEM)

CONTATO queilaquelen@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 110

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de abordar aspectos formalistas e funcionalistas do termo *que* no discurso, com o intuito de traçar um paralelo entre essas duas correntes teóricas. Para que se desse essa comparação, foram utilizadas como referência a corrente teórica formalista Cunha (1980), de Bechara (2009) e Abaurre et al. (2003); já como referência da corrente teórica funcionalista foram pesquisados Neves (2012) e Castilho (2010). Para ser feita a análise do termo *que* no discurso, no papel de pronome relativo e conjunção integrante, serão aqui discutidas: i) suas ocorrências; ii) suas características; e iii) sua relevância, com o trabalho se desenvolvendo a partir de uma apresentação dos conceitos de conjunção, com direcionamento para conjunção integrante e de pronome relativo, e da busca por qual seria a função do termo *que* na constituição das orações adjetivas. Logo a seguir, será realizada uma possível análise sobre alguns fragmentos – todos eles apresentando o termo *que* – de um discurso da professora Amanda Gurgel, realizado em sessão pública no Rio Grande do Norte, para, dessa forma, serem feitas algumas considerações a respeito do termo abordado.

PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Conjunção integrante. Pronome relativo.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Um perfil lexical do português falado em comunidades quilombolas em Barreirinha (AM): um estudo dialetológico**

AUTOR Quezia Maria Reis de Oliveira Barbosa (UFAM)

CONTATO aizeuqairam@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 104

RESUMO: A dialectologia através do método da geolinguística tem obtido progresso considerável tanto em nível de Brasil, quanto de Amazonas. O estudo dialetológico permite que se apontem características e tendências linguístico-culturais extremamente importantes para o registro e o resgate da identidade cultural de um povo e oferece subsídios para o estabelecimento de uma rede de pesquisas linguísticas, tanto do ponto de vista dialetológico, quanto sociolinguístico. Este trabalho, fruto de um estudo de natureza dialetológica, surgiu com o objetivo de apresentar um recorte da linguagem utilizada em comunidades negras rurais e identificar, dentro das possibilidades, o quanto da matriz africana permanece em uso no léxico da língua falada nessas comunidades amazonenses. Os informantes, em número de dezoito, se autorreconhecem como quilombolas, descendentes de um pequeno grupo de negros africanos ou afrodescendente, chegados à região provavelmente ao final do século XIX. Como instrumento de coleta, utilizou-se um questionário, o mesmo empregado no ALAM – Atlas Linguístico do Amazonas (CRUZ, 2004), cujas questões, num total de trezentas e trinta, incidiram sobre as variadas atividades cotidianas comuns ao homem rural, aplicadas em três pontos de inquérito que resultaram em 272 cartas semântico-lexicais. A partir das lexias constantes nas cartas faz um levantamento percentual dos itens de origem européia, africana (banto) e indígena (tupi ou nheengatu), baseando-se em pesquisadores como Bueno (1963), Cunha (1986), Ferreira (2004), Grenand; Ferreira (1989), Houaiss (2001), Houaiss (2007), Lopes (2006), Mello (2003), Silva (1945) e Jaguarê Yamã (informação oral). Apresenta ainda breves considerações sobre os itens que mais chamaram atenção pela frequência, pela etimologia e pela comparação com o ALAM.

PALAVRAS-CHAVE: Dialectologia. Léxico. Quilombolas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variação na representação do tempo no português da comunidade de Almojarife (São Tomé)**

AUTOR Raisa Reis dos Santos (UFBA)

CONTATO raisa-reis@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 111

RESUMO: O trabalho trata da representação morfológica do tempo e aspecto (T-A) em contextos de tempo passado em dados do português de São Tomé falado por uma comunidade que tem o crioulo são-tomense como língua tradicional e que adquiriu o português no século XX. Nesta variedade de português, a representação do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito manifesta variação, apresentando formas padrão e formas não padrão, derivadas principalmente da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, ou do infinitivo não flexionado. O enquadramento teórico do presente trabalho incorpora hipóteses desenvolvidas em pesquisas sobre a aquisição linguística em situação de contato e em situação instrucional. Os estudos sobre contato radical (pidginização (espécie de L2) e criouliização (situação de contato radical, com base em dados que contêm material de L2) apontam para desenvolvimentos originais no sistema verbal, entre as quais, a capacidade de uma única forma verbal de representar mais de uma função de Tempo-Modo-Aspecto (HOLM, 2000). O trabalho é desenvolvido no quadro de três hipóteses centrais sobre a aquisição do aspecto: a Hipótese da Primazia do Aspecto (ANDERSEN; SHIRAI, 1996); a Hipótese do Protótipo (SHIRAI; ANDERSEN 1995); e, a Hipótese do Favorecimento Distribucional (ANDERSEN, 1993; CLEMENTS, 2009). A hipótese do trabalho é que, ante a realidade sociolinguística de São Tomé, com o português como língua oficial e o crioulo como língua minoritária em evidente declínio, os dados da comunidade de Almojarife deviam apontar para uma mudança aquisicional, de incorporação da morfologia TMA do português a partir de um sistema que reflete aquisição pelo contato e transmissão irregular (LUCCHESI; BAXTER, 2009). O estudo encontra evidências em consonância com as hipóteses relativamente à sequência aquisicional da incorporação da morfologia aspectual envolvendo a perfectividade e, ao mesmo tempo encontra fortes indícios do papel das classes léxico-aspectuais de verbos na aquisição desse mecanismo.

PALAVRAS-CHAVE: Morfologia Aspectual. Comunidade de Almojarife. Classes léxico-aspectuais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A alternância na forma de segunda pessoa – tu/você, no português falado em Cametá: sob a perspectiva sociofuncionalista**

AUTOR Raquel Maria da Silva Costa (UFPA/UFC)

CONTATO raqmaria@ufpa.br ; raqmaria@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 110

RESUMO: Este trabalho tratará da alternância do pronome de segunda pessoa no português falado no município de Cametá-Pará, tu/você. Para a averiguação do comportamento variável desses pronomes, temos como hipóteses de que essa variação não é aleatória, mas sim motivada por fatores linguísticos e extralinguísticos. Por isso atribuímos a origem dessa alternância a fatores discursivo-pragmáticos e sociais como escolaridade, idade, sexo/gênero, procedência. Para explicar isso adotamos um posicionamento teórico-metodológico que conjuga duas bases teóricas linguísticas: a Sociolinguística Variacionista e o Funcionalismo linguístico e, apresentaremos o recorte teórico que permite tal “casamento” entre teorias, aparentemente, tão distintas. Para isso, colocaremos em diálogo autores como Givón (1995) e Labov (1978). O corpus para realização e análise deste estudo foi obtido através de entrevistas livres realizadas com 48 informantes, estratificados por sexo, idade, faixa etária, procedência e escolaridade. Os dados foram analisados pelo pacote da série GOLDVARB. Os resultados apontaram que o tu predomina no português falado em Cametá, com 66.8% de nível de ocorrência. Fatores como o paralelismo linguístico, função sintática do pronome, tipo de referência ao interlocutor e escolaridade foram selecionados pelo programa como fatores favorecedores dessa variação.

PALAVRAS-CHAVE: Formas de segunda pessoa. Análise variacionista. Análise estatística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Palatalização e escolaridade**

AUTOR Raquel Meister Ko. Freitag (UFS)

CONTATO rkofreitag@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos diacrônicos e sincrônicos sobre a palatalização em línguas românicas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 109

RESUMO: O estudo de Mota (2008) quanto à palatalização de /t/ e /d/ em contextos antecedidos de glide /j/ em Aracaju, com dados coletados aos moldes da geolinguística, com questionários padronizados, aponta que a variante palatal é predominantemente usada por informantes masculinos, mais velhos e menos escolarizados. Em contextos de maior monitoramento, a variante é barrada. Tal distribuição sugere que a variante palatalizada é um estereótipo, variável linguística fortemente sensível à avaliação social, nos termos de Labov (1972). A fim de aprofundar a investigação acerca do nível de apreciação social da variante, buscando o refinamento dos resultados com a identificação de indivíduos polarizadores de mudança e efeitos pragmáticos e de papéis sociopessoais no condicionamento do fenômeno, procedemos a uma investigação sobre a palatalização em uma comunidade de práticas religiosa, Praesidium Mãe da Divina Graça da Legião de Maria, localizado no povoado Açuzinho, em Lagarto/SE. A amostra documentada pertence ao Banco de Dados Falares Sergipanos (Freitag, 2013). Trata-se de uma comunidade composta por 13 membros, dos quais apenas um homem, com faixas etárias e escolaridades diversificadas. A coleta de dados foi realizada segundo orientações etnográficas, com a documentação de reuniões, e a aplicação do protocolo de entrevista sociolinguística. Na análise quantitativa, o valor de aplicação foi a realização oclusiva (71%). O único traço que permite o agrupamento de padrões de comportamento é a escolarização, uma variável complexa que envolve tanto o papel da escola e seu efeito coercitivo sobre variantes não padrão, como o alçamento a bens de cultura e ascensão profissional, com a ampliação das redes sociais e o contato com a escrita. Resguardadas as dimensões diatópica e diacrônica, os resultados mostram estabilidade e corroboram a hipótese de que a variante palatalizada é um estereótipo.

PALAVRAS-CHAVE: Palatalização. Comunidade de práticas. Estereótipos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O ensino e a mudança linguística: os verbos "ter" e "haver" e a gramática normativa**

AUTOR Rebeca Louzada Macedo (UEL)

CONTATO rebeca.macedo@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 108

RESUMO: Os estudos linguísticos demonstram que a língua é heterogênea e passa por mudanças constantes em seus diversos aspectos: fonologia, morfologia, sintaxe e léxico. Porém, apesar de estas mudanças existirem, nem todas são refletidas no ensino da língua, haja vista a rigidez nas aulas de língua portuguesa a respeito da mutabilidade da língua. No presente trabalho, recorte da dissertação de mestrado em andamento, busca-se contemplar como são retratadas as mudanças linguísticas referentes aos verbos ter e haver em compêndios gramaticais tradicionais, pois compreende-se que estes compêndios tradicionais pelos gramáticos em sua época de publicação influenciam o ensino da língua nas escolas. Serão analisadas especificamente as publicações: Rocha Lima (1974), Cunha e Cintra (1985) e Cegalla (2009). O objetivo é compreender se as mudanças são contempladas nestas publicações e, em caso positivo, de que modo são abordadas, influenciando o ensino de língua portuguesa na escola em diferentes épocas. Para tanto, este estudo será fundamentado nas concepções de linguagem desenvolvidas por Geraldini (1984), Perfeito (2004, 2005, 2007) e Travaglia (2009). Assim, os compêndios gramaticais serão analisados de maneira contextualizada e de acordo com a concepção vigente na época de sua aplicação e uso. Tal pesquisa justifica-se pelo anseio de incorporar ao ensino de língua portuguesa na escola o conceito da língua heterogênea e mutável.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática. Ter e haver. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Tabus linguísticos: variedades do português em contato com o espanhol e o guarani**

AUTOR Regiane Coelho Pereira Reis (UEMS)

CONTATO regiareispereira@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 103

RESUMO: A linguagem articulada constitui-se em veículo de interação social e permite, por meio de sua investigação, depreender o universo cultural e ideológico que compõe o imaginário de uma comunidade de falantes. Esse imaginário sociocultural desenvolve-se de modo peculiar em regiões de fronteira revelando, do ponto de vista linguístico, o “lugar” do contato. Dentre outras questões que envolvem o estudo da linguagem fronteiriça, destacamos as voltadas para os tabus linguísticos. Nesse trabalho, as variantes que designamos como *tabus linguísticos* são aquelas que podem causar certo constrangimento no falante ao serem pronunciadas e, por isso mesmo, procuram ser evitadas. É sabido que, em determinadas situações de comunicação, variantes como “prostituta” ou “diabo”, por exemplo, podem corresponder a *tabus linguísticos* revelando atitudes morais ou religiosas desses falantes. Para explorá-las, a perspectiva teórica adotada nesse estudo pauta-se na Dialetologia e na Geolinguística contemporâneas, sobretudo, consideram-se as características pluridimensionais que abarcam o estudo da língua em uso. Somamos a estas, a consulta a dicionários de línguas, a um de símbolos e um de folclore visando confrontar a acepção dada pelos informantes com o sentido atribuído pelos lexicógrafos consultados. Quanto ao *corpus* analisado, os dados foram retirados do Atlas Linguístico-Contatual da Fronteira Brasil/Paraguai (ALF-BR PY) (REIS, 2013). A seleção permitiu a recolha de traços que revelam os contatos de línguas sobre o português nessas regiões pesquisadas para a questão do tabu, além de conduzir-nos a conclusão de que os *tabus* são fatos linguísticos comuns à nossa sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Tabu linguístico. Línguas em contato. Cultura.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Discurso verde na mídia**

AUTOR Ricardo Sena Coutinho (UFG-Nelim)

CONTATO ricardocsena@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Diversidade e descrição linguística: ecolinguística

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 105

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é observar e analisar como o discurso verde se encontra presente na mídia, especialmente nas propagandas televisivas e impressas, que se utilizam de uma preocupação ecológica para vender os mais variados produtos. Muitas vezes, no entanto, este discurso serve apenas para conferir uma aura política e ecologicamente correta ao produto anunciado, apagando as reais intenções do anunciante, invariavelmente, o lucro. Como fundamentação teórica e metodológica são mobilizados conceitos da Ecolinguística, com fulcro na Análise do Discurso Ecológica, preconizada pelo linguista Hildo Honório do Couto e outros autores, e da Semiologia de Roland Barthes, especialmente aquele da obra *Mitologias* (1957). Tais referências possibilitam a compreensão de como o discurso ecológico tem sido apropriado pelas mais diversas causas como um fenômeno que conscientiza, mas que também pode ocultar sugestões, direcionar a posição dos sujeitos na sociedade em que este se insere e materializar ideologias. Para a Ecolinguística, a linguagem (verbal ou não verbal) deve ser contemplada holística e dinamicamente e a língua deve ser encarada como a própria interação. E é a preocupação com tal interação que move a presente pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso Ecológica. Ecolinguística. Mídia.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As variações linguísticas e o preconceito: uma abordagem discursiva**

AUTOR Rita de Cássia da Silva Soares (GPDG-USP/GPS-UFU)

CONTATO cassiasilva@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA 09/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 119-A

RESUMO: Este trabalho tem como pressuposto apresentar que a linguagem não serve apenas para transmitir informação, mas, principalmente, para influenciar, seduzir, emocionar, suscitar estados de alma ou paixões e provocar uma ação. A linguagem é instrumento de persuasão, de argumentação, enfim. O elemento retórico está colado ao discurso. Nessa apresentação, pretende-se mostrar como os itens lexicais proferidos pelos sujeitos que são entrevistados numa pesquisa geolinguística não são escolhas aleatórias ou descontextualizadas. A linguagem reflete e refrata as escolhas de um sujeito que, por sua vez, está situado numa história, num espaço social, numa cultura, e que é influenciado por outros discursos e expressa suas preferências, escolhas, opiniões, crenças, valores, ideologias sobre um determinado assunto ou objeto. E, também, recorre a uma memória discursiva, que faz parte do interdiscurso. A linguagem é orientada pela visão do mundo, expressa emoções, ideias, propósitos, desejos norteados pela realidade social, histórica e cultural do sujeito. As variações realizam-se influenciadas por aspectos de ordem diversa. Entre eles, o espaço geográfico pode orientar o modo como um objeto será nomeado. Este tipo de variação denomina-se diatópica. Assim, compreende-se que a linguagem não é um fenômeno isolado. Acredita-se que cabe ao professor de língua materna o papel principal no que se refere ao ensino das variações linguísticas, este sujeito torna-se responsável nesse processo de ensino-aprendizagem, sobretudo quando, de maneira consciente, leciona para a diminuição do preconceito linguístico.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Ensino. Preconceito.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A variação lexical do item “prostituta” no projeto Atlas Linguístico do Amapá**

AUTORES Romário Sanches * (UFPA)
Abdelhak Razky (UFPA)

CONTATO * duarte.romrio@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 104

RESUMO: Este trabalho objetiva mostrar as variantes linguísticas encontradas no corpus do projeto Atlas Linguístico do Amapá - ALAP para o item lexical *prostituta*. Como pressupostos teóricos, utilizamos Labov (2008), Cardoso (2010), Aguilera (2006) e Brandão (1991). A pesquisa segue a abordagem metodológica da geolinguística e da sociolinguística variacionista, numa perspectiva pluridimensional, já que durante a análise dos dados não prevaleceu apenas o mapeamento das variantes em seu espaço geográfico, mas também, levamos em consideração o aspecto social. Assim, consideramos 10 municípios do estado como pontos de inquéritos: Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Laranjal do Jarí, Pedra Branca do Amaparí, Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque. O perfil dos sujeitos pesquisados seguem os mesmos parâmetros elaborados para o projeto ALAP que são: 1 homem e 1 mulher de 18 a 30 anos com ensino fundamental incompleto e 1 homem e 1 mulher de 50 a 75 anos com ensino fundamental incompleto, ressaltamos ainda que apenas para capital Macapá se acrescentam mais 4 informantes com o mesmo perfil, porém com ensino superior completo. Para obtenção dos dados foi aplicado o questionário semântico-lexical do projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB. No entanto, delimitamos apenas o item 142. *Prostituta* do campo semântico “convívio e comportamento social”. Os resultados apontam que no Estado do Amapá há uma grande variação lexical para o referido item, totalizando cerca de 20 lexias identificadas para o termo *prostituta*. Observamos também que a variação no aspecto social é mais frequente que a variação geográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Dialetoologia. Geolinguística. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Apresentação do Projeto**

AUTOR Rosa Mouzo Villar (ILG-USC)

CONTATO rosa.mouzo@usc.es

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o Tesouro do léxico patrimonial galego e português

DIA 10/10/14	HORÁRIO 16h05 – 16h20	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: *O Tesouro do léxico patrimonial galego e português é uma iniciativa impulsionada pelo Instituto da Lingua Galega cuja finalidade é de registrar de maneira sistemática e integrar em um único banco de dados os materiais lexicográficos com referência geográfica relativos aos domínios galego, português europeu e português brasileiro. O seu objetivo primeiro é oferecer uma ferramenta de consulta de livre acesso por meio de internet que permita localizar de maneira ágil e imediata toda a informação existente nas fontes e materiais compilados acerca de determinada entidade léxica e, ao mesmo tempo, gerar de maneira automática uma representação cartográfica da sua distribuição territorial. O processamento das obras compiladas realizou-se procurando conciliar, por uma parte, o necessário respeito à literalidade do texto original e, por outra, a vontade de habilitar ferramentas de consulta que permitissem superar as limitações derivadas da enorme complexidade e heterogeneidade interna do *corpus*. Este trabalho pretende dar conta das estratégias adotadas para possibilitar a integração de um *corpus* tão marcadamente diverso em uma plataforma única, assim como da metodologia seguida na organização da base de dados e na elaboração dos critérios de lematização e de classificação semântica do léxico compilado.*

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Tesouro. *Corpus* digital. Léxico dialetal. Cartografia automática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Jornal comunitário on-line: a voz do Beiru em textos escritos, orais e em imagens digitais**

AUTORES Rosane Cristina Prudente Rose Thioune * (CNPq-PIBIC/AF/UNEB)
Ligia Pellon de Lima Bulhões (UNEB)

CONTATO * dare.rose@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Gêneros orais como instrumento de ensino- aprendizagem de línguas

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 105

RESUMO: A pesquisa insere-se na área de Letras, e refere-se ao estudo interpretativo de base etnográfica das manifestações de escrita que constituem o cotidiano de um grupo de sujeitos que moram no bairro do Beiru, em Salvador/BA, e que editam o jornal comunitário digital do local. Baseia-se no conceito de escrita enquanto um conjunto sócio-histórico de práticas que fazem parte das atividades sociais destes em contextos diversos referentes à família, escola, espaços comunitários, redes sociais e comunidades virtuais. Considera a multiplicidade dos gêneros do discurso que fazem parte do jornal virtual, suas relações com a oralidade, outras linguagens ou semioses, tendo em vista: o processo conjunto de edição de textos e imagens, as experiências pessoais com a língua escrita de seus redatores, particularmente interessados no enfoque de políticas afirmativas e culturais locais, e a contrapartida do público leitor que via a comunicação e o diálogo pela internet através de textos, faz emergir identidades, memórias e saberes sociais diversos. Ancorada na Sociolinguística, a realização do estudo de caso de abordagem qualitativa tem como referência a pesquisa de campo, e portanto dados primários ou inéditos e a pesquisa conceitual ou teórica da língua, contribuições essenciais na formação do estudante da área de Letras e aos estudos, até agora insipientes, sobre as escritas que circulam nos diversos bairros de Salvador e suas ressonâncias na comunidade virtual.

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos digitais. Multiculturalismo. Identidade.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A importância da distribuição espacial da variação formal e semântica para outras disciplinas: uma das utilidades do *Tesouro***

AUTORES Rosario Álvarez (ILG-USC)
 Hélen Cristina da Silva * (UEL/Capes)

CONTATO * helencso@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o *Tesouro* do léxico patrimonial galego e português

DIA	10/10/14	HORÁRIO	17h20 – 17h35	SALA	Sala de Eventos
------------	----------	----------------	---------------	-------------	-----------------

RESUMO: O objetivo fundamental do *Tesouro do léxico patrimonial galego e português* é integrar em um único *corpus* um número farto de material léxico dialetal disperso em obras e suportes heterogêneos, com a finalidade de facilitar a consulta desses materiais aos linguistas e a um público diverso. Em suma, o *Tesouro* oferece uma ferramenta capaz de colocar à disposição da comunidade científica e da sociedade em geral uma grande quantidade de informação que serve de proveito imediato para várias linhas de investigação linguística, sincrônica e diacrônica: lexicografia (especialmente no que diz respeito à incorporação de léxico tradicional nos dicionários), sociolinguística, gramática e dialectologia históricas, cronologia e estratigrafia, norma linguística e variação, terminologia, onomástica, etimologia, etc. Obviamente, são os pesquisadores em linguística galega ou portuguesa os mais interessados, mas não só eles, pois esta ferramenta deveria ser de grande interesse para os romanistas. É importante assinalar que as aplicações não se esgotam no campo filológico, pois a disponibilização de dados linguísticos bem sistematizados se revelará um auxiliar valioso para o estudo das migrações de povos e de tecnologia, a difusão cultural, a geografia e a história, etc. Diante disso, nesta comunicação, apresentamos por meio de exemplos concretos, algumas destas utilidades do *Tesouro* para especialistas de distintas disciplinas linguísticas, nomeadamente para aqueles que se ocupam da lexicografia, a morfologia, a etimologia e a difusão linguística e cultural.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto *Tesouro*. Dialectologia lexical. Variação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

A prosódia caipira paulista na região do Médio Tietê

AUTOR

Rosicleide Rodrigues Garcia (USP)

CONTATO

rosicleide.garcia@fahz.com.br ; rhozzi@usp.br

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Estudos sobre a variedade caipira paulista e suas manifestações culturais

DIA

07/10/14

HORÁRIO

16h20 – 16h35

SALA

112

RESUMO: O falar de diversas regiões do interior de São Paulo é foco de discussão desde a publicação de "O dialeto caipira" de Amadeu Amaral. Tendo em vista que as características desse dialeto vão além da presença do /r/ retroflexo e de algumas variações que são presentes em todo o Brasil, esta pesquisa estuda a prosódia caipira, levando em consideração os falantes (homens e mulheres), com mais de 60 anos e baixo grau de escolaridade, de sete cidades do interior paulista nascidas a partir da expansão das bandeiras e monções: Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Tietê, Itu, Piracicaba, Porto Feliz e Capivari. Para isso, segue-se a base teórica desenvolvida por Waldemar Ferreira Netto (2006), em que se analisa a prosódia como cadeia segmental por meio do estudo de f_0 , intensidade e duração. Estabelecendo como controle a fala neutra (BARBOSA, 2002, p. 36) de jornalistas de um programa paulistano, e de portugueses nativos com também mais de 60 anos e baixa escolaridade, verificou-se que existe diferença significativa ($P < 0,05$) entre os falares, sendo que o dialeto caipira possui traços plagais semelhantes a estudos realizados sobre a prosódia de línguas indígenas. O que nos faz supor que, não só o meio, como também a escolarização, são elementos imprescindíveis na mudança prosódica de seus falantes.

PALAVRAS-CHAVE: Dialeto Caipira. Prosódia. Médio Tietê.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A dimensão diarreferencial no projeto Alma-H: uma contribuição para os estudos de atitudes linguísticas**

AUTOR Sabrina Gewehr Borella (UFRGS/Capes)

CONTATO binagewehr@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 103

RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo central descrever uma das variáveis extralinguísticas analisada nos dados do Projeto Alma-H (*Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata – Hunsrückisch* – v. <www.ufrgs.br/projalma>) – a dimensão diarreferencial. Essa dimensão refere-se aos comentários metalinguísticos feitos pelos informantes no decorrer das entrevistas do Projeto Alma-H. Sabe-se que os comentários apresentados trazem enraizados preconceitos e crenças importantes na identificação de atitudes linguísticas (GARRET, 2005; VANDERMEEREN, 2005; KAUFMANN, 2011). Pretende-se a partir de tais comentários inferir atitudes relativas às línguas majoritárias português e alemão-padrão, a língua de imigração alemã minoritária hunsriqueana, bem como ao fenômeno conhecido popularmente como “troca de letras”, contribuindo dessa forma com os estudos de atitudes linguísticas. Para tanto, são analisados comentários metalinguísticos feitos por informantes bilíngues hunsriqueano-português a duas perguntas do questionário do Projeto. São analisados dados de informantes de 10 pontos distintos, pertencentes a duas gerações (GI – jovem e GII- velha) e a duas classes sociais (Ca- alta e Cb- baixa), o que possibilita comparações diatópica (pontos), diastrática (classe social) e diageracional (idade), tendo em vista que a base de dados analisada segue o modelo teórico da dialectologia pluridimensional (THUN, 1998). Os resultados apontam que as línguas majoritárias são vistas como corretas, enquanto que a língua minoritária é associada ao erro, mistura e “troca de letras”.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes Linguísticas. Bilinguismo. Dialectologia Pluridimensional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Formas de tratamento nominais em Moçambique e Angola: relações língua e sociedade**

AUTOR Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (UNESP)

CONTATO sabrinabalsalobre@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO As variedades do português africano e o seu distanciamento da norma padrão

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 106

RESUMO: A língua portuguesa é o idioma oficial de Moçambique e de Angola, mas em cada país ela conta com nuances peculiares a cada realidade social. Nesse sentido – e considerando particularmente o sistema de formas de tratamento –, é possível observar, por um lado, a existência de uma gama de tratamentos comuns aos dois países – herança histórica do colonialismo português – e, por outro lado, um coeficiente de formas de tratamento nominais exclusivas a cada um dos contextos nacionais. Da mesma forma, ao se considerar apenas essa matriz comum ainda assim é possível distinguir reinterpretações culturais baseadas na visão de mundo peculiar aos falantes de cada um desses povos. Com o propósito de avaliar as formas de tratamento nominais (FTNs) – consideradas um privilegiado fenômeno para se observar a relação entre língua e sociedade –, foram entrevistados 50 informantes moçambicanos e angolanos. Esteve em foco nessas entrevistas a avaliação das estratégias por eles utilizadas ao se dirigirem a diferentes perfis sociais. Assim, a partir de uma perspectiva sociolinguística e pragmática, foi possível associar as FTNs usadas por angolanos e moçambicanos com idiosincrasias semânticas e pragmáticas e detectar usos que particularizam cada um dos povos, sobretudo ao se considerar as FTNs de origem xichangana e muçulmana em contexto moçambicano e as FTNs de matriz quimbundo em contexto angolano. Ainda no que se refere ao sistema de formas de tratamento, um fenômeno muito produtivo associa moçambicanos e angolanos: o uso de tratamentos familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Formas de tratamento. Sociolinguística. Pragmática.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Crenças e atitudes linguísticas de descendentes italianos de Cascavel/PR**

AUTORES Sanimar Busse (UNIOESTE)
 Wânia Cristiane Beloni * (UNIOESTE)

CONTATO * wania.beloni@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Línguas e culturas em contato no sul do Brasil

DIA 08/10/14	HORÁRIO 17h20 – 17h35	SALA 113
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise preliminar das crenças e atitudes linguísticas dos descendentes italianos de Cascavel/PR. Os dados foram coletados nos meses de junho e julho de 2013, com a aplicação de um questionário semidirigido, com questões semântico-lexicais e metalinguísticas. O trabalho é parte do projeto de pesquisa Estudo sobre línguas em contato no Oeste do Paraná: a língua italiana, o talian e o português, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado e Doutorado em Letras, da UNIOESTE. Conforme destaca Faraco (2005), os juízos de valor recaem sobre os falantes da classe estigmatizada. No entanto, o autor chama atenção para aquelas pequenas comunidades que se utilizam da diversidade como marca de grupo. Nesses casos, a fala e as suas avaliações estão relacionadas, também, ao jogo de valores sociais do grupo. Considera-se também que a consciência linguística e o conhecimento da língua por parte dos falantes podem influenciar na valorização ou na sua estigmatização ou prestígio. Com a investigação e a análise dos dados pretende-se identificar as crenças e atitudes linguísticas dos descendentes italianos de frente sulista que residem na localidade há mais de 30 anos ou que aqui nasceram. A análise compreende a descrição das respostas no interior das dimensões sexo e faixa etária, a fim de verificar as crenças e atitudes linguísticas no interior de cada estrato, considerando o contato com o português e com o italiano padrão.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças e Atitudes. Contato Linguístico. Língua e dialeto italianos.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variações lexicais em torno de arco-íris e ensino-aprendizagem do Português**

AUTOR Selma Sueli Santos Guimarães (ESEBA/UFU)

CONTATO selmasu@terra.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 119-A

RESUMO: A investigação de uma língua e suas variações implica na investigação da cultura, visto que as características culturais de uma sociedade são, normalmente, armazenadas e acumuladas por meio do sistema linguístico, sobretudo por meio do léxico. No Brasil, a língua falada é o Português. Apesar disso, verifica-se, em todo o país, uma grande diversidade no emprego de palavras, isto é, na escolha lexical feita pelo sujeito para nomear a realidade à sua volta. Portanto, estudos voltados para essa diversidade linguística brasileira se tornam necessários e produtivos. Os estudos geolinguísticos e os atlas linguísticos são conhecidos como instrumentos de documentação da variação diatópica observada em comunidades linguísticas, num determinado espaço de tempo sócio-histórico. Nesse sentido, é possível dizer que o estudo das variações linguísticas pode contribuir para o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo apresentar possíveis aplicações das pesquisas sobre a variação lexical em aulas de Língua Portuguesa. Toma-se como referência as diferentes escolhas lexicais presentes nas respostas dos sujeitos a uma questão do Questionário Semântico-Lexical utilizado em cinco atlas linguísticos, qual seja, "*Depois da chuva, como se chama aquele negócio colorido que se forma no céu?*". Os cinco atlas envolvidos nessa pesquisa geolinguística são o *Atlas Prévio dos Falares Baianos*; o *Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais*; o *Atlas Linguístico da Paraíba*; o *Atlas Linguístico de Sergipe* e o *Atlas Linguístico do Paraná*. Objetiva-se também oferecer dados relativos ao aspecto semântico-lexical que possam aprofundar o conhecimento da realidade linguística no Brasil e, dessa maneira, contribuir com os professores de Língua Portuguesa no que se refere à variação linguística dos cinco estados enfocados pela pesquisa geolinguística.

PALAVRAS-CHAVE: Geolinguística. Ensino-aprendizagem. Escolhas lexicais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variáveis e metodologia para a elaboração do atlas semântico-lexical da região paulista do Médio Tietê**

AUTOR Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (USP)

CONTATO selmojunior@usp.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sobre a variedade caipira paulista e suas manifestações culturais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 112

RESUMO: Esta comunicação pretende socializar e discutir as variáveis e a metodologia pensadas para a coleta de dados orais que constituirão o *corpus* com base no qual o atlas semântico-lexical do Médio Tietê será elaborado, projeto de pesquisa de doutoramento cujo desenvolvimento se inicia no corrente ano (2014) na USP. Para a eliciação dos dados, por ora: *a*) será aplicado o Questionário Semântico-Lexical (QSL) versão 2001 do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), com duzentas e duas questões onomasiológicas, divididas em quatorze áreas semânticas; *b*) serão dez pontos de inquérito a comporem a rede de investigação, um para cada cidade (Araçariguama, Capivari, Itu, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Santana de Parnaíba, São Roque, Sorocaba e Tietê); *c*) serão quatro informantes por ponto, duas mulheres e dois homens, formando um total de quarenta indivíduos, equitativamente divididos em duas faixas etárias, 18 a 30 e 50 a 65. Portanto, implicando-se as variáveis diatópica (item *b*), diagenérica e diageracional (item *c*). Isso posto, após uma rápida contextualização da região e referências a trabalhos geolinguísticos recentes interessados no nível semântico-lexical de variedades dialetais (ENCARNAÇÃO, 2010; SOARES, 2012; PHILIPPSSEN, 2013, entre outros), algumas questões serão levantadas/problematizadas, como: O QSL citado será capaz de captar as variações semântico-lexicais da região referida, para além do fato de oportunizar possibilidades futuras de comparabilidade sincrônica e diacrônica, ou será imprescindível adicionalmente se realizar uma aplicação-piloto com vistas a um questionário forjado a partir da análise dos dados iniciais quanto às áreas semânticas relevantes à realidade regional? Esta pesquisa cumprirá uma das tarefas do projeto maior "História e variedade do português paulista às margens do Anhembi" (quanto à elaboração de atlas linguísticos da região do Médio Tietê), que, por sua vez, integra o "Projeto de História do Português Paulista" (PHPP – Projeto Caipira), Projeto Temático/FAPESP, processo 2011/51787-5 (AU).

PALAVRAS-CHAVE: Atlas linguístico. Geolinguística. Metodologia e variáveis.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO ***Ants: um gesto de nomeação***

AUTOR Sheila Elias de Oliveira (DL-IEL/UNICAMP)

CONTATO sheilaeliasdeoliveira@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 109

RESUMO: A partir do gesto de nomeação pelo grafiteiro Pejac de uma obra de arte sua em um muro de uma rua de Paris como *Ants*, mobilizaremos pressupostos teóricos e categorias enunciativas para o tratamento desta palavra do inglês (ant(s)) como nome de uma obra de arte de autoria de um espanhol e localizada na França. Que relações sociais se põem ao nomear em uma língua que não é a língua nacional nem do grafiteiro nem do lugar onde ele faz seu grafite? Como este gesto de nomeação incide sobre os sentidos da palavra latentes na língua inglesa? Na passagem de nome comum a nome próprio, como este nome significa? O que ele identifica na obra de arte e por meio dela, na sociedade? Como interpretar a flexão de plural, na relação entre o plural e o singular morfológicos e os objetos a que o nome refere? Que relação entre línguas se põe na possibilidade de tradução para diferentes línguas, em contraponto à escolha do inglês como língua de nomeação? *Ants, formies, hormígas, formigas...* que efeitos de sentido se produzem entre a particularidade da língua que nomeia e sua projeção de universalidade? Como se dá a relação entre o nome da obra, os objetos nela representados como *ants* e aquilo que eles representam da sociedade? E que sociedade é esta: a de um país, de uma cultura? Estas são questões que mobilizarão nossa análise, feita a partir da Semântica do Acontecimento, em sua relação com a Análise de Discurso de filiação francesa.

PALAVRAS-CHAVE: Nomeação. Enunciação. Grafite.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Fotografias lexicais da cidade de São José do Jacuri-MG, reveladas pela antroponímia e antonomásia**

AUTOR Shirlene Aparecida da Rocha (IFNMG-Câmpus Araçuaí)

CONTATO shirlene.rocha@ifnmg.edu.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 112

RESUMO: Com base na ideia de que a língua espelha e ajuda a construir o contexto histórico, político, econômico e sociocultural dos diferentes grupos humanos de diferentes épocas e espaços, no presente trabalho, buscou-se examinar o modo como se dá essa ligação no campo da onomástica pré-nominal. Para tanto, elegeu-se como território-alvo dessa investigação a cidade de São José do Jacuri, localizada na Mesorregião do Vale do Rio Doce, no Estado de Minas Gerais. Tendo em vista a amplitude da pesquisa a efetuar, optou-se, aqui, por estudar-lhe aspectos antroponímicos e antonomásticos dos prenomes conferidos por/a seus habitantes. (Re)criados, aproveitados, adaptados de acordo com o contexto em que se acham inseridos — quer local, quer global — esses dois tipos de nomeação de pessoa decorrem, por vezes, da aplicação de regras fonéticas, morfológicas e sintáticas da língua oral espontânea e de interpretações semânticas e pragmáticas que resultam em efeitos surpreendentes. Alguns onomásticos — nomes de batismo ou apelidos (principalmente) — chegam a ser hilários, provocando risos nas pessoas circundantes e um sorriso por vezes desenxabido nos indivíduos apelidados. Contudo, é comum entre as novas gerações de jacurienses a atribuição de nomes próprios insólitos e, sobretudo, o seu “rebatismo” por meio de apelidos, mais ou menos ligados a alguma(s) característica(s) de seu portador. São esses, pois, os dois veios lexicais — “nomes de pia” e apelidos — que, examinados à luz de áreas de estudos como a da Lexicologia, da Semântica, da Descrição Gramatical (de linha tradicional e funcionalista com o seu princípio da iconicidade), da Variação e Mudança Linguística e da Memória e Sociedade, nos permitiram identificar e examinar aspectos históricos e socioculturais que contribuíram para construir, na materialidade linguística, fotografias lexicais dessa cidade interiorana das Minas Gerais.

PALAVRAS-CHAVE: Dialeto mineiro. Nomes próprios e apelidos. Estratégias de formação. Fotografias lexicais.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Um percurso teórico do r no Brasil**

AUTOR Shirley Vieira (UERJ)

CONTATO soushirley@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA 07/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: O estudo do r tem se destacado há algum tempo. Isso devido a sua grande variação, que pode diferenciar os falares do norte e do sul, e das zonas urbana e rural. Neste trabalho realizamos uma breve revisão da variante r, descrito por autores como Mattoso Câmara e Callou e Leite, dentre outros, com ênfase numa possível mudança da pronúncia no ponto (de anterior para posterior) e no modo de articulação (de vibrante para fricativa). Segundo estas últimas autoras, essa variante estaria sofrendo, em coda silábica, um processo de posteriorização e enfraquecimento, levando a uma simplificação da estrutura no português do Brasil. Essa mudança de r anterior para r posterior já foi consolidada em algumas línguas europeias, como no francês, no holandês, no dinamarquês, sueco e norueguês. Aqui no Brasil, diversos autores analisam essa possível alteração da vibrante. Neste artigo é feita ainda a abordagem de alguns trabalhos acerca do apagamento da vibrante em final de vocábulo, que, segundo alguns autores, trata-se de uma mudança em progresso. Algumas pesquisas apontam que um dos contextos mais frequentes de apagamento do r é em verbos que trazem a marca de infinitivo. Esta breve revisão em torno da variação do r no Brasil objetiva, ainda, o início de um trabalho no estado do Espírito Santo, com vistas a inseri-lo no rol dos estudos geossociolinguísticos acerca dessa variante.

PALAVRAS-CHAVE: Fonética e fonologia. Variação dialetal. Variação do r-forte.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As interferências da fala na escrita: uma análise com alunos do Ensino Fundamental em contexto multilíngue**

AUTORES Silvana S. da Silva Matuchaki * (UNIOESTE)
 Andréia Cristina de Souza (UNIOESTE)
 Cristiane Schmidt (UNIOESTE)

CONTATO * silvanamatuchaki@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA 08/10/14	HORÁRIO 15h50 – 16h05	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: O ensino da língua escrita em ambientes pedagógicos tem sido tema de vários debates na área da educação, já que o objetivo principal para essa modalidade da língua é a de que o aluno aprenda a usá-la nas mais diversas situações de interação. Apesar desse eminente interesse, os estudos, em sua maioria, esbarram nos chamados “erros” de escrita, decorrentes do complexo sistema fonético e morfossintático atribuídos pela normatização da língua portuguesa. A partir do exposto, discutimos, inicialmente, determinados conceitos atrelados ao ensino de línguas, como aqueles relacionados aos processos de letramento. Da mesma forma, ressaltamos que tais enfoques vêm merecendo destaque nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2004, 2005) no trabalho em sala de aula, considerando a mudança e a variação como inerentes às línguas. Nesse sentido, o objetivo desta investigação é analisar as interferências da fala na escrita de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em um contexto multilíngue devido à colonização por descendentes de alemães e de fronteira (Brasil/Paraguai). A metodologia adotada consiste numa abordagem qualitativa a partir de análise de conteúdo em textos. Especificamente, foram analisadas três produções textuais desses estudantes residentes no Município de São Miguel do Iguazu/PR em que se constata a existência da heterogeneidade linguística. Dentre algumas características que se salientam nos textos analisados, evidenciamos, não somente variações da língua portuguesa, mas também de línguas em contextos bilíngues/multilíngues.

PALAVRAS-CHAVE: Heterogeneidade linguística. Línguas em contato. Análise das interferências na escrita.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A concordância verbal com a terceira pessoa do plural na fala culta de Feira de Santana-BA**

AUTOR Silvana Silva de Farias Araujo (UEFS)

CONTATO siluefs@ig.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 111

RESUMO: Apresentam-se os resultados de uma análise sociolinguística empreendida em torno do tema do uso variável da concordância verbal de número, tendo sido considerada apenas a subamostra culta, a qual integra o banco de dados do projeto de pesquisa intitulado *A língua portuguesa do semiárido baiano – Fase 3*, sediado no *Núcleo de Estudos da Língua Portuguesa – NELP/UEFS*. Desse modo, os dados linguísticos provêm da fala de informantes plenamente escolarizados, que integra o acervo do referido projeto. Salienta-se que a investigação foi realizada sob uma perspectiva qualitativa e quantitativa, no que concerne, especificamente, à variação com a 3ª pessoa do plural (também denominada de P6). Procura-se traçar o perfil das variantes da concordância verbal na fala culta feirense, buscando trazer elementos para discutir a situação sociolinguística atual da comunidade de fala investigada, após a mesma ter passado por uma série de transformações em sua dinâmica sócio-demográfica. Nesse sentido, salienta-se que, muito embora Feira de Santana tenha tido diversos contatos interdialetais, principalmente decorrentes da vinda de pessoas do interior de diversos estados da região Nordeste do Brasil, da zona rural do município e de cidades circunvizinhas, constatou-se que a fala culta feirense mantém-se próxima ao que acontece em outras variedades cultas do português brasileiro, isto é com baixos índices de não aplicação da regra. Esse resultado leva à interpretação de que tais contatos linguísticos, no perímetro urbano da cidade, não afetaram o comportamento linguístico dos falantes cultos, pelo menos no tocante ao fenômeno da concordância verbal com P6. Nesse sentido, comprova-se que a não realização das marcas de número nas formas verbais é mais recorrente na fala de indivíduos associados ao passado rural brasileiro, a saber, os de pouca escolarização e mais ligados à cultura popular/rural.

PALAVRAS-CHAVE: Concordância verbal. Norma Culta. Sociolinguística Variacionista.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O brinquedo *estilingue* em alguns estados do nordeste brasileiro: estudo com base no *corpus* do Projeto ALiB**

AUTOR Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA)

CONTATO silvanar@ufba.br ; silvanaribeiro25@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetoologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 10/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 102

RESUMO: Trata-se, nesta comunicação, de um estudo léxico-semântico de perspectiva onomasiológica, que tem por objetivo apresentar alguns resultados de pesquisa para delimitação dos *Falares Baiano*, Ribeiro (2012), e *Nordestino* (em andamento) descritos por Nascentes (1953). No trabalho, baseando-se nos dados coletados para o *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), que tem por objetivo a descrição da realidade linguística brasileira (no que tange à língua portuguesa), apresentam-se os resultados de pesquisa referente às perguntas oriundas do questionário semântico-lexical (QSL), área semântica *Jogos e diversões infantis: brinquedo estilingue*. A pesquisa fundamenta-se nos princípios da Dialetoologia e da Geolinguística Pluridimensional Contemporânea. O *corpus* deste trabalho constituiu-se a partir dos dados coletados pelo ALiB. A amostra contém dados de inquiridos da rede de pontos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Quanto à metodologia, segue-se a prevista no ALiB: os informantes pesquisados são de ambos os gêneros e de duas faixas etárias e estão organizados em 2 perfis de escolaridade: a) alfabetizados - ensino fundamental incompleto e b) nível superior (em capitais). Estuda-se o brinquedo que é feito de uma forquilha e duas tiras de borracha, usado para atirar pedras. Foram documentadas lexias como: *atiradeira, badogue, badoque, bodigo, bodigo, baladeira, beca, estilingue, peteca, seta*, por exemplo. Algumas delas estão registradas em dicionários. No trabalho, além da variação linguística que exhibe as principais variantes para o brinquedo e a difusão desta pela área geográfica estudada, são abordadas também questões referentes à variação social (diagenérica, diassexual ou diastrática). Apresentam-se mapas temáticos através dos quais se observa a distribuição das ocorrências documentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Áreas dialetais. Brinquedos infantis. Atlas linguístico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Entre leis, gramáticas e literaturas: discursos e representações sobre o Latim no Brasil do século XIX**

AUTOR Silvio Wesley Rezende Bernal (UFBA)

CONTATO silviorezendeb@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 102

RESUMO: Este trabalho faz parte da linha de pesquisa que busca investigar aspectos relacionados à *História da Cultura Escrita no Brasil*, tendo como objetivo central o estudo da *História Social do Latim no Brasil* do século XIX. O paleógrafo italiano Armando Petrucci (1999) aponta seis questionamentos norteadores para um historiador da cultura escrita, seriam eles: O que, Como, Onde, Quando e Por que se escreveu/leu no passado? Sempre considerando uma sociedade historicamente localizada. Com o objetivo de responder a alguns desses questionamentos, esta pesquisa expõe alguns dados, ainda indiciários, levantados em legislações vigentes sobre a educação no período que vai desde o momento pós-pombalino, já na segunda metade do século XVIII, até os primeiros anos após a proclamação da República, com a finalidade de observar de que modo o latim se inseria institucionalmente nessa(s) sociedade(s). Apresenta-se também, a fim de um melhor entendimento do processo educacional, uma amostra de materiais didáticos e gramáticas utilizados para ensino de língua latina (leia-se gramática latina) no Brasil do século XIX. Com isso conjecturam-se duas fontes essenciais para a análise do escrito apontadas por Roger Chartier (1999): a fonte relacionada aos *discursos*, ou seja, aquilo que um meio socialmente autorizado (no caso as legislações e materiais didáticos) diz sobre algum objeto (no caso a língua/cultura latina) de uma determinada sociedade; e, igualmente, poder-se-á vislumbrar aspectos relacionados às *práticas* sociais, uma vez que, ao analisar os textos e exercícios de determinadas gramáticas/métodos, compreender-se-á melhor de que modo ocorriam essas aulas ocorriam. Outra fonte essencial assinalada por Chartier (1999) é aquela ligada às *representações* que os indivíduos têm sobre o escrito; para o melhor entendimento desse aspecto, apresentam-se trechos retirados de parte da obra de Machado de Assis que trazem o olhar do autor e de suas personagens a respeito da língua/cultura latina nessa época.

PALAVRAS-CHAVE: Latim no Brasil. Século XIX. Machado de Assis.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Variação linguística em sala de aula: discussão e reflexão sobre a prática docente**

AUTOR Siméia Daniele Silva do Carmo (UEFS/CAPES)

CONTATO sidanys@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 108

RESUMO: Através da publicação da coleção de documentos intitulados Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ministério da Educação reuniu propostas para renovação do ensino nas escolas brasileiras. Positivamente, a história do ensino tem sido transformada. Contudo, questiona-se como tem sido feita a abordagem da variação linguística. Os livros didáticos deram um grande avanço no que se refere ao assunto, porém o tratamento da variação linguística continua sendo um tanto problemático. A falta de uma base teórica consistente, a confusão no emprego dos termos e dos conceitos tem prejudicado muito o trabalho em torno dos fenômenos de variação e mudança nos materiais didáticos. Assim, faz-se necessário um breve estudo sobre a concepção de variação linguística apresentada em livros didáticos e como esse tema tem sido tratado nas escolas pelos docentes. A fim de observar de forma mais precisa como esse fenômeno linguístico vem sendo estudado no ensino fundamental, foram analisados alguns livros didáticos de português de diferentes editoras e autores, destinados ao 6º ano (quinta série), 7º ano (sexta série), e 8º ano (sétima série); livros estes adotados por escolas de redes pública e particular na cidade de Feira de Santana-BA. Resultados preliminares apontaram diferentes posicionamentos, abordagens resumidas, distorcidas, confusões no emprego dos termos e dos conceitos quanto à variação linguística do português brasileiro. Mas também, há abordagens interessantes e contextualizadas, mesmo sendo apresentadas de forma resumida.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Sala de aula. Prática docente.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **As línguas de fronteira e as políticas linguísticas: o cenário do ensino de espanhol em Guaíra, Paraná**

AUTOR Simone Beatriz Cordeiro Ribeiro (UNIOESTE)

CONTATO simonebcr@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 103

RESUMO: O presente estudo, ainda em fase inicial, corresponde a pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida na cidade de Guaíra – localizada no oeste do Paraná – que faz fronteira com o Paraguai, um país de Língua Espanhola. Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras, da Unioeste, e objetiva trabalhar com as línguas de fronteira: português e espanhol, com foco no ensino desta última. Esta região que atualmente pertence a Guaíra foi, primeiramente, colonizado por povos espanhóis e, somente, a partir de 1600 passou a ser território português. Acredita-se que haja uma predisposição pelo ensino da Língua Espanhola nas escolas municipais, estaduais e particulares, haja vista também a condição de região fronteiriça. Nesse sentido, espera-se fazer uma discussão teórica sobre as políticas linguísticas e as línguas de fronteira, levando em consideração os aspectos educacionais e culturais da região, bem como o contexto de colonização e a presença da Língua Espanhola no processo de constituição da cidade, instaurada pela presença de imigrantes espanhóis e hispano-americanos no município. Para tanto, servirão de base teórica os estudos de Moita Lopes (1998) e Cavalcanti (1999) quando tratam da Linguística Aplicada; Calvet (2002), Tarallo (2005) e Bortoni-Ricardo (2008) na abordagem sociolinguística; Rajagopalan (2002) e Calvet (2007) em discussões sobre as Políticas Linguísticas; e Sturza (2005, 2006, 2008, 2010) sobre a situação de fronteira. Para finalizar o presente estudo apresentam-se alguns dados gerados, nesta fase inicial, desta pesquisa *in vivo*.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Linguísticas. Contexto de ensino e cultura. Línguas de Fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Variação de /t, d, n, l/ em onset silábico em não capitais do Norte e Nordeste do Brasil

AUTOR Simone Negrão de Freitas (UFPA)

CONTATO negrao@ufpa.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos diacrônicos e sincrônicos sobre a palatalização em línguas românicas

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 109

RESUMO: O presente trabalho abordou a variação de /t, d, n, l/ em posição de onset silábico nos falares de 20 não capitais do Norte e Nordeste do Brasil. Pretendeu-se com este estudo investigar o fenômeno variável da palatalização dos referidos fonemas, já destacado por Aragão (2006), em artigo que trouxe à público algumas visões sobre dados dos primeiros inquéritos do ALiB, em que a autora expôs aspectos que mostraram a relevância de incluírem-se estudos sobre as consoantes palatais /ʃ ʒ ʎ ɲ/, bem como /t d s z/ palatalizadas, para a construção de um quadro descritivo satisfatório do sistema fonético-fonológico e de variantes regionais e socioculturais do português brasileiro (PB). Neste sentido, este trabalho, que se enquadra num projeto maior de estudo da palatalização no Português Brasileiro, adotou o modelo teórico-metodológico da geossociolinguística, propondo-se a realizar o mapeamento das variações flagradas bem como verificar a covariância de fatores estruturais e sociais. A metodologia utilizada alinhou-se à metodologia do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, tendo-se utilizado dos dados obtidos por meio do Questionário Fonético-Fonológico (QFF) e Semântico-Lexical (QSL). Os resultados apontam a relevância de fatores linguísticos e geográficos na variação dos fonemas pesquisados.

PALAVRAS-CHAVE: Geossociolinguística. Variação fonética. Palatalização.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Fitotopônimos sul-mato-grossenses: um estudo da relação entre toponímia e meio ambiente**

AUTOR Suely Aparecida Cazarotto (SED/UFMS)

CONTATO sucazarotto@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 112

RESUMO: A toponímia de um espaço geográfico, em especial a relativa a elementos do universo rural, tende a valorizar aspectos descritivos do ambiente natural, em especial elementos da flora. Este trabalho analisa as cinco maiores ocorrências de fitotopônimos (nomes de índole vegetal, segundo a terminologia de Dick, 1990), identificados na toponímia do Estado de Mato Grosso do Sul. O *corpus* foi extraído do *Glossário de fitotopônimos sul-mato-grossenses* (CAZAROTTO, 2010), que, por sua vez, contém os topônimos oriundos de nomes de espécies vegetais utilizados na nomeação de acidentes físicos e humanos e foram extraídos do Banco de Dados do Projeto ATEMS – Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul. Para esta análise, foram selecionados os topônimos *Buriti*, *Taquaruçu*, *Mimoso*, *Pindaíba* e *Sapé* e seus derivados, identificados como os mais produtivos entre os fitotopônimos sul-mato-grossenses. A análise pautou-se em definições fornecidas por dicionários de Botânica, dicionários de língua portuguesa e dicionários de língua indígena (Tupi e/ou Guarani) e considerou os seguintes aspectos: o tipo de acidente nomeado (físico ou humano); a base linguística dos nomes selecionados e distribuição diatópica dos topônimos selecionados.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Fitotopônimos. Mato Grosso do Sul.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A variação estilística no contexto escolar: propostas didáticas**

AUTORES Taciane Marcelle Marques * (UEL)
Wéllem Aparecida de Freitas Semczuk (UEL)

CONTATO * taciane.marcelle@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14	HORÁRIO 17h05 – 17h20	SALA 108
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: A variação estilística possibilita ao indivíduo adequar sua linguagem à qualquer situação de comunicação, pois mesmo que os falantes sejam da mesma região e/ou meio social, não falarão de igual maneira, porque é preciso considerar que cada ato linguístico apresenta um estilo específico de linguagem, que oscilará entre o informal e o formal. O fenômeno da variação linguística apresenta pouco destaque nos livros didáticos do ensino fundamental, mesmo que os documentos oficiais, que norteiam o ensino de língua materna, já apresentem a orientação para se abordar a língua considerando sua heterogeneidade. Vinculado ao projeto de pesquisa Variação Linguística na escola (VALE), que tem por intuito auxiliar os professores da rede básica de ensino com relação à abordagem da variação linguística em sala, elaboramos e aplicamos algumas atividades desenvolvidas no projeto que possibilitaram verificar o nível de aceitabilidade dos alunos com o material elaborado. Assim, nosso objetivo geral é, portanto, apresentar atividades que abordam a variação estilística na escola e verificar a aceitabilidade dos alunos com relação a essas atividades. Desfragmentamos, deste modo, em quatro objetivos específicos: (i) apontar a abordagem atual da variação linguística nos livros didáticos; (ii) demonstrar a necessidade de atividades com um real tratamento da variação linguística; (iii) elaborar e aplicar atividades sobre o tema; (iv) avaliar a aceitabilidade das atividades pelos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Variação estilística. Propostas didáticas. Ensino de língua materna.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Estudo de representações linguísticas no Rio de Janeiro**

AUTOR Tadinei Daniel Jacumasso (USP/UNICENTRO)

CONTATO tadineiletras@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 109

RESUMO: O objetivo deste trabalho é investigar representações linguísticas de um grupo de jovens fluminenses que se divertiam numa praia jogando futebol, num domingo ensolarado de verão. A expressão *mete o pé, pô!* (com significados distintos), pronunciada por um desses jovens deu origem ao início de uma roda de conversa que teve como tema principal as línguas e as práticas linguísticas que os falantes fazem diariamente. Como se sabe, esse tema abre espaço para manifestações das mais diversas possíveis e os falantes se sentem autoridades quando se discutem os sotaques, as diferenças linguísticas, as normatizações, as ideologias e imaginários, as escolhas linguísticas, o certo e o errado etc. Nesse sentido, o referencial bibliográfico que sustenta este estudo tem sua base em Bourdieu (1996), Calvet (2007), Del Valle (2007), Petitjean (2009), Lagares e Bagno (2011). Com base nesse referencial, entendemos que as representações que os falantes expressam sobre as línguas, suas atitudes e atribuições de valor não são totalmente coerentes com as próprias práticas, além de não serem estáticas e imutáveis. Somado a isso, as representações sobre as línguas e as práticas estão sempre mutuamente condicionadas. A metodologia adotada é o uso de diário de campo e a coleta de dados por meio de questionário *online*. A linha mestre que conduz as discussões ao longo do texto são os significados da expressão *meter o pé*. E para você, caro leitor, o que ela significa?

PALAVRAS-CHAVE: Representações linguísticas. Políticas linguísticas. Rio de Janeiro.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Sobre um aspecto da variação terminológica**

AUTOR Tatiana Martins Mendes (UFMG)

CONTATO tatiana.pro@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Ensino de Português e Sociolinguística

DIA 07/10/14	HORÁRIO 15h50 – 16h05	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: Esta comunicação tem em vista discorrer, ainda que minimamente, um aspecto dos estudos terminológicos, ou seja, o que diz respeito à Terminologia Variacionista. Pretende-se, com base na Terminologia Semasiológica tratar a variação de base linguística e não logicista atendendo a uma demanda de cunho didático. Com enfoque na informação semântica, a definição – que se quer caracterizada conforme princípios lexicográficos relevantes – deve ter entradas definidas com precisão e concisão; precisa integrar elementos pertinentes ao campo de especialidade; urge ser apresentada de forma clara e de fácil compreensão e possuir adequação de acordo com as qualidades do trabalho que ora se investiga. Além disso, ou paralelamente a isso, a unidade terminológica não deverá prescindir de informações morfológicas, sintáticas e pragmáticas. Assim sendo, selecionaremos do *corpus* em análise, isto é, da pesquisa em desenvolvimento “Terminologia no ensino para estrangeiros”, itens lexicais visando à organização de um instrumento terminológico monolíngue, um glossário, definido, de acordo com Cabré, 1993, como “um repertório que define ou explica termos antigos, raros ou pouco conhecidos”. Os termos selecionados, em número de cerca de 10, serão objeto de uma descrição que se direciona à área de saúde da família de forma a estabelecer correspondências entre a terminologia especializada e outra, não especializada, diretamente extraída de manifestações orais populares da região nordeste de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha.

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Variação. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Uma proposta pedagógica sobre a regência verbal: da teoria a prática**

AUTOR Telma Souza Bispo Assis (SEC/BA)

CONTATO tsbassis@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h20 – 16h35

SALA 108

RESUMO: Este trabalho visa apresentar uma proposta pedagógica, que focaliza a aprendizagem significativa dos estudantes de ensino médio sobre o tema regência variável dos verbos de movimento, a partir dos estudos sociolinguísticos de Assis (2011). A realidade das pesquisas acadêmicas acerca do assunto é abundante, contudo é perceptível um abismo entre as pesquisas empreendidas e as práticas pedagógicas efetivamente utilizadas em sala de aula. Essa proposta interage com várias práxis, a exemplo da pesquisa, da leitura, da produção textual e da análise linguística, consoante orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a fim de que se possa obter uma diversidade de abordagem, favorecendo conseqüentemente uma aprendizagem esperada. A metodologia utilizada desdobra-se nas etapas descritas na seqüência didática, que se direciona ao público docente do ensino médio, o qual deverá se apropriar da proposta e adequá-la a seu contexto de uso, considerando suas especificidades. Segundo Sacristán (2002), a prática deve ser inventada pelos práticos, nesse sentido, esclareço que essa prática pedagógica parte de uma experiência vivenciada também por um professor investigador, unindo duas importantes tendências: a investigação acadêmica e a prática pedagógica.

PALAVRAS-CHAVE: Proposta pedagógica. Regência. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O universo semântico-lexical do milho no Maranhão: subsídios para a elaboração de um glossário eletrônico**

AUTOR Thaiane Alves Mendonça (UFMA/ALiMA)

CONTATO thaianealvesam@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 10/10/14

HORÁRIO 15h50 – 16h05

SALA 104

RESUMO: Este estudo integra a vertente *Produtos Extrativistas e Agroextrativistas* do Atlas Linguístico do Maranhão – Projeto ALiMA, e busca reunir subsídios para elaboração de um questionário semântico-lexical que possibilite a recolha de lexias concernentes ao universo do milho, com vistas a organização de um glossário eletrônico que contemplará os seguintes campos temáticos: a preparação do solo para plantio, o plantio, a morfologia do milho, instrumentos de trabalho, pragas e doenças, a colheita e a comercialização do produto. A proposta de elaboração de um glossário do milho se justifica, uma vez que o Maranhão vem progressivamente se inserindo entre os grandes produtores de milho nas regiões Norte/Nordeste, segundo apontam os dados da Embrapa e do IBGE. A pesquisa fundamenta-se nos princípios teórico-metodológicos da Socioterminologia, mais precisamente da Socioterminografia. Os dados da amostra, que subsidiarão a elaboração do questionário, foram extraídos de uma conversa informal com um pequeno agricultor, no município de Matões, no Maranhão. Os termos coletados com base na conversa informal ratificam a importância do glossário, já que este, ao tornar conhecidos termos e expressões particulares do universo laboral do micro e do pequeno agricultor do milho, possibilita a intercomunicação, com o mínimo de ruído possível, entre os agricultores e os técnicos agrícolas.

PALAVRAS-CHAVE: Socioterminologia. Socioterminografia. Milho.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Divulgação sociolinguística: ações escolares e midiáticas**

AUTORES Thayane Santos Antunes * (UERJ)
Mônica de Azevedo Rodrigues Paulo (UERJ)

CONTATO * antunes.thay@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14	HORÁRIO 16h35 – 16h50	SALA 108
---------------------	------------------------------	-----------------

RESUMO: Há mais de cinquenta anos, a Sociolinguística tem sido o espaço de discussão, reflexão e investigação dos processos de variação e mudança linguísticas. Entretanto, a sociedade sabe muito pouco ou nada sobre esse assunto. Pensando nisso, elegemos dois ambientes onde poderíamos veicular as informações geradas no meio acadêmico: o **ambiente escolar** e o **ambiente virtual**. A noção de **Educação Linguística** (Bagno e Rangel, 2005) respaldou a criação do “Labirinto da fala” (Paulo, 2014), um ambiente lúdico e interativo no qual alunos participavam de atividades que os levavam a compreensão de temas como variação linguística e preconceito linguístico. Ao mesmo tempo, com base em Baronas (2010), Antunes (2012) produziu vídeos e cartilhas virtuais e criou ambientes para divulgá-los: um site, uma página no *facebook* e um canal no *youtube*. Todos esses ambientes virtuais trazem discussões e explicações que justificam a existência de certos fenômenos linguísticos, desconstruindo os argumentos em que se firma o preconceito linguístico. Tendo em vista a refinação de nossas estratégias de divulgação, em 2014, Antunes está compilando antigos e novos materiais em um único portal que poderá se tornar referência para o professor no que diz respeito ao conteúdo Variação Linguística; enquanto Paulo está verificando a demanda escolar, ou seja, se há dificuldade entre os professores em trabalhar este assunto, e está construindo com os mesmos caminhos para abordar o tema na escola. Como uma via de mão dupla, Paulo e Antunes desenvolvem um trabalho de mútua cooperação: Paulo enriquece suas atividades com os materiais desenvolvidos por Antunes; Antunes, por sua vez, poderá se valer das atividades realizadas por Paulo para ampliar a divulgação de seus materiais. Com este trabalho, visamos, além do aprofundamento científico, conscientizar sociedade a fim de propiciar a mudança rumo ao fim do preconceito linguístico.

PALAVRAS-CHAVE: Divulgação sociolinguística. Internet. Linguística Educacional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O humor visto sob a perspectiva da Análise do Discurso**

AUTOR Valdete Aparecida Borges Andrade (UFU)

CONTATO valborgesandrade@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Palavras e relações sociais

DIA 07/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 109

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as noções conceituais de discurso e sujeito, e sobre as relações de poder que perpassam as relações humanas, mais especificamente as relações em que estão presentes o humor. Acreditamos que a Análise do Discurso nos dará uma excelente contribuição para verificar esse fenômeno, pois a graça pode ser explicada ao se utilizar recursos, tais como: a mistura de lugares sociais e as posições de sujeito. Sob a perspectiva da Análise do Discurso, embasando-nos nos postulados teóricos de Michel Foucault. Assim, considerando que, ao enunciar, o sujeito mobiliza mecanismos de funcionamento discursivos, quais sejam: Relações de Força, Relações de Sentidos e Relações Identitárias, tratamos sobre as relações e as estratégias de poder. Levamos também em consideração, as contribuições sobre humor, dadas por Raskin (1979, 1985), e Travaglia (1991). Verificamos, por meio da análise verbal e não verbal, que a violência não incide sobre o corpo; a personagem não toca o corpo do seu adversário para atingir seu objetivo: fazer com que a luta do adversário lhe seja impossível. Para tanto, a personagem recorre à memória discursiva do seu adversário. Neste estudo, realizamos um recorte do *corpus*, entretanto, percebemos a necessidade de o mesmo ser ampliado, a fim de se verificar não só a recorrência das relações e as estratégias de poder entre os personagens analisados, mas também aquelas que perpassam a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso. Relações de poder. Tirinhas de humor.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetoologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **O português de aqui e além fronteira – um estudo do português falado na fronteira Brasil/Paraguai**

AUTOR Valeska Gracioso Carlos (UEPG/UEL)

CONTATO vgracioso@uol.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 103

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho é discutir resultados parciais de pesquisa em desenvolvimento como tese de doutoramento, que tem como objetivo mais amplo a descrição da língua portuguesa falada na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, mais especificamente em duas localidades do Estado do Paraná: Terra Roxa e Missal e duas do Departamento de Alto Paraná: San Alberto e Santa Rosa del Monday, buscando apurar, não só a questão do contato entre povos da fronteira, mas também a interinfluência da variedade linguística de migrantes do sul do Brasil contrastando com os que vieram das outras regiões como a Sudeste e a Nordeste. O estudo está embasado na Dialetoologia Pluridimensional e Relacional, que investiga o comportamento linguístico nas suas diferentes variedades diante de dimensões de ordem social e linguística (THUN, 1998, 2000, 2005, 2009; ALTENHOFEN, 2004, 2006, 2008). Assim sendo, considera-se como fatores de influência linguística não somente as dimensões de ordem diatópica e social, mas também as migrações e o contato linguístico. Os resultados já apurados demonstram que o português falado nas cidades paraguaias apresenta interinfluências do espanhol e do guarani, enquanto do lado brasileiro essa influência é praticamente nula. Também pudemos constatar que os migrantes mantêm traços linguísticos e culturais como forma de preservação de sua identidade.

PALAVRAS-CHAVE: Português. Contato Linguístico. Fronteira.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO Para uma delimitação de áreas lexicais no Centro-Sul do Brasil: resultados de uma pesquisa

AUTOR Valter Pereira Romano (UEL/CAPES)

CONTATO valter.romano@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 104

RESUMO: Este trabalho apresenta resultados preliminares de uma tese de doutorado cujo *corpus* de análise pauta-se em dados coletados para elaboração do Atlas Linguístico do Brasil. Objetiva discutir, sob o ponto de vista lexical, a divisão dialetal proposta por Nascentes (1953) no que se refere à área geográfica denominada pelo estudioso como *subfalar sulista*. Para tanto, consideram-se procedimentos teórico-metodológicos da Dialectologia e Geolinguística, bem como a correlação dos resultados encontrados à história social de cada região. Nesta oportunidade, apresenta-se a análise da questão 001 do Questionário Semântico-Lexical cujo objetivo é documentar as variantes lexicais para “o rio pequeno de dois metros de largura”. Os dados referem-se à fala de 472 informantes de ensino fundamental de 118 municípios brasileiros distribuídos por nove unidades federativas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do território de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Dentre outras conclusões, pode-se afirmar que a área correspondente ao falar sulista, quanto à distribuição das variantes para o conceito do *córrego*, pode ser dividida em duas partes: (i) parte setentrional, em que ocorre uma ampla área de isoléxica da forma considerada padrão (*córrego*), principalmente, em estados da região Sudeste e Centro-Oeste; e (ii) parte meridional que apresenta polimorfismo acentuado com a presença de formas lexicais típicas dos estados do Sul do Brasil, resultantes do contato do português com línguas de colonização.

PALAVRAS-CHAVE: Falares sulistas. Áreas lexicais. Projeto ALiB.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino
Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso
Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Oração de propósito: uma análise de suas construções na gramática discursivo-funcional**

AUTOR Vanessa de Almeida Leite (UFMS/CPLT)

CONTATO vanessa_almeidaleite@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Estudos sociofuncionais do português brasileiro

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h05 – 16h20

SALA 110

RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo levantar e discutir algumas questões relativas às orações adverbiais de finalidade, relacionadas à sua caracterização semântica, fundamentada na teoria da Gramática Discursivo-Funcional (GDF). A proposta é descrever as orações de finalidade do português escrito do Brasil dos séculos XIX e XX, com dados que compõem o *corpus* coletados a partir da página (www.corpusdoportugues.org). De acordo com Martelotta (2001), as orações adverbiais não possuem caráter basicamente sintático, para ele, tais orações estão associadas à união de fatores cognitivos e discursivos. A par da GDF pretende-se analisar as orações de finalidade segundo trabalhos de Hengeveld e Mackenzie (2008), que estão organizados em uma ordem *top-down* (descendente); também por trabalhos de Dias (2001, 2005), que discute as orações de finalidade em dois níveis de articulação, sendo que no primeiro nível encontram-se as orações hipotáticas e as discursivas e no segundo nível as orações parentéticas e as de adendo; e ainda por trabalhos de Neves (2011), que analisa as construções finais factuais, construções finais hipotéticas e suas construções finais contrafactuais. De modo geral visa-se contribuir nas investigações sobre as orações de finalidade, tema que ainda é considerado bastante ausente e pouco explorado em nosso país. O resultado desse trabalho será a análise do tipo de conjunção usada para construir a relação de finalidade e verificar quais diferenças formais e pragmático-discursivas pode ser observado.

PALAVRAS-CHAVE: Orações de finalidade. Semântica. Gramática Discursivo-Funcional.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Análise dos componentes afetivo, cognitivo e comportamental em inquéritos de Foz do Iguaçu**

AUTOR Vanessa Raini de Santana (UNIOESTE)

CONTATO vanessa_r_santana@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil

DIA 08/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 103

RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar a análise de dados provenientes do Projeto denominado *Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato*, coordenado por Aguilera (2009), financiado pela Fundação Araucária/Paraná. O projeto recebeu apoio direto da Unioeste e da UEL e ainda contou com a participação de pesquisadores de outras universidades estaduais do Paraná. Uma das cidades selecionadas para aplicação de questionário foi Foz do Iguaçu, situada na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. A cidade abriga traço multicultural em que a percepção da mistura de línguas e de culturas possibilita a análise de como os componentes afetivo, cognitivo e comportamental (LAMBERT; LAMBERT, 1966) são acionados pelos falantes que nela residem, principalmente porque a fronteira abriga mobilidade entre os países. Essa análise rende indícios para que se compreenda como se constituem as crenças e as atitudes dos informantes inquiridos diante de questões relacionadas com o convívio com aqueles que falam diferente. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que a relação entre as falas dos informantes e o processo migratório, e ainda a própria constituição da cidade são fatores que influenciam no modo de avaliação dos pares em constate movimento de interlocução.

PALAVRAS-CHAVE: Crenças. Atitudes linguísticas. Componentes da atitude.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Os regionalismos na pesquisa geolinguística: contribuições do Projeto ALiB**

AUTOR Vanessa Yida (UEL)

CONTATO vanessayida@yahoo.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Os atlas linguísticos e suas contribuições para os estudos dialetais sobre o léxico

DIA 10/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 104

RESUMO: Este artigo apresenta as contribuições que os resultados da dissertação, intitulada *O campo semântico da Alimentação e Cozinha no Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): um estudo lexical nas capitais* (2011), sobre o campo semântico da Alimentação e Cozinha dos Questionários do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) oferecem à configuração de uma investigação sobre a norma lexical regional, com vistas a verificar em que medida a pesquisa geolinguística, realizada em âmbito nacional pode contribuir para retratar a fala, sociedade e cultura de determinadas regiões. Para tanto, foi levantado o problema da classificação dos regionalismos, investigando os estudos de Biderman (1998) e tomando como suporte teórico estudos empreendidos por Welker (2004), Oliveira (1999) e Isquardo (2006). Foram comparadas ainda as 200 variantes coletadas nas respostas às questões 196 a 187, do Questionário Semântico-Lexical (QSL), dos Questionários do ALiB (2001), em entrevistas realizadas nas 25 capitais, *corpus* da dissertação, com as entradas nos dicionários de Moraes Silva (1945), Houaiss (2001) e Ferreira (2004), a fim de verificar se a classificação enquanto regionalismo nessas obras lexicográficas condiz com os dados coletados na pesquisa dialetológica. Os resultados apontam que tal pesquisa, realizada em dimensão nacional, pode contribuir com a identificação dos regionalismos, colaborando com uma tentativa de um traçado do falar regional.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico do Brasil. Regionalismos. Pesquisa geolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atlas Semântico-Lexical do Estado de Goiás: caminhos da pesquisa ao ensino**

AUTOR Vera Lúcia Dias dos Santos Augusto (GPDG-USP/GPS-UFU/UEG)

CONTATO veraugusto@terra.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 119-A

RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na conclusão da tese de doutorado realizada na Universidade de São Paulo de 2008 a 2012 e pontuar possibilidades de imbricar os resultados da pesquisa ao ensino da Língua Portuguesa. A tese teve como objetivo principal descrever a norma semântico-lexical presente em nove municípios – Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goiandira, Ipameri, Mineiros, Morrinhos, Pirenópolis e Trindade, com vistas ao *Atlas Semântico-Lexical do Estado de Goiás*, a que chamamos de ASLEG. O Estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do país, apresenta uma configuração geo-histórica e cultural específica, assim, partiu-se da hipótese de que ele compreende áreas linguísticas com peculiaridades próprias. Com esse intuito, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, característica de todos os trabalhos de natureza geolinguística, para a recolha do *corpus* oral. Ao registrar as variações linguísticas regionais em uso, o ASLEG assim como os demais atlas linguísticos de diferentes áreas do país vêm propiciando a pesquisadores, educadores, gramáticos, autores de livros didáticos e demais interessados nos estudos geolinguísticos e sociogeolinguísticos um material amplo, coletado a partir de critérios metodológicos precisos. Ultimamente, os educadores mais conscientes da variação linguística brasileira procuram trabalhar a partir dessa realidade diversificada, sem estigmatizar a variação dialetal de seus alunos. Sob esse aspecto, é possível refletir sobre pesquisa linguística e a atuação de ensino dos professores de Língua Portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas linguístico. Variação linguística. Ensino.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Por uma educação sociolinguística consciente: variação linguística e ensino nas salas de aula**

AUTOR Vera Maria Ramos Pinto (UEL)

CONTATO veramaria@uenp.edu.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO Variação linguística na escola propostas didáticas

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 108

RESUMO: A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) significou um grande avanço na concepção de ensino da Língua Portuguesa nas escolas brasileiras por introduzir, na prática docente, conceitos provenientes da Sociolinguística, até então pouco comuns nas discussões e propostas pedagógicas. A visão tradicionalista de ensino, com enfoque na prescrição gramatical, foi revista e passou-se a ter uma visão mais interacionista da linguagem, que contempla variação e mudança linguística. Essas novas concepções foram disseminadas no contexto escolar, entre os professores, e trazem reflexo bastante positivo, pois a maior parte dos livros didáticos começa a trazer atividades que abordam questões de variações e variedades linguísticas. Entretanto sabemos que há professores, ainda, que são muito apegados às concepções antigas e às práticas convencionais de ensino, por isso há muita resistência à abordagem da variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa. Neste trabalho, temos como objetivo apresentar resultados parciais de pesquisa, realizada com professores de Língua Portuguesa do ensino Fundamental e Médio de escolas públicas que pertencem ao Núcleo Regional de Jacarezinho, de Ibaiti e de Cornélio Procópio, Paraná, que estão cursando o PDE. Esta pesquisa, uma das etapas de projeto de doutorado, desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, Paraná, tem como propósito a) verificar o conhecimento dos professores do ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino com relação à proposta teórico - metodológica que aponta a variação da língua como objeto e objetivo do ensino da língua materna; b) investigar a forma como esses professores têm conduzido suas práticas pedagógicas em sala de aula, em relação ao trabalho com a variação linguística, a fim de diagnosticar a realidade dessas escolas em relação às abordagens sobre variação linguística e contribuir para que haja uma educação linguística consciente, capaz de alterar a concepção de ensino de língua e ressignificar a prática docente.

PALAVRAS-CHAVE: Variação linguística. Ensino. Educação linguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Nomes italianos: sua origem, sua formação**

AUTOR Vitalina Maria Frosi (UCS)

CONTATO frosi@terra.com.br

TÍTULO DO SIMPÓSIO O nome próprio: tendências atuais de estudos onomásticos toponímicos e antroponímicos

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 112

RESUMO: Este texto aborda a origem e formação dos nomes próprios de pessoa, italianos. Descreve brevemente o sistema latino de nomes, de fórmula trinômine, sua passagem à fórmula binômica e, depois, ao nome único. Passa para o sistema italiano e faz uma análise dos prenomes, sobrenomes e apelidos e identifica a ordem de seu respectivo nascimento; demonstra, em linhas amplas, o processo que levou apelidos a se transformarem em prenomes e sobrenomes. O objetivo principal é o de descrever o percurso histórico dos denominativos italianos, mostrando sua estreita relação com o contexto em que se formaram. Investiga quais motivações de caráter psicológico, sociocultural e religioso foram atuantes no ato de escolha do nome de uma pessoa. A análise compreende o reconhecimento e a explicitação de analogias e divergências existentes entre o sistema de prenomes e o de sobrenomes italianos. A pesquisa é analítico-descritiva e apoia-se em princípios teóricos estabelecidos e aprofundados por estudiosos de antroponímia, dentre eles, De Felice (1978, 1982); Dauzat (1950); Caffarelli e Marcato (2009); Rossebastiano e Papa (2005). A atenção dada a esses fundamentos teóricos, voltados à antroponímia italiana, tem uma dupla face: por um lado, fazer a leitura de textos importantes sobre o tema proposto, por outro, embora modestamente, subsidiar, em termos teóricos, outros estudos sobre os nomes e sobrenomes italianos vigentes em áreas brasileiras, neste caso específico, em Caxias do Sul-RS.

PALAVRAS-CHAVE: Antroponímia italiana. Fundamentos teóricos. Nomes de pessoas.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Evidências de uma transmissão linguística irregular no português popular da Bahia**

AUTOR Vivian Antonino (UESB)

CONTATO viviantonino@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO O português popular do Brasil e o contato entre línguas

DIA 08/10/14

HORÁRIO 16h35 – 16h50

SALA 111

RESUMO: O Brasil apresenta uma realidade sociolinguística bipolarizada, com norma(s) popular(es) em um polo e norma(s) culta(s) em outro. Tal situação era observada desde o Brasil Colônia, em que havia, em um extremo, as camadas médias e altas da sociedade brasileira e, em outro, a maioria da população, índios, africanos e mestiços. Nessas condições, ocorria um massivo contato entre línguas, o que caracterizava uma realidade ideal para a ocorrência de processos de *transmissão linguística irregular*. A TLI, a depender de fatores históricos e linguísticos, pode levar à formação de línguas pidgin, crioula ou apenas formar uma nova variedade de língua, que não se configura como uma nova entidade linguística distinta das já existentes. Esta última situação foi o que ocorreu no Brasil, através de uma TLI de tipo leve, que modificou sensivelmente a estrutura da língua portuguesa. A camada mais baixa da população era falante dessa variedade histórica da língua portuguesa e, durante muito tempo, devido à situação sociolinguística bipolar que caracterizou o Brasil, as normas populares foram mantidas em ambientes rurais, ficando quase sem interferências de padrões urbanos. A perda da morfologia flexional, de forma mais ou menos acentuada, é característica recorrente em situações de TLI e, através da análise da variação na concordância nominal em predicativos/passivas no estado da Bahia, tal processo histórico pode ser evidenciado. Nota-se, com a concordância de número, a existência de um *continuum* linguístico, com um a marcação de número em predicativos/passivas em comunidades afro-brasileiras isoladas quase inexistente (1%), aumentado para 4% na fala do interior do país, porém não marcada etnicamente, atingindo o índice de 14,6% de marcação na fala popular urbana. Com relação ao gênero, também se observou um *continuum*, com 81% de marcação nas comunidades afro-brasileiras isoladas, 94% nas comunidades do interior da Bahia e 95,5% nos bairros populares de Salvador.

PALAVRAS-CHAVE: Transmissão linguística irregular. Português popular. Concordância nominal.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Você e outras estratégias de indeterminação em Salvador: análise sociolinguística a partir dos dados do Projeto ALiB**

AUTOR Viviane Gomes de Deus Deiró (UFBA/UNIJORGE)

CONTATO vgdeus@hotmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 09/10/14

HORÁRIO 16h50 – 17h05

SALA 102

RESUMO: Conforme pesquisa desenvolvida no mestrado (DEUS, 2009), com base no *corpus* do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, na qual se analisou a fala de informantes de seis capitais brasileiras (três do Nordeste: Teresina, Recife e Salvador e as três do Sul: Santa Catarina, Florianópolis e Porto Alegre), uma referência à 2ª pessoa do discurso pode ser específica ou genérica. No entanto, notou-se a necessidade de apurar esse uso não específico do 'você' e as demais variantes que estariam concorrendo como referência indeterminada, sobretudo na fala soteropolitana, onde não se documentou uso de *tu*. O Português Brasileiro (PB) diferencia-se das demais línguas românicas por não apresentar um limite definido entre a formalidade e a não formalidade no uso da 2ª pessoa, ou entre relações de maior ou menor intimidade na interlocução, de cuja diversidade emerge o uso indeterminado de formas originariamente determinativas. Acredita-se, assim, que o emprego das formas pronominais como estratégias de indeterminação, alternando com expressões nominais também de cunho indeterminado, decorre de fatores sociais atrelados a fatores estilísticos, como um contexto de fala mais ou menos monitorado. Desse modo, as formas pronominais usadas na interlocução podem denotar maior ou menor grau de intimidade, além de servirem como estratégia de indeterminação (MENON, 2006). Diante dessa problemática, este trabalho objetiva apresentar uma possível descrição das estratégias e graus de indeterminação na fala de Salvador. Pretende-se, com isso, contribuir para o conhecimento da realidade linguística do Brasil, objetivo precípuo do Projeto ALiB –, ao qual se vincula esta pesquisa. Para tanto, baseou-se nos pressupostos da Teoria Variacionista (LABOV, 2008 [1983]), segundo a qual a variação linguística pode ser sistematizada, partindo do princípio da heterogeneidade ordenada.

PALAVRAS-CHAVE: Variação. Pronomes. Sociolinguística.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
- Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **Atitudes linguísticas como estados corporais: explicando os dados sociolinguísticos à luz da cognição corpórea/situada**

AUTOR Wagner Ferreira Lima (UEL)

CONTATO wagner.wagnerlima.lima@gmail.com

TÍTULO DO SIMPÓSIO Dialetologia e sociolinguística: interfaces com outras áreas do conhecimento

DIA 09/10/14

HORÁRIO 17h05 – 17h20

SALA 102

RESUMO: Considerando os dados sociolinguísticos à luz das ciências cognitivas, é notável o caráter corpóreo e situado da linguagem. Essa característica se mostra em dois aspectos da linguagem: no emprego das variedades expressivas da língua, enquanto fenômeno de variação linguística; e na avaliação dessas variedades, na forma de crenças e atitudes linguísticas (LABOV, 1974; TARALLO, 1986). Contudo, neste último caso, mesmo reconhecendo o papel das emoções na avaliação das variantes, as pesquisas sobre atitudes linguísticas se baseiam mais em julgamentos do que em reações espontâneas dos informantes. O *corpus* é em geral obtido mediante entrevistas com questionários pré-estruturados e avaliado oralmente (GUEDELHA, 2011). Objetivamos aqui demonstrar que fatos como as “atitudes linguísticas” podem ser mais bem esclarecidos pelo modelo da Cognição Corpórea/Situada (BARSALOU, 2008) e que este pode contribuir com os processos explanatórios da Sociolinguística. Para a Cognição Corpórea/Situada, o conhecimento está representado corporalmente, em sistemas de modalidades específicas (ação, percepção e introspecção) (NIEDENTHAL et al., 2005). No caso das atitudes linguísticas, pode-se dizer que as variantes avaliadas através de questionários constituem estímulos que eliciam estados corporais vinculados às situações sociais. Tais estados se ligam também a estados emocionais e juntos compõem uma representação situada dos estímulos apresentados. A reação do informante, segundo esse modelo, seria uma encenação das situações sociais onde as variantes são ouvidas. Como ela simula essas situações, ela deve, portanto, ser tratada dessa maneira. Assim, um instrumental que, além dos julgamentos linguísticos, incluísse também os gestos paralinguísticos (entonação emocional, expressões faciais, compleição corporal e ritmo interacional) poderia fornecer dados mais contundentes com os fatos sociolinguísticos.

PALAVRAS-CHAVE: Atitudes linguísticas. Estados corporais. Emoções.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

TÍTULO DO TRABALHO **A aplicação de consulta do *Tesouro do léxico patrimonial galego e português***

AUTOR Xulio Sousa Fernández (ILG-USC)

CONTATO xulio.sousa@usc.es

TÍTULO DO SIMPÓSIO Lexicografia dialetal na era digital: o *Tesouro do léxico patrimonial galego e português*

DIA 10/10/14	HORÁRIO 17h05 – 17h20	SALA Sala de Eventos
---------------------	------------------------------	-----------------------------

RESUMO: A finalidade desta comunicação é demonstrar as características fundamentais da ferramenta de consulta e apresentação dos dados do *Tesouro*. Para tanto, parte-se da: (i) apresentação geral da ferramenta; (ii) especificação das características técnicas das aplicações que a compõe e; (iii) demonstração detalhada do funcionamento a partir de distintas formas de busca. Ao mesmo tempo, será explicada e justificada cada uma das soluções adotadas para que a grande quantidade de materiais heterogêneos que constituem o *Tesouro* possa ser consultada de forma simples. Os materiais léxicos introduzidos no *Tesouro* foram tratados e classificados tendo em conta os três módulos fundamentais em que se organiza a ferramenta de consulta: a) módulo de informação textual; b) módulo de visualização geográfica; e c) módulo de complementos gráficos. A informação extraída das fontes é repartida nesses três módulos mantendo sempre a vinculação entre os materiais. Por outra parte, os materiais são classificados de acordo com a sua forma e com o seu significado, de tal forma que, ao realizar as buscas, sempre é possível conhecer e recuperar toda a informação vinculada a uma palavra: lema, variantes, significados, distribuição geográfica, exemplos, fontes, materiais gráficos, etc. Ademais, a apresentação da estrutura da ferramenta será ilustrada com exemplos práticos advindos das diferentes utilidades de busca e filtragem de dados.

PALAVRAS-CHAVE: Léxico dialetal. Geolinguística. Tesouro léxico.

III CIDS
Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística
– Variedade, atitudes linguísticas e ensino

Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso

Universidade Estadual de Londrina
07 a 10 de outubro de 2014

SIMPÓSIO

**TÍTULO DO
TRABALHO**

A função da variedade nipo-brasileira da comunidade Nikkei do Distrito Federal: uma proposta de estudo sob a perspectiva de aquisição de língua (L2)

AUTOR

Yuko Takano (GPDG-USP/GPS-UFU/UnB)

CONTATO

yukotk@gmail.com

**TÍTULO DO
SIMPÓSIO**

Sociogeolinguística, discurso e ensino perspectivas teóricas e interdisciplinares

DIA

09/10/14

HORÁRIO

16h05 – 16h20

SALA

119-A

RESUMO: O recorte do objeto deste estudo será a comunidade rural de Brazlândia, cuja região pertence à Região Administrativa de Brazlândia, foi inaugurada oficialmente em 21 de abril de 1960, como território do Distrito Federal. O local em que os (i)migrantes estão instalados é considerado rural e é constituído de várias chácaras num local distante da cidade. A ocupação profissional desses (i)migrantes japoneses, na sua maioria, é o cultivo de hortaliças, morangos, entre outros produtos agrícolas. Nesta comunicação, pretende-se discutir alguns aspectos do falar dos nipo-brasileiros sob a perspectiva de aquisição de língua. Busca-se, portanto, apresentar contribuições advindas à luz do fenômeno bilinguismo e suas consequências linguísticas – interferência e empréstimo lexical. Colocam-se em discussão as questões sociogeolinguísticas que fornecerão insumo para o ensino de Línguas (língua portuguesa) para os imigrantes e nipo-brasileiros que têm a língua materna e a língua de origem (japonesa). Para embasamento desta apresentação, partiu-se de dados coletados e descritos do falar dos sujeitos da região pesquisada, este levantamento foi realizado em 2013, cujo *corpus*, constitui o *Esboço do Atlas Linguístico do Falar dos Nipo-Brasileiros do Distrito Federal* (USP, 2013). Esses dados descritivos demonstram a situação linguística dessa comunidade transplantada que no contato com a língua portuguesa desenvolveu e criou – uma nova variedade linguística. As teorias estão fundamentadas nos estudos da Sociolinguística, da Geolinguística e da Linguística Aplicada. Recorreu-se aos precursores, entre eles Alvar (1969), Fishman (1971), Coseriu (1979), Grosjean (1982), Aragão (1984), Chambers e Trudgill (1984), Santos (1991), Thomason e Kaufman (1991), Gumperz (1998) e Cardoso (2005), e no caso de aquisição de línguas privilegia-se os teóricos Lado (1972), MacLaughlin (1978) e Klein (1986), entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Sociogeolinguística. Bilinguismo. Aquisição de Língua.

Índice de Autores

ABDELHAK RAZKY (UFPA) — A variação lexical do item “prostituta” no projeto Atlas Linguístico do Amapá	434
ABDON MENDES BORGES SANTANA (UNEB) — Nós e a gente: um book sociolinguístico do português popular de Salvador	246
ADEILSON PINHEIRO SEDRINS (UFRPE/UAST) — A realização de artigos definidos diante de antropônimos em dados de língua falada e de língua escrita no sertão de Pernambuco	9
ADNA SANTOS CARNEIRO (UEFS) — Língua, cultura e sociedade e suas relações com o português popular na literatura de cordel do feirense Franklin Maxado	10
ADRIANA APARECIDA VAZ DA COSTA (UNICAMP) — Um estudo sobre a palavra brasiguaiio: um nome e suas divisões de pertencimento	247
AGNALDO ARAUJO DE SOUSA (UFT) — A produção de material para a educação escolar indígena Krahô	171
AGUINALDO PEREIRA (IFMT/UnB) — Línguas em contato, estigmatização e atitudes linguísticas: o caso do Tapirapé em Confresa-MT	248
AIRAM LIMA DE JESUS (UFBA) — Como conceptualizamos as partes íntimas?: uma abordagem semântico-cognitiva para o campo lexical da sexualidade	11
ALANA BRITO BARBOSA (UFPR) — O pronome eu no Português Ludovicense: um estudo do preenchimento da posição de sujeito	12
ALANE LUMA SANTANA SIQUEIRA (UFRPE/UAST) — A realização de artigos definidos diante de antropônimos em dados de língua falada e de língua escrita no sertão de Pernambuco ...	9
ALESSANDRA BASSI (UFSC/UL) — Um estudo sobre a realização da fricativa alveolar em coda silábica no Português Brasileiro e no Português Europeu – uma abordagem geolinguística	13
ALESSANDRA CONCEIÇÃO BARBOSA (Unemat) — A realização do clítico acusativo na escrita do vestibulando	14
ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS (UERR) — Atlas Linguístico de Roraima: definindo a rede de pontos	15
ALESSANDRA REGINA RIBEIRO (USP) — No resgate da memória um encontro com a cultura e língua do imigrante (i)taliano	249
ALEXANDER SEVERO CÓRDOBA (FURG) — Atitudes positivas e negativas de universitários da FURG sobre o discurso dos outros	125
ALEXANDRE ANTÓNIO TIMBANE (UNESP) — Marcas da oralidade das Línguas Bantu nas redações livres dos alunos do ensino médio em Moçambique	250
ALICE CARLA MARCELINO XAVIER (UFRN) — A sintaxe do português brasileiro e o ensino de gramática: o clítico acusativo de terceira pessoa	383
ÁLIDA LARYSSA ESPOZETTI DE ASSIS (UEL)— Variação histórica na escola: propostas didáticas	251
ALINE DA SILVA SANTOS (UEFS) — A variação entre o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito no português falado em Feira de Santana-BA	16
ALINE FERNANDA BUENO (UFMS) — A multifuncionalidade de “supondo que”: predicado ou conector condicional?	252
AMANDA CHOFARD (UEL) — As variantes para semáforo no interior nortista: afinal, o que revelam os dados do Projeto ALIB?	172
AMANDA CORREIA SILVA (PIBID/UERJ) — Levantamento do perfil sociolinguístico de alunos do ensino fundamental: construção da identidade linguística	230
AMANDA DE JESUS FERNANDES DE CARVALHO (ALIMA/UFMA) — A vertente maranhense do projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	253

AMANDA DOS REIS SILVA (UFBA / FAPESB) — Dialeto­logia e história social do português nas capitais brasileiras: o caso das vogais diante de /s/	254
AMÉRICO VENÂNCIO LOPES MACHADO FILHO (UFBA) — Vocabulário dialetal baiano: primeiros resultados	337
ANA APARECIDA VIEIRA DE MOURA (UFRR/UnB) — Caracterização sociolinguística de comunidades cam­pesinas do estado de Goiás: relação teoria e prática na formação de professores	151
ANA BEATRIZ SENA DA SILVA (UFT) — A produção de material para a educação escolar indígena Krahô	171
ANA CLAUDIA CASTIGLIONI (UFT) — A estrutura do sintagma toponímico: algumas considerações sobre o caso dos hidrônimos	255
ANA CLÁUDIA FABRE ELTERMANN (UFSC) — Palatalização de /t/ e /d/ diante da vogal /i/ no português de contato de Santa Catarina	173
ANA CLAUDIA PETERS SALGADO (UFJF) — A mobilidade social e os novos padrões migratórios na cidade de Juiz de Fora/MG: uma paisagem sociolinguística	142
ANA KARINE PEREIRA DE HOLANDA BASTOS (UFPE) — Tradição discursiva dos anúncios de fuga de escravos do Recife	256
ANA KARLA PEREIRA DE MIRANDA (UFMS) — Reflexão sobre a lematização das unidades fraseológicas nas obras de referência do TLPGP	257
ANA PAULA A. ROCHA (UFOP) — A relação entre dialeto­logia e história: reflexões teórico-metodológicas para o estudo do português usado em Minas Gerais	258
ANA PAULA CORREA DA SILVA (PUCRS/CNPq) — O processo variável de elevação sem motivação aparente das vogais médias pretônicas segundo a teoria de exemplares	17
ANA PAULA MENDES ALVES DE CARVALHO (UFMG – IFMG – Campus Ouro Branco) — as invocações da Virgem Maria na toponímia mineira: passado e presente	259
ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA (UFPA) — A responsividade docente na didatização do gênero discursivo propaganda	174
ANA PAULA TRIBESSE PATRÍCIO DARGEL (UEMS-CASSILÂNDIA) — As classificações morfológica e taxionômica dos topônimos formados pelos morfemas lexicais “água” de origem indígena	260
ANA PEDERZOLLI CAVALHEIRO RECUERO (UFPEl/UFMS) — Políticas linguísticas e ensino de espanhol no Brasil	18
ANA REGINA TORRES FERREIRA TELES (UFBA) — Atlas linguísticos e as geotecnologias	261
ANDERSON BRAGA DO CARMO (UNICAMP) — Campanha jurídica pela libertação dos escravos	262
ANDRÉ CAMPOS MESQUITA (UNICAMP/CNPq) — Os sentidos do lema “ordem e progresso” nas obras dos positivistas brasileiros	263
ANDRÉ FERNANDES (UNICAMP) — A (nova) classe média enquanto assunto estratégico: identificação de classes no dizer do estado	264
ANDRÉ PEDRO DA SILVA (UFRPE) — Reflexos da fala na escrita escolar	265
ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA (UNIOESTE) — As interferências da fala na escrita: uma análise com alunos do ensino fundamental em contexto multilíngue	447
ÂNGELA CRISTINA DI PALMA BACK (UNESC) — Pretérito imperfeito do subjuntivo: modelo e usos	374
ANIELLE SOUZA DE OLIVEIRA (UFBA/FAPESB) — Lexicografia bilíngue, marcas de uso e regionalismos: um estudo em dicionários português-­inglês	19
ANNA CAROLINA CHIEROTTI DOS SANTOS ANANIAS (UEL/Capes) — Marcas da vegetação impressa na toponímia das microrregiões de Toledo e de Foz do Iguaçu	266
ANNA CAROLINA DA COSTA AVELHEDA (UFRJ) — O alteamento das vogais médias pretônicas nas variedades europeia e brasileira da língua portuguesa	302

ANNA PAULA RAMOS PIMENTEL (UFOPA) — Estudo toponímico em Santarém/PA	267
ANTONIO CARLOS RIZZI (EELE – UEL) — Ensino de língua portuguesa para alunos surdos: razões para um ensino bilíngue	20
ANTONIO CILÍRIO DA SILVA NETO (UFT) — A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno, e sua utilidade para o ensino da norma padrão: o acento indicador de crase no “à”	21
ANTONIO LUIZ GUBERT (UFPR/IFC) — Configurações linguísticas da Península Ibérica no tempo da Monarquia Dual – séc. XVI e XVII	22
ANY LAMB FENNER (UNIOESTE) — Crenças e atitudes linguísticas em contexto fronteiriço: cenário multilinguístico e multicultural em Guaíra (PR)	268
APARECIDA FEOLA SELLA (UNIOESTE) — Línguas em contato em Foz do Iguaçu: convivência e alteridade na fronteira	269
APARECIDA NEGRI ISQUERDO (UFMS/CNPq) — Relação entre língua e ambiente: designações para estrelas no Centro-Oeste brasileiro	420
ARLON FRANCISCO CARVALHO MARTINS (UFC) — Uso do programa Lexique Pro na elaboração do Dicionário Terminológico do Ciclo do Alumínio: Bauxita, Alumina e Alumínio	23
ATHANY GUTIERRES (UFRGS/CNPq) — Análise variacionista da aquisição fonológica por aprendizes de inglês-L2	24
AURINETE SILVA MACEDO (UFT) — Bilinguismo na educação escolar da aldeia Krahô Manoel Alves	25
BEATRIZ APARECIDA ALENCAR (IFMS/PG-UFMS) — Brinquedos e diversões no Atlas Linguístico de Corumbá e Ladário: análise léxico-semântica	270
BEATRIZ LATINI GOMES NETA (UFOP) — Análise da abordagem de pronomes pessoais e de tratamento em livros didáticos, provas do ENEM e outros vestibulares	26
BERNARDO SIPIALI SAKANENE (ESP-BENGO) — O português angolano: influência das línguas Bantu da Zona K	271
BIANCA DOS SANTOS SILVA VELOSO (PIBID/UERJ) — Como você usa o seu Facebook? – a inclusão acessível dos estudos sociolinguísticos na internet	175
BIANCA PRAVATTI DE OLIVEIRA SOBRAL (PIBIC/CNPq – UFBA) — O tratamento do interlocutor no estado da Bahia	176
BONFIM QUEIROZ LIMA PEREIRA (UFT) — A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno, e sua utilidade para o ensino da norma padrão: o acento indicador de crase no “à”	21
BRAYNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CARDOSO (UFPA) — A variação linguística no dicionário escolar: uma abordagem metalexigráfica	27
BRUNA FERNANDA S. DE LIMA PADOVANI (UFPA) — O uso de neologismo por empréstimo como mecanismo de variação lexical em Apurinã (Aruák)	28
BRUNA GUIMARÃES CARPINTEIRO (UFRJ) — Difusão lexical em verbos: dados do Rio de Janeiro ...	177
BRUNA LORRAYNNE DIAS MENEZES (CNPq/UFT) — O rótico e suas variações: um estudo fonético-fonológico na cidade de Porto Nacional – TO	178
BRUNA LOURES DE ARAÚJO BARROSO (UFJF) — Sociolinguística educacional: um convite ao ensino de Língua Portuguesa inclusivo	29
BRUNO GONÇALVES CARNEIRO (UFT) — Empoderamento da comunidade surda tocantinense	30
CAMILA DE BONA (UFRGS) — O papel da frequência lexical na variação fonológica condicionada morfologicamente: o caso do prefixo des-	31
CAMILA MARAMALDO (UFMA) — A representação fonológica do sujeito pronominal no português falado no Maranhão	32
CAMILA MARIA MARQUES PEIXOTO (UFC) — Políticas linguísticas e representações do trabalho do professor angolano	272

CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA (UNEB) — Cartas brasileiras oitocentistas: concordância, variação e usos linguísticos	179
CARLA BASTIANI (UFT) — Antropônimos e memória: o léxico enquanto possibilidade de resgate da história social por meio da análise do nome próprio	273
CARLA ELIANA DA SILVA TANAN (UNEB) — Crenças e atitudes linguísticas de estudantes de Itaberaba: um estudo sobre as suas práticas de escrita	33
CARLA ELISA FERREIRA DOS SANTOS (UFBA) — O item de vocabulário onde no dialeto rural do estado da Bahia	287
CARLA MIRELLE DE OLIVEIRA MATOS LISBOA (UFF) — Educação bilíngue no município do Rio de Janeiro: uma ação político linguística para o ensino de LE	34
CARLA REGINA DE SOUZA FIGUEIREDO (UEMS/UFRGS) — Topodinâmica da variação do português gaúcho em áreas de contato intervareietal em Mato Grosso: alguns resultados	274
CARLINDA APARECIDA DA ROSA (SEED-NRE Londrina) — PIBID: a variação linguística como identidade cultural coletiva e pessoal	275
CARMEM VÉRA NUNES SPOTTI (UERR/CEFRR/PUC-SP) — Atlas Linguístico de Roraima: definindo a rede de pontos	15
CAROLINA ANTUNES (UFMG) — Impasses teóricos na construção de um dicionário dialetológico: perdas ou ganhos?	276
CAROLINE MORI FERREIRA (UFF) — A(s) língua(s) que falamos: os usos e o senso comum	277
CAROLINE SOARES DA SILVA (UFF) — Manchetes de jornais online: o uso do presente do indicativo em referência ao passado recente	278
CAROLINE TEIXEIRA MEDEIROS BARBOSA (PIBID/UERJ) — Um passo no caminho da divulgação da Sociolinguística nas escolas	180
CÁSSIA REGINA TOMANIN (UNEMAT) — Estratégias para a desproparoxitonização	35
CATARINA VAZ RODRIGUES (UFES) — Vogais médias pretônicas no Espírito Santo	36
CELCIANE ALVES VASCONCELOS (UEL) — Estudo semântico-lexical: vestígio de manutenção de alguns itens lexicais em Paranaguá	37
CELIANE SOUSA COSTA (UFOPA) — Estudo toponímico em Santarém/PA.....	267
CHRISTINE DA CUNHA SANTIAGO (UFAC) — Expressões idiomáticas da variante do espanhol falado em Cobija	181
CIBELLE CORRÊA BÉLICHE ALVES (UnB/CAPES/UFMA) — A representação fonológica do sujeito pronominal no português falado no Maranhão	32
CINTHIA DE LIMA NEVES (UFPA) — Terminologia do jogo de flecha em Parkatêjê.....	105
CINTHYAN RENATA SACHS CAMERLENGO DE BARBOSA (UEL) — Professor Tical: robô de conversação sobre dialetologia e geossociolinguística	48
CIRO DAMKE (UNIOESTE) — Encontro de culturas = conflito de culturas?	279
CLARICE CRISTINA CORBARI (UNIOESTE) — Atitudes linguísticas em localidade do sudoeste paranaense	280
CLARICE NADIR VON BORSTEL (UNIOESTE) — Línguas em e de contato em contextos de (i)migrantes e de fronteiras.....	281
CLÁUDIA BAHIA (UNEB) — Cartas brasileiras oitocentistas: concordância, variação e usos linguísticos	179
CLÁUDIA LOPES NASCIMENTO SAITO (UEL) — Gêneros orais: elementos para transposição didática em aulas de língua portuguesa	282
CLÁUDIA SALES DE OLIVEIRA (UFRR) — Perfil sociolinguístico de jovens bilíngues Português/Wapichana, no estado de Roraima	283
CLÁUDIA SANTOS DE JESUS (UFBA) — A variação fonética do <s> em tempo em tempo real em Propriá e Estância (SE).....	38

CLECIO MARQUES DOS SANTOS (UFMA) — A escrita em redes sociais: uma análise de fenômenos linguísticos fonológicos	182
CLÉO VILSON ALTENHOFEN (UFRGS) — Standard e substandard no contato Alemão-Português	366
CLÉZIO ROBERTO GONÇALVES (GPDS/UFOP) — A fala de Ouro Preto em cena: um estudo sociogeolinguístico	284
CONCEIÇÃO DE MARIA DE ARAUJO RAMOS (Alima/UFMA) — O Atlas Linguístico do Maranhão: a contribuição para os estudos dialetais sobre o léxico do português brasileiro	285
CONSTÂNCIA MARIA BORGES DE SOUZA (UNEB) — A marca de plural no verbo e em elementos do sintagma nominal segundo a teoria dos 4 M.....	418
CRISTIANE FERNANDES MOREIRA (UFBA/Capes/UMINHO) — As expressões idiomáticas da pesca artesanal da comunidade de Baiacu-Vera Cruz-Bahia: um estudo sob a ótica da terminologia sociocognitiva e da teoria da metáfora conceptual (TMC)	286
CRISTIANE SCHMIDT (UNIOESTE) — As interferências da fala na escrita: uma análise com alunos do ensino fundamental em contexto multilíngue	447
CRISTIANO DIAS DE SOUZA — Do digital ao oral	39
CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO (UNEB – campus XIV) — Formas/construções gramaticalizadas em variação: interlocuções entre as abordagens variacionista e da gramaticalização	40
CRISTINA FIGUEIREDO (UFBA) — O item de vocabulário onde no dialeto rural do estado da Bahia	287
DAIANE SANDRA SAVOLDI CURIOLETTI (UFFS) — Lusismos no inglês em comunidades bilíngues português/italiano no oeste catarinense: a realização do 'r'	288
DANIANE DA SILVA ASSUNÇÃO (UFG) — Estudo léxico-semântico de um documento goiano do século XVIII	41
DANIEL MARRA DA SILVA (IFTO) — Aspectos dialetais do Tocantins	289
DANIELA ALMEIDA ALVES (UFBA) — O item de vocabulário onde no dialeto rural do estado da Bahia	287
DANIELA DE SOUZA SILVA COSTA (UFMS/UEL) — O léxico e a história de uma língua: indigenismos e nossa identidade linguística	290
DANIELA SAMIRA DA CRUZ BARROS (UFRRJ/UFRJ) — Na fronteira entre Rio e Minas: caracterização das regiões dialetais e estudos sobre o /S/ em coda no continuum RJ-BH	42
DANILDO MUSSA FAFINA (ALIMA/UFMA) — A língua portuguesa em Guiné-Bissau	291
DANILO SOARES DE SOUZA (UFT) — Educação Escolar Krahô versus Educação Indígena Krahô	183
DANTE LUCCHESI (UFBA-CNPq) — O mais em construções comitativas no português rural afro-brasileiro	294
DARLAN MACHADO DORNELES (UFAC) — Percurso de elaboração do Atlas Fonético do Acre - AFAC	184
DAVI PEREIRA DE SOUZA (PIBIC/UFPA) — Levantamento da realização de /l/ nos atlas linguísticos do Brasil	185
DAVID RODRÍGUEZ LORENZO (CELGA-UFBA/ILG-USC) — Geografia linguística e diacronia: evolução de alguns fenômenos dialetais da língua galega	292
DAYANE FELIPE DA SILVA (UERJ/PIBID) — A universidade encontra a escola na luta contra o preconceito linguístico	233
DAYANE VERAS DOS SANTOS (UFRB) — O uso das marcações não manuais na Língua Brasileira de Sinais: um estudo pragmático	186
DAYME ROSANE BENÇAL (CAPES /PPG/UEL) — O abaixamento de vogais altas na pauta pretônica presente nos manuscritos castrenses do século XIX	43

DAYSE DE SOUZA LOURENÇO (UEL) — Crenças e atitudes linguísticas de Curitiba e Londrina: tendências de reação frente às diferenças de falares	293
DÉBORA CARVALHO TRINDADE GOMES (UFBA) — O mais em construções comitativas no português rural afro-brasileiro	294
DENISE GOMES DIAS (UNEB-Campus I) — Glossário ilustrado da carpintaria naval na Baía de Todos os Santos	44
DENISE SCHEYERL (UFBA) — Ensino de PLE: ideologias e sensibilização intercultural.....	45
DÉRECK KÁSSIO FERREIRA PEREIRA (UFRPE/UAST) — A realização de artigos definidos diante de antropônimos em dados de língua falada e de língua escrita no sertão de Pernambuco ...	9
DEYSE EDBERG RIBEIRO SILVA (UEFS/Capes) — A representação do pronome oblíquo 'lhe' como objeto direto na variedade linguística do município baiano de Feira de Santana	295
DIANA SOBRINHA CAVALCANTE (UFAL-Arapiraca) — O tratamento dado às canções de Luiz Gonzaga pelos manuais de Língua Portuguesa de Ensino de Jovens e Adultos	187
DIENIFER LEITE MALISKA (UFSC) — Vozes da justiça: estudos de caso	296
DIRCEL APARECIDA KAILER (UEL) — Variantes do /r/ em coda silábica no interior paranaense	47
EDENIZE PONZO PERES (UFES) — A mudança fonética em comunidades rurais do Espírito Santo: análise de uma situação de contato linguístico	353
EDIANE BRITO ANDRADE (UNEB/CAPEL) — Um casamento na roça, de Anísio Melhor: estudo do vocabulário	46
ÉDINA DE FÁTIMA DE ALMEIDA (PG/UEL) — Variantes do /r/ em coda silábica no interior paranaense	47
EDINA FÉLIX DA SILVA (UFT) — A produção textual na sala de aula e suas contribuições para o ensino de variação linguística	297
EDIO ROBERTO MANFIO (UEL) — Professor Tical: robô de conversação sobre dialetologia e geossociolinguística	48
EDIVANILDO FLAUBERTE CORREIA DE AFONSO (UNEB) — Papel social de líder político e uso da língua: segurança e insegurança linguística	298
EDNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA (IF BAIANO) — O discurso de Cláudio de Moura Castro sobre Educação: os silenciamentos de um neoliberalismo escancarado	49
EDSON GALVÃO MAIA (UEL) — Projeto Atlas Linguístico do Sul Amazonense - ALSAM	202
EDSON LEMOS PEREIRA (ALIMA/UFMA) — A toponímia dos rios na região metropolitana de São Luís-MA	300
EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA (UEG) — Onomástica literária: os nomes e os lugares no conto "O Lampião da Rua do Fogo" de Cora Coralina	188
ELAINE CHAVES (CNPq / UFMG) — Variação no uso das preposições [a] e [para] em complementos verbais cliticizáveis nos séculos XVIII e XIX	50
ELIANE OLIVEIRA DA COSTA (UFPA) — Estudo geossociolinguístico em áreas indígenas nos estados do Pará e Maranhão	144
ELIAS ANDRÉ DA SILVA (UFAL-Arapiraca) — Esvaziamento lexical do verbo poder no Português do Brasil	51
ÉLIDE ELEN DA PAIXÃO SANTANA (UFBA) — Formas de feminino para "alemão", "chefe", "ladroão" e "presidente": os morfemas de gênero com base no corpus do projeto ALiB	301
ELIETE FIGUEIRA BATISTA DA SILVEIRA (UFRJ) — O alteamento das vogais médias pretônicas nas variedades europeia e brasileira da língua portuguesa	302
ELISA BATTISTI (UFRGS/CNPq) — A palatalização variável de /t/ e /d/ no português falado em Flores da Cunha (RS): análise em tempo real	303
ELISABETH MARIA DE SOUZA CAMILO (UFOP) — The Simpsons x Facebookson: a criatividade na onomástica masculina brasileira	52

ELISÂNGELA DOS PASSOS MENDES (IFBA/UFBA) — O perfil sociolinguístico da flexão de caso dos pronomes pessoais no português popular de Salvador	304
ELIZABETE APARECIDA MARQUES (UFMS) — Reflexão sobre a lematização das unidades fraseológicas nas obras de referência do TLPGP	257
ELIZABETH REIS TEIXEIRA (UFBA) — Termos técnicos de língua portuguesa/Libras nos cursos integrados do IFBA-campus de Salvador: padronização e normatização	57
ELIZETE CARDOSO ASSUNÇÃO (UFPA) — A terminologia da cultura do açaí	53
ELIZETH DUARTE GUIMARÃES (UFPA) — Aspectos entoacionais do PB: um estudo comparativo entre os dialetos do nordeste e a e zona rural de Belém-PA	54
ELÓDIA CONSTANTINO ROMAN (UEPG) — Línguas em contato em Foz do Iguaçu: convivência e alteridade na fronteira	269
ELVIRA LOPES NASCIMENTO (UEL) — Debate oral no cotidiano da sala de aula: instrumento para aprendizagens e desenvolvimento	305
ELYNE GISELLE DE SANTANA LIMA AGUIAR VITÓRIO (UFAL) — Variação ter e haver na língua escrita: do ensino fundamental ao ensino superior	55
ELZA CONTIERO (UNICAMP) — Os componentes sociolinguísticos no processo de criação lexical de uma língua	306
ELZA KIOKO NAKAYAMA NENOKI DO COUTO (UFG) — Dialetoлогия, sociolinguística e ecolinguística	332
ELZA SABINO DA SILVA BUENO (UEMS) — Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil	307
EMANUELA LUISIANA PEREIRA (UNIOESTE) — Análise dos desvios ortográficos de alunos do Ensino Fundamental	157
EQUENI SOBRINHA RIOS PASSOS (UNEB) — Foco: traço semântico marcado na sintaxe	308
ÉRICA DE CÁSSIA MAIA FERREIRA RODRIGUES (UFT) — Léxico e ensino do texto: uma prática em construção	56
ÉRICA MARCIANO DE OLIVEIRA ZIBETTI (UFSC) — Variantes lexicais de manco na Região Sul do Brasil: o que dizem os dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)?	189
ERIKA DE SOUZA LUZ (IFTO) — Aspectos dialetais do Tocantins	289
ERIVALDO DE JESUS MARINHO (IFBA) — Termos técnicos de língua portuguesa/Libras nos cursos integrados do IFBA-campus de Salvador: padronização e normatização	57
ERNESTO GONZÁLEZ SEOANE (USC) — A classificação semântica	386
ESTER DA CRUZ MENDES (UFBA) — Rouge, carmim ou blush: o que as mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro usam no rosto para ficarem mais coradas?	190
ESTER FERNANDES NUNES (UFT) — Empoderamento da comunidade surda tocaninense	30
ESTHER GOMES DE OLIVEIRA (UEL) — A variação linguística no discurso publicitário	58
EVANICE RAMOS LIMA BARRETO (UFBA) — Variação fonética no léxico da pesca na Ilha de Itaparica – BA	59
FABIANE CRISTINA ALTINO (UEL) — O abaixamento de vogais altas na pauta pretônica presente nos manuscritos castrenses do século XIX	43
FÁBIO CARLOS MORENO (UEL) — Professor Tical: robô de conversação sobre dialetologia e geossociolinguística	48
FABRÍCIO DA SILVA AMORIM (IFBA - UNESP) — Colonialidade no cenário linguístico brasileiro	60
FERNANDA ANALENA FERREIRA BORGES DA COSTA (UFPA) — A variável /r/ pós-vocálica medial na região Norte do Brasil: um estudo com os dados das não capitais do ALiB	61
FERNANDA CENEDESI VICENTIM BOM (UEL) — Um estudo de caso sobre a inteligibilidade da língua franca através de padrões vocálicos	62

FERNANDA DELGADO DE ALMEIDA (UFRJ) — Médias pretônicas em nomes travadas por róticos	191
FERNANDO AUGUSTO DE LIMA OLIVEIRA (UNEAL-CAPES/UFAL) — O “português popular”: interface entre a variação linguística e a literatura de cordel em sala de aula	63
FERNANDO HÉLIO TAVARES DE BARROS (CNPq-UFRGS) — O Hunsrückisch em contexto de plurilinguismo na Amazônia mato-grossense	65
FILIPE CASTRO (TEXAS A&M UNIVERSITY - USA) — Glossário ilustrado da carpintaria naval na Baía de Todos os Santos	44
FLÁVIA HELENA DA SILVA PAZ (UFPA) — O efeito de fatores externos na aplicação da haplogia sintática	65
FLÁVIA PEREIRA SERRA (UFMA/ALiMA/FAPEMA) — Africanismos no Atlas Linguístico do Maranhão	192
FLAVIA REGINA NEVES DA SILVA (UFMA) — A escrita na web como marca identitária maranhense	193
FLÁVIA SANTOS MARTINS (UFAM/ UFSC) — Variação na concordância nominal de número na fala dos habitantes dos municípios de São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí e Fonte Boa (Amazonas)	66
FLÁVIO BRANDÃO SILVA (UEL) — A variação linguística nas avaliações oficiais: a prova do novo ENEM	309
FRANCIELE MARIA MARTINY (UNIOESTE) — Políticas educacionais para o ensino de línguas de imigração	310
FRANCIELLY COELHO DA SILVA (UFRN) — Pronomes pessoais tu e você em natal (RN): implicações de natureza sociolinguística para a abordagem no ensino básico	311
FRANCISCA DA CRUZ RODRIGUES PESSOA (UFMG) — O objeto indireto com as variantes <i>a e</i> <i>para</i> no Português teresinense	69
FRANCISCA IMACULADA SANTOS OLIVEIRA (PIBIC/UFPA) — Variação dos nomes das espécies de madeira	194
FRANCISCA MARIA CERQUEIRA DA SILVA (UFT) — Práticas de letramento de alunos surdos: português como L2	70
FRANCISCA MARTIM CAVALCANTE (UFT) — Lexicografia como ferramenta na manutenção da língua indígena Krahô	71
FRANCISCA PAULA SOARES MAIA (UNILA) — Constatando mudanças da forma <i>a gente</i> no dialeto mineiro	72
FRANCISCO BORGES DA SILVA (UEL) — Variações semântico-lexicais da unidade lexical <i>mate</i> no território sul-mato-grossense	313
FRANCISCO EDVIGES ALBUQUERQUE (UFT) — Ensino-aprendizagem de língua Krahô na escola 19 de Abril: uma prática de manutenção da língua materna	314
FRANK DE SOUSA SANTOS (SEMED/Parauapebas) — Os caminhos da concepção interacionista para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita	195
FRANKLIN ROOSEVELT MARTINS DE CASTRO (UEA) — Atitudes linguísticas dos indígenas Sateré-Mawé falantes de português	315
GABRIELA ALMEIDA DE SOUZA (UFMS) — A repetição no âmbito da entrevista	316
GABRIELA GUIMARÃES JERONIMO (UNESP/ Araraquara) — Um por todos e todos por um: a comunidade dos garimpeiros de diamante no município de Três Ranchos-Goiás	73
GABRIELA LANDES BIOLADA (UEL) — Casos de alçamentos e abaixamentos em manuscritos do Paraná	196
GABRIELA ULISSES FERNANDES (UNEAL) — A aplicação do cordel nas aulas de língua portuguesa: reflexões sobre a variação linguística	224
GABRIELE CRISTINE CARVALHO (UFMG/IFMG) — Análise histórica das relações de herança dos verbos <i>ter</i> , <i>haver</i> e <i>filhar</i> relacionadas ao frame dos verbos psicológicos	317

GEIELLE SALES FERNANDES (UFBA) — João-de-barro, o arquiteto sem diploma, em busca do falar nordestino	197
GEISA BORGES DA COSTA (UFBA/UFRB) — Diversidade linguística do item lexical “diabo”: uma análise a partir dos dados do projeto ALiB	73
GENIS FREDERICO SCHMALTZ NETO (UnB) — Vale do Amanhecer como comunidade de fala: uma visão ecolinguística	318
GENIVALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (UFRB) — Fenômenos atmosféricos na Bahia e no Paraná: dados do atlas linguístico do Brasil	319
GÉSSICA CRISTINA CARVALHO CORRÊA (UNEMAT) — O preenchimento do sujeito com a forma pronominal “a gente” e a variação na concordância verbal do português europeu	77
GILBERTO ALMEIDA MEIRA (UESB) — Estudo comparativo entre as normas popular e culta do português de Vitória da Conquista: concordância nominal de número	320
GILBERTO PAULINO DE ARAÚJO (SEEDF) — Ecolinguística e etnociências: um olhar interdisciplinar para os estudos da linguagem	321
GILCE DE SOUZA ALMEIDA (UFBA/UNEB) — Uso dos pronomes-objeto de segunda pessoa na fala de Salvador e Santo Antônio de Jesus	322
GILIOLA MAGGIO (USP) — O italiano falado em São Paulo: reflexões	323
GILSON CAVALCANTE (UFAL-Arapiraca) — Variação linguística predominante na fala dos personagens da obra “Vidas Secas”	198
GILVAN MATEUS SOARES (Unimontes-MG) — O preconceito linguístico em sala de aula: a importância da reeducação sociolinguística	75
GIOVANNA CRISTINA RODRIGUES ALVES RAFAEL (UFMG) — Breve estudo comparativo sobre as perífrases verbais e sobre a produtividade de seus usos aspectuais no Português Brasileiro e no Português Europeu	324
GISELE BRAGA SOUZA (UFPA) — Vogais médias pretônicas do português falado em Barcarena/PA: análise qualitativa e acústica	76
GISLAINE APARECIDA DE CARVALHO (UNEMAT) — O preenchimento do sujeito com a forma pronominal “a gente” e a variação na concordância verbal do português europeu	77
GISLAYNE MARQUES TOMBOLIN (UEL) — O lugar da gramática na política linguística paranaense: o olhar do professor de língua portuguesa	325
GISLENE DA SILVA (UFTM) — Investigação da utilização dos sufixos -s/ção e -mento na formação de substantivos deverbais	199
GRACY KELLY DE SANTANA RODRIGUES (UFBA) — Léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis na Paraíba – um estudo com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB)	200
GRAZIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA (IFG/UnB) — As contribuições da sociolinguística educacional para a formação de professores alfabetizadores	78
GREDSON DOS SANTOS (UFRB) — Processos de enfraquecimento na coda silábica no português falado pela comunidade quilombola de Alto Alegre: análise sociolinguística	79
GREIZE ALVES DA SILVA-PORELI (UEL/UFT) — Atlas Linguístico Topodinâmico e Topoestático do Estado do Tocantins – ALITTETO: a natureza de um projeto	238
HARYANNE XAVIER DOS SANTOS SOUSA (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais de Pedro Afonso (TO)	201
HECÍLIA RICARDO DA SILVA (IFAM) — Preservação de formas lexicais no vocabulário labrense	202
HÉLCIUS BATISTA PEREIRA (UNIP) — Norma e poder da elite paulistana: duas cartas de Antônio Prado a Washington Luís	327
HÉLDER BRINATE CASTRO (PIBID/UERJ) — Das normas ao estabelecimento de uma consciência linguística: o desafio da escola para fazer de seus alunos cidadãos políglotas em sua própria língua	203

HÉLEN CRISTINA DA SILVA (UEL/Capes) — A importância da distribuição espacial da variação formal e semântica para outras disciplinas: uma das utilidades do Tesouro	437
HELGA LÍVIA APARECIDA SILVA DE MELO (UFMG) — Itinerário da Estrada Real: estudo da colocação de pronomes clíticos em documento setecentista	204
HELOANNY DE FREITAS BRANDÃO (UFG/NELIM) — Estratégias discursivo-midiáticas Friboi: usos do léxico sob o olhar da ecolinguística	328
HENRIQUE SILVA FERNANDES (UFG) — Processos de formação lexical e semântica das gírias entre homossexuais a partir de uma perspectiva ecolinguística	329
HÉRVICKTON ISRAEL DE O. NASCIMENTO (UFBA/GRUPO NÊMESIS) — Escolhas lexicogramaticais e efeitos de sentido em cartas de Joaquim Nabuco (séc. XIX): os processos mentais	330
HILDO HONÓRIO DO COUTO (UnB) — Dialetoлогия, sociolinguística e ecolinguística	331
HOSANA DOS SANTOS SILVA (UNIFESP) — As trocas linguísticas na São Paulo oitocentista	80
ILANA CATHARINE DOS SANTOS SEREJO (ALIMA/UFMA) — A vertente maranhense do projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	253
INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA (UFBA) — Heranças de “outro mundo” na Bahia: estudo das denominações para “diabo” e “feitiço”	332
IRACEMA LUIZA DE SOUZA (UFBA) — Que português é esse, o dos livros didáticos de PL2/PLE?	333
ISABEL ALMEIDA SANTOS (Universidade de Coimbra) — Variação sincrónica e diacrónica nos materiais do Tesouro Dialectal Português (TEDIPOR)	334
ISABEL CRISTINA CORDEIRO (UEL) — A variação linguística no discurso publicitário	58
ISABEL SANTOS (CELGA) — Do suporte papel ao suporte informático: a metodologia do TLPGP	335
ISABEL SILVA SILVEIRA (UFBA/UESB) — A concordância verbal de terceira pessoa do plural do português popular do município de Lauro de Freitas – BA.....	336
ISAMAR NEIVA (UFBA) — Vocabulário dialetal baiano: primeiros resultados	337
IVANETE DE FREITAS CERQUEIRA (AGES) — Iconicidade e realidade: um olhar sobre a produção de sinais dos surdos do município de Cruzeiro do Sul (AC)	81
IVANETE MILESKI (PUCRS) — Abaixamento das vogais médias /e/ e /o/ no português falado por descendentes de imigrantes poloneses.....	338
IZABELA BRUNA CARNEIRO FERREIRA (UFBA) — Estudo comparativo das denominações para pessoa que bebe muito em dois atlas regionais brasileiros	339
JACQUELINE CRISTIANNE MELÔNIO BARBOSA (UFMA) — A escrita na era digital: uma ruptura da linguagem formal.....	205
JACQUELINE DE SOUSA BORGES DE ASSIS (UFU) — Considerações acerca do emprego canônico/não canônico do infinitivo perifrástico em PB.....	82
JAILMA DA GUARDA ALMEIDA (UFRB) — O enfraquecimento da variável <s> em coda silábica no português quilombola de Alto Alegre.....	206
JAIRZINHO RABELO (UERR/SEEDRR) — Atlas Linguístico de Roraima: definindo a rede de pontos	15
JAKELINE A. SEMECHECHEM (UEM/Capes) — A (re)produção de políticas linguísticas nas práticas linguísticas em uma escola em contexto multilíngue no sul do Brasil	340
JAMERSON LINO DOS SANTOS (UFAL-Arapiraca) — Substituição de adjuntos adverbiais por predicativos, em construções do Português do Brasil (PB)	207
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA MASCARENHAS (UEFS/FAPESB) — Construções de sentenças por mãos inábeis no século XX: usos sociais da escrita	83
JANINE FÉLIX DA SILVA (UNIR/CEPLA) — O português angolano: influência das línguas Bantu da Zona K	271

JANY ÉRIC QUEIRÓS FERREIRA (SEDUC-PA) — Abaixamento das médias pretônicas em zona de migração no Pará	84
JEOVANIA SILVA DO CARMO (UNEB) — Antropônimos de filhos de escravos da Chapada Diamantina: edição e estudo linguístico-filológico	341
JEYLLA SALOMÉ BARBOSA DOS SANTOS (UFAL) — As realizações de /r/ em coda silábica na cidade de Maceió, capital de Alagoas	85
JOÃO DE CASTRO FREITAS NETO (UFPA) — Análise da variedade prosódica do município de Curralinho: tendo como base os dados obtidos pelo projeto AMPER-NORTE na localidade	86
JOÃO IRINEU DE FRANÇA NETO (UEPB) — Broa preta e suas variantes lexicais: um estudo etnolinguístico	87
JOÃO NUNES AVELAR FILHO (UFG) — O antigo e o atual na linguagem das rezas na folia da roça: uma visão ecolinguística	342
JOÃO SARAMAGO (CLUL) — A terminologia do arado de pau	343
JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA (UFU/IFNMG) — Configuração sintática do causado nas estruturas causativas no Português Brasileiro	88
JOCINÉIA ANDRADE RAMOS (UFF) — Orações matrizes constituídas de verbo ser+nome (claro, óbvio, lógico): uma análise funcionalista	344
JÔNATAS ATHOS MENDONÇA (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais do Tocantins: Porto Nacional e Lizarda	208
JOSANE MOREIRA DE OLIVEIRA (UEFS) — O futuro verbal da Turma da Mônica: um estudo em tempo real	345
JOSÉ AIRTON DE CASTRO BEZERRA (FLATED) — Resgate das brincadeiras infantis do povo Tapeba: a influência da cultura branca	89
JOSÉ AMARANTE SANTOS SOBRINHO (UFBA) — O latim no Brasil do séc. XX: entre discursos legislativos e discursos acadêmicos, uma batalha verbal e representações de uma língua em agonia	346
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES BEZERRA (ALIMA/UFMA) — O Atlas Linguístico do Maranhão: a contribuição para os estudos dialetais sobre o léxico do português brasileiro	285
JOSÉ LEONILDO LIMA (UNEMAT) — Aspectos morfossintáticos do falar mato-grossense	90
JOSELE JULIÃO LAURENTINO (UFRN) — Tipo, variação em domínios funcionais morfossintáticos e discursivos: um estudo com a fala de adolescentes de Natal/RN	347
JOSENILDO BARBOSA FREIRE (Proling/UEPB) — Atitude e avaliação sociolinguísticas em dados de fala espontânea	91
JOSILENE CARVALHO PEREIRA (UFLA) — Mas eu posso falar 'os título'?	209
JOSINA AUGUSTA TAVARES TEIXEIRA (UFJF) — A sociolinguística educacional e suas implicações no ensino da oralidade culta	92
JOSUÉ LEONARDO SANTOS DE SOUZA LISBOA (UFPA) — Glossário socioterminológico da piscicultura no estado do Pará	93
JOUBER KERLEY ROCHA (UFMA) — No Maranhão, o arroz é arroz de festa – estudo da variação regional da terminologia do arroz	391
JULIANA BERTUCCI BARBOSA (UFTM/CNPq) — Investigação da utilização dos sufixos -s/ção e -mento na formação de substantivos deverbais	199
JULIANA CRISTINA FRESQUI (UFMS) — O Português como Língua Estrangeira no Paraguai: percorrendo fronteiras políticas	94
JULIANA DA COSTA SANTOS (UFRJ) — O comportamento variável das estratégias de relativização na escrita culta jornalística do português brasileiro	95
JULIANA FOGAÇA SANCHES SIMM (UEL/UNOPAR) — Variação histórica na escola: propostas didáticas	251

JULIANA LOPES DA SILVA (UNEAL) — O “português popular”: interface entre a variação linguística e a literatura de cordel em sala de aula	63
JULIANA SILVA CARVALHO (IC-FAPESB-UFBA) — Decisões editoriais: revisitando velhos embates entre o labor filológico e os estudos linguísticos.....	101
JULIANO DESIDERATO ANTONIO (UEM) — A sinalização das relações de coerência torna a identificação das relações mais fácil?	348
JULIANY FRAIDE NUNES (UFMS) — Vocabulário do corpo humano na região norte do Brasil: um estudo das designações para “cheiro das axilas” com base em dados do projeto ALIB	349
JUSCICLÉIA SANTOS CARDOSO (UFT) — A produção textual na sala de aula e suas contribuições para o ensino de variação linguística	297
JUSSARA ABRAÇADO (UFF) — Futuro perifrástico no Português Brasileiro: gramaticalização e subjetividade	350
JUSSARA MARIA HABEL (UFRGS) — Dativo vs. acusativo: variação e mudança de caso em uma língua de imigração alemã	210
JUVELINA BATISTA DE SOUZA FRANÇA (UNIC) — Análise de atividades sobre variação linguística em livros didáticos de Língua Portuguesa: são os PCNs praticáveis?	211
KARLA BITTENCOURT (UFMS/Capes) — A motivação toponímia dos bairros antigos da cidade de Três Lagoas – MS.....	351
KARYLLEILA DOS SANTOS ANDRADE (UFT) — Processo de nomeação das comunidades remanescentes de quilombos do Tocantins: Malhadinha e Redenção	219
KATIUSCIA CRISTINA SANTANA (USP) — A linguagem na construção de papéis sociais no teatro de Martins Pena	352
KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI (UFES) — A mudança fonética em comunidades rurais do Espírito Santo: análise de uma situação de contato linguístico	353
KATRIANA JACAÚNA FARIAS (E.T.I. Walton Rodrigues Bizantino) — Vou ser ou serei: eis a questão – estudo dos tempos verbais usados em letras de músicas brasileiras selecionadas por alunos de ensino fundamental em Maués – AM	96
KÊNIA MARA DE FREITAS SIQUEIRA (MIELT/UEG) — Toponímia e ecolinguística: rede de designações dos lugares urbanos em Goiás.....	354
KLEITON RIBEIRO DE ARAUJO (UFT) — Esboço do Atlas Linguístico Lexical de Porto Nacional: contribuições para a dialetologia e geolinguística tocantinenses.....	212
LAIZA CRISTINA RIBEIRO DE SENA (UnB) — Glossário de termos da bicicleta: português, espanhol, francês e inglês	213
LANUZA LIMA SANTOS (IFBA/UFBA) — Variação no uso do imperativo em comunidades periféricas de Salvador-BA	355
LARISSA CHALINE LOPES (UEL) — Os últimos desejos da Kombi: memória coletiva e comoção social.....	356
LARISSA FRANÇA (SR3/UERJ) — Como você usa o seu Facebook? – a inclusão acessível dos estudos sociolinguísticos na internet	175
LARISSA GRASIELA MENDES SORIANO (USP) — Percepções sociolinguísticas: o /-r/ em São Paulo	97
LAYANE FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO (UnB) — Pente: neologismo proveniente de letras de músicas do ritmo funk.....	214
LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS (UFBA) — Brinquedos infantis em Vitória: um léxico de opções	357
LEANDRO BABILÔNIA (UFSC/FAPEAM) — Formas de tratamento e entrevistas televisivas: Silas Malafaia De frente com Gabi.....	98
LEICIJANE DA SILVA BARROS (UFT) — Prova Brasil e competência leitora: qual o papel da escola?	99

LEONARDO DIAS GUIMARÃES (UEL) — O verbo achar: suas funções e sentidos dentro do léxico histórico do português paranaense	215
LESLIE BARBOSA FELISMINO (Aplicação/UEL) — Uma reflexão teórico-metodológica acerca da formação inicial dos acadêmicos de Letras por meio do PIBID	358
LETÍCIA ALVES CORREA DE OLIVEIRA (UFMS/Capes) — O bairro São Francisco e sua toponímia: algumas tendências da toponímia urbana do centro de Campo Grande	359
LETÍCIA APARECIDA DE ARAÚJO GONÇALVES (Colégio Franciscano Santa Isabel-Bandeirantes/PR) — Concepções de linguagem e ensino de gramática: norma culta x heterogeneidade e a atitude docente	360
LETÍCIA CAO PONSO (UFF/Univ. Eduardo Mondlane) — Atitudes linguísticas e identidades híbridas entre jovens moçambicanos	361
LIANA NISE MARTINS ALBUQUERQUE (UFCG) — Resgate das brincadeiras infantis do povo Tapeba: a influência da cultura branca	89
LIGIA PELLON DE LIMA BULHÕES (UNEB/BA) — Jornal comunitário online: a voz do Beiru em textos escritos, orais e em imagens digitais	436
LIGIANE APARECIDA BONACIN (UEL) — Crenças e atitudes linguísticas: como os alunos avaliam os dialetos que os cercam	362
LILIAN ISABEL MARIE RAVNIKAR (UFRGS) — “Espelhos de papel”: produção de etnotextos em hunsriqueano como língua brasileira de imigração	216
LILIANE LIMA MORAES (FTDR) — Resgate das brincadeiras infantis do povo Tapeba: a influência da cultura branca	89
LINDINALVA MESSIAS DO NASCIMENTO CHAVES (UFAC) — ALiAC: a construção de um Questionário Fonético-Fonológico	100
LISANA RODRIGUES TRINDADE SAMPAIO (DO-CAPES-UFBA) — Decisões editoriais: revisitando velhos embates entre o labor filológico e os estudos linguísticos	101
LISDAFNE JÚNIA DE ARAÚJO NASCIMENTO (UNIR) — Atitudes linguísticas nas relações comerciais da fronteira Guajará-mirim/Brasil e Guayaramerin/Bolívia	363
LOREMI LOREGIAN-PENKAL (UNICENTRO) — Ocê vai pra Londrina? Estudo da variação você/ocê/cê no norte do Paraná	364
LORENA ARAÚJO OLIVEIRA BORGES (UFG) — Processos de formação lexical e semântica das gírias entre homossexuais a partir de uma perspectiva ecolinguística	329
LORENA NASCIMENTO DE SOUZA RIBEIRO (IF Baiano) — O apagamento do -R em posição de coda: há influência da fala na escrita discente?	102
LUANA CYNTHIA DOS SANTOS SOUZA (IFES) — A adesão de alunos do ensino médio ao uso do pomerano e do português como línguas oficiais	217
LUANA FRANCO ROCHA (UFF) — Educação plurilíngue no Rio de Janeiro: um olhar político-linguístico	103
LUANDA ALMEIDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (UFBA) — Concordância nominal no português popular de Salvador: registro sociolinguístico em bairros periféricos	365
LUCAS LÖFF MACHADO (UFRGS) — Standard e substandard no contato Alemão-Português	366
LUCAS RAMOS DE SOUSA FRANCO (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais de Novo Acordo e Colinas do Tocantins	218
LUCILENE TERESINHA FRANCESCHINI (UNICENTRO /PNPD/CAPES) — Pronomes tu/você: usos e atitudes linguísticas	104
LUCIANA LANHI BALTHAZAR (UFPR) — O papel das atitudes linguísticas na sociedade	367
LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO (UFMA) — “No Maranhão, caranguejos fazem entupição e todos os anos vivem o período da saição, quando comumente se alasm”: um estudo semântico lexical no universo do caranguejo	368
LUCIANA RENATA DOS SANTOS VIEIRA (UFPA) — Terminologia do jogo de flecha em Parkatêjê	105

LUCIANE TRENNEPHOL DA COSTA (UNICENTRO) — Línguas eslavas faladas no sul do Paraná: detalhes fonéticos	369
LUCIENE GOMES FREITAS-MARINS (UEMS) — Estudo geossociolinguístico do português falado no Centro-Oeste brasileiro: nomeações para “cangalha”	370
LUCIENE LAGES SILVA (UFS) — Notícias soteropolitanas e brasílicas: o ensino de línguas clássicas e a reforma educacional em fins do século XVIII	371
LUCIENE MARIA BRAGA (SME – Mariana/MG) — A ausência/presença de artigo definido diante de antropônimos nas cidades mineiras de Mariana e Uberaba	372
LUCÍLIA PAULA DE AZEVEDO FERREIRA (UFT/PIBIC/UFT) — Processo de nomeação das comunidades remanescentes de quilombos do Tocantins: Malhadinha e Redenção	219
LUCINÉA MARQUES MARINHO (IFTO- Agt.) — Análise de gêneros discursivos na visão bakhtiniana no curso técnico em Agropecuária do IFTO campus-Araguatins	114
LUDINALVA S. DO AMOR DIVINO (UFBA) — O universo do léxico do abacaxi na região de Itaberaba-BA	106
LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA (UFJF) — Sociolinguística educacional: um convite ao ensino de Língua Portuguesa inclusivo	29
LUÍS HENRIQUE SERRA (FFLCH-USP/CNPq) — A variação na terminologia do agricultor de cana-de-açúcar: os fatores dialetais e cognitivos em foco	373
LUIZ ROBERTO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA (UFT) — Prova Brasil e competência leitora: qual o papel da escola?	99
LUIZA SILVA MENEZES (PIBIC-CNPq / UFBA) — As vogais médias pretônicas em Juazeiro, Alagoinhas e Santo Amaro no corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)	220
LUIZETE GUIMARÃES BARROS (UEM) — Pretérito imperfeito do subjuntivo: modelo e usos	374
LUZINETH RODRIGUES MARTINS (UERR) — O uso inadequado do pronome “onde” e as lacunas de letramento evidenciadas por alunos de graduação	107
MARA PEREIRA MARIANO (UFRJ) — A atuação de princípios funcionalistas no fenômeno da concordância nominal	375
MARANA DE ALMEIDA MOREIRA (CNPq/UFBA) — A palatalização das oclusivas dentoalveolares no interior da Bahia, com base no corpus do ALiB	221
MARANÚBIA PEREIRA BARBOSA DOIRON (UEL/Capes) — Variantes lexicais em respostas ao Questionário Fonético-Fonológico de informantes do Atlas Linguístico-Etnográfico de Alagoas	376
MARCELA MOURA TORRES PAIM (UFBA) — Blush e ruge na Bahia	377
MARCELA PEREIRA DE ASSIS (UFT) — Mitos Krahô: Tyrkrẽ, Awkê e Catxêkwój	222
MARCELO CÉSAR CAVALCANTE (Grupo ERA/PUCSP) — Escolha lexical e comunidade argumentativa	378
MARCELO SILVEIRA (UEL) — O preferível em anúncios do “19 de Dezembro”	108
MÁRCIA CRISTINA GRECO OHUSCHI (UFPA) — A responsividade docente na didatização do gênero discursivo propaganda	174
MARCIA DOS SANTOS MACHADO VIEIRA (UFRJ) — Variação de perífrases verbo-nominais e predicadores simples: atitudes e percepções	379
MÁRCIA SOUZA (IFPR-UNIOESTE) — Diversidade linguística: considerações acerca do processo de letramento	109
MÁRCIA VERÔNICA RAMOS DE MACÊDO (UFAC) — A linguagem da pesca riobranquense: um estudo lexical	110
MARCIA ZAMARIANO (Outros) — Destaque na nomeação dos municípios paranaenses – a presença dos antropotopônimos	380
MARCIANE COCCHI DORTA (Aplicação/UEL) — Uma reflexão teórico-metodológica acerca da formação inicial dos acadêmicos de Letras por meio do PIBID	358

MARCILENE DA SILVA NASCIMENTO CAVALCANTE (UFAM) — A língua da sala de aula: um estudo sociolinguístico nas escolas de fronteira Tabatinga (Brasil)-Letícia (Colômbia)	381
MARCILENE DE ASSIS ALVES ARAÚJO (UFT-TO/UnirG-TO) — Bilinguismo e interculturalidade: prática de ensino de português como L2 na escola 19 de Abril	111
MÁRCIO PALÁCIOS DE CARVALHO (IFMS/NA) — A recusa na utilização da língua materna em território fronteiriço por paraguaios e brasiguaios	382
MÁRCIO ROBERTO ALMEIDA PINA (FUNBOSQUE) — A importância da Língua Brasileira de Sinais no ensino e na aprendizagem da língua espanhola como língua estrangeira para alunos surdos	112
MARCO ANTONIO MARTINS (UFRN) — A sintaxe do português brasileiro e o ensino de gramática: o clítico acusativo de terceira pessoa	383
MARCOS ANTONIO TRAVELLO RENNO (UEL) — Os pronomes pessoais: uma análise a partir das produções escritas dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental	384
MARCOS DIONE DA SILVA (UFT) — Educação Escolar Krahô versus Educação Indígena Krahô	183
MARCOS LUIZ WIEDEMER (UERJ) — A realização das preposições de complementos de verbos de movimento no Português Brasileiro: uma fotografia sociolinguística	113
MARCUS VINICIUS SILVA JURITI (UFBA/IC) — Compostos em textos notariais nas províncias de Portugal (sécs. XIII e XIV): um estudo dialetológico	223
MARÍA ÁLVAREZ DE LA GRANJA (USC) — O processo de lematização no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	385
MARÍA BEATRIZ DOMÍNGUEZ OROÑA (USC) — A classificação semântica	386
MARIA BEATRIZ PACCA (UEL) — O lugar da gramática e da norma culta	387
MARIA BETÂNIA RODRIGUES DE MENEZES (IFTO-Agt.) — Análise de gêneros discursivos na visão bakhtiniana no curso técnico em Agropecuária do IFTO campus-Araguatins	114
MARIA CÂNDIDA TRINDADE COSTA DE SEABRA (UFMG) — Projeto ATEMIG: estudos sincrônicos e diacrônicos	388
MARIA CÉLIA DIAS DE CASTRO (UEMA) — Metonímia e microtoponímia na região de balsas numa perspectiva ecolinguística	389
MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA (UNICAMP) — A palavra negro nos dicionários infantis de língua portuguesa	390
MARIA CLAUDICÉLIA C. DA SILVA (UNEAL) — A aplicação do cordel nas aulas de língua portuguesa: reflexões sobre a variação linguística	224
MARIA CRISTINA DE SOUZA (UFPA) — Documentação de relatos tradicionais e a revitalização da língua Apurinã (Aruák)	115
MARIA DA CONCEIÇÃO REIS TEIXEIRA (UNEB/SALT) — Um casamento na roça, de Anísio Melhor: estudo do vocabulário	46
MARIA DA GUIA TAVEIRO SILVA (UEMA/CESI/ GELMA) — A escrita de universitários do curso de Letras: influência socioeconômica e cultural	116
MARIA DE BELÉM GARCIA GOMES (SEDUC-PA) — O ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa como língua estrangeira: um enfoque intercultural	117
MARIA DE FÁTIMA SOPAS ROCHA (UFMA) — No Maranhão, o arroz é arroz de festa – estudo da variação regional da terminologia do arroz	391
MARIA DE LURDES NAZÁRIO (UEG/UFG) — Situação sociolinguística do povo indígena Tapuia do Carretão-GO sob uma perspectiva da ecolinguística	392
MARIA DIOMARA DA SILVA (UFJF) — Sociolinguística educacional: um convite ao ensino de Língua Portuguesa inclusivo	29
MARIA DO CARMO SÁ TELES DE ARAÚJO ROLO (UFBA) — Apócope: delimitação de áreas dialetais na Bahia e em Minas Gerais	118
MARIA DO CARMO VIEGAS (UFMG) — Vogais médias pretônicas em falares mineiros	126

MARIA DO SOCORRO MELO ARAÚJO (UERR) — Um estudo da toponímia indígena pelo caminho da narrativa oral	393
MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAGÃO (UFC/UFPB) — O tesouro do léxico galego-português no resgate e preservação das variantes regionais: o caso do Nordeste do Brasil	394
MARIA ELIAS SOARES (UFC) — Políticas linguísticas e representações do trabalho do professor angolano	272
MARIA HELENA DE PAULA (PMEL/UFG) — Um marco dos estudos dialetológicos em Goiás: considerações sobre a pesquisa de Teixeira (1944)	143
MARIA ILZA ZIRONDI (UEL) — A formação continuada como locus para discussão do trabalho com gêneros orais	395
MARIA ISABEL BORGES (UEL) — O lugar da gramática na política linguística paranaense: o olhar do professor de língua portuguesa	325
MARIA ODILEIZ SOUSA CRUZ (UFRR) — Um estudo da toponímia indígena pelo caminho da narrativa oral	393
MARIA RILDA ALVES DA SILVA MARTINS (IFTO) — Aspectos dialetais do Tocantins	289
MARIA SEBASTIANA DA SILVA COSTA (UFPA) — Acento versus entoação no português falado em Mocajuba	119
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA (UEFS/FAPESB) — O efeito do contato entre línguas na reestruturação do sistema de expressão de posse no português do semiárido baiano: primeiras contribuições	403
MARIANA SCHUCHTER SOARES (UFJF) — A mobilidade social e os novos padrões migratórios na cidade de Juiz de Fora/MG: uma paisagem sociolinguística	396
MARIANA SPAGNOLO MARTINS (UEL) — Variantes lexicais para galinha d'angola: um estudo geolinguístico a partir dos dados do Projeto ALiB	225
MARIANE ESTEVES BIELER DA SILVA (USP) — O /R/ em posição de coda silábica no sul de Minas Gerais	120
MARIÂNGELA PECCIOLI GALLI JOANILHO (UEL) — Os últimos desejos da Kombi: memória coletiva e comoção social	356
MARIDELMA LAPERUTA-MARTINS (UNIOESTE) — A utilização de ferramentas da sociolinguística para a conscientização de alunos de educação básica sobre o preconceito linguístico	397
MARIGILDA ANTÔNIO CUBA (UEL/CAPES) — A variação dos pronomes pessoais no português falado no "território incaracterístico" (Nascentes, 1953)	121
MARILDA ALVES ADÃO CARVALHO (UEG/UFU) — O ensino da língua portuguesa na perspectiva da inclusão social: a variação linguística em foco	398
MARÍLIA DE NAZARÉ FERREIRA (UFPA) — Topônimos do território indígena Parkatêjê	244
MARÍLIA DE OLIVEIRA FERREIRA (UFPA) — Terminologia do jogo de flecha em Parkatêjê	105
MARÍLIA FERNANDA PEREIRA LEITE (UFT) — As políticas linguísticas e o ensino de L2 na escola 19 de Abril	122
MARÍLIA VIEIRA (USP) — Aí em Campo Grande, então em São Paulo: variação no uso dos articuladores	399
MARILU GRASSI (UNIOESTE) — Análise dos desvios ortográficos de alunos do Ensino Fundamental	157
MARILUCIA BARROS DE OLIVEIRA (UFPA) — O efeito de fatores externos na aplicação da haplologia sintática	65
MARILZE TAVARES (UFPA) — O que dizem índios Guarani e índios Kaiowá sobre suas línguas	400
MARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES (UFT) — Variações linguísticas: uma discussão sobre o ensino da língua portuguesa na perspectiva da sociolinguística	123

MARINA MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA (UFF/ CAPES) — As políticas linguísticas brasileiras e a atual internacionalização das universidades	124
MARINA RUSKAIA FERREIRA BUCAR (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais do Tocantins: Porto Nacional e Lizarda	208
MARIO RIBEIRO MORAIS (UFT) — Atividades de retextualização do gênero Facebook como prática escolar: por um ensino de gramática das nuvens sem pedras no caminho	401
MARISA PORTO DO AMARAL (FURG) — Atitudes positivas e negativas de universitários da FURG sobre o discurso dos outros	125
MARLENE NERI SABADIN (UNIOESTE) — Crenças e atitudes linguísticas: aspectos da realidade na Tríplice Fronteira	402
MARTA NEGRO ROMERO (USC) — O processo de lematização no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	385
MATHEUS SANTOS OLIVEIRA (UEFS/Capes) — O efeito do contato entre línguas na reestruturação do sistema de expressão de posse no português do semiárido baiano: primeiras contribuições	403
MAYARA CRYSTINA REGO DA SILVA (UFMA) — Relação fala/escrita no discurso da web: uma análise dos processos fonológicos na fanpage Suricate Seboso	226
MAYARA IOLANDA LEMES (UEL) — Manuscritos do século XIX e produções textuais do século XXI: uma visão diacrônica	404
MEIRIANY CRISTINAIDE NASCIMENTO SOUZA ALCÂNTARA (UFRPE-UAST) — O uso no trabalho dos marcadores discursivos por falantes da Região do Pajeú: um estudo sociolinguístico	227
MELINA REZENDE DIAS (UFMG) — Vogais médias pretônicas em falares mineiros	126
MELINA SOUZA (UFF) — PB e Galego: dois esquemas, dois usos	405
MERIANNE DA SILVA LIMA (FAPEAM) — Colégio Nossa Senhora do Carmo: sua história	127
MICHEL GUSTAVO FONTES (UNESP/UFMS) — Renovação, inovação e reforço em interrogativas de conteúdo	406
MICHELE MORAIS DOMINGOS (UFT) — Atividades de retextualização do gênero Facebook como prática escolar: por um ensino de gramática das nuvens sem pedras no caminho	401
MIDIAN ARAÚJO SANTOS (UFT) — Empréstimos linguísticos no campo lexical: uma análise do léxico Krahô face ao contato com o português	128
MILENA BORGES DE MORAES (UNEMAT/USP/FAPEMAT) — Manuscrito oitocentista e atlas linguístico brasileiro: um estudo semântico-lexical	407
MIRCIÁ HERMENEGILDO SALOMÃO (IBILCE/UNESP) — A dinâmica de duas comunidades de prática: refletindo a pesquisa qualitativa e quantitativa	408
MÔNICA ALKMIM (UFOP) — Textos Setecentistas e Oitocentistas: a estrutura [NãoVNão] em foco	167
MÔNICA DE AZEVEDO RODRIGUES PAULO (UERJ) — Divulgação sociolinguística: ações escolares e midiáticas	460
MÔNICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA (UFF/CNPq) — O Brasil plurilíngue em perspectiva: história, contato e representações linguísticas	409
MONIQUE DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA (SME/RJ) — Oficineiros da língua: continua de variação e jogos em sala de aula	410
MUNIQUE PEDRO PEREIRA PINTO (UFMS) — Modalização epistêmica na construção condicional "se não me engano"	411
NATÁLIA MARTINS DA SILVA (IFMT) — Línguas em contato, estigmatização e atitudes linguísticas: o caso do Tapirapé em Confresa-MT	248
NATIVAL ALMEIDA SIMÕES NETO (UFBA) — Gisbertas, Palomas e Brunetes: processos e motivações na (re)nomeação de travestis, transformistas e transexuais brasileiras	412

NEDY DE BARROS (UFMS-CPAN) — Descrição sociolinguística de textos de alunos bolivianos em escolas brasileiras de fronteira	413
NEEMIAS GOMES SANTANA (UESB) — Como lidar com os regionalismos na tradução automática para a LSB: precisão e funcionalidade para usuários surdos soteropolitanos	129
NEILA MARIA OLIVEIRA SANTANA (UNEB) — Indeterminação da referência do sujeito: uma análise da fala rural do semiárido baiano	130
NEUBIANA SILVA VELOSO BEILKE (UFU) — Plattdüütsch: a compilação e o estudo de um “Pommersch korpora” sob o foco da sociogeolinguística	131
NEUSA INÊS PHILIPPSEN (UNEMAT/Sinop) — O falar norte mato-grossense em foco: apontamentos sócio-semântico-lexicais sobre o item balango	414
NIGUELME CARDOSO ARRUDA (FAFICH-Goiatuba) — A realização do objeto direto anafórico no PB e no PE: um olhar a partir dos traços de animacidade e especificidade do antecedente	132
NILDETE SILVA DE MELO (UERR) — Uma análise sociolinguística da palavra “mesmo” produzida por acadêmicos em contexto discursivo da área jurídica	415
NILSE DOCKHORN HITZ (UNIOESTE) — Pesquisa de línguas em contato em Nova Santa Rosa-PR	416
NILZA BARROZO DIAS (UFF) — Construção completiva impessoal com verbo ser + nome no discurso institucional: o controle do falante	417
NORMA DA SILVA LOPES (UNEB) — A marca de plural no verbo e em elementos do sintagma nominal segundo a teoria dos 4 M	418
NORMA LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA (UEFS) — O quadro dos pronomes pessoais em Feira de Santana/Bahia	419
NÚBIA DIAS DE ABREU (Semed/UnB) — As contribuições da sociolinguística educacional para a formação de professores alfabetizadores	78
NYCOLLE RAYSSA TEIXEIRA ARAÚJO (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais de Miracema e São Félix do Tocantins	232
OSVALDO BARRETO OLIVEIRA JÚNIOR (IF BAIANO/UFBA) — O discurso de Cláudio de Moura Castro sobre Educação: os silenciamentos de um neoliberalismo escancarado	49
OZIEL MARQUES DA SILVA (UNIR/CEPLA) — O português angolano: influência das línguas Bantu da Zona K	271
PAOLA MAHYRA DE OLIVEIRA CARVALHO (UFMS/FUNDECT) — Relação entre língua e ambiente: designações para estrelas no Centro-Oeste brasileiro	420
PATRÍCIA FABIANE AMARAL DA CUNHA LACERDA (UFJF) — O falar da Zona da Mata de Minas Gerais: mineiro ou fluminense?	133
PATRÍCIA RAFAELA OTONI RIBEIRO (UFJF) — O falar da Zona da Mata de Minas Gerais: mineiro ou fluminense?	133
PAULA CRISTINA MERLO BORTOLOTTI (UFFS) — O talian na fala dos ítalo-brasileiros em Chapecó, Santa Catarina e Pato Branco, Paraná: manutenção e substituição dos termos de parentesco	421
PAULA KAROLINE GALHARDO (PIBID/UERJ) — Levantamento do perfil sociolinguístico de alunos do ensino fundamental: construção da identidade linguística	230
PAULO GABRIEL VALVET RIBEIRO (ALIMA/UFMA) — Variantes para prostituta no português falado no Maranhão: dicionarização e criatividade lexical	422
PAULO HENRIQUE DE SOUZA LOPES (UFBA/FAPESSB) — As pretônicas no “Falar Baiano”: Bahia	134
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (UFMT) — Análise de atividades sobre variação linguística em livros didáticos de Língua Portuguesa: são os PCNs praticáveis?	211
PEDRO DANIEL DOS SANTOS SOUZA (UNEB) — “De todos que sabiam ler e escrever”: populações indígenas e cultura escrita na América portuguesa	135

POLIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO (UFRPE/UAST) — Sociolinguística - estudo da comunidade de fala IPA (fazenda Saco)	228
PRICILA BALAN PICINATO (UNESP-Araraquara) — O novo “caipira”: o olhar do “eu” e do “outro”	423
PRISCILA CEBALLOS VASQUES (UEL) — Produção lexicográfica: corpus paranaense	229
PRISCILA DO NASCIMENTO RIBEIRO (UFMS/FUNDECT) — Marcas de religiosidade na toponímia urbana no bairro Seminário (Campo Grande – MS): tendências	424
PRISCILA FRANCISCA DOS SANTOS (UFRJ) — Análise prosódica de enunciados interrogativos de 4 falares brasileiros	136
PRISCILA RUFINO DA SILVA (UFAL) — O uso da hipercorreção em uma comunidade de prática em Maceió/AL: algumas considerações	137
PRISCILLA DO NASCIMENTO (PIBID/UERJ) — Levantamento do perfil sociolinguístico de alunos do ensino fundamental: construção da identidade linguística	230
PRISCILLA TEIXEIRA MAMUS (UEM/UTFPR-CM) — Inclusão social das pessoas com deficiência: uma nova área do saber	138
QUEILA QUELEN DOS SANTOS LUZIA (UEM) — Pronome relativo, conjunção integrante ou o quê? Algumas funções do termo que nas orações	425
QUEZIA MARIA REIS DE OLIVEIRA BARBOSA (UFAM) — Um perfil lexical do português falado em comunidades quilombolas em Barreirinha (AM): um estudo dialetológico	426
RAFAELA VELOSO (UFPB) — Novos rumos da sociolinguística: o estudo da variação em comunidades de práticas	139
RAISA REIS DOS SANTOS (UFBA) — Variação na representação do tempo no português da comunidade de Almojarife (São Tomé)	427
RAÍSSA GILLIER (CLUL) — Do suporte papel ao suporte informático: a metodologia do TLPGP	335
Raquel Batista Silva (FAI) — O ordenamento dos estudos de sociogeolinguística no município de Itaituba-PA	140
RAQUEL MARIA DA SILVA COSTA (UFPA/UFC) — A alternância na forma de segunda pessoa – tu/você no português falado em Cametá: sob a perspectiva sociofuncionalista	428
RAQUEL MEISTER Ko. FREITAG (UFS) — Palatalização e escolaridade	429
RAQUEL PIRES COSTA (UFMA/UFMG) — Serreira, gozeira, tipiuzeira: léxico e cultura dos pescadores da Raposa, MA	141
RAQUEL RIBAS MENEGUZZO (UFRGS) — Variação e contato do hunsriqueano com o português: uso variável de werden e de geben	231
RAQUEL SANTOS LOMBARDI (UFJF) — Promovendo a educação bilíngue por meio da ampliação dos repertórios comunicativos e do letramento crítico	142
RAYNE MESQUITA DE REZENDE (UFG-CAPEL) — Um marco dos estudos dialetológicos em Goiás: considerações sobre a pesquisa de Teixeira (1944)	143
REBECA LOUZADA MACEDO (UEL) — O ensino e a mudança linguística: os verbos “ter” e “haver” e a gramática normativa	430
REGIANE COELHO PEREIRA REIS (UEMS) — Tabus linguísticos: variedades do português em contato com o espanhol e o guarani	431
REGINA CÉLIA FERNANDES CRUZ (UFPA/CNPq) — Abaixamento das médias pretônicas em zona de migração no Pará	84
REGINA COELI MACHADO SILVA (UNIOESTE) — Línguas em contato em Foz do Iguaçu: convivência e alteridade na fronteira	269
REGIS JOSÉ DA CUNHA GUEDES (UFPA) — Estudo geossociolinguístico em áreas indígenas nos estados do Pará e Maranhão	144

REGIVALDO BRAGA MOREIRA (UFMA) — A escrita na web como marca identitária maranhense	193
REJANE UMBELINA GARCEZ SANTOS DE OLIVEIRA (UFPA) — Dicionário bilíngue português/inglês: equivalência entre os termos usados na exportação de carne bovina do Pará	145
RENATA ALEXANDRA ROCHA MENDES NASCIMENTO (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais de Miracema e São Félix do Tocantins	232
RICARDO JOSEH LIMA (UERJ/PIBID) — A universidade encontra a escola na luta contra o preconceito linguístico	233
RICARDO SENA COUTINHO (UFG-NELIM) — Discurso verde na mídia	432
RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOARES (GPDG-USP/GPS-UFU) — As variações linguísticas e o preconceito: uma abordagem discursiva	433
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE QUEIROZ (UEFS) — Nas Terras do sem fim de Jorge Amado: um estudo do vocabulário regional	146
RITA DE CÁSSIA SANCHES GONÇALVES (SEED-NRE Londrina) — PIBID: a variação linguística como identidade cultural coletiva e pessoal	275
ROBERVÂNIA DE LIMA SÁ SILVA (UFT) — O ensino de gramática e sua relação com a música	147
RODOLFO RODRIGUES DA CRUZ (UFPA) — Atlas Linguístico Digital – GeoLing	234
RODRIGO PEREIRA MOTA SOARES (PIBIC-FAPESB/UFBA) — Notícias da 2ª visita da Inquisição ao Brasil: breve investigação da história social da escrita na Bahia no século XVII	235
ROMÁRIO SANCHES (UFPA) — A variação lexical do item “prostituta” no projeto Atlas Linguístico do Amapá	434
ROOSEVELT VICENTE FERREIRA (UFMS) — Terminologia da tradução: a tradução e a terminologia	148
ROSA MOUZO VILLAR (USC) — Apresentação do projeto	435
ROSANE CRISTINA PRUDENTE ROSE THIOUNE (UNEB/BA) — Jornal comunitário online: a voz do Beiru em textos escritos, orais e em imagens digitais	436
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO COSTA (UEG) — O ensino da língua portuguesa na perspectiva da inclusão social: a variação linguística em foco	398
ROSANGELA VILLA DA SILVA (UFMS) — Sociolinguística, línguas em contato e atitudes linguísticas nas fronteiras do Brasil	307
ROSARIO ÁLVAREZ (USC) — A importância da distribuição espacial da variação formal e semântica para outras disciplinas: uma das utilidades do Tesouro	437
ROSEMERI PASSOS BALTAZAR MACHADO (UEL) — A variação linguística no discurso publicitário	58
ROSICLEIDE RODRIGUES GARCIA (USP) — A prosódia caipira paulista na região do médio Tietê	438
ROSIELSON SOARES DE SOUSA (UFT) — O alçamento das vogais médias pretônicas: a harmonização vocálica em alunos de zona rural	149
ROSIMAR LOCATELLI (UFT) — Aquisição do português como segunda língua pelas crianças Apinayé: um estudo a partir dos saberes tradicionais	150
ROSINEIDE MAGALHÃES DE SOUSA (IFRR/UnB) — Caracterização sociolinguística de comunidades camponesas do estado de Goiás: relação teoria e prática na formação de professores	151
SABRINA GEWEHR BORELLA (UFRGS/Capes) — A dimensão diarreferencial no Projeto Alma-H: uma contribuição para os estudos de atitudes linguísticas	439
SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE (UNESP) — Formas de tratamento nominais em Moçambique e Angola: relações língua e sociedade	440
SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA (IFBA) — Atitudes de soteropolitanos aos tratamentos o senhor, a senhora e você	152

SANDRA HELENA SALGUEIRO BOTELHO (UFAM) — Diglossia na EJA: crenças de ensinar e aprender a variedade padrão da Língua Portuguesa	153
SANDRO LUIS DE SOUSA (IFRN) — A expressividade linguística do Rei do Baião	154
SANIMAR BUSSE (UNIOESTE) — Crenças e atitudes linguísticas de descendentes italianos de Cascavel/PR	441
SELMA SUELI SANTOS GUIMARÃES (ESEBA/UFU) — Variações lexicais em torno de arco-íris e ensino-aprendizagem do português	442
SELMO RIBEIRO FIGUEIREDO JUNIOR (USP) — Variáveis e metodologia para a elaboração do atlas semântico-lexical da região paulista do médio Tietê	443
SHEILA ELIAS DE OLIVEIRA (UNICAMP) — Ants - um gesto de nomeação	444
SHIRLENE APARECIDA DA ROCHA (IFNMG - Araçuaí) — Fotografias lexicais da cidade de São José do Jacuri- MG, reveladas pela antroponímia e antonomásia	445
SHIRLEY VIEIRA (UERJ) — Um percurso teórico do r no Brasil	446
SILVANA REGINA MARTINS BRIXNER (CMCG) — O processo de ensino - aprendizagem de língua inglesa na perspectiva de práticas de letramento	155
SILVANA S. DA SILVA MATUCHAKI (UNIOESTE) — As interferências da fala na escrita: uma análise com alunos do ensino fundamental em contexto multilíngue	447
SILVANA SILVA DE FARIAS ARAUJO (UEFS) — A concordância verbal com a terceira pessoa do plural na fala culta de Feira de Santana-BA	448
SILVANA SOARES COSTA RIBEIRO (UFBA) — O brinquedo estilingue em alguns estados do Nordeste brasileiro: estudo com base no corpus do Projeto ALiB	449
SÍLVIA ÂNGELA PICOLI MENEGHEL (UFES) — A mudança fonética em comunidades rurais do Espírito Santo: análise de uma situação de contato linguístico	353
SILVIA CAROLINA GOMES DE SOUZA (UFRJ) — Vogais pretônicas + nasal: análise em tempo real de curta duração	236
SÍLVIO WESLEY REZENDE BERNAL (UFBA) — Entre leis, gramáticas e literaturas: discursos e representações sobre o latim no Brasil do século XIX	450
SIMÉIA DANIELE SILVA DO CARMO (UEFS/Capes) — Variação linguística em sala de aula: discussão e reflexão sobre a prática docente	451
SIMONE BEATRIZ CORDEIRO RIBEIRO (UNIOESTE) — As línguas de fronteira e as políticas linguísticas: o cenário do ensino de espanhol em Guaíra, Paraná	452
SIMONE FONSECA GOMES (FALE/UFMG) — Restrição de uso de línguas: um estudo dos demonstrativos no francoprovençal	156
SIMONE NEGRÃO DE FREITAS (UFPA) — Variação de /t, d, n, l/ em onset silábico em não capitais do norte e nordeste do Brasil	453
SOLANGE APARECIDA MEDEIROS (UNIOESTE) — Análise dos desvios ortográficos de alunos do Ensino Fundamental	157
SOLIANE SILVA SOUZA (IFBA) — Estratégias de indeterminação do sujeito na variedade linguística falada na Matinha (BA): um estudo variacionista	158
STEFANIO TOMAZ DA SILVA (E. M. Escultor Leão Velloso/PIBID) — A universidade encontra a escola na luta contra o preconceito linguístico	233
SUELY APARECIDA CAZAROTTO (SED/UFMS) — Fitotopônimos sul-mato-grossenses: um estudo da relação entre toponímia e meio ambiente	454
SUSANA SILVA DE SOUZA (PUCRS) — Um estudo sobre o alçamento das vogais médias átonas finais /e/ e /o/ na aquisição da variação linguística	159
TACIANE MARCELLE MARQUES (UEL) — A variação estilística no contexto escolar: propostas didáticas	455
TADINEI DANIEL JACUMASSO (USP/UNICENTRO) — Estudo de representações linguísticas no Rio de Janeiro	456

TALITA FERREIRA MATOS (UFMS/CNPq) — O léxico de fenômenos atmosféricos: um estudo a partir de atlas de diferentes domínios	237
TAMIRES ALVES SANCHEZ (UEL) — A incidência do rotacismo no falar de Tomazina e Pirai do Sul	160
TAMIRES HUGUENIN CORREA (UFF) — Educação bilíngue – verdades e consequências	161
TÂNIA FERREIRA (CELGA) — Do suporte papel ao suporte informático: a metodologia do TLPGP	335
TASSITA KAMASSAGRE FERREIRA ALVES (PIBIC-UFT) — A variação da sibilante no falar português: atitudes fonéticas e fonológicas	238
TATIANA MARTINS MENDES (UFMG) — Sobre um aspecto da variação terminológica	457
TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (UFT) — Aspectos da fonologia Krahô	239
TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA PEREIRA (UFF) — O Brasil plurilíngue em perspectiva: história, contato e representações linguísticas	409
TELMA SOUZA BISPO ASSIS (SEC/BA) — Uma proposta pedagógica sobre a regência verbal: da teoria a prática	458
THAIANE ALVES MENDONÇA (UFMA/ALIMA) — O universo semântico-lexical do milho no Maranhão: subsídios para a elaboração de um glossário eletrônico	459
THAMIRIS SANTANA COELHO (UFBA/FAPESB) — A concordância verbal de terceira pessoa do plural do português popular do município de Lauro de Freitas – BA	336
THAYANE SANTOS ANTUNES (UERJ) — Divulgação sociolinguística: ações escolares e midiáticas	460
THAYANE VERÇOSA DA SILVA (UERJ) — Quando o errado está certo! Um experimento sociolinguístico	240
THAYSE FERRAZ PINHEIRO (UFMA) — A escrita na era digital: uma ruptura da linguagem formal	205
THECIANA SILVA SILVEIRA (ALIMA/UFMA) A vertente maranhense do projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	253
TIAGO REIS GUTERRES (UFPA) — A importância de objetos especiais na IURD para a cura, proteção e bem-estar existencial	241
UAGNE COELHO PEREIRA (UFT) — Prova Brasil e competência leitora: qual o papel da escola?	99
VALDETE APARECIDA BORGES ANDRADE (UFU) — O humor visto sob a perspectiva da Análise do Discurso	461
VALÉRIA DE SOUZA QUEIROZ (PIBIC/IFTO) — Aspectos lexicais de Novo Acordo e Colinas do Tocantins	218
VALÉRIA SILVEIRA BRISOLARA (UniRitter) — Construção de identidade e autoria em uma língua adicional	162
VALESKA GRACIOSO CARLOS (UEPG/UEL) — O português de aqui e além fronteira – um estudo do português falado na fronteira Brasil/Paraguai	462
VALTER DE CARVALHO (UFBA / IFBA) — A indeterminação do sujeito: uma reflexão sobre a norma padrão x uso	163
VALTER PEREIRA ROMANO (UEL/Capes) — Para uma delimitação de áreas lexicais no centro-sul do Brasil: resultados de uma pesquisa	463
VANESSA DE ALMEIDA LEITE (UFMS/CPLT) — Oração de propósito: uma análise de suas construções na gramática discursivo-funcional	464
VANESSA RAINI DE SANTANA (UNIOESTE) — Análise dos componentes afetivo, cognitivo e comportamental em inquéritos de Foz do Iguaçu	465
VANESSA YIDA (UEL) — Os regionalismos na pesquisa geolinguística: contribuições do Projeto ALIB	466

VERA APARECIDA DE LUCAS FREITAS (FE/UnB) — As contribuições da sociolinguística educacional para a formação de professores alfabetizadores	78
VERA LÚCIA DIAS DOS SANTOS AUGUSTO (GPDG-USP/GPS-UFU/UEG) — Atlas Semântico-Lexical do Estado de Goiás: caminhos da pesquisa ao ensino	467
VERA MARIA RAMOS PINTO (UEL) — Por uma educação sociolinguística consciente: variação linguística e ensino nas salas de aula	468
VERALUCE DA SILVA LIMA (UFMA) — A linguagem digital: interfaces entre as modalidades oral e escrita da língua	164
VERÔNICA RAMALHO NUNES (UFT) — Os nomes de lugares de origem indígena no Livro Didático de Geografia do 7º do Ensino Fundamental II: uma proposta de estudo toponímico aplicado ao ensino	165
VINÍCIUS MASSAD CASTRO (IEL/UNICAMP) — Pseudônimos: constituição da cena enunciativa	166
VIRGINIA MARIA NUSS (UEM) — Pistas utilizadas pelos destinatários do discurso para identificação das relações de coerência não sinalizadas explicitamente	242
VITALINA MARIA FROSI (UCS) — Nomes italianos: sua origem, sua formação	469
VITOR MENESES DOS ANJOS (UFBA) — Elevação das vogais médias pretônicas nas capitais das Regiões Norte e Nordeste com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB)	243
VIVIAN ANTONINO (UESB) — Evidências de uma transmissão linguística irregular no português popular da Bahia	470
VIVIAN CANELLA SEIXAS (UFOP) — Textos Setecentistas e Oitocentistas: a estrutura [NãoVNão] em foco	167
VIVIANE GOMES DE DEUS DEIRÓ (UFBA/UNIJORGE) — Você e outras estratégias de indeterminação em Salvador: análise sociolinguística a partir dos dados do Projeto ALiB	471
WAGNER FERREIRA LIMA (UEL) — Atitudes linguísticas como estados corporais: explicando os dados sociolinguísticos à luz da cognição corpórea/situada	472
WÂNIA CRISTIANE BELONI (UNIOESTE) — Crenças e atitudes linguísticas de descendentes italianos de Cascavel/PR	441
WÉLLEM APARECIDA DE FREITAS SEMCZUK (UEL) — A variação estilística no contexto escolar: propostas didáticas	455
WENDEL SILVA DOS SANTOS (USP/ALiMA-UFMA) — A expressão do modo subjuntivo em orações relativas ao português paulistano e ludovicense	168
XOAN CARLOS LAGARES (UFF) — O Brasil plurilíngue em perspectiva: história, contato e representações linguísticas	409
XULIO SOUSA FERNÁNDEZ (USC) — A aplicação de consulta do Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português	473
YUKO TAKANO (GPDG-USP/GPS-UFU/UnB) — A função da variedade nipo-brasileira da comunidade Nikkei do Distrito Federal: uma proposta de estudo sob a perspectiva de aquisição de língua (L2)	474
ZENAIDE DE OLIVEIRA NOVAIS CARNEIRO (UEFS/FAPESB) — O efeito do contato entre línguas na reestruturação do sistema de expressão de posse no português do semiárido baiano: primeiras contribuições	83
ZERBEN NATHALY WARISS DE AGUIAR BARATA (PET-UFPA) — Topônimos do território indígena Parkatêjê	244
ZULEICA DE SOUSA BARROS (SEMED/UFC) — Consciência fonológica e linguagem escrita: análise de um programa de intervenção	169